

№10(76)
30.04.2026

SCIENCE SHINE

ISSN: 3030-377X

International scientific journal

Xalqaro ilmiy jurnal

Международный научный журнал

ILM NURI

Google

zenodo

CITE INDEX

ABSTRACT

This international scientific journal is created for new scientific research.

Articles are accepted in the following areas:

- specific and technical directions
- social directions
- directions of philology
- pedagogic directions
- natural science

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

SCIENCE SHINE

Issue 10(76)

30. 04. 2026

**International scientific
journal
“SCIENCE SHINE”**

Bosh muharrir:
Abdul Khalil Ahmadoghli

**Jurnal bir oyda ikki marta
chop etiladi.**

**O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan 2023-
yil 16-fevralda
№063974 sonli guvohnoma
bilan davlat ro‘yxatidan
o‘tkazilgan.**

ISSN 3030 – 377X

**Jurnaldan maqola ko‘chirib
bosilganda, manba
ko‘rsatilishi shart.**

**Tel: +99891-152-93-14
E pochta: talqin@bk.ru**

Veb sayt:
<http://science-shine.uz/>

Tahrir kengashi:

Abdukarimov Jamoliddin

Xo‘jand davlat universiteti dotsenti, tarix fanlari nomzodi, Tojikiston

Qozoqov Tohirjon Qodiraliyevich

Namangan Impuls tibbiyot instituti dotsenti, tarix fanlari nomzodi

Mamatov Obidxon Vaqqosovich

University of Business and Science nodavlat oliy ta‘lim muassasasi dotsenti

Masharipova Gularam Kamilovna

Falsafa fanlari doktori, professor

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Djo‘rayev Mabruk Ma‘murjon o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi

Davlat adabiyot muzeyi

Abdullayev Ravshanjon Inomjon o‘g‘li

Qo‘qon universiteti dotsenti

Jo‘rayeva Sobira Eshqurbonovna

O‘zMU jurnalistika fakulteti, o‘zbek adabiyotshunosligi kafedrasida katta o‘qituvchisi,

filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Madraximov Ilxomjon Sobirovich

Qo‘qon davlat universiteti, filologiya fanlari doktori DSc

Sharipova Nargizaxon Abduqahhorovna

Qo‘qon universiteti dotsenti

Azizov Olimjon Toxirovich

Toshkent kimyo texnologiya instituti GSKMT kafedrasida dotsenti

Ismoyilov Ubaydulla Mamat o‘g‘li

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari

instituti” Milliy tadqiqot universiteti katta o‘qituvchisi,

Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Nurmanova Barno Axmadjon qizi

O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti

“Magistratura” bo‘limi boshlig‘i, PhD

Xamraqulov Serobjon Soliyevich

Qo‘qon davlat universiteti, PhD

Mamatxanov Azizxon Axramxonovich

Sholichilik ilmiy-tadqiqot instituti Sholi genetikasi va

seleksiyasi laboratoriya mudiri, Q.x.f.f.d., (PhD)

Nozima Mamadjanova Adxamovna

Namangan davlat universiteti Ingliz tili fani o‘qituvchisi,

Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Abdug‘aniyev Ahrorjon Ahadjon o‘g‘li

TIQXMMI milliy tadqiqot universiteti katta o‘qituvchisi,

Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Abdurazakova Kamolaxon Yusupovna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

ijtimoiy - gumanitar fanlari kafedrasida katta o‘qituvchisi

siyosiy fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Zaripova Rayima Sharifovna

Toshkent farmasevtika instituti Organik sintez kafedrasida katta o‘qituvchi

kimyo fanlari nomzodi

JAMOA SHARTNOMASINING HUQUQIY TABIATI VA NAZARIY YONDASHUVLAR

Tojimirzayeva Durdona Ilxomjon qizi

Namangan davlat universiteti mehnat huquqi magistranti

tojimirzayevadurdona@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamoa shartnomasining huquqiy tabiati, uning milliy va xalqaro huquq tizimlaridagi talqini, shuningdek, ushbu institutga oid uchta asosiy nazariy yondashuv marketing nazariyasi, boshqaruv nazariyasi va sanoat munosabatlari nazariyasi tahlil qilinadi. Shuningdek, jamoa shartnomasining mazmuni, uning tarkibiy elementlari, huquqiy kuchi, lokal normativ hujjat sifatidagi oʻrni tahlili yoritilgan.

Kalit soʻzlar: jamoa shartnomasi, ijtimoiy sheriklik, mehnat huquqi, normativ shartnoma, lokal normativ hujjat, jamoa muzokaralari, mehnat kafolatlari.

LEGAL NATURE OF COLLECTIVE AGREEMENT AND THEORETICAL APPROACHES: A COMPARATIVE ANALYSIS

Tojimirzayeva Durdona Ilxomjon qizi

Master's Student in Labour Law, Namangan State University

tojimirzayevadurdona@gmail.com

Abstract: This article analyzes the legal nature of the collective agreement, its interpretation within national and international legal systems, as well as three main theoretical approaches to this institution: marketing theory, managerial theory, and industrial relations theory. Furthermore, the article examines the content of the collective agreement, its structural elements, legal force, role as a local regulatory document.

Keywords: collective agreement, social partnership, labour law, normative contract, local regulatory document, collective bargaining, labour guarantees.

Jamoa shartnomasi ish beruvchi va xodimlar oʻrtasida yoki ularning vakillari ishtirokida tuziladigan yozma kelishuv boʻlib, unda mehnat haqi, mehnat tartibi, ijtimoiy-iqtisodiy kafolatlar belgilanadi. Xalqaro mehnat tashkilotining 1951-yildagi 91-sonli Tavsiyasiga koʻra, jamoa shartnomalari mehnat sharoitlari va bandlik

shartlariga oid barcha yozma kelishuvlarni anglatadi[1]. O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 65-moddasida esa jamoa shartnomasi xodimlar vakillari va ish beruvchi o‘rtasida tuziladigan, mehnatga oid va ular bilan bog‘liq ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy hujjat sifatida ta’riflanadi[2].

Ilmiy adabiyotlarda jamoa shartnomasining huquqiy va iqtisodiy mohiyatini tushuntiruvchi uchta asosiy nazariy yondashuv mavjud:

Birinchi yondashuv bu marketing nazariyasi hisoblanadi. Marketing nazariyasi jamoa shartnomasi ishchi kuchini “sotish shartlarini” belgilovchi bitim bo‘lib, u qiymat yaratish, taklif qilish va erkin almashuv tamoyillariga asoslanadi[3]. Ushbu nazariya P. Kotler tomonidan ishlab chiqilgan marketing kontseptsiyasiga asoslanadi. Marketing nazariyasiga ko‘ra, jamoa shartnomasi ishchi kuchini “sotish shartlarini” belgilovchi bitim bo‘lib, u qiymat yaratish, uni taklif qilish va erkin almashuv tamoyillariga asoslanadi. Bu yerdagi “qiymat” deganda xodimlarning mehnati orqali yaratilgan qo‘shimcha qiymat tushuniladi. Ish beruvchi esa buning evaziga ish haqi, ijtimoiy paket va boshqa imtiyozlarni taklif qiladi. Shu tariqa, jamoa shartnomasi bozor mexanizmi orqali baholanadi va narxlanadi. Marketing nazariyasi jamoa shartnomasini an’anaviy huquqiy mexanizm doirasidan chiqarib, uni o‘zaro manfaatli qiymat almashinuviga asoslangan tizim sifatida talqin qiladi.

Ikkinchi yondashuv - boshqaruv nazariyasi. Bu nazariya P. Selznick tomonidan ilgari surilgan bo‘lib, unga ko‘ra jamoa shartnomasi korxonada ichidagi boshqaruv tizimining konstitutsiyasi sifatida talqin etiladi[4]. Davlatda konstitutsiya hokimiyat vakolatlarini cheklab, ular o‘rtasida muvozanatni ta’minlagani kabi, jamoa shartnomasi ham ish beruvchining mutlaq ma’muriy ixtiyorini cheklaydi. Natijada, ishdan bo‘shatish, intizomiy jazo choralarini qo‘llash, ish vaqti va dam olish vaqtini belgilash kabi boshqaruv qarorlari endi faqat ish beruvchining bir tomonlama irodasiga emas, balki jamoa shartnomasida mustahkamlangan yozma qoidalarga asosan qabul qilinadi. Shu bilan birga, jamoa shartnomasi yangi korporativ institutlar (masalan, mehnat nizolarini ko‘rib chiqish bo‘yicha qo‘shma komissiyalar) tashkil etish, ishtirokchilarning o‘zaro huquq va majburiyatlarini belgilash hamda kutilmagan holatlarni tartibga solish mexanizmlarini ishlab chiqish orqali sanoat demokratiyasini o‘rnatishga xizmat qiladi.

Uchinchi yondashuv – sanoat munosabatlari nazariyasi. Ushbu nazariyaga ko‘ra, jamoa shartnomasi nafaqat huquqiy hujjat, balki ish beruvchi va xodimlar o‘rtasidagi doimiy ijtimoiy-huquqiy tizimni tartibga soluvchi mexanizm sifatida qaraladi[5]. Ya’ni jamoa shartnomasi mehnat sharoitlarini bir martalik belgilab qo‘ymaydi, balki korxonada darajasida ijtimoiy sheriklikni rivojlantirishga, tomonlar

o'rtasida doimiy muloqot va hamkorlikni yo'lga qo'yishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv jamoa shartnomasini faqat tayyor qoidalar majmui sifatida emas, balki uni shakllantirish, amalga oshirish va qo'llash jarayonlarini o'z ichiga olgan kompleks huquqiy institut sifatida talqin etadi.

Jamoa shartnomasining huquqiy va iqtisodiy mohiyatini tushuntiruvchi uchta nazariy yondashuv - marketing nazariyasi, boshqaruv nazariyasi va sanoat munosabatlari nazariyasi, ushbu institutning ko'p qirraliligini ochib beradi. Har bir nazariya jamoa shartnomasini o'z **nazariy nuqtai nazaridan talqin etadi**: marketing nazariyasi uni mehnat bozoridagi qiymat almashinuvi mexanizmi, boshqaruv nazariyasi korxonada ichidagi konstitutsiyaviy huquqiy baza, sanoat munosabatlari nazariyasi esa doimiy ijtimoiy sheriklik vositasi sifatida qaraydi. Ushbu nazariy yondashuvlarni qiyosiy tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ular bir-birini inkor etmaydi, aksincha, jamoa shartnomasining murakkab va ko'p funksiyali tabiatini yanada to'liqroq anglash imkonini beradi. Marketing nazariyasi shartnomaning iqtisodiy asoslarini, boshqaruv nazariyasi uning huquqiy va institutsional ahamiyatini, sanoat munosabatlari nazariyasi esa uning dinamik va jarayonga yo'naltirilgan xususiyatlarini yoritadi. Xulosa qilib aytganda, jamoa shartnomasi bir vaqtning o'zida iqtisodiy bitim, konstitutsiyaviy mexanizm va ijtimoiy sheriklik vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Uning huquqiy tabiatini to'liq tushunish faqat ushbu uchala nazariy yondashuvning sintezi orqali mumkin.

O'zbekiston Mehnat kodeksining 67-moddasiga muvofiq, jamoa shartnomasida, avvalo, mehnatga haq to'lash tizimi va miqdori belgilanishi bilan birga, xodimlarning bandligini ta'minlash, ularni qayta tayyorlash va ishdan bo'shatish shartlari ham aniq ko'rsatilishi lozim. Shuningdek, ish vaqti hamda dam olish vaqtining davomiyligi mehnat muhofazasi va ekologik xavfsizlikni ta'minlash choralari bilan uzviy bog'liq holda tartibga solinadi. Bundan tashqari, jamoa shartnomasida ijtimoiy sug'urta va pensiya badallarini kiritish mexanizmlari, shuningdek, ushbu shartnoma bajarilishi ustidan samarali nazorat o'rnatish va taraflarning huquqiy javobgarligi masalalari ham majburiy ravishda aks ettirilishi kerak.

O'zbekiston mehnat huquqi fani vakillari Y. Tursunov va M. Usmonova jamoa shartnomasining tarkibiy shartlarini uch asosiy turga ajratadilar: **normativ, majburiy** va **axborotga oid** shartlar[6].

Normativ shartlar jamoa shartnomasining eng muhim tarkibiy qismi bo'lib, ular ish beruvchi va xodimlar vakillari o'rtasida kelishilgan holda belgilanadi. Ushbu shartlar qonunchilikni oddiy takrorlab qolmay, balki uning asosida korxonada sharoitiga moslashtirilgan yangi lokal normalarni yaratadi. Normativ shartlar umumiylik

xususiyatiga ega bo'lib, barcha xodimlarga tatbiq etiladi; takroriylik tamoyiliga asosan shartnoma amal qilish muddati davomida doimiy ravishda qo'llanadi va qonunchilikka zid bo'lmasligi shart, ammo undan qulayroq qoidalarni belgilashi mumkin.

Jamoa shartnomasining majburiy shartlari taraflarning muayyan ijtimoiy-mehnat masalalari bo'yicha aniq huquq va majburiyatlarini belgilovchi qoidalar majmuidan iborat bo'lib, ular bajarilishi majburiy xarakterga ega hisoblanadi. Mazkur shartlar jamoa shartnomasining amaliy ijrosini ta'minlashda hamda mehnat munosabatlarini barqaror tartibga solishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Axborotga oid shartlar esa jamoa shartnomasining ma'lumot beruvchi funksiyasini bajaradi. Ular qonunchilikda mavjud bo'lgan, ammo xodimlar tomonidan yetarli darajada bilinmaydigan huquq va kafolatlarni bir joyga to'plab, tizimlashtiradi. Majburiy shartlardan farqli ravishda, axborotga oid shartlar yangi huquqiy oqibat tug'dirmaydi, balki mavjud huquqlarni eslatish va tushuntirish vazifasini o'taydi. Ularning asosiy xususiyatlari - huquq yaratmaydi (faqat eslatadi), xodimlarning huquqiy savodxonligini oshiradi hamda qonunchilikka zid bo'lishi mumkin emas.

Jamoa shartnomasi murakkab huquqiy hodisa bo'lib, unda bir-biri bilan chambarchas bog'langan uchta element- **shartnomaviy, normativ va lokal normativ hujjat xususiyatlari** uyg'unlashgan. Ushbu elementlarning har biri jamoa shartnomasining turli jihatlarini ifodalab, ularning o'zaro uyg'unligi esa mazkur hujjatning huquqiy tabiatining kompleksligini belgilaydi.

Jamoa shartnomasi o'zining kelib chiqish usuli va tuzilish mexanizmi jihatidan shartnomaviy xususiyatga ega. U ish beruvchi (yoki ish beruvchilar tashkiloti) va xodimlar vakillari (kasaba uyushmasi yoki boshqa vakolatli organ) o'rtasida erkin iroda asosida, teng huquqlilik va o'zaro kelishuv tamoyillari doirasida tuziladi. Xalqaro mehnat tashkilotining 98-sonli Konvensiyasining 4-moddasida mustahkamlanganidek, jamoa shartnomalari ixtiyoriy muzokaralar natijasida tuziladi[7]. Shu nuqtai nazardan, jamoa shartnomasi tomonlarning o'zaro huquq va majburiyatlarini belgilovchi ikki tomonlama bitim sifatida fuqarolik-huquqiy shartnomalar bilan ma'lum o'xshashliklarga ega.

Jamoa shartnomasining normativ elementi uni oddiy fuqarolik-huquqiy shartnomalardan tubdan ajratib turadigan asosiy xususiyatdir. Normativ element deganda, jamoa shartnomasida belgilangan qoidalarning **umummajburiy** xarakterga ega ekanligi tushuniladi. Ya'ni, jamoa shartnomasida mustahkamlangan qoidalar faqat uni imzolagan shaxslarga emas, balki ushbu tashkilotning barcha xodimlariga,

shu jumladan shartnoma kuchga kirganidan keyin ishga qabul qilingan shaxslarga nisbatan ham majburiydir.

Jamoa shartnomasining lokal normativ hujjat sifatidagi xususiyati uning **amal qilish doirasining cheklanganligi** bilan izohlanadi. Lokal degani, jamoa shartnomasi faqat uni tuzgan ish beruvchi va ushbu tashkilot xodimlari o'rtasida, shu tashkilot hududida amal qiladi. Bu jihati bilan u umumdavlat miqyosida amal qiluvchi qonunlar va boshqa markaziy normativ hujjatlardan sifat jihatidan farqlanadi.

Jamoa shartnomasi mehnat huquqining murakkab, ko'p funksiyali instituti bo'lib, uning huquqiy tabiatini faqat bitta nazariy yondashuv doirasida izohlash yetarli emas. Maqolada tahlil qilingan uchta nazariy yondashuv marketing nazariyasi, boshqaruv nazariyasi va sanoat munosabatlari nazariyasi -jamoa shartnomasining turli jihatlarini yoritadi: mos ravishda iqtisodiy almashuv mexanizmi, korxonada ichidagi konstitutsiyaviy baza va ijtimoiy sheriklik vositasi sifatida. Ushbu yondashuvlarning sintezi jamoa shartnomasini bir vaqtning o'zida shartnoma, normativ hujjat va lokal normativ akt sifatida tushunish imkonini beradi. Jamoa shartnomasini o'rganishda **integratsion nazariy modelni** ishlab chiqish va qo'llash maqsadga muvofiq. Ushbu model marketing, boshqaruv va sanoat munosabatlari nazariyalarini sintez qilgan holda, jamoa shartnomasining iqtisodiy, huquqiy va ijtimoiy jihatlarini yaxlit tahlil qilish imkonini beradi.

Jamoa shartnomasi mehnat huquqi tizimida markaziy o'rin tutmasa-da, amaliy jihatdan muhim lokal tartibga soluvchi vosita hisoblanadi. U bir tomondan davlat tomonidan belgilangan minimal mehnat standartlarini saqlaydi, ikkinchi tomondan esa korxonada darajasida xodimlar va ish beruvchi manfaatlarini muvozanatlash imkonini beradi. Jamoa shartnomasi nafaqat shartnoma, balki sanoat demokratiyasining asosi va korxonani adolatli boshqarishning konstitutsiyaviy mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Collective Agreements Recommendation, 1951 (No. 91) // International Labour Organization. – Geneva, 1951.
2. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi (2022-yil 28-oktabr, O'RQ-798-son), 65-modda. – Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 30.04.2023.
3. Kotler, P. Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control / P. Kotler. – 8th ed. – New Jersey: Prentice Hall, 1994. – P. 6.
4. Selznick, P. Law, Society, and Industrial Justice / P. Selznick. – New York: Russell Sage Foundation, 1969. – P. 56.

5. Davies, P. Kahn-Freund's Labour and the Law / P. Davies, M. Freedland. – 3rd ed. – London: Stevens & Sons, 1983. – P. 124.
6. Tursunov, Y. N. Mehnat huquqi: darslik / Y. N. Tursunov, M. Usmonova. – Toshkent: TDYI nashriyoti, 2006. 57-bet]
7. ILO Convention concerning the Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively, 1949 (No. 98), Article 4.

TARJIMASHUNOSLIK YO‘NALISHI TALABALARINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI INTEGRATSIYA QILISH METODIKASI

Mirzakarimova Zarnigor Tuxtasin qizi

O‘zDJTuning magistratura bosqichi talabasi

mirzakarimovazarnigor2@gmail.com

Ilmiy rahbar: Baxtiyarov Muxtorjon Yakubovich

O‘zDJTuning Filologiya fanlari doktori PhD

bahtiyarov76@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada tarjima yo‘nalishi talabalarini tayyorlash jarayonida zamonaviy raqamli texnologiyalarni integratsiya qilishning nazariy va amaliy asoslari tahlil qilinadi. Xususan, kompyuter yordamidagi tarjima vositalari (CAT tools), sun‘iy intellekt platformalari, elektron korpuslar, onlayn lug‘atlar va interaktiv ta‘lim texnologiyalarining yozma tarjima kompetensiyasini rivojlantirishdagi o‘rni yoritiladi. Tadqiqot davomida raqamli vositalarning tarjima sifati, tezkorligi, tahliliy fikrlash va mustaqil ta‘limga ta‘siri ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, bo‘lajak tarjimonlarni tayyorlashda texnologik savodxonlikni shakllantirish, metodik modellashtirishni takomillashtirish hamda innovatsion pedagogik yondashuvlarni qo‘llash zarurati asoslanadi. Maqola yakunida tarjima ta‘limi samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi integrativ metodik tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so‘zlar: tarjima ta‘limi, raqamli texnologiyalar, CAT tools, sun‘iy intellekt, yozma tarjima, metodika, tarjima kompetensiyasi, innovatsion pedagogika.

METHODOLOGY FOR INTEGRATING MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES INTO TEACHING STUDENTS OF TRANSLATION STUDIES

Annotation: This article examines the theoretical and practical foundations of integrating modern digital technologies into the process of training students in translation studies. In particular, it highlights the role of computer-assisted translation (CAT) tools, artificial intelligence platforms, electronic corpora, online dictionaries, and interactive educational technologies in developing written translation competence. The study analyzes the impact of digital tools on translation quality,

speed, critical thinking, and independent learning. It also substantiates the importance of developing technological literacy, improving methodological modeling, and applying innovative pedagogical approaches in the professional preparation of future translators. The article concludes by proposing integrative methodological recommendations aimed at enhancing the effectiveness of translation education in the digital era.

Keywords: translation education, digital technologies, CAT tools, artificial intelligence, written translation, methodology, translation competence, innovative pedagogy.

Kirish

Bugungi kunda globalashuv, axborot almashinuvi tezligining ortishi va raqamli transformatsiya jarayonlari barcha ta'lim yo'nalishlari qatori tarjimashunoslik ta'limiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Tarjima faoliyati endilikda faqat til bilish bilan cheklanmay, balki turli raqamli vositalardan samarali foydalanish kompetensiyasini ham talab qilmoqda. Xususan, SDL Trados, MemoQ, Smartcat, DeepL, Grammarly kabi platformalar hamda sun'iy intellektga asoslangan tizimlar tarjima jarayonini optimallashtirish, tahrirlash va sifat nazoratini kuchaytirishda muhim vositaga aylanmoqda.

Tadqiqotchilar fikriga ko'ra, zamonaviy tarjimon lingvistik kompetensiya bilan bir qatorda texnologik kompetensiyaga ham ega bo'lishi zarur¹. Shu bois oliy ta'lim muassasalarida tarjima yo'nalishi talabalarini o'qitishda raqamli texnologiyalarni integratsiyalash masalasi dolzarb metodik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Mazkur maqolaning maqsadi — tarjima ta'limida zamonaviy raqamli texnologiyalarni qo'llashning metodik asoslarini ochib berish va ularni o'quv jarayoniga samarali integratsiya qilish yo'llarini ishlab chiqish.

Asosiy qism

1. Tarjima ta'limida raqamli texnologiyalarning nazariy asoslari

Tarjima kompetensiyasi ko'p komponentli tizim bo'lib, u lingvistik, sotsiokulturologik, strategik va texnologik tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi². PACTE guruhi tadqiqotlarida tarjimon kompetensiyasi tarkibida instrumental-

¹ Kelly D. A Handbook for Translator Trainers. Manchester: St. Jerome Publishing, 2005. – P. 12.

² Hurtado Albir A. Translation and Translation Competence. Madrid: Cátedra, 2001. – P. 41.

professional kompetensiya alohida ko‘rsatilib, unda elektron resurslar va texnologik vositalardan foydalanish muhim deb baholanadi³.

Raqamli texnologiyalar tarjima jarayonida quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- terminologik bazalarni shakllantirish;
- tarjima xotirasi (Translation Memory) bilan ishlash;
- avtomatik tahrir;
- stilistik tekshiruv;
- korpus asosida ekvivalent tanlash.

Bu vositalar talabalarning tarjima jarayonini tezlashtiradi, xatolarni kamaytiradi va tahliliy yondashuvni rivojlantiradi.

2. Zamonaviy vositalarning amaliy ahamiyati

Bugungi amaliyotda Grammarly grammatik va uslubiy nazorat uchun, DeepL va Google Translate tezkor dastlabki tarjima uchun, SDL Trados va MemoQ esa professional segmentatsiya hamda terminologik monitoring uchun qo‘llaniladi. Bowker va Fisherning qayd etishicha, texnologiyalarni o‘quv jarayoniga to‘g‘ri integratsiya qilish talabalarning kasbiy moslashuvchanligini oshiradi⁴.

Shuningdek, ChatGPT kabi generativ AI vositalari matn tahlili, tarjima variantlarini taqqoslash, stilistik moslashtirish va izohli o‘qitishda samarali qo‘llanishi mumkin. Biroq bunda talabada tanqidiy fikrlashni saqlash, natijani tekshirish va tahrir ko‘nikmalarini rivojlantirish ustuvor bo‘lishi lozim.

3. Metodik integratsiya modeli

Tarjima yo‘nalishi talabalari uchun raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish quyidagi bosqichlarda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq:

Boshlang‘ich bosqich:

- elektron lug‘atlar;
- parallel matnlar;
- grammatik tekshiruv dasturlari.

O‘rta bosqich:

- CAT tools;
- terminologik bazalar;
- korpus lingvistikasi.

Yuqori bosqich:

- AI vositalari;

³ PACTE Group. Building a Translation Competence Model // Triangulating Translation. Amsterdam: John Benjamins, 2003. – P. 58.

⁴ Bowker L., Fisher D. Computer-Aided Translation // Routledge Encyclopedia of Translation Technology. London, 2010. – P. 64.

- post-editing;
- professional loyiha simulyatsiyasi.

Bunday tizim bosqichma-bosqich texnologik kompetensiyani shakllantiradi va talabning real bozor talablariga moslashuvini kuchaytiradi.

Xulosa

Tarjima ta'limi tizimida zamonaviy raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish bugungi kunning strategik zaruratidir. U nafaqat yozma tarjima sifatini oshiradi, balki talabalarning mustaqil ishlash, texnologik savodxonlik, tahliliy fikrlash va kasbiy moslashuvchanlik kompetensiyalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, raqamli vositalardan foydalanish metodik jihatdan boshqarilgan, maqsadli va tanqidiy yondashuv asosida tashkil etilishi lozim. Integrativ metodik model tarjima yo'nalishi talabalarini zamonaviy mehnat bozori talablariga mos tayyorlashning samarali vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kelly, D. A Handbook for Translator Trainers. Manchester: St. Jerome Publishing, 2005.
2. Hurtado Albir, A. Translation and Translation Competence. Madrid: Cátedra, 2001.
3. PACTE Group. "Building a Translation Competence Model." In: Triangulating Translation, Amsterdam: John Benjamins, 2003.
4. Bowker, L., Fisher, D. "Computer-Aided Translation." In: Routledge Encyclopedia of Translation Technology. London: Routledge, 2010.

O‘ZBEKISTONNING XALQARO TASHKILOTLAR BILAN ALOQALARI

Normurodov Akmal Akbarovich

O‘zbekiston Respublikasi Termiz shahri

Termiz davlat universiteti akademik litseyi tarix fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada siz O‘zbekistonning Xalqaro tashkilotlarga a‘zo bo‘lishi, turli xil tuzilmalarga qo‘shilishi, tashkilotlarning sessiyalarida Prezidentimizning nutq so‘zlashi, ma‘ruzalarda ilgari surilgan dasturlar, maqsadlar, muammolar va ularning yechimiga oid masalalarga oid ma‘lumotlarga ega bo‘lasiz.

O‘zbekistonning BMT va uning ixtisoslashgan muassasalari bilan hamkorligi

O‘zbekiston yangi suveren, mustaqil davlat sifatida Birlashgan Millatlar Tashkilotiga (BMT) 1992-yil 2-martda a‘zo bo‘ldi. Mamlakatimiz ushbu tarixiy voqeadan keyin o‘tgan vaqt mobaynida BMT va uning ixtisoslashgan muassasalari bilan turli sohalarida samarali hamkorlik qilib kelmoqda.

Xavfsizlikka zamonaviy tahdid va tahlikalarga qarshi kurashish, Afg‘onistonda barqarorlikka erishish va mamlakat iqtisodiyotini qayta tiklash, ommaviy qirg‘in qurollarini tarqatmaslik, ekologik muammolarni hal qilish, xususan, Orol dengizi inqirozi oqibatlarini yumshatish, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, inson huquqlarini himoya qilish va ilgari surish, turizmni rivojlantirish kabilar ko‘p qirrali hamkorlikning ustuvor yo‘nalishlari hisoblanadi.

1993-yildan buyon Toshkentda BMT vakolatxonasi faoliyat ko‘rsatmoqda. Unga Rezident-koordinatordir rahbarlik qiladi.

BMT Taraqqiyot dasturi (BMTTD), Aholishunoslik jamg‘armasi (BMTAJ), Bolalar jamg‘armasi (YUNISEF), Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST), Ta‘lim, fan va madaniyat masalalari bo‘yicha tashkiloti (YUNESKO), Giyohvand moddalar va jinoyatchilik bo‘yicha boshqarmasi (BMTGMJB), Gender tengligi, ayollar huquq va imkoniyatlarini kengaytirish bo‘yicha tuzilma (BMT-Ayollar), Markaziy Osiyoda preventiv diplomatiya bo‘yicha mintaqaviy markazi (BMT MOPDMM), Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT), Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO), Migratsiya bo‘yicha xalqaro tashkilot (MXT), shuningdek, BMT Taraqqiyot dasturi shafeligidagi Ko‘ngillilar dasturi O‘zbekistonda “BMT oilasi”ni tashkil qiladi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Sanoatni rivojlantirish tashkiloti (YUNIDO), Atrof-muhit bo‘yicha dasturi (YUNEP) va Yevropa iqtisodiy komissiyasi (BMT YIK) ham BMT tizimi faoliyatiga munosib hissa qo‘shib

kelmoqda. Shuningdek, Jahon banki BMTning mustaqil ixtisoslashgan organi sifatida tuzilmaning mamlakatimizdagi faoliyatida muhim o‘rin tutadi.

Taraqqiyotga ko‘maklashish umumiy dasturi (YUNDAF) o‘rta muddatli istiqbolda mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlarini amalga oshirish nuqtai nazaridan O‘zbekiston hukumati va BMT o‘rtasidagi hamkorlikning samarali vositasi sifatida xizmat qilmoqda.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish doirasida so‘nggi yillarda O‘zbekistonning BMT bilan oliy va yuqori darajadagi siyosiy muloqoti sezilarli faollashdi.

O‘zbekiston BMT Bosh Assambleyasi va ixtisoslashgan tuzilmalarining faol ishtirokchisiga aylandi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72, 75 va 76-sessiyalarda, BMT Inson huquqlari bo‘yicha kengashi 46-sessiyasi yuqori darajadagi segmentida ishtirok etdi va nutq so‘zladi.

BMT Bosh kotibi Antonio Guterrish 2017-yil iyun oyida mamlakatimizga tashrif buyurdi va O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi. Shuningdek, 2017-yil sentabr oyida AQShning Nyu-York shahrida o‘tgan BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasi hamda Pekinda 2019-yil aprel oyida o‘tgan “Bir makon, bir yo‘l” ikkinchi xalqaro forumi doirasida Prezidentimizning BMT Bosh kotibi bilan uchrashuvlari bo‘lib o‘tdi. Ushbu muloqotlar natijasida O‘zbekiston – BMT hamkorligini rivojlantirish bo‘yicha Amaliy chora-tadbirlar rejalari qabul qilindi va ular hayotga tadbiq etilmoqda.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil sentabr oyida BMT Bosh Assambleyasi 72-sessiyasi umumiy munozaralaridagi ishtiroki mamlakatimizning ushbu xalqaro tashkilot bilan samarali va o‘zaro manfaatli muloqotida yangi davrni boshlab berdi.

So‘nggi yillarda davlatimiz Rahbari BMT minbaridan global va mintaqaviy kun tartibining dolzarb masalalari bo‘yicha qator muhim xalqaro tashabbuslarni ilgari surdi.

Xususan, O‘zbekiston tashabbusi bilan BMT Bosh Assambleyasi doirasida oltita rezolyutsiya ishlab chiqildi va qabul qilindi.

- “Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlik, barqarorlik va izchil taraqqiyotni ta’minlash bo‘yicha mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash” (2018-yil iyun);

- “Ma’rifat va diniy bag‘rikenglik” (2018-yil dekabr);

- “Markaziy Osiyoda barqaror turizm va barqaror rivojlanish” (2019-yil dekabr);

- “Orolbo‘yi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e‘lon qilish” (2021-yil may);

- “Markaziy va Janubiy Osiyo o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni mustahkamlash to‘g‘risida” (2022-yil iyul);

- “Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishni jadallashtirishda parlamentlarning rolini kuchaytirish to‘g‘risida” (2022-yil dekabr).

BMT Inson huquqlari bo‘yicha kengashi doirasida O‘zbekiston tashabbusi bilan “COVID-19 pandemiyasining yoshlar huquqlariga ta‘siri to‘g‘risida”gi rezolyutsiya (2021-yil oktabr), YUNESKOda esa 2021-yil 14-16-sentabr kunlari Xiva shahrida bo‘lib o‘tgan “Markaziy Osiyo – jahon sivilizatsiyalari chorrahasida” xalqaro madaniyat forumi yakuniga bag‘ishlangan “Xiva jarayoni” rezolyutsiyasi (2021-yil noyabr) qabul qilindi.

O‘zbekiston tomonidan ishlab chiqilgan “Pandemiya davrida davlatlarning ixtiyoriy majburiyatlari to‘g‘risidagi kodeks” BMT Bosh assambleyasi rasmiy hujjati sifatida tarqatilib, mamlakatimizning COVID-19 bilan kurash bo‘yicha umumbashariy sa‘y-harakatlarga qo‘shgan hissasi sifatida yuqori baholandi.

Ko‘p tomonlama hamkorlikning yangi ruhini qo‘llab-quvvatlagan holda, O‘zbekiston BMTga a‘zo davlatlar bilan birgalikda Bosh Assambleyaning qator yangi rezolyutsiyalari ustida ish olib bormoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining BMT Bosh Assambleyasi 75-sessiyasi chog‘ida ilgari surgan tashabbusi ijrosi doirasida 2022-yil mart oyida Toshkentda yuqori darajadagi “BMT Global aksilterror strategiyasini amalga oshirish bo‘yicha Qo‘shma harakatlar rejasi doirasida Markaziy Osiyo mamlakatlarning mintaqaviy hamkorligi” mavzusida xalqaro konferensiyasi o‘tkazildi. Tadbir yakunida mintaqaviy Qo‘shma harakatlar rejasi qabul qilindi.

O‘zbekiston giyohvandlikka qarshi kurashda BMT va uning ixtisoslashgan muassasalari bilan yaqin hamkorlik qilmoqda. Bu sohada BMTning Narkotiklar va jinoyatchilik bo‘yicha boshqarmasi bilan tegishli vazirlik-idoralar salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan amaliy loyihalar amalga oshirilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

- 1.N.Jo‘rayev “O‘zbekiston tarixi” darsligi 11-sinf Toshkent-2025 yil
- 2.J.Qurbonov “O‘zbekiston tashqi dunyoning faol ishtirokchisi” Toshkent, “sharq” nashriyoti 2022-yil
- 3.Internet mataerillari: gazeta.uz

**XORAZM VILOYATIDA BOSHQARILUVCHI YUQUMLI
KASALLIKLARGA QARSHI IMMUNOPROFILAKTIKA
TADBIRLARINING HOLATI VA EPIDEMIOLOGIK SAMARADORLIGI
(2025-YIL TAHLILI)**

**STATUS AND EPIDEMIOLOGICAL EFFICACY OF
IMMUNOPROPHYLAXIS MEASURES AGAINST VACCINE-
PREVENTABLE INFECTIOUS DISEASES IN KHOREZM REGION: A 2025
ANALYSIS**

**Karimova Sayyora Bahodirovna
Raximova Xurshida Salayevna**

Urganch davlat tibbiyot instituti, Jamoat salomatligi va umumiy gigiyena kafedrası
assistenti Urganch, O'zbekiston

sayyorak91@gmail.com

raximovax2@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xorazm viloyatida 2025-yil davomida amalga oshirilgan immunizatsiya tadbirlari va ularning boshqariluvchi yuqumli kasalliklar dinamikasiga ta'siri yoritilgan. Tadqiqot davomida emlash qamrovi, vaksinalardan keyingi nojo'ya reaksiyalar, shuningdek, qizamiq va rotavirus kabi kasalliklarning tarqalish ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, umumiy qamrov yuqori bo'lishiga qaramay, aholining ayrim guruhlarida immuntaranglik pastligi epidemiologik xavf tug'dirmoqda.

Kalit so'zlar: Immunoprofilaktika, milliy emlash kalendari, qizamiq, immuntaranglik, serologik monitoring, vaksina qamrovi, sovuqlik zanjiri, epidemiologic samaradorlik.

Abstract: This article highlights the immunization activities carried out in the Khorezm region during 2025 and their impact on the dynamics of vaccine-preventable infectious diseases. During the study, vaccination coverage, post-vaccination adverse reactions, as well as the prevalence of diseases such as measles and rotavirus were analyzed. The results indicate that despite high overall coverage, low immune protection in certain population groups poses an epidemiological risk.

Keywords: Immunoprophylaxis, national immunization schedule, measles, immune layer, serological monitoring, vaccination coverage, cold chain, epidemiological efficacy.

Kirish: Boshqariluvchi yuqumli kasalliklar profilaktikasida immunizatsiya tizimi jamoat salomatligining poydevori hisoblanadi. Xorazm viloyatida 2025-yilda aholini emlash tadbirlari O‘zbekiston Respublikasining milliy emlash kalendariga muvofiq olib borildi. Viloyat bo‘yicha emlash qamrovi 98,0% dan 99,9% gacha bo‘lgan yuqori ko‘rsatkichni tashkil etdi. Biroq, qizamiq kabi kasalliklarning avj olishi va ayrim vaksinalarga nisbatan tibbiy cheklovlarning mavjudligi immunoprofilaktika ishlarini yanada chuqurroq tahlil qilishni taqozo etadi.

MATERIAL VA USULLAR: Tadqiqot uchun material sifatida Xorazm viloyati San.Epid.Qo‘mitasining 2025-yil yakuniy axborot xati ma’lumotlari, statistik hisobot shakllari va laboratoriya tekshiruv natijalari olindi. Tahlil jarayonida quyidagi ko‘rsatkichlar o‘rganildi:

Vaksinalar qamrovi -13 turdagi vaksinalar bo‘yicha rejaning bajarilishi.

Epidemiologik tahlil - qizamiq, rotavirus, ko‘kryo‘tal va difteriya bilan kasallanish holatlari.

Serologik monitoring: 4 521 nafar bolada qizamiq va qizilchaga qarshi antitanachalar darajasi. Emlashdan keyingi nojo‘ya reaksiyalar monitoringi.

Natijalar:

1. Rejaviy emlashning borishi:

Chaqaloqlar: VGV va BSJ vaksinalari bilan 47 381 nafar chaqaloqning 99,8% i qamrab olindi.

PENTA va PNEVMO: 1 yoshgacha bo‘lgan bolalar o‘rtasida ushbu vaksinalar bilan emlash ko‘rsatkichi 99,9% ni tashkil etdi.

VPCh vaksinasini: 9 yoshdagi 16 267 nafar qiz bolalar 1-doza (98,8%) va 10 332 nafari 2-doza (100%) bilan emlandi.

Tibbiy cheklovlar: Yil davomida 1 426 nafar bolada PENTA va 1 240 nafar bolada Rotariks vaksinasiga vaqtinchalik tibbiy cheklovlar aniqlangan.

2. Epidemiologik vaziyat:

Qizamiq: Viloyatda 822 nafar bemor toshma belgilari bilan murojaat qilgan, ulardan 409 tasida (49,7%) qizamiq laborator tasdiqlangan. Eng yuqori kasallanish Urganch tumanida (146 holat) qayd etildi.

Difteriya va Ko‘kryo‘tal: 792 nafar bemor difteriyaga va 533 nafar bemor ko‘kryo‘talga bakteriologik tekshirildi; barcha natijalar manfiy chiqdi.

Rotavirus: 994 nafar diareya bilan yotqizilgan bemorning 121 tasida (12,2%) virus aniqlandi.

3. Vaksinalardan keyingi reaksiyalar:

Jami 1 640 ta mahalliy yengil reaksiya ro'yxatga olingan. Shundan 1 215 tasi PENTA, 303 tasi AKDS va 51 tasi PNEVMO vaktsinalariga to'g'ri keladi. Jiddiy nojo'ya asoratlar kuzatilmadi.

Muhokama: Tahlillar shuni ko'rsatadiki, qamrov yuqori bo'lsa-da, qizamiqqa nisbatan immuntaranglik masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Tekshirilgan bolalarning 13,5% ida (610 nafar) qizamiqqa va 5,9% ida (266 nafar) qizilchaga qarshi immunitet yo'qligi aniqlandi. Ayniqsa, Urganch shahrida bu ko'rsatkich 55,8% ni tashkil qilishi epidemiologik xavfni oshiradi.

Aholining qizamiq kasalligiga qarshi immunitetini nazorat qilish.

Shuningdek, 191 nafar qiz bola 2025-yilda VPCh vaktsinasi bilan mutlaqo emlanmagan. Ma'muriy nazorat natijasida emlash ishlaridagi kamchiliklar uchun 104 nafar tibbiyot xodimi ma'muriy javobgarlikka tortilgan.

Xulosa: Xorazm viloyatida 2025-yilda immunoprofilaktika tadbirlari umumiy qamrov bo'yicha ijobiy natijalarni ko'rsatdi (98-99%). Qizamiq bo'yicha vaziyatni barqarorlashtirish uchun immuniteti past bo'lgan guruhlarini qo'shimcha emlash (KOR vaktsinasi bilan 177 205 kishi emlandi) davom ettirilishi shart.

Vaktsinalarni saqlash zanjiri (sovuqlik zanjiri) ustidan nazoratni kuchaytirish, xususan muzlatkichlarning sozligini doimiy monitoring qilish zarur.

2026-yilda emlanmagan 191 nafar qizni va 2017-yilda tug'ilgan barcha bolalarni VPCh vaktsinasi bilan to'liq qamrab olish ustuvor vazifa bo'lib qoladi.

IX-XII ASRLARDA ILM-FAN VA MADANIYATNING YUKSALISHI

Jahongir Usmanov Xujaqulovich

O‘zbekiston Respublikasi Termiz shahri Termiz davlat universiteti akademik litseyi tarix fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy, Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Kasir al-Farg‘oniy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad Beruniy, Abu Ali al-Husayn ibn Abdulloh ibn al-Hasan ibn Alilarning ilmiy merosi haqida ma’lumotlar beriladi.

Buyuk matematik, astronom va geograf olim Abu Ja’far (Abu Abdulloh) Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy Xivada (783–850) tug‘ilgan. U algebra fanining asoschisi sifatida ilm-fan tarixida yuksak nom qozondi. «Algebra» so‘zining o‘zi uning «Al-jabr val-muqobala» nomli risolasidan olingan. Uning arifmetikaga oid risolasi hind raqamlariga asoslangan bo‘lib, hozirgi kunda biz foydalanadigan o‘nlik hisoblash sistemasi va shu sistemadagi amallarning Yevropada tarqalishiga sabab bo‘ldi. Olimning «al-Xorazmiy» nomi esa, «algoritm» shaklida fanda abadiy o‘rnashib qoldi.

Xorazmiyning aytishicha, algebrada uch xil son bilan ish ko‘riladi: ildiz (jizr) yoki narsa (shay), kvadrat (mol) va oddiy son yoki dirham (pul birligi). Yana uning aytishicha, ildiz — o‘z-o‘ziga ko‘paytiriladigan miqdor, kvadrat esa ildizni o‘ziga ko‘paytirishdan hosil bo‘lgan kattalikdir. Xorazmiy ish ko‘radigan tenglamalar mana shu uch miqdor orasidagi munosabatlardir.

Xorazmiy qalamiga mansub 20 dan ortiq asarning 10 tasi bizgacha yetib kelgan. «Al-jabr val-muqobala», «Hind hisobi haqida kitob», «Qo‘shish va ayirish haqida kitob» (arifmetik asarlar), «Kitob surat-al-arz» (geografiyaga oid asar) shular jumlasidandir. Shuningdek, allomaning «Zij», «Usturlob bilan ishlash haqida kitob», «Usturlob yasash haqida kitob», «Usturlob yordamida azimutni aniqlash haqida», «Kitob ar-ruhoma», «Kitob at-tarix» kabi asarlari ilm-fan rivojida katta ahamiyat kasb etadi.

Alloma qadimiy Bobildan ma’lum bo‘lgan birinchi va ikkinchi darajali tenglamalarni yechish usullarini bayon qilgan. Xorazmiy har bir holda tenglamani yechish qoidalari hamda ularning qat’iy isbotlarini keltiradi. Isbot garchi tashqi ko‘rinishda geometrik tilda bayon qilinsa-da, mohiyatan hozirgi algebraik isbot bilan mos tushadi. «Men arifmetikaning oddiy va murakkab masalalarini o‘z ichiga oluvchi

«Al-jabr val-muqobala hisob haqida qisqacha kitob»ni ta'lif qildim, chunki meros taqsim qilishda, vasiyatnoma yozishda, mol taqsimlashda va adliya ishlarida, savdoda va harqanday bilimlarda va shuningdek, yer o'lchashda, ariqlar o'tkazishda, muhandislikda va boshqa shunga o'xshash turlicha ishlarda kishilar uchun bu zarurdir», – deb yozgan Al-Xorazmiy. «Al-jabr val-muqobala» algebra asoslari hamda algebrani amalda tatbiq etishga bag'ishlangan mukammal darslik bo'lgan.

Alloma Xorazmiy ko'plab hind qo'lyozma asarlarini o'rganib chiqdi. 1 dan 9 gacha sanoq tizimini tuzgan va 0 g'oyasi ustida bosh qotirgan hind matematigi izlanishlari ulug' alloma Xorazmiyga yaxshigina turtki bo'ldi. Lekin 0 sonini son sifatida e'tirof etgan va hind sanoq tizimidan foydalanib, arab sanoq tizimiga asos solgan shaxs aynan ulug' alloma Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy edi.

Xorazmiy matematikaga oid asarlaridan tashqari, geografiyada ham muhim qadamlar qo'ygan. U xalifa Ma'mun (813–833) uchun jahon xaritasini yaratishga yordam berdi va Yer atrofini topish uchun loyihada ishtirok etdi, Suriyadagi Sinjor tekisligida yer meridiani darajasini o'lchadi.

Olimning to'liq ismi Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Kasir al-Farg'oniydur. Uning hayoti va ilmiy faoliyati haqida juda oz ma'lumotlar saqlangan. Ahmad Farg'oni (797-865- yillar) Farg'ona vodiysining Qubo (Quva) qishlog'ida tug'ilgan. U avval Bag'doddagi rasadxonada ish olib bordi, so'ngra Damashqdagi rasadxonada osmon jismlari harakati va o'rnini aniqlash, yangicha «Zij» yaratish ishlariga rahbarlik qildi. Farg'oni yunon astronomlari, jumladan, Ptolemeyning «Yulduzlar jadvali» asarida berilgan ma'lumotlarni ko'rib chiqish hamda o'sha davrdagi barcha asosiy joylarning geografik koordinatalarini yangidan aniqlash yuzasidan olib borilgan muhim tadqiqotlarda faol ishtirok etdi.

Ahmad Farg'oniyning «Astronomiya asoslari haqidagi kitob» asari o'rta asr musulmon - Sharqi mamlakatlarida, so'ng Ispaniya orqali Yevropa mamla katlarida astronomiya ilmining - rivojini boshlab berdi.

Farg'oniyning «Samoviy harakatlar va umumiy ilmi nujum» deb atalgan asari «Astronomiya asoslari haqidagi kitob» nomi bilan mashhurdir. Asar XII asrda ikki marta lotin tiliga tarjima qilingan. XIII asrda boshqa Yevropa tillariga tarjima qilinganidan so'ng, al-Farg'oniyning nomi «Alfraganus» tarzida dunyoga tanildi. Farg'oniyning yuqorida nomi keltirilgan asaridan tashqari «Usturlob yasash haqida kitob», «Al-Farg'oni yadvallari», «Yetti iqlimni hisoblash haqida» kabi asarlari, «Oyning Yer ostida va ustida bo'lish vaqtlarini aniqlash haqida risola» qo'lyozmasi turli mamlakatlar kutubxonalarida saqlanmoqda. Al-Farg'oni 861- yilda Qohira

yaqinidagi Ravzo orolida «nilometr», ya'ni suv sathini belgilovchi uskuna yasagan. Uskuna ilk bor Nil daryosida sinab ko'rilgani uchun shunday nom olgan.

To'rt ming kilometr uzunlikdagi Buyuk Nil Misr xalqi uchun hayot-mamot daryosi edi. Mamlakat hududining atigi olti foizidagina dehqonchilik qilish, biron yegulik yetishtirish mumkin bo'lgan. Bu ham Nil tufayli. Qolgan qismi qumlik bo'lib, bu joylarga daryo suvi yetib bormas edi. Ana shu olti foiz suvli yer xalqni boqib kelgan. Hozir ham shunday. Ammo o'shanda Nil suv sathi tizginsiz bo'lgan. Ya'ni, bir yil suv sathi ko'tarilsa, qirg'oqdagi dehqon yerlarini suv bosib, hosili nobud bo'lardi. Va aksincha, suv sathi pasayib ketsa, qirg'oqdan uzoqroqdagi yerlar qurg'oqchilikka uchrardi. Shunga qaramay davlat soliqchilari har ikki holatda ham yer egalaridan birdek soliq talab qilgan. Ahmad Farg'oniy yulduzlar harakatini uzluksiz kuzatish barobarida Nil daryosi sathidagi o'zgarishni hisobga olgan holda daryodan uzoq-yaqinligiga qarab yerlar hosildorligi jadvalini tuzadi va shu tartibda soliq tizimini yaratadi. Olimning Nil daryosi orollaridan biri — Roud «burni»ga qurgan «Miqyosi Nil» uskunasi Misrda yangicha soliq miqdoriga asos soldi. Yevropa Uyg'onish davrining mashhur olimi Regiomontan XV asrda Avstriya va Italiya universitetlarida astronomiyaga doir ma'ruzalarini Farg'oniy asarlari asosida o'qigan. Farg'oniy nomi Dante (XIV asr) va Shiller (XVIII asr) tomonidan tilga olinadi.

Atoqli astronom Yan Geveliy 1647-yili nashr qilingan «Selenografiya» kitobida oydagi kraterlardan birini buyuk vatandoshimiz Ahmad Farg'oniy nomi bilan ataydi.

1998-yilda allomaning 1200 yillik tavallud sanasi katta tantanalar bilan nishonlandi. 2007-yilda Misr poytaxti Qohirada allomaga haykal o'rnatildi.

Abu Nasr Forobiyning (873–950) to'liq ismi Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn Uslug' Tarxon Forobiydir. Jahon madaniyatiga katta hissa qo'shgan mashhur faylasuf, qomusiy olim Forobiy 873-yilda turkiy qabilalardan bo'lgan harbiy xizmatchi oilasida, Sirdaryoning o'ng qirg'og'idagi Forob (O'tror) shahrida tug'ilgan. Forobiy o'z zamonasining barcha ilmlarini mukammal egallagani hamda bu ilmlar rivojiga katta hissa qo'shgan uchun Sharq mamlakatlarida «Almuallim as-Soniy» – «Ikkinchi muallim» (Aristoteldan keyin), «Sharq Arastusi» degan unvonlarga sazovor bo'lgan. Ayrim ma'lumotlarda qayd etilishicha, u 70 dan ortiq tilni bilgan. Forobiy o'rta asrlarda ma'lum bo'lgan tabiiy va ijtimoiy sohalarda 160 dan ortiq asar yaratgan. Buyuk vatandoshimizning ijtimoiy-siyosiy hayot, davlatni boshqarish masalalariga, axloqiy tarbiyaga, fiqhshunoslik va pedagogikaga doir asarlari mavjud.

Ular jumlasiga «Baxt-saodatga erishuv yo'llari» («Risola fi-t tanbeh ola asbob as-saodat»), «Shaharni boshqarish» («As-siyosat an-madaniya»), «Urush va tinch

turmush haqida kitob» («Kitob fitoyii val xurub»), «Fazilatli xulqlar» («Asashrat al-Fazila») va boshqalar kiradi. Forobiy nafaqat Turon mutafakkirlari, balki yevropalik olimlardan ham bir necha asr ilgari adolatli jamiyat qurish nazariyasini yaratishga katta hissa qo'shgan. Olimning «Fozil odamlar shahri» risolasida jamiyatning kelib chiqishi, maqsad va vazifalari izchil yoritilgan. Davlatni boshqarish, ta'lim-tarbiya, axloq, ma'rifat, diniy e'tiqod va boshqa masalalarga oid qimmatli fikrlar bayon etilgan. Uning ilmiy merosi jahon tarixiy-falsafiy adabiyotlarida e'tirof etilib, yuksak baholangan.

Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad Beruniy (973-yil, qadimgi Kot shahri – 1048-yil, G'azna) – ulug' o'zbek mutafakkir olimi, o'rta asrning buyuk daholaridan biridir. O'z zamonasining hamma fanlarini, birinchi navbatda, falakiyot (astronomiya), fizika, riyoziyot (matematika), ilohiyot, ma'danshunoslik fanlarini puxta egallagan. Bu fanlar taraqqiyotiga qo'shgan hissasi tufayli uning nomi dunyo fanining buyuk siymolari qatoridan joy oldi. Beruniy 150 dan ortiq asarlar yaratgan. Uning «Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar», «Hindiston», «Mineralogiya», «Geodeziya» kabi asarlari shular jumlasidandir. Beruniy yerning dumaloq shaklda ekanligini asoslab berdi. U 1029 ta yulduzning koordinatalari va yulduz kattaliklari qayd etilgan yulduzlar jadvalini hamda dunyoning geografik xaritasini tuzgan.

Beruniy o'zining falakiyotga oid asarlarida Yerning Quyosh atrofida aylanishi haqidagi fikrni birinchi bo'lib ilgari surdi. U shu paytgacha noma'lum bo'lgan Amerika qit'asi mavjudligini taxmin qilib, o'z asarlarida bu haqda bir necha bor yozgan. Allomaning g'arbiy yarim sharda katta quruqlik borligi to'g'risidagi fikri XV–XVI asrlarda o'z tasdig'ini topdi. Beruniy faoliyatiga haqqoniy baho bergan amerikalik tarixchi Jorj Sarton XI asrni «Beruniy asri» deb ta'rifladi. Beruniyning asarlari o'z davridayoq dong taratgan va hozirgacha xorijiy tillarga tarjima qilinmoqda.

Beruniy ismidagi «Abu Rayhon» qismi – Rayhonning otasi (rayhonning eng yaxshisi, a'losi ma'nosida), «Muhammad» – mutafakkirning o'z ismi, «ibn Ahmad» – Ahmadning o'g'li ekanini anglatadi.

Abu Rayhon Beruniyning kashfiyotlari, ayniqsa, uning «Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar», «Hindiston», «Mineralogiya», «Saydana» kabi asarlari o'z zamonasidayoq unga shuhrat keltirdi.

«Hindiston» kitobining yaratilishi haqida esa shunday fikr bildiradiki, unda har qanday orzu-istakning o'zagi mehnat va harakat degan xulosa kelib chiqadi. Bu asarning tarixiy ahamiyati va qimmatlari har bir davr jahon allomalari tomonidan e'tirof etilgan.

«Mineralogiya» asarida minerallar va ma'danlarning o'z davridagi narx-navosi, ba'zilarining shifobaxshlik xususiyatlari, nodir tosh va metallar bilan bog'liq ayrim qiziqarli etnografik ma'lumotlarni bayon etgan, bu mazkur kitobning muhim tarixiy manba sifatidagi ahamiyatini yanada oshiradi.

Beruniy tibbiyotga bag'ishlangan «Saydana» asarida mingdan ortiq dorivor moddalar nomini 30 tilda yozib chiqqan.

2009-yil iyun oyida Eron hukumati tomonidan Venadagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining bo'limiga to'rt mashhur olim: Ibn Sino, Beruniy, Zokiriy Roziy (Reyz) hamda Umar Xayyomni o'z ichiga olgan pavilyonni taqdim etiladi. Hozirda u Vena xalqaro markazi Memorial maydonidan joy olgan.

Abu Ali al-Husayn ibn Abdulloh ibn al-Hasan ibn Ali (980-yil, Afshona qishlog'i, O'zbekiston – 1037-yil, Hamadon shahri, Eron) – jahon fani taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan buyuk qomusiy olim. Sharqda «Shayx ar-ra'is» (donishmandlar sardori, allomalar boshlig'i); «Sharaf al-mulk» (o'lka, mamlakatning obro'si, sharafi); «Hakim al-vazir» (vazirlar donishmandi) deb atalgan bo'lsa, G'arbda Avitsenna nomi bilan mashhur. Uning tibbiyotga doir asarlarida kasalliklarning kelib chiqish sabablari va manbalari, tashxis, muolaja usullari, dorivor o'simliklar va dori-darmonlarning xususiyatlari, parhez, inson salomatligi uchun jismoniy tarbiyaning ahamiyati kabi tabobatning ko'pgina g'oyat muhim masalalari yoritilgan.

Jahon fani tarixida ibn Sino qomusiy olim sifatida tan olingan. Chunki, o'z davridagi mavjud fanlarning qariyb barchasi bilan shug'ullangan va ularga oid asarlar yozgan. Ibn Sinoning «Al-qonun fit-tib» asari XII asrdayoq lotinchaga tarjima qilinib, to XVII asrgacha Yevropa tabobatida asosiy qo'llanma sifatida foydalanilgan. Uni «Avitsenna» sifatida G'arbda mashhur qilgan asar allomaning tibbiy merosi – «Tib qonunlari» bo'lsa-da, «Shayx ar-ra'is» nomi, eng avvalo, uning buyuk faylasufligiga ishoradir. Aytishlariga qaraganda, hakimlar aslida 4 ta bo'lgan, ular G'arbda Arastu va Iskandar, Sharqda esa Abu Nasr Forobiy bilan Abu Ali ibn Sinodir.

Ibn Sino ilmiy merosini o'rganish ishlari XIII asrga kelib jadal tus oldi. Natijada maxsus ilmiy yo'nalish – sinoshunoslik vujudga keldi. «Tib qonunlari» lotincha tarjimasini to'liq holda 40 marta nashr qilindi. XVIII asrda yashagan mashhur shved botanigi Karl Linney doimo yashil bo'lib turuvchi bir tropik daraxtni Ibn Sino sharafiga Avitsenniya deb atadi. Buxoro shahri va Afshona qishlog'ida allomaga haykal o'rnatildi, Belgiyaning Kortreyk shahrida ham Ibn Sinoga haykal qo'yilgan (2000). Afshonada buyuk allomaning muzeyi ochildi. O'zbekistonda Ibn Sino xalqaro jamg'armasi tuzildi (1999), shuningdek, «Ibn Sino» va «Sino» nomli xalqaro jurnallar nashr qilinmoqda.

Abu Ali ibn Sino 10 yoshida Qur’oni Karimni to‘liq yod olgan. 13 yoshidan boshlang‘ich matematika, mantiq, fiqh, falsafa ilmlari bilan shug‘ullana boshlagan. U 16—17 yoshidayoq mashhur tabib — hakim bo‘lib tanildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akbar Zamonov, Nargiza Ismatova, D. Rahimjonov va boshqalar “O‘zbekiston tarixi” 167-187 betlar Respublika ta’lim markazi, Toshkent - 2022 yil
2. A. Muhammadjonov “O‘zbekiston tarixi” (IV asr asrdan – XV asr boshlarigacha) 91-97-betlar Sharq nashriyot-matbaa AK bosh tahririyati Toshkent – 2017 yil
3. O‘zbekiston Respublikasi Milliy ensiklopediyasi kerakli tomlari [“O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti”](#) Toshkent 2001-2... yil

URUSHDAN KEYINGI YILLARDA O‘ZBEKISTON XALQ XO‘JALIGINING RIVOJLANISHI

Jahongir Usmanov Xujaqulovich

O‘zbekiston Respublikasi Termiz shahri Termiz davlat universiteti akademik
litseyi tarix fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston xalq xo‘jaligining tinch rivojlanish yo‘liga o‘tishi, Urushdan keyingi qatag‘onlik siyosati, iqtisodiy sohadagi amalga oshirilgan besh yillik rejalar haqida ma‘lumotlar beriladi.

Ikkinchi jahon urushi yillarida aholisining 10 foiziga yaqinini yo‘qotgan (halok bo‘lgan yoki bedarak yo‘qolgan), iqtisodining 60 foizini urush xarajatlariga yo‘naltirgan O‘zbekiston Respublikasi o‘ziga kelishga ulgurmay turib, endi paxta «fronti»da jonbozlik ko‘rsatishiga to‘g‘ri kelgan. Moskvaning paxtachilikni rivojlantirish bo‘yicha O‘zbekiston oldiga juda baland reja qo‘yishi natijasida 1949-va 1950-yillarda reja topshiriqlari bajarilmadi.

To‘rtinchi besh yillikda (1948–1952-yy.) paxtachilikka ajratilgan maydon 148 ming gektarga ko‘paydi, respublikaning tabiiy va insoniy imkonlarini shafqatsiz ishlatish hisobiga paxtaning yalpi hosili shu davrda keskin oshdi. Paxta ekiladigan maydonlar kolxozchilarning shaxsiy yer mulklari va uy xo‘jaliklari hisobidan keskin kengaytirildi.

1950-yilda sovet siyosiy rahbariyati tomonidan kolxozlarni yiriklashtirish va ularni mutaxassislar bilan ta‘minlash siyosati boshlandi. Mazkur siyosat nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy-mafkuraviy maqsadlarni ham ko‘zlagan edi. Mavjud mayda kolxozlar o‘rniga yanada yirikroq kolxozlar tuzildi. Sovet hukumati joylardagi partiya idoralari orqali kolxozlar faoliyati ustidan qat‘iy nazorat o‘rnatdi. Bu O‘zbekistonda ham kolxoz qurilishi jarayonining siyosiyashtirilganidan dalolat beradi.

Urushdan keyingi yillarda O‘zbekistonda xomashyo yetishtirish sohasi jadal sur‘atlar bilan rivojlantirildi. Neft, ko‘mir qazib olish, elektr energiyasi, mineral o‘g‘itlar, po‘lat ishlab chiqarishni jadal sur‘atlarda oshirib borish iqtisodiyotning xomashyoga yo‘naltirilganli gini yanada mustahkamladi.

Mazkur davrda sovet tuzumining qatag‘on siyosati davom etib, bu jarayon fan va madaniyat namoyandalariga qarshi o‘tkazilgan kampaniyalarda o‘z aksini topdi. Markazning ko‘rsatmasi bo‘yicha, respublika siyosiy rahbariyati ilm-fan, adabiyot va

san'atning ba'zi vakillarini «feodal o'tmishni ideallashtirishda va undagi ayrim arboblarning o'zbek halqi tarixidagi rolga «nomarksistik» yondashish orqali baho berganliklari uchun ayblagan edi.

O'zbekiston SSR kommunistik partiyasi markaziy komitetining 1952-yil fevraldagi X plenum qarorlarida bir qator o'zbek olimlari va madaniyat arboblarning ijodlari qattiq tanqid qilindi, xalq og'zaki ijodi asarlariga o'ta salbiy baho berildi. «Alpomish» xalq dostonini esa mutlaqo jaholatparastlikda ayblashdi. Biroz keyinroq «feodal o'tmishni ideallashtirganliklari» uchun Oybek, Maqsud Shayxzoda, Shukrullo, Hamid Sulaymonov va boshqalar qatag'on qilindi.

1960 yillar boshida shaharlarda, hatto non ham yetishmasdi. 1962 yil 1 iyundan hukumat vaqtincha go'sht va yog'ning narxini oshirishga majbur bo'ldi. Bu odamlar, avvalo, ishchilar orasida norozilikni keltirib chiqardi. 1963 yildan boshlab hukumat chetdan g'alla sotib ola boshladi.

Bu davrda O'zbekistonda turli sanoat korxonlari qurilgan. Mirzacho'l, Surxon-Sherobod va Qarshi cho'lining o'zlashtirilishi natijasida ekin maydonlari kengaytirilgan. Sovet Ittifoqi boshqaruviga kim kelishidan qat'i nazar, undagi ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy hayot asoslari keyingi yillarda o'zgargan emas. 1970-yillarda «SSSRda rivojlangan sotsialistik jamiyat» qurilgani e'lon qilingan bo'lsa-da, amalda sovet hokimiyati qo'l ostida yashayotgan xalqlarning turmush darajasi dunyoning ilg'or mamlakatlarinikidan ancha orqada qoldi.

1970–1980-yillarning o'rtalaridagi davr O'zbekiston dehqonchiligi uchun juda og'ir kechdi. Paxta maydonlarining kengayib borishi O'zbekiston ekologiyasining buzilishiga sabab bo'ldi.

XX asrning 60-yillaridan sug'oriladigan ekin maydonlarining kengaytirilishi natijasida Orol dengiziga Amudaryo va Sirdaryodan quyiladigan suv miqdori yildan-yilga kamaya bordi. Oqibatda Orol dengizida suv sathi jadal sur'atlarda pasayib, u quriy boshladi. Dengiz suvining sho'rlanishi kuchayib, baliq va boshqa suv jonivorlari keskin kamayib ketdi. Orol dengizining qurib borishi Markaziy Osiyo mintaqasi hamda qo'shni davlatlar ekologiyasiga misli ko'rilmagan darajada salbiy ta'sir ko'rsatdi.

1959 yil 15 martda O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining birinchi sekretari lavozimiga Sharof Rashidov (1917– 1983) saylandi. U bu lavozimda umrining oxirigacha samarali faoliyat ko'rsatdi. Sharof Rashidov atoqli davlat, siyosat va jamoat arbobi hamda mashhur yozuvchi bo'lgan. 1917-yil 8-noyabrda Jizzaxda tug'ilgan. U 1950–1959-yillarda O'zbekiston SSR Oliy Soveti Prezidiumining raisi lavozimida iste'dodli tashkilotchi va mohir rahbar sifatida

yaxshi taassurot qoldirdi. Sh. Rashidov rahbarligida O‘zbekiston iqtisodiyoti va madaniyatini rivojlantirishda muayyan muvaffaqiyatlar qo‘lga kiritildi. Paxtachilikni rivojlantirish, yangi yerlarni o‘zlashtirish, 1966 yildagi zilziladan so‘ng Toshkentni qayta tiklash ishiga u ko‘p kuchquvvat va g‘ayratini sarfladi. Toshkent metropoliteni qurilishi uning tashabbusi bilan boshlangan. Metropolitenning birinchi navbati (9 ta bekat) 1977 yil noyabrda ishga tushirildi.

1977-yil 7-oktyabrda qabul qilingan SSSRning yangi Konstitutsiyasi milliy respublikalar huquqini rasmiy chekladi va Markazga keng vakolatlar berdi. 1978-yilda O‘zSSR ham o‘z konstitutsiyasini qabul qildi. Konstitutsiyada belgilangan qoidalar faqat qog‘ozda bo‘lib, amalda o‘sha davrdagi hukmron partiyaning g‘oyalari quvvatlanar, barcha tashkilotlarda asosiy rahbarlik lavozimlari kommunistlar partiyasi qo‘lida edi. O‘zbekistonda ham xuddi butun Ittifoqda bo‘lgani singari respublika Oliy Soveti hech qaysi masalani partiya komitetlaridan ruxsat olmasdan hal qila olmagan.

Komsomol va boshqa tashkilotlar partiya idoralarining ko‘rsatmalarini bajarishga majbur bo‘lganlar. Buyruqlarni bajarmagan rahbarlar o‘z lavozimlaridan ozod etilgan. Sovet hokimiyati davrida partiya nomenklaturasi (partiya organlari bilan kelishib tayinlanadigan lavozimlar) deb atalgan tartib-qoida mavjud bo‘lgan. Bu qoidaga ko‘ra, mas’ul lavozimlarga faqat partiya a’zolari, ya’ni kommunistlar tayinlangan. Shu bilan birga, turli darajadagi Sovetlar, komsomol hamda jamoat tashkilotlari rahbarlari kommunistik partiya rahbariyati (Markaziy Komitet, viloyat, shahar va tuman partiya komitetlari) tarkibiga kiritilgan. Shu tariqa, partiya organlari bu tashkilotlar bilan qo‘shilib, ularni o‘ziga bo‘ysundirib olgan.

XX asrning 60–80-yillarida O‘zbekistonda mahalliy aholidan tashqari turli mintaqalardan ko‘chib kelgan ruslar, tatarlar, ukrainlar, koreyslar va boshqa xalqlar — umumiy hisobda 127 ta millat va elatlar yashagan. 1970–1980-yillari respublikada ruslashtirish siyosati yanada kuchaydi. Bu siyosat o‘zbek adabiy tilining rivojlanish jarayoniga salbiy ta’sir ko‘rsatdi. Ammo o‘sha davrda bu «yagona sovet xalqi shakllanishidagi qonuniy jarayon» sifatida qabul qilindi.

O‘zbekistonda zamonaviy kon-metallurgiya sanoatiga asos solinishi uning industrial qiyofasini o‘zgartirib yubordi. Ko‘plab yangi shaharlar va posyolkalar (shaharchalar) qurildi. Ayniqsa, ittifoqqa bo‘ysunuvchi va «yopiq shaharlar» deb ataluvchi Navoiy, Zarafshon va Uchquduq kabi shaharlarga boshqa mintaqalardan ishchi kuchi jadallik bilan olib kelindi. Yopiq shaharlar mahalliy hokimiyatga bo‘ysunmagan. Bu joylarda maxfiy korxonalar joylashgan bo‘lib, ular faqat Markazga hisob berardi.

1956 yili Buxoro viloyatida Gazli neft-gaz koni topildi. Jahondagi eng yirik gaz konlaridan biri hisoblangan bu konning umumiy zaxirasi 500 mlrd kubometr gaz bo‘lgan. XX asr 50-60 yillarida Qizilqum sahrosi markaziy tumanlarining sanoat jihatidan o‘zlashtirilishi oltin va uran qazib olish sanoatining paydo bo‘lishiga olib keldi.

1958 yil 3 sentyabrda Navoiy konmetallurgiya kombinatiga poydevor qo‘yilishi bilan Navoiy shahriga asos solindi. Dunyoda eng yirik Muruntov oltin koni 1961 yili ishga tushirilib, dastlabki sof quyma oltin (999,9 probali) 1963 yil tayyorlangan. Dunyoda eng yirik Muruntov oltin koni 1961 yili ishga tushirilib, dastlabki sof quyma oltin (999,9 probali) 1963 yil tayyorlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S. Tilabayev, D. Kenjayev va boshqalar “O‘zbekiston tarixi” 10-sinf 170-176 betlar Respublika ta’lim markazi, Toshkent - 2022 yil
2. Q.Rajabov va Akbar Zamonov “O‘zbekiston tarixi” “O‘zbekiston tarixi” 10-sinf 120-127-betlar G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot Toshkent – 2017 yil
3. O‘zbekiston Respublikasi Milliy ensiklopediyasi kerakli tomlari [“O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyotI”](#) Toshkent 2001-2... yillar

DEVELOPMENT OF A MULTIMODAL SYSTEM FOR HUMAN EMOTION RECOGNITION BASED ON FACIAL EXPRESSIONS AND SPEECH

Хамзин Эрнест Фиратович

магистрант, Ташкентский университет информационных технологий имени
Аль-Хорезми

Ernest Firatovich Khamzin

Master's student, Tashkent University of Information Technologies named after Al-
Khwarizmi

Аннотация: В статье рассматривается разработка системы искусственного интеллекта, предназначенной для распознавания эмоционального состояния человека на основе анализа мимики лица и речевого сигнала. Предложенный подход основан на использовании мультимодальной обработки данных, что позволяет учитывать различные проявления эмоций и повышает точность классификации. В работе подробно описаны методы обработки визуальной и аудиальной информации, а также механизм их объединения. Проведённые эксперименты показали, что разработанная система демонстрирует высокую эффективность и может быть использована в практических приложениях.

Abstract: This paper presents the development of an artificial intelligence system for recognizing human emotions based on facial expressions and speech analysis. The proposed approach relies on multimodal data processing, which enables capturing different manifestations of emotions and improves classification accuracy. The paper describes in detail the methods for visual and audio data processing, as well as the fusion mechanism used to integrate them. Experimental results demonstrate that the proposed system achieves high performance and can be applied in real-world applications.

Keywords: emotion recognition, artificial intelligence, multimodal system, facial expression, speech processing, deep learning, fusion model.

Введение

Современное развитие информационных технологий и искусственного интеллекта приводит к формированию новых подходов к взаимодействию человека и компьютерных систем. Если ранее основное внимание уделялось обработке формальных команд пользователя, то в настоящее время всё большее значение приобретает способность системы учитывать эмоциональное

состояние человека. Это связано с тем, что эмоции оказывают существенное влияние на поведение, восприятие информации и процесс принятия решений.

Распознавание эмоций является междисциплинарной задачей, объединяющей методы психологии, компьютерного зрения, обработки сигналов и машинного обучения. Несмотря на значительные достижения в данной области, существующие системы часто ограничены использованием одного источника информации. Например, анализ мимики лица позволяет выявить внешние проявления эмоций, однако может быть чувствителен к условиям освещения или положению головы. В свою очередь, анализ речи отражает внутреннее состояние человека, но зависит от качества аудиосигнала и уровня шума.

Таким образом, возникает необходимость разработки систем, способных объединять несколько источников данных. Мультиmodalный подход, основанный на совместном анализе мимики и речи, позволяет получить более полное представление об эмоциональном состоянии пользователя и повысить точность распознавания.

Методы исследования

В рамках данной работы была разработана система, включающая два основных канала обработки информации: визуальный и аудиальный. Каждый из них выполняет свою функцию, а их объединение обеспечивает итоговый результат.

Визуальный анализ основан на обработке изображений лица. В первую очередь осуществляется обнаружение лица на изображении, после чего выполняется его нормализация. Это необходимо для того, чтобы привести данные к единому формату и снизить влияние внешних факторов. Далее используется модель глубокого обучения, которая автоматически извлекает признаки, характеризующие выражение лица. Такие признаки включают положение бровей, форму рта, степень открытости глаз и другие параметры, позволяющие определить эмоциональное состояние.

Аудиальный анализ строится на обработке речевого сигнала. Речь представляет собой сложный сигнал, содержащий информацию не только о содержании высказывания, но и об эмоциональной окраске. Для её извлечения используется метод мел-частотных кепстральных коэффициентов. Данный метод позволяет представить сигнал в виде набора числовых характеристик, отражающих его спектральные свойства. После этого применяется модель

машинного обучения, которая анализирует полученные признаки и определяет соответствующую эмоцию.

Особое значение в работе имеет механизм объединения данных. Поскольку визуальные и аудиальные признаки имеют различную природу, необходимо привести их к единому виду и объединить таким образом, чтобы максимально эффективно использовать информацию из обоих источников. Для этого применяется метод взвешенного объединения, при котором каждому каналу присваивается определённый коэффициент значимости. Итоговое решение формируется на основе суммарной оценки.

Визуальный анализ основан на использовании сверточных нейронных сетей, в которых ключевую роль играет операция свёртки. Она позволяет выделять локальные признаки изображения и формально может быть представлена следующим образом:

$$y(i, j) = \sum_m \sum_n x(i + m, j + n) \cdot w(m, n)$$

где x — входное изображение, w — ядро свёртки, а y — результат обработки. Данная операция обеспечивает извлечение признаков, таких как контуры лица, положение глаз и форма рта.

Архитектура системы

Разработанная система имеет модульную структуру, что позволяет гибко управлять её компонентами и при необходимости расширять функциональность. Основными элементами системы являются модуль обработки изображений, модуль анализа речи, модуль объединения данных и модуль классификации.

Для анализа речевого сигнала используется спектральное представление, основанное на преобразовании Фурье:

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j2\pi kn/N}$$

Это позволяет перейти от временной формы сигнала к частотной, что существенно упрощает извлечение информативных признаков. На основе полученного спектра вычисляются MFCC-коэффициенты, характеризующие эмоциональную окраску речи.

Важной особенностью архитектуры является возможность работы в режиме реального времени. Это достигается за счёт оптимизации алгоритмов и

использования современных программных средств. Пользовательский интерфейс обеспечивает визуализацию результатов и позволяет наблюдать процесс распознавания эмоций.

Ключевым этапом является объединение визуальных и аудиальных данных. В работе используется взвешенная модель объединения:

$$F = \alpha V + \beta A$$

где V — вектор визуальных признаков, A — аудиальных, α и β — коэффициенты значимости каналов.

Реализация системы выполнена с использованием современных технологий, включая библиотеки для обработки изображений и аудиосигналов, а также инструменты разработки веб-интерфейсов.

Для определения итоговой эмоции используется вероятностная модель на основе функции Softmax:

$$P_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}}$$

где P_i — вероятность принадлежности к i -й эмоции.

Результаты исследования

Для оценки эффективности разработанной системы было проведено экспериментальное исследование. В ходе экспериментов система тестировалась в трёх режимах: с использованием только визуального канала, только аудиального канала и с применением мультимодального подхода.

Результаты показали, что использование только одного канала не позволяет достичь высокой точности. Визуальный анализ демонстрирует хорошие результаты при благоприятных условиях, однако его эффективность снижается при ухудшении качества изображения. Аналогично, аудиальный анализ чувствителен к шумам и искажениям сигнала.

В то же время мультимодальный подход показал значительно более высокую точность. Это объясняется тем, что недостатки одного канала компенсируются преимуществами другого. Таким образом, объединение данных позволяет получить более устойчивый и надёжный результат.

В ходе экспериментов была проведена сравнительная оценка различных подходов к распознаванию эмоций.

Метод анализа	Accuracy	Precision	Recall	Особенности
---------------	----------	-----------	--------	-------------

Только мимика (CNN)	82%	80%	79%	Чувствителен к освещению
Только речь (MFCC)	78%	76%	75%	Зависит от шума
Мультимодальный (Fusion)	91%	90%	89%	Наиболее устойчивый

Как видно из представленных данных, мультимодальный подход демонстрирует наилучшие результаты по всем метрикам. Это подтверждает гипотезу о том, что объединение различных источников информации позволяет повысить точность распознавания и снизить влияние внешних факторов.

Обсуждение

Полученные результаты подтверждают целесообразность использования мультимодального подхода в задачах распознавания эмоций. Важным преимуществом предложенной системы является её устойчивость к внешним условиям. Даже при ухудшении качества одного из сигналов система продолжает функционировать за счёт использования второго канала.

Кроме того, разработанная архитектура обладает гибкостью и может быть адаптирована для различных приложений. Это делает её перспективной для использования в реальных системах, включая интеллектуальные интерфейсы, образовательные платформы и системы анализа поведения.

Заключение

В результате проведённого исследования была разработана система распознавания эмоций человека, основанная на мультимодальном анализе мимики и речи. Предложенный подход обеспечивает высокую точность и устойчивость к внешним воздействиям.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования системы в различных областях, связанных с взаимодействием человека и компьютерных технологий. Перспективы дальнейшего развития связаны с использованием более сложных моделей и расширением функциональности системы.

Список литературы:

1. Multimodal Emotion Recognition: A Review. 2021.
<https://arxiv.org/abs/2107.03045>
2. Multimodal Sentiment Analysis and Emotion Recognition. 2022.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-022-10128-1>
3. Advances in Facial Expression Recognition. 2024.
<https://www.mdpi.com/2078-2489/15/3/135>
4. Deep Learning for Speech Emotion Recognition. 2024.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0893608023005004>
5. A Comprehensive Review of Multimodal Emotion Recognition. 2025.
<https://www.mdpi.com/2313-7673/10/7/418>

THE ROLE OF INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS IN SUPPORTING SOLAR ENERGY PROJECTS IN UZBEKISTAN: EVIDENCE FROM ADB AND THE WORLD BANK

Zokirova Mokhinur Umidjon qizi

Master's student at the University of World Economy and Diplomacy

zokirovamokhinur28@gmail.com

Scientific supervisor: **Abdurakhimova Z**, PhD

Abstract: This article investigates the pivotal role played by two leading international financial institutions — the Asian Development Bank (ADB) and the World Bank Group (WBG) — in catalyzing solar energy development in Uzbekistan during the period 2019–2026. Against a backdrop of rapidly growing electricity demand, dwindling natural gas reserves, and ambitious national decarbonization targets, Uzbekistan has pursued an accelerated energy transition anchored by private-sector investment facilitated through sovereign guarantees, concessional loans, and blended finance instruments provided by multilateral development banks. The study employs a multi-method approach combining descriptive statistical analysis, project-level financial disaggregation, and an econometric ARDL (Autoregressive Distributed Lag) model to quantify the macroeconomic and energy-sector impacts of IFI interventions. Our empirical findings confirm statistically significant positive long-run relationships between IFI loan disbursements, installed solar capacity, private FDI in renewables, and GDP growth. Results indicate that every \$100 million in IFI energy financing is associated, on average, with a 0.38 percentage-point increase in renewable energy's share of total generation in the subsequent two-year period. The WBG and ADB jointly supported the commissioning of over 1,000 MW of solar capacity between 2020 and 2024, catalyzing more than \$11.6 billion in cumulative renewable energy investment tenders. Policy implications suggest that sustained IFI engagement — particularly through risk-mitigation instruments such as payment guarantees and partial credit guarantees — is essential to unlocking the estimated \$30+ billion needed to achieve Uzbekistan's 2030 target of 25 GW of renewable energy.

Keywords: International Financial Institutions; Solar Energy; Uzbekistan; Asian Development Bank; World Bank Group; Blended Finance; ARDL Model; Renewable Energy Transition; Public-Private Partnership; Payment Guarantee;

Scaling Solar Program; Green Economy; Energy Finance; FDI Mobilization; Carbon Emission Reduction; Central Asia Energy Policy

JEL Classification: Q42, Q48, F34, O13, G28, H5

INTRODUCTION

Uzbekistan stands at a pivotal juncture in its developmental trajectory. Endowed with vast natural gas reserves that historically powered more than 80% of domestic electricity generation, the country now confronts a paradox of resource abundance and energy insecurity. Natural gas production has declined from 60.7 billion cubic metres (bcm) in 2019 to approximately 44.6 bcm by 2023, while electricity demand has surged by over 25% in the same period — from approximately 60,200 GWh to 75,800 GWh. This structural divergence between supply decline and demand growth has created an acute energy gap that threatens macroeconomic stability and social welfare. Against this challenging backdrop, the government of Uzbekistan launched one of the most ambitious energy transition programs in Central Asia. Presidential Decree No. UP-5646 (2019) initiated fundamental restructuring of the fuel and energy sector, creating enabling conditions for private investment in renewables. Subsequent resolutions, particularly Resolution No. PP-5063 on measures for the development of renewable and hydrogen energy, established a pipeline of utility-scale solar and wind power projects to be procured through transparent competitive tenders under public-private partnership (PPP) frameworks. The government's target — to achieve 25 GW of renewable energy capacity by 2030, representing 40% of total electricity consumption — necessitates annual capital mobilization of several billion US dollars, far exceeding the fiscal capacity of the state.

International Financial Institutions (IFIs), particularly the Asian Development Bank (ADB) and the World Bank Group (WBG), have emerged as indispensable partners in this transformation. Rather than providing development finance in the traditional grant-and-loan paradigm, these institutions have deployed a sophisticated toolkit of blended finance instruments — combining concessional loans, partial credit guarantees, payment guarantees, advisory services, and first-loss capital — to crowd in private sector investment at scale. The Scaling Solar program, pioneered by the WBG's IFC in Uzbekistan beginning in 2019, established the first competitively procured, privately operated solar power plant in the country — the landmark 100 MW Navoi facility — and set a record-low tariff of 2.679 US cents per kilowatt-hour, the lowest solar tariff in Central Asia at that time.

The importance of understanding these financing mechanisms extends beyond Uzbekistan's borders. As Central Asian nations increasingly confront the dual imperatives of energy security and decarbonization, the Uzbek model offers replicable lessons for structuring IFI engagement in energy transitions across economies with similar institutional contexts. The effectiveness of payment guarantees in reducing perceived sovereign risk, the role of concessional capital in improving project economics, and the catalytic function of advisory services in building regulatory capacity are all questions of direct relevance to the broader literature on development finance and clean energy transitions. This article makes several contributions to the existing literature. First, it provides the most comprehensive project-level analysis of ADB and WBG interventions in Uzbekistan's solar sector through 2026, documenting seven major projects totaling over 1,600 MW of committed capacity. Second, it develops an econometric framework — specifically an ARDL bounds testing approach — to estimate the macroeconomic effects of IFI financing on renewable energy deployment and GDP growth, building on emerging empirical literature on the energy-growth nexus in transition economies. Third, it compares and contrasts the operational modalities of ADB and WBG, demonstrating how their complementary — and sometimes overlapping — roles have collectively shaped the investment landscape. Finally, the article draws actionable policy recommendations for both the Government of Uzbekistan and the international development finance community.

The remainder of the paper is organized as follows. Section 2 reviews the relevant literature. Section 3 describes the data and econometric methodology. Section 4 presents empirical results and project-level analysis. Section 5 discusses implications and limitations. Section 6 concludes.

LITERATURE REVIEW

The role of multilateral development banks in financing clean energy transitions has attracted growing scholarly attention. Humphrey and Michaelowa (2019) demonstrate that MDB financing exhibits strong complementarity with private capital in emerging markets, particularly in sectors characterized by high political and regulatory risk. Their cross-country panel analysis finds that each dollar of MDB guarantee mobilizes between 3 and 7 dollars of private co-investment in renewable energy projects. Schmidt (2014) develops a conceptual framework for understanding blended finance in clean energy, arguing that concessional capital's role is not simply to reduce the cost of capital but fundamentally to validate sovereign creditworthiness for international investors unfamiliar with specific market contexts.

Specifically, regarding the Scaling Solar initiative — the flagship WBG program directly relevant to Uzbekistan — Meattle et al. (2020) document its mechanisms and outcomes across African and Asian markets. They find that the program's standardized documentation, competitive procurement, and IFI backstop substantially compressed deal-structuring timelines from an industry average of five to seven years to under three years. This acceleration has significant economic value: delayed renewable energy deployment in fast-growing economies carries real costs in terms of continued fossil fuel lock-in and forgone emission reductions.

On the ADB side, Bhattacharyay (2010) and later Bhattacharyay et al. (2012) provide foundational analyses of infrastructure financing gaps in Asia, estimating that the region requires over \$8 trillion in infrastructure investment between 2010 and 2020 — far exceeding what public finances or traditional ODA can supply. Sovereign guarantees and blended finance are identified as essential tools for bridging this gap. More recently, ADB's Clean Energy Program Reports (2021, 2022, 2023) document a shift toward increasingly innovative private sector financing in Central Asia, with Uzbekistan cited as a leading case study.

The theoretical relationship between energy consumption, electricity supply, and economic growth has generated a vast econometric literature. Ozturk (2010) provides a comprehensive survey, identifying four hypotheses: the growth hypothesis (energy causes GDP), the conservation hypothesis (GDP causes energy), the feedback hypothesis (bidirectional causality), and the neutrality hypothesis (no causal relationship). Empirical findings vary substantially by country, time period, and econometric methodology.

For transition economies — a category that includes Uzbekistan — the literature increasingly points toward strong positive effects of electricity supply improvements on economic growth. Squalli (2007) finds bidirectional causality between electricity consumption and GDP for OPEC member countries. Fayziev (2025), in a directly relevant contribution, applies an econometric framework to Uzbekistan and documents a statistically significant positive relationship between electricity production volumes and GDP, with long-run elasticity estimates ranging from 0.41 to 0.67. A parallel study by Saidov (2025) examines the macroeconomic implications of the green economy transition in Uzbekistan, finding positive growth multipliers associated with renewable energy investment.

The most methodologically sophisticated approaches employ cointegration and error-correction frameworks to distinguish short-run dynamics from long-run equilibrium relationships. Pesaran, Shin, and Smith (2001) developed the ARDL

bounds testing approach specifically for scenarios with small samples and mixed I(0)/I(1) regressors — conditions that characterize most developing-economy energy datasets. This approach has been widely adopted in subsequent energy-growth studies (Narayan, 2005; Mehrara, 2007; Stern, 2000) and forms the methodological foundation of the present study.

Within Central Asia specifically, energy sector reform and the role of IFIs have received comparatively less academic attention despite the region's strategic importance. Pomfret (2019) provides a broad survey of energy policy in the former Soviet republics, noting the persistent challenge of transitioning from command-economy energy pricing to market-based systems while managing social protection concerns. Overland et al. (2019) examine renewable energy potential across Central Asian nations, confirming that Uzbekistan's solar irradiation of 2,800–3,000 kWh/m²/year ranks among the highest in the region and establishes exceptional natural preconditions for solar development.

The OECD's 2025 roadmap for sustainable investment in Uzbekistan documents that foreign direct investment in renewables has "expanded remarkably" since 2020, substantially exceeding FDI in fossil fuels for the first time. This structural shift in investment flows represents a fundamental reorientation of international private capital toward Uzbekistan's energy sector — a reorientation that would not have occurred without the risk-mitigation architecture provided by ADB and WBG. The present article contributes to this emerging literature by providing the first systematic econometric assessment of these IFI interventions.

MATERIALS AND METHODS

The empirical analysis draws on annual time-series data covering Uzbekistan for the period 2010–2024. Data are sourced from: (i) the Asian Development Bank's Statistical Database and Annual Reports; (ii) World Bank Development Indicators (WDI); (iii) the International Energy Agency (IEA) and International Renewable Energy Agency (IRENA) statistical databases; (iv) the State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics (UzStat); (v) the Ministry of Energy of the Republic of Uzbekistan; and (vi) project-level financial documentation from ADB and IFC press releases and program documents. Table 1 summarizes the key variables employed in the analysis.

Table 1 below defines the model variables, their sources, and the theoretically expected directions of their effects on the dependent variable. The primary dependent variable is the annual GDP growth rate (GDP_t), while the key independent variables capture solar energy deployment (SOLAR_t), IFI financing flows (IFI_LOAN_t),

private investment in renewables (PRIV_INV_t), carbon emissions from the power sector (CO2_t), electricity tariff levels (ELEC_PRICE_t), the average PPA tariff for solar projects (PPA_TARIFF_t), and a structural break dummy for the post-reform period (REFORM_t).

Table 1

Econometric Model Variables, Sources, and Expected Signs

Variable	Definition	Source	Expected Sign
GDP_t	Real GDP growth rate (annual %)	ADB, World Bank WDI	Dependent Variable
SOLAR_t	Solar electricity generation (GWh)	Ministry of Energy UZ, IRENA	(+)
IFI_LOAN_t	Annual IFI disbursements to energy sector (\$M)	ADB Annual Reports, WB IBRD	(+)
PRIV_INV_t	Private FDI in renewables (\$M)	OECD, UzStat	(+)
CO2_t	CO2 emissions from power sector (Mt)	IEA, IRENA	(-)
ELEC_PRICE_t	Average electricity tariff (USD/kWh)	Ministry of Energy, ADB	Ambiguous
PPA_TARIFF_t	Weighted avg. solar PPA tariff (USD cents/kWh)	IFC, ADB Project Docs	(-) declining
REFORM_t	Dummy: 1 = post-energy-sector reform (2019+)	Government Decrees	(+)

Source: Authors' compilation based on ADB, World Bank WDI, IEA, IRENA, and UzStat.

Given the limited time span of available data — particularly for solar-specific variables which only become meaningful after 2020 — and the likelihood that variables exhibit different orders of integration, we adopt the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) bounds testing approach developed by Pesaran, Shin, and Smith (2001). This method offers several advantages over conventional cointegration tests. First, it is applicable regardless of whether the underlying variables are $I(0)$ or $I(1)$, avoiding the pre-testing problem inherent in Johansen-type procedures. Second, the bounds test maintains reasonable power even with small samples of 15–30 observations. Third, the ARDL framework yields both short-run dynamic coefficients and a long-run equilibrium relationship within a single estimation step.

The baseline ARDL specification takes the following form:

$$\begin{aligned} \Delta GDP_t = & \alpha_0 + \sum_{i=1}^p \alpha_i \Delta GDP_{t-i} + \sum_{j=0}^q \beta_{1j} \Delta SOLAR_{t-j} + \sum_{j=0}^r \beta_{2j} \Delta IFI_LOAN_{t-j} \\ & + \sum_{j=0}^s \beta_{3j} \Delta PRIV_INV_{t-j} + \gamma_1 GDP_{t-1} + \gamma_2 SOLAR_{t-1} \\ & + \gamma_3 IFI_LOAN_{t-1} + \gamma_4 PRIV_INV_{t-1} + \gamma_5 CO2_{t-1} + \gamma_6 REFORM_t \\ & + \varepsilon_t \quad (1) \end{aligned}$$

Where Δ denotes first differences, p, q, r, s are optimal lag lengths selected by the Akaike Information Criterion (AIC), γ_1 through γ_5 are long-run coefficients, and ε_t is a white-noise error term. The null hypothesis of no long-run relationship is $H_0: \gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = \gamma_4 = \gamma_5 = 0$, tested via an F-statistic compared against the critical bounds tabulated by Pesaran et al. (2001). If the computed F-statistic exceeds the upper bound $I(1)$ critical value, the null is rejected and a long-run cointegrating relationship is confirmed.

Following confirmation of cointegration, we estimate the long-run coefficients and the Error Correction Model (ECM) to assess the speed of adjustment to equilibrium:

$$\begin{aligned} \Delta GDP_t = & \delta_0 + \sum_{i=1}^p \delta_i \Delta GDP_{t-i} + \sum_{j=0}^q \phi_{1j} \Delta SOLAR_{t-j} + \sum_{j=0}^r \phi_{2j} \Delta IFI_LOAN_{t-j} \\ & + \theta ECT_{t-1} + \mu_t \quad (2) \end{aligned}$$

Where ECT_{t-1} is the lagged error correction term derived from the long-run relationship, and θ (expected to be negative and statistically significant) represents the speed of adjustment back to equilibrium following a shock. A coefficient of $\theta = -0.45$, for example, would indicate that 45% of any short-run disequilibrium is corrected within one year.

Supplementary analyses include: (i) Granger causality tests to determine the direction of causality between IFI financing, solar deployment, and GDP; (ii) cusum and cusum-of-squares stability tests to detect structural breaks; (iii) sensitivity analyses replacing the aggregate IFI_LOAN variable with institution-specific variables (ADB_LOAN_t and WBG_LOAN_t) to compare the individual institutional effects; and (iv) a scenario analysis quantifying the counterfactual energy mix in the absence of IFI intervention.

The econometric analysis is complemented by systematic comparative case study analysis of seven major IFI-supported solar projects in Uzbekistan (see Table 2, Results section). For each project, we analyze: (i) the financing structure and instrument mix; (ii) the role of each IFI as lead arranger, co-financier, or advisor; (iii) the catalytic effect measured as the ratio of total project investment to IFI direct financing (leverage ratio); (iv) the PPA tariff achieved and its comparison with regional benchmarks; and (v) the estimated environmental impact in terms of annual CO₂ emission reductions and equivalent households served. This qualitative layer is essential for interpreting the econometric findings and drawing institutional lessons that pure statistical analysis cannot reveal.

RESULTS AND DISCUSSION

Table 2 provides a comprehensive overview of the seven major IFI-supported solar projects in Uzbekistan identified for this study, spanning the period from 2020 through 2026. Collectively, these projects represent a committed solar capacity of approximately 1,647 MW (excluding the BESS components), with combined IFI direct financing exceeding \$583 million. The total project investment, including private equity and mobilized co-financing, exceeds \$2.5 billion for the projects with available data — implying an average leverage ratio of approximately 4.3:1, meaning each dollar of IFI financing mobilizes approximately \$4.30 of total investment.

Table 2
IFI-Supported Solar Energy Projects in Uzbekistan (2020–2026)

Project	Year	Capacity	IFI	Location	Status
---------	------	----------	-----	----------	--------

Name		(MW)	Financing (\$M)		
Navoi Solar 1 (Scaling Solar)	2020-21	100	60	Navoi	Operational
Sherabad Solar	2021-22	457	135	Surkhandarya	Operational
Samarkand Solar (Scaling Solar 2)	2023-24	220	108	Samarkand	Operational
Jizzakh Solar (Scaling Solar 2)	2023-24	220	108	Jizzakh	Operational
Nur Bukhara Solar + BESS	2024-25	250 + 63 MW BESS	159	Bukhara	Under Construction
Khorezm Solar (Volitalia)	2024-25	100	~83	Khorezm	Commissioned 2025
Guzar Solar + BESS	2026	300 + 75 MWh BESS	30	Kashkadarya	Financing Signed

*Source: ADB and World Bank Group official press releases and project documents; authors' compilation. *PPA tariff estimates for projects with undisclosed rates are approximated from regional benchmarks and comparable tenders. Note: IFI Financing column refers to direct senior loans from ADB and/or WBG/IFC only and excludes co-financing from FMO, JICA, EBRD, EIB, AIIB.*

Several important patterns emerge from this project-level analysis. First, there is a clear chronological progression in project scale and complexity. The inaugural Navoi Scaling Solar 1 project (100 MW, 2020–21) served as a proof-of-concept that established legal and contractual frameworks — including the standardized Power Purchase Agreement (PPA) and payment guarantee structure — that all subsequent projects have replicated and refined. Second, the evolution of battery energy storage system (BESS) integration marks a qualitative advance in project design. The Nur Bukhara project (2024) represents Central Asia's first utility-scale renewable energy facility incorporating integrated battery storage, addressing the intermittency challenge that has been the primary technical constraint on higher renewable penetration. Third, the co-financing architecture has grown progressively more sophisticated. Earlier projects (Navoi) relied primarily on ADB and IFC as bilateral counterparts. Later projects (Nur Bukhara, Guzar) feature multilateral financing packages combining ADB ordinary capital resources, LEAP/LEAP 2 concessional funds, CANPA trust fund resources, JICA loans, FMO parallel loans, and WBG payment guarantees — creating layered risk-return structures that accommodate investors with diverse mandates and risk appetites.

Source: International Renewable Energy Agency. (2024). Renewable capacity statistics 2024. International Renewable Energy Agency.; Ministry of Energy of the Republic of Uzbekistan. (2024). Annual report on energy sector development of Uzbekistan. Tashkent, Uzbekistan.

Graph 1. Uzbekistan Solar Capacity Growth (2019-2024)

Table 3 provides a systematic comparative analysis of the financing mechanisms deployed by ADB and WBG (through its IFC arm) in Uzbekistan's solar sector. The comparison reveals both complementarity and differentiation in institutional roles.

Table 3

Comparative Analysis of ADB and World Bank Group Financing Mechanisms in Uzbekistan Solar Projects

Financing Mechanism	ADB	World Bank Group (IFC)
Direct Loans	Ordinary Capital Resources (OCR) loans to private developers (e.g., \$26.5M to Nur Bukhara)	IFC own-account senior loans (e.g., \$20M to Navoi Solar 1)
Concessional Finance	LEAP / LEAP 2 fund (JICA-backed, \$12.5M per project); CANPA (\$5M)	Canada-IFC Blended Climate Finance Program (\$20M per project)
Guarantees	Partial Credit Guarantees (PCGs) covering offtaker payment risk on Letters of Credit	Payment Guarantees backstopping NEGU obligations (\$5.1M, \$6M, \$3.5M per project)
Advisory Services	Transaction Advisory via OMDP: tender structuring, PPP documentation, bid evaluation for 1 GW Solar Program	IFC as Lead Transaction Advisor: competitive tender design, PPP structuring (Scaling Solar Program)
Co-financing Mobilization	Mobilized JICA (\$26.5M), FMO, EBRD, AIIB, EIB as parallel lenders	Mobilized EBRD (\$54M+ per project), EIB, AIIB, ADB as parallel lenders
Total Committed (2020-2026)	~\$236M direct solar financing + \$5.41B total Uzbekistan portfolio (5	~\$73M IFC loans + \$23.6M guarantees; WBG supported 1,000 MW solar

	years)	+ 500 MW wind
--	--------	---------------

Source: ADB and IFC project documentation, press releases, and annual reports (2020–2026); authors' synthesis. WBG = World Bank Group; IFC = International Finance Corporation; NEGU = National Electric Grid of Uzbekistan; LEAP = Leading Asia's Private Infrastructure Fund; CANPA = Canadian Climate and Nature Fund for the Private Sector in Asia.

The most significant distinction between the two institutions lies in their primary risk-mitigation instruments. The WBG — operating primarily through IFC and its guarantee arm — has consistently deployed payment guarantees that backstop the sovereign offtaker risk, ensuring that the state-owned National Electric Grid of Uzbekistan (NEGU) can meet its payment obligations under long-term PPAs. These guarantees, while modest in nominal value (ranging from \$3.5 million to \$12 million per project), exercise a catalytic effect disproportionate to their face value: they signal to international investors that the WBG's credit enhancement stands behind NEGU's obligations, effectively converting an unfamiliar sovereign counterparty into an investment-grade credit.

ADB, by contrast, has leaned more heavily into direct lending through its ordinary capital resources (OCR) and concessional fund vehicles. The LEAP fund — backed by a \$1.5 billion commitment from JICA — has been deployed in three consecutive Uzbekistan solar transactions (Sherabad, Nur Bukhara, Guzar), providing the concessional pricing margin that makes project economics viable at competitive PPA tariff levels. ADB's transaction advisory services, delivered through its Office of Markets Development and Public-Private Partnership (OMDP), have been equally important: the bank's mandate to advise the Ministry of Energy on the 1 GW Uzbekistan Solar Program directly shaped the design of tender procedures, PPP documentation, and bid evaluation criteria that have become the industry standard for the country. Where ADB and WBG have operated most effectively is in joint transactions — notably the Navoi Scaling Solar 1 (2020) and Nur Bukhara Solar+BESS (2024) — where their complementary instruments create a more complete risk-mitigation package than either institution could offer independently. In Navoi, IFC's \$20 million senior loan and the WBG's \$5.1 million payment guarantee operated alongside ADB's \$20 million OCR loan and \$20 million LEAP allocation. The combination reduced both the cost of debt and the sovereign payment risk, enabling Masdar to bid the record-low tariff of 2.679 cents/kWh. This co-investment

model has since been replicated and refined in Nur Bukhara, where the combined IFI financing package exceeded \$159 million across multiple instruments.

Table 4 presents the key macroeconomic and energy sector indicators for Uzbekistan, tracking the transformation from the 2019 baseline through 2023–2024 and against the 2030 national targets. The data reveal a remarkable pace of change across multiple dimensions.

Table 4

Key Macroeconomic and Energy Sector Indicators for Uzbekistan (2019 Baseline, 2023-2024, and 2030 Targets)

Indicator	2019 (Baseline)	2023-2024	2030 Target
Total Installed Power Capacity (GW)	12.9	~21.9	30+
Solar Installed Capacity (MW)	<10	~2,567	7,000+
Renewable Energy Share in Generation (%)	~10.2%	~11-14%	40%
Total Electricity Generation (TWh)	63.5	~78-86	120.8
Clean Energy Output (Billion kWh)	~5 (hydro only)	13.1	~50+
IFI-Supported Solar Capacity (MW)	0	1,000+ MW	25,000
Annual CO2 Emission Reductions (Mt)	0 (solar)	~0.6+	34
GDP Growth Rate (%)	5.9	6.5 (2024)	6.0+ (target)
FDI in Renewables (USD billion, cumulative tenders)	Negligible	11.6	25+

*Source: ADB Asian Development Outlook; World Bank WDI; IRENA Statistical Profiles; IEA Uzbekistan data; Enerdata; Ministry of Energy of Uzbekistan; OECD (2025); authors' calculations. *2030 targets reflect "Uzbekistan — 2030" State Program and updated NDC commitments. GW = Gigawatts; MW = Megawatts; TWh = Terawatt-hours; Mt = Metric tons; FDI = Foreign Direct Investment.*

The most striking transformation is in solar installed capacity, which increased from a negligible level (under 10 MW) in 2019 to approximately 2,567 MW by 2024 — representing a more than 250-fold increase in five years. Total clean energy output grew from approximately 5 billion kWh in 2020 (almost entirely hydro) to 13.1 billion kWh by 2024, following the commissioning of new solar and wind facilities. According to Uzbekistan's Ministry of Energy, solar and wind plants generated over 9,000 GWh in just the first ten months of 2025 — a trajectory suggesting a 14-fold increase compared to 2023 levels, and implying that solar and wind power has transitioned from "trivial sources" to generating over 10% of total electricity within approximately two years.

These physical outcomes are mirrored in investment flows. Cumulative tender awards for solar and wind power plants between 2020 and July 2024 amounted to \$11.6 billion — substantially exceeding the \$3.3 billion awarded for natural gas-fired power plants in the same period. This structural inversion in investment flows represents a fundamental transformation of Uzbekistan's energy investment landscape, one that would not have materialized without the IFI-created enabling conditions. The OECD notes that FDI in renewables now "significantly exceeds FDI in fossil fuels" — a historic reversal for an economy traditionally dominated by hydrocarbon development. The macroeconomic dimension is equally significant. Uzbekistan's GDP grew at 6.5% in 2024 — above both the regional average and ADB's earlier projections — driven in part by strong growth in industry and construction, including energy sector infrastructure. Inflation decelerated to 9.4% from 10% in 2023, despite administered price increases for electricity and natural gas. The fiscal deficit is projected to narrow to 4.0% of GDP, supported in part by reduced state subsidization of energy consumption as renewable tariff costs decline. ADB projects continued GDP growth of 6.0–6.2% through 2025–2026, with the energy transition identified as a structural tailwind.

One of the most economically significant outcomes of IFI-facilitated solar procurement in Uzbekistan has been the systematic reduction in PPA tariff levels

over successive tender rounds. Table 5 documents this trajectory, providing a longitudinal comparison of achieved tariffs across projects.

Table 5

Solar PPA Tariff Trends in IFI-Supported Projects in Uzbekistan (2020–2024)

Project	Year	Capacity (MW)	PPA Tariff (¢/kWh)	Lead IFI
Navoi Scaling Solar 1	2020	100	2.679	WBG/IFC
Sherabad Solar	2021	457	~2.4-2.7	ADB
Samarkand Solar (SS2)	2023	220	~2.1-2.5	WBG/ADB
Jizzakh Solar (SS2)	2023	220	~2.1-2.5	WBG/ADB
Nur Bukhara Solar+BESS	2024	250	~1.8-2.2*	ADB/IFC/FMO
Khorezm Solar (Votalia)	2024	100	~1.9-2.2*	WBG

*Source: IFC, ADB, and government press releases. *Estimated from publicly available competitive tender outcomes and comparable project data; actual contracted tariffs may differ. ¢/kWh = US cents per kilowatt-hour. Note: The Navoi Scaling Solar 1 tariff of 2.679 ¢/kWh was the lowest solar tariff in Central Asia at time of award (2020).*

The data reveal a consistent downward trend in tariffs — from 2.679 ¢/kWh at the inaugural Navoi Scaling Solar 1 project in 2020 to estimated levels approaching 1.8–2.0 ¢/kWh for more recent projects. This compression of approximately 25–30% in average solar tariff over five years reflects both technology cost deflation (global utility-scale solar PV LCOE declined by approximately 90% between 2010 and 2023, according to IRENA) and increasingly competitive market dynamics as Uzbekistan's track record of honoring PPAs — backstopped by IFI guarantees — attracts a growing universe of international investors.

The tariff trajectory has direct implications for fiscal sustainability and consumer welfare. Lower solar tariffs reduce the subsidy burden on the state for electricity supply, creating fiscal space for other public investments. They also create favorable conditions for industrial competitiveness, as manufacturing and energy-intensive industries gain access to a lower-cost marginal supply of electricity. The IEA's solar energy roadmap for Uzbekistan explicitly identified competitive procurement supported by IFI risk mitigation as the primary driver of this tariff reduction dynamic.

Source: International Finance Corporation. (2020, December 22). *Pioneering solar power plant to take off in Uzbekistan with World Bank Group support.*; World Bank. (2023, March 7). *New solar power plants to be launched in Uzbekistan with World Bank support helping expand access to clean energy.*; Asian Development Bank. (2024). *ADB and Masdar sign deal to build region's first solar power plant with battery energy storage facility in Uzbekistan.*

Graph 2. Trend of Solar Power Purchase Agreement (PPA) Tariffs in Uzbekistan (2021–2024)

We report here the results of the ARDL bounds testing analysis, noting that given the limited sample size ($T=15$ for the full variable set including solar-specific data), the econometric findings should be interpreted as indicative rather than definitive, and supplementary robustness checks are essential. Unit root tests (ADF and PP) confirm that GDP_t and $REFORM_t$ are $I(0)$, while $SOLAR_t$,

IFI_LOAN_t, PRIV_INV_t, and CO2_t are I(1) — satisfying the mixed integration order condition that validates the ARDL approach.

The optimal ARDL lag structure selected by AIC is ARDL(1,2,1,1) for the baseline specification with GDP as the dependent variable and SOLAR, IFI_LOAN, and PRIV_INV as the key regressors. The bounds F-statistic of 6.84 substantially exceeds the Pesaran et al. (2001) upper bound critical value of 4.85 at the 5% significance level, rejecting the null hypothesis of no long-run relationship and confirming a cointegrating relationship among the variables.

The estimated long-run coefficients indicate that a 1% increase in solar energy generation (SOLAR) is associated with a 0.31 percentage-point increase in GDP growth in the long run ($\beta = 0.31$, t-stat = 2.84, $p < 0.01$). This is consistent with the theoretical expectation that expanded clean electricity supply relaxes the binding energy constraint on economic activity. A 1% increase in IFI loan disbursements to the energy sector is associated with a 0.19 percentage-point increase in GDP ($\beta = 0.19$, t-stat = 2.21, $p < 0.05$), partly through a direct investment-expenditure channel and partly through the catalytic effect of crowding in private investment. Private renewable energy FDI (PRIV_INV) exhibits the largest long-run coefficient ($\beta = 0.44$, t-stat = 3.17, $p < 0.01$), consistent with the hypothesis that IFI-catalyzed private investment generates productivity spillovers and technology transfer effects beyond the immediate energy sector. The error correction term (ECT) coefficient of $\theta = -0.52$ (t-stat = -3.06, $p < 0.01$) indicates that 52% of any short-run deviation from the long-run equilibrium is corrected within one year — a relatively rapid adjustment speed that suggests the energy sector-growth relationship in Uzbekistan is dynamically stable. The carbon emission variable (CO2_t) enters with the expected negative sign ($\beta = -0.23$, t-stat = -1.98, $p < 0.05$), consistent with the hypothesis that fossil-fuel-intensive electricity generation entails long-run economic costs through environmental externalities and resource depletion.

Source: Asian Development Bank. (2025). *Asian development outlook 2025: Uzbekistan*. Asian Development Bank. ; World Bank. (2025). *World development indicators database: Uzbekistan*. World Bank. ; International Finance Corporation. (2024). *Uzbekistan renewable energy investment portfolio*. International Finance Corporation.

Graph 3. IFI Financing and GDP Growth Trends in Uzbekistan (2022-2024)

The post-reform structural dummy ($REFORM_t = 1$ for 2019 and after) is statistically significant and positive ($\beta = 0.87$, $t\text{-stat} = 2.43$, $p < 0.05$), confirming that the institutional and regulatory reforms of 2019 — independent of the energy capacity added — have had a measurable positive effect on economic growth, consistent with the literature on investment climate and institutional quality (North, 1990; Acemoglu et al., 2001). Granger causality tests (not reported in full, available on request) confirm bidirectional causality between IFI loan disbursements and private renewable FDI — indicating that IFI financing does not simply substitute for private capital but actively attracts it, consistent with the catalytic finance hypothesis. Our scenario analysis — comparing actual solar deployment against a counterfactual scenario where IFI interventions did not occur — suggests that in the absence of WBG payment guarantees and ADB transaction advisory services, the competitive tender process would likely have been delayed by approximately 3–4 years, installed solar capacity by 2024 would have been approximately 40–50% lower (roughly

1,200–1,500 MW rather than the actual ~2,500 MW), and the average PPA tariff would have been approximately 0.4–0.6 ¢/kWh higher (owing to greater sovereign risk pricing by unguaranteed investors). Cumulatively, this translates to approximately 2.5–3.0 million tonne-CO₂ equivalent of additional emissions during the delay period, and foregone GDP growth on the order of 0.3–0.5 percentage points per year during the 2021–2024 period.

The findings of this study carry several important lessons for energy transition finance in emerging economies. First, the Uzbekistan case powerfully illustrates the concept of "first-mover catalysis": the WBG-backed Navoi Scaling Solar 1 project, by establishing precedent across legal, contractual, regulatory, and financial dimensions, reduced the transaction costs for all subsequent projects. The standardized PPA template, the demonstrated willingness of NEGU to honor payment obligations, and the track record of project completion under ADB advisory guidance collectively reduced the information asymmetries that had previously prevented international capital from entering Uzbekistan's energy market.

The data confirm that guarantees — even relatively small guarantee facilities — can exert leverage effects far exceeding their nominal value. The WBG's payment guarantee for the Navoi project (\$5.1 million) was instrumental in attracting the \$20 million IFC senior loan, \$20 million Canada-IFC blended finance, and \$20 million ADB loan — and ultimately enabling Masdar's equity commitment. The guarantee's leverage ratio, measured against total project investment, exceeds 20:1. This underscores the critical importance of MDB guarantee capacity as a public good in energy transition finance. The progressive deepening of co-financing architectures — from bilateral (ADB+IFC) to multilateral (ADB+IFC+FMO+JICA+EBRD+EIB+AIIB) — reflects the growing confidence of the global development finance community in Uzbekistan's energy sector. Each successful project completion strengthens the country's reputation as a reliable PPP partner, reducing the risk premium demanded by subsequent investors. This virtuous cycle — sometimes termed the "demonstration effect" in the MDB literature — is self-reinforcing but fragile: it depends critically on the government's continued adherence to contractual obligations and the continued engagement of anchor IFIs. The integration of BESS components in recent projects (Nur Bukhara 63 MW/126 MWh, Guzar 75 MWh) represents a qualitative leap in project design that is essential for Uzbekistan to move beyond the 20–25% renewable penetration threshold beyond which grid stability concerns become binding. This technological evolution was made possible by IFI willingness to finance first-of-a-kind projects that commercial lenders

would not support on standalone terms — a classic public goods rationale for MDB engagement.

CONCLUSION

This article has examined the pivotal role of the Asian Development Bank and the World Bank Group in catalyzing Uzbekistan's rapid solar energy transformation during the period 2019–2026. Drawing on project-level financial analysis of seven major IFI-supported solar projects, comparative institutional analysis of ADB and WBG financing mechanisms, and an econometric ARDL model estimated over annual data from 2010–2024, we arrive at the following principal conclusions.

First, IFI engagement has been quantitatively decisive in Uzbekistan's solar expansion. The World Bank Group and ADB jointly supported the commissioning of over 1,000 MW of solar capacity between 2020 and 2024, catalyzing more than \$11.6 billion in cumulative renewable energy investment tenders. Without the risk-mitigation architecture these institutions provided — most critically, the WBG's payment guarantees and ADB's transaction advisory services — competitive procurement on this scale and timeline would not have been achievable. Second, the econometric evidence supports the existence of a statistically significant long-run positive relationship between IFI energy financing, solar energy deployment, private renewable FDI, and GDP growth in Uzbekistan. The estimated long-run coefficients ($\beta_{\text{SOLAR}} = 0.31$, $\beta_{\text{IFI}} = 0.19$, $\beta_{\text{PRIV_INV}} = 0.44$) confirm the economic productivity of clean energy investments and the catalytic multiplier effect of IFI financing on private capital mobilization. The error correction model confirms rapid adjustment dynamics ($\theta = -0.52$), indicating that the energy-growth relationship in Uzbekistan is dynamically stable.

Third, the ADB and WBG play complementary rather than competing roles. ADB's comparative advantage lies in direct lending through concessional fund vehicles (LEAP, CANPA), transaction advisory services, and partial credit guarantees that address offtaker risk. WBG/IFC's comparative advantage lies in payment guarantee instruments that backstop sovereign obligations, IFC senior loans that establish commercial precedent, and the Scaling Solar platform that provides standardized documentation and reputational validation. The most impactful transactions are joint ones that combine both institutions' toolkits.

Fourth, the declining trajectory of PPA tariffs — from 2.679 ¢/kWh in 2020 to an estimated 1.8–2.0 ¢/kWh by 2024–2025 — demonstrates that IFI-facilitated competitive procurement generates durable consumer and fiscal dividends by progressively deepening the market and attracting lower-cost capital. This tariff

compression is equivalent to a structural subsidy that reduces the long-term cost of Uzbekistan's energy transition without burdening the state budget.

Fifth, the demonstrated success of Uzbekistan's IFI-anchored solar program offers a replicable template for other Central Asian and wider emerging-economy contexts facing similar energy transition challenges. The combination of standardized PPP documentation, competitive procurement, sovereign guarantees from credible IFIs, concessional co-financing for project economics improvement, and progressive BESS integration constitutes a comprehensive framework that can be adapted to different institutional and market contexts.

Looking forward, sustaining this trajectory requires continued and potentially expanded IFI engagement. Uzbekistan's 2030 targets — 25–27 GW of renewable capacity representing 40% of total generation — imply a need for approximately \$30 billion in additional energy investment over the remaining five years. At current leverage ratios, this would require sustained IFI direct financing commitments of \$6–7 billion alongside policy reforms to deepen domestic capital markets and progressively reduce Uzbekistan's reliance on external risk mitigation as its sovereign credit profile strengthens. The primary limitation of this study is the short time series for solar-specific variables, which constrains the statistical precision of the econometric estimates. As Uzbekistan's solar program matures and longer data series become available, more robust panel and structural VAR analyses will be possible. Future research should also examine the distributional impacts of the energy transition — particularly its effects on rural and low-income household energy access — and the governance and anti-corruption dimensions of large-scale IFI-financed infrastructure procurement.

References:

1. Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. *American Economic Review*, 91(5), 1369–1401.
2. Asian Development Bank (ADB). (2020). Project completion report: Uzbekistan Solar Program — Scaling Solar 1. Manila: ADB.
3. Asian Development Bank (ADB). (2021–2024). Annual Reports and Energy Sector Portfolio Reviews. Manila: ADB. Available at: <https://www.adb.org>
4. Asian Development Bank (ADB). (2024, May 21). ADB and Masdar sign deal to build region's first solar power plant with battery energy storage facility

in Uzbekistan [Press release]. <https://www.adb.org/news/adb-masdar-sign-deal-build-region-first-solar-power-plant-battery-energy-storage-facility-uzbekistan>

5. Asian Development Bank (ADB). (2026, January 15). ADB and Masdar sign \$30 million deal to boost solar energy and BESS capacity in Uzbekistan [Press release]. <https://www.adb.org/news/adb-masdar-sign-30-million-deal-boost-solar-energy-bess-capacity-uzbekistan>

6. Asian Development Bank (ADB). (2025). ADB highlights Uzbekistan's economic growth in 2025 [Press release]. <https://www.adb.org/news/adb-highlights-uzbekistans-economic-growth-2025>

7. Asian Development Bank. (2025). Uzbekistan in-depth: Country overview and portfolio. <https://www.adb.org/where-we-work/uzbekistan/overview>

8. Bhattacharyay, B. N. (2010). Estimating demand for infrastructure in energy, transport, telecommunications, water and sanitation in Asia and the Pacific: 2010–2020. ADBI Working Paper 248. Asian Development Bank Institute.

9. Development Asia. (2025, October 14). Driving Uzbekistan's renewable energy growth through PPPs and policy reform [Case Study]. <https://development.asia/case-study/driving-uzbekistans-renewable-energy-growth-through-ppps-and-policy-reform>

10. Enerdata. (2025–2026). Uzbekistan energy market report. <https://www.enerdata.net/estore/energy-market/uzbekistan/>

11. Fayziev, R. (2025). Econometric analysis of the impact of the volume of electricity production in the Republic of Uzbekistan on the volume of gross domestic product. *Central Asian Journal of Innovations*, 3(5), 77–89. <https://doi.org/10.60078/2992-877X-2025-vol3-iss5-pp77-89>

12. Humphrey, C., & Michaelowa, K. (2019). China in Africa: Competition for traditional development finance institutions? *World Development*, 120, 15–28.

13. International Energy Agency (IEA). (2022). Solar energy policy in Uzbekistan: A roadmap. IEA Publications. <https://www.iea.org/reports/solar-energy-policy-in-uzbekistan-a-roadmap>

14. International Finance Corporation (IFC). (2020, December 22). Pioneering solar power plant to take off in Uzbekistan with World Bank Group support [Press release]. <https://www.ifc.org/en/pressroom/2020/pioneering-solar-power-plant-to-take-off-in-uzbekistan-with-world-bank-group-support>

15. International Finance Corporation (IFC). (2024, May 21). Uzbekistan to build new solar plant and first battery energy storage system with World Bank Group support [Press release]. <https://www.ifc.org/en/pressroom/2024/uzbekistan-to-build>

new-solar-plant-and-first-battery-energy-storage-system-with-world-bank-group-support

16. International Renewable Energy Agency (IRENA). (2024). Uzbekistan energy profile. IRENA Statistical Profiles. https://www.irena.org/IRENADocuments/Statistical_Profiles/Asia/Uzbekistan_Asia_RE_SP.pdf
17. Meattle, C., Naran, B., Rosane, P., & Woetzel, J. (2020). Delivering on the \$100 billion climate finance commitment and transforming climate finance. UNFCCC Standing Committee on Finance.
18. Mehrara, M. (2007). Energy consumption and economic growth: The case of oil exporting countries. *Energy Policy*, 35(5), 2939–2945.
19. Narayan, P. K. (2005). The saving and investment nexus for China: Evidence from cointegration tests. *Applied Economics*, 37(17), 1979–1990.
20. North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
21. OECD. (2025). Roadmap for sustainable investment policy reforms in Uzbekistan: Promoting green investment. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/roadmap-for-sustainable-investment-policy-reforms-in-uzbekistan_20865f29-en
22. Overland, I., Juraev, J., Vakulchuk, R., & Uulu, K. T. (2019). Central Asian energy: Self-sufficiency or interdependence? *Energy Research & Social Science*, 54, 21–31.
23. Ozturk, I. (2010). A literature survey on energy–growth nexus. *Energy Policy*, 38(1), 340–349.
24. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3), 289–326.
25. Pomfret, R. (2019). *The Central Asian economies in the twenty-first century: Paving a new silk road*. Princeton University Press.
26. Republic of Uzbekistan. (2019). Presidential Decree No. UP-5646 on measures to radically improve the management system of the fuel and energy industry. Tashkent.
27. Republic of Uzbekistan. (2022). Resolution No. PP-5063 on measures for the development of renewable and hydrogen energy. Tashkent.

28. Saidov, F. F. (2025). Opportunities to ensure sustainable economic growth in the energy sector through the transition to a green economy. Academic Monograph. ISBN: 978-9910-8110-8-1.
29. Schmidt, T. S. (2014). Low-carbon investment risks and de-risking. *Nature Climate Change*, 4(4), 237–239.
30. Squalli, J. (2007). Electricity consumption and economic growth: Bounds and causality analyses of OPEC members. *Energy Economics*, 29(6), 1192–1205.
31. Stern, D. I. (2000). A multivariate cointegration analysis of the role of energy in the US macroeconomy. *Energy Economics*, 22(2), 267–283.
32. World Bank. (2023, March 7). New solar power plants to be launched in Uzbekistan with World Bank support [Press release]. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/03/07/new-solar-power-plants-to-be-launched-in-uzbekistan-with-world-bank-support-helping-expand-access-to-clean-energy>
33. World Bank. (2024, May 21). Uzbekistan to build new solar plant and first battery energy storage system with World Bank Group support [Press release]. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/05/21/uzbekistan-to-build-new-solar-plant-and-first-battery-energy-storage-system-with-world-bank-group-support>
34. World Bank. (2024, December 23). Uzbekistan to launch a new solar plant in the Khorezm region with support from the World Bank Group [Press release]. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/12/23/uzbekistan-to-launch-a-new-solar-plant-with-support-from-the-world-bank-group>
35. World Bank Development Indicators (WDI). (2025). Uzbekistan country data. Washington, DC: World Bank. <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>

SUN'IY INTELLEKT VA STEAM YONDASHUVI ASOSIDA FIZIKANI O'QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Sa'dullayeva Mahliyo
Bozorboyev Mahmud
Karimova Rayhon

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellekt (AI) texnologiyalari va STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) yondashuvining fizika ta'limidagi integratsiyasi asosida o'qitish samaradorligini oshirish masalalari tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya jarayonlari fizika fanini o'qitish metodikasiga yangi talablar qo'yimoqda.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, STEAM yondashuvi, fizika ta'limi, o'qitish samaradorligi, adaptiv o'qitish, STEM ta'limi.

Kirish. XXI asrda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi va sun'iy intellekt (AI) tizimlarining ta'lim sohasiga kirib kelishi o'qitish metodikasini tubdan o'zgartirmoqda. Ayniqsa, fizika kabi murakkab va mavhum tushunchalarga boy bo'lgan fanlarni o'qitishda innovatsion yondashuvlarni joriy etish dolzarb vazifa hisoblanadi. STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) yondashuvi esa fizikani o'qitishda fanlararo bog'lanishlarni mustahkamlash, talabalarning kreativ va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi [5].

Asosiy qism. STEAM yondashuvining fizika ta'limidagi o'rni

STEAM yondashuvi an'anaviy STEM tushunchasiga san'at (Arts) komponentini qo'shish orqali ta'lim jarayonida kreativlik, estetik tafakkur va dizayn fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan. Fizika ta'limida STEAM yondashuvi quyidagi afzalliklarga ega:

Fanlararo integratsiya: Fizika qonuniyatlarini texnologiya, muhandislik va matematika bilan bog'lash orqali o'quv materialining amaliy ahamiyati oshadi.

Kreativ yondashuv: San'at elementi talabalarning fizik hodisalarni turli burchaklardan tahlil qilish va ijodiy yechimlar topish qobiliyatini rivojlantiradi.

Real muammolarni yechish: STEAM loyihalari talabalarga real hayotdagi muammolarni fizika bilimlari asosida hal etish ko'nikmasini beradi.

Agusti va boshqalar (2026) ta'kidlashicha, STEM integratsiyasi fizika ta'limida mavhum tushunchalarni real hayotiy ilovalar orqali tushunish imkonini beradi. Ushbu yondashuv talabalarning yuqori darajadagi fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish va kreativ muammolarni yechishga undaydi [5].

Sun'iy intellektning fizika ta'limidagi roli. Sun'iy intellekt texnologiyalari fizika ta'limini tubdan o'zgartirish potentsialiga ega. Kotsis (2025) tomonidan Pedagogy-Technology-Policy (PTP) ramkasi asosida olib borilgan tahlilga ko'ra, AI fizika ta'limida quyidagi asosiy yo'nalishlarda qo'llanilmoqda [2][10]:

Intellektual repetitor tizimlar: AI yordamida talabalarning bilim darajasiga moslashtirilgan individual o'quv trayektoriyalari shakllantiriladi. Kotsis va Vakarov (2025) Nyuton va Eynshteyn fizikasi o'rtasidagi kontseptual farqlarni bartaraf etishda AI repetitorlarning samaradorligini ko'rsatgan [2].

Adaptiv o'qitish platformalari: AI algoritmlari talabaning o'quv faolligi, xatolari va muvaffaqiyatlarini tahlil qilib, real vaqt rejimida o'quv materialini moslashtiradi

Avtomatlashtirilgan baholash va feedback: AI yordamida talabalar ishlarini tekshirish, xatolarni aniqlash va tuzatuvchi tavsiyalar berish imkoniyati yaratiladi.

Virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar: AI boshqaruvidagi virtual muhitlar talabalarga xavfsiz va iqtisodiy jihatdan qulay sharoitda murakkab fizik tajribalarni o'tkazish imkonini beradi [2].

La Ida va Odja (2026) tomonidan o'tkazilgan tizimli adabiyotlar tahlili (2020–2025, n=47) AI metakognitiv ko'nikmalar va raqamli savodxonlik bilan integratsiyalashgan holda fizika ta'limida shaxsiylashtirilgan o'qitish, boyitilgan formativ feedback va o'z-o'zini boshqarishni qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini yaratishini ko'rsatgan [3].

AI va STEAM integratsiyasi: sinergiya samarasi. Sun'iy intellekt va STEAM yondashuvining o'zaro integratsiyasi fizika ta'limida sifat jihatidan yangi bosqichni ifodalaydi. AI STEAM yondashuvining quyidagi jihatlarini kuchaytiradi:

Shaxsiylashtirilgan STEAM ta'limi: AI talabaning qiziqishlari va qobiliyatlariga moslashtirilgan STEAM loyihalarini yaratish imkonini beradi.

Intellektual laboratoriya tajribalari: AI boshqaruvidagi virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR) laboratoriyalari STEAM yondashuvining "Arts" komponentini kuchaytiradi.

Ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish: AI yordamida to'plangan o'quv ma'lumotlari STEAM ta'limi samaradorligini oshirish uchun strategik qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Doyan va boshqalar (2026) tomonidan olib borilgan tadqiqotda veb-interaktiv STEM–PjBL (Project-Based Learning) modeli va chuqur o‘rganish (deep learning) yondashuvining fizika ta’limida qo‘llanilishi tahlil qilingan. Mualliflarning ta’kidlashicha, STEM yo‘naltirilgan loyihaviy ta’lim talabalarning tanqidiy fikrlash, muammolarni yechish va kontseptual tushunish qobiliyatlarini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega. Shu bilan birga, adaptiv chuqur o‘rganish mexanizmlarining fizika materiallarini o‘qitishda empirik integratsiyasi hali yetarlicha o‘rganilmagan [1].

Moundridou va boshqalar (2026) tomonidan o‘tkazilgan PRISMA asosidagi tizimli tahlil (2023–2025, n=21) generativ AI vositalarining fizika ta’limidagi uchta asosiy funksiyasini aniqlagan: muammo yechuvchi (57%), talaba repetitori (38%) va o‘qituvchi yordamchisi (33%). Tadqiqot natijalariga ko‘ra, repetitorlik roli eng kuchli ijobiy ta’lim natijalarini ko‘rsatgan [8].

Fizika ta’limi samaradorligini oshirish mexanizmlari. AI va STEAM yondashuvining fizika ta’limi samaradorligini oshirishdagi mexanizmlarini quyidagi yo‘nalishlarda guruhlash mumkin:

Kognitiv yukni kamaytirish. Kotsis (2025) AI yordamida fizik tushunchalarni o‘rgatishda kognitiv yukni kamaytirish va murakkab relyativistik hodisalarni (masalan, vaqtning kengayishi, fazo-vaqtning egriligi) vizualizatsiya qilish imkoniyatlarini ta’kidlaydi [2]. AI repetitorlar Bayesan bilim trekingi va mustahkamlovchi o‘rganish algoritmlari yordamida talabaning bilim darajasini doimiy baholab, unga mos keladigan qiyinlik darajasidagi masalalarni taqdim etadi.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish. Lubis va boshqalar (2025) tomonidan o‘tkazilgan tizimli tahlil (2015–2025, n=42) AI ning fizika ta’limida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishdagi rolini o‘rgangan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, “Role Reversal” pedagogik strategiyasi va “Sokratik repetitorlar”dan foydalanish talabalarning mantiqiy fikrlashi va ilmiy argumentatsiyasini rivojlantirishda eng samarali yondashuv hisoblanadi. AI vizualizatsiya vositasi bo‘lishdan kognitiv hamkorga aylanmoqda, garchi fazoviy fikrlashda cheklovlar mavjud bo‘lsa-da [7].

Amaliy tadqiqotlar va empirik dalillar. AI va STEAM yondashuvining fizika ta’limidagi samaradorligi bir qator empirik tadqiqotlarda tasdiqlangan. Falastinda o‘tkazilgan tadqiqotda (N=64, 6-sinf o‘quvchilari) generativ AI (ChatGPT va ClaudeAI) yordamida STEAM yondashuvi asosida ishlab chiqilgan o‘quv blokining samaradorligi o‘rganilgan. Natijalar eksperimental guruh (AI yordamida ishlab chiqilgan STEAM blok) va nazorat guruhi (an’anaviy darslik) o‘rtasida statistik jihatdan sezilarli farqni ko‘rsatgan [4].

Vakarou va boshqalar (2024) tomonidan 325 grek o'quvchisi (6, 9 va 11-sinflar) ishtirokida o'tkazilgan tadqiqotda Eynshteyn fizikasi tushunchalarini o'qitish o'quvchilarning fizikaga bo'lgan qiziqishini oshirishi aniqlangan. Shu bilan birga, ta'lim darajasi oshgan sari qiziqishning pasayish tendensiyasi kuzatilgan [2].

Agusti va boshqalar (2026) kelajakdagi tadqiqot yo'nalishlari sifatida AI, virtual reallik (VR) va narsalar interneti (IoT) texnologiyalarining STEM integratsiyalashgan fizika ta'limida qo'llanilishini ta'kidlaydi. Ushbu texnologiyalar talabalarning kreativligi, faolligi va yuqori darajadagi fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega [5].

Xulosa. Sun'iy intellekt va STEAM yondashuvining fizika ta'limidagi integratsiyasi o'qitish samaradorligini oshirishning istiqbolli yo'nalishi hisoblanadi. Olib borilgan tahlillar quyidagi xulosalarni chiqarishga imkon beradi:

Integratsiyaning samaradorligi: AI va STEAM yondashuvining sinergiyasi fizika ta'limida shaxsiylashtirish, adaptiv o'qitish va kontseptual tushunchani chuqurlashtirish imkoniyatlarini yaratadi. Empirik tadqiqotlar ushbu integratsiyaning talabalarning bilim o'zlashtirish darajasi va qiziqishiga ijobiy ta'sirini ko'rsatmoqda [1][4][8].

Pedagogik transformatsiya: AI fizika ta'limida vizualizatsiya vositasidan kognitiv hamkorga aylanmoqda. "Role Reversal" va "Sokratik repetitor" kabi innovatsion pedagogik strategiyalar talabalarning tanqidiy fikrlashi va ilmiy argumentatsiyasini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega [2][7].

Kelgusida ushbu yo'nalishda olib boriladigan tadqiqotlar AI va STEAM yondashuvining fizika ta'limidagi to'liq salohiyatini ochish, shuningdek, mavjud muammolarni bartaraf etishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqishga qaratilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

[1] Doyan, A., Susilawati, Annam, S., Utami, L. S., Ikhsan, M., & Ardianti, N. R. (2026). A Review: Research Trends on Interactive Web-Based STEM-PjBL Hybrid Model of Material Physics with Deep Learning Approach to Improve Critical Thinking Skills. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 12(3). (Scopus indexed)

[2] Kotsis, K. T. (2025). Artificial Intelligence for Physics Education in STEM Classrooms: A Narrative Review within a Pedagogy Technology Policy Framework. *Schrödinger: Journal of Physics Education*, 6(3), 204-211. (Scopus indexed)

[3] La Ida, & Odja, A. H. (2026). AI, Metacognition, and Digital Literacy in Physics Education: Systematic Literature Review and Bibliometric Analysis. *Jurnal Eduscience*, 13(2). (Scopus indexed)

[4] Sebial, S. C. L., et al. (2025). AI Meets STEAM: Investigating the Impact of a Smart Instructional Unit on Science Achievement among Sixth-Grade Students in Palestine. *An-Najah University Journal for Research - Humanities*, 39(1). (Scopus indexed, Q1)

[5] Agusti, H. A., Kuswanto, H., Maharani, D. P., & Sa'diyyah, A. (2026). Global research trends on STEM integration in high school physics education: A bibliometric analysis (2015–2025). *STEM Education*, 6(3), 372-391. (Scopus indexed)

[6] Komnenović, M. S., & Stojadinović, M. N. (2025). Mapping the Landscape: A Comprehensive Analysis of Artificial Intelligence Integration in STEM Education through Mixed-Methods Approach. In *STEM/STEAM/STREAM Approach in Theory and Practice of Contemporary Education* (pp. 269-287). (Scopus indexed)

[7] Lubis, H., Van Harling, V. N., & Panunggul, V. B. (2025). Enhancing Critical Thinking in Physics Education through AI: A Systematic Literature Review of Trends and Pedagogical Implications. *Jurnal Pendidikan Ilmu Fisika*, 5(2). (Scopus indexed)

[8] Moundridou, M., Moutis, N., Charalampopoulos, K., & Matzakos, N. (2026). Generative AI in Physics Education: A PRISMA-Guided Systematic Review of Empirical Studies. *AI in Academia*, 2(1). (Scopus indexed)

SABZI ASOSIDAGI BIO-SHIFOBAXSH ICHIMLIKLAR: SABZI SHARBATINI O‘SIMLIK OQSILLARI (MASALAN, KAKAO YOKI DUKKAKLILAR) BILAN BOYITISH VA ULARNING O‘ZARO SINERGIK TA‘SIRINI O‘RGANISH

Umarova Maftuna Qodirjon qizi

Buxoro davlat texnika universiteti bakalavr

@maftunaqodirovna5gmail.com

Muzafarova Xolida Muxsinovna

Buxoro davlat texnika universiteti datsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada sabzi sharbatini o‘simlik oqsillari, xususan kakao yoki dukkaklilar asosidagi oqsillar bilan boyitish orqali bio-shifobaxsh ichimliklar yaratish imkoniyatlari nazariy jihatdan o‘rganilgan. Maqsad – ushbu komponentlarning ozuqaviy va bioaktiv profillarini tahlil qilish, ularning o‘zaro sinergik ta‘sirini baholash hamda sog‘liq uchun potentsial foydalarini muhokama qilish. Tadqiqot sabzi sharbatining yuqori vitamin A va antioksidant xususiyatlarini o‘simlik oqsillarining to‘yimli qiymati va qo‘shimcha bioaktiv birikmalari bilan birlashtirish orqali funktsional ichimliklar ishlab chiqish uchun ilmiy asos yaratishga qaratilgan. Ushbu yondashuv ozuqaviy yetishmovchiliklarni bartaraf etish va iste‘molchilar uchun yangi, sog‘lom mahsulotlar taklif qilishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: sabzi sharbati, o‘simlik oqsillari, sinergik ta‘sir, bio-shifobaxsh ichimliklar, funktsional oziq-ovqat, antioksidantlar, ozuqaviy boyitish.

Abstract: This article theoretically examines the possibilities of creating bio-healing beverages by enriching carrot juice with plant proteins, specifically cocoa or legume-based proteins. The goal is to analyze the nutritional and bioactive profiles of these components, evaluate their synergistic interaction, and discuss their potential health benefits. The study aims to create a scientific basis for developing functional beverages by combining the high vitamin A and antioxidant properties of carrot juice with the nutritional value of plant proteins and additional bioactive compounds. This approach can be crucial in addressing nutritional deficiencies and offering fresh, healthy products to consumers.

Keywords: carrot juice, plant proteins, synergistic effect, bio-therapeutic beverages, functional food, antioxidants, nutritional enrichment.

Аннотация: В данной статье теоретически изучены возможности создания био-лечебных напитков путем обогащения морковного сока растительными белками, в частности белками на основе какао или бобов. Цель - проанализировать питательные и биоактивные профили этих компонентов, оценить их синергетическое взаимодействие и обсудить потенциальные преимущества для здоровья. Исследование направлено на создание научной основы для разработки функциональных напитков путем сочетания высоких витаминных и антиоксидантных свойств морковного сока с питательной ценностью растительных белков и дополнительными биоактивными соединениями. Такой подход может иметь решающее значение для устранения дефицита питательных веществ и предложения свежих, здоровых продуктов для потребителей.

Ключевые слова: морковный сок, растительные белки, синергетический эффект, био-терапевтические напитки, функциональные продукты питания, антиоксиданты, пищевое обогащение

Kirish

Zamonaviy jamiyatda sogʻlom turmush tarzi va funktsional oziq-ovqat mahsulotlariga boʻlgan talab tobora ortib bormoqda. Isteʼmolchilar nafaqat toʻyimli, balki sogʻliqni mustahkamlovchi va kasalliklarning oldini oluvchi xususiyatlarga ega boʻlgan mahsulotlarni qidirmoqdalar. Shu nuqtai nazardan, sabzi sharbati oʻzining boy ozuqaviy tarkibi va bioaktiv birikmalari bilan alohida ahamiyat kasb etadi [1, 2]. Biroq, uning oqsil miqdori nisbatan past boʻlib, bu uni toʻliq funktsional ichimlik sifatida cheklashi mumkin.

Adabiyotlar sharhi

Sabzi (*Daucus carota* L.) qadimdan maʼlum boʻlgan va keng isteʼmol qilinadigan sabzavot boʻlib, uning sharbati yuqori ozuqaviy qiymati bilan ajralib turadi. Taxminan besh ming yil avval Eron platosida xonakilashtirilgan sabzi, ayniqsa toʻq sariq rangli navlari, butun dunyoda mashhurdir [1]. Bir stakan (taxminan 240 ml) sabzi sharbati kunlik tavsiya etilgan A vitamini miqdorining qariyb 250% ini va taxminan 23 mg beta-karotinni taʼminlaydi. Shuningdek, u 89 kaloriya, 2 gramm oqsil, 22 gramm uglevod, 2 gramm tola va 9 gramm shakar, shuningdek K, C, E vitaminlari, lyutein, kaliy va marganets kabi muhim vitamin va minerallarni oʻz ichiga oladi [1]. Beta-karotin va A vitaminining yuqori konsentratsiyasi kuchli antioksidant xususiyatlarni taʼminlab, hujayralarni himoya qiladi va kasalliklar xavfini kamaytirishi mumkin [1, 2].

Sabzi sharbati, ayniqsa, ko‘z salomatligini qo‘llab-quvvatlashi bilan mashhur bo‘lib, tarkibidagi karotinoidlar, masalan, lyutein va zeaksantin, yoshga bog‘liq makula degeneratsiyasi xavfini kamaytirishga yordam beradi [2]. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, sabzi sharbatining muntazam iste‘moli yurak-qon tomir salomatligi uchun ham foydali bo‘lib, xolesterin darajasini pasaytirishga va qon bosimini tartibga solishga yordam beradi [1]. Bundan tashqari, u immunitet tizimini mustahkamlaydi, chunki tarkibida A, C va B6 vitaminlari mavjud [2].

Tadqiqot obyekti va metodlari

Ushbu tadqiqotning metodologiyasi sabzi sharbatini o‘simlik oqsillari bilan boyitish orqali bio-shifobaxsh ichimliklar ishlab chiqarish va ularning sinergik ta‘sirini o‘rganishga qaratilgan nazariy yondashuvni o‘z ichiga oladi. Tadqiqotning asosiy bosqichlari quyidagilardan iborat

Tadqiqot asosan eksperimental dizayn va analitik tahlilga asoslanadi. Bu laboratoriya sharoitida ichimlik namunalarini tayyorlash, ularning fizik-kimyoviy, ozuqaviy va bioaktiv xususiyatlarini baholashni o‘z ichiga oladi. Sinergik ta‘sirni aniqlash uchun komponentlarning alohida va birgalikdagi ta‘sirlari qiyosiy ravishda o‘rganiladi.

Sabzi sharbati: yangi siqilgan sabzi sharbati asosiy komponent sifatida ishlatiladi. Uning dastlabki ozuqaviy va bioaktiv profili (beta-karotin, vitaminlar, antioksidant faollik) aniqlanadi.

Kakao kukuni: yuqori sifatli, yog‘sizlantirilgan kakao kukuni oqsil va polifenollarga boyligi sababli tanlanadi.

Dukkakli oqsillari: soya oqsili izolati, yasmiq oqsili konsentrati yoki no‘xat oqsili izolati kabi mahsulotlar tanlanishi mumkin. Ular yuqori oqsil miqdori va to‘liq aminokislota profili bilan ajralib turadi.

Natijalar va tahlil

Sabzi sharbatini o‘simlik oqsillari (kakao yoki dukkaklilar) bilan boyitish ichimlikning ozuqaviy profilini sezilarli darajada yaxshilaydi. Soya zardobini apelsin sharbatiga qo‘shish oqsil miqdorini 0,45% dan 1,65% gacha oshirganligi ilmiy tadqiqotlarda ko‘rsatilgan. Shunga o‘xshash tarzda, sabzi sharbatiga kakao kukuni yoki dukkakli oqsili izolatini qo‘shish ichimlikning oqsil miqdorini oshiradi. Masalan, 10-20% miqdorida o‘simlik oqsili qo‘shilishi ichimlikning oqsil tarkibini har bir porsiyada 5-10 grammgacha yetkazadi, bu esa uni to‘yimliroq qiladi. Dukkakli oqsillari, ayniqsa, muhim aminokislotalarning to‘liq spektrini ta‘minlab, sabzi sharbatining biologik qiymatini yaxshilaydi. Shuningdek, kakao qo‘shilishi ichimlikning tola miqdorini oshirishi ham bashorat qilinadi.

Sabzi sharbatining o‘simlik oqsillari bilan kombinatsiyasi ichimlikning bioaktiv birikmalar profilini kengaytiradi va antioksidant faolligini oshiradi. Sabzi sharbatidagi beta-karotin, lyutein va zeaksantin kabi karotinoidlar o‘zgarishsiz qoladi yoki hatto o‘simlik oqsillari tarkibidagi ba‘zi moddalar (masalan, yog‘lar) tufayli ularning biosamaradorlik darajasi yaxshilanadi. Kakao kukuni tarkibidagi polifenollar va flavonoidlar ichimlikka qo‘shimcha antioksidant xususiyatlarni beradi.

Muhokama

Sabzi sharbatini o‘simlik oqsillari bilan boyitish kontseptsiyasi funktsional oziq-ovqat mahsulotlari bozorida muhim innovatsiyani ifodalaydi. Mavjud adabiyotlar sabzi sharbatining o‘zi kuchli antioksidant va ozuqaviy xususiyatlarga ega ekanligini tasdiqlaydi. O‘simlik oqsillari, ayniqsa kakao va dukkaklilar, nafaqat oqsil manbai, balki qo‘shimcha bioaktiv birikmalar bilan ham boydir. Ushbu ikki komponentni birlashtirish orqali yuzaga keladigan sinergik ta‘sir ichimlikning umumiy sog‘liqqa foydali xususiyatlarini sezilarli darajada oshiradi.

Apelsin sharbatini soya zardobi bilan boyitish haqidagi tadqiqot sabzavot sharbatlarini o‘simlik oqsillari bilan boyitishning muvaffaqiyatli misolini ko‘rsatadi, bu oqsil miqdorini oshirish va antioksidant faollikni yaxshilash imkoniyatini tasdiqlaydi. Sabzi sharbati bilan ham shunga o‘xshash natijalar kutiladi, ammo sabzining o‘ziga xos ta‘mi va tarkibi tufayli ba‘zi farqlar bo‘lishi mumkin. Masalan, sabzi sharbatining tabiiy shirinligi va tuproqsimon ta‘mi kakao yoki dukkakli oqsillarining ta‘mi bilan qanday o‘zaro ta‘sir qilishini o‘rganish muhimdir.

Xulosa

Ushbu maqolada sabzi sharbatini o‘simlik oqsillari (kakao yoki dukkaklilar) bilan boyitish orqali bio-shifobaxsh ichimliklar yaratishning nazariy asoslarini va potentsial sinergik ta‘sirlari tahlil qilindi. Asosiy natijalar shuni ko‘rsatadiki, sabzi sharbatining yuqori vitamin A va antioksidant xususiyatlari o‘simlik oqsillarining to‘yimli qiymati va qo‘shimcha bioaktiv birikmalari bilan birlashganda, ichimlikning ozuqaviy profilini sezilarli darajada yaxshilaydi va sog‘liqqa foydali sinergik ta‘sirlarni yuzaga keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bagchi, D., Nair, S., & Bremner, R. (Eds.). Functional Foods: Bioactive Compounds and Health Benefits. Boca Raton: CRC Press, 2010.
2. Yada, R. Y., Krishnan, P. G., & Sharma, S. Plant Proteins in Food Applications. Cham: Springer, 2019.

3. Al-Dhaheri, A. S., & Al-Haj, N. A. "Influence of enrichment with pea protein isolate on the physicochemical, rheological, and sensory properties of orange juice." *Food Science and Biotechnology*, vol. 29, no. 10, 2020, pp. 1387-1395.
4. Sharma, K., Ko, E. Y., Assefa, A. D., & Kim, J. H. "Carrots (*Daucus carota*) as a source of natural antioxidants and their potential health benefits." *Food Science and Biotechnology*, vol. 28, no. 1, 2019, pp. 1-12.
5. Latif, R. "Cocoa (*Theobroma cacao* L.) as a functional food ingredient: Review." *Journal of Food Science and Technology*, vol.50, no. 6, 2013, pp. 1045-1053.

QUR'ONI KARIM TARJIMALARINING TARIXIY BOSQICHLARI: SOVET VA MUSTAQILLIK DAVRI TAHLILI

Murodova Dilrabo Shomurodovna

Buxoro davlat universiteti dotsenti, t.f.f.d. (PhD)

Sattorova Sevinch Madaminjonovna

Buxoro davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qur'on Karim tarjimalarining Sovet davri va Mustaqillik yillaridagi o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Sovet davrida diniy adabiyotlarga qo'yilgan cheklovlar sabab Qur'on tarjimalari keng tarqalmagan, mavjud tarjimalar esa asosan tor ilmiy doirada qo'llanilgan. Mustaqillik davriga kelib esa diniy erkinlikning tiklanishi natijasida Qur'on tarjimalari nashr etilib, keng ommaga yetkazildi, shuningdek, tarjimalarga izoh va tafsirlar qo'shilgan holda chop etila boshlandi. Maqolada ushbu ikki davr tarjimalari o'rtasidagi farqlar, ularning mazmuni, uslubi va jamiyatdagi o'rni qiyosiy tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Sovet davri, istiqlol yillari, diniy erkinlik, tafsir, tarjima, islom madaniyati, diniy meros, ma'naviyat.

Abstract: This article analyzes the specific features of Qur'an translations during the Soviet period and the years of Independence. Due to restrictions on religious literature during the Soviet era, Quranic translations were not widely distributed, and existing translations were mainly used in a narrow scientific circle. By the time of independence, as a result of the restoration of religious freedom, translations of the Quran were published and distributed to the general public, and translations began to be published with comments and commentaries. The article provides a comparative analysis of the differences between the translations of these two periods, their content, style, and their place in society.

Keywords: Soviet period, years of independence, religious freedom, tafsir, translation, Islamic culture, religious heritage, spirituality.

Kirish. Qur'oni Karim musulmonlar uchun muqaddas kitob bo'lib, uning mazmunini keng ommaga yetkazishda tarjimalarning o'rni juda muhimdir. Qur'on tarjimalari orqali turli xalqlar muqaddas kitob mazmunini o'z ona tillarida tushunish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu sababli Qur'oni Karim tarjimalari har bir davrning siyosiy, ijtimoiy va madaniy sharoitini o'zida aks ettiradi.

O‘zbekiston hududida Qur’oni Karim tarjimalarining rivojlanishi ayniqsa Sovet davri va Mustaqillik davrida keskin farqlanadi. Sovet davrida diniy faoliyat qat’iy nazorat ostida bo‘lganligi sababli Qur’on tarjimalari juda kam nashr etilgan va keng ommaga yetib bormagan. Diniy adabiyotlarni chop etish va tarqatish cheklanganligi sababli Qur’on tarjimalari asosan ilmiy doiralar yoki tor doira ichida saqlanib qolgan. Mustaqillik yillarida esa diniy erkinliklarning tiklanishi natijasida Qur’oni Karim tarjimalari keng tarqaldi. Bu davrda Qur’onning o‘zbek tiliga bir necha marotaba tarjima qilinishi, yangi izohli tarjimalarning paydo bo‘lishi hamda nashrlarning ko‘payishi kuzatildi. Natijada Qur’oni Karim mazmunini o‘rganish imkoniyati kengaydi. Mazkur maqolaning maqsadi Sovet davri va Mustaqillik davrida Qur’oni Karim tarjimalarining o‘ziga xos jihatlarini qiyosiy tahlil qilishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Ushbu maqoladagi ma’lumotlar tarixiylik, lingvistik, qiyosiy-mantiqiy tahlil, ketma-ketlik, xolislik, tizimlilik tamoyillari asosida yoritilgan.

Muhokama va natijalar. Qur’oni Karim islom dinining muqaddas kitobi bo‘lib, Alloh taolo tomonidan Payg‘ambar Muhammad (s.a.v.) ga vahiy orqali nozil qilingan. “Qur’on” so‘zi arab tilidagi “qiro’a” fe’lidan olingan bo‘lib, “o‘qimoq” yoki “tilovat qilmoq” degan ma’nolarni anglatadi. Qur’oni Karim musulmonlar uchun asosiy diniy manba hisoblanadi. Qur’oni Karim Payg‘ambar Muhammad (s.a.v.) ga milodiy 610-yilda nozil bo‘la boshlagan. Dastlabki oyatlar Makka yaqinidagi Hiro g‘orida nozil qilingan. Qur’on oyatlari 23 yil davomida bosqichma-bosqich nozil bo‘lib, milodiy 632-yilda vahiy nozil bo‘lishi yakunlangan. Payg‘ambar Muhammad (s.a.v.) davrida Qur’on oyatlari sahobalar tomonidan yodlab olingan hamda teri parchalariga, suyaklarga, toshlarga va xurmo barglariga yozib borilgan. Ammo bu davrda Qur’oni Karim hali yagona kitob shakliga keltirilmagan edi. Payg‘ambarimiz (s.a.v) vafotlaridan keyin sahobalari tomonidan kitob shakliga keltirildi.

Dastlab tarixiy zarurat tufayli Abu Bakr as-Siddiq davrida Qur’oni Karimni jamlash ishlari boshlangan. Xalifa Usmon ibn Affon davrida islom hududlari kengayib borishi natijasida Qur’oni Karimni yagona qiroat asosida jamlash zarurati paydo bo‘ldi. Shu sababli Usmon ibn Affon Qur’oni Karimni yagona nusxa asosida ko‘paytirish haqida farmon berdi. Bu ish Zayd ibn Sobit boshchiligida amalga oshirildi. Qur’onni jamlashda Hafsa binti Umar ibn al-Xattob qo‘lida saqlanayotgan mushaf asosiy manba sifatida foydalanildi. Natijada Usmon ibn Affon davrida Qur’oni Karim to‘liq kitob shakliga keltirildi va bir nechta nusxalari ko‘chirilib, Makka, Madina, Kufa, Basra va Shom kabi yirik markazlarga yuborildi. Shu tariqa

Qur'oni Karim mushaf shaklida jamlanib, hozirgi kungacha saqlanib kelmoqda [6; B. 103].

Sovet davri (1917–1991) Markaziy Osiyo musulmonlari uchun murakkab davr bo'ldi. Bu davrda diniy hayot keskin nazorat ostiga olindi, diniy ta'lim cheklab qo'yildi va Qur'oni Karimni o'rganish imkoniyatlari juda toraytirildi. Sovet hukumati ateistik mafkurani targ'ib qilgani sababli Qur'onni o'rganish, nashr qilish va tarjima qilish ishlariga jiddiy to'siqlar qo'yildi. Shu sababli Sovet davrida Qur'on tarjimalari juda kam bo'lgan, mavjud tarjimalar esa ko'pincha yashirin yoki tor doirada tarqalgan. Biroq barcha qiyinchiliklarga qaramay, Qur'on tarjimalari to'liq yo'qolib ketmadi va ayrim olimlar bu ishni davom ettirdilar. Sovet Ittifoqida din davlatdan ajratilgan bo'lsa-da, amalda diniy faoliyat qat'iy nazorat qilinar edi. Masjidlar yopildi, madrasa va diniy maktablar kamaytirildi, diniy kitoblarni chop etish cheklab qo'yildi [12;B.10].

1943-yilda Markaziy Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi tashkil etilgan. Bu tashkilot davlat nazorati ostida bo'lib, diniy faoliyatni tartibga solish bilan shug'ullangan. Ayrim diniy adabiyotlarni nashr qilishga ruxsat olgan bo'lsa-da, Qur'on tarjimalari keng ommaga chiqarilmagan. Tarjimalar asosan tashqi delegatsiyalarga Sovet Ittifoqida diniy erkinlik mavjudligini ko'rsatish maqsadida saqlangan [2;B.15-22].

Sovet davrida Qur'onning eng mashhur tarjimasi rus tilida amalga oshirilgan. Mashhur sharqshunos Ignatiy Yu. Krachkovskiy Qur'onni arab tilidan rus tiliga tarjima qilgan. Uning tarjimasi ilmiy asoslangan bo'lib, Qur'onning rus tilidagi eng mukammal tarjimalaridan biri hisoblanadi. Bu tarjima 1963-yilda nashr etilgan va Sovet davrida ilmiy muhitda keng foydalanilgan. Ammo bu tarjima diniy maqsadda emas, asosan ilmiy va sharqshunoslik tadqiqotlari uchun ishlatilgan. Sovet davrida Markaziy Osiyoda Qur'onning mahalliy tillarga tarjimalari deyarli yo'q edi. Bu bo'shliqni to'ldirish uchun ayrim ulamolar chet elda Qur'on tarjimalari ustida ishladilar.

Shunday tarjimalardan biri Sayyid Mahmud Taraziy tomonidan amalga oshirilgan Qur'on tarjimasidir. Sayyid Mahmud Taraziy (Oltinxon To'ra nomi bilan mashhur) Qur'onni Turkiston tiliga to'liq tarjima qilgan. Bu tarjima 1956-yilda Hindistonning Bombay shahrida nashr etilgan. Bu tarjima Markaziy Osiyoga yashirin ravishda kirib kelgan va ayrim ulamolar tomonidan qo'llanilgan. Tarjima nusxalari ba'zan yashirin tarzda sotilgan yoki qo'lda ko'chirilgan. Ba'zi hollarda Qur'on tarjimasining alohida qismlari, ayniqsa 30-juz nusxalari fotonusxa shaklida tarqalgan. Mazkur tarjima Sovet davrida mahalliy musulmonlar uchun eng muhim Qur'on

tarjimalaridan biri hisoblanadi. Sovet davrida Qur'on tarjimalari ko'pincha rasmiy nashr qilinmagan. Ko'p hollarda Qur'on ma'nolari qo'lda yozilgan daftarlar yoki eski kitoblar orqali o'rganilgan. Diniy kitoblarni tarqatish uchun ba'zan yashirin yo'llardan foydalanilgan. Ayrim ulamolar o'z shogirdlariga Qur'on ma'nolarini og'zaki tarzda o'rgatganlar [11;B.1-5].

Bu davrda Qur'onni tushunish uchun asosan, arabcha matn, eski turkiy tafsirlar, ruscha tarjimalar ishlatilgan. Qur'on tarjimalariga 1980-yillarning oxirida diniy erkinlik biroz kengaydi. Shu davrda Qur'on tarjimalariga qiziqish ortdi. 1990-yillarga kelib Qur'on tarjimalari ochiq tarqala boshladi. Mustaqillik arafasida Qur'on tarjimalari masjidlarda va bozorlarda erkin sotila boshlagan. Bu jarayon keyinchalik mustaqillik davrida Qur'on tarjimalarining keng tarqalishiga asos bo'ldi. Sovet davrida Qur'onni Karim tarjimalari juda cheklangan holda mavjud bo'lgan. Davlatning ateistik siyosati sabab Qur'on tarjimalari keng nashr etilmagan va ko'pincha yashirin ravishda tarqalgan [8;B.705-708].

Bu davrda Qur'on tarjimalarining asosiy turlari quyidagilar edi: rus tilidagi ilmiy tarjimalar, chet elda tayyorlangan turkiy tarjimalar va qo'lyozma va yashirin tarjimalar.

Sovet davrida Qur'onni Karim tarjimalari taqiqlangan yoki qat'iy senzura ostida bo'lib, ateistik mafkura ta'sirida buzib talqin qilingan bo'lsa, hozirgi davrda mustaqillik tufayli erkinlik berilib, o'zbek tiliga ilmiy, aniq va tafsirlarga asoslangan bir nechta mukammal tarjimalar yaratildi. Shunga qaramay, Qur'on tarjimalari to'xtab qolmagan va Sovet davri oxiriga kelib yangi tarjimalar paydo bo'lishiga zamin yaratgan [10;B.69].

O'zbekiston mustaqillikka erishgach, tadqiqotlarida tub o'zgarishlar yuz berdi. Sovet davrida Qur'on tarjimalari va tafsirlari cheklangan bo'lsa, mustaqillikdan keyin ular erkin chop etila boshladi. Shu davr Qur'on tarjimalari tarixida yangi bosqichni belgiladi, chunki endi nafaqat tarjima qilish, balki tarjimaning ilmiy, til va tafsiriy jihatlarini chuqur o'rganish imkoniyati paydo bo'ldi. Mustaqillikdan keyin Qur'onni Karimning turli tarjimalari nashr etila boshlandi. Tarjimalar oddiy o'quvchilar uchun tushunarli bo'lishi, shuningdek oyatlarning asl ma'nosini saqlashi uchun alohida e'tibor qaratildi [1;B.5-12]. Tarjimalarda oyatlarning lug'aviy ma'nolari, kontekstual tafsirlar va shar'iy hukmlari qisqacha tushuntiriladi. Bu esa Qur'onni o'zbek tilida chuqurroq tushunishga yordam beradi [3;B.2]. Shu davrda tarjimalar nafaqat matn sifatida, balki audio va elektron shakllarda ham tarqatildi. Bu Qur'onni keng ommaga yetkazish imkonini berdi va odamlarning Qur'onni tushunish darajasini oshirdi [4;B.3-10]. Tarjimada asosan oyatlarning mazmuni, arab tilidagi o'ziga xos

soʻzlarning oʻzbek tilidagi aniq muqobillari va tafsiriy tushuntirishlar keltirildi. Shu tariqa Qurʼon matni oʻquvchi uchun aniq, sodda va tushunarli boʻldi [7;B.62-68]. Tarjimalarda quyidagi xususiyatlar eʼtiborga olingan:

1. Mazmunning aniqligi: Oyatlarning asl maʼnosi oʻzbek tilida toʻliq ifodalandi.
2. Lingvistik moslik: Arabcha soʻzlar va iboralar oʻzbek tilida toʻgʻri va tushunarli shaklda ifodalanadi.
3. Tafsiri bilan birlashuvi: Tarjima oyat bilan birga tafsiri bilan berildi.
4. Ommaviy va ilmiy yondashuv: Tarjimalar nafaqat diniy, balki ilmiy jihatdan ham tahlil qilindi. Shu tarzda Qurʼon tarjimalari mustaqillik davrida nafaqat diniy, balki ilmiy manba sifatida shakllandi va rivojlana boshladi [5;B.275-278].

Xulosa: Sovet davrida Qurʼoni Karim tarjimalari siyosiy va ideologik cheklovlar ostida boʻlib, keng ommaga erkin tarqatilmagan. Tarjimalar asosan ilmiy yoki nazariy tadqiqotlar uchun kutubxonalar va ulamolar orasida yashirin ravishda mavjud boʻlgan. Bu davrda tarjimalar koʻpincha qisqa, tafsirga boy boʻlmagan, matnning toʻliq mazmunini yetkazishga qodir boʻlmagan shaklda boʻlgan. Sovet davrida Qurʼon tarjimalari koʻproq diniy bilimni cheklangan doirada saqlash vositasi sifatida qabul qilindi.

Mustaqillik davrida esa Qurʼon tarjimalari yangi bosqichga koʻtarildi. Tarjimalar nafaqat matn sifatida, balki ilmiy, lingvistik va tafsiriy jihatdan ham rivojlantirildi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning tarjimalari va tafsir kitoblari, Alouddin Mansur tarjimasi, shuningdek ilmiy maqolalar Qurʼonni tushunish va oʻrganishni osonlashtirdi. Mustaqillik davrida Qurʼon tarjimalari ommaviylashdi, xalq orasida keng tarqaldi va diniy taʼlim tizimining rivojlanishiga xizmat qildi. Shu bilan, Sovet davri va Mustaqillik davri Qurʼon tarjimalarini solishtirganda, ularning asosiy farqi quyidagicha: Sovet davrida tarjimalar cheklangan va ilmiy yoki yashirin xarakterga ega boʻlgan boʻlsa, Mustaqillik davrida ular erkin, ilmiy, lingvistik va tafsiriy jihatdan mukammal, xalqaro va mahalliy manbalarga tayangan holda rivojlandi. Bu esa Qurʼonni tushunish va oʻrganish imkoniyatini kengaytirdi, musulmon jamoatchiligining diniy bilimni oshirdi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Qurʼoni Karim tarjima va tafsiri. - Toshkent: "Hilol", 2017.
2. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Islom tarixi. - Toshkent: "Hilol", 2019.

3. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Iymon. - Toshkent: "Hilol", 2018.
4. Alouddin Mansur. Qur'oni Karim tarjimasi. - Toshkent, 2001.
5. Islom ensiklopediyasi. - Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2000.
6. Alimova D.A. Manbashunoslik. - Toshkent, 2018.
7. Narzullayeva D.B. Qur'oni Karim tarjimalarining teolingvistik xususiyatlari.- Ilmiy maqola, 2021.
8. Ravshanqulov F.M. Sovet davrida O'zbekiston va Saudiya o'rtasidagi diniy munosabatlar. - Educational Research in Universal Sciences, 2023.
9. Khusnutdinov F. The Dissemination of Tarazi's Qur'an Translation in Soviet Uzbekistan. - Islamology Journal, 2021.
10. Khusnutdinov F. Qur'an Translations in the Eastern Bloc and Beyond. - Open Book Publishers, 2025.
11. Translation of the Qur'an by Sayyid Mahmud Tarazi (Uzbekistan–India). - Oxford Cabinet Library.
12. Najmiddinov B. Sovet hokimiyatining O'zbekiston SSRda diniy siyosati tarixshunosligidan. - Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari, 2025.

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILIDA ARXAIZMLAR: LEKSIK, SEMANTIK VA USLUBIY TAHLIL

Xudayshukurova Nilufar Polvonnazirovna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi

nilufarhudayshukurova1212@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek tili leksikasining tarixiy taraqqiyoti jarayonida iste’moldan chiqqan va eskirgan qatlamini tashkil etuvchi arxaizmlar tadqiq qilingan. Shu bilan birga so‘zlarning eskirish sabablari, ularning ma’noviy o‘zgarishlari hamda badiiy matndagi xizmati haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: arxaizm, o‘zbek tili, leksika, semantika, uslub, tilshunoslik, lisoniy taraqqiyot, eskirgan qatlam, uslubiy bo‘yoq, lug‘aviy tarkib.

Arxaizm (grekcha: „**archaios**“ — qadimgi, ko‘xna) — eskirib, iste’moldan chiqib qolgan so‘z yoki ibora. Leksik (arkon, mirzo va hokazo), fonetik (ersa, birlan, emdi va hokazo), morfologik (bilur, turur, bo‘lgay, burung‘i va hokazo), shuning-dek frazeologik, semantik Alar bo‘ladi. “A” ko‘proq adabiyotda o‘tmish manzarasini aks ettirish, davr ruhini berishda uslu-biy vosita sifatida qo‘llanadi. [1.89].

O‘zbek tili leksikologiyasining muhim tarkibiy qismi bo‘lgan arxaizmlar tildagi so‘zlar qatlamining tarixiy evolyutsiyasi va lisoniy taraqqiyotini ko‘rsatuvchi asosiy omillardan biri sanaladi. Arxaizmlar — tilning passiv lug‘at fondiga mansub bo‘lib, hozirgi kunda muayyan tushunchani ifodalash uchun faol iste’molda bo‘lgan boshqa sinonimik birliklar (muqobillar) tomonidan siqib chiqarilgan, ammo o‘z vaqtida keng qo‘llanilgan eskirgan so‘z yoki grammatik shakllardir. Arxaizatsiya jarayoni istorizmlardan farqli ravishda ob‘yektning yo‘qolishi bilan emas, balki lisoniy ehtiyojning o‘zgarishi va yangi lisoniy tejamkorlik tamoyillari asosida yuzaga keladi.

Jahon tilshunosligida ushbu hodisaning nazariy poydevori XX asrning birinchi yarmida Rossiya va Yevropa leksikologiya maktablari tomonidan shakllantirilgan bo‘lib, xususan, A. A. Reformatskiy 1947-yilda Moskvada arxaizmlarning semantik tabiatini birinchi bo‘lib tizimli tavsiflagan. [2.112-115]. Shuningdek, jahon miqyosida ushbu sohaning rivojiga N.M. Shanskiy 1972-yilda katta hissa qo‘shgan bo‘lib, u arxaizmlarni leksik-frazeologik, morfologik va fonetik turlarga ajratgan holda ularning funksional-stilistik vazifalarini ilmiy asoslab bergan.[3.152-158]. O‘zbekiston tilshunoslik maktabida esa arxaizmlarni tizimli o‘rganish o‘tgan asrning ikkinchi yarmidan boshlangan bo‘lib, bu borada Ernst Begmatovning 1985-yilda

Toshkentda chop etilgan "Hozirgi o'zbek adabiy tili (Leksikologiya)" darsligi poydevor vazifasini o'tagan. Ushbu tadqiqotda o'zbek tili materiallari asosida eskirgan qatlamning o'ziga xos xususiyatlari ilk bor ilmiy umumlashtirilgan. Keyinchalik, 1990-yilda Baxtiyor Umurqulov "O'zbek tili so'z boyligining taraqqiyot bosqichlari" monografiyasida arxaizmlarning badiiy matn va lingvopoetika bilan bog'liqligini tarixiy nuqtayi nazardan chuqurlashtirgan bo'lsa, 2002-yilga kelib Azim Hojiyev "Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati"da arxaizm terminining zamonaviy lisoniy ta'rifini va uning o'zbek tili tizimidagi o'rmini qat'iy belgilab bergan.

O'zbek tilshunosligida leksik tizimning tadrijiy taraqqiyotini o'rganish jarayonida arxaik birliklarning tasnifi va ularning funksional-uslubiy xususiyatlari alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi. Olingan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'zbek tilidagi eskirgan qatlam o'zining lisoniy tabiati va namoyon bo'lish xususiyatlariga ko'ra bir necha tizimli guruhlarga ajratiladi.

Birinchi navbatda, **leksik arxaizmlar** tilning passiv qatlamida alohida o'rin tutadi. Bu guruhga mansub birliklar o'z davrida faol qo'llanilgan bo'lsa-da, bugungi kunga kelib, tilshunoslikda ularning o'rini zamonaviy sinonimlari egallagan. Masalan, qadimgi turkiy qatlamga xos bo'lgan ulus (xalq), yozuq (gunoh) kabi so'zlar yoki o'quv jarayoniga oid ozod (o'quvchilarga ruxsat berish) kabi birliklar hozirgi adabiy tilda o'z mavqeini yo'qotgan. Ikkinchi muhim guruh — **semantik arxaizmlar** bo'lib, bunda so'zning shakli saqlangan holda uning muayyan bir ma'nosi iste'moldan chiqadi. Xususan, afandi so'zining o'tmishda "muallim, ustoz" ma'nosida qo'llanilishi bugungi kunda eskirgan ma'no (semema) hisoblanadi.

Lisoniy tizimning chuqur qatlamlarida **grammatik arxaizmlar** ham kuzatiladi. Bunda so'zlarning qadimiy talaffuz shakllari yoki eskirgan qo'shimchalari (masalan, bugun so'zining tarixiy bukun ko'rinishi) hozirgi nutqiy me'yorlarga mos kelmaydi. Shuningdek, barqaror birikmalar tarkibidagi eskirish jarayonlari frazeologik arxaizmlarni yuzaga keltirgan bo'lib, bunga yaxshi cholur edi (yaxshi kuylardi) kabi iboralarni misol keltirish mumkin.

Ushbu jarayonlarning tahlili (munozara qismi) shuni tasdiqlaydiki, arxaizatsiya — tilning o'z-o'zini tozalash va boyitish mexanizmidir. So'zlarning eskirishi ularning tildan mutlaq yo'qolganini anglatmaydi; aksincha, bu birliklar badiiy nutqda, she'riyatda va tarixiy tasvirda kuchli ekspressiv-stilistik vositaga aylanadi. Masalan, qo'buz (qo'biz) so'zi kundalik muloqotda kam ishlatilsa-da, milliy madaniyat va musiqa terminologiyasida o'z nufuzini saqlab qolgan. Shu bilan birga, so'zlar semantikasidagi transformatsiya ham diqqatga sazovordir: o'tmishda umumiy yig'in

ma'nosini ifodalagan "anjumon" so'zi bugungi kunda tor ixtisoslashgan ilmiy-madaniy anjuman tushunchasini ifodalashga ixtisoslashgan. Bu esa tilning ichki imkoniyatlari hisobiga lug'at tarkibining sifat jihatdan yangilanib borishidan dalolat beradi.

Quyida eskirgan so'zlarni tahlil qilamiz va nima sababda arxaizmga aylanib qolganligi haqida fikr yuritamiz.

Ulus — Qadimgi turkiy tilda "xalq", "el" va "mamlakat" tushunchalarini ifodalagan ushbu leksik arxaizm hozirgi o'zbek tilida o'z o'rnini "xalq" va "millat" birliklariga bo'shatib bergan bo'lib, asosan tarixiy termin sifatida qo'llaniladi.

Yo'zuq — Mumtoz adabiyotda "gunoh" va "ayb" ma'nolarini anglatgan ushbu so'z, jamiyat hayotiga arab tili ta'sirining kuchayishi va "gunoh" so'zining faollashuvi natijasida iste'moldan chiqib, tilning passiv fondiga o'tgan.

Afandi — Ushbu semantik arxaizm o'z vaqtida "ustoz" va "o'qituvchi" ma'nosida hurmat ifodasi sifatida ishlatilgan bo'lsa-da, bugungi kunda bu ma'no butunlay eskirgan va so'z ko'proq folklor qahramoni nomi yoki umumiy murojaat shakliga aylangan.

Bukun — "Bu" va "kun" birliklarining qo'shilishidan hosil bo'lgan ushbu fonetik-grammatik arxaizm, tilning ichki rivojlanishi va tovushlar moslashuvi natijasida "bugun" shakliga almashgan bo'lib, qadimgi variant hozirda faqat she'riyatda uchraydi.

Ozod — Tarixiy ta'lim tizimida (madrasalarda) o'quvchilarga darsdan ruxsat berish ma'nosida qo'llanilgan ushbu so'zning mazkur ma'nosi hozirgi o'zbek adabiy tilida arxaizatsiyaga uchragan, biroq so'zning "erkinlik" ma'nosi zamonaviy tilda faol saqlanib qolgan.

Anjumon — O'tmishda har qanday kishilar yig'ini yoki to'dasini anglatgan ushbu birlik, hozirgi kunda zamonaviy tilshunoslikda semantik torayishga uchrab, faqat rasmiy ilmiy-madaniy tadbirlarni ifodalovchi maxsus termin sifatida namoyon bo'ladi.

Sayramoq — Alisher Navoiy davrida nafaqat qushlarga, balki insonning go'zal va ravon nutqiga (gapirmoq ma'nosida) nisbatan ham ishlatilgan ushbu fe'lning inson nutqiga xoslangan sememasi bugungi kunda arxaiklashgan.

Yaxshi cholur edi — Ushbu frazeologik arxaizm tarkibidagi "cholmoq" fe'li "kuylamoq" ma'nosini ifodalagan bo'lib, bugungi kunda ushbu birikma o'z mavqegini yo'qotgan va "cholmoq" so'zi faqat cholg'u asboblarni chalish jarayoni bilan cheklangan.

Xulosa qilib aytganda, arxaizmlar — tilning lugʻat tarkibidagi oddiygina "eskirgan soʻzlar" yigʻindisi emas, balki tilning tarixiy xotirasini saqlovchi va uning dinamik rivojlanishini koʻrsatuvchi murakkab lisoniy hodisadir. Tahlillar shuni koʻrsatadiki, arxaizatsiya jarayoni tilning qashshoqlashishiga emas, aksincha, uning ichki imkoniyatlari hisobiga sifat jihatdan yangilanib borishiga xizmat qiladi.

Arxaizmlarni oʻrganish hozirgi oʻzbek adabiy tilining leksik tarkibini tartibga solish, soʻz boyligidan oʻrinli foydalanish va milliy adabiy merosimizni chuqurroq anglashda ulkan ahamiyatga ega. Tilning passiv qatlami uning oʻtmishi va bugunini bogʻlovchi lisoniy koʻprik boʻlib, bu birliklarni tadqiq etish oʻzbek filologiyasining istiqboldagi muhim yoʻnalishlaridan biri boʻlib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. OʻzME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. Reformatskiy A. A. Vvedeniye v yazikovedeniye. – Moskva: Aspekt Press, 1996.
3. Shanskiy N. M. Leksikologiya sovremennogo russkogo yazika. – Moskva: Prosvecheniye, 1972
4. Mahmudov, N. (2020). Oʻzbek tili sinonimlarining katta izohli lugʻati. Toshkent: Oʻzbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
5. Mahkamov, A. (2018). Oʻzbek tilidagi arxaizm soʻzlarining semantik tahlili. Toshkent: Oʻzbekiston davlat nashriyoti.
6. Karimov, S. (2015). Oʻzbek tilining badiiy uslubi. Toshkent: Oʻqituvchi nashriyoti.
7. Rahmatov, X. (2012). Oʻzbek tilida arxaizm va neologizmlar. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
8. Isroilov, I. (2010). Oʻzbek tilidagi arxaizm soʻzlarining leksik-semantik xususiyatlari. Toshkent: Oʻzbekiston milliy universiteti nashriyoti.
9. Xolmatov, X. (2005). Oʻzbek tilida arxaizm va dialektizm. Toshkent: Oʻqituvchi nashriyoti.
10. Abdugʻafforov, X. (2003). Oʻzbek tilidagi arxaizm soʻzlarining frazeologik tahlili. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
11. Xolmatov, X. (1995). Oʻzbek tilida arxaizm va dialektizm. Toshkent: Oʻqituvchi nashriyoti.
12. Karimov, S. (1990). Oʻzbek tilining badiiy uslubi. Toshkent: Oʻqituvchi nashriyoti..

SOVET DAVLATINING O‘ZBEKISTONDA OLIB BORGAN QATAG‘ONLIK SIYOSATI

Noryigitova Sevinch

Guliston davlat Pedagogika insitituti tarix yo‘nalishi 33/24 guruh talabasi

Ananatsiya: Maskur maqolada sovet davlatining O‘zbekistonda olib borgan qatagonlik siyosati tarixiy manbalar asosida tahlil qilinadi. 1920-1950- yillar davomida amalga oshirilgan siyosiy repressiyalar, ayniqsa, milliy ziyolilar, davlat arboblari va oddiy fuqoralarga qarshi olib borilgan ta‘qiblar yoritiladi. Qatog‘onlik siyosatining asosiy maqsadi jamiyatni to‘lliq nazorat qilish, mustaqil fikr va milliy ongni bostirishdan iborat bo‘lganligi ko‘rsatib beriladi. Shuningdek, ushbu siyosatning ijtimoiy, siyosiy va madaniy oqibatlari ham tahlil qilinadi. Maqola orqali Sovet davrida yuz bergan adolatsizliklar va ularning bugungi tarixiy xotiradagi o‘rni ochib beriladi.

Kalit sozlar: Qatag‘onlik siyosati, Sovet davri, repressiya, milliy ziyolilar, Stalin davri, sisosiy ta‘qib, surgun, totalitar tuzum, O‘zbekiston tarixi, tarixiy xotira.

Sovet rejimi o‘z hokimiyatini mustahkamlab olgach, uning xususiyatlari tobora oshkora namayon bo‘la boshladi. Bu xolat hususan milliy respublikalardagi rahbar xodimlarga munosabatda yaqqol namayon bo‘ladi. Qaror topgan ma‘muriy boshqaruv tizimi va uning rahbar o‘zagi hisoblangan Butunittifoq kommunistlar (bolsheviklar) partiyasi VKB bu paytga kelib “Sotsializm asoslarini”ni qurishga jiddiy kirishadi hamda jamiyatning barcha sohalarida hukmronlik mavqeyini egalladi. XX asr 20 yillari ikkinchi yarmi va 30 yillar boshida O‘zbekiston SSRda O‘n sakkizlar guruhi (Hajibayev, Xidiraliyev, Saidjonov) va boshqalar, Inog‘omovochilik (O‘zSSR maroif xalq komissari Raxim Inog‘omov va boshqalar) Qosimovchilik (O‘zSSR Oliy sudi raisi Sa‘dulla Qosimov va boshqalar), Badriddinovchilik (O‘zSSR Oliy sudining prokrori SHamsiddin Badriddinov va b), “Milliy Ittihodchilar” va “Milliy istiqlolchilar” kabi milliy harakatlar mavjud bo‘lgan. Demak bunday aksiinqilobiy tashkilotlar qatag‘on tuzumi buyurtmasi asosida Markaz va uning jazo organlari tomonidan atayin ta‘qib chiqarilgan va hayotga izchil tadbiq etilgan. Buning orqasida ming-minglab begunoh insonlar shavqatsiz jazozlangan, umrlari xazon bo‘lgan. XX asr boshidan 40 yillargacha 450 ming vatandoshlarimizga nisbatan “jinoiy ish” ochilganligi, ularning hayoti ostin-ustun bo‘lib ketganligi faktdir. Faqat 1937-1939 yillarida O‘zbekistonda hammasi bo‘lib 43 mingdan ziyod kishi qamoqqa olingan.

Ulardan 6ming 920 nafari otib tashlangan. 37 ming nafari esa turli muddatga qamoq va surganlarga hukm etilgan. Mustabid tuzum jallodlarining bedodligini hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi. Yaqin milliy tariximizning bu qorong'u zulmati xalqimiz dilida mangu o'chmas armon bo'lib qoldi. U faqat milliy istiqlol tufayligina to'la yuzaga chiqib, bundan yurtimiz fuqorolari chinakam ro'shnolik ko'rish baxtiga musharraf bo'ldilar. "Milliy istiqlol" tashkilotining 87 a'zosi ustidan sud uyushtiriladi. Ularning 49 nafari "Xalq dushmani", "burjua millatchisi" degan ayblar bilan qoralanib o'gir jazolarga hukm etilgan.

O'zbek adabiyotining ustunlari bo'lgan, noyob ijodlari xalq mehrini qozongan Abdullan Qodiriy, Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Cho'lpon, Usmon Nosir, Mahmud Botu, G'ozzi Yunus kabi ajoyib iste'dodlar quruq bo'htonu tuhmatlar asosida "xalq dushmanlari" sifatida jismonan yo'q qilinib, yorqin faoliyati so'ndirildi. Masalan, ulardan ziyod asarlar muallifi edi. Arab, fors, rus, nemis, va ingliz va barcha turkey tillarni puxta bilardi. U xatto rus, arab va nemis tillarda Samarqand universitetida, Toshkent pedagogika insitiuti hamda Til va adabiyot ilmiy-tadqiqot insitutida umumiy tilshunoslik va til bilimiga kirish kabi maxsus kurslardan maruza o'qirdi. Biroq bunday iste'dodlar qatag'on jallodlari uchun sariq chaqalik qadr-qimmatga ega bo'lmagan. O'zbekiston hukumatining tashabbusi bilan 20-yillarida xorijga o'qitishga yuborilib, yaxshi mutahassislar, fan arboblari bo'lib yetishgan kishilar atayin qatag'on qurbonlari bo'lishgan. Agar ular Turkiyada, Germaniyada ta'lim olgan bo'lsalar ularga osha mamlakatning josusi degan ayb qo'yildi. Buning uchun ularning uyida tintuv paytida chet elda bosib chiqarilgan kitob topilguday bo'lsa, shuning o'zi yetarli dalil bo'ladi. Axir ular chet el oliy o'quv yurtlarida o'qigan bo'lsalar ularda shunday kitoblar bo'lishi tabiiy edi. Masalanining bunday mantiqiy jihatlari chalasavod jazo organlari vakillarini qiziqirmagan. Xorijda ta'lim olib, professorlik unvoniga sazovor bo'lgan Ahmadjon Ibrohimov, Ibrohim Yorqin, Otajon Hoshim, Tohir Shokir, va boshqalar o'sha davrlarda milklat faxri bo'lganlar. Ularga ham "Xalq dushmani", "chet el josusi", qabilidagi tavqi lan'at tamg'asi bosib chiqarilgan. Bu davrda kommunistik partiya saflarini "tozalash" kompaniyasi natijasida O'zbekiston Kompartiyasi a'zolarining 25.6 foizi firqadan chiqarildi. Raxbar hodimlarga shubha bilan qarash, "xalq dushmanlari" va "burjua millatchilari" ni aniqlash va hisbga olish, turli "muxolifat" guruhlarini fosh qilish avjiga chiqdi.

O'zbekistondagi siyosiy elita "millatchilik va sovet hokimiyatiga qarshi kurash olib boorish"da, shuningdek, qurolli qo'zg'olonni tayyorlashda ayblandi. XX asr o'zbek madaniyatining yorqin 3 nafar a'zosi Fitrat, Cho'lpon va Abdulla Qodiriy bir kunda – 1938-yil 4-oktabrda Toshkent shahri atrofida otib tashlandi. Qamoqqa

olingan ko‘plab yurtdoshlarimiz ommaviy ravishda 4-oktabrda qatl qilingan. Iste‘dodli shoir Usmon Yusupov qamoqxonada vafot etdi. O‘zbekiston mustaqillikka erishgan kundan qatag‘on qilinganlarning ko‘pchiligi huquqiy jihatdan oqlandi. Ularning porloq nomlari qayta tiklandi. O‘zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimov(1938-2016) tashabbusi bilan 2000 ming 12 mayda Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi bo‘zsuv kanali bo‘yida “shahidlar xotirasi“ yodgorlik majmuasi ochildi. U mustabid sovet rejimi davrida qatag‘on qilingan shahidlar xotirasiga bag‘ishlab o‘rnatilgan bo‘lib millat fidoiylarining aksariyati shu yerda otib tashlangan edi.

Foydalingan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston tarixi (XX asr) Qahramon Rajabov.
2. Qatag‘on qurbonlar xotirasi- O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi.
3. Jadidlar: Milliy uyg‘onish fidoiylari- Naim Karimov
4. Tanlangan asarlar- Abduraif Fitrat.
5. Jo‘rayev.N “Mustaqil O‘zbekiston tarixi”. G‘afur Gulom nomidagi nashriyot- matbaa ijodiy uyi. Toshkent,2013.

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILIDA INGLIZ TILIDAN O‘ZLASHGAN NEOLOGIZMLAR: INTEGRATSIYA VA TARAQQIYOT

Xudayshukurova Nilufar Polvonnazirovna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi

nilufarhudayshukurova1212@gmail.com

Annatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy o‘zbek tili leksikasining neologizmlar hisobiga boyish qonuniyatlari va ushbu birliklarning til tizimiga integratsiyalashuv jarayonlari tahlil qilindi. Tadqiqot davomida yangi leksik qatlamning amaliy qo‘llanilishi, lisoniy me‘yorlarga moslashish darajasi hamda ularning ijtimoiy hayot va ta‘lim jarayonlaridagi funksional ahamiyati keng yoritildi.

Kalit so‘zlar: Neologizm, lug‘atshunoslik, lingvokulturologiya, o‘zlashma so‘zlar, terminologiya, globallashtirish, raqamlashtirish, semantik struktura, sun‘iy intellekt, leksik qatlam, til me‘yorlari, korpus lingvistikasi.

Аннотация: В данной статье анализируются закономерности обогащения лексики современного узбекского языка за счет неологизмов и процессы интеграции этих единиц в языковую систему. В ходе исследования освещены практическое применение нового лексического пласта, степень его адаптации к лингвистическим нормам, а также функциональная значимость неологизмов в общественной жизни и образовательных процессах.

Ключевые слова: Неологизм, лексикография, лингвокультурология, заимствованные слова, терминология, глобализация, цифровизация, семантическая структура, искусственный интеллект, лексический пласт, языковые нормы, корпусная лингвистика.

Abstract: This article analyzes the regularities of the enrichment of the modern Uzbek lexicon through neologisms and the processes of integration of these units into the language system. The study highlights the practical application of the new lexical layer, its level of adaptation to linguistic norms, and its functional significance in social life and educational processes.

Keywords: Neologism, lexicography, linguoculturology, borrowed words, terminology, globalization, digitalization, semantic structure, artificial intelligence, lexical layer, language norms, corpus linguistics.

Til insoniyat tafakkurining bevosita mahsuli bo‘lib, doimiy dinamik rivojlanishdagi lisoniy tizim hisoblanadi. Har qanday milliy tilning leksik qatlami

ijtimoiy-tarixiy evrilishlar jarayonida uzluksiz boyib va yangilanib boradi. Ushbu jarayonda, ayniqsa, neologizmlar — yangi leksik birliklarning paydo bo‘lishi muhim lingvistik hodisa sifatida namoyon bo‘ladi. Akademik nuqtayi nazardan qaraganda, yangi atama va tushunchalar ilm-fan, texnologiya, iqtisodiyot va madaniyat sohalaridagi tub o‘zgarishlarning lisoniy in’ikosi bo‘lib, jamiyatning kommunikativ ehtiyojlariga ko‘ra lug‘at fondiga singib boradi.

XXI asrda globallashuv jarayonlarining jadallashuvi va raqamli transformatsiya natijasida o‘zbek tili leksikasida ham jiddiy semantik o‘zgarishlar va terminologik yangilanishlar kuzatilmoqda. Xususan, axborot texnologiyalari, marketing va moliya sohalariga oid xalqaro leksik birliklarning determinologiya jarayoni orqali faol iste’molga kirishi tilning lug‘at tarkibini sezilarli darajada kengaytirmoqda. Shu bilan birga, tilning ichki imkoniyatlaridan foydalangan holda, neologizmlarning milliy ekvivalentlarini yaratish va ularni kalkalash (nusxa ko‘chirish) orqali o‘zbek tili nominativ tizimining o‘ziga xosligini saqlab qolish tamoyili ustuvorlik kasb etmoqda. Bu esa tilimizning sof lisoniy tabiatini asragan holda, zamonaviy jahon sivilizatsiyasi bilan hamqadam rivojlanishini ta’minlaydi.

Neologizmlar (yun. **neos** — yangi, **logos** — so‘z) — jamiyat taraqqiyoti, hayotning talab-ehtiyoji bilan paydo bo‘lgan yangi narsa va tushunchalarni ifodalovchi so‘zlar. Neologizmlarning yangiligi dastlab paydo bo‘lgan vaqtlardagina sezilib turadi: vaqt o‘tgach, ular "yangilik" xususiyatini yo‘qotib, odatda, faol so‘zlar qatoriga o‘tadi. Masalan, o‘zbek tili uchun bir qancha yil davomida yangi hisoblangan marketing, reyting, tender so‘zlari hozirgi kunda umumiste’moldagi so‘zlarga aylanmoqda. Tildagi umumiy Neologizmlar bilan bir qatorda individualuslubiy yoki okkazonal Neologizmlar ham mavjud. Bunday Neologizmlar mualliflar tomonidan ma’lum bir kontekstda uslubiy talab asosida yaratiladi(1).

Tilshunoslikda neologizmlar va yangi so‘z yasash qonuniyatlarini o‘rganishda, asosan, neologiya sohasi vakillari alohida ajralib turadi. Xususan, fransuz tilshunosi Lui Geylbert neologizmlarning nazariy asoslarini yaratgan bo‘lsa, rus tilshunosligida N.M.Shanskiy, V.V.Vinogradov va V.G.Gak kabi olimlar yangi so‘zlarning paydo bo‘lish usullari hamda ularning til tizimidagi o‘rnini fundamental tadqiq etishgan. Shuningdek, ingliz tilshunosligida P.Nyumark neologizmlarning tarjima muammolari va ularning semantik transformatsiyasi ustida ilmiy izlanishlar olib borgan.

O‘zbek tilshunosligida leksik qatlamning yangilanishi va neologizmlar masalasi o‘tgan asrning o‘rtalaridan boshlab tizimli o‘rganila boshlandi. Bu borada, avvalo, akademik G‘ani Abdurahmonov va Shoahmad Shoabdurahmonovlarning leksikologiyaga oid ishlarini qayd etish joiz. Bevosita neologizmlarning lisoniy

tabiati, ularning hosil bo'lishi va nutqqa singishi masalalari H.Jamolxonov, M.Mirzayev, S.Usmonov kabi olimlar tomonidan tahlil qilingan. Keyingi davrlarda o'zbek tili leksikasidagi o'zgarishlar va yangi atamalarning shakllanishini N.Mahmudov, A.Hojiyev (so'z yasalihi nuqtayi nazaridan) va A.Madvaliyev kabi tilshunoslar o'z tadqiqotlarida keng yoritib berganlar.

Til — doimiy taraqqiyotdagi jonli tizimdir. Jamiyatdagi evrilishlar ta'sirida tilning lug'at tarkibi (leksikasi) yangi so'zlar — neologizmlar hisobiga boyib boradi. Hozirgi o'zbek tilshunosligida neologizmlar kelib chiqishiga ko'ra uch asosiy toifaga bo'linadi:

Leksik neologizmlar: Yangi tushunchalarni nomlash uchun tilda oldin mavjud bo'lmagan birliklarning yaratilishi.

Misol: Masofaviy ta'lim, bulutli texnologiya, raqamlashtirish.

Lisoniy o'zlashmalar: Fan va texnika taraqqiyoti natijasida boshqa tillardan (asosan ingliz tilidan) kirib kelgan so'zlar.

Misol: Skrining, kouching, klaster, xab.

Semantik neologizmlar: Tilda mavjud bo'lgan so'zlarning yangi ma'no kasb etishi.

Misol: "Sichqoncha" (kompyuter qurilmasi), "Oyna" (kompyuter dasturi interfeysi), "Tugun" (internet tarmog'i qismi).

Yangi leksik birliklarning tilga singishi bevosita lingvistik va ekstralingvistik omillarga bog'liq. Ayrim neologizmlar nutqiy ehtiyoj tufayli tezda ommalashsa, ba'zilar vaqt o'tishi bilan arxaizmlarga aylanadi yoki o'zbekcha muqobillari bilan almashadi.

So'nggi o'n yillikda globallashuv va xalqaro hamkorlik natijasida o'zbek tili leksikasi quyidagi sohalar kesimida boyidi:

Axborot texnologiyalari: "Bulutli ma'lumotlar", "kiberxavfsizlik", "neyrotarmoq" va "algoritm" kabi terminlar ilmiy va amaliy muloqotning asosi bo'lib xizmat qilmoqda.

Iqtisodiyot va moliya: Bozor munosabatlarining raqamli bosqichga o'tishi bilan "venchur kapitali", "klaster", "kriptoaktiv" va "dividend" kabi tushunchalar kundalik iste'molga kirdi.

Media va kommunikatsiya: Ijtimoiy platformalar rivoji natijasida "kontent", "striming", "target" va "shaxshiy brend" kabi yangi atamalar tilning faol qatlamidan o'rin oldi.

Ekologiya va barqarorlik: Atrof-muhitni muhofaza qilish global masalaga aylangani sababli "ekotizim", "qayta tiklanuvchi energiya" va "uglerod izi" kabi tushunchalar ijtimoiy nutqqa singdi.

Quyida neologizmlarga yaqqol misol bo'la oladigan so'zlarni tahlil qilamiz hamda misollarlar bilan birga ko'rib chiqamiz:

STARTAP [ingl. startup — ishga tushirish]

Yangi yaratilgan, innovatsion g'oyaga asoslangan va tez rivojlanishga yo'naltirilgan biznes loyiha. Bu so'z nafaqat iqtisodiyotda, balki yoshlar nutqida "yangi ish boshlash" ma'nosida ham mustahkam o'rin egalladi.

FRILANSER [ingl. freelancer — erkin ishchi]

Muayyan bir tashkilotga yaqin hududda turmasdan, masofadan turib turli buyurtmalarni, topshiriqlarni bajaruvchi mustaqil mutaxassis. Mehnat bozorida yangi tushuncha bo'lib, asosan dizayn, dasturlash va tarjima sohalarida qo'llaniladi.

BREND [ingl. brand — tang'a, belgi]

Mahsulot yoki xizmatning bozordagi mashhur nomi, uning obro'si va taniluvchanligi. Oldinlari "savdo belgisi" atamasi ishlatilgan bo'lsa, hozirda "brend" so'zi kengroq ma'noda (shaxsiy brend, milliy brend) ishlatilmoqda.

KONTENT [ingl. content — tarkib, mazmun]

Ommaviy axborot vositalari, saytlar yoki ijtimoiy tarmoqlarni to'ldiruvchi ma'lumotlar (matn, rasm, video) majmuyi. Tilimizdagi "mazmun" so'zidan farqli o'laroq, axborot texnologiyalari sohasida maxsus termin sifatida shakllandi.

BLOGGER [ingl. blogger — kundalik yurituvchi]

Internetdagi shaxsiy sahifasi yoki kanali orqali muntazam ravishda ma'lumot ulashuvchi, jamoatchilik fikriga ta'sir ko'rsatuvchi shaxs. Bu so'z o'zbek tiliga shunchalik singib ketdiki, undan "bloggerlik qilmoq" kabi fe'llar ham yasaldi.

SUN'IY INTELLEKT [ingl. artificial intelligence]

Kompyuter yoki robotlarning inson kabi fikrlash, o'rganish va qaror qabul qilish qobiliyatini ifodalovchi texnologik atama. Bu birikma ingliz tilidan so'zma-so'z tarjima qilish (kalkalash) orqali kirib kelgan sof ilmiy neologizmdir.

ONLAYN / OFLAYN [ingl. online / offline — tarmoqda / tarmoqdan tashqarida]

Bevosita internet tarmog'iga ulangan holda (jonli) yoki aksincha, an'anaviy tarzda bajariladigan ish yoki muloqot holati. Bu so'zlar hozirda hatto ta'lim tizimida ham ("onlayn dars") asosiy tushunchaga aylangan.

HAB (HUB) [ingl. hub — markaz, g'ildirak o'zagi]

Turli yoʻnalishlar kesishgan yirik transport, axborot yoki innovatsiya markazi. Masalan, "IT-hab" yoki "transport habi" birikmalarida markazlashgan nuqta maʼnosida qoʻllaniladi.

STRIMING [ingl. streaming — oqim]

Internet orqali video yoki audio maʼlumotlarni yuklab olmasdan, toʻgʻridan-toʻgʻri (jonli efirda) tomosha qilish texnologiyasi. "Strim qilmoq" shakli hozirgi yoshlar va media xodimlari orasida eng mashhur neologizmlardan biridir.

REYTING [ingl. rating — baholash, daraja]

Biror shaxs, tashkilot yoki mahsulotning mashhurligi va sifati boʻyicha egallagan oʻrni, koʻrsatkichi. Bu soʻz tilimizdagi "nufuz" yoki "daraja" soʻzlariga qaraganda aniqroq raqamli koʻrsatkichni ifodalash uchun ishlatiladi.

Neologizm atamasiga olimlar turlicha taʼrif berishgan. "Neologizm – yangi narsa, yangi tushunchalarni ifodalash uchun hosil qilingan, hali odatdagi lugʻaviy birlikka aylanib ketmagan soʻz yoki iboralardir."(3.190).

H. Jamolxonovning "Hozirgi oʻzbek adabiy tili" darsligida quyidagicha taʼriflangan: "Leksik neologizmlar tilda yangi paydo boʻlgan va yangilik boʻyogʻini yoʻqotmagan soʻzlar: internet, marketing, litsenziya va b."(4.204).

Yana shu kabi tilshunos olimlar oʻz ilmiy izlanishlarida neologizmlarni shunday taʼriflaydi: "Yangi leksemalar – tilda endi paydo boʻlgan va yangilik boʻyogʻi sezilib turgan soʻz: lizing, audit, market, test, internet, kabi. Ular fanda neologizm deb ham yuritiladi.

Barchasini umumlashtirgan holda shuni aytish mumkinki, neologizmlar oʻzbek tili leksikasining boyish manbalaridan biri hisoblanadi. Tilimizga yangi kirib kelgan, ularda yangi boyoqdorlik sezilib turadi. Neologizmlar – bu yangi tushuncha va hodisalarni ifodalash uchun tilga kirib kelgan yoki yangidan yaratilgan soʻzlardir. Ular ilm-fan, texnologiya, madaniyat va kundalik hayotdagi oʻzgarishlarga mos ravishda shakllanadi. Baʼzi neologizmlar vaqt oʻtishi bilan unutiladi, boshqalari esa umumiy lugʻat tarkibiga kirib, tilning boyishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, neologizmlar — shunchaki yangi soʻzlar yigʻindisi emas, balki oʻzbek tilining global taraqqiyot va zamonaviy sivilizatsiyaga moslashuvchanligini koʻrsatuvchi muhim lisoniy indikatorlardir. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, tilimizning leksik-semantik tizimi bugungi kunda ikki tomonlama jarayonni boshidan kechirmoqda: bir tomondan, AKT, iqtisodiyot va media sohalaridagi internatsionalizatsiya (xalqaro terminlarning kirib kelishi) kuchaysa, ikkinchi tomondan, milliy tilning ichki imkoniyatlari asosida ushbu birliklarni

kalkalash yoki muqobillashtirish orqali o‘zlikni asrashga bo‘lgan intilish (purizm) sezilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005). Toshkent.
2. Amaliy tilshunoslik: ma’ruza matni / R. U. Majidova, G. I. Narmurodova.: Toshkent 2024: - 180 - 181-sahifa.
3. Tilshunoslik asoslari: I. Yo‘ldoshev, S. Muhamedova, O‘. Sharipov, R. Majidova. Toshkent – 2013. – 189-190-sahifa.
4. Hozirgi o‘zbek adabiy tili: H. Jamolxonov. Toshkent – "Talqin". 2005. – 204-210-sahifalar. Foydalanilgan adabiyotlar:
5. Madaminova, M. M. (2025). O‘zbek tili lug‘at tarkibining neologizmlar bilan boyib borishi. Central Asian Journal of Education and Innovation, Vol. 4, Issue 03, 63-66-betlar.
6. Hozirgi o‘zbek tili: Baxtiyor Mengliyev. “Excellent Publication” – Toshkent 2020 – 182-bet.
7. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Birinchi jild. – Toshkent: Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. - 680 b.
8. O‘zbek tilida o‘zlashma so‘zlar va o‘zlashma neologizmlar: Yusupova S. A. : "Innovation Science and Research" international scientific journal. Vol. 1. Issue 3. July 2023. - 34-37-betlar

ZAMONAVIY TIBBIYOTDA BEPUSHTLIK MASALASI VA UNGA YECHIM TOPISH THE ISSUE OF INFERTILITY IN MODERN MEDICINE AND WAYS TO SOLVE IT

Sodiqov Bobur

Toshkent islom instituti 4 bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy tibbiyotda bepushtlik muammosi, uning asosiy sabablari va davolash usullari tahlil qilinadi. Bepushtlik bugungi kunda nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy, psixologik, oilaviy va axloqiy ahamiyatga ega bo'lgan dolzarb masalalardan biridir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bepushtlikni erkak yoki ayol reproduktiv tizimining kasalligi sifatida ta'riflaydi; u 12 oy yoki undan ortiq muddat davomida muntazam, himoyalangan jinsiy hayotdan keyin homiladorlik yuz bermasligi bilan namoyon bo'ladi. Zamonaviy tibbiyotda bepushtlikni aniqlash, oldini olish va davolashda dori-darmonlar, jarrohlik amaliyotlari, sun'iy urug'lantirish, ekstrakorporal urug'lantirish, embrion ko'chirish kabi usullar qo'llaniladi. Maqolada ushbu usullarning mohiyati, imkoniyatlari va axloqiy-fiqhiy jihatlari ham yoritiladi.

Kalit so'zlar: Bepushtlik, reproduktiv salomatlik, zamonaviy tibbiyot, sun'iy urug'lantirish, ekstrakorporal urug'lantirish, embrion ko'chirish, nasl, oila, axloqiy masala, tibbiy yechim.

Abstract: This article analyzes the issue of infertility in modern medicine, its main causes and methods of treatment. Infertility is one of the urgent problems of contemporary society, having not only medical but also social, psychological, family-related and ethical significance. The World Health Organization defines infertility as a disease of the male or female reproductive system characterized by the failure to achieve pregnancy after 12 months or more of regular unprotected sexual intercourse. In modern medicine, infertility is diagnosed, prevented and treated through medication, surgical procedures, artificial insemination, in vitro fertilization and embryo transfer. The article also discusses the essence, possibilities and ethical-jurisprudential aspects of these methods.

Keywords: Infertility, reproductive health, modern medicine, artificial insemination, in vitro fertilization, embryo transfer, lineage, family, ethical issue, medical solution.

Zamonaviy tibbiyot taraqqiyoti inson salomatligini saqlash va turli kasalliklarni davolashda keng imkoniyatlar yaratmoqda. Ana shunday dolzarb yo‘nalishlardan biri reproduktiv salomatlik, xususan, bepushtlik muammosidir. Bepushtlik er-xotin hayotida katta ruhiy bosim, oilaviy kelishmovchilik va ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli bu masalaga faqat tibbiy hodisa sifatida emas, balki oilaviy barqarorlik va jamiyat salomatligi bilan bog‘liq muhim muammo sifatida qarash lozim.

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ta‘rifiga ko‘ra, bepushtlik erkak yoki ayol reproduktiv tizimi kasalligi bo‘lib, 12 oy yoki undan ortiq vaqt davomida muntazam, himoyalangan jinsiy munosabatga qaramay homiladorlik yuz bermasligi bilan belgilanadi. Bepushtlik erkak omili, ayol omili, har ikki tomondagi muammolar yoki sababini aniqlash qiyin bo‘lgan holatlar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Bugungi kunda tibbiyotda bepushtlikni aniqlash va davolashning turli usullari mavjud. Ular oddiy tekshiruv va dori vositalaridan tortib, murakkab reproduktiv texnologiyalargacha bo‘lgan jarayonlarni o‘z ichiga oladi. Ayniqsa, sun‘iy urug‘lantirish, ekstrakorporal urug‘lantirish, embrion ko‘chirish va boshqa yordamchi reproduktiv texnologiyalar bepushtlik muammosini hal qilishda keng qo‘llanilmoqda. CDC ma‘lumotiga ko‘ra, yordamchi reproduktiv texnologiyalar, odatda, tuxum hujayralarini ayol tuxumdonidan olish, ularni laboratoriyada spermatozoid bilan birlashtirish va hosil bo‘lgan embrionni ayol bachadoniga yoki gestatsion tashuvchiga joylashtirish jarayonlarini o‘z ichiga oladi.

Bepushtlik — bu farzand ko‘rish qobiliyatining buzilishi bilan bog‘liq holatdir. U erkaklarda ham, ayollarda ham uchrashi mumkin. Ba‘zan muammo faqat ayol organizmida, ba‘zan erkak organizmida, ayrim hollarda esa har ikki tomonda mavjud bo‘ladi. Shuningdek, tibbiy tekshiruvlardan keyin ham aniq sabab topilmaydigan “izohlanmagan bepushtlik” holatlari mavjud.

Ayollardagi bepushtlik ko‘pincha ovulyatsiya buzilishi, bachadon naylarining yopilishi, endometrioz, gormonal muvozanatsizlik, bachadon tuzilishidagi o‘zgarishlar, yosh omili yoki surunkali kasalliklar bilan bog‘liq bo‘ladi. Erkaklarda esa spermatozoidlar sonining kamligi, ularning harakatchanligi pastligi, shakliy nuqsonlar, gormonal buzilishlar, varikotsele, infeksiyalar yoki turmush tarzi bilan bog‘liq omillar bepushtlikka sabab bo‘lishi mumkin.

Bepushtlikni to‘g‘ri baholash uchun er-xotinning har ikkisi tekshiruvdan o‘tishi zarur. Chunki farzand ko‘rmaslik muammosini faqat ayol bilan bog‘lash ilmiy jihatdan ham, axloqiy jihatdan ham noto‘g‘ri. Zamonaviy tibbiyot bepushtlikni

oilaviy muammo sifatida ko‘radi va tashxis jarayonida erkak ham, ayol ham birdek ishtirok etishi kerak.

Bepushtlikning sabablari ko‘p qirrali bo‘lib, ular biologik, gormonal, anatomik, genetik, ekologik va psixologik omillar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Ayollarda hayz siklining buzilishi, tuxum hujayraning yetilmasligi, bachadon naylarining o‘tkazuvchan emasligi, bachadon ichki qavatining kasalliklari va yosh o‘tishi muhim omillar sanaladi. Ayniqsa, ayol yoshi ortgani sari tuxum hujayralar soni va sifati kamayib boradi.

Erkaklarda esa spermatozoidlar ishlab chiqarilishi va sifati asosiy o‘rin tutadi. Chekish, spirtli ichimliklar, giyohvand moddalar, semizlik, stress, ayrim dori vositalari, yuqori harorat, zararli ishlab chiqarish muhiti va jinsiy yo‘l bilan yuqadigan infeksiyalar reproduktiv salomatlikka salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Shuningdek, bepushtlikda turmush tarzi ham muhim ahamiyatga ega. Noto‘g‘ri ovqatlanish, kamharakatlik, ortiqcha vazn yoki haddan tashqari ozg‘inlik, uyqusizlik va doimiy ruhiy zo‘riqish organizmdagi gormonal muvozanatga ta‘sir qilib, farzand ko‘rish imkoniyatini pasaytirishi mumkin.

Bepushtlikni davolashdan oldin uning sababini aniqlash zarur. Tashxis jarayoni odatda er-xotin bilan suhbat, kasallik tarixi, jismoniy ko‘rik, laborator tahlillar va instrumental tekshiruvlarni o‘z ichiga oladi.

Ayollarda gormonal tahlillar, ultratovush tekshiruvi, ovulyatsiyani kuzatish, bachadon va tuxum yo‘llari holatini tekshirish, ayrim hollarda laparoskopiya kabi usullar qo‘llaniladi. Erkaklarda esa spermogramma asosiy tekshiruvlardan biri hisoblanadi. Spermogramma orqali spermatozoidlar soni, harakatchanligi va morfologiyasi baholanadi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti erkak reproduktiv salomatligini baholashda semen tahlili bo‘yicha maxsus laborator qo‘llanmalarni ham e‘lon qilgan.

Tashxisning to‘g‘ri qo‘yilishi davolash natijasiga bevosita ta‘sir qiladi. Agar sabab aniqlanmasdan turib murakkab reproduktiv texnologiyalarga murojaat qilinsa, bu moddiy, ruhiy va tibbiy jihatdan ortiqcha yuk bo‘lishi mumkin. Shuning uchun zamonaviy yondashuvda davolash individual, ya‘ni har bir er-xotinning holatiga mos tarzda belgilanadi.

Bepushtlikka yechim topish sabablarga bog‘liq. Ba‘zi hollarda oddiy turmush tarzi o‘zgarishi, vaznni me‘yorlashtirish, zararli odatlardan voz kechish, infeksiyalarni davolash yoki gormonal muvozanatni tiklash yetarli bo‘lishi mumkin. Boshqa hollarda esa maxsus dori-darmonlar, jarrohlik muolajalari yoki yordamchi reproduktiv texnologiyalar talab qilinadi.

Ayollarda ovulyatsiya buzilgan bo'lsa, tuxum hujayra yetilishini rag'batlantiruvchi dorilar qo'llanilishi mumkin. Bachadon naylarida yopilish yoki anatomik muammo bo'lsa, jarrohlik usullari tavsiya qilinadi. Erkaklarda varikotsele, infeksiya yoki gormonal buzilish aniqlansa, mos ravishda jarrohlik, antibakterial yoki gormonal davolash o'tkazilishi mumkin.

Agar oddiy davolash usullari samara bermasa, yordamchi reproduktiv texnologiyalar qo'llanadi. Bular orasida intrauterin inseminatsiya, ekstrakorporal urug'lantirish, ICSI, embrion ko'chirish va embrionni muzlatib saqlash kabi usullar mavjud. ESHRE ma'lumotida bepushtlik davolash usullari murakkablik darajasiga qarab intrauterin inseminatsiyadan IVF kabi yordamchi reproduktiv texnologiyalargacha borishi qayd etilgan.

Sun'iy urug'lantirish — erkak urug' hujayralarini tibbiy usul orqali ayol jinsiy yo'llariga kiritishdir. Bu usulda urug'lanish ayol organizmi ichida sodir bo'ladi. U odatda spermatozoidlar harakatchanligi biroz past bo'lganda, bachadon bo'yni bilan bog'liq muammolarda yoki izohlanmagan bepushtlik holatlarida qo'llanilishi mumkin.

Islomiy nuqtayi nazardan bu usulni baholashda eng asosiy shart — urug' faqat ayolning o'z eri tomonidan bo'lishi va jarayon shar'iy nikoh davomida amalga oshirilishidir. Begona donor urug'idan foydalanish nasab aralashuviga olib kelgani uchun shar'iy jihatdan muammoli hisoblanadi.

Ekstrakorporal urug'lantirish, ya'ni IVF, tuxum hujayra va spermatozoidni laboratoriya sharoitida birlashtirish orqali embrion hosil qilish jarayonidir. Keyin hosil bo'lgan embrion bachadonga joylashtiriladi. CDC ma'lumotida IVF yordamchi reproduktiv texnologiyalarning asosiy turi sifatida ko'rsatiladi. IVF

jarayoni bir necha bosqichdan iborat: tuxumdonlarni rag'batlantirish, tuxum hujayralarni olish, laboratoriyada urug'lantirish, embrionni rivojlantirish va bachadonga ko'chirish. ESHRE'ning IVF/ICSI bo'yicha ko'rsatmalarida tuxumdonlarni rag'batlantirish, monitoring, oosit yetilishini qo'zg'atish, luteal qo'llab-quvvatlash va OHSSning oldini olish kabi bosqichlar bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Islomiy yondashuvda IVF usuli faqat er-xotinning o'z urug'i va tuxum hujayrasi bilan, embrion xotinning o'z bachadoniga joylashtirilgan holatda muayyan shartlar asosida joiz deb qaralishi mumkin. Bunda begona donor, begona tuxum hujayra yoki begona bachadon ishtirok etmasligi kerak. Aks holda nasab, meros, mahramlik va onalik maqomida chalkashlik yuzaga keladi.

Surrogat onalik — bir ayolning boshqa er-xotin yoki shaxslar uchun homilani ko'tarib, tug'ib berishidir. Bu holat tibbiy jihatdan bepushtlikka yechim sifatida

ko‘rsatilsa-da, islomiy-fiqhiy nuqtayi nazardan eng bahsli va murakkab masalalardan biri hisoblanadi.

Buning asosiy sababi — uchinchi ayolning homila jarayoniga kirib kelishidir. Bola genetik jihatdan bir ayolga, homiladorlik va tug‘ish jihatidan esa boshqa ayolga bog‘lanib qolishi mumkin. Natijada “haqiqiy ona kim?”, “bola kimdan meros oladi?”, “mahramlik qanday belgilanadi?” kabi savollar tug‘iladi. Shu bois ko‘plab zamonaviy ulamolar surrogat onalikni nasab aralashuvi va onalik maqomining noaniqligi sababli joiz emas deb baholaydilar.

Bepushtlikni davolashda tibbiy natija muhim bo‘lsa-da, axloqiy mezonlar ham e‘tibordan chetda qolmasligi kerak. Farzand ko‘rish istagi tabiiy va insoniy ehtiyojdir. Ammo bu ehtiyoj nasab, oila, inson sha‘ni, bolaning huquqlari va ayol tanasining daxlsizligi kabi qadriyatlarga zid kelmasligi lozim.

Zamonaviy tibbiyot inson uchun xizmat qilishi kerak, lekin inson tanasi yoki bola tijoriy munosabat obyektiga aylanmasligi kerak. Ayniqsa, donorlik, embrion tanlash, ortiqcha embrionlarni muzlatish yoki yo‘q qilish, surrogat onalik va genetik tekshiruvlar kabi masalalar diniy-axloqiy mezonlar asosida ehtiyotkorlik bilan baholanishi zarur.

Xulosa qilib aytganda, bepushtlik zamonaviy tibbiyotda keng o‘rganilayotgan va dolzarb ahamiyatga ega bo‘lgan muammodir. U erkak va ayol reproduktiv tizimidagi turli kasalliklar, gormonal buzilishlar, anatomik muammolar, turmush tarzi, yosh omili va boshqa sabablar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Bepushtlikni davolashda eng avvalo to‘g‘ri tashxis, individual yondashuv va er-xotinning har ikkisiga birdek e‘tibor zarur.

Zamonaviy tibbiyot bu borada turli yechimlarni taklif etadi: dori-darmonlar, jarrohlik muolajalari, sun‘iy urug‘lantirish, IVF, ICSI va embrion ko‘chirish shular jumlasidandir. Biroq bu usullarni qo‘llashda faqat tibbiy imkoniyat emas, balki axloqiy, huquqiy va islomiy mezonlar ham hisobga olinishi kerak. Islom nuqtayi nazaridan nasabning aniqligi, nikoh doirasining saqlanishi va uchinchi shaxs aralashmasligi asosiy mezon hisoblanadi. Shu sababli bepushtlikka yechim topishda zamonaviy tibbiyot yutuqlaridan foydalanish mumkin, ammo bu jarayon inson sha‘ni, oila muqaddasligi va nasab pokligini saqlash tamoyillari bilan uyg‘un bo‘lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. World Health Organization. Infertility Fact Sheet.
2. Centers for Disease Control and Prevention. About Assisted Reproductive Technology.

3. European Society of Human Reproduction and Embryology. Guideline on Ovarian Stimulation for IVF/ICSI.
4. World Health Organization. WHO Laboratory Manual for the Examination and Processing of Human Semen.
5. Qur'oni karim ma'nolari tarjimasi.
6. Vahba Zuhayliy. Al-fiqh al-islomiy va adillatuhu.
7. Yusuf Qarzoviy. Zamonaviy fiqhiy masalalar.
8. Majma' al-fiqh al-islomiy qarorlari.

MUTAASSIBLIK G'OYALARI: MOHIYATI, IJTIMOY XAVFI VA UNGA QARSHI MA'RIFIY KURASH FANATIC IDEAS: THEIR ESSENCE, SOCIAL DANGER AND EDUCATIONAL MEASURES AGAINST THEM

Ahmadisayev Murodulloh

Toshkent islom instituti 4 bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada mutaassiblik g'oyalarining mazmun-mohiyati, uning kelib chiqish sabablari, jamiyat hayotiga ko'rsatadigan salbiy ta'siri hamda unga qarshi kurashishda ma'rifat, sog'lom diniy bilim, huquqiy madaniyat va ijtimoiy ongning o'rni yoritiladi. Mutaassiblik inson tafakkurining torayishi, o'z fikrini mutlaq haqiqat deb bilish, boshqa qarashlarni inkor etish va murosasizlik kayfiyatiga berilish orqali namoyon bo'ladi. Maqolada mutaassiblikning diniy, siyosiy, ijtimoiy va mafkuraviy ko'rinishlari tahlil qilinib, uning yoshlar ongiga ta'siri hamda globallashuv sharoitida axborot vositalari orqali tarqalish xavfi ilmiy asosda ko'rib chiqiladi. Shuningdek, bu illatga qarshi kurashishda ta'lim-tarbiya, oilaviy muhit, milliy qadriyatlar, diniy bag'rikenglik va tanqidiy fikrlash madaniyatini shakllantirish muhim omil ekani asoslab beriladi.

Abstract: This article examines the essence of fanatic ideas, the reasons for their emergence, their negative impact on social life, and the role of education, sound religious knowledge, legal culture, and social awareness in preventing them. Fanaticism appears through narrow thinking, considering one's own view as the only absolute truth, rejecting other opinions, and developing intolerance. The article analyzes religious, political, social, and ideological forms of fanaticism, its influence on youth consciousness, and the danger of its spread through information channels in the context of globalization. It also emphasizes that education, family upbringing, national values, religious tolerance, and the development of critical thinking are essential factors in combating fanaticism.

Kalit so'zlar: mutaassiblik, ekstremizm, radikalizm, diniy bag'rikenglik, ma'rifat, yoshlar tarbiyasi, mafkuraviy xavfsizlik, tanqidiy fikrlash.

Keywords: fanaticism, extremism, radicalism, religious tolerance, education, youth upbringing, ideological security, critical thinking.

Bugungi globallashuv davrida insoniyat taraqqiyoti ilm-fan, texnologiya, axborot almashinuvi va madaniyatlararo muloqotning kuchayishi bilan ajralib turadi.

Biroq shu jarayonlar bilan birga turli zararli g'oyalar, noto'g'ri mafkuraviy qarashlar, ekstremistik va mutaassiblik kayfiyatlari ham tez tarqalish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Ayniqsa, internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali turli radikal qarashlarning yoshlar ongiga ta'sir ko'rsatishi jamiyat oldida muhim vazifa — sog'lom tafakkur, ma'rifat va ogohlikni kuchaytirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Mutaassiblik inson tafakkuridagi biryoqlamalik, fikriy qotib qolish, boshqa qarash va e'tiqod egalariga nisbatan murosasizlik holatidir. Bunday kayfiyat jamiyatda totuvlik, bag'rikenglik, insonparvarlik va qonun ustuvorligiga putur yetkazadi. Mutaassiblikning eng xavfli jihati shundaki, u shaxsni erkin fikrlashdan, ilmiy va mantiqiy tahlildan, insoniy munosabatlardan uzoqlashtiradi. Natijada inson o'z fikrini yagona to'g'ri yo'l deb biladi va boshqalarni inkor etishga moyil bo'ladi. "Mutaassiblik" so'zi biror g'oya, qarash, e'tiqod yoki guruhga haddan tashqari berilib ketish, uni tanqidiy tahlilsiz mutlaq haqiqat sifatida qabul qilish ma'nosini anglatadi. Mutaassib inson odatda o'z fikridan boshqa fikrni qabul qilmaydi, muhokama va dalilga ochiq bo'lmaydi, qarama-qarshi fikr bildirgan kishilarga nisbatan keskin munosabatda bo'ladi. Bu holat nafaqat diniy sohada, balki siyosiy, ijtimoiy, milliy, madaniy va hatto kundalik hayotdagi qarashlarda ham uchrashi mumkin.

Mutaassiblikning asosida ko'pincha bilim yetishmasligi, tafakkur torligi, hissiyotga berilish, noto'g'ri axborotga ishonish va bir tomonlama tarbiya yotadi. Mutaassib shaxs voqelikni keng tahlil qilish o'rniga, uni faqat o'z qarashi asosida baholaydi. Bunday yondashuv esa jamiyatda ixtilof, adovat, begonalashuv va ziddiyatlarning kuchayishiga sabab bo'ladi.

Mutaassiblik sog'lom e'tiqod yoki qat'iy prinsipga ega bo'lishdan farq qiladi. Sog'lom e'tiqod ilm, axloq, hurmat va mas'uliyatga asoslanadi. Mutaassiblik esa ko'pincha johillik, hissiy keskinlik, murosasizlik va zo'ravonlikka moyillik bilan namoyon bo'ladi. Shuning uchun har qanday jamiyatda mutaassiblikka qarshi kurashish ma'naviy-ma'rifiy barqarorlikning muhim sharti hisoblanadi.

Mutaassiblik g'oyalari birdaniga paydo bo'lmaydi. Ular muayyan ijtimoiy, ma'naviy, psixologik va axborotiy omillar ta'sirida shakllanadi. Eng avvalo, bilim va ma'rifatning yetishmasligi mutaassiblikning asosiy manbalaridan biridir. Ilmiy va diniy bilimga chuqur ega bo'lmagan inson turli noto'g'ri talqinlarga tez ishonishi mumkin. Ayniqsa, diniy matnlarni yuzaki tushunish, ularni tarixiy, fiqhiy va axloqiy kontekstdan ajratib talqin qilish mutaassib qarashlarning kuchayishiga olib keladi. Ikkinchi muhim sabab — ijtimoiy adolatsizlik, ishsizlik, ma'naviy bo'shliq va yoshlarning hayotda o'z o'rnini topishga qiynalishidir. Bunday vaziyatda ayrim zararli oqimlar yoshlarning ruhiy holatidan foydalanib, ularga "maqsad", "haqiqat"

yoki “najot yo‘li” nomi ostida noto‘g‘ri g‘oyalarni singdirishga urinadi. Natijada yoshlar tanqidiy fikrlamasdan, shiorlarga ishonib, zararli mafkuralar ta’siriga tushib qolishi mumkin. Uchinchi sabab — axborot xurujlaridir. Hozirgi davrda internet va ijtimoiy tarmoqlar axborot tarqatishning eng tezkor vositasiga aylangan. Bu imkoniyatdan ezgu maqsadlarda foydalanish mumkin bo‘lgani kabi, ayrim buzg‘unchi kuchlar ham o‘z g‘oyalarni targ‘ib qilishda foydalanmoqda. Noto‘g‘ri diniy ma’lumotlar, keskin chaqiriqlar, bir tomonlama videolar, hissiyotga ta’sir qiluvchi matnlar yoshlar ongida mutaassiblik kayfiyatini shakllantirishi mumkin.

Mutaassiblik turli shakllarda namoyon bo‘ladi. Uning eng ko‘p uchraydigan ko‘rinishlaridan biri diniy mutaassiblikdir. Diniy mutaassiblik — dinni chuqur ilmiy asosda emas, balki tor va biryoqlama qarashlar asosida tushunish, o‘z talqinini yagona haqiqat deb bilish, boshqa fikr va mazhablarni inkor etish holatidir. Aslida din insonni ezgulikka, bag‘rikenglikka, adolatga, ilmga va mehr-oqibatga chaqiradi. Mutaassiblik esa dinning asl mohiyatini noto‘g‘ri talqin qilib, odamlar orasida adovat va bo‘linish keltirib chiqaradi.

Siyosiy mutaassiblik ham jamiyat uchun xavfli hisoblanadi. Bunda inson yoki guruh muayyan siyosiy g‘oyani mutlaq haqiqat deb qabul qiladi va boshqa siyosiy qarashlarga nisbatan keskin murosasizlik ko‘rsatadi. Bunday yondashuv jamiyatda siyosiy madaniyatning pasayishiga, ijtimoiy keskinlikning kuchayishiga va qonuniy tartibning buzilishiga olib kelishi mumkin.

Ijtimoiy va milliy mutaassiblik esa ayrim guruh, millat yoki ijtimoiy qatlamni boshqalardan ustun qo‘yish, boshqa insonlarni kamsitish orqali namoyon bo‘ladi. Bunday qarashlar millatlararo totuvlik, fuqarolararo hamjihatlik va umumiy taraqqiyotga zarar yetkazadi. Har qanday jamiyatda tinchlik va barqarorlik turli millat, din va madaniyat vakillarining o‘zaro hurmati asosida mustahkamlanadi.

Mutaassiblik eng avvalo inson tafakkurini cheklaydi. Tafakkuri cheklangan inson mustaqil fikrlash, tahlil qilish, dalil va mantiq asosida xulosa chiqarish qobiliyatidan uzoqlashadi. U tayyor shiorlar, hissiy da’vatlar va bir tomonlama qarashlarga berilib ketadi. Bu esa shaxsning ma’naviy kamolotiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Jamiyat miqyosida esa mutaassiblik ijtimoiy birdamlikka putur yetkazadi. Odamlar orasida ishonchsizlik, ajralish, guruhbozlik va ziddiyatlar paydo bo‘ladi. Mutaassiblik g‘oyalari kuchaygan joyda bag‘rikenglik, muloqot madaniyati, huquqiy ong va inson qadriga hurmat zaiflashadi. Natijada jamiyatda ma’naviy muhit izdan chiqadi.

Mutaassiblik ekstremizm va radikalizmga olib boruvchi yo‘llardan biri bo‘lishi mumkin. Chunki mutaassiblik fikriy murosasizlikdan boshlanadi, keyinchalik esa amaliy keskinlik, boshqalarni majburlash, qonunga zid harakatlar va zo‘ravonlikka moyillik bilan davom etishi ehtimoli bor. Shu bois mutaassiblikka qarshi kurash faqat xavfsizlik masalasi emas, balki eng avvalo ta‘lim, tarbiya, ma‘naviyat va ijtimoiy ong masalasidir.

Yoshlar jamiyatning eng faol, izlanuvchan va ta‘sirchan qatlami hisoblanadi. Ular yangilikka intiladi, adolat, maqsad va o‘zlik izlaydi. Shu sababli zararli g‘oyalar targ‘ibotchilari ko‘pincha aynan yoshlar ongiga ta‘sir qilishga urinadi. Yoshlarni mutaassiblikdan himoya qilish uchun ularda mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil, sog‘lom diniy tushuncha, huquqiy madaniyat va axborotdan to‘g‘ri foydalanish ko‘nikmalarini shakllantirish zarur.

Bunda oila, ta‘lim muassasalari, mahalla, diniy-ma‘rifiy tashkilotlar va ommaviy axborot vositalarining hamkorligi katta ahamiyatga ega. Oila farzandga dastlabki tarbiya, mehr, axloq va hayotiy yo‘l-yo‘riq beradi. Ta‘lim muassasalari esa ilmiy dunyoqarash, mantiqiy fikrlash va ijtimoiy mas‘uliyatni shakllantiradi. Mahalla va jamiyat esa yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni foydali faoliyatga yo‘naltirish orqali zararli oqimlardan himoya qiladi. Yoshlar orasida kitobxonlikni rivojlantirish, ilmiy va diniy-ma‘rifiy suhbatlarni kuchaytirish, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish madaniyatini o‘rgatish ham muhimdir. Chunki ma‘rifatli, tafakkurli va ongli yosh har qanday g‘oyani darhol qabul qilmaydi, balki uni tahlil qiladi, manbasini tekshiradi va oqibatini o‘ylaydi.

Mutaassiblikka qarshi eng samarali vosita — ma‘rifatdir. Ma‘rifat insonni johillikdan, tor fikrlashdan, hissiy keskinlikdan va noto‘g‘ri qarashlardan himoya qiladi. Ilmli inson turli g‘oyalarni farqlay oladi, haqiqatni shiorlardan emas, dalil, aql, tajriba va ishonchli manbalardan izlaydi.

Diniy ma‘rifat ham bu jarayonda alohida ahamiyatga ega. Din insonni adolat, rahm-shafqat, halollik, tinchlik va bag‘rikenglikka chaqiradi. Diniy bilimni chuqur va mutaxassislar orqali o‘rganish mutaassib talqinlarning oldini oladi. Aksincha, diniy bilimni internetdagi noma‘lum manbalardan, qisqa va biryoqlama materiallardan olish noto‘g‘ri xulosalarga sabab bo‘lishi mumkin.

Mutaassiblikka qarshi kurashda tanqidiy fikrlash madaniyati ham muhim o‘rin tutadi. Tanqidiy fikrlash — har qanday ma‘lumotni tekshirish, savol berish, dalil talab qilish, turli nuqtayi nazarlarni solishtirish va xulosa chiqarish qobiliyatidir. Bunday tafakkurga ega inson yolg‘on targ‘ibot, ekstremistik shiorlar va manipulyativ axborotlar ta‘siriga oson tushmaydi.

Xulosa qilib aytganda, mutaassiblik g'oyalari har qanday jamiyat uchun jiddiy ma'naviy va ijtimoiy xavf tug'diradi. U inson tafakkurini toraytiradi, jamiyatda murosasizlik va adovatni kuchaytiradi, yoshlar ongini zararli mafkuralar ta'siriga tushirib qo'yishi mumkin. Mutaassiblikning oldini olish uchun avvalo ilm, ma'rifat, sog'lom diniy tushuncha, huquqiy madaniyat va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish lozim.

Jamiyatda bag'rikenglik, o'zaro hurmat, millatlararo totuvlik va diniy-ma'rifiy savodxonlik kuchaysa, mutaassiblik g'oyalari qarshi mustahkam ma'naviy immunitet shakllanadi. Ayniqsa, yoshlarni ilmga, kasb-hunarga, kitobxonlikka, mantiqiy fikrlashga va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bu boradagi eng muhim vazifalardan biridir. Zero, ma'rifatli jamiyatda jaholatga, mutaassiblikka va buzg'unchi g'oyalarga o'rin qolmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch. — Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. — Toshkent: O'zbekiston, 2021.
3. Qur'oni karim ma'nolarining tarjimai. — Toshkent: Hilol-Nashr.
4. Imom Buxoriy. Al-Jome' as-sahih. — Toshkent: Movarounnahr.
5. G'azzoliy, Abu Homid. Ihyou ulumid-din. — Bayrut: Dorul ma'rifa.
6. O'zbekiston Respublikasi "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"gi Qonuni.
7. Jo'rayev N. Mafkuraviy immunitet va yoshlar tarbiyasi. — Toshkent: Ma'naviyat.
8. Qodirov A. Diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlik asoslari. — Toshkent.

XALQARO LOGISTIKA INFRATUZILMASI VA UNING ASOSIY KOMPONENTLARI MAIN COMPONENTS OF INTERNATIONAL LOGISTICS INFRASTRUCTURE

Nig'matov Jahongir

Toshkent islom instituti 4 bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada xalqaro logistika infratuzilmasining mazmuni, tarkibiy qismlari va jahon savdo-iqtisodiy aloqalaridagi ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Xalqaro logistika infratuzilmasi davlatlar o'rtasida tovarlar, xizmatlar, axborot va moliyaviy oqimlarning uzluksiz harakatini ta'minlovchi muhim tizim hisoblanadi. Maqolada transport tarmoqlari, omborxonalar va terminallar, bojxona tizimi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, logistika markazlari, moliyaviy va huquqiy mexanizmlar xalqaro logistika infratuzilmasining asosiy komponentlari sifatida yoritilgan. Shuningdek, globallashtirish sharoitida logistika infratuzilmasini rivojlantirishning iqtisodiy samaradorlik, raqobatbardoshlik va tashqi savdo hajmini oshirishdagi o'rni ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: xalqaro logistika, logistika infratuzilmasi, transport tizimi, bojxona, omborxonalar, logistika markazi, xalqaro savdo, multimodal tashuvlar, raqamli logistika.

Abstract: This article scientifically analyzes the essence, structural components, and significance of international logistics infrastructure in global trade and economic relations. International logistics infrastructure is an important system that ensures the continuous movement of goods, services, information, and financial flows between countries. The article highlights transport networks, warehouses and terminals, customs systems, information and communication technologies, logistics centers, financial services, and legal mechanisms as the main components of international logistics infrastructure. It also demonstrates the role of developing logistics infrastructure in increasing economic efficiency, competitiveness, and the volume of foreign trade under the conditions of globalization.

Keywords: international logistics, logistics infrastructure, transport system, customs, warehouse, logistics center, international trade, multimodal transportation, digital logistics.

Bugungi globallashuv davrida davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik, xalqaro savdo va investitsion aloqalar tobora kengayib bormoqda. Tovarlarning bir mamlakatdan ikkinchi mamlakatga tez, xavfsiz va kam xarajat bilan yetkazib berilishi iqtisodiy taraqqiyotning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Aynan shu jarayonda xalqaro logistika infratuzilmasi alohida ahamiyat kasb etadi. Xalqaro logistika infratuzilmasi — bu tovarlar, xizmatlar, axborot va moliyaviy resurslarning xalqaro miqyosda harakatlanishini ta'minlaydigan transport, texnik, tashkiliy, huquqiy va axborot tizimlari majmuasidir. U nafaqat yuk tashish jarayonini, balki bojxona rasmiylashtiruvi, omborlash, qadoqlash, sug'urtalash, hujjatlashtirish, raqamli kuzatuv va yetkazib berish zanjirini boshqarish kabi murakkab jarayonlarni ham o'z ichiga oladi. Xalqaro logistika infratuzilmasining rivojlanganligi mamlakatning tashqi savdo salohiyati, tranzit imkoniyatlari va global bozordagi raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Shu sababli mazkur mavzuni ilmiy jihatdan o'rganish dolzarb ahamiyatga ega.

Logistika infratuzilmasi iqtisodiy tizimda mahsulot va xizmatlarning ishlab chiqaruvchidan iste'molchigacha yetib borishida zarur bo'lgan moddiy-texnik va tashkiliy sharoitlar majmuasidir. Xalqaro logistika esa bu jarayonning davlat chegaralaridan tashqarida, bir nechta mamlakatlar o'rtasida amalga oshirilishini anglatadi. Xalqaro logistika infratuzilmasi xalqaro yuk oqimlarini samarali tashkil etish, transport xarajatlarini kamaytirish, mahsulotlarning o'z vaqtida yetkazib berilishini ta'minlash, bojxona va hujjatlashtirish jarayonlarini tartibga solish hamda xalqaro savdo ishtirokchilari o'rtasida axborot almashinuvini tezlashtirish kabi vazifalarni bajaradi. Shu jihatdan xalqaro logistika infratuzilmasi oddiy transport tizimidan kengroq tushuncha hisoblanadi. Chunki u transport vositalari bilan bir qatorda, omborlar, terminallar, bojxona punktlari, logistika markazlari, axborot texnologiyalari, moliyaviy xizmatlar va huquqiy mexanizmlarni ham o'z ichiga oladi.

Xalqaro logistika infratuzilmasining eng muhim tarkibiy qismi transport tizimidir. Transport mahsulotlarni bir hududdan boshqa hududga yetkazib beruvchi asosiy vosita bo'lib, xalqaro savdoning uzluksizligini ta'minlaydi. Xalqaro logistika amaliyotida avtomobil, temir yo'l, dengiz, havo va multimodal transport turlari keng qo'llaniladi. Avtomobil transporti qisqa va o'rta masofalarga yuk tashishda qulay bo'lib, yukni "eshikdan eshikkacha" yetkazib berish imkonini beradi. Temir yo'l transporti katta hajmdagi yuklarni uzoq masofalarga nisbatan arzon narxda tashish imkoniyati bilan ajralib turadi. Dengiz transporti xalqaro savdoda eng ko'p ishlatiladigan transport turlaridan biri bo'lib, yirik hajmdagi yuklarni uzoq masofalarga tashishda iqtisodiy jihatdan samarali hisoblanadi. Havo transporti esa tez

buziladigan, qimmatbaho yoki shoshilinch yetkazilishi zarur bo'lgan mahsulotlar uchun muhim ahamiyatga ega. Multimodal tashuvlar bir yukning bir nechta transport turi orqali yagona logistika zanjiri asosida yetkazib berilishini bildiradi. Masalan, mahsulot avval avtomobil transportida temir yo'l terminaliga olib borilishi, keyin temir yo'l orqali portga yetkazilishi va so'ng dengiz transporti orqali boshqa davlatga yuborilishi mumkin. Demak, transport tizimi xalqaro logistika infratuzilmasining markaziy komponenti bo'lib, uning samaradorligi butun logistika zanjirining sifatiga bevosita ta'sir qiladi.

Xalqaro logistika infratuzilmasining yana bir muhim komponenti omborxonalar va terminallar tizimidir. Tovarlar ishlab chiqaruvchidan iste'molchiga yetib borguniga qadar ma'lum muddat saqlanishi, saralanishi, qadoqlanishi yoki qayta taqsimlanishi mumkin. Bu jarayonlar maxsus ombor va logistika terminallari orqali amalga oshiriladi. Omborxonalar mahsulotlarni vaqtincha saqlash, yuklarni saralash va guruhlash, qadoqlash va markirovka qilish, buyurtmalarni tayyorlash, mahsulot sifatini nazorat qilish hamda transport vositalariga yuklash va tushirish kabi vazifalarni bajaradi. Xalqaro logistika tizimida bojxona omborlari ham muhim o'rin tutadi. Bunday omborlarda tovarlar bojxona rasmiylashtiruvi tugaguniga qadar saqlanadi. Terminallar esa turli transport turlari o'rtasida yuklarni qayta yuklash, konteynerlarni saqlash va logistika operatsiyalarini boshqarish uchun xizmat qiladi. Ayniqsa konteyner terminallari xalqaro savdoda katta ahamiyatga ega, chunki konteynerlash tizimi yuk tashish jarayonini tezlashtiradi, mahsulot xavfsizligini oshiradi va xarajatlarni kamaytiradi.

Xalqaro logistika jarayonida tovarlar davlat chegaralaridan o'tadi. Shu sababli bojxona tizimi xalqaro logistika infratuzilmasining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Bojxona organlari tovarlarning qonuniy olib kirilishi yoki olib chiqilishini nazorat qiladi, bojxona to'lovlarini undirish, hujjatlarni tekshirish va xavfsizlik talablariga rioya etilishini ta'minlaydi. Bojxona tizimining samarali ishlashi xalqaro yuklarning chegaradan tez o'tishini ta'minlaydi, ortiqcha byurokratik to'siqlarni kamaytiradi, tadbirkorlar uchun qulay savdo muhitini yaratadi, kontrabanda va noqonuniy savdoning oldini oladi hamda davlat budjetiga bojxona tushumlarini ta'minlaydi. Xalqaro logistika jarayonida huquqiy infratuzilma ham katta ahamiyatga ega. Chunki tashuv shartnomalari, sug'urta kelishuvlari, bojxona qoidalari, xalqaro transport konvensiyalari va savdo bitimlari logistika faoliyatining huquqiy asosini tashkil etadi. Masalan, xalqaro yuk tashishda Incoterms qoidalari keng qo'llaniladi. Ushbu qoidalar sotuvchi va xaridor o'rtasida yukni yetkazib berish, xavf-xatar, xarajat va javobgarlik masalalarini belgilab beradi. Shuning uchun

huquqiy infratuzilma xalqaro logistikaning tartibli va ishonchli amalga oshirilishiga xizmat qiladi.

Zamonaviy xalqaro logistika infratuzilmasini axborot-kommunikatsiya texnologiyalarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bugungi kunda logistika jarayonlarini boshqarishda raqamli platformalar, GPS kuzatuv tizimlari, elektron hujjat aylanishi, avtomatlashtirilgan ombor boshqaruvi va sun'iy intellekt elementlari keng qo'llanilmoqda. Axborot texnologiyalari yuk harakatini real vaqt rejimida kuzatish, transport yo'nalishlarini maqbullashtirish, hujjatlarni elektron shaklda rasmiylashtirish, ombor zaxiralarini avtomatik nazorat qilish, mijozlarga tezkor ma'lumot yetkazish va logistika xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi. Raqamli logistika xalqaro savdoda shaffoflik va tezkorlikni oshiradi. Masalan, elektron bojxona tizimlari orqali tovarlar haqidagi ma'lumotlar oldindan yuboriladi va chegaradagi rasmiylashtirish vaqti qisqaradi. Shuningdek, logistika kompaniyalari maxsus dasturlar yordamida yuk tashish xarajatlarini hisoblaydi, eng qulay yo'nalishni tanlaydi va mijozlarga yetkazib berish muddatini aniq ko'rsatadi. Demak, raqamli texnologiyalar xalqaro logistika infratuzilmasining zamonaviy va strategik komponentlaridan biri hisoblanadi.

Xalqaro logistika infratuzilmasida logistika markazlari alohida o'rin egallaydi. Logistika markazi — bu yuklarni qabul qilish, saqlash, qayta ishlash, bojxona rasmiylashtiruvini, transportga yuklash va taqsimlash xizmatlari bir joyda amalga oshiriladigan maxsus hududdir. Logistika markazlari xalqaro yuk oqimlarini boshqarish, turli transport turlari o'rtasida bog'liqlikni ta'minlash, ombor va terminal xizmatlarini ko'rsatish, bojxona rasmiylashtiruvini tezlashtirish hamda tadbirkorlar uchun logistika xarajatlarini kamaytirish vazifalarini bajaradi. Erkin iqtisodiy zonalar ham xalqaro logistika infratuzilmasining rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Bunday zonalarda ishlab chiqarish, eksport, import va logistika xizmatlari uchun soliq, bojxona va ma'muriy imtiyozlar berilishi mumkin. Natijada xorijiy investitsiyalar jalb qilinadi, eksport salohiyati oshadi va yangi ish o'rinlari yaratiladi. Logistika markazlari va erkin iqtisodiy zonalar ayniqsa tranzit salohiyatiga ega mamlakatlar uchun katta ahamiyatga ega.

Xalqaro logistika jarayonida moliyaviy xizmatlar ham muhim komponent hisoblanadi. Tovarlarni xalqaro miqyosda yetkazib berish transport xarajatlari, bojxona to'lovlari, ombor xarajatlari, sug'urta, hujjatlashtirish va boshqa xizmatlar bilan bog'liq bo'lgan ko'plab xarajatlarni talab qiladi. Moliyaviy infratuzilma xalqaro to'lovlar, bank kafolatlari, akkreditivlar, yuk sug'urtasi, lizing va kredit xizmatlari hamda logistika operatsiyalarini moliyalashtirish kabi xizmatlarni o'z ichiga oladi.

Xalqaro yuk tashishda sug'urta xizmatlari alohida ahamiyatga ega, chunki yuklar uzoq masofaga tashilganda transport hodisasi, tabiiy ofat, yukning shikastlanishi yoki yo'qolishi kabi turli xavf-xatarlarga duch kelishi mumkin. Sug'urta tizimi ana shunday xavflardan iqtisodiy himoya vazifasini bajaradi. Shu sababli moliyaviy va sug'urta xizmatlari xalqaro logistika infratuzilmasining barqaror faoliyat yuritishini ta'minlovchi muhim omillardan biridir.

Xalqaro logistika infratuzilmasining samarali ishlashi faqat texnik vositalar va transport tizimiga bog'liq emas. Bu jarayonda malakali inson resurslari ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Logistika menejerlari, bojxona brokerlari, transport ekspeditorlari, ombor operatorlari, IT-mutaxassislar va xalqaro savdo bo'yicha ekspertlar logistika tizimining samarali ishlashini ta'minlaydi. Malakali mutaxassislar logistika jarayonlarini rejalashtirish, transport yo'nalishlarini tanlash, hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish, bojxona talablariga rioya qilish, xarajatlarni tahlil qilish va mijozlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish kabi vazifalarni bajaradi. Xalqaro logistika sohasida xorijiy tillarni bilish, xalqaro huquqiy normalardan xabardor bo'lish, raqamli texnologiyalar bilan ishlay olish va tahliliy fikrlash muhim ko'nikmalar hisoblanadi. Shu bois logistika infratuzilmasini rivojlantirishda kadrlar tayyorlash tizimiga ham alohida e'tibor qaratish zarur.

Xalqaro logistika infratuzilmasi mamlakat iqtisodiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Rivojlangan logistika tizimi tashqi savdo hajmini oshiradi, eksport-import operatsiyalarini tezlashtiradi va tadbirkorlik faoliyati uchun qulay sharoit yaratadi. Uning iqtisodiy ahamiyati logistika xarajatlarini kamaytirish, mahsulotlarni bozorlarga tezroq yetkazish, mamlakatning tranzit salohiyatini oshirish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va yangi ish o'rinlarini yaratishda namoyon bo'ladi. Transport, ombor va bojxona jarayonlari samarali tashkil etilsa, mahsulot tannarxi pasayadi. Mahsulotlar bozorlarga tezroq yetkazilsa, ishlab chiqaruvchi va iste'molchi o'rtasidagi aloqa mustahkamlanadi. Geografik jihatdan qulay hududda joylashgan davlatlar xalqaro yuk oqimlaridan katta iqtisodiy foyda olishi mumkin. Investorlar esa logistika infratuzilmasi rivojlangan hududlarda ishlab chiqarish va savdo faoliyatini olib borishga ko'proq qiziqadi. Demak, xalqaro logistika infratuzilmasi nafaqat savdo jarayonining texnik vositasi, balki iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida ham namoyon bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, xalqaro logistika infratuzilmasi zamonaviy jahon iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismlaridan biridir. U davlatlar o'rtasida tovarlar, xizmatlar, axborot va moliyaviy oqimlarning samarali harakatlanishini ta'minlaydi. Xalqaro logistika infratuzilmasining asosiy komponentlari sifatida transport tizimi,

omborxonalar va terminallar, bo'jxonalar tizimi, huquqiy mexanizmlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, logistika markazlari, moliyaviy xizmatlar va malakali inson resurslarini ko'rsatish mumkin. Mazkur komponentlarning o'zaro uyg'un ishlashi xalqaro savdo samaradorligini oshiradi, yuk tashish xarajatlarini kamaytiradi, mahsulotlarni yetkazib berish muddatini qisqartiradi va mamlakatlarning global iqtisodiy tizimdagi o'rnini mustahkamlaydi. Ayniqsa bugungi raqamli iqtisodiyot sharoitida logistika infratuzilmasini modernizatsiya qilish, elektron hujjat aylanishi, multimodal tashuvlar va logistika markazlarini rivojlantirish dolzarb vazifa hisoblanadi. Shunday qilib, xalqaro logistika infratuzilmasini rivojlantirish har bir mamlakat uchun tashqi savdo, investitsiya, tranzit salohiyati va iqtisodiy raqobatbardoshlikni oshirishning muhim strategik yo'nalishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Christopher M. Logistics and Supply Chain Management. London: Pearson Education, 2016.
2. Ballou R. H. Business Logistics/Supply Chain Management. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2004.
3. Bowersox D. J., Closs D. J., Cooper M. B. Supply Chain Logistics Management. New York: McGraw-Hill, 2013.
4. Rushton A., Croucher P., Baker P. The Handbook of Logistics and Distribution Management. London: Kogan Page, 2017.
5. Waters D. Global Logistics: New Directions in Supply Chain Management. London: Kogan Page, 2014.
6. Rodrigue J. P. The Geography of Transport Systems. New York: Routledge, 2020.
7. Karimov A. Logistika asoslari. Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.
8. Abdullayev Y. Transport logistikasi va xalqaro yuk tashish tizimi. Toshkent, 2021.

ZAMONAVIY IQTISODIY MUNOSABATLARDA QARZ MUOMALALARI VA RIBO MASALASI MODERN ECONOMIC RELATIONS: THE ISSUE OF DEBT TRANSACTIONS AND RIBA

Abdullayev Salmon

Toshkent islom instituti 4 bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi jamiyatda keng tarqalgan qarz muomalalari va ularning amaliy ko‘rinishlari shariat nuqtai nazaridan tahlil qilingan. Maqolada qarz oldi-berdi munosabatlarining turlari, jumladan, naqd va nasiya savdolari, taqsimot asosida xarid qilish, ko‘paytirib qaytarish sharti bilan beriladigan qarzlarning hamda kommunal xizmatlar orqali yuzaga kelayotgan qarzdorlik holatlari yoritib berilgan. Shuningdek, mazkur muomalalarning shariat hukmlari Qur‘on, sunnat va fiqhiy manbalar asosida izohlangan. Muallif tomonidan qarz munosabatlarida ahdga vafo qilish, halollik va mas‘uliyat tamoyillariga amal qilishning ahamiyati alohida ta‘kidlangan.

Kalit so‘zlar: qarz muomalalari, nasiyaga savdo (kechiktirilgan to‘lovli savdo), bo‘lib-bo‘lib to‘lash, sudxo‘rlik (riba), bitimlarga vafo qilish, islom huquqi (shariat), halol muomalalar

Abstract: This article analyses debt transactions and their practical manifestations in modern society from the perspective of Islamic law (Sharia). The study examines various forms of debt relations, including cash and deferred sales, installment-based purchases, loans with an obligation to repay an additional amount, as well as debts arising from the use of public utility services. Particular attention is given to the Sharia-based evaluation of these financial practices with reference to the Qur‘an, the Sunnah, and classical Islamic jurisprudence sources. The article also discusses the concept of usury (riba), its negative impact on society, and emphasizes the importance of honesty, responsibility, and fulfillment of contractual obligations in debt relations.

Keywords: debt transactions, credit sales (deferred payment sales), installment payments, usury (riba), fulfilling agreements, Islamic law (Sharia), lawful (halal) transactions.

Bugungi kunda insoniyat turli sohalarda tez sur‘atlar bilan rivojlanmoqda va moliyaviy munosabatlar hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Shuningdek,

zamonaviy jamiyatda turli moliyaviy vositalardan, xususan qarz olish imkoniyatlaridan keng foydalanish odatiy holga aylanib bormoqda. Qarz muomalalari insonlarning shaxsiy va oilaviy ehtiyojlarini qondirish, uy-joy va kundalik ehtiyojlarni moliyalashtirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Biroq, qarz olish bilan bog'liq munosabatlar nafaqat iqtisodiy, balki shariat nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, ribo tushunchasi va uning amaliy ko'rinishlari musulmon jamiyatlarida keng muhokama qilinib keladi. Shuningdek, qarz munosabatlarida halollik, ahdg va mas'uliyat tamoyillari jamiyatdagi moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Ushbu maqola zamonaviy iqtisodiy munosabatlarda qarz muomalalarining turli ko'rinishlarini, ularning shariat nuqtai nazaridan hukmini va riba bilan bog'liq masalalarni o'rganishga bag'ishlangan. Maqola davomida qarz turlari, ularning amaliy muammolari va shariat asosidagi yechimlar tahlil qilinadi.

Bugungi kunimizga kelib, insoniyat barcha sohalarda taraqqiy etishda bir soniya ham to'xtamayapti. Dunyo kun sayin go'zallashib, keng imkoniyatlar, texnologiyalar va boshqa qulaylik vositalari ko'paygandan-ko'payib, kishini beixtiyor o'ziga jalb qilmoqda.

Ushbu qulayliklardan to'laqonli foydalanishga har bir kishining imkoniyati yetarli emas, lekin ko'pchilik nazarida bunga erishishning eng oson yo'llaridan biri bu – qarz olishdir. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, tortishuvlar, muammolar va boshqa ko'ngilsizliklar ham shu orqali namoyon bo'lmoqda.

Bugungi kunda eng ko'p amalda bo'lib turgan qarz oladigan shakllar quyidagicha:

- Mashina va shunga o'xshash qimmatbaho narsalarni qarzga olish;
- Ko'paytirib qaytarish evaziga qarz olish;
- Oz miqdordagi qarzlarga e'tiborsizlik va unutib yuborish;
- Komunal to'lovlardan “ommaviy” qarzdorlik;

Ko'p musulmonlar yashaydigan mamlakatlarda keng tarqalgan savdo turlaridan biri **taqsit (mato pulini bo'lib-bo'lib to'lash) savdosidir**. Ko'p insonlar uylarini jihozlash va qimmat zamonaviy asbob-uskunalardan foydalanishda bu turdagi savdodan foydalanadilar.

Mazkur savdo turida ko'pincha mato narxi bozor narxidan qimmatroq bo'ladi. Shariat nuqtai nazaridan bu masala bo'yicha turli fikrlar mavjud:

- Ba'zi ulamolar: “Jo'iz emas, bunda ribo yoki riboga o'xshashlik bor” deb hisoblaydilar;

• Ammo to‘rt mazhab imomlari, fuqaholar va muhaddislar, agar ikki kelishuvchi **aqd paytida aniq vaqt va summa bo‘yicha kelishib olsa**, savdoni jo‘iz deb biladilar.

Ko‘paytirib qaytarish sharti bilan qarz berish esa shariat nuqtai nazaridan **ribo hisoblanadi** va katta gunohlardandir¹. Zamonaviy moliya institutlari ushbu faoliyatni turli xizmatlar orqali amalga oshiradi, biroq bu jarayonda shariat qoidalariga rioya qilish muhimdir.

Komunal xizmatlar orqali qarzdorlik esa, ko‘p hollarda insonlarning mas‘uliyatsizligi natijasida yuzaga keladi. Shariatda bu turdagi qarzdorlikni vaqtida to‘lash **vojib hisoblanadi**⁵

Taqsit savdosi — bu zamonaviy iqtisodiy munosabatlarda keng qo‘llaniladigan moliyaviy amaliyot bo‘lib, unda iste‘molchilar tovar yoki xizmatlarni hozir xarid qilib, to‘lovni keyinchalik bo‘lib-bo‘lib amalga oshiradilar⁶. Bu usul ayniqsa uy jihozlari, texnika vositalari, avtomobillar yoki boshqa qimmatbaho mahsulotlarni xarid qilishda keng tarqalgan. Taqsit savdosi nafaqat iste‘molchilarga moliyaviy yengillik yaratadi, balki ishlab chiqaruvchilar va sotuvchilar uchun ham savdoni rag‘batlantiruvchi vosita sifatida xizmat qiladi.

Islomiy moliya nuqtai nazaridan taqsit savdosi va **ribo** (foiz yoki ortiqcha to‘lov) o‘rtasida muhim farq mavjud. Shariatda **ribo** — bu qarz yoki moliyaviy kelishuvlarda asosiy summadan ortiqcha to‘lov talab qilishni anglatadi. Qur‘oni karimda ribo qat‘iyan taqiqlangan:

“Holbuki Alloh tijoratni halol, riboni esa harom qildi...”⁷ Hadislarda ham ribo bilan bog‘liq munosabatlar qat‘iyan harom qilinadi. Payg‘ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaricha, ribo bilan bog‘liq ishga aralashgan shaxs — qarzdor, qarz beruvchi, yozuvchi va guvoh — barchasi gunohga duch keladi⁸.

Taqsit savdosi esa shariatda joiz hisoblanadi, agar **narx, muddat va to‘lov shartlari aniq belgilansa**. Misol uchun, agar xaridor televizorni 1 000 000 so‘mga naqd xarid qilsa va sotuvchi bilan kelishilgan muddatlarda to‘laydigan bo‘lsa, bu savdo hisoblanadi va ribo emas. Agar televizor bo‘lib-bo‘lib to‘lanadigan bo‘lsa, lekin narx va muddat kelishilgan bo‘lsa, bu ham savdo bo‘lib, ribo hisoblanmaydi.

⁵ Muslim ibn al-Hajjoj. Sahih Muslim. Kitob al-Musaqat (Qarz va Musaqat Kitobi), Hadis 1602. – Bayrut: Dar al-Ma‘arif, 2017. – B. 412.

⁶ Muslim ibn al-Hajjoj. Sahih Muslim. Kitob al-Musaqat (Qarz va Musaqat Kitobi), Bayrut: Dar al-Ma‘arif, 2017. – B. 412.

⁷ Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsihi Hilol. – Toshkent: Hilol-Nashr, 2025. – B. 206.

⁸ Muslim ibn al-Hajjoj. Sahih Muslim, Kitob al-Riba (Ribo Kitobi), Bayrut: Dar al-Ma‘arif, 2017.

Ammo qarz beruvchi ortiqcha to'lovni **faqat vaqt uzaygani uchun talab qilsa**, bu ribo sifatida baholanadi, chunki qarzdor ortiqcha moliyaviy yuk ostiga tushadi. Shariatda ribo — bu ijtimoiy adolatsizlik va moliyaviy ekspluatatsiya sifatida ko'riladi.

Shu sababli musulmonlar taqsit savdosida har doim **shartlarni ochiq va aniq belgilashlari**, yashirin foiz yoki ortiqcha to'lov bo'lmasligini ta'minlashlari shart. Agar sotuvchi mahsulotni sotishda shartlar va narxni to'liq belgilasa, xaridor va sotuvchi o'zaro rozilik bildirsa, bu savdo shariatda joiz hisoblanadi. Aks holda, vaqt uzayishi yoki qo'shimcha to'lov ribo hisoblanib, haromdir.

Bundan tashqari, taqsit savdosi iqtisodiy barqarorlikka ham xizmat qiladi. U iste'molchilarga hozir mahsulotdan foydalanish imkonini beradi, ishlab chiqaruvchilarga esa mablag' oqimini ta'minlaydi. Shu bilan birga, ribo bilan shug'ullanish iqtisodiy notekislikni kuchaytiradi, kambag'al va boy orasidagi tafovutni oshiradi va jamiyatda ijtimoiy adolatsizlikni kuchaytiradi.

Shariatda savdo va ribo o'rtasidagi farqni aniqlash juda muhimdir. Qur'onda: "Holbuki Alloh tijoratni halol, riboni esa harom qildi..." deb ochiq ko'rsatilgan. Bu degani, mahsulot almashinuvi, savdo yoki bay' joiz bo'lsa, ribo hisoblanmaydi; lekin ortiqcha to'lov yoki foiz talab qilinsa, ribo bo'lib, haromdir. Misol tariqasida, agar mahsulot narxi bozor qiymatidan oshirib, vaqt uzayganligi sababli qo'shimcha pul talab qilinsa, bu ribo hisoblanadi. Shu sababli musulmonlar har d'oim savdoda shaffoflikni saqlashi va ortiqcha moliyaviy yuklamalardan uzoq turishi lozim.

Zamonaviy iqtisodiyotda moliyaviy institutlar — banklar, kredit tashkilotlari va boshqa moliyaviy muassasalar — jamiyatning moliyaviy faoliyatida muhim o'rin tutadi. Ular mablag'larni jamlab, iqtisodiyotning turli sohalariga yo'naltiradi, shuningdek, qarz berish orqali ishlab chiqarish va savdoni rag'batlantiradi. Biroq, islomiy nuqtai nazardan bu institutlar faoliyati **ribo** (foiz yoki ortiqcha to'lov) orqali amalga oshirilsa, bu qat'iy harom hisoblanadi.

Ribo — bu qarz berish jarayonida asosiy summadan ortiqcha moliyaviy foyda olishdir.

Moliyaviy institutlar ko'pincha qarzni qaytarishda **foiz yoki ortiqcha to'lov** qo'shib belgilaydi. Masalan, bank bir million so'm qarz bersa, muddat tugagach ikki million so'm qaytarishni talab qilishi mumkin. Shariatga ko'ra bu ribo hisoblanadi, chunki qarzdor ustiga ortiqcha moliyaviy yuk solinadi.

Shariatda qarz va moliyaviy kelishuvlarda prinsip quyidagicha:

⁹ Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol. – Toshkent: Hilol-Nashr, 2025. – B. 206.

1. **Qarzning miqdori aniq bo'lishi kerak.** Asosiy summa va ortiqcha to'lov bo'lmasligi lozim.

2. **Muddat aniq belgilanishi shart.** Qarzdor va qarz beruvchi muddatni oldindan kelishib olishi kerak.

3. **Shartnoma shaffof bo'lishi lozim.** Hech qanday yashirin foiz yoki qo'shimcha to'lov bo'lmasligi kerak.

Shariat qoidalariga muvofiq, agar qarz beruvchi qarzdordan ortiqcha to'lov talab qilsa, bu **ribo hisoblanadi** va haromdir. Shu nuqtai nazardan, musulmon moliyaviy institutlari qarz berishda **halol moliyaviy amaliyotlarni** qo'llashi zarur.

Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yana bir hadisida:

“Kim ribo bilan shug'ullansa, u dunyoda va oxiratda zolim bo'ladi”¹⁰ — deb ta'kidlangan. Bu moliyaviy institutlar faoliyatining shariatga muvofiqligini ta'minlash zarurligini bildiradi. Shu bois, ko'paytirib qaytarish sharti bilan beriladigan qarzlarni islomiy moliya prinsiplariga muvofiq **muddatli to'lov shartlari yoki murabaha kabi halol instrumentlar orqali** amalga oshirish tavsiya etiladi.

Xulosa qilib aytganda, moliyaviy institutlar faoliyati shariat nuqtai nazaridan **ko'paytirib qaytarish sharti bilan bog'liq bo'lsa, ribo hisoblanadi va haromdir.** Shu sababli musulmonlar moliyaviy institutlar faoliyatini diqqat bilan kuzatishi, halol moliyaviy amaliyotlarni qo'llashi va ortiqcha moliyaviy foydadan saqlanishi shart. Hozirgi kunda har bir oila hayotida kommunal xizmatlardan foydalanish ajralmas qism hisoblanadi. Suv, gaz, elektr energiyasi, issiqlik ta'minoti kabi xizmatlar insonning kundalik hayotini tashkil etadi va ularni o'z vaqtida to'lash vijdoniy majburiyatdir. Shariatga ko'ra, qarz va moliyaviy majburiyatni o'z vaqtida ado etish **vojib** hisoblanadi.

Komunal xizmatlar bo'yicha qarzdorlik, odatda, ikki asosiy sababga ko'ra yuzaga keladi:

1. **Moliyaviy qiyinchiliklar** – oilaning daromadi yetarli bo'lmagan hollarda qarz to'lash kechikadi.

2. **E'tiborsizlik va beparvolik** – shaxs o'z majburiyatini unutishi yoki beparvo qaror qilishi mumkin.

Shariat nuqtai nazaridan qarzdorlikni kechiktirish yoki qarzdor bo'yin tovlash **gunohdir**, chunki bu nafaqat moliyaviy adolatsizlikka olib keladi, balki ijtimoiy nizolarni ham kuchaytiradi.

¹⁰ Sahih al-Buxari. Kitob al-Buyu' (Kitob al-Savdo), Hadis 2126. – Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 2019. – B. 457.

Bu oyat nafaqat shaxsiy moliyaviy kelishuvlarga, balki jamiyatdagi xizmatlar va majburiyatlarga ham tegishli. Komunal xizmat ko'rsatadigan tashkilot bilan tuzilgan shartnoma ham ahd hisoblanadi, shuning uchun uni o'z vaqtida bajarish shariatga muvofiqdir.

Aks holda, qarzdorlik ortishi nafaqat moliyaviy oqibatlarga, balki shaxsning diniy va ijtimoiy javobgarligiga ham ta'sir qiladi. Hadislarda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deydilar:

“Kim biror kishiga qarz berib, uni vaqtida qaytarilishini ta'minlamasa, u gunohkor bo'ladi”¹¹.

Shu sababli musulmonlar kommunal qarzlarni kechiktirmaslik, imkon qadar erta to'lashga intilishlari lozim. Ayniqsa, oilaning daromadi yetarli bo'lmasa ham, ijtimoiy yordam va moliyaviy rejalashtirish orqali qarzlarni kamaytirishga harakat qilinadi.

Bugungi kunda ayrim oilalarda kommunal xizmatlar bo'yicha qarzdorlik 30–40% gacha yetadi, bu esa jamoatchilik va shaxsning moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi¹². Shu bois, shariatda qarz va majburiyatlarni o'z vaqtida bajarish, ahdga vafo qilish eng muhim ahloqiy va diniy vazifa sifatida qaraladi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy iqtisodiy munosabatlarda qarz olish va berish bilan bog'liq masalalarni hal qilishda islomiy qoidalarni hisobga olish shartdir. Qarzdorlar shariatga muvofiq, ortiqcha ribo ko'rinishidagi shartlardan saqlanishlari va majburiyatlarini vaqtida ado etishlari lozim. Shu bilan birga, moliyaviy institutlar va kommunal xizmatlar bo'yicha qarzdorlikni kamaytirish ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shariat nuqtai nazardan qarz muomalalari insonning dunyoviy farovonligi va oxiratdagi barqarorligi uchun muhim ahamiyatga ega. Qarz beruvchi va oluvchi o'rtasidagi munosabatlar adolat va halollik prinsiplariga tayangan holda amalga oshirilsa, bu jamiyatda ishonch va moliyaviy xavfsizlikni mustahkamlashga yordam beradi. Shu tariqa, zamonaviy iqtisodiyot va shariat qoidalarining uyg'unlashuvi, qarz muomalalarini ijtimoiy jihatdan mas'uliyatli va axloqiy jihatdan to'g'ri yo'lga qo'yadi.

¹¹ Muslim ibn al-Hajjaj. Sahih Muslim. Kitab al-Musaqat (Qarz va Musaqat Kitobi), Hadis 1602. – Bayrut: Dar al-Ma'arif, 2017. – B. 412.

¹² O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi. 2025 yil hisobotlari: Kommunal xizmatlar bo'yicha qarzdorlik statistikasi. – Toshkent: Statistika qo'mitasi, 2025. – B. 45–47.

КРИЗИСЫ И УПАДОК ВОСТОЧНО-ТЮРКСКОГО КАГАНАТА

Абдуллаев Махмуд Расулбек угли
Национальный университет Узбекистана
Факультет истории, магистрант 2-го курса
abdullayevmaxmudjo88@gmail.com

Аннотация: В данной статье подробно рассматриваются причины кризиса и упадка Восточно-Тюркского каганата в VI–VII веках. Анализируются внутренние политические противоречия, особенности системы управления, социально-экономические трудности, а также внешнеполитическое давление, прежде всего со стороны Китая эпохи династии Тан. Особое внимание уделяется межплеменным конфликтам, ослаблению центральной власти и влиянию международной торговли. Делается вывод о том, что распад каганата был результатом совокупности взаимосвязанных факторов, оказавших долговременное влияние на развитие тюркской государственности.

Ключевые слова: Восточно-Тюркский каганат, кризис, упадок, тюрки, каган, династия Тан, межплеменные отношения, кочевое общество, Великий шелковый путь, Центральная Азия.

CRISES AND THE DECLINE OF THE EASTERN TURKIC KHAGANATE

Abdullaev Makhmud Rasulbek ugli
National University of Uzbekistan
Faculty of History, 2st-year Master's Student
abdullayevmaxmudjo88@gmail.com

Abstract: This article provides an in-depth analysis of the crisis and decline of the Eastern Turkic Khaganate in the 6th–7th centuries. It explores internal political instability, administrative weaknesses, socio-economic challenges, and external pressures, particularly from Tang China. Special attention is given to tribal conflicts, weakening central authority, and changes in trade dynamics. The study concludes that the collapse of the Khaganate was the result of multiple interconnected factors, which later influenced the development of Turkic statehood.

Keywords: Eastern Turkic Khaganate, crisis, decline, Turks, Khagan, Tang dynasty, tribal relations, nomadic society, Silk Road, Central Asia.

ШАРҚИЙ ТУРК ХОҚОНЛИГИНИНГ ИНҚИРОЗЛАРИ ВА ТАНАЗЗУЛИ

Абдуллаев Маҳмуд Расулбек ўғли
Ўзбекистон Миллий университети
Тарих факультети, 2-курс магистранти
abdullayevmaxmudjo88@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада VI–VII асрларда Шарқий Турк хоқонлигининг инқирози ва таназзули сабаблари батафсил таҳлил қилинади. Ички сиёсий низолар, бошқарув тизимидаги камчиликлар, ижтимоий-иқтисодий муаммолар ҳамда ташқи босим, айниқса Тан сулоласи давридаги Хитойнинг таъсири кенг ёритилади. Қабилаларо қарама-қаршиликлар ва марказий ҳокимиятнинг заифлашуви асосий омиллар сифатида кўриб чиқилади. Мақолада хоқонлик парчаланишининг мураккаб ва кўп омилли жараён эканлиги асослаб берилади.

Таянч сўзлар: Шарқий Турк хоқонлиги, инқироз, таназзул, турклар, хоқон, Тан сулоласи, қабилаларо низолар, кўчманчи жамият, Буюк ипак йўли, Марказий Осиё.

ВВЕДЕНИЕ (INTRODUCTION/ KIRISH)

Восточно-Тюркский каганат является одним из наиболее значимых государственных образований раннего средневековья в истории Центральной Азии. Его возникновение относится к VI веку, когда тюркские племена сумели объединиться под властью кагана и создать достаточно мощное политическое объединение. Это государство играло важную роль не только в региональной политике, но и в международных отношениях, выступая посредником между Востоком и Западом.

Особое значение каганата было связано с его контролем над участками Великого шелкового пути. Через его территории проходили важные торговые маршруты, связывающие Китай, Среднюю Азию и Ближний Восток. Это обеспечивало не только экономические выгоды, но и культурный обмен.

Тем не менее, несмотря на достигнутое могущество, Восточно-Тюркский каганат оказался уязвим перед внутренними и внешними вызовами. Уже в VII веке начались процессы, которые постепенно привели к его ослаблению и распаду. Анализ этих процессов позволяет лучше понять закономерности развития кочевых государств. (1,245)

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ВНУТРЕННИЙ КРИЗИСЫ (POLITICAL AND INTERNAL/SIËSIY VA IÇKI INKROZLAR)

Одной из главных причин кризиса Восточно-Тюркского каганата стала нестабильность политической системы. В государстве отсутствовал чёткий механизм передачи власти, что приводило к частым конфликтам после смерти правителя. Борьба за трон между представителями правящей династии нередко перерастала в вооружённые столкновения, ослабляя государство изнутри.

Кроме того, важным фактором была сложная структура общества. Каганат представлял собой союз различных племён, каждое из которых имело собственные интересы и стремилось сохранить автономию. (1,277) В периоды сильной власти кагана удавалось удерживать баланс, однако при ослаблении центра эти противоречия усиливались.

Также стоит отметить роль знати. Племенная элита обладала значительным влиянием и могла оказывать давление на кагана. В некоторых случаях она фактически определяла политический курс государства. Это снижало эффективность управления и делало систему нестабильной.

Ещё одной проблемой было управление огромной территорией. Отдалённые регионы находились под контролем наместников, которые не всегда строго подчинялись центральной власти. Со временем они могли действовать независимо, что приводило к фактическому распаду единой системы управления. (1,282)

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ (SOCIO-ECONOMIC DIFFICULTIES / SOCIO-ECONOMIC DIFFICULTIES)

Экономика Восточно-Тюркского каганата имела свои особенности, связанные с кочевым образом жизни. Основой хозяйства было скотоводство, которое зависело от природных условий. Любые климатические изменения, такие как засухи или суровые зимы, могли серьёзно повлиять на благосостояние населения.

Кроме того, важную роль играла военная добыча и контроль над торговыми путями. Каганат получал доходы за счёт торговли и сбора пошлин с караванов. Однако такая система была нестабильной. Потеря контроля над частью маршрутов или снижение торговой активности приводили к экономическим трудностям. (2,151)

Следует также отметить социальное неравенство. Общество было разделено на элиту и рядовое население. В условиях кризиса это могло

усиливать напряжённость и недовольство. Обычные кочевники, сталкиваясь с ухудшением условий жизни, могли терять доверие к власти.

Экономические проблемы напрямую влияли на военную силу государства. Содержание армии требовало ресурсов, и при их недостатке обороноспособность каганата снижалась. Это делало его более уязвимым перед внешними угрозами.

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (FOREIGN POLICY FACTORS / ТАШҚИ СИЁСИЙ ОМИЛЛАР)

Важнейшую роль в упадке Восточно-Тюркского каганата сыграли внешние факторы. Прежде всего, это политика Китая в период династии Тан. Китайские правители активно использовали как военные, так и дипломатические методы для ослабления каганата.

Они вмешивались во внутренние дела, поддерживали различные группировки внутри тюркской знати и тем самым усиливали внутренние конфликты. Такая стратегия позволяла ослабить противника без прямого военного столкновения.

Тем не менее, военные конфликты также имели место. Постоянные столкновения истощали ресурсы каганата и снижали его способность к сопротивлению. В условиях внутренних кризисов государство не могло эффективно противостоять внешним угрозам. (4,82)

Кроме Китая, давление оказывали и другие кочевые объединения. Они стремились воспользоваться ослаблением каганата и занять его территории. Это усиливало дестабилизацию и ускоряло процесс распада.

РАСПАД И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (DISINTEGRATION AND HISTORICAL CONSEQUENCES / ПАРЧАЛАНИШ ВА ТАРИХИЙ ОҚИБАТЛАР)

К середине VII века Восточно-Тюркский каганат фактически прекратил своё существование как единое государство. Его территории были разделены между различными силами, а значительная часть оказалась под влиянием Китая.

Однако распад каганата не означал конец тюркской государственности. Напротив, накопленный опыт сыграл важную роль в дальнейшем развитии региона. (3,101) Впоследствии возник Второй Тюркский каганат, который во многом опирался на традиции своего предшественника.

Также важно отметить культурное значение каганата. В этот период формировались основы тюркской письменности, политической культуры и

государственной организации. Эти достижения оказали влияние на последующие поколения.(5,371)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ(CONCLUSION /XULOSA)

Таким образом, кризис и упадок Восточно-Тюркского каганата были обусловлены комплексом взаимосвязанных факторов. Внутренние политические противоречия, экономические трудности и внешнее давление сыграли ключевую роль в его распаде.

Этот исторический пример показывает, что устойчивость государства зависит не только от военной силы, но и от эффективности управления, экономической стабильности и способности адаптироваться к внешним условиям. Несмотря на распад, Восточно-Тюркский каганат оставил значительное историческое наследие и оказал влияние на дальнейшее развитие тюркских государств.

Список литературы (references/adabiyotlar ro‘uxati):

1. Гумилёв Л. Н. *Древние тюрки*. — М., 2002. Страницы: 240-290.
2. Кляшторный С. Г., Султанов Т. И. *Государства и народы Евразийских степей*. — СПб., 2004. Страницы: 140-175.
3. Бартольд В. В. *Тюрки*. — Алматы, 1998. Страницы: 60-120
4. Golden P. B. *An Introduction to the History of the Turkic Peoples*. — Wiesbaden, 1992. Страницы:60-110
5. Sinor D. *The Cambridge History of Early Inner Asia*. — Cambridge, 1990. Страницы:340-380

KAR VA ZAIF ESHITUVCHI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA KO'RGAZMALI VOSITALARNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Ibraymova Shaxnoza

Ajiniyoz nomidagi Nukus Davlat pedagogika instituti "Maktabgacha tarbiya va defektologiya" kafedrası stajor-o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada eshitish qobiliyati cheklangan bolalarning nutqini rivojlantirishda ko'rgazmali vositalarning pedagogik asoslari va metodik imkoniyatlari tadqiq etiladi. Maqolada kognitiv jarayonlarni faollashtirishda vizualizatsiyaning o'rni, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish usullari va soha olimlarining ilmiy qarashlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: surdopedagogika, vizualizatsiya, ko'rgazmali vositalar, nutq rivojlanishi, zaif eshituvchi bolalar, kognitiv selektivlik.

Abstract: This article investigates the pedagogical foundations and methodological possibilities of visual aids in developing the speech of hearing-impaired children. The article analyzes the role of visualization in activating cognitive processes, methods of using modern information technologies, and the scientific perspectives of scholars in the field.

Keywords: surdopedagogy, visualization, visual aids, speech development, hearing-impaired children, cognitive selectivity.

Eshitish qobiliyati buzilgan bolalarda tashqi olam haqidagi axborotning 90% dan ortig'i ko'rish analizatorlari orqali qabul qilinadi. Nutqiy muloqotning cheklanganligi sababli, bunday bolalarda tushunchalarni shakllantirishda ko'rgazmalilik tamoyili ta'limning asosi hisoblanadi. Bugungi kunda pedagogika oldida turgan asosiy vazifa — ko'rgazmali vositalar yordamida bolaning qoldiq eshitish qobiliyatini faollashtirish va nutqiy qobiliyatini korreksiyalashdir. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar ta'limi va ularda ko'rgazmalilikning roli bo'yicha bir qator fundamental tadqiqotlar mavjud. L. S. Vigotskiy uning "Defektologiya asoslari" asarida ta'kidlanishicha, boladagi nuqsonni kompensatsiya qilish (to'ldirish) uchun sog'lom analizatorlarga (ko'rish, sezish) tayanish kerak.

F.A. Rau va N.A. Rau Surdopedagogikaning asoschilari sifatida, ko'rgazmali vositalarni talaffuzni shakllantirishda asosiy vosita deb bilishgan. I. M. Solovyov kar bolalarning ko'rish orqali qabul qilish xususiyatlarini o'rganib, ularda tasviriy xotira va diqqatning o'ziga xosligini ilmiy asoslab bergan. R. M. Boskis eshitish qobiliyati

darajasiga ko'ra bolalarni differensial o'qitishda vizual modellar samaradorligini isbotlagan.[2] Bugungi kunda zamonaviy pedagogika va psixologiyada, xususan Lev Vigotskiy ning nazariyalarida ham o'quvchining faol, amaliy muhitda rivojlanishi muhim omil sifatida qaraladi. Ayniqsa, maxsus ta'limda, jumladan logopediyada, tabiiy ko'rgazmalilik alohida ahamiyat kasb etadi. Ko'rgazmali vositalar nafaqat "rasm ko'rsatish", balki murakkab pedagogik tizimdir..[1] Ularni quyidagi turlarga ajratish mumkin.

Tabiiy ko'rgazmalilik. Pedagogika va psixologiyaning fundamental qoidalardan biri bo'lib, u ta'lim oluvchining o'quv materialini sezgi a'zolari sosan ko'rish orqali idrok etishga asoslanadi. Bu tamoyilning asosi Yan Amos Komenskiyning " Oltin qoida" siga borib taqaladi. Inson miyasi tashqi olamdan keladigan axborotlarni mavhum tushunchalarni aniq obrazlarga aylantiradi bu esa, diqqatning barqarorligin ta'minlaydi, xotirada saqlab qolish jarayonini tezlashtiradi.

Haqiqiy buyumlar va narsalar bilan tanishtirish. Bolalarga atrof-muhitni o'rgatishda haqiqiy buyumlar va narsalar bilan eng samarali metod hisoblanadi. Bu usul nazariy bilimlarni hayotiy tajriba bilan bog'laydi va barcha sezgi a'zolarini (ko'rish, eshitish, ushlab ko'rish, hidlash) ishga soladi. Bolaning tafakkuri konkret obrazlarga tayanadi. Rasmdagi olma bilan haqiqiy olmaning farqi katta. Bola narsaning og'irligi, harorati sovuq, issiq, yuzasi silliq, g'adir-budur va hidini his qiladi. "Qattiq", "yumshoq", "shirin", "nordon", "yengil" kabi sifatlarni tushunib, lug'at boyligi oshadi. Amalda ko'rilgan va ushlangan narsa xotirada uzoqroq saqlanadi. Tabiiy ko'rgazmalilik – bu o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtiruvchi, sezgi organari orqali bilimni mustahkamlovchi va ta'lim samaradorligini oshiruvchi muhim didaktik vosita hisoblanadi. U ayniqsa maxsus ta'lim va surdopedagogika yuqori natija beradi, chunki real muhit predmetlar orqali o'rganish bolalarning nutqiy va kognitiv rivojlanishini tezlashtiradi. [3] Tabiiy ko'rgazmalilik ta'lim samaradorligini oshiruvchi muhim didaktik vosita hisoblanadi. U o'quvchilarning idrok, tafakkur va nutq rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa maxsus ta'lim va logopediyada ushbu metodni qo'llash yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Kelgusida ushbu yondashuvni raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish orqali yanada samarali natijalarga erishish mumkin.

Tasviriy ko'rgazmalilik. Bu ta'lim jarayonida o'quvchilarga ob'ektlar, hodisalar va jaryonlarni ularning real ko'rinishiga yaqin bo'lgan tasvirlar rasmlar, chizmalar, fotosuratlar orqali tushuntirish usuli. Agar real buyumni sinfga olib kirish imkoni bo'lmasa, tasviriy ko'rgazmalilik asosiy o'ringa chiqadi. Ushbu usu o'quvchining

ko'rish xotirasini faollashtiradi va mavhum tushunchalarni konkret tasvirlarga bog'lashga yordam beradi.

Multimedia taqdimotlari, maxsus kompyuter dasturlari va video materiallar. Zamonaviy ta'lim va axborot texnologiyalarida multimedia taqdimotlari, maxsus dasturlar va video materiallar ma'lumotni yetkazib berishning eng yuqori bosqichi hisoblanadi. Ular matn, ovoz, rasm va harakatni birlashtirib, o'quvchi yoki tinglovchining diqqatini 100% jalb qilishga xizmat qiladi. Muhim tamoyil, ko'rgazmalilik bolaning diqqatini faqat shaklga emas, balki so'z va harakatning bog'liqligiga qaratishi lozim. Masalan, "olma" so'zini o'rgatishda uning shakli, rangi vizual va yozilishi grafik bir vaqtda namoyon bo'lishi shart.

Hozirgi kunda sun'iy intellekt va 3D modellash vositalari eshitishida nuqsoni bor bolalar uchun yangi imkoniyatlar ochmoqda. Multimedia vositalari ta'lim va ish jarayonini yanada interaktiv hamda samarali qilishda asosiy o'rin tutadi. Ushbu yo'nalishlarni uchta asosiy blokga ajratish mumkin. An'anaviy slaydlar endi o'z o'rnini dinamik va interaktiv kontentga bo'shatib bermoqda. Prezi va Canva. Chiziqli bo'lmagan non-linear taqdimotlar yaratish imkonini beradi. Bu tinglovchining diqqatini ma'lum bir nuqtaga jamlash uchun vizual "yaqinlashish" zoom effektlaridan foydalanadi. Soatlab vaqt talab qiladigan vazifalarni zamonaviy dasturlar yordamida bir necha daqiqada hal qilish mumkin. Soatlab vaqt talab qiladigan vazifalarni zamonaviy dasturlar yordamida bir necha daqiqada hal qilish mumkin. Hozirgi kunda Veo kabi modellar yordamida matnli tavsif asosida yuqori sifatli o'quv va badiiy videolarni noldan yaratish imkoniyati mavjud. Bu, ayniqsa, murakkab tushunchalarni vizual ko'rsatish kerak bo'lgan sohalarda tibbiyot, muhandislik, pedagogika juda qo'l keladi. Daktil nutqining vizual modellari. Vizual modellar bo'limining eng muhim qismi bu — daktilemaning og'iz harakati artikulyatsiya bilan mosligidir. Daktil nutqda har bir belgi ko'rsatilganda, so'z lablar bilan ham talaffuz qilinadi. Bu karlar uchun vizual axborotni ikki barobar aniqroq qabul qilish imkonini beradi. Zamonaviy raqamli modellar, hozirgi kunda daktil nutqni o'rganishda 3D modellashtirish va AI (sun'iy intellekt) texnologiyalari qo'llanilmoqda. Ushbu modellar qo'l harakatini 360 darajada ko'rish imkonini beradi. Noto'g'ri ko'rsatilgan barmoq holatini real vaqt rejimida tuzatadi. Daktil matn vizual tarzda tez o'qish resepsiya ko'nikmasini rivojlantiradi. Kompleks yondashuv – ya'ni mimika, daktil, artikulyatsion animatsiya, kognitiv treninglar – kar bolalar ta'limini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu shunchaki o'qitish emas, balki bolaning miyasida visual nutqiy tizimni suniy ravishda, ammo tabiiy muloqatga makimal yaqin holda qurishdir.

Daktil nutqni vizual modellar orqali o'rganayotganda, nafaqat qo'llarga, balki yuz mimikasi va qarashlarning yo'nalishiga ham e'tibor berish lozim, chunki bu muloqotning tabiiyligini ta'minlaydi. Nutq organlarining artikulyatsiya ichki harakatini ko'rsatuvchi animatsion videolar. Interaktiv o'yinlar. Bolaning diqqat selektivligini masalan, Myunsterberg metodikasi elementlari asosida oshiruvchi raqamli mashqlar.[3] Daktil nutqni vizuallashtirish va kognitiv jarayonlarni raqamli texnologiyalar bilan bog'lash — surdopedagogikaning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri. Siz aytib o'tgan elementlar muloqotning nafaqat "mexanik" tomonini, balki uning "jonli" va "psixologik" qatlamlarini ham qamrab oladi.

Demak, kar va zaif eshituvchi bolalar nutqini rivojlantirishda ko'rgazmali vositalar shunchaki yordamchi element emas, balki axborot uzatishning asosiy kanali hisoblanadi. Olimlar tomonidan isbotlanganidek, vizual tayanchlar bolaning kognitiv rivojlanishini tezlashtiradi va ijtimoiy moslashuviga xizmat qiladi. Kelajakda pedagogik jarayonni VR (virtual borliq) texnologiyalari bilan boyitish ushbu sohadagi samaradorlikni yanada oshirishi kutilmoqda. Nutqni rivojlantirishda vizualizatsiyaning metodologik ahamiyati. Kar va zaif eshituvchi bolalar ta'limida kompensatorlik tamoyili birinchi o'ringa chiqadi. Eshitish analizatorining funksional yetishmovchiligi ko'ruv idroki orqali qoplanadi. Bu jarayonda ko'rgazmali vositalar shunchaki tasvir emas, balki "nutqiy ekvivalent" vazifasini o'taydi. Abstrakt tushunchalarni (masalan, fe'l zamonlari yoki sifat darajalari) vizual modellar orqali ko'rsatish bolaning mantiqiy tafakkurini shakllantiradi. So'z va obyekt o'rtasidagi bog'liqlik vizual tayanch (predmetli rasm, daktil belgisi, sxema) yordamida mustahkamlanadi. Bu "so'zning ma'nosiz qobig'i" fenomenini bartaraf etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. L. S. Vigotskiy "Osnovi defektologii".
2. R. M. Boskis "Uchitelenyu o detyax s narusheniyem sluxa".
3. L. Muminova, N. Abidova "Maxsus psixologiya"

VOYAGA YETMAGANLAR JAVOGBARLIGINING XUSUSIYATLARI

Raximov Nodirbek Mutalliyevich

Namangan davlat universtiteti Yuridik Fakultet o'qituvchisi

Bobojonov Temur Allabergan o'g'li

Namangan davlat universiteti Yuridik fakulteti, 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola voyaga yetmaganlarning javobgarligining o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda voyaga yetmaganlarning huquqiy maqomi, ularning xatti-harakatlari uchun javobgarlikning yoshga bog'liq jihatlari ko'rib chiqiladi. Maqolada voyaga yetmaganlarga nisbatan qo'llaniladigan jazo choralarning tarbiyaviy va profilaktik ahamiyati alohida ta'kidlanadi. Shuningdek, ularning ijtimoiy moslashuvi va qayta tarbiyalanishini ta'minlash mexanizmlari o'rganiladi. Tadqiqot natijalari voyaga yetmaganlar adliya tizimini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Voyaga yetmaganlar, javobgarlik, yuvenal adliya, huquqiy maqom, tarbiya, profilaktika, ijtimoiy moslashuv, jinoyat

ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Аннотация: Данная статья посвящена анализу специфических особенностей ответственности несовершеннолетних в рамках законодательства Республики Узбекистан. В работе рассматриваются правовой статус несовершеннолетних, а также возрастные аспекты их привлечения к ответственности за совершённые деяния. Особое внимание уделяется воспитательному и профилактическому значению мер наказания, применяемых к данной категории лиц. Кроме того, исследуются механизмы обеспечения их социальной адаптации и ресоциализации. Результаты исследования направлены на выработку предложений по совершенствованию системы ювенальной юстиции.

Ключевые слова: Несовершеннолетние, ответственность, ювенальная юстиция, правовой статус, воспитание, профилактика, социальная адаптация, преступность.

Ключевые слова: Несовершеннолетние, ответственность, ювенальная юстиция, правовой статус, воспитание, профилактика, социальная адаптация, преступность

FEATURES OF JUVENILE LIABILITY

Abstract: This article is dedicated to analyzing the specific characteristics of juvenile responsibility. It examines the legal status of minors and the age-dependent aspects of their accountability for actions. The article particularly emphasizes the educational and preventive significance of punitive measures applied to minors. Furthermore, mechanisms for ensuring their social adaptation and re-education are explored. The findings of this research aim to contribute to the improvement of the juvenile justice system.

Keywords: Minors, juveniles, responsibility, juvenile justice, legal status, education, prevention, social adaptation, crime

Voyaga yetmaganlar javobgarligi masalasi huquqshunoslikning muhim va murakkab yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, uning dolzarbligi jamiyatda voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilayotgan huquqbuzarliklar sonining o‘zgaruvchan dinamikasi hamda ularning shaxsiyatiga xos bo‘lgan psixologik-fiziologik xususiyatlar bilan belgilanadi. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligida voyaga yetmaganlarning javobgarligini tartibga soluvchi normalarni har tomonlama tahlil qilish, ularning o‘ziga xos jihatlarini ochib berish va amaliyotdagi muammolarni aniqlashdan iborat. Voyaga yetmaganlarning huquqiy maqomini belgilashda ularning yosh xususiyatlari, ijtimoiy muhiti va rivojlanish darajasi inobatga olinadi, bu esa ularga nisbatan qo‘llaniladigan javobgarlik choralarining farqlanishini taqozo etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi voyaga yetmaganlarning jinoiy javobgarligiga nisbatan alohida yondashuvni belgilab, ularning 18 yoshga to‘lmasdan sodir etgan jinoyatlari uchun maxsus jazo turlarini nazarda tutadi. Mazkur yondashuv, eng avvalo, voyaga yetmaganlarning shaxsiyatiga xos bo‘lgan psixofiziologik xususiyatlar va jinoyat sodir etish sharoitlarini chuqur hisobga olishga asoslanadi. Shuningdek, bugungi axborotlashgan jamiyatda voyaga yetmaganlar o‘rtasida kiberjinoyatchilik, ya’ni axborot texnologiyalari orqali sodir etiladigan huquqbuzarliklar (internetdagi firibgarliklar) ortib borayotgani ushbu sohada yangi huquqiy tahlillarni talab etmoqda.

Shu bilan birga, voyaga yetmagan ayblanuvchi-fuqaroviy javobgarning huquq layoqati to‘la jinoyat-protsessual muomala layoqatidan oldin vujudga kelishi huquqiy amaliyotda o‘ziga xos ahamiyatga ega. Aynan shu sababli, O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 51-moddasida voyaga yetmaganlarning ishlari

bo'yicha himoyachining ishtirok etishi shartligi, 60-moddasida esa qonuniy vakillarning qatnashishi belgilangan¹³. Bu qoidalar voyaga yetmaganlar, garchi ayblanuvchining barcha huquqlariga ega bo'lsalar-da, amalda to'la emas, balki qisman protsessual muomala layoqatiga ega ekanliklari haqida xulosa chiqarishga asos bo'ladi.

Jinoyat kodeksiga ko'ra, voyaga yetmaganlarga nisbatan jazo tayinlashda cheklangan tizim amal qiladi: ularga nisbatan faqat jarima, majburiy jamoat ishlari, axloq tuzatish ishlari, ozodlikni cheklash va ozodlikdan mahrum qilish kabi jazo choralari qo'llanilishi mumkin bo'lib, boshqa turdagi yoki qo'shimcha jazolar qo'llashga yo'l qo'yilmaydi. Ushbu jazo turlarining miqdori va muddatlari insonparvarlik tamoyili asosida qisqartirilgan. Masalan, jarimalar bazaviy hisoblash miqdorining ikki baravaridan yigirma baravarigacha, axloq tuzatish ishlari esa bir oydan bir yilgacha bo'lgan muddat doirasida belgilanadi.

Ushbu jazo tizimini amaliyotda qo'llashda Jinoyat kodeksining 15-moddasida keltirilgan jinoyatlar tasnifi — ya'ni qilmishning ijtimoiy xavflilik darajasi (uncha og'ir bo'lmagan, og'ir va o'ta og'ir) asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi¹⁴. Masalan, 169-modda (O'g'rilik) bo'yicha mol-mulkni yashirin ravishda talon-toroj qilgan yoki 227-modda (Hujjatlarni egallash yoki nobud qilish) bo'yicha qonunga zid harakatlarni sodir etgan voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan jazo chorasini tanlashda, ularning yoshi va moddiy zararining qoplanganligi darajasi inobatga olinadi. Xususan, ozodlikdan mahrum qilish jazosi voyaga yetmaganlarning yoshi va sodir etilgan jinoyatning og'irlik darajasiga qarab farqlanadi: 16 yoshga to'lmaganlar og'ir yoki o'ta og'ir jinoyat sodir etsa 6 yildan 10 yilgacha, 16 yoshdan 18 yoshgacha bo'lganlar uchun esa 7 yildan 10 yilgacha muddatga tayinlanishi mumkin¹⁵. Ushbu jazolar ixtisoslashtirilgan voyaga yetmaganlar koloniyalarida o'taladi. Biroq, odillik va insoniylik tamoyillaridan kelib chiqib, sudlar nafaqat jazo tayinlash, balki muqobil choralarni qo'llash huquqiga ham ega. Agar sodir etilgan qilmish ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyat turiga kirsam, sudlar voyaga yetmaganlarni javobgarlikdan yoki jazodan ozod qilishi mumkin. Bunda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 87-moddasida nazarda tutilgan majburiy choralar, jumladan, jabrlanuvchidan uzr so'rash, yetkazilgan moddiy zararni qoplash yoki shaxsni maxsus o'quv-tarbiya muassasasiga joylashtirish kabi choralar qo'llaniladi. Shuningdek, amaliyotda

¹³ O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi. – T.: Adolat, 2024.

¹⁴ Salohiddin Saxaddinov, Alohida toifadagi jinoyat ishlarini yuritish va ularni takomillashtirish muammolari. – T.: "Yangi asr avlodi", 2012.

¹⁵ O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. – T.: Adolat, 2024. (Voyaga yetmaganlar javobgarligiga oid bo'lim).

mediatsiya (yarashuv) institutining qo'llanilishi voyaga yetmaganlarni sudlanuvchi maqomidan tezroq chiqarish va ularni jamiyatga qayta moslashtirishda yuqori samaradorlik ko'rsatmoqda.

Ma'muriy javobgarlik masalalari O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi bilan tartibga solinadi. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 1-moddasida ma'muriy javobgarlikning asosiy maqsadlari, 3-moddasida esa qonuniylik, insonparvarlik va adolat tamoyillari belgilangan. Voyaga yetmaganlarning nazoratsizligi va huquqbuzarliklarining oldini olishga qaratilgan qonunchilik esa ularning huquqlarini himoya qilishni asosiy vazifa qilib qo'yadi¹⁶. Oliy sud Plenumining qarorlari esa sud amaliyotida yuzaga keladigan kamchiliklarni bartaraf etishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasining "Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning oldini olish to'g'risida"gi qonunida "voyaga yetmagan" deganda o'n sakkiz yoshga to'lmagan shaxs tushunilishi aniq belgilangan. Bu ta'rif shaxsning jismoniy va ruhiy rivojlanish darajasi, ijtimoiy tajribasining cheklanganligi hamda huquqiy ongi va mas'uliyat hissini to'liq shakllanmaganligini inobatga oladi. Voyaga yetmaganlarning huquqiy asoslari ularning yoshiga mos ravishda differensiallashgan javobgarlik tizimini yaratishga xizmat qiladi, bu esa ularga nisbatan qo'llaniladigan choralar tarbiyaviy va profilaktik xususiyatga ega bo'lishini ta'minlaydi¹⁷.

Yuqorida ta'kidlanganidek, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi voyaga yetmaganlarga nisbatan insonparvarlik yondashuvini belgilaydi. Bunda sud voyaga yetmagan shaxsning o'z harakatlarining ahamiyatini to'liq anglash qobiliyatini hamda uning irodasiga tashqi bosim yoki salbiy ta'sir darajasini sinchkovlik bilan tekshirishi shart. Ozodlikdan mahrum qilish jazosi faqat boshqa choralarni qo'llash imkoni bo'lmagan o'ta zarur holatlarda tayinlanadi. Shuningdek, jazo tayinlashda voyaga yetmagan shaxsning salomatligi, oilaviy ahvoli va ilk bor jinoyat sodir etganligi kabi holatlar jazoni yengillashtiruvchi asosiy omillar sifatida inobatga olinadi. Ushbu choralar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 548-564-moddalarida belgilangan tartibda qo'llaniladi.

Voyaga yetmaganlarga nisbatan ma'muriy javobgarlikni qo'llashda ularning yosh xususiyatlari, huquqbuzarlikning sabablari alohida e'tiborga olinadi. Ko'pincha,

¹⁶ O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi. – T.: Adolat, 2024.

¹⁷ O'zbekiston Respublikasining "Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning oldini olish to'g'risida"gi Qonuni. 2010-yil 29-sentyabr, O'RQ-263-son.

voyaga yetmagan shaxs ma'muriy javobgarlikka tortish yoshiga yetmagan bo'lsa, javobgarlik ularning ota-onalariga yuklatiladi. Biroq, 16 yoshdan boshlab ular mustaqil javobgarlikka tortilishi mumkin, bunda jarima miqdori kattalar uchun belgilanganidan kamroq bo'ladi.

Fuqarolik javobgarligi esa voyaga yetmaganlar tomonidan yetkazilgan mulkiy zararni qoplash bilan bog'liq bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi normalari bilan tartibga solinadi. O'n to'rt yoshga to'lmagan bola tomonidan yetkazilgan zarar uchun uning ota-onalari (vasiylari) javobgar bo'ladi¹⁸. O'n olti yoshdan o'n sakkiz yoshgacha bo'lganlar esa o'zlari yetkazgan zarar uchun mustaqil javobgar bo'ladilar, biroq ularda zarar qoplash uchun yetarli mol-mulk bo'lmasa, qo'shimcha javobgarlik ota-onalar zimmasiga yuklatiladi.

Voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha sudlovning o'ziga xos jihatlari va protsessual kafolatlari haqida gap yuritadigan bo'lsak, bunda Oliy sud Plenumining 2000-yil 15-sentyabrdagi 21-sonli qarori bu boradagi sud amaliyotini takomillashtirishga qaratilgan. Plenum qarori sudlarga barcha holatlarni har tomonlama tekshirish, adolat va insoniylik tamoyillariga qat'iy rioya qilishni majburiyat qilib yuklaydi¹⁹.

Sud jarayonida advokat va qonuniy vakilning ishtiroki majburiydir. Shuningdek, sud jarayonida pedagoglar va psixologlarning ishtiroki voyaga yetmaganlarning shaxsiyatini chuqurroq o'rganish imkonini beradi.

Voyaga yetmaganlar javobgarligi masalasida xalqaro tajriba O'zbekiston qonunchiligini takomillashtirish uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining "Bola huquqlari to'g'risida"gi konvensiyasi, Voyaga yetmaganlar odil sudlovi uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining minimal standartlari (Pekin qoidalari) va Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining oldini olish bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining yo'riqnomalari (Ar-Riyod yo'riqnomalari) kabi xalqaro hujjatlar voyaga yetmaganlarga nisbatan adolatli va tarbiyaviy yondashuvni taqozo etadi. O'zbekiston qonunchiligi ushbu xalqaro standartlarga mos kelishiga qaramay, amaliyotda ba'zi kamchiliklar mavjud bo'lib, ularni bartaraf etish orqali tizimni yanada takomillashtirish mumkin. Tizimni yanada takomillashtirish uchun quyidagilar muhim:

Birinchi, profilaktik choralarni kuchaytirish. "Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning oldini olish to'g'risida"gi qonun doirasida

¹⁸ O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, . – T.: Adolat, 2024.

¹⁹ O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2000-yil 15-sentyabrdagi "Voyaga yetmaganlar jinoyatlari haqidagi ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida"gi 21-sonli qarori.

profilaktik ishlarni yanada samarali tashkil etish, ijtimoiy xavfli vaziyatdagi oilalar va voyaga yetmaganlar bilan individual ishlash mexanizmlarini mustahkamlash lozim. Bu, ayniqsa, voyaga yetmaganlarni ijtimoiy xavfli harakatlarga jalb qilishning oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Ikkinchidan, jazo choralari differensiallashuvini chuqurlashtirish. Voyaga yetmaganlarning yoshi, ruhiy rivojlanish darajasi va sodir etilgan jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini yanada aniqroq hisobga olgan holda jazo turlari va miqdorlarini belgilashda yanada moslashuvchan yondashuvlarni joriy etish mumkin. Bu, ayniqsa, ozodlikdan mahrum qilish jazosini qo'llashda uning muddatlarini yanada qisqartirish yoki muqobil choralarini kengaytirish orqali amalga oshirilishi mumkin.

Uchinchidan, ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo va majburiy choralar doirasini kengaytirish. Jamoat ishlari, shartli hukm, nazorat ostida tarbiyalash kabi choralar samaradorligini oshirish, ularni qo'llash amaliyotini takomillashtirish voyaga yetmaganlarni jamiyatdan ajratmasdan turib tuzatish imkoniyatlarini kengaytiradi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 87-moddasida nazarda tutilgan majburiy choralar, xususan, maxsus o'quv-tarbiya muassasalariga joylashtirish mexanizmlarini yanada takomillashtirish, ularning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va tarbiyaviy samaradorligini oshirish muhimdir²⁰.

To'rtinchidan, idoralararo hamkorlikni kuchaytirish. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar, sudlar, ta'lim muassasalari, sog'liqni saqlash tizimi, ijtimoiy xizmatlar va nodavlat notijorat tashkilotlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni mustahkamlash voyaga yetmaganlar bilan ishlash samaradorligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Oliy sud Plenumining 21-sonli qarorida qayd etilgan kamchiliklarni bartaraf etish, ya'ni jinoyatchilik sabablarini aniqlash va bartaraf etishga e'tiborni kuchaytirish aynan shu hamkorlik orqali amalga oshirilishi mumkin.

Beshinchidan, sudlov jarayonida mutaxassislarining rolini oshirish. Pedagoglar, psixologlar, sotsiologlar kabi mutaxassislarining voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha tergov va sud jarayonlarida ishtirokini kengaytirish, ularning xulosalariga ko'proq e'tibor qaratish voyaga yetmaganlarning shaxsiyatini chuqurroq tushunish va ularga nisbatan eng maqbul yechimlarni topish imkonini beradi. Advokat va qonuniy vakilning majburiy ishtiroki bilan bir qatorda, bu mutaxassislarining ishtiroki protsessual kafolatlarni yanada mustahkamlaydi.

²⁰ O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. – T.: Adolat, 2024. (Voyaga yetmaganlar javobgarligiga oid bo'lim).

Oltinchidan, voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha ixtisoslashgan sud tizimini rivojlantirish. Ayrim mamlakatlarda mavjud bo'lgan voyaga yetmaganlar sudlari tajribasini o'rganish va O'zbekiston sharoitida uning ayrim elementlarini joriy etish imkoniyatlarini ko'rib chiqish mumkin. Bu sudlovning sifatini oshirishga va voyaga yetmaganlarning o'ziga xos ehtiyojlarini to'liqroq qondirishga yordam beradi.

Ushbu takomillashtirish yo'llari O'zbekiston Respublikasida voyaga yetmaganlar javobgarligi tizimini yanada insonparvar, adolatli va samarali qilishga xizmat qiladi, shu bilan birga yosh avlodning huquqlarini himoya qilish va ularni jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida shakllantirishga ko'maklashadi.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash lozimki, yuqoridagi ma'lumotlarga asosan O'zbekiston qonunchiligida voyaga yetmaganlar javobgarligining insonparvarlik tamoyillariga asoslangan o'ziga xos xususiyatlarini chuqur tahlil qilindi. Unda jinoiy, ma'muriy va fuqarolik javobgarligining differentsiallashgan yondashuvlari, shuningdek, sudlov jarayonidagi protsessual kafolatlar va tarbiyaviy choralar ustuvorligi ochib berildi. Tadqiqot amaliyotdagi muammolarni aniqlab, xalqaro tajriba asosida tizimni yanada takomillashtirish zaruratini ko'rsatdi. Tizim samaradorligini oshirish uchun profilaktik ishlarni kuchaytirish, jazo choralari yanada moslashtirish, idoralararo hamkorlikni mustahkamlash va mutaxassislar ishtirokini kengaytirish muhim ahamiyatga ega. Bu yosh avlodning huquqlarini himoya qilish va ularni jamiyatga to'laqonli integratsiya qilishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. – T.: Adolat, 2024. (Voyaga yetmaganlar javobgarligiga oid bo'lim).
2. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi. – T.: Adolat, 2024.
3. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi,. – T.: Adolat, 2024.
4. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi. – T.: Adolat, 2024.
5. O'zbekiston Respublikasining "Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning oldini olish to'g'risida"gi Qonuni. 2010-yil 29-sentyabr, O'RQ-263-son.
6. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2000-yil 15-sentyabrdagi "Voyaga yetmaganlar jinoyatlari haqidagi ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida"gi 21-sonli qarori.

7. Salohiddin Saxaddinov, Alohida toifadagi jinoyat ishlarini yuritish va ularni takomillashtirish muammolari. – T.: “Yangi asr avlodi”,2012.

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING JISMONIY VA AQLIY KO‘NIKMA KO‘RSATKICHLARINING O‘ZGARISHI

Rustamova Nilufar

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Samarqand filiali MPRI-252U

rustamovanilufar773@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining jismoniy rivojlanishi va aqliy qobiliyatlari o‘rtasidagi bog‘liqlik tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida o‘quvchilarning antropometrik ko‘rsatkichlari va kognitiv jarayonlarining dinamik o‘zgarishi ilmiy asoslangan holda yoritilgan.

Kalit so‘zlar: jismoniy rivojlanish, aqliy ko‘nikma, boshlang‘ich ta‘lim, kognitiv o‘shish, antropometriya, ta‘lim samaradorligi, pedagogik psixologiya, o‘quvchi dinamikasi.

Аннотация: В статье анализируется взаимосвязь между физическим развитием и умственными способностями учащихся начальных классов. В ходе исследования научно обосновано динамическое изменение антропометрических показателей и когнитивных процессов учащихся.

Ключевые слова: физическое развитие, умственные навыки, начальное образование, когнитивный рост, антропометрия, эффективность обучения, педагогическая психология, динамика ученика.

Abstract: The article analyzes the relationship between physical development and mental abilities of primary school students. During the research, the dynamic changes in anthropometric indicators and cognitive processes of students are scientifically grounded.

Keywords: physical development, mental skills, primary education, cognitive growth, anthropometry, educational efficiency, pedagogical psychology, student dynamics.

KIRISH

Zamonaviy pedagogika va psixologiyaning dolzarb muammolaridan biri bu kichik maktab yoshidagi bolalarning har tomonlama kamol topishini ta‘minlashdir. Boshlang‘ich sinf davri inson hayotidagi eng muhim bosqich bo‘lib, bu davrda nafaqat organizmning fiziologik o‘shishi, balki intellektual salohiyatning poydevori ham shakllanadi. Jismoniy salomatlik va aqliy faollik bir-biri bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, biri ikkinchisining samaradorligini belgilab beradi. So‘nggi yillarda

raqamli texnologiyalarning ta'lim tizimiga shiddat bilan kirib kelishi natijasida o'quvchilarning harakat faolligi pasayishi va intellektual yuklamaning ortishi kuzatilmoqda. Bu esa o'z navbatida, o'quvchilarning jismoniy va aqliy ko'rsatkichlari dinamikasini chuqur o'rganishni taqozo etadi. Mazkur maqolaning maqsadi boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlariga ko'ra jismoniy o'sish va aqliy ko'nikmalarining o'zgarish qonuniyatlarini aniqlash hamda ularning o'zaro mutanosibligini ta'minlash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Jismoniy va aqliy rivojlanish masalalari jahon olimlari tomonidan keng tadqiq etilgan. Masalan, L.S. Vigotskiy o'zining madaniy-tarixiy nazariyasida bolaning jismoniy o'sishi uning ruhiy jarayonlari bilan sinxron kechishini ta'kidlagan [1, B. 45]. Shuningdek, zamonaviy tadqiqotchilardan Sh. Sharipov boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual faolligini oshirishda jismoniy tarbiyaning o'rnini alohida ko'rsatib o'tgan [2, B. 12]. Tadqiqot jarayonida qiyosiy tahlil, pedagogik kuzatuv va matematik-statistika metodlaridan foydalanildi. Tajriba guruhi sifatida Toshkent shahridagi umumta'lim maktablarining 1-4 sinf o'quvchilari (jami 120 nafar) tanlab olindi. O'quvchilarning jismoniy holati antropometrik (bo'y, vazn) va funksional (yugurish, sakrash) testlar orqali, aqliy ko'nikmalari esa diqqat, xotira va mantiqiy fikrlash darajasini aniqlovchi metodikalar yordamida baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, 7 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan davrda bolalarning bo'yi o'rtacha 15-18 sm ga, vazni esa 8-10 kg ga ortadi. Shu bilan birga, aqliy ko'nikmalarda ham keskin sifat o'zgarishlari kuzatiladi. Ayniqsa, 2-sinfdan 3-sinfga o'tish davrida mantiqiy fikrlash operatsiyalari 25% ga tezlashganligi aniqlandi. Quyidagi 1-jadvalda o'quvchilarning jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari aks ettirilgan.

1-jadval. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy rivojlanish dinamikasi

Sinf darajasi	Bo'y (o'rtacha, sm)	Vazn (o'rtacha, kg)	30 m yugurish (sekund)
1-sinf	122.5	24.2	6.8
2-sinf	128.4	27.8	6.4
3-sinf	134.1	32.5	6.1
4-sinf	139.8	36.4	5.8

Aqliy ko'nikmalarni tahlil qilish jarayonida diqqatning barqarorligi va xotira hajmi tekshirildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, jismoniy faol o'quvchilarning kognitiv ko'rsatkichlari sust harakatlanuvchi tengdoshlariga nisbatan 15-20% yuqori ekanligi ma'lum bo'ldi.

2-jadval. O'quvchilarning aqliy ko'nikma darajalari (10 ballik shkalada)

Ko'rsatkich nomi	1-sinf	2-sinf	3-sinf	4-sinf
Ixtiyoriy diqqat	4.2	5.5	6.8	7.9
Mantiqiy xotira	3.8	4.9	6.2	7.5
Abstrakt fikrlash	3.1	4.2	5.8	7.2

Tahlillar shuni tasdiqlaydiki, 3-sinfga kelib o'quvchilarda abstrakt fikrlashning shakllanishi jadallashadi. Bu davrda bolaning asab tizimi murakkabroq intellektual vazifalarni bajarishga moslashadi. Jismoniy chiniqqanlik esa miya qon aylanishini yaxshilab, aqliy charchoqning oldini oladi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari asosida shuni xulosa qilish mumkinki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy va aqliy ko'rsatkichlari o'zaro dialektik bog'liqlikda rivojlanadi. Birinchidan, o'quvchilarning jismoniy o'sishi ularning aqliy ish qobiliyatini belgilovchi fiziologik baza bo'lib xizmat qiladi. Ikkinchidan, 7-10 yosh oralig'ida mantiqiy operatsiyalarning rivojlanishi bevosita sensor-motor koordinatsiyasining takomillashuvi bilan bog'liqdir. Maqolada keltirilgan raqamli ma'lumotlar shuni isbotladiki, o'quv jarayonida jismoniy tarbiya va aqliy yuklamani to'g'ri taqsimlash ta'lim sifatini oshirishning asosiy omilidir. Pedagoglar o'quv rejasini tuzishda o'quvchilarning yoshga doir fiziologik imkoniyatlarini inobatga olishlari zarur. Shuningdek, darslar davomida o'tkaziladigan "tetiklik daqiqalari" va interaktiv harakatli o'yinlar nafaqat jismoniy rivojlanishga, balki diqqat konsentratsiyasini oshirishga ham xizmat qiladi. Kelgusida o'quvchilarning individual tipologik xususiyatlarini hisobga olgan holda tabaqalashtirilgan ta'lim metodikasini takomillashtirish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi. Zero, sog'lom tana va o'tkir zehn zamonaviy ta'limning bosh maqsadidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vigotskiy L.S. Bolalar psixologiyasi masalalari – Toshkent: O'qituvchi, 2021. – 156 b.

2. Sharipov Sh.S. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat – Samarqand: Fan, 2022. – 112 b.
3. Ahmedov M. Boshlang‘ich sinf fiziologiyasi – Buxoro: Durdon, 2023. – 88 b.
4. Piaget J. Bolaning intellektual rivojlanishi – London: Routledge, 2020. – 210 b.

O‘SMIRLAR SHAXSIY AVTONOMIYASINING RIVOJLANISHIDA MADANIY OMILLARNING ROLI

Anvarjonova Zulxumor Oxunjon qizi

FDU magistranti

zulxumoranvarjonova@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘smirlik davrida shaxsiy avtonomiyaning shakllanishi va rivojlanishiga ta’sir etuvchi madaniy omillar tizimli ravishda tahlil qilinadi. Xususan, milliy qadriyatlar, ijtimoiy me’yorlar, oilaviy tarbiya an’analari hamda jamiyatning madaniy muhitining o‘smir shaxsining mustaqil qaror qabul qilish, o‘zini anglash va ijtimoiy rollarni egallash jarayonlariga ta’siri yoritiladi. Shuningdek, turli madaniy kontekstlarda o‘smirlar avtonomiyasining rivojlanish xususiyatlari qiyosiy jihatdan ko‘rib chiqiladi. Maqolada o‘smir shaxsining barkamol rivojlanishida madaniy omillarning muhim o‘rin tutishi asoslanadi hamda ta’lim-tarbiya jarayonida ularni hisobga olish zarurligi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: o‘smirlik davri, shaxsiy avtonomiya, madaniy omillar, milliy qadriyatlar, ijtimoiy me’yorlar, oilaviy tarbiya, ijtimoiylashuv, shaxs rivoji, mustaqillik, identifikatsiya.

РОЛЬ КУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТНОЙ АВТОНОМИИ ПОДРОСТКОВ

Анваржонова Зулхумор Охунжон кизи

магистрант Ферганского государственного университета

zulxumoranvarjonova@gmail.com

Аннотация: В данной статье систематически анализируются культурные факторы, влияющие на формирование и развитие личностной автономии в подростковом возрасте. В частности, освещается влияние национальных ценностей, социальных норм, традиций семейного воспитания и культурной среды общества на процессы принятия самостоятельных решений, самосознания и освоения социальных ролей подростком. Также рассматриваются сравнительные характеристики развития автономии подростков в различных культурных контекстах. В статье обосновывается важная роль культурных факторов в гармоничном развитии личности

подростка и подчеркивается необходимость их учета в учебно-воспитательном процессе.

Ключевые слова: подростковый возраст, личностная автономия, культурные факторы, национальные ценности, социальные нормы, семейное воспитание, социализация, развитие личности, независимость, идентификация.

THE ROLE OF CULTURAL FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF ADOLESCENT PERSONAL AUTONOMY

Anvarjonova Zulkhumor Okhunjon qizi

Master's student, Fergana State University

zulxumoranvarjonova@gmail.com

Abstract: This article systematically analyzes the cultural factors influencing the formation and development of personal autonomy during adolescence. In particular, it highlights the impact of national values, social norms, family upbringing traditions, and the cultural environment of society on the processes of independent decision-making, self-awareness, and the acquisition of social roles by adolescents. Furthermore, the developmental characteristics of adolescent autonomy in different cultural contexts are examined from a comparative perspective. The article substantiates the significant role of cultural factors in the harmonious development of the adolescent personality and emphasizes the necessity of considering these factors in the educational process.

Keywords: adolescence, personal autonomy, cultural factors, national values, social norms, family upbringing, socialization, personality development, independence, identification.

Kirish. Zamonaviy jamiyat taraqqiyoti shaxsning mustaqil fikrlashi, ongli qaror qabul qilishi va ijtimoiy muhitda o'z o'rnini anglay olishi kabi sifatlarni tobora dolzarb masalaga aylantirmoqda. Ayniqsa, o'smirlik davri inson hayotida muhim burilish bosqichi bo'lib, aynan shu davrda shaxsiy avtonomiya shakllanishi jadallashadi. O'smirning o'z "Men"ini anglashga intilishi, mustaqillikka bo'lgan ehtiyojining ortishi va ijtimoiy munosabatlarda faol ishtirok etishi uning psixologik rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Shu bois, mazkur jarayonni belgilovchi omillarni chuqur o'rganish nazariy va amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

Shaxsiy avtonomiya o‘smirning ichki mustaqilligi, o‘z qarashlari va qadriyatlariga tayanib faoliyat yuritish qobiliyati sifatida namoyon bo‘ladi. Biroq bu jarayon faqat individual xususiyatlar bilan emas, balki kengroq ijtimoiy-madaniy muhit bilan uzviy bog‘liq holda shakllanadi. Har bir jamiyatning o‘ziga xos madaniy qadriyatlari, ijtimoiy me‘yorlari va an‘analari o‘smirlarning o‘zini tutishi, qaror qabul qilish uslubi hamda mustaqillik darajasiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, oilaviy tarbiya tizimi, milliy urf-odatlar va jamiyatdagi ijtimoiy kutishlar o‘smirning avtonom rivojlanish yo‘nalishini belgilab beradi.

Hozirgi globallashuv sharoitida turli madaniyatlarning o‘zaro ta‘siri kuchayib borayotgani o‘smirlar ongida qadriyatlar tizimining murakkablashuviga olib kelmoqda. Bu esa shaxsiy avtonomiya masalasini yanada dolzarb etib, uni yangi nuqtai nazardan ko‘rib chiqishni taqozo etadi. Bir tomondan, an‘anaviy qadriyatlar o‘smirni ijtimoiy me‘yorlarga moslashishga undasa, ikkinchi tomondan, zamonaviy madaniy oqimlar mustaqil fikrlash va erkin tanlov qilishga rag‘batlantiradi. Mazkur ikki yo‘nalish o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlash o‘smir shaxsining barkamol rivojlanishida muhim omil hisoblanadi.

Shu jihatdan, o‘smirlar shaxsiy avtonomiyasining rivojlanishida madaniy omillarning rolini nazariy jihatdan yoritish, ularning mazmun-mohiyatini ochib berish hamda zamonaviy ijtimoiy sharoit bilan bog‘liq holda tahlil qilish dolzarb ilmiy vazifalardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada aynan ushbu masalalar tizimli ravishda ko‘rib chiqilib, o‘smir shaxsining rivojlanishida madaniy muhitning o‘rni asoslab beriladi.

Adabiyotlar tahlili. O‘smirlar shaxsiy avtonomiyasining rivojlanishi masalasi psixologiya va pedagogika fanlarida keng o‘rganilgan bo‘lib, uning nazariy asoslari turli ilmiy yondashuvlar doirasida yoritilgan. Xususan, rivojlanish psixologiyasi vakillari o‘smirlik davrini shaxsning o‘zligini anglash, mustaqillik va ichki erkinlikka intilish bosqichi sifatida tavsiflaydilar. Bu yo‘nalishda, Jean Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasida o‘smirlik davri formal-operatsion tafakkur bosqichi sifatida izohlanib, abstrakt fikrlash va mustaqil xulosalar chiqarish qobiliyatining shakllanishi shaxsiy avtonomiya uchun muhim asos bo‘lib xizmat qilishi ta‘kidlanadi. Shuningdek, Lawrence Kohlbergning axloqiy rivojlanish nazariyasida o‘smirlarning mustaqil axloqiy qaror qabul qilish darajasiga ko‘tarilishi ularning avtonom fikrlashini aks ettiradi.

Psixosotsial rivojlanish konsepsiyalarida esa o‘smirlik davri identifikatsiya va ijtimoiy rol tanlash bosqichi sifatida ko‘riladi. Bu borada Erik Eriksonning “Identity: Youth and Crisis” asarida o‘smirlik davri “identifikatsiya inqirozi” bosqichi sifatida

izohlanib, shaxsning o'zligini anglash va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati aynan shu davrda shakllanishi asoslab beriladi. Mazkur yondashuvga ko'ra, o'smirning ijtimoiy muhit bilan o'zaro ta'siri uning avtonomiyasini mustahkamlashi yoki cheklashi mumkin.

Madaniy-tarixiy yondashuv vakillari shaxs rivojlanishini ijtimoiy-madaniy muhit bilan uzviy bog'liq holda ko'rib chiqadilar. Jumladan, Lev Vygotskyning madaniy-tarixiy nazariyasida inson psixikasi jamiyat tomonidan yaratilgan madaniy vositalar orqali shakllanishi ta'kidlanadi. Uning "Thinking and Speech" hamda "Mind in Society" asarlarida keltirilgan g'oyalar asosida o'smirlar avtonomiyasining rivojlanishi ham ijtimoiy tajriba va madaniy kontekst bilan bevosita bog'liqligi izohlanadi.

Zamonaviy psixologik yondashuvlarda shaxsiy avtonomiya ko'p qirrali tushuncha sifatida talqin qilinadi. Xususan, Edward Deci va Richard Ryan tomonidan ishlab chiqilgan o'z-o'zini belgilash nazariyasida (Self-Determination Theory) avtonomiya insonning asosiy psixologik ehtiyojlaridan biri sifatida qaraladi. Mazkur nazariyada shaxsning mustaqil qaror qabul qilishi, ichki motivatsiyaga asoslangan faoliyati uning to'laqonli rivojlanishining muhim sharti sifatida ko'rsatib beriladi. Shu bilan birga, oilaviy muhit, ota-ona bilan munosabatlar va ta'lim tizimi ushbu ehtiyojning qondirilish darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatishi qayd etiladi.

Madaniy omillarni o'rganishda esa Geert Hofstedening madaniy o'lchovlar nazariyasi muhim o'rin tutadi. Unga ko'ra, jamiyatlar individualistik va kollektivistik turlarga ajratilib, bu farqlar shaxsiy avtonomiyaning namoyon bo'lishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Individualistik madaniyatlarda mustaqillik va shaxsiy tanlov ustuvor bo'lsa, kollektivistik jamiyatlarda ijtimoiy uyg'unlik va an'anaviy qadriyatlarga sodiqlik muhim hisoblanadi. Shuningdek, globallashtirish jarayonlarini tahlil qiluvchi ilmiy ishlarda Anthony Giddensning zamonaviylik va global o'zgarishlar haqidagi qarashlari alohida ahamiyat kasb etadi. Uning "Modernity and Self-Identity" asarida shaxsning o'zini anglash jarayoni global madaniy oqimlar ta'sirida o'zgarib borishi, bu esa o'smirlarning qadriyatlari va mustaqil qaror qabul qilish jarayoniga ham ta'sir ko'rsatishi ta'kidlanadi.

Umuman olganda, ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, o'smirlar shaxsiy avtonomiyasi ko'p omilli va murakkab jarayon bo'lib, uning rivojlanishi individual psixologik xususiyatlar bilan bir qatorda ijtimoiy va madaniy muhit ta'siri ostida shakllanadi. Shu bois, mazkur masalani kompleks yondashuv asosida o'rganish, ayniqsa madaniy omillarning rolini chuqurroq yoritish ilmiy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism. O'smirlar shaxsiy avtonomiyasining rivojlanishi ko'p omilli jarayon bo'lib, unda madaniy muhit yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Mazkur jarayonni chuqurroq anglash maqsadida turli ilmiy maktablar doirasida olib borilgan tadqiqotlar o'smirlilik davrida mustaqillik, o'zini anglash va qaror qabul qilish xususiyatlarining shakllanishi ijtimoiy-madaniy kontekst bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatadi.

Xususan, Edward Deci va Richard Ryan tomonidan ishlab chiqilgan o'z-o'zini belgilash nazariyasi doirasida olib borilgan empirik izlanishlarda avtonomiya insonning asosiy psixologik ehtiyojlaridan biri sifatida asoslab berilgan. Ularning turli yosh guruhlarini qamrab olgan tadqiqotlarida (taxminan 500 nafardan ortiq o'smirlar ishtirok etgan tanlanmalarda) o'smirlarning ichki motivatsiyasi va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati oilaviy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash darajasiga bevosita bog'liqligi aniqlangan. Tadqiqotning asosiy maqsadi shaxsiy avtonomiya va motivatsiya o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashdan iborat bo'lib, natijalar avtonomiya qo'llab-quvvatlangan muhitda o'smirlarning psixologik farovonligi va o'qishga bo'lgan ichki qiziqishi yuqori bo'lishini ko'rsatgan.

Madaniy omillarning ta'sirini aniqlashga qaratilgan izlanishlarda Geert Hofstede tomonidan ishlab chiqilgan madaniy o'lchovlar nazariyasi keng qo'llaniladi. Turli mamlakatlarda o'tkazilgan qiyosiy tadqiqotlarda (minglab respondentlarni qamrab olgan ijtimoiy so'rovlar asosida) individualistik va kollektivistik madaniyatlarda o'smirlar avtonomiyasining namoyon bo'lish darajasi sezilarli farq qilishi aniqlangan. Tadqiqotlarning maqsadi madaniy qadriyatlarning shaxsiy mustaqillikka ta'sirini o'rganish bo'lib, natijalar individualistik jamiyatlarda o'smirlar mustaqil qaror qabul qilishga ko'proq moyil bo'lishini, kollektivistik muhitda esa ijtimoiy me'yorlar va oilaviy kutishlar ustuvorligini ko'rsatgan. Shuningdek, o'smirlar avtonomiyasining oilaviy muhit bilan bog'liqligini o'rgangan tadqiqotlar ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, Laurence Steinberg rahbarligida olib borilgan izlanishlarda 300 dan ortiq o'smir va ularning ota-onalari ishtirok etgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi ota-ona nazorati va qo'llab-quvvatlash uslublarining o'smirlar mustaqilligiga ta'sirini aniqlashdan iborat bo'lgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, demokratik va qo'llab-quvvatlovchi tarbiya uslubi o'smirlarning mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi, haddan tashqari nazorat esa aksincha, avtonomiya rivojlanishini sekinlashtiradi.

Madaniy-tarixiy yondashuv doirasida olib borilgan ilmiy kuzatuvlar ham o'smirlar avtonomiyasining shakllanishida ijtimoiy muhitning hal qiluvchi rol o'ynashini tasdiqlaydi. Lev Vygotsky g'oyalariga asoslangan keyingi tadqiqotlarda

(200–400 nafar o‘smirlar ishtirokida o‘tkazilgan eksperimental kuzatuvlarda) ijtimoiy muloqot va madaniy vositalarning o‘smir tafakkuri hamda mustaqil fikrlash qobiliyatiga sezilarli ta’siri aniqlangan. Tadqiqotlar natijasida o‘smirlarning avtonomiyasi ular ishtirok etadigan ijtimoiy faoliyatlar va kommunikativ muhit orqali bosqichma-bosqich shakllanishi isbotlangan.

Bundan tashqari, globallashuv sharoitida o‘smirlar avtonomiyasining o‘zgarishini o‘rgangan zamonaviy tadqiqotlar ham mavjud. Anthony Giddens g‘oyalariga tayangan holda olib borilgan izlanishlarda (taxminan 400 nafarga yaqin o‘smirlar ishtirokida) global axborot makonining kengayishi o‘smirlarning qadriyatlari va mustaqil qaror qabul qilish jarayoniga ta’siri o‘rganilgan. Tadqiqot maqsadi zamonaviy madaniy oqimlarning o‘smir shaxsiga ta’sirini aniqlash bo‘lib, natijalar shuni ko‘rsatdiki, global madaniyat ta’sirida o‘smirlarning individual qarashlari kengayadi, biroq ayrim hollarda bu an’anaviy qadriyatlar bilan ziddiyatlarni yuzaga keltiradi.

Yuqoridagi ilmiy izlanishlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, o‘smirlar shaxsiy avtonomiyasining rivojlanishi nafaqat ichki psixologik jarayonlarga, balki madaniy, ijtimoiy va oilaviy omillarga ham bevosita bog‘liqdir. Turli tadqiqot natijalari o‘smirlar uchun qo‘llab-quvvatlovchi, erkin fikrlashga imkon beruvchi va madaniy qadriyatlarni inobatga oluvchi muhit yaratish ularning barkamol rivojlanishi uchun muhim shart ekanligini tasdiqlaydi.

Xulosa. O‘smirlar shaxsiy avtonomiyasining rivojlanishi murakkab va ko‘p qatlamli psixologik hamda ijtimoiy jarayon bo‘lib, uning shakllanishida madaniy omillar hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligi mazkur maqola doirasida ko‘rib chiqildi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, o‘smirlik davrida shaxsning mustaqil fikrlashga intilishi, o‘z qarorlarini qabul qilishga bo‘lgan ehtiyoji va ijtimoiy munosabatlarda faol ishtiroki uning ichki psixologik rivojlanishi bilan bir qatorda tashqi ijtimoiy-madaniy muhit ta’siri ostida shakllanadi.

Ilmiy manbalar tahlili asosida shuni ta’kidlash mumkinki, shaxsiy avtonomiya faqat individual xususiyat sifatida emas, balki jamiyat tomonidan shakllantiriladigan qadriyatlar tizimi, oilaviy tarbiya an’analari hamda ijtimoiy me’yorlar bilan uzviy bog‘liq hodisa sifatida namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, madaniy muhitning individualistik yoki kollektivistik yo‘nalishga ega bo‘lishi o‘smirlarning mustaqillik darajasi va uni ifodalash shakllariga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Bu esa turli jamiyatlarda o‘smirlar avtonomiyasining turlicha namoyon bo‘lishini izohlaydi. Shuningdek, zamonaviy globallashuv jarayonlari o‘smirlar ongida qadriyatlar tizimining o‘zgarishiga olib kelib, ularning mustaqil qaror qabul qilish jarayoniga ham yangi omillarni

kiritmoqda. Bir tomondan, global madaniyatlar o'smirlarning erkin fikrlashini kengaytirsa, ikkinchi tomondan, an'anaviy qadriyatlar bilan ziddiyatli holatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Bu esa shaxsiy avtonomiya rivojlanishida muvozanatli yondashuv zarurligini ko'rsatadi.

O'tkazilgan nazariy tahlillar asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, o'smirlar shaxsiy avtonomiyasini samarali rivojlantirish uchun oilaviy, ta'limiy va ijtimoiy muhit o'zaro uyg'unlikda bo'lishi lozim. Ota-onalar va pedagoglar tomonidan qo'llab-quvvatlovchi, lekin bir vaqtning o'zida mas'uliyatni shakllantiruvchi tarbiya uslublarini qo'llash o'smirlarning mustaqil shaxs sifatida rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Umuman olganda, o'smirlar shaxsiy avtonomiyasining rivojlanishida madaniy omillarning roli beqiyos bo'lib, u shaxsning ichki imkoniyatlari va tashqi ijtimoiy muhit o'rtasidagi o'zaro ta'sir natijasida shakllanadi. Shu sababli, kelgusidagi ilmiy izlanishlarda mazkur jarayonni yanada chuqurroq o'rganish, turli madaniy kontekstlarda o'smirlar avtonomiyasini rivojlantirishning samarali mexanizmlarini aniqlash dolzarb vazifalardan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Piaget J. *The Psychology of Intelligence*. – London: Routledge, 1950.
2. Kohlberg L. *Essays on Moral Development: Vol. 1. The Philosophy of Moral Development*. – San Francisco: Harper & Row, 1981.
3. Erikson E. H. *Identity: Youth and Crisis*. – New York: W. W. Norton & Company, 1968.
4. Vygotsky L. S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.
5. Vygotsky L. S. *Thought and Language*. – Cambridge, MA: MIT Press, 1986.
6. Deci E. L., Ryan R. M. *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. – New York: Plenum Press, 1985.
7. Ryan R. M., Deci E. L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being // *American Psychologist*. – 2000. – Vol. 55(1). – P. 68–78.
8. Hofstede G. *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations*. – Thousand Oaks: Sage Publications, 2001.
9. Steinberg L. *Adolescence*. – New York: McGraw-Hill, 2014.
10. Giddens A. *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. – Stanford: Stanford University Press, 1991.

11. UNESCO. *Education and Cultural Diversity*. – Paris: UNESCO Publishing, 2015.
12. Bronfenbrenner U. *The Ecology of Human Development*. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979.

THE CONCEPT OF REGISTER IN LINGUISTICS: FUNCTIONS, FEATURES, AND PEDAGOGICAL SIGNIFICANCE

Tairova Shahnoza Bahromovna

O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti o'qituvchi

tshb3004@gmail.com

Abstract: The concept of register occupies a central position in modern linguistics, particularly in the study of language variation and use. It refers to the way language varies according to context, purpose, and social situation. This article examines the theoretical foundations of register, its linguistic features, and its functional role in communication. Drawing on the works of key scholars such as Halliday, Biber, and Russian linguists including Vinogradov and Shcherba, the paper explores how register manifests through lexical, grammatical, and stylistic choices. Furthermore, it highlights the pedagogical significance of register in language teaching, emphasizing its importance in developing communicative competence. The article also addresses key challenges, including the complexity of register boundaries and cultural variability. It is argued that a comprehensive understanding of register enables learners to use language more appropriately and effectively across diverse communicative contexts.

Keywords: Register, Language Variation, Functional Linguistics, Style, Communicative Competence, Sociolinguistics

Introduction. Language is not a static system but a dynamic and flexible means of communication that adapts to different contexts. One of the key concepts that explains this adaptability is register, which refers to variation in language use depending on factors such as context, audience, purpose, and mode of communication. As societies become increasingly interconnected and communication channels diversify, the importance of understanding register has grown significantly.

The concept of register was systematically developed within systemic functional linguistics, particularly through the work of Halliday, who linked language variation to situational context (Halliday & Hasan, 1989). At the same time, corpus linguists such as Biber provided empirical support for the study of register by identifying recurring patterns of linguistic features across different communicative situations (Biber & Conrad, 2009). In parallel, Russian linguists, including Vinogradov and Shcherba, explored similar ideas through the theory of functional styles, thereby

contributing to the broader understanding of language variation (Vinogradov, 1955; Shcherba, 1974).

Against this background, the present article explores the concept of register by examining its theoretical foundations, linguistic features, communicative functions, and pedagogical implications. It also considers the challenges associated with teaching register and highlights its significance in developing communicative competence.

Main part. Register is primarily understood as a form of language variation determined by situational context rather than by social or geographical factors. Unlike dialect, which is associated with a particular group of speakers, register reflects how individuals adjust their language to suit specific communicative situations. This distinction emphasizes the functional nature of register in linguistic analysis.

Halliday's model provides a comprehensive framework for understanding this phenomenon. According to this model, language variation is shaped by three contextual variables: field, tenor, and mode. Field refers to the subject matter of communication, tenor concerns the relationship between participants, and mode relates to the channel of communication, whether spoken or written (Halliday & Hasan, 1989). These variables interact to influence linguistic choices and determine the overall character of a text.

In addition to functional approaches, corpus linguistics has made a significant contribution to the study of register. Biber and Conrad (2009) argue that registers can be identified through systematic patterns of linguistic features associated with particular communicative contexts. By analyzing large corpora, researchers can observe consistent differences between registers such as academic writing, casual conversation, and journalistic discourse. This empirical perspective complements theoretical models and provides a more comprehensive understanding of register.

At the same time, the Russian linguistic tradition offers valuable insights through the concept of functional styles. Vinogradov (1955) identified several functional styles, including scientific, official, journalistic, and colloquial styles, each characterized by distinct linguistic features. Similarly, Shcherba (1974) emphasized the importance of situational context in shaping language use. Although the terminology differs, these approaches share a common focus on the relationship between language and context, thereby reinforcing the universality of the concept of register.

The linguistic features of register can be observed at multiple levels, including vocabulary, grammar, and discourse structure. Lexical variation is one of the most noticeable aspects of register. Different registers employ distinct vocabulary depending on the communicative context. For instance, specialized registers such as legal or medical discourse rely heavily on technical terminology, whereas informal conversation uses everyday vocabulary and idiomatic expressions (Biber & Conrad, 2009). This variation reflects the communicative needs of different contexts, where precision and clarity may be prioritized differently.

Grammatical features also play a crucial role in distinguishing registers. Formal registers, such as academic writing, often include complex sentence structures, passive constructions, and nominalizations, which contribute to a more impersonal and objective tone. In contrast, informal spoken registers tend to favor simpler structures, active voice, and conversational markers. These grammatical differences highlight the adaptability of language to different communicative purposes.

In addition to vocabulary and grammar, register is reflected in discourse organization. Academic texts are typically structured in a logical and coherent manner, with clearly defined arguments and supporting evidence. Conversely, conversational discourse is more spontaneous and less structured, often characterized by interruptions, repetitions, and incomplete sentences. These differences demonstrate that register operates across multiple levels of language and requires a holistic approach to analysis.

The primary function of register is to ensure effective communication by aligning language use with context. By selecting an appropriate register, speakers and writers can convey their intended meaning more clearly and appropriately. One important function of register is to signal social relationships. For example, formal language is often used in professional or hierarchical contexts, while informal language is used among friends and peers (Halliday & Hasan, 1989). In this way, register helps establish and maintain social roles and relationships.

Furthermore, register reflects the purpose of communication. Different communicative goals require different linguistic choices. Informative texts prioritize clarity and precision, whereas persuasive texts may employ emotive language and rhetorical devices. By adjusting their register, language users can achieve their communicative objectives more effectively.

Another essential function of register is to maintain coherence and appropriateness in discourse. A consistent register ensures that a text is suitable for its intended audience and purpose. Conversely, inappropriate shifts in register can lead

to confusion or misinterpretation. Therefore, the ability to control register is a key component of effective communication.

The concept of register is closely linked to communicative competence, which refers to the ability to use language appropriately in real-life situations. In addition to grammatical knowledge, communicative competence includes sociolinguistic and pragmatic awareness. Learners must be able to recognize and use appropriate registers depending on context, audience, and purpose.

Research indicates that explicit instruction in register can significantly enhance learners' communicative competence (Biber & Conrad, 2009). By exposing learners to a variety of texts and communicative situations, educators can help them develop an awareness of register variation. This awareness enables learners to make more informed linguistic choices and adapt their language to different contexts.

Moreover, the integration of register into language teaching aligns with the principles of functional linguistics, which emphasize the importance of language use in context. As such, teaching register is not merely an optional component but a fundamental aspect of language education. It helps learners develop the skills needed to navigate diverse communicative situations effectively.

From a pedagogical perspective, the teaching of register presents both opportunities and challenges. On the one hand, it provides a framework for developing communicative competence. On the other hand, it requires careful consideration of instructional strategies. One effective approach is the use of authentic materials, such as academic texts, media content, and conversational transcripts. These materials expose learners to real-life examples of register variation and help them understand how language is used in different contexts.

In addition, task-based learning can be employed to practice register use. For example, learners may be asked to rewrite a text in both formal and informal styles, thereby developing an awareness of linguistic differences. Such activities encourage learners to reflect on their language choices and enhance their ability to adapt to different communicative situations.

Technology also plays an important role in teaching register. Corpus-based tools allow learners to analyze patterns of language use and identify features associated with different registers. This data-driven approach promotes critical thinking and provides learners with a deeper understanding of language variation.

Despite its importance, the concept of register presents several challenges. One major issue is the difficulty of defining clear boundaries between registers. In practice, language use often involves a mixture of features from different registers,

making classification complex (Biber & Conrad, 2009). This complexity reflects the dynamic nature of language and its continuous adaptation to changing contexts.

Another challenge is cultural variability. What is considered appropriate in one cultural context may not be appropriate in another. This variation complicates both the study and teaching of register, particularly in multilingual and multicultural settings.

Furthermore, learners may find it difficult to recognize subtle differences between registers, especially in a second language. Textbooks often provide limited coverage of register variation, which places additional responsibility on teachers to supplement instructional materials. Therefore, effective teaching of register requires innovative approaches and a strong emphasis on contextualized language use.

Conclusion. In summary, register is a fundamental concept in linguistics that explains how language varies according to context. It encompasses lexical, grammatical, and discourse features and serves essential communicative functions. The analysis presented in this article demonstrates that register is closely linked to communicative competence and plays a vital role in language education.

At the same time, the study of register is not without challenges. Issues related to classification, cultural variation, and pedagogy must be carefully addressed. Nevertheless, by integrating register into language teaching, educators can help learners develop the skills necessary to communicate effectively and appropriately in diverse contexts. Ultimately, a comprehensive understanding of register enables language users to navigate the complexities of communication with greater precision and confidence.

References:

1. Biber, D., & Conrad, S. (2009). Register, genre, and style. Cambridge University Press.
2. Halliday, M. A. K., & Hasan, R. (1989). Language, context, and text: Aspects of language in a social-semiotic perspective. Oxford University Press.
3. Leech, G. (1983). Principles of pragmatics. Longman.
4. Shcherba, L. V. (1974). Language system and speech activity. Nauka.
5. Vinogradov, V. V. (1955). The main types of functional styles in the Russian language. Moscow State University Press.
6. Yule, G. (2010). The study of language (4th ed.). Cambridge University Press.

INTEGRATED INFORMATION SYSTEM ARCHITECTURE FOR DATA-DRIVEN EFFICIENCY IN TRADING ORGANIZATIONS

Nazarova G.N
Maratov B.B

Abstract: The paper presents an integrated information system architecture aimed at improving the operational efficiency of trading organizations through the incorporation of analytical algorithms. The study focuses on the design of a modular system that combines demand forecasting, inventory optimization, and product classification within a unified framework. The proposed architecture supports data acquisition, processing, and decision-making in near real time. Algorithms including moving average forecasting with seasonal adjustment, Economic Order Quantity (EOQ), Min–Max inventory control, and ABC analysis are embedded into the system. The interaction between modules ensures consistency of data flows and enhances decision accuracy. Experimental modeling demonstrates improvements in forecasting precision, reduction of inventory costs, and increased responsiveness to market changes. The results confirm the effectiveness of integrating analytical methods into information systems to support data-driven management in trading organizations.

Keywords: information system architecture, trading organization, demand forecasting, inventory optimization, EOQ, Min–Max model, ABC analysis, data-driven management, decision support systems

Introduction

Modern trading organizations operate in conditions of highly dynamic demand, intensified competition, and continuously increasing volumes of processed information. Under such circumstances, management efficiency directly depends on the organization's ability to promptly analyze data, forecast demand changes, and make well-grounded decisions. However, traditional management approaches based on manual data processing and expert judgment do not provide the required level of accuracy and responsiveness to changes in the external environment. This leads to excess inventory, shortages of high-demand products, increased operational costs, and a decline in overall efficiency.

The development of information technologies creates the prerequisites for the transition to data-driven management, based on the use of data analysis algorithms and automated decision support systems. This study considers an architectural approach to designing an information system that integrates demand forecasting, inventory management, and product assortment analysis within a unified digital platform. The main objective of the research is to develop an information system architecture capable of ensuring comprehensive automation of key business processes in a trading organization and improving its operational efficiency.

Methods and Architectural Approach

The proposed information system is built on the principles of modularity, scalability, and data integration. The architecture includes several key layers: the presentation layer, the business logic layer, and the data layer. The presentation layer implements a user interface that provides access to analytical tools, data visualization, and reporting functions. The business logic layer includes functional modules responsible for demand forecasting, inventory management, and product assortment analysis. The data layer is represented by a centralized database that ensures the storage and processing of information on sales, inventory, and system parameters.

The demand forecasting algorithm is based on the moving average method with seasonal adjustment. This approach allows both general demand trends and periodic fluctuations to be taken into account, thereby improving forecasting accuracy. Inventory management is carried out using the Economic Order Quantity (EOQ) model, which minimizes total costs, and the Min–Max method, which ensures control over inventory levels and timely replenishment. For product assortment analysis, ABC analysis is applied, allowing products to be classified according to their importance and enabling optimized resource allocation.

An important feature of the architecture is the integration of all algorithmic modules into a unified data processing flow. This ensures consistency of calculations, eliminates data duplication, and enables the formation of comprehensive management decisions based on aggregated analytical results. Interaction between modules is implemented through a centralized database, which ensures data integrity and system scalability.

Results and Efficiency Analysis

To evaluate the effectiveness of the proposed architecture, experimental validation was carried out using simulated data of a trading organization. The main focus was placed on assessing forecasting accuracy, inventory levels, and operational costs. The results showed that the use of a forecasting algorithm with seasonal

adjustment improves forecasting accuracy compared to baseline methods. The application of the EOQ model and Min–Max method leads to a reduction in excess inventory and storage costs.

The integration of ABC analysis made it possible to optimize product assortment management by identifying priority product groups. This contributed to more efficient resource allocation and reduced management costs for less significant products. Overall, the proposed system improves the efficiency of trading organization management by automating analytical processes and supporting decision-making.

In addition, the system architecture ensures flexibility and scalability, allowing it to adapt to different operating conditions and expand functionality through the introduction of new algorithms. This makes the proposed solution a universal tool for improving the efficiency of trading organizations.

The obtained results confirm that the integration of data analysis algorithms into the architecture of an information system is an effective approach to solving management problems in trading organizations. Unlike traditional methods, the proposed approach provides a comprehensive solution covering all key aspects of management: demand forecasting, inventory management, and product assortment analysis.

However, it should be noted that the applied algorithms have certain limitations. The moving average method does not account for complex nonlinear relationships, while the EOQ model assumes stable demand, which is not always consistent with real-world conditions. Future research may involve the integration of machine learning methods capable of capturing more complex dependencies and improving forecasting accuracy.

Conclusion

This paper proposes an information system architecture aimed at improving the efficiency of trading organizations through the integration of data analysis algorithms. The developed system ensures automation of demand forecasting, inventory management, and product assortment analysis processes. The results of the study demonstrate that the implementation of the proposed architecture improves forecasting accuracy, reduces inventory levels, and decreases operational costs.

The practical significance of the work lies in the possibility of applying the proposed solution in real-world trading environments. Future research directions include the integration of machine learning techniques and the expansion of system functionality.

References:

1. Hyndman R.J., Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice. — 2021.
2. Chopra S., Meindl P. Supply Chain Management. — Pearson.
3. Laudon K.C., Laudon J.P. Management Information Systems. — 2020.
4. Turban E. Information Technology for Management. — 2021.
5. Silver E.A. Inventory Management. — Wiley.
6. Nahmias S. Production and Operations Analysis.
7. World Bank. <https://data.worldbank.org/>
8. Statista. <https://www.statista.com/>

IKKINCHI JAHON URUSHIDAN SO‘NG JANUBIY VILOYATLARDA TA‘LIM TIZIMIGA BO‘LGAN EHTIYOJNING ORTISHI

Nigora Sharopova

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti “Tarix va ijtimoiy fanlar” kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrda janubiy viloyatlarda ta‘lim tizimiga bo‘lgan ehtiyojning ortish sabablari, ijtimoiy-iqtisodiy omillar va ta‘lim sohasidagi islohotlar tahlil qilinadi. Urush oqibatida yuzaga kelgan demografik o‘zgarishlar, savodxonlik darajasini oshirish zarurati hamda yangi kadrlar tayyorlash masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: ta‘lim tizimi, janubiy viloyatlar, urushdan keyingi davr, savodxonlik, pedagog kadrlar, ijtimoiy rivojlanish

Аннотация: В статье анализируется рост потребности в системе образования в южных регионах после Второй мировой войны. Рассматриваются социально-экономические факторы, демографические изменения, а также необходимость повышения уровня грамотности и подготовки квалифицированных кадров.

Ключевые слова: система образования, южные регионы, послевоенный период, грамотность, педагогические кадры, социальное развитие

Abstract: This article examines the increasing demand for education systems in southern regions after World War II. It analyzes socio-economic factors, demographic changes, and the necessity of improving literacy rates and training qualified personnel in the post-war period.

Keywords: education system, southern regions, post-war period, literacy, teaching staff, social development

KIRISH

XX asr tarixida burilish nuqtasi bo‘lgan Ikkinchi jahon urushi insoniyat taraqqiyotining barcha sohalariga, jumladan ta‘lim tizimiga ham keskin ta‘sir ko‘rsatdi. Urush natijasida yuzaga kelgan iqtisodiy inqiroz, infratuzilmaning vayron bo‘lishi va inson resurslarining qisqarishi ko‘plab hududlarda ta‘lim tizimining izdan chiqishiga sabab bo‘ldi. Ayniqsa, janubiy viloyatlar kabi agrar yo‘nalishga ega hududlarda bu muammolar yanada chuqurroq namoyon bo‘ldi.

Urushdan keyingi davrda ta‘lim tizimini tiklash va rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylandi. Bu jarayonda nafaqat mavjud maktablarni

qayta tiklash, balki yangi ta'lim muassasalarini barpo etish, o'quv dasturlarini yangilash va ta'limning ijtimoiy ahamiyatini oshirish muhim vazifa sifatida qaraldi. Janubiy viloyatlarda aholining katta qismi qishloq hududlarida yashaganligi sababli, ta'lim xizmatlariga kirish imkoniyati cheklangan edi. Shu bois hududiy tengsizlikni kamaytirish maqsadida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi.

Bundan tashqari, urushdan keyingi yillarda global miqyosda ham ta'limga e'tibor keskin oshdi. Jumladan, UNESCO tomonidan savodxonlikni oshirish, ta'limni ommalashtirish va sifatini yaxshilashga qaratilgan dasturlar ishlab chiqildi. Bu jarayonlar milliy ta'lim tizimlariga ham o'z ta'sirini ko'rsatdi.

Shu nuqtai nazardan, janubiy viloyatlarda ta'lim tizimiga bo'lgan ehtiyojning ortishini o'rganish nafaqat tarixiy, balki ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan ham muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrda janubiy viloyatlarda ta'lim tizimiga bo'lgan ehtiyojning ortishi ko'p qirrali va murakkab jarayon bo'lib, u bir qator o'zaro bog'liq omillar bilan izohlanadi.

Avvalo, demografik omil alohida ahamiyatga ega bo'ldi. Urushdan keyingi davrda "demografik portlash" kuzatilib, tug'ilish darajasi keskin oshdi. Bu esa maktab yoshidagi bolalar sonining ko'payishiga olib kelib, mavjud ta'lim infratuzilmasining yetarli emasligini ko'rsatdi. Natijada yangi maktablar qurish, sinf xonalarini kengaytirish va o'quv jarayonini ikki smenada tashkil etish kabi chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Ikkinchi muhim jihat — savodxonlikni oshirish siyosatidir. Urushdan keyingi davrda ko'plab hududlarda savodsizlik darajasi yuqori bo'lib qolayotgan edi. Ayniqsa, janubiy viloyatlarning qishloq joylarida bu muammo yanada dolzarb edi. Shu sababli davlat tomonidan ommaviy savodxonlik kampaniyalari tashkil etilib, kattalar ta'limi tizimi ham yo'lga qo'yildi. Bu esa ta'lim tizimining qamrovini sezilarli darajada kengaytirdi.

Uchinchi omil sifatida iqtisodiy tiklanish jarayonlarini ko'rsatish mumkin. Urushdan keyingi davrda sanoat va qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun malakali mutaxassislar zarur edi. Bu esa kasb-hunar ta'limi, texnikumlar va o'rta maxsus ta'lim muassasalarining kengayishiga olib keldi. Janubiy hududlarda ayniqsa qishloq xo'jaligi mutaxassislariga bo'lgan ehtiyoj yuqori bo'lib, agrar ta'lim tizimi rivojlantirildi.

To'rtinchidan, pedagog kadrlar tayyorlash tizimi tubdan qayta ko'rib chiqildi. Urush oqibatida o'qituvchilar sonining kamayishi ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatgan edi. Shu bois pedagogika institutlari, o'qituvchilar tayyorlash kurslari va

malaka oshirish tizimi kengaytirildi. Bu jarayon ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynadi.

Beshinchidan, ta'lim tizimining institutsional rivojlanishi kuzatildi. Yangi o'quv dasturlari joriy etilib, majburiy ta'lim bosqichma-bosqich kengaytirildi. Ta'limning moddiy-texnik bazasi mustahkamlanib, darsliklar va o'quv qo'llanmalari yangilandi. Bu esa ta'limning samaradorligini oshirishga xizmat qildi.

Shuningdek, gender masalasi ham muhim yo'nalishlardan biri bo'ldi. Ayollar va qizlarning ta'limga jalb etilishi ijtimoiy taraqqiyotning muhim omiliga aylandi. Bu jarayon nafaqat savodxonlik darajasini oshirdi, balki jamiyatda ayollarning ijtimoiy faolligini ham kuchaytirdi.

Yana bir muhim jihat — hududiy rivojlanishdagi tafovutlarni kamaytirishga qaratilgan siyosatdir. Janubiy viloyatlarda ta'lim infratuzilmasini rivojlantirish orqali markaz va hududlar o'rtasidagi farqni qisqartirishga harakat qilindi. Bu esa uzoq muddatli ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston tarixi (XX asr) bo'yicha ilmiy manbalar.
2. Pedagogika tarixi va nazariyasi. – Toshkent.
3. Sovet davrida ta'lim tizimi rivoji haqidagi ilmiy tadqiqotlar.
4. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari tarixiga oid materiallar.
5. Arxiv hujjatlari va statistik ma'lumotlar to'plami.
6. Zamonaviy pedagogika va ta'lim metodologiyasi bo'yicha darsliklar.

SURUNKALI YURAK YETISHMOVCHILIGI – GLOBAL VA O‘ZBEKISTONDAGI DOLZARB MUAMMO: STATISTIKA, OLDINI OLISH VA ZAMONAVIY DAVOLASH

Xolmetov Shavkat Sherimatovich

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti Asisstent,biotibbiyot muhandisligi,
informatika va biofizika kafedrası o‘qituvchisi:

dilmurodabdurahmon@gmail.com

Razzoqova Diyora Baxtiyor qizi

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti talabasi
diyorarazzoqova23@gmail.com

Abstract: Heart failure (Latin: *insufficiencia cordis*) is a syndrome that occurs when the heart muscle is unable to pump blood sufficiently to meet the body’s metabolic needs. It is not an independent disease but rather manifests as a complication of cardiovascular and other organ disorders. The article describes the definition of the disease, as well as global and Uzbekistan-specific statistics (more than 64 million patients worldwide; 6.7 million in the United States, projected to increase to 8.7 million by 2030 and 11.4 million by 2050; lifetime risk — 24%). It also discusses the causes (coronary artery disease, myocardial infarction, hypertension, etc.), symptoms (shortness of breath, edema, fatigue), and treatment methods (lifestyle modifications, the “four pillars” of therapy: ARNI, beta-blockers, mineralocorticoid receptor antagonists, SGLT2 inhibitors; surgical and device-based interventions). Differences by gender, age, and ethnic groups are also examined, along with preventive measures in Uzbekistan (presidential decrees, “Prevention Schools,” the “Healthy Heart” application, and screening programs). The article highlights the growing medical, economic, and social significance of the disease and emphasizes that early diagnosis and modern treatment can improve survival outcomes.

Аннотация: Сердечная недостаточность (лат.: *insufficiencia cordis*) — это синдром, кровоснабжение, достаточное для удовлетворения метаболических потребностей организма. Она не является самостоятельным заболеванием, а проявляется как осложнение сердечно-сосудистых и других заболеваний органов. В статье рассмотрены определение заболевания, а также мировая статистика и данные по Узбекистану (более 64 миллионов пациентов в мире; 6,7 миллиона в США с прогнозом увеличения до 8,7 миллиона к 2030 году и до 11,4 миллиона к 2050 году; пожизненный риск — 24%). Также описаны

причины (ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, артериальная гипертензия и др.), симптомы (одышка, отёки, утомляемость) и методы лечения (изменение образа жизни, «четыре столпа» терапии: ARNI, бета-блокаторы, антагонисты минералокортикоидных рецепторов, ингибиторы SGLT2; хирургические и аппаратные методы). Освещены различия по полу, возрасту и этническим группам, а также профилактические меры в Узбекистане (президентские постановления, «Школы профилактики», приложение «Здоровое сердце», скрининговые программы). В статье подчёркивается возрастающее медицинское, экономическое и социальное значение заболевания, а также показано, что ранняя диагностика и современные методы лечения способны сохранить жизнь пациентов.

Annotatsiya: Yurak yetishmovchiligi (lotincha: *insufficiencia cordis*) yurak mushaklari qonni tananing metabolik ehtiyojlarini to‘liq qondira olmasligi natijasida yuzaga keladigan sindrom bo‘lib, mustaqil kasallik emas, balki yurak-qon tomir va boshqa organ kasalliklarining asorati sifatida namoyon bo‘ladi. Maqolada kasallikning ta‘rifi, global va O‘zbekistondagi statistikasi (dunyoda 64 milliondan ortiq bemor, AQShda 6,7 million, 2030-yilga 8,7 million, 2050-yilga 11,4 million kutilmoqda; umr bo‘yi xavf — 24%), sabablari (koronar kasallik, infarkt, gipertoniya va boshqalar), alomatlari (nafas qisilishi, shish, charchoq), davolash usullari (turmush tarzi o‘zgartirishlari, “4 ustun” dorilari: ARNI, beta-blokatorlar, mineralokortikoid antagonistlari, SGLT2 ingibitorlari; jarrohlik va qurilmali usullar), jins, yosh va etnik guruhlar bo‘yicha farqlar hamda O‘zbekistonda profilaktika choralari (Prezident qarorlari, “Profilaktika maktablari”, “Sog‘lom yurak” ilovasi, skrining dasturlari) yoritilgan. Maqola kasallikning o‘sib borayotgan tibbiy, iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatini ta‘kidlab, erta tashxis va zamonaviy davolashning hayotni saqlab qolish imkoniyatini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Yurak yetishmovchiligi, surunkali yurak yetishmovchiligi (SYU), HFrEF, HFpEF, global statistika, O‘zbekiston statistikasi, 4 ustun davolash, ARNI, SGLT2 ingibitorlari, profilaktika, Prezident qarorlari, oldini olish dasturlari.

Kirish. Yurak yetishmovchiligi (lotincha: *insufficiencia cordis*) — yurak mushaklari (miokard) qonni tananing metabolik ehtiyojlarini to‘liq qondirish uchun yetarli darajada qon haydab bera olmasligi natijasida yuzaga keladigan sindrom. Bu mustaqil kasallik emas, balki boshqa yurak-qon tomir yoki boshqa organ kasalliklarining asorati bo‘lib, qon aylanishining buzilishi, organlar va to‘qimalarning

yetarli qon bilan ta'minlanmasligi (perfuziya pasayishi), hujayralararo suyuqlik to'planishi bilan kechadi.

Yurak yetishmovchiligi ko'pincha chap qorincha (asosiy qisqaruvchi kamera)dan boshlanadi, lekin o'ng tomonni yoki ikkala tomonni ham qamrab olishi mumkin. U **o'tkir** (to'satdan, masalan, infarkt yoki infeksiyadan keyin) yoki **surunkali** (asta-sekin rivojlanadi) bo'lishi mumkin. Shuningdek, **chap tomonlama** (o'pkada suyuqlik to'planishi), **o'ng tomonlama** (oyoq-qo'llarda shish) va **sistolik/diastolik** (yurak qisqarishi yoki bo'shashishi buzilishi) turlariga bo'linadi.

Yurak yetishmovchiligining (surunkali yurak yetishmovchiligi — SYU) hozirgi kundagi ahamiyati juda katta va global miqyosda o'sib bormoqda. 2025–2026 yillarda bu kasallik nafaqat tibbiy, balki iqtisodiy va ijtimoiy muammo sifatida ham jiddiy e'tiborni talab qilmoqda.

Jahon miqyosidagi statistika va tendensiyalarni (2025–2026 yil holati bilan)ko'radigan bo'lsak:

- Dunyoda yurak yetishmovchiligi bilan yashayotganlar soni **64 milliondan ortiq** (ba'zi ma'lumotlarga ko'ra 56–64 million atrofida).

- AQShda 20 yoshdan oshganlar orasida taxminan **6.7 million** kishi yurak yetishmovchiligi bilan yashaydi.

- 2030-yilga kelib bu ko'rsatkich **8.7 millionga**, 2050 yilga esa **11.4 millionga** yetishi kutilmoqda.

- Hayot davomida yurak yetishmovchiligini rivojlanish xavfi **24%** ga yetdi — ya'ni har 4 kishidan 1 nafari umrida bu kasallikka chalinishi mumkin.

- Yurak yetishmovchiligi yurak-qon tomir kasalliklaridan o'limning **45%** ini tashkil qiladi (AQShda 2022 yilda 425 mingdan ortiq o'limda hissa qo'shgan).

- O'lim darajasi 2012 yildan beri o'sib bormoqda, ayniqsa 2020–2021 yillarda keskin ko'tarilgan.

Kasallikning tarqalishi qarish jarayoni, gipertoniya, qandli diabet, semirish va ishemik yurak kasalliklari ko'payishi bilan bog'liq. Ayniqsa **HFpEF** (saqlangan ejeksion fraksiya bilan yurak yetishmovchiligi) turi tez sur'atlar bilan o'smoqda.

O'zbekistondagi holat

O'zbekistonda aniq milliy statistika cheklangan bo'lsa-da, prognozlar bo'yicha **250–300 ming** atrofida bemor mavjud deb taxmin qilinadi. Bu raqam aholining qarishi, gipertoniya va yurak-qon tomir kasalliklarining yuqori tarqalishi bilan bog'liq. O'zbekiston Sog'liqni saqlash tizimida yurak yetishmovchiligi asosiy o'lim sabablaridan biri bo'lib qolmoqda.

Nima uchun hozirgi kunda bunchalik muhim?

1. **O'lim va nogironlikning asosiy sababi** — ko'p hollarda kasallik surunkali kechib, hayot sifatini keskin pasaytiradi va tez-tez kasalxonaga yotqizishga olib keladi.

2. **Iqtisodiy yuk** — AQShda 2050 yilga qadar yurak yetishmovchiligi bilan bog'liq xarajatlar **858 milliard dollar** ga yetishi bashorat qilinmoqda. O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda ham dori-darmon, kasalxona xarajatlari va ish qobiliyatini yo'qotish katta zarar keltiradi.

3. **Oldini olish imkoniyati bor** — gipertoniya, diabet, semirish va chekishni nazorat qilish orqali ko'p holatlarni oldini olish mumkin. Ammo zamonaviy davolash (ARNI, SGLT2 ingibitorlari, beta-blokatorlar va boshqalar) yetarli darajada qo'llanilmayapti.

4. **Qarish jarayoni bilan kuchayishi** — aholining o'rtacha yoshi oshgani sari kasallik yanada keng tarqaladi.

Yurak yetishmovchiligining asosiy sabablari

Bu holat deyarli har qanday yurak kasalligi fonida paydo bo'lishi mumkin, ammo eng keng tarqalganlari quyidagilar:

- **Koronar arteriya kasalligi (SAPR, yurak ishemik kasalligi)** — eng asosiy sabab. Arteriyalarda yog' qatlamlarining to'planishi qon oqimini cheklaydi va yurak mushagini zaiflashtiradi.

- **Yurak infarkti (miokard infarkti)** — yurak mushak qismi o'ladi va qisqarish qobiliyati pasayadi.

- **Yuqori qon bosimi (arterial gipertenziya)** — yurakni doimiy ortiqcha yuklaydi, mushakni qattiqlashtiradi yoki zaiflashtiradi.

- **Yurak klapanlari kasalliklari** — klapanlar noto'g'ri ishlaganda yurak qo'shimcha kuch sarflaydi.

- **Kardiomiopatiya** (yurak mushagi kasalligi) — mushak zaiflashishi yoki qattiqlashishi.

- **Miokardit** (yurak mushagi yallig'lanishi) — viruslar (shu jumladan COVID-19), infeksiyalar sabab bo'ladi.

- **Tug'ma yurak nuqsonlari** — yurakning tug'ilishdagi tuzilishining buzilishi.

- **Aritmiyalar** (yurak ritmining buzilishi) — yurak haddan tashqari tez yoki sekin urishi.

- **Boshqa omillar:** diabet, semizlik, buyrak yetishmovchiligi, qalqonsimon bez kasalliklari, spirtli ichimliklarni ko'p iste'mol qilish, chekish, ba'zi dorilar (saraton davosida ishlatiladiganlar), uyqu apnesi va boshqalar.

Yurak yetishmovchiligining (surunkali yurak yetishmovchiligi yoki yurak yetishmovchiligi) alomatlari odatda quyidagilar bilan namoyon bo'ladi. Bu alomatlar yurakning qonni yetarli darajada haydab bera olmasligi va tanada suyuqlik to'planishi bilan bog'liq:

- Nafas qisilishi (dispnoe) — jismoniy faollik paytida yoki hatto tinch holatda, yotganda ham kuchayishi mumkin (ortopnoe — yotgan holatda nafas qisilishi, paroksizmal tungi dispnoe).

- Tez charchash va zaiflik.

- Oyoq, to'piq va pastki oyoq-qo'llarda shish (edema).

- Qorin bo'shlig'ida suyuqlik to'planishi (assit — qorin kattalashishi).

- Bo'yin venalarining shishishi.

- Tez yurak urishi yoki yurak ritmining buzilishi (palpitatsiya).

- Ko'krakda siqilish yoki og'riq.

- Bosh aylanishi, hushdan ketishga yaqin holat yoki hushidan ketish (ayniqsa chap qorincha yetishmovchiligida).

- Lab va tirnoqlarning ko'karishi (sianoz).

- Ishtahaning pasayishi, vazn ortishi (suyuqlik tufayli) yoki vazn yo'qotish (og'ir holatlarda).

Bu alomatlar odatda asta-sekin kuchayadi (surunkali shaklda), lekin o'tkir yurak yetishmovchiligida (masalan, o'pka shishi) to'satdan paydo bo'lishi mumkin.

Yurak yetishmovchiligi (surunkali yoki o'tkir shakllari) — yurakning butun tanani yetarli qon bilan ta'minlay olmasligi holati bo'lib, to'liq davolanmaydi, lekin zamonaviy davolash usullari bilan alomatlarni sezilarli darajada yengillashtirish, hayot sifatini yaxshilash va umrni uzaytirish mumkin (2025–2026 yillarda yangilangan xalqaro va mahalliy tavsiyalarga ko'ra).

Davolash individual bo'lib, yurak yetishmovchiligining turi (HF_rEF — ejection fraction pasaygan, HF_pEF — saqlangan, o'tkir yoki surunkali), sababi va bosqichiga qarab belgilanadi. Quyida asosiy usullar:

1. Turmush tarzi o'zgartirishlari (har qanday shaklda majburiy)

- Tuz iste'molini cheklash — kuniga 3–6 grammdan oshirmaslik (og'ir holatlarda 3 g dan kam).

- Suyuqlikni cheklash — kuniga 1.5–2 litrdan oshirmaslik.

- Vaznni nazorat qilish va semizlikni kamaytirish.

- Tamaki va spirtli ichimliklardan butunlay voz kechish.

- Jismoniy faollik — shifokor nazoratida mos mashqlar (masalan, yurish).

- Kaliyga boy ovqatlar (lekin buyrak yetishmovchiligi bo'lsa ehtiyot bo'lish kerak).

2. Asosiy dori vositalari (2025–2026 yillarda "4 ustun" deb ataladi, ayniqsa HFrEF uchun)

Bu dorilar hayotni uzaytiradi, kasalxonaga yotishni kamaytiradi va alomatlarni yengillashtiradi:

- ARNI (sacubitril/valsartan) yoki ACE ingibitorlari (enalapril, ramipril) yoki ARB (valsartan, losartan) — yurakdagi yukni kamaytiradi.

- Beta-blokatorlar (bisoprolol, carvedilol, metoprolol) — yurak ritmini sekinlashtirib, mushakni himoya qiladi.

- Mineralokortikoid retseptor antagonistlari (spironolakton, eplerenon) — shishni kamaytiradi, yurak remodellanishini oldini oladi.

- SGLT2 ingibitorlari (dapagliflozin, empagliflozin) — buyrak va yurakni himoya qiladi, hatto qandli diabet bo'lmasa ham juda samarali (HFrEF uchun ham asosiy).

Qo'shimcha dorilar:

- Diuretiklar (furosemid, torasemid) — suyuqlik va shishni chiqarish uchun.

- Digoksin — ba'zi hollarda ritm va kuch uchun.

- Ivabradin — agar yurak tez urib tursa.

3. Jarrohlik va qurilmali davolash usullari (og'ir holatlarda)

- Koronar revaskulyarizatsiya (stent yoki shunting) — agar sabab koronar tomir kasalligi bo'lsa.

- Yurak qurilmalari:

- CRT (kardiyak resinxronizatsiya terapiyasi) — yurak qismlari sinxron ishlamas.

- ICD (implantatsiya qilinadigan kardioverter-defibrilator) — to'satdan o'lim xavfini kamaytirish uchun.

- Yurak klapanlarini tuzatish (masalan, MitraClip yoki tricuspid regurgitatsiya uchun TEER).

- Mexanik qo'llab-quvvatlash (LVAD — sun'iy yurak nasosi) — yurak transplantatsiyasiga tayyorgarlik sifatida.

- Yurak transplantatsiyasi — eng og'ir, oxirgi bosqichda.

Har qanday davolash faqat kardiolog tomonidan individual tanlanishi kerak. O'zingiz dori qabul qilmang yoki to'xtatmang — bu xavfli! Alomatlar kuchaysa (nafas qisilishi, oyoq shishi, charchoq) darhol shifokorga murojaat qiling.

Yosh, jins va millat (etnik guruh) bo'yicha farqlar

Yurak yetishmovchiligining alomatlari o'zida katta farq qilmaydi, lekin kasallikning paydo bo'lish yoshi, og'irligi, rivojlanish tezligi va ba'zi alomatlarining ustunligi quyidagi guruhlarda farqlanadi:

Jins bo'yicha farqlar:

- Ayollar ko'pincha yurak yetishmovchiligi saqlangan ejeaksiya fraksiyasi (HFpEF) bilan kasallanadi (yurak qisqarishi normal, lekin qattiqlashgan). Bunda shish, nafas qisilishi va charchoq kuchliroq bo'ladi, ammo klassik ko'krak og'rig'i kamroq.

- Erkaklarda esa qisqarish fraksiyasi pasaygan yurak yetishmovchiligi (HFrEF) ko'proq uchraydi (ko'pincha ishemiya sababli). Erkaklarda alomatlar odatda klassikroq (ko'krak og'rig'i, nafas qisilishi).

- Ayollarda alomatlar ko'proq "noaniq" bo'lishi mumkin: kuchli charchoq, orqa yoki jag' og'rig'i, ko'ngil aynishi, uyqu buzilishi.

Yosh bo'yicha farqlar:

- Yoshlarda (40–50 yoshgacha) kasallik kamroq, lekin paydo bo'lsa, og'irroq kechadi va tez-tez chap qorincha yetishmovchiligi bilan bog'liq.

- Keksalarda (65+ yosh) yurak yetishmovchiligi juda keng tarqalgan, alomatlar asta-sekin kuchayadi, ko'pincha boshqa kasalliklar (qon bosimi, diabet) bilan birga keladi. Yoshlarda kasallik erta boshlanishi mumkin (masalan, gipertoniya yoki semizlik tufayli).

Millat (etnik guruh) bo'yicha farqlar (asosan AQSh va global tadqiqotlarda):

- Qora tanlilar (afroamerikaliklar)da yurak yetishmovchiligi erta yoshda (o'rtacha 14 yil oldinroq, taxminan 60 yosh atrofida) boshlanadi, kasallik og'irroq kechadi va o'lim xavfi yuqori. Yoshlarda (20–44 yosh) kasallanish tezligi oq tanlilarga nisbatan 4–5 baravar yuqori.

- Ispaniyaliklarda ham oq tanlilarga nisbatan biroz erta (65 yosh atrofida) boshlanadi.

- Oq tanlilar va osiyoliklarda kasallik odatda 70+ yoshda boshlanadi.

- Bu farqlar ko'pincha gipertoniya, semizlik, diabet, ijtimoiy-iqtisodiy omillar (sug'urta, tibbiy yordamga kirish) bilan bog'liq.

Alomatlar har bir odamda individual bo'lishi mumkin. Agar nafas qisilishi, shish yoki kuchli charchoq sezsangiz, darhol shifokorga (kardiologga) murojaat qiling — erta tashxis hayotni saqlab qolishi mumkin. Davolash dori-darmon, turmush tarzi o'zgartirish va ba'zan jarrohlik bilan amalga oshiriladi.

O'zbekistonda yurak yetishmovchiligi va yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar (2026 yil holatiga ko'ra)

O'zbekiston Respublikasi **Sog'liqni saqlash vazirligi** va Prezident farmonlari asosida yurak-qon tomir kasalliklari (shu jumladan yurak yetishmovchiligi) profilaktikasi milliy darajada ustuvor yo'nalish hisoblanadi. Asosiy hujjatlar va dasturlar:

• **PQ-103-son Prezident qarori (2022 yil)** — "Yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olish va davolash sifatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida". Bu qaror asosida:

○ Hududlarda "**Profilaktika maktablari**" tashkil etilgan (ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalarda) — aholiga yuqumli bo'lmagan kasalliklar (gipertoniya, yurak yetishmovchiligi asoratlari) haqida o'qitish, o'z kasalligini nazorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish.

○ Birlamchi bo'g'inda "**tibbiyot brigadalari**" va oilaviy poliklinikalar orqali mahallalarda erta aniqlash va oldini olish ishlarini kuchaytirish.

○ Davriy tibbiy ko'riklarni yo'lga qo'yish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish.

• **40 yoshdan yuqori fuqarolarda yurak-qon tomir xavfini aniqlash dasturi** (2021 yildan boshlab) — muntazam skrining (bosim, xolesterin, qand tekshiruvi) o'tkaziladi.

• **2026 yilgi yangi qadamlar** — PQ-20-son (2026 yil) farmoni bilan **o'tkir yurak-qon tomir va serebrovaskulyar kasalliklarning oldini olish, barvaqt aniqlash va davolash** bo'yicha milliy dastur kuchaytirilmoqda.

• Boshqa tashabbuslar:

○ "**Sog'lom yurak**" mobil ilovasi — yurak-qon tomir kasalliklari bilan kasallanganlarni ro'yxatga olish va monitoring qilish.

○ Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya markazi (RIKIATM) va hududiy filiallari orqali bemorlarni dispanser nazorati, dori ta'minoti va rehabilitatsiya.

○ Sog'lom turmush tarzi bo'yicha ommaviy targ'ibot (TV, ijtimoiy tarmoqlar, mahalla faollari orqali).

O'zbekistonda yurak yetishmovchiligi ko'pincha gipertoniya va ishemik kasallik asorati sifatida rivojlanadi, shuning uchun yuqoridagi dasturlar aynan shu xavf omillariga qaratilgan. Natijada, so'nggi yillarda erta aniqlash va nazorat yaxshilanmoqda, ammo aholining o'z salomatligiga mas'uliyati (sog'lom hayot tarzi) eng muhim omil bo'lib qolmoqda.

Xulosa Yurak yetishmovchiligi hozirgi kunda dunyodagi eng katta yurak-qon tomir muammolaridan biri bo'lib, aholining qarishi, gipertoniya, diabet va semizlik tufayli tez sur'atlar bilan o'smoqda. Maqolada keltirilgan ma'lumotlar shuni

ko'rsatadiki, kasallik nafaqat o'lim va nogironlikning asosiy sababi, balki katta iqtisodiy yuk hamdir (AQShda 2050-yilga 858 milliard dollar). Biroq, gipertoniya, diabet va semizlikni nazorat qilish, "4 ustun" zamonaviy davolash (ARNI, beta-blokatorlar, MRA, SGLT2i) va turmush tarzi o'zgartirishlari orqali ko'p holatlarni oldini olish va hayot sifatini yaxshilash mumkin. O'zbekistonda Prezident farmonlari (PQ-103 va boshqalar) asosida amalga oshirilayotgan milliy dasturlar (skrining, "Profilaktika maktablari", dispanser nazorati) ijobiy natija berayotgan bo'lsa-da, har bir fuqaroning sog'lom turmush tarzi va o'z salomatligiga mas'uliyati eng muhim omil bo'lib qolmoqda. Erta tashxis va to'g'ri davolash orqali kasallikning og'ir asoratlarini sezilarli darajada kamaytirish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Fonarow G.C. va boshq. HF Stats 2025: Heart Failure Epidemiology and Outcomes Statistics. *Journal of Cardiac Failure*, 2025. (AQShda 6,7 mln bemor, 2030-yilga 8,7 mln, umr bo'yi xavf 24%, 425 147 o'lim, 45% CVD o'limlari va xarajatlar prognozi manbai).
2. American Heart Association. 2025 Heart Disease and Stroke Statistics Update. *Circulation*, 2025.
3. Bozkurt B. va boshq. Global burden of heart failure: epidemiology and outcomes. *Journal of Cardiac Failure*, 2025 (dunyodagi 64 mln bemor haqidagi umumiy ma'lumotlar).
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-103-son Qarori (2022 yil). "Yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olish va davolash sifatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida".
5. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. 40 yoshdan yuqori fuqarolarda yurak-qon tomir xavfini aniqlash dasturi (2021-yildan).
6. Savarese G. va boshq. Global burden of heart failure: a comprehensive and updated review of epidemiology. *European Journal of Heart Failure*, 2025 (dunyodagi tendensiyalar).
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-20-son Farmoni (2026 yil). O'tkir yurak-qon tomir va serebrovaskulyar kasalliklarning oldini olish bo'yicha milliy dastur.
8. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2025 (ARNI, SGLT2i va "4 ustun" tavsiyalari manbai).

O‘SMIRLAR AVTONOMIYASINING RIVOJLANISHIGA TA’SIR ETUVCHI XAVF VA HIMOYA OMILLARI

Anvarjonova Zulxumor Oxunjon qizi

FDU magistranti

zulxumoranvarjonova@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘smirlar avtonomiyasining rivojlanish jarayoni ijtimoiy-psixologik nuqtai nazardan tahlil qilinadi hamda unga ta’sir etuvchi asosiy xavf va himoya omillari ilmiy asosda yoritiladi. O‘smirlik davrida shaxsning mustaqil qaror qabul qilish, o‘z fikrini erkin ifoda etish va ijtimoiy muhitda o‘z o‘rnini topishga intilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, oilaviy muhitdagi ziddiyatlar, tengdoshlar bosimi, noto‘g‘ri ijtimoiy ta’sirlar kabi omillar avtonomiya shakllanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Maqolada, shuningdek, ijobiy oilaviy munosabatlar, psixologik qo‘llab-quvvatlash, ta’lim muhitining sog‘lom tashkil etilishi kabi himoya omillarining ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: o‘smirlik davri, avtonomiya, shaxs rivojlanishi, xavf omillari, himoya omillari, ijtimoiy muhit, oilaviy munosabatlar, tengdoshlar ta’siri, psixologik qo‘llab-quvvatlash, ijtimoiy-psixologik rivojlanish.

ФАКТОРЫ РИСКА И ЗАЩИТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ АВТОНОМИИ ПОДРОСТКОВ

Анваржонова Зулхумор Охунжон кизи

магистрант Ферганского государственного университета

zulxumoranvarjonova@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируется процесс развития автономии подростков с социально-психологической точки зрения, а также научно обосновываются основные факторы риска и защиты, влияющие на него. В подростковом возрасте важное значение имеют стремление личности к принятию самостоятельных решений, свободному выражению своего мнения и поиску своего места в социальной среде. В то же время такие факторы, как конфликты в семейной среде, давление сверстников и негативные социальные влияния, могут отрицательно сказываться на формировании автономии. В статье также раскрывается значимость таких защитных факторов, как

позитивные семейные отношения, психологическая поддержка и создание здоровой образовательной среды.

Ключевые слова: подростковый возраст, автономия, развитие личности, факторы риска, защитные факторы, социальная среда, семейные отношения, влияние сверстников, психологическая поддержка, социально-психологическое развитие.

RISK AND PROTECTIVE FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF ADOLESCENT AUTONOMY

Anvarjonova Zulkhumor Okhunjon qizi

Master's student, Fergana State University

zulkumoranvarjonova@gmail.com

Abstract: This article analyzes the development process of adolescent autonomy from a socio-psychological perspective and highlights the main risk and protective factors affecting it on a scientific basis. During adolescence, an individual's desire to make independent decisions, express their opinions freely, and find their place in the social environment is of great importance. At the same time, factors such as conflicts within the family environment, peer pressure, and negative social influences can adversely affect the formation of autonomy. The article also reveals the importance of protective factors such as positive family relationships, psychological support, and the healthy organization of the educational environment.

Keywords: adolescence, autonomy, personality development, risk factors, protective factors, social environment, family relationships, peer influence, psychological support, socio-psychological development.

Kirish. Zamonaviy jamiyat taraqqiyoti sharoitida o'smir shaxsining mustaqil fikrlashga, qaror qabul qilishga va o'z hayotiy pozitsiyasini shakllantirishga bo'lgan ehtiyoji tobora ortib bormoqda. Mazkur jarayonning markazida esa avtonomiya tushunchasi turadi. O'smirlik davri inson rivojlanishining murakkab va ziddiyatlarga boy bosqichi bo'lib, aynan shu davrda shaxsning ichki mustaqilligi, o'zini anglash darajasi va ijtimoiy muhit bilan o'zaro munosabatlari faol shakllanadi. Bugungi globallashuv sharoitida axborot oqimining keskin ortishi, ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi hamda qadriyatlar tizimidagi o'zgarishlar o'smirlar avtonomiyasining rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, o‘smirlarning mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati yetarli darajada shakllanmagan taqdirda, ular turli salbiy ijtimoiy ta’sirlarga beriluvchan bo‘lib qoladi. Ayniqsa, oilaviy muhitdagi muammolar, tengdoshlar bosimi, axborot makonidagi nazoratsiz kontent kabi omillar o‘smir shaxsining sog‘lom rivojlanishiga to‘sqinlik qilishi mumkin. Shu sababli xavf omillarini aniqlash va ularning ta’sir mexanizmlarini o‘rganish bilan bir qatorda, himoya omillarining mazmuni hamda ularni kuchaytirish yo‘llarini ilmiy asosda tahlil qilish zarurati yuzaga keladi.

Mazkur mavzuni o‘rganishdan ko‘zlangan asosiy maqsad — o‘smirlar avtonomiyasining shakllanishiga ta’sir etuvchi omillarni tizimli ravishda tahlil qilish, xavfli vaziyatlarni keltirib chiqaruvchi sabablarni aniqlash hamda ijobiy rivojlanishni ta’minlovchi himoya mexanizmlarini ilmiy jihatdan asoslab berishdan iborat. Bu yo‘nalishdagi tadqiqotlar nafaqat nazariy bilimlarni boyitadi, balki amaliy jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etadi, chunki ular pedagoglar, psixologlar va ota-onalar uchun samarali yondashuvlarni ishlab chiqishda asos bo‘lib xizmat qiladi.

O‘smirlar avtonomiyasini chuqur o‘rganishning ahamiyati shundaki, u kelajakda jamiyatning faol, mas’uliyatli va mustaqil fikrlovchi a’zolarini tarbiyalashga xizmat qiladi. Shaxsning bu sifatleri esa ijtimoiy barqarorlikni ta’minlash, innovatsion rivojlanishni qo‘llab-quvvatlash hamda sog‘lom ijtimoiy muhitni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, o‘smirlik davridagi avtonomiya masalasini ilmiy jihatdan o‘rganish dolzarb, zarur va yuqori darajada ahamiyatli yo‘nalishlardan biri sifatida namoyon bo‘ladi.

Adabiyotlar tahlili. O‘smirlar avtonomiyasining shakllanishi va rivojlanishiga doir ilmiy qarashlar psixologiya va pedagogika fanlarida uzoq yillardan beri o‘rganib kelinadi. Mazkur yo‘nalishda xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan bir qator nazariy yondashuvlar ilgari surilgan bo‘lib, ular shaxsning mustaqillikka intilishi, ijtimoiy muhit bilan o‘zaro ta’siri hamda ichki psixologik mexanizmlarini yoritishga qaratilgan.

E. Eriksonning psixosotsial rivojlanish nazariyasida o‘smirlik davri identiklikni shakllantirish bosqichi sifatida talqin qilinadi. Ushbu bosqichda shaxs o‘z “men”ini anglash, mustaqil qarorlar qabul qilish va ijtimoiy rollarni sinab ko‘rish jarayonidan o‘tadi. Erikson qarashlariga ko‘ra, aynan shu davrda avtonomiya va tashqi bosim o‘rtasidagi ichki ziddiyatlar shaxs rivojlanishining muhim omiliga aylanadi.

Z. Freyd va uning izdoshlari tomonidan ilgari surilgan psixoanalitik yondashuvda esa o‘smirlik davri ichki instinktlar va ijtimoiy me’yorlar o‘rtasidagi kurash sifatida izohlanadi. Bu yondashuvga ko‘ra, avtonomiya shakllanishi ko‘pincha

ota-ona nazoratidan ajralish va shaxsiy “men”ni mustahkamlash jarayoni bilan bog‘liq holda kechadi.

J. Piagening kognitiv rivojlanish nazariyasida o‘smirlik davri formal operatsion tafakkur bosqichi sifatida ko‘rib chiqiladi. Bu bosqichda mantiqiy fikrlash, abstrakt tushunchalarni anglash va mustaqil tahlil qilish qobiliyatlari rivojlanadi. Mazkur jarayonlar o‘smirning avtonom fikrlash tizimini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi.

R. Rayan va E. Detsi tomonidan ishlab chiqilgan o‘zini-o‘zi aniqlash nazariyasi (Self-Determination Theory)da avtonomiya insonning asosiy psixologik ehtiyojlaridan biri sifatida qaraladi. Ushbu yondashuvga ko‘ra, shaxsning ichki motivatsiyasi, mustaqil tanlov imkoniyati va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash darajasi avtonomiya rivojlanishining asosiy omillaridan hisoblanadi.

Mahalliy olimlar tadqiqotlarida ham o‘smirlar shaxsiy rivojlanishi, ularning ijtimoiylashuvi va tarbiyaviy muhit ta’siri keng o‘rganilgan. Ayrim ishlarda oilaviy muhitning barqarorligi, ota-ona va farzand o‘rtasidagi muloqot sifati hamda ta’lim tizimidagi psixologik yondashuvlar o‘smir avtonomiyasining shakllanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega ekani ta’kidlanadi.

Asosiy qism. O‘smirlik davrida avtonomiya shakllanishi ko‘p qatlamli va murakkab jarayon bo‘lib, u biologik yetilish, psixik rivojlanish hamda ijtimoiy muhit ta’sirining o‘zaro uyg‘unlashuvi natijasida yuzaga keladi. Mazkur bosqichda shaxs nafaqat jismoniy jihatdan o‘zgaradi, balki uning dunyoqarashi, qadriyatlari va o‘zini anglash darajasi ham tubdan yangilanadi. Aynan shu davrda mustaqil fikrlash, tanlov qilish va shaxsiy pozitsiyani belgilash kabi muhim ko‘nikmalar shakllana boshlaydi. Shu nuqtai nazardan, avtonomiya rivojlanishiga ta’sir etuvchi xavf va himoya omillarini chuqur tahlil qilish o‘smir shaxsining barkamol shakllanish mexanizmlarini anglashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xavf omillarini ko‘rib chiqish jarayonning zaif nuqtalarini aniqlash imkonini beradi. Avvalo, oilaviy muhitdagi nosog‘lom iqlim o‘smirning mustaqillik hissiga sezilarli darajada salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Ota-ona va farzand o‘rtasidagi doimiy kelishmovchiliklar, hissiy sovuqlik yoki ortiqcha talabchanlik bolada ichki qarama-qarshiliklarni kuchaytiradi. Masalan, haddan tashqari qat’iy nazorat shaxsning erkin qaror qabul qilish qobiliyatini cheklab qo‘yadi, natijada u tashabbus ko‘rsatishdan cho‘chib boshlaydi. Aksincha, e’tiborsizlik va beparvolik hukm surgan muhitda o‘smir o‘ziga nisbatan yetarli ishonch hosil qila olmaydi, bu esa uning qarorlarida ikkilanma va beqarorlikni yuzaga keltiradi. Bunday sharoitlarda mustaqil fikr yuritish o‘rniga tashqi ta’sirlarga ergashish ehtimoli ortadi.

Tengdoshlar muhitining oʻrni ham beqiyosdir. Oʻsmirlik davrida guruhga mansublik hissi kuchaygani sababli yoshlar oʻzlarini atrofdagilar bilan taqqoslashga va ularning bahosiga moslashishga moyil boʻladilar. Agar bu ijtimoiy doirada ijobiy qadriyatlar ustuvor boʻlsa, u shaxs rivojiga turtki beradi. Biroq aks holatda, yaʼni salbiy xulq-atvor meʼyor sifatida qabul qilingan guruhlarda, oʻsmir oʻz qarashlaridan voz kechib, koʻpchilik fikriga moslashishga urinadi. Natijada mustaqil pozitsiya zaiflashadi, konformizm kuchayadi. Ayniqsa, deviant xulq-atvor kuzatiladigan jamoalarda bu taʼsir yanada keskinlashib, oʻsmirning ijtimoiy moslashuviga salbiy taʼsir etadi.

Zamonaviy axborot makonining kengayishi ham muhim xavf manbalaridan biri sifatida namoyon boʻlmoqda. Raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi oʻsmirlar ongiga turli, baʼzan qarama-qarshi mazmundagi gʻoyalar oqimini olib kiradi. Tanqidiy tahlil qilish koʻnikmalari yetarli darajada shakllanmagan hollarda, ular ushbu axborotlarni saralashda qiynaladilar va notoʻgʻri qarashlarni oʻzlashtirib olishlari mumkin. Bu esa shaxsiy qarashlar tizimining izchil shakllanishiga toʻsqinlik qiladi hamda mustaqil qaror chiqarish jarayonini murakkablashtiradi.

Psixologik omillar ham muhim oʻrin tutadi. Oʻz-oʻzini baholash darajasining pastligi, ichki ishonchning sustligi yoki ortiqcha xavotir hissi oʻsmirning faoliyatida noaniqlikni keltirib chiqaradi. Bunday holatlarda u tashqi koʻmakka haddan ziyod tayanadi, natijada mustaqil harakat qilishga boʻlgan ehtiyoj va imkoniyatlar cheklanadi. Bu esa avtonom rivojlanishning sekinlashuviga olib keladi.

Shu bilan birga, mavjud xavf omillarini muvozanatlashtiruvchi himoya mexanizmlari ham mavjud. Ulardan eng asosiylaridan biri — sogʻlom oilaviy muhitdir. Oʻzaro hurmat, ishonch va ochiq muloqotga asoslangan munosabatlar oʻsmirda ijobiy “men” tasavvurini shakllantiradi. Bunday sharoitda u oʻz fikrini erkin bayon eta oladi, tanlov qilishda oʻziga tayanishni oʻrganadi. Natijada ichki barqarorlik mustahkamlanadi va mustaqil qaror qabul qilish koʻnikmalari rivojlanadi.

Taʼlim tizimidagi ijobiy psixologik muhit ham katta ahamiyatga ega. Oʻqituvchi va oʻquvchi oʻrtasidagi hamkorlikka asoslangan munosabatlar, shaxsga yoʻnaltirilgan yondashuv hamda ragʻbatlantiruvchi pedagogik usullar oʻsmirning faolligini oshiradi. Ayniqsa, muammoli vaziyatlarni mustaqil hal etishga undovchi metodlar ularning tafakkurini rivojlantirib, avtonom fikrlashni mustahkamlaydi.

Bundan tashqari, ijtimoiy qoʻllab-quvvatlash tizimi ham muhim himoya omili sifatida xizmat qiladi. Yaqin doʻstlar, ustozlar yoki boshqa ishonchli shaxslar tomonidan beriladigan ijobiy baho va ragʻbat oʻsmirda oʻziga nisbatan ishonchni

kuchaytiradi. Bu esa uning qaror qabul qilish jarayonida qat'iylikni oshiradi va tashqi bosimlarga nisbatan barqarorlikni ta'minlaydi.

Shaxsning ichki imkoniyatlari ham muhim rol o'ynaydi. Tanqidiy fikrlash, refleksiya qobiliyati va ichki motivatsiyaning rivojlanganligi o'smirga turli vaziyatlarni chuqur tahlil qilish, oqibatlarini oldindan baholash va ongli ravishda qaror qabul qilish imkonini beradi. Bunday sifatlar mavjud bo'lgan shaxslar tashqi ta'sirlarga kamroq beriluvchan bo'lib, mustaqil va mas'uliyatli faoliyat yuritishga moyil bo'ladi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'smirlar avtonomiyasining rivojlanishi xavf va himoya omillarining o'zaro nisbatiga chambarchas bog'liq. Ijobiy omillar ustun bo'lgan sharoitda hatto murakkab vaziyatlarda ham shaxsning sog'lom rivojlanishi ta'minlanadi. Aksincha, salbiy ta'sirlar kuchli bo'lgan muhitda mustaqil fikrlash darajasi pasayadi va shaxsiy pozitsiya zaiflashadi.

Shu sababli amaliy nuqtai nazardan asosiy vazifa — xavf omillarini kamaytirish, himoya mexanizmlarini esa kuchaytirishga qaratilgan kompleks yondashuvni ishlab chiqishdan iborat. Bu jarayonda ota-onalar, pedagoglar va psixologlarning o'zaro hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Ularning birgalikdagi sa'y-harakatlari orqali o'smirlar uchun qo'llab-quvvatlovchi, xavfsiz va rivojlantiruvchi muhit yaratish mumkin bo'ladi.

Xulosa. O'smirlik davri shaxs rivojlanishining eng mas'uliyatli va ayni paytda murakkab bosqichlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur davrda insonning mustaqil fikrlashi, qaror qabul qilish qobiliyati hamda o'zini anglash darajasi izchil shakllanib boradi. Ushbu jarayonning markazida esa avtonomiya turadi, ya'ni shaxsning tashqi ta'sirlardan nisbatan mustaqil holda o'z pozitsiyasini belgilay olishi, o'z hayotiy yo'lini ongli ravishda tanlashi muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'smirlar avtonomiyasining rivojlanishi bir qator o'zaro bog'liq omillar ta'siri ostida kechadi. Xususan, oilaviy muhitdagi nosog'lom munosabatlar, tengdoshlar bosimi, nazoratsiz axborot oqimi hamda psixologik beqarorlik kabi omillar shaxsning mustaqil rivojlanishiga jiddiy to'sqinlik qilishi mumkin. Bunday sharoitda o'smir tashqi ta'sirlarga nisbatan sezgir bo'lib qoladi, o'z qarashlarini mustaqil shakllantirishda qiyinchiliklarga duch keladi.

Shu bilan birga, ijobiy oilaviy muhit, qo'llab-quvvatlovchi ijtimoiy munosabatlar, sog'lom ta'lim tizimi va rivojlangan ichki psixologik resurslar o'smir avtonomiyasining shakllanishida muhim himoya vazifasini bajaradi. Ayniqsa, ota-ona va farzand o'rtasidagi ishonchga asoslangan muloqot, o'qituvchilarning individual yondashuvi hamda ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning mavjudligi o'smirda o'ziga

bo'lgan ishonchni mustahkamlab, mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

Mazkur jarayonda ichki omillarning o'zni ham alohida e'tiborga loyiqdir. Tanqidiy fikrlash, refleksiya va ichki motivatsiyaning rivojlanganligi o'smirlar murakkab vaziyatlarni ongli ravishda tahlil qilish hamda asosli qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Bu esa uning shaxs sifatida shakllanishida muhim mezonlardan biri hisoblanadi. Umuman olganda, o'smirlar avtonomiyasining rivojlanishi xavf va himoya omillarining o'zaro muvozanatiga bog'liq holda kechadi. Agar ijobiy ta'sirlar ustunlik qilsa, shaxsning mustaqil va mas'uliyatli rivojlanishi ta'minlanadi. Aksincha, salbiy omillar ustun bo'lgan sharoitda bu jarayon izdan chiqishi mumkin. Shu bois, o'smirlar bilan ishlashda kompleks yondashuvni qo'llash, ya'ni oilaviy, pedagogik va psixologik omillarni birgalikda hisobga olish muhimdir.

Amaliy jihatdan qaraganda, o'smirlar avtonomiyasini rivojlantirishga qaratilgan tizimli choralarni ishlab chiqish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Bu borada otalar, pedagoglar va psixologlarning hamkorligi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ularning birgalikdagi faoliyati orqali o'smirlar uchun qo'llab-quvvatlovchi, xavfsiz va rivojlanishga yo'naltirilgan ijtimoiy muhitni shakllantirish mumkin. Natijada esa jamiyatda mustaqil fikrlaydigan, mas'uliyatli va faol fuqarolarni tarbiyalashga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Erikson E. H. Identity: Youth and Crisis. — New York: W.W. Norton & Company, 1968. — 336 p.
2. Freud S. The Ego and the Id. — London: Hogarth Press, 1923. — 66 p.
3. Piaget J. The Psychology of Intelligence. — London: Routledge, 1950. — 182 p.
4. Ryan R. M., Deci E. L. Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. — New York: Guilford Press, 2017. — 756 p.
5. Steinberg L. Adolescence. — 11th ed. — New York: McGraw-Hill Education, 2016. — 512 p.
6. Bandura A. Social Learning Theory. — Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977. — 247 p.
7. Bronfenbrenner U. The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. — Cambridge: Harvard University Press, 1979. — 330 p.

8. Божович Л. И. Личность и её формирование в детском возрасте. — Москва: Педагогика, 1968. — 464 с.
9. Выготский Л. С. Психология развития человека. — Москва: Смысл, 2005. — 1136 с.
10. Кон И. С. Психология ранней юности. — Москва: Просвещение, 1989. — 256 с.
11. Мудрик А. В. Социализация человека. — Москва: Академия, 2006. — 304 с.
12. Karimova V. M. Psixologiya. — Toshkent: O'qituvchi, 2002. — 320 b.
13. G'oziyev E. G. Umumiy psixologiya. — Toshkent: O'qituvchi, 2010. — 256 b.
14. To'raqulov X. R. Yosh davrlari psixologiyasi. — Toshkent: Fan, 2015. — 280 b.
15. Shoumarov G'. B. Oila psixologiyasi. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. — 240 b.
16. Raximov A. R. Ijtimoiy psixologiya asoslari. — Toshkent: Universitet, 2018. — 300 b.
17. Nurmatova D. O'smirlar psixologiyasi va tarbiyasi. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020. — 220 b.
18. Sodiqov S. Shaxs rivojlanishining psixologik asoslari. — Toshkent: Fan, 2019. — 270 b.

BADIIY PUBLITSISTIK DISKURSNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI: QAMCHIBEK KENJA IJODI MISOLIDA

Shokirova Gulnozaxon

Andijon davlat pedagogika institute O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi magistranti

Ma'rifat Qosimova

Ilmiy rahbar: f.f.n.dotsent

Annotatsiya: Qamchibek Kenja asarlari lingvopoetik jihatdan hali yetarlicha tahlil qilinmagan. Yozuvchi ijodi yuzasidan qilingan tadqiqotlarda, asosan, syujet, obraz yoki tarixiy faktlarga qaratilgan. Qolaversa, badiiy publitsistika lingvopoetikasi o‘zbek filologiyasida yangi yo‘nalish bo‘lib, uning o‘rganilishi adabiyot nazariyasini boyitadi. Shundan kelib chiqib Qamchibek Kenja badiiy publitsistik va safarnoma asarlaridagi lingvopoetik vositalar: leksik, sintaktik, stilistik, fonetik va pragmatik unsurlar kabilarni kompleks ochib berish va ularning estetik-ta’sirchanlik mexanizmlarini aniqlashga harakat qilindi. Shuningdek, Qamchibek Kenja asarlari badiiy publitsistikasida folklorizm va metaforik tasvirning o‘ziga xos sintezi, Andijon shevasi unsurlari bilan boyitilgan leksik-stilistik qatlam birinchi marta lingvopoetik nuqtai nazardan kompleks tahlil qilindi.

Ushbu maqolada o‘zbek adabiyotida badiiy publitsistika janrining lingvopoetik xususiyatlari Qamchibek Kenja ijodi misolida chuqur o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: lingvopoetika, badiiy publitsistika, safarnoma, folklorizm, metafora, ritmik sintaksis, Qamchibek Kenja.

Abstract: The works of Qamchibek Kenja have not yet been sufficiently analyzed from a linguopoetic perspective. Existing studies of the writer’s oeuvre have mainly focused on plot structure, character system, or historical facts. Moreover, the linguopoetics of artistic publicistic writing is a relatively new field in Uzbek philology, and its study contributes to the enrichment of literary theory. Proceeding from this, the present study attempts to comprehensively analyze the linguistic means in Qamchibek Kenja’s artistic publicistic and travelogue works, including lexical, syntactic, stylistic, phonetic, and pragmatic elements, and to determine their mechanisms of aesthetic and expressive impact. In addition, the article, for the first time, provides a complex linguopoetic analysis of the synthesis of folklorism and metaphorical imagery in Qamchibek Kenja’s works, as well as the lexical-stylistic layer enriched with elements of the Andijan dialect.

This article deeply examines the linguopoetic features of the artistic publicistic genre in Uzbek literature based on the works of Qamchibek Kenja.

Keywords: linguopoetics, artistic publicism, travelogue, folklorism, metaphor, rhythmic syntax, Qamchibek Kenja.

Аннотация: Творчество Камчибек Кенжа до настоящего времени недостаточно изучено с точки зрения лингвопоэтики. В существующих исследованиях, посвящённых произведениям писателя, основное внимание уделялось сюжету, системе образов или историческим фактам. Кроме того, лингвопоэтика художественной публицистики является относительно новым направлением в узбекской филологии, и её изучение способствует развитию теории литературы. Исходя из этого, в данной статье предпринимается попытка комплексного анализа лингвистических средств в художественно-публицистических и путевых произведениях К.Кенжи, включая лексические, синтаксические, стилистические, фонетические и прагматические элементы, а также выявление механизмов их эстетического и выразительного воздействия. Также впервые проводится комплексный лингвопоэтический анализ синтеза фольклоризма и метафорической образности в произведениях К.Кенжи, а также лексико-стилистического слоя, обогащённого элементами андижанского диалекта. В данной статье глубоко исследуются лингвопоэтические особенности жанра художественной публицистики в узбекской литературе на материале произведений К.Кенжи.

Ключевые слова: лингвопоэтика, художественная публицистика, путевая проза, фольклоризм, метафора, ритмический синтаксис, Камчибек Кенжа.

KIRISH

Har bir asarning qimmatini uning qanday janrda yozilganligi bilan emas, balki qanday mahorat va yuksak badiiy did bilan yozilganligi jihatidan baholanadi. Badiiy publitsistika gazeta janrlariga xos aktuallik, operativlikni o'ziga singdirgan eng hozirjavob janrdir. Shu bilan birga, badiiy publitsistika eng ta'sirchan adabiyot hamdir. Uning ta'sirchanligi, birinchi navbatda, badiiy adabiyot unsurlaridan erkin foydalanishda ko'rinadi. Shunday qilib, badiiy publitsistika mantiqiy muhokama va obrazlar bilan ish ko'ruvchi chinakam so'z san'ati, fikr poeziyasidir.

Badiiy publitsistika janrlarining g'oyaviy mohiyatini, uning yozibali poetikasini o'rganish, tajribalarini nazariy umumlashtirish mazkur janrlarning ommaviylik hamda ko'lamdorlik xizmat qilishini ta'minlaydi.

Publitsistika nazariyasi sohasida dastlabki urinishlar XIX asrda boshlangan bo'lsa, XX asrda sohaga doir ma'lum ilmiy asarlar, monografik tadqiqotlar vujudga kelgan. Y.Jurbina, V.Roslyakov, A.Shumskiy, A.Tseytlin, A.Grechnev kabilarning publitsistika, xususan badiiy publitsistika masalalarini tadqiq etishga bag'ishlangan asarlari, ayniqsa, diqqatga sazovordir²¹. Ushbu ilmiy risolalarda badiiy-publitsistik janrlarning hayotiy aks ettirishdagi o'ziga xos xususiyatlari asoslab berilgan. Y.Proxorov, V.V.Uchenova, M.S.Cherepanovlarning ilmiy asarlari publitsistika nazariyasi muammolari bir muncha mukammal tadqiq etilgan²². Shunga qaramasdan, publitsistika, jumladan, badiiy publitsistika sohasida amalga oshiriladigan ishlar talaygina. Chunonchi, badiiy publitsistika nazariyasi tamoyillari xususida adabiyotshunos olimlar tomonidan yakdil to'xtamga kelinmagan. Bu kabi masalalarni hal etish uchun badiiy publitsistik manba va matnga individual yondashuvlarni kuchaytirish, mazkur jarayonni alohida adiblar asarlarini saralash orqali ularni badiiy publitsistik jihatlarini lingvopoetik tadqiq etish lozim. Qamchibek Kenja asarlariga murojaatdan ham ayni shu maqsad nazarda tutilgan.

O'zbek adabiyoti va matbuoti bu borada katta ijodiy tajribaga ega bo'lib kelmoqda. Zamonaviy filologiya fanida lingvopoetika badiiy matnning til vositalari orqali yaratiladigan estetik ta'sirchanligini, mazmun va shakl birligini o'rganuvchi fundamental yo'nalish sifatida alohida o'rin tutadi. Bu fan matnning lisoniy-estetik tuzilishini, undagi poetik unsurlarning semantik va pragmatik funksiyalarini kompleks tahlil qilish imkonini beradi. Lingvopoetikaga bag'ishlangan deyarli barcha ilmiy asarlarida lingvopoetika nafaqat tilshunoslik, balki adabiyotshunoslikning ham muhim tarkibiy qismi sifatida belgilangan. Umuman olganda, lingvopoetika tilshunoslik va adabiyotshunoslik kesishgan nuqtada hosil bo'lgan. O'zbek filologiyasida ham so'nggi o'n-yigirma yillikda boshqa xalqlar ham kuzatilgani kabi lingvopoetik tahlil usullari keng qo'llanilmoqda, chunki ular adabiy matnni nafaqat syujet yoki obrazlar darajasida, balki tilning ichki mexanizmlari orqali chuqur ochishga yordam beradi.

Badiiy publitsistika janri jurnalistika va adabiyotning organik sintezi bo'lib, real faktik axborotni badiiy tasvir, metafora, emotsional leksika va ritmik qurilish vositalari bilan boyitadi. Bu janrda til nafaqat ma'lumot yetkazuvchi vosita, balki

²¹ Журбина Е. Теория и практика художественно-публицистических жанров. – Москва, 1969.; Росляков В. Послевоенный советский очерк, – Москва, 1956.; Шумский А. Проблемы и вопросы советского очерка, – Москва, 1962.; Грешнев В. Жанр литературного портрета в творчестве М.Горького. – Москва, 1964.; Тсейтлин А. Становление реализма в русской литературе. – Москва, 1965.

²² Прохоров Е. Публицистика жизни общества. – Москва, 1968.; Ученова В.В. Психологические проблемы публицистики. – Москва, 1971.

o'quvchida chuqur emotsional taassurot uyg'otuvchi, estetik zavq beruvchi va milliy o'zlikni tarbiyalovchi kuchga aylanadi. O'zbek adabiyotida badiiy publitsistika XIX asr oxiri – XX asr boshlarida jadid adabiyoti, xususan, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, Hamza kabi ijodkorlar asarlari bilan shakllangan bo'lsa, mustaqillik davrida Pirmqul Qodirov, Odil Yoqubov, Xayriddin Sulton kabi adiblar ijodida yangi bosqichga ko'tarildi. Ularning asarlarida tarixiy faktlar, sayohat tajribalari va ijtimoiy muammolar badiiy shaklda ifodalanadi.

Qamchibek Kenja ijodi bu janrning hozirgi adabiy jarayondagi yorqin namunasi hisoblanadi. Uning "Hind sorig'a", "Andijondan Dakkagacha (Boburiylar izidan)", "Andijondan Bag'dodgacha", "Buyuklar izidan", "Boburiylardan biri", "Sohibqiron qadamjolari bo'ylab", "Baliq ovi", "Ko'ktoy", "Lafz", "Notanish gul", "Palaxmon" kabi turli janrlarda yozilgan asarlarida badiiy publitsistika alohida o'rin tutadi. Mazkur asarlarda muallif faktik voqealarni badiiy lingvopoetik vositalar bilan boyitib, kitobxonga nafaqat axborot, balki chuqur estetik va tarbiyaviy ta'sir ko'rsatadi.

Badiiy publitsistika matnlarida til vositalarining estetik, axborotiy va emotsional funksiyalarini ochib berish, lingvopoetik butunlikni aniqlash, faktik materialning badiiy tasvirga aylanish mexanizmlarini ko'rsatishda Qamchibek Kenja asarlariga tayaniladigan bo'lsa, folklorizm, dialektal leksika, metaforik va metonimik tasvirlar, ritmik sintaksis, fonetik bezaklar (alliteratsiya, assonans) va emotsional-stilistik vositalar orqali haqiqiy voqealar, tarixiy faktlar va shaxsiy xotiralar badiiy-estetik rangdorlikka, milliy ruhiy-madaniy qiymat kasb etgani, mazkur xususiyatlar adibni o'zbek badiiy publitsistikasining yetakchi namoyandalaridan biriga aylantirgani anglashiladi.

ADABIY TAHLIL VA METODLAR

Tadqiqotda lingvopoetik tahlilning kompleks usullariga asoslangan. Deskriptiv va komparativ yondashuvlarga tayangan holda tasviriy vositalarni tavsiflashga, qiyosiy-tipologik metod asosida adib ijodiy laboratoriyasini boshqa ijodkorlar asarlari bilan o'zaro qiyosiy-madaniy, qiyosiy-tarixiy kontekstda ochib berishga harakat qilingan. Qolaversa, kontekstual-semantik orqali matn ichidagi ma'no bog'lanishlarini ochish, stilistik tahlil vositasida esa leksik, sintaktik va fonetik darajalarni ochib berishga ham e'tibor qaratildi. Ushbu metodlar va tahlil usullari orqali adib asarlari lingvopoetik tadqiqi nisbatan oydinlashdi.

NATIJA

Qamchibek Kenja badiiy publitsistik asarlarida lingvopoetika faktik materialni badiiy estetikaga aylantirishning asosiy mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi. Bu

jarayon bir necha lingvistik darajada ro'y beradi va ularning o'zaro uyg'unligi matnning butunligini ta'minlaydi. Adib asarlarida folklor unsurlari va xalq tiliga xos birliklar ustunlik qiladi. "Baliq ovi" hikoyasida bolalik xotirasi orqali kundalik nutqning poetik potentsiali ochiladi: "Men birinchi sinfga qatnardim. Akam yettida o'qirdi. Otam xo'jalik mudiri edi. Uyimizga tez-tez mehmon kelib turardi... Kattakichik buloqlarda, ayniqsa, Dimariqda (dimlanib oqqani uchun shunday deyilardi) baliq mo'l bo'lar edi. Suv ko'payganda hatto to'qay ichidagi sholipoyalarga ham baliq chiqib ketardi... Men akamning baliq tutishini ko'rishga ishqiboz edim. U baliq ovlashga usta edi. To'ridayam, sanchiqdayam bir zumda bir paqirini ilintirardi"²³. Bu parchada "Dimariq" toponimi etimologik izoh bilan folklorizm yaratadi – joy nomi orqali qishloq hayotining ruhiy muhitini tiklaydi. "Paqirini ilintirardi", "to'qay ichidagi sholipoyalarga" kabi kollakatsiyalar oddiy qishloq bolasi nuqtai nazaridan voqeani jonlantirib, o'quvchida o'ziga xos emotsiyani uyg'otadi.

Yozuvchi qalamiga mansub safarnomalarda leksik daraja yanada murakkab: tarixiy-geografik faktlar metaforik va emotsional leksika bilan boyitiladi. "Andijondan Dakkagacha"da Boburiylar izini izlagan adibning hayajoni quyidagicha ifodalanadi: "Hindiston va Pokiston shaharlarida ko'p moziyoghlarda... lekin Sharq olamining olis bir chetida faqat va faqat boburiylar hayoti, ularning podsholik faoliyatiga oid yagona, maxsus muzeyni ko'ramiz, deb sira o'ylamovdik"²⁴. "Sharq olamining olis bir cheti" badiiy ifodasi geografik faktni epik tasvirga aylantirib, milliy g'urur va hayratni kuchaytiradi. "Hind sorig'a"da esa "serg'ayrat, sog'lom va bikir" epitellari personifikatsiya bilan birlashib, inson va tabiat uyg'unligini ta'minlaydi²⁵.

Qamchibek Kenja asarlari uchun ritmik qurilish – asosiy xususiyatlardan biri. Qisqa, dinamik jumlar uzun, tasviriy periodlar bilan almashinadi. "Baliq ovi"da: "Shanba-yakshanbada bu yerga bolalar to'lib ketardiki, kim qarmoq ko'targan, kim to'r sudragan..."²⁶ – bu jumlar ritm yaratib, o'quvchini voqeaga jalb qiladi. Safarnomalarda esa uzun periodlar tarixiy faktlarni chuqurlashtiradi: "Andijondan Bag'dodgacha" asarida yo'l tavsiflari sintaktik parallelizm orqali epik ohang beradi²⁷. Bu publitsistika uchun xos axborotiy aniqlikni saqlab, badiiy ta'sirchanlikni oshiradi.

²³ Qamchibek Kenja. *Baliq ovi* [elektron resurs]. – URL: <https://uzsmart.uz/kitoblar/view/13837>

²⁴ Qamchibek Kenja. *Andijondan Dakkagacha* [elektron resurs]. – URL: <https://ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/andijondan-dakkagacha>

²⁵ Qamchibek Kenja. *Hind sorig'a* [elektron resurs]. – URL: <https://ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/hind-sorig-a>

²⁶ Qamchibek Kenja. *Baliq ovi* [elektron resurs]. – URL: <https://uzsmart.uz/kitoblar/view/13837>

²⁷ Qamchibek Kenja. *Andijondan Bag'dodgacha* [elektron resurs]. – URL: <https://ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/andijondan-bagdodgacha>

Muallif asarlarida alliteratsiya va assonans tasvirni jonlantiradi. Masalan, “To‘qay ichidagi sholipoyalarga ham baliq chiqib ketardi”²⁸. “Serg‘ayrat, sog‘lom va bikir” kabi epitetlar; “shamollar chiyillaydi, g‘uvillaydi” kabi personifikatsiya va metonimik birliklar matnning poetik rang-barangligini oshiradi. “Ko‘ktoy” hikoyasida hazil va kinoya orqali stilistik kontrast yaratiladi²⁹. Umuman, adibning asarlari lingvopoetikasida folklor bilan zamonaviy publitsistik uslublar o‘zaro sinkretiklashadi.

Muhokama

Qamchibek Kenja badiiy publitsistikasida lingvopoetika nafaqat til bezagi, balki mazmuni estetik jihatdan boyituvchi va ijtimoiy-tarbiyaviy funksiyani bajaruvchi mexanizmdir. Adib ijodida Andijon shevasi unsurlari, bolalik xotiralarining tabiiy ritmi va Boburiylar izidagi milliy g‘urur kuchliroq namoyon bo‘ladi. Masalan, “Baliq ovi”da oilaviy qadriyatlar va tabiat bilan uyg‘unlik poetiklashtirilsa³⁰, safarnomalarda tarixiy o‘tmish zamonaviy o‘quvchiga yaqinlashtiriladi.

Yozuvchi ijodida lingvopoetika milliy o‘zlikni saqlash vositasiga aylanadi. Masalan, uning safarnomalarda milliy birlik va g‘urur alohida bosqich darajasiga olib chiqiladi. Bobur va boburiylar merosiga bag‘ishlangan asarlar bunga yaqqol dalil bo‘la oladi. Adib hikoyalarda esa kundalik hayotning falsafiy chuqurligi ochib berilgan. Chunonchi, “Ko‘ktoy” hikoyasida til vositalari orqali oddiy tip axetip va motivlarga ramziy ma’no yuklangan. Eshak obrazini bunga misol sifatida keltirish mumkin.

XULOSA

Qamchibek Kenja ijodi o‘zbek adabiyotida publitsistikaning lingvopoetik salohiyatini namoyon etib, jahon adabiy jarayonida o‘z o‘rnini egallaydi. Ijodkor badiiy publitsistikasida lingvopoetika fakt va badiiyat sintezi orqali o‘ziga xos estetik butunlik yaratgan va janrning rivojlanishiga munosib hissa qo‘sha olgan. Asosiy lingvopoetik vositalar – folklorizm, metafora, ritmik sintaksis, fonetik bezaklar va emotsional leksika bo‘lib, ular matnni estetik qiymatini yanada oshirgan. Shuningdek, safarnoma va hikoyalarda lingvopoetika milliy o‘zlik, tarixiy xotira va tarbiyaviy funksiyalarni kuchaytirgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

²⁸ Qamchibek Kenja. *Baliq ovi* [elektron resurs]. – URL: <https://uzsmart.uz/kitoblar/view/13837>

²⁹ Qamchibek Kenja. *Ko‘ktoy* [elektron resurs]. – URL: <https://ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/koktoy>

³⁰ Qamchibek Kenja. *Baliq ovi* [elektron resurs]. – URL: <https://uzsmart.uz/kitoblar/view/13837>

1. Журбина Е. Теория и практика художественно-публицистических жанров. – Москва, 1969.
2. Росляков В. Послевоенный советский очерк, – Москва, 1956.
3. Шумский А. Проблемы и вопросы советского очерка, – Москва, 1962.
4. Грешнев В. Жанр литературного портрета в творчестве М.Горького. – Москва, 1964.
5. Тсейтлин А. Становление реализма в русской литературе. – Москва, 1965.
6. Прохоров Е. Публицистика жизни общества. – Москва, 1968.
7. Ученова В.В. Психологические проблемы публицистики. – Москва, 1971.
8. Qamchibek Kenja. *Baliq ovi* [elektron resurs]. – URL: <https://uzsmart.uz/kitoblar/view/13837>
9. Qamchibek Kenja. *Andijondan Dakkagacha* [elektron resurs]. – URL: <https://ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/andijondan-dakkagacha>
10. Qamchibek Kenja. *Hind sorig'a* [elektron resurs]. – URL: <https://ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/hind-sorig-a>
11. Qamchibek Kenja. *Andijondan Bag'dodgacha* [elektron resurs]. – URL: <https://ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/andijondan-bagdodgacha>
12. Qamchibek Kenja. *Ko'ktoy* [elektron resurs]. – URL: <https://ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/koktoy>

O‘ZBEKISTONDA SO‘Z ERKINLIGINING CHEGARALARI: TANQID VA HAQORAT O‘RTASIDAGI FARQ

So‘g‘diyona Hamidova

TDYU huzuridagi M.Vosiqova nomidagi Akademik litseyning ingliz tili fani o‘qituvchisi

Toshmuxamedova Begoyim Alisher qizi

TDYU huzuridagi M.Vosiqova nomidagi Akademik litseyning 1.1-guruh talabasi

begoyimtoshmuxamedova@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada demokratik jamiyatda so‘z erkinligining o‘rni va ahamiyati, uning huquqiy mohiyati hamda tanqid va haqorat o‘rtasidagi farqlar tahlil qilinadi. Maqolada O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Jinoyat va Ma‘muriy javobgarlik kodekslari normalariga tayanilgan holda, so‘z erkinligi mutlaq huquq emasligi, balki muayyan huquqiy va axloqiy chegaralar bilan cheklanishi lozimligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: so‘z erkinligi, demokratik jamiyat, insonning huquq va erkinliklari, tanqid, haqorat, huquqiy ong va huquqiy madaniyat, ijtimoiy tarmoqlar.

Kirish

Tarixga nazar solsak, har bir demokratik jamiyatning shakllanishida bir qator muhim omillar hal qiluvchi o‘rin tutadi. Inson manfaatlarining oliy qadriyat sifatida e‘tirof etilishi, xalq hokimiyatchiligi, qonun ustuvorligi hamda siyosiy pluralizm shular jumlasidandir. Shu bilan birga, so‘z va fikr erkinligi ham demokratik davlatning asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasida ham so‘z va matbuot erkinligi Konstitutsiyaviy darajada kafolatlangan bo‘lib, bu nafaqat ijtimoiy davlat tamoyillarining mustahkamlanishiga, balki mamlakatda demokratik qadriyatlarning rivojlanishiga xizmat qiladi. Biroq so‘z erkinligi mutlaq huquq emasligi sababli, u muayyan huquqiy va axloqiy chegaralar bilan cheklanadi. Fransuz ma‘rifatchi faylasufi Voltairega nisbat beriluvchi: “Men sizning fikringizga qo‘shilmasligim mumkin, lekin uni aytish huquqingizni umrim davomida himoya qilaman.” degan fikr so‘z erkinligining asosiy mohiyatini ifodalaydi, ya‘ni har bir inson o‘z fikrini erkin bildirish huquqiga ega bo‘lsa-da, bu erkinlik boshqalarning huquq va manfaatlariga zid bo‘lmasligi lozim. Shu o‘rinda savol tug‘iladi: so‘z erkinligiga aniq chegaralar o‘rnatish zarurmi? Chunki amaliyotda ba‘zi holatlarda ayrim shaxslar “so‘z erkinligi” tushunchasini noto‘g‘ri talqin qilib, uni boshqalarning

huquq va manfaatlarini buzish vositasiga aylantirib qo'ymoqda. Ular ba'zan tanqid niqobi ostida boshqa shaxslarning sha'ni va qadr-qimmatiga putur yetkazuvchi harakatlarni amalga oshiradilar. Ushbu masalani to'g'ri anglash uchun avvalo so'z erkinligining huquqiy mohiyatini ko'rib chiqish lozim.

So'z erkinligi — insonning asosiy shaxsiy va fuqarolarning siyosiy huquqlaridan biri bo'lib, u shaxsga o'z fikrini erkin ifoda etish imkonini beradi. Mazkur huquq og'zaki va yozma shaklda, jumladan ommaviy axborot vositalari orqali amalga oshiriladi hamda zamonaviy huquq tizimlarida “axborot erkinligi” tushunchasining ajralmas qismi sifatida qaraladi. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, «Jamiyatimiz hayotining barcha jabhalarini erkinlashtirish, so'z va matbuot erkinligi, ochiqlik va oshkoralik tamoyillarini chuqur qaror toptirish, davlat hokimiyati idoralari faoliyati ustidan samarali jamoatchilik nazoratini o'rnatish bo'yicha boshlagan ishlarimiz ortga qaytmas tus olmoqda». Bu esa so'z erkinligining jamiyat taraqqiyotidagi beqiyos ahamiyatini yana bir bor tasdiqlaydi. O'zbekiston Respublikasida ushbu huquq Konstitutsiyaviy miqyosda mustahkamlab qo'yilgan. Xususan, Konstitutsiyaning 33-moddasiga ko'ra, har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega. Bu norma har bir shaxsning o'z fikrini erkin bayon etish huquqini kafolatlaydi. Shu bilan birga, mazkur huquq mutlaq xarakterga ega emasligi tufayli, uni amalga oshirish jarayonida boshqa shaxslarning huquq va erkinliklari, sha'ni hamda qadr-qimmatini hurmat qilinishi shart. Qonunchilikka ko'ra, axborot izlash, olish va tarqatish huquqi faqat muayyan asoslar mavjud bo'lgan taqdirda — jumladan, jamoat xavfsizligini ta'minlash, ijtimoiy axloqni muhofaza qilish hamda boshqa shaxslarning huquqlarini himoya qilish maqsadida cheklanishi mumkin. Shu o'rinda Mark Tulliy Sitseronning “Ozod bo'lish uchun qonunlarning quliga aylanishga to'g'ri keladi” degan fikri alohida ahamiyat kasb etadi. Mazkur yondashuv erkinlik va huquqiy mas'uliyat o'rtasidagi muvozanatni ifodalaydi. Biroq jamiyatimizda ayrim shaxslar ushbu chegaralarni yetarli darajada anglamay, so'z erkinligini noto'g'ri talqin qiladilar. Natijada ular o'z fikrini bildirish jarayonida qonuniy me'yorlardan chetga chiqib, ba'zan tanqid niqobi ostida boshqa shaxslarning sha'ni va qadr-qimmatiga putur yetkazuvchi ifodalarni qo'llaydilar. Shu o'rinda tanqid tushunchasi va uning mohiyatiga alohida to'xtalib o'tish maqsadga muvofiq.

Tanqid jamiyatdagi fikrlar xilma-xilligini ta'minlovchi muhim ijtimoiy-huquqiy hodisa hisoblanadi. U orqali shaxslar turli voqea-hodisalar, davlat organlari faoliyati yoki ijtimoiy jarayonlarga nisbatan o'z munosabatini erkin ifoda etadi. **Tanqidning asosiy vazifasi** — kamchiliklarni ochib berish, muammolarni ko'rsatish va ularni bartaraf etishga undashdan iborat. Shu jihatdan u jamiyat taraqqiyotining muhim

omillaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Huquqiy nuqtayi nazardan, tanqid fikr erkinligining ajralmas qismi bo'lib, u insonning o'z qarashlarini ochiq bayon etish huquqi bilan chambarchas bog'liq. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilangan normalar hamda inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 19-moddasi shuni ko'rsatadiki, har bir shaxs o'z fikrini erkin bildirish huquqiga ega. Bu huquq nafaqat shaxsiy qarashlarni ifoda etish, balki ijtimoiy hayotda faol ishtirok etish imkonini ham yaratadi. Shu bilan birga, tanqid konstruktiv xarakterga ega bo'lishi lozim. Ya'ni u asossiz ayblov yoki shaxsga qaratilgan hujum emas, balki dalil va mantiqqa tayangan holda bildirilgan fikr bo'lishi kerak. Konstruktiv tanqid jamiyatda ochiqlik va oshkoralikni kuchaytiradi, boshqaruv tizimini takomillashtirishga xizmat qiladi hamda fuqarolarning faolligini oshiradi.

Haqorat esa mazmunan tanqiddan tubdan farq qiladi. U shaxsning sha'ni, qadr-qimmatini va obro'sini kamsitishga qaratilgan harakat yoki ifodani anglatadi. Haqoratda asosiy e'tibor muammoni yoritishga emas, balki insonning shaxsiy sifatlarini tahqirlashga qaratiladi. Shu sababli u jamiyatda salbiy munosabatlar va nizolarni keltirib chiqaruvchi omil hisoblanadi. Huquqiy jihatdan haqorat aniq javobgarlikka sabab bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 140-moddasida haqorat uchun javobgarlik belgilangan bo'lib, bunda shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini kamsituvchi harakatlar jazoga sabab bo'lishi ko'rsatilgan. Bu norma orqali qonunchilik insonning daxlsizligini himoya qilishni maqsad qiladi. Haqorat ko'pincha subyektiv hissiyotlarga asoslangan bo'lib, unda mantiqiy asos yoki dalil bo'lmaydi. Bunday holatda fikr erkinligi niqobi ostida boshqa shaxsning huquqlari buziladi. Natijada jamiyatda o'zaro hurmat tamoyillari zaiflashadi. Shuning uchun ham qonunchilikda haqorat qat'iy cheklangan va unga nisbatan huquqiy choralar qo'llaniladi.

Tanqid va haqorat o'rtasidagi farqni to'g'ri anglash huquqiy madaniyatni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ularning eng asosiy farqi mazmun va maqsadda namoyon bo'ladi. Tanqid muayyan faoliyat, qaror yoki hodisaga qaratilgan bo'lsa, haqorat bevosita shaxsning o'ziga yo'naltiriladi. Boshqacha aytganda, tanqid muammoni ko'rsatadi, haqorat esa insonni kamsitadi. Yana bir muhim jihat — tanqid odatda dalil va asosga tayanadi, haqorat esa hissiyot va salbiy munosabat natijasida yuzaga keladi. Shu sababli tanqid jamiyat rivojiga hissa qo'shishi mumkin, haqorat esa aksincha, ijtimoiy muhitni izdan chiqaradi. Xalqaro huquqiy amaliyot ham bu farqni aniq belgilab beradi. Jumladan, Yevropa inson huquqlari sudi amaliyotida (Lingens v. Avstriyaga qarshi ish, 1986-yil) hatto keskin va yoqimsiz shakldagi fikrlar ham ma'lum darajada himoya qilinishi ta'kidlangan. Biroq bu himoya

faqatgina fikr bildirish doirasida qolgan taqdirda amal qiladi, ya'ni shaxsni tahqirlash darajasiga o'tmasligi lozim. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, tanqid va haqorat o'rtasidagi chegara — bu fikr erkinligi bilan boshqa shaxslarning huquqlarini hurmat qilish o'rtasidagi muvozanatdir. Aynan mana shu muvozanatni saqlash huquqiy davlat va sog'lom jamiyat barqarorligining muhim sharti hisoblanadi.

Zamonaviy raqamli muhitda ijtimoiy tarmoqlar fikr bildirishning eng tez va ommabop maydoniga aylangan. Biroq aynan shu tezkorlik va ochiqlik ayrim huquqiy muammolarni yuzaga keltirmoqda. Foydalanuvchilar ko'pincha o'z fikrlarini chuqur tahlil qilmasdan, hissiyotga berilib yozadilar, bu esa noto'g'ri talqinlar va nizolarga sabab bo'ladi. Ayniqsa, anonim akkauntlar orqali bildirilgan fikrlar ko'p hollarda mas'uliyat hissining pasayishiga olib keladi. Amaliyotda shunday holatlar kuzatiladiki, oddiy tanqid sifatida boshlangan fikrlar tez orada shaxsga qaratilgan keskin ifodaga aylanib ketadi. Masalan, biror ijtimoiy masala yuzasidan bildirilgan fikr ostida foydalanuvchilar bir-birining shaxsiy fazilatlarini muhokama qilishga o'tib ketishi mumkin. Bu esa huquqiy nuqtayi nazardan muammoli holat hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41-moddasida bunday xatti-harakatlar uchun javobgarlik belgilangan. Shu sababli raqamli muhitda fikr bildirish madaniyati va huquqiy ongni shakllantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Har bir foydalanuvchi o'z so'zining oqibatini anglab yetishi jamiyatdagi axborot xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Xulosa. Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib aytish mumkinki, so'z erkinligi demokratik jamiyatning ajralmas qismi bo'lib, u shaxsga o'z fikrini erkin ifoda etish imkonini beradi. Biroq bu erkinlik mas'uliyat bilan uyg'un bo'lishi lozim, aks holda u boshqa shaxslarning huquqlariga zarar yetkazuvchi vositaga aylanib qolishi mumkin. Tanqid jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiluvchi konstruktiv vosita bo'lsa, haqorat esa ijtimoiy munosabatlarni buzuvchi salbiy hodisa hisoblanadi. Shu jihatdan har bir shaxs fikr bildirayotganda sha'ni va qadr-qimmatini ham hurmat qilishi zarur. Mazkur muvozanatni saqlash huquqiy madaniyatning asosiy belgilaridan biridir. Aynan shunday yondashuv orqali sog'lom ijtimoiy muhit shakllanadi va so'z erkinligi o'zining haqiqiy maqsadiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. (Yangi tahrir, 2023). 33-modda. <http://lex.uz/docs/-6445145>
2. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. 140-modda. <http://lex.uz/docs/-111453>

3. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi. 41-modda. <http://lex.uz/docs/97664>
4. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. (1948). 19-modda. <https://lex.uz/docs/-7338189>
5. Lingens v. Austria. (1986). Yevropa inson huquqlari sudi qarori. <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57523>
6. Evelyn Beatrice Hall. "The Friends of Voltaire" (1906). (Voltairega nisbat berilgan mashhur iqtibosning asl manbasi). <https://www.gutenberg.org/ebooks/56618>
7. Mark Tulliy Sitseron. "Pro Cluentio" asari (Qonunlarning quli bo'lish haqidagi fikr). <https://scaife.perseus.org/reader/urn:cts:latinLit:phi0474.phi010.perseus-lat2:1-5/>

РАЗВИТИЕ УЗБЕКСКОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ ВКЛАД ХАДИЧИ СУЛАЙМОНОВОЙ В РАЗВИТИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ

Согдиана Хамидова

преподаватель английского языка Академического лицея имени М.С. Восиковой при Ташкентском Государственном Юридическом Университете

Бегойим Тошмухамедова

Студентка 1.1 группы академического лицея имени М. С. Восиковой при Ташкентском Государственном Юридическом Университете.

begoyimtoshmuhamedova@gmail.com

Аннотация: Развитие юридического образования долгое время остается одной из наиболее острых и противоречивых тем для обсуждения в ведомственных, академических и экспертных кругах.

Право существует, выражает и определяет себя в системе социальных, политических, культурных координат на языке категорий, понятий и определений своего исторического времени. Языки социальных фактов и языки их описания и объяснения, языки права и языки науки права живут, совмещая в себе одновременно институциональное и концептуальное наследие отдельных исторических эпох своего прошлого и настоящего, предвосхищая тем самым границы и параметры языков социального общения будущего.

Данная аннотация охватывает исторические этапы формирования и развития узбекской юриспруденции, начиная от начальных основ до современных тенденций. Анализируются ключевые функции юридической науки, ее роль в обеспечении справедливости и правопорядка, а также эволюция юридических навыков в условиях глобализации.

Основные аспекты развития юриспруденции:

• **Исторический аспект:** Становление юридической науки происходило через обособление от философии и религии, проходя этапы Древнего мира, Нового времени и формирование современных правовых систем.

• **Теоретические основы:** Развитие науки направлено на изучение сущности права, правосознания, функций государства и механизмов защиты прав.

• **Современные тренды:** Внедрение IT-технологий, правовое регулирование ИИ, цифровая трансформация судебной и правовой деятельности (LegalTech).

• **Направления науки:** Разделение на теорию права, отраслевые дисциплины (гражданское, уголовное) и прикладные науки (криминалистика).

Ключевые слова: юридическое образование, правовая совесть, правовой патриотизм, право и наука права, классическая юриспруденция, право в определениях языка нормативно-правовых актов, право в определениях языка социокультуры, наследие эпохи, биография понятий права, эпистемология и аксиология права, лексика и грамматика правопорядка.

Работа ориентирована на молодых исследователей, студентов и специалистов, интересующихся правовой эволюцией.

ВВЕДЕНИЕ.

В современной жизни Узбекистана одной из актуальных задач является защита прав и интересов женщин. Ключевым моментом является активное участие и роль женщин во всех сферах жизни государства и общества.

Инициативы Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева, которые призывают нас к солидарности во имя мира и прогресса, нацелены на решение проблем глобального масштаба. Сегодня они однозначно тревожат всех и находят жаркий отклик в мировом сообществе. Президент говорит: «**Мы поставили перед собой великую цель – формирование фундамента третьего Ренессанса в Узбекистане**». В частности он отметил, что на этом славном пути мы, прежде всего, опираемся **на святыне ценности семьи и духовность матерей.**

Из этих слов мы должны глубоко осознать, с какой целью создаются возможности и условия, какие результаты ожидают нас, и самое главное, какую ответственность они возлагают на нас.

В становлении человека как личности главную роль, безусловно, играет его профессия. Но каждый человек должен выбрать ту, которая наиболее соответствует его природным способностям и наклонностям, его характеру, поставленным перед собой целям, его взглядам, то есть найти в жизни свое призвание. Всю свою жизнь нам постоянно приходится что-то выбирать. И надо сделать правильный выбор, чтобы потом наслаждаться тем, что ты делаешь. Для осуществления своего выбора каждый из нас берёт с кого-то

пример, кого он считает своим идеалом, наследие и наставления, действия и поступки которых толкают нас вперёд к осуществлению мечты.

Сегодня я, как и многие мои сверстники, стою на пороге к большой жизни, на пути становления себя как личности. В истории современного Узбекистана особое место занимают личности, которые оказали существенное влияние на формирование науки и правовой системы государства. Исходя из своих интересов и взглядов на жизнь, особого внимания заслуживает Хадича Сулайманова, которая внесла неоценимый вклад в становление правового и государственного общества Узбекистана. Хадича Сулайманова - первая узбекская женщина-юрист, доктор юридических наук, профессор и академик.

Хадича Сулаймановна Сулайманова родилась 3 июля 1913 года в городе Андижан.

Её отец Сулаймон Келгинбой огли, являлся одним из образованнейших и уважаемых людей своего времени. Он работал управляющим и переводчиком в одном из караван-сараев города Андижан. Он был единственным человеком, который умел общаться и служить различным представителям народов, приезжавших в караван-сарай. За годы путешествий по Туркестанскому краю Сулаймон овладел узбекским, киргизским, таджикским, туркменским и русским языками. В 1919 году он погиб от пули вооружённых захватчиков, ворвавшихся в Андижан.

Мать Хадичи Сулаймоновой, Отинча-она, получила образование в старой традиционной школе («эски мактаб») и принадлежала к числу образованных, умных и волевых узбекских женщин своего времени. Она отличалась твёрдым характером, нравственной стойкостью и стремлением к знаниям, несмотря на ограниченные возможности для женщин в тот период.

В конце 1920-х годов под влиянием фанатиков брат известной артистки Нурхон зарезал свою талантливую сестру... В Маргилане состоялся открытый суд над убийцей Нурхон. На этом судебном процессе присутствовала и Хадича. Это событие глубоко потрясло юную Хадичу, только начинавшую осознавать жизнь. Судебное разбирательство произвело на неё сильнейшее впечатление, изменив её взгляды на человека, право, преступление и наказание. **С тех пор в сердце Хадичи зародилась любовь к юриспруденции.**

Окончив девятилетнюю русскую школу в 1931 году, Хадича Сулайманова, движимая мечтой стать юристом, отправляется в столицу страны — Ташкент.

В то время в Узбекской ССР остро ощущалась необходимость в подготовке квалифицированных юристов. Именно в этот период в Ташкенте был создан первый Институт советского строительства и права имени Джахон Абидовой. В 1935 году Хадича Сулайманова успешно окончила правовой факультет этого института. Сразу после получения образования, в 1935–1938 годах, она работала народным судьёй и одновременно являлась членом Верховного суда Узбекской ССР, что стало важным этапом в формировании её профессионального пути.

В 1938 году Хадича Сулаймановна сделала решающий шаг в своей научной карьере — поступила в аспирантуру Московского юридического института на кафедру советского уголовного права. Это событие стало началом нового, важного этапа в её жизни, требовавшего огромных усилий, терпения и веры в себя. Молодой женщине из Узбекской ССР, приехавшей в Москву в сложное предвоенное время, пришлось преодолевать не только бытовые трудности, но и стереотипы, с которыми нередко сталкивались женщины в науке. Тем не менее, благодаря упорству, трудолюбию и безграничной любви к своему делу, она сумела зарекомендовать себя как талантливый и целеустремлённый исследователь.

20 июля 1945 года Сулайманова с блеском защитила кандидатскую диссертацию на тему «Уголовное законодательство Узбекской ССР в период военной интервенции и гражданской войны». Эта работа отличалась глубоким анализом исторических и правовых процессов, происходивших в республике в годы становления советской власти.

Этот день стал поистине историческим — именно тогда Хадича Сулаймановна вошла в историю как первая женщина-узбечка, получившая учёную степень в области юриспруденции. Её достижение стало не только личной победой, но и важным событием для всей узбекской науки, открывшим путь новым поколениям женщин-исследовательниц.

В 1948–1950 годах она продолжила обучение в докторантуре Института права Академии наук СССР, где её работа получила высокую оценку ведущих учёных страны.

Уже в декабре 1950 года Хадича Сулаймановна защитила докторскую диссертацию на тему «Возникновение и развитие советского уголовного права в Узбекистане». Эта работа имела огромное значение не только для узбекской, но и для всей советской юридической науки, поскольку впервые системно анализировала процесс формирования национального уголовного

законодательства. После защиты докторской диссертации, в 1952 году, ей было присвоено звание профессора, что стало заслуженным признанием её выдающихся научных достижений.

Сентябрь 1954 года ознаменовался новым, ярким этапом в её биографии — Хадича Сулаймановна была назначена ректором Ташкентского юридического института. Это назначение стало беспрецедентным: женщина возглавила одно из ведущих высших учебных заведений страны в то время, когда подобное было редкостью даже для центральных республик СССР. Уже в декабре того же года за большой вклад в развитие науки и образования ей было присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки збекской ССР». После реорганизации института в юридический факультет Среднеазиатского государственного университета (САГУ) в 1955 году Сулайманова стала его деканом, продолжая при этом руководить кафедрой уголовного права. Под её начальством факультет стал одним из ведущих центров юридического образования в регионе.

В 1956 году она была избрана действительным членом Академии наук Узбекской ССР, что являлось редчайшим признанием её научного авторитета. Этот факт ещё раз подтвердил, что имя Хадичи Сулаймановой навсегда вписано в историю узбекской правовой мысли. Кроме того, её плодотворная научная деятельность нашла отражение более чем в восьмидесяти научных и научно-популярных трудах, охватывающих широкий круг проблем теории и истории государства и права, а также вопросов правового регулирования народного хозяйства. Среди наиболее значимых работ исследовательницы выделяются трёхтомное издание «История советского государства и права Узбекистана», а также монографии «Правовые вопросы регулирования народного хозяйства Узбекистана» и «Советское право Узбекистана в период развернутого строительства коммунизма». Эти труды стали фундаментальными источниками для изучения эволюции советской правовой системы на территории республики и послужили теоретической основой для дальнейших научных исследований в данной области.

Под научным руководством Х. С. Сулаймановой был создан и издан первый учебник по уголовному праву на узбекском языке, что явилось важным этапом в формировании национальной юридической школы и в подготовке квалифицированных юридических кадров. Это издание способствовало развитию правовой терминологии на государственном языке и укреплению

научнопедагогического потенциала юридических образовательных учреждений Узбекистана.

Как признанный специалист в области права, Х. С. Сулайманова представляла Узбекистан на международной арене, принимая участие в научных конференциях в Амстердаме, Лондоне, Софии, Токио и Каире. Её выступления были посвящены вопросам демократизации правосудия, совершенствования правовых институтов и расширения прав женщин. Активная научная и общественная деятельность Сулаймановой способствовала укреплению международного авторитета узбекской юридической науки и продвижению идей гендерного равенства в профессиональной и академической среде.

Хадича Сулайманова скончалась 26 ноября 1965 года после тяжёлой и продолжительной болезни. Похоронена на Чигатайском кладбище в Ташкенте. Хадича Сулайманова — выдающаяся личность, соединившая в себе качества учёного, педагога и государственного деятеля. Её жизненный путь — это путь служения науке, обществу и своей Родине. Благодаря её трудам были заложены прочные основы узбекской школы уголовного права, сформировались научные традиции, которые и сегодня продолжают развиваться её последователями.

Она стала вдохновляющим примером для многих поколений юристов в Узбекистане, особенно женщин, стремящихся доказать, что наука и общественная деятельность не имеют гендерных границ. Её именем названы улицы и институты. Остались её труды, важные не только для юриспруденции, но и для понимания истории развития узбекской науки. Это прежде всего собрание её сочинений, изданное в 1967 году, куда вошли более 80 её научных исследований по вопросам конституционного, уголовного, гражданского, семейного, гендерного, трудового и процессуального права.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Судьба и достижения Хадичи Сулаймановой остаются ярким символом силы духа, интеллекта и самоотверженности, а её имя навсегда останется в истории узбекской и мировой юридической науки, а её остаётся символом стойкости, интеллекта и реформаторства. Её пример вдохновляет новых поколений юристов, ученых и общественных деятелей на борьбу за справедливость и развитие права. Именно за это можно назвать её великой женщиной и бесконечно восхищаться.

В настоящее время Президент Республики Узбекистан уделяет особое внимание вопросу эффективного использования потенциала женщин в

развитии науки и правосознания. Он подчёркивает, что высоко ценит женщин-учёных, готов поддержать их настолько, насколько нужно. И я, в свою очередь, беря пример с творческого пути и жизни, становления как личности Хадичи Сулаймоновой, сделала выбор в своей дальнейшей жизни – стать высококлассным специалистом правовой деятельности и служить во благо родного Узбекистана.

Использованная литература:

1. Конституция Республики Узбекистан (в новой редакции)
2. Законы Республики Узбекистан, регулирующие судебную систему, адвокатуру и правоохранительную деятельность. (LEX.UZ)
3. Хушбокова Н.Г., Холмуминов Ж.Т. – РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. (Universium: экономика и юриспруденция, 2022 год).
4. CyberLeninka – научная электронная библиотека.
5. Inlibraru.uz – платформа для поиска узбекских научных статей.

THE CULTURAL INTERPRETATION OF COLOR SYMBOLS IN PHRASEOLOGY AND PAREMIOLOGY

Andreeva Valeria Anatolyevna

Institute of Foreign Languages Herzen State Pedagogical University of Russia
(named after A. I. Herzen) Department of German Philology Professor, Doctor of
Philology (D.Sc.)

Azizova Zarina Alixanovna

Researcher at Samarkand State Institute of Foreign Languages

Abstract: Color symbolism plays a significant role in shaping linguistic expressions across cultures. This article explores the cultural interpretation of color symbols in phraseological units and paremiological expressions (proverbs). By analyzing examples from different languages, the study highlights how colors reflect national mentality, historical experience, and cultural values. The research demonstrates that color-based expressions are not merely linguistic phenomena but also carriers of deep cultural meaning.

Keywords: color symbolism, phraseology, paremiology, culture, idioms, proverbs, linguistic worldview

Language is not only a means of communication but also a reflection of cultural identity and collective consciousness. One of the most expressive elements through which culture manifests itself in language is color symbolism. Colors are deeply embedded in human perception and are widely used in phraseological units and paremiological expressions such as idioms and proverbs. These linguistic forms preserve historical experience, cultural values, and social norms of a particular community.

The study of color symbols in phraseology and paremiology is especially important because such expressions often carry meanings that go beyond their literal interpretation. They reflect how people perceive the world, categorize experiences, and express emotions. For instance, the same color may have different symbolic meanings across cultures, which makes this topic relevant for intercultural communication and translation studies.

This article aims to analyze the cultural interpretation of color symbols in phraseological units and proverbs, identify their semantic features, and highlight both universal and culture-specific aspects of their usage.

1. The Relationship Between Language, Culture, and Color Symbolism

The connection between language and culture has been widely studied in linguistics, particularly within the framework of linguoculturology. Colors are not just visual phenomena; they are also symbolic constructs shaped by cultural traditions and collective experience. Each culture assigns specific meanings to colors based on historical, religious, and social factors.

For example, the color white is often associated with purity and innocence in many Western cultures, while in some Eastern traditions it is linked to mourning and death. Similarly, red may symbolize love, passion, or danger depending on the cultural context. These differences demonstrate that color symbolism is not universal but culturally conditioned.

Phraseological units and proverbs serve as linguistic repositories of these symbolic meanings. They reflect how people conceptualize abstract ideas through concrete images, such as colors.

2. Color Symbols in Phraseological Units

Phraseological units, or idioms, frequently use color components to express emotional states, personal qualities, and social judgments. These expressions are usually metaphorical and cannot be understood literally.

For instance, in English:

- “*to feel blue*” means to feel sad or depressed
- “*to see red*” indicates anger
- “*green with envy*” expresses jealousy
- “*white lie*” refers to a harmless lie

These examples show that colors function as cognitive metaphors that simplify complex emotional experiences. The meanings of such expressions are fixed within a linguistic community and are often learned through cultural exposure rather than direct translation.

In other languages, similar expressions may exist but with different color associations. This highlights the importance of cultural context in interpreting phraseological units.

3. Color Symbols in Paremiology (Proverbs and Sayings)

Paremiological expressions, including proverbs and sayings, also make extensive use of color symbolism. Unlike idioms, proverbs often convey moral lessons, practical wisdom, or social norms.

Examples include:

- “*Every cloud has a silver lining*” — even negative situations have positive aspects

- “*The black sheep of the family*” — a person who is considered different or problematic

- “*In black and white*” — something clearly defined or documented

Colors in proverbs often carry evaluative meanings, distinguishing between good and bad, desirable and undesirable qualities. These meanings are shaped by cultural beliefs and societal attitudes.

Moreover, proverbs tend to preserve older layers of cultural meaning. Some color associations found in proverbs may reflect ancient traditions or historical experiences that are no longer evident in modern language use.

4. Cross-Cultural Differences and Similarities

A comparative analysis of color symbolism reveals both universal patterns and cultural differences. Some associations, such as black representing darkness or danger, appear in many cultures. However, other meanings are highly culture-specific.

For example:

- In Western cultures, white is associated with weddings and purity, while in some Asian cultures it is linked to funerals.

- Red may symbolize luck and prosperity in certain cultures, while in others it represents warning or aggression.

These differences can create challenges in translation and intercultural communication. A phraseological unit that is meaningful in one language may lose its impact or be misunderstood in another if the cultural symbolism is not properly conveyed.

5. The Role of Color Symbolism in Cultural Identity

Color-based expressions contribute to the formation of cultural identity by reflecting shared values and collective memory. They serve as markers of national mentality and help distinguish one linguistic community from another.

Through phraseology and paremiology, cultural knowledge is transmitted from generation to generation. As a result, studying these expressions provides valuable insights into the worldview of a particular society.

Conclusion

The analysis of color symbols in phraseology and paremiology demonstrates that language and culture are deeply interconnected. Colors in idioms and proverbs

function not only as descriptive elements but also as carriers of symbolic meaning shaped by cultural experience.

The study shows that while some color associations may be universal, many are culture-specific and require careful interpretation. Understanding these meanings is essential for effective communication, translation, and language learning in a globalized world.

In conclusion, color symbolism in phraseological and paremiological expressions reflects the cognitive and cultural processes of a linguistic community. Further research in this field may involve comparative studies across different languages to explore the diversity and universality of color symbolism in greater depth.

References:

1. Телиа В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996.
2. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – Москва: Высшая школа, 1984..
3. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati. – Toshkent: Fan, 1992.
4. Mahmudov N. Til va madaniyat. – Toshkent: Fan, 2010.
5. Safarov Sh. Lingvokulturologiya asoslari. – Toshkent, 2008.
6. Wierzbicka A. Semantics: Primes and Universals. – Oxford: Oxford University Press, 1996.
7. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of Language. – Cambridge: CUP, 2003.
8. Dobrovol’skij D., Piirainen E. Figurative Language: Cross-cultural and Cross-linguistic Perspectives. – Amsterdam, 2005.

INNOVATIVE APPROACHES TO THE INSTRUCTION OF SPECIALIZED TERMINOLOGY

Norboeva Dilafruz

Samarkand Institute of Economics and Service

Senior Lecturer Department of Uzbek Language and Literature

norboyeva.dilafruz73@gmail.com

Abstract: As a result of the research in this article, general trends have been identified and systemized for the cadres training system. It is emphasized that professional training of potential specialists for the tourism needs of socially vulnerable strata of the population should focus on the formation of social-psychological knowledge, communication skills, leadership qualities and leadership skills.

Keywords: social psychology, communication, communication, training, innovation process, tourism innovation, communication, mental qualities, communication culture.

Аннотация: В результате исследования в данной статье выявлены и систематизированы общие тенденции системы подготовки кадров. Подчеркивается, что профессиональная подготовка потенциальных специалистов для нужд туризма социально незащищенных слоев населения должна быть направлена на формирование социально-психологических знаний и навыков.

Ключевые слова: социальная психология, коммуникация, коммуникация, обучение, инновационный процесс, туристическая инновация, коммуникация, психические качества, культура общения, коммуникативных навыков, лидерских качеств и лидерских качеств.

Currently, the issue of achieving global standards in the field of education is cross-cutting, and the use of different directions and forms of its implementation is required from each higher education institution and pedagogues. As we are building a free, democratic society based on the market economy, it has become a requirement of the times that its member should be a free and independent thinking person. It is well known that the formation of independent thinking of students during the educational process has become a global problem of society.

Therefore, innovative technologies are effectively introduced in the teaching of Russian language specialty terms to students studying in the field of tourism and

service of the Samarkand Institute of Economy and Service. giving, mastering the criteria of the state educational standard shows a new turn in the didactic process.

In the professional training of future specialists in the field of tourism and service, special attention should be paid to mastering the specialized terms not only in the Uzbek language, but also in the Russian and English languages, along with the formation of social psychological knowledge, communication skills, leadership qualities, leadership skills.

In fact, any change that occurs in the life of the society is in the language itself it is natural to find the opposite (1,12). Huge changes taking place in Uzbekistan, fundamental reforms, scientific and technical progress, close socio-economic relations with other countries are expressed in the language. It is impossible to imagine today without the terminology of various fields.

According to scientists, today there are more than 500 major fields and dozens of their major departments, each of which has its own terminological system. It is no secret that various fields are rapidly developing in our country, as a result of which the terminological system is also becoming richer (1, 32).

Tourism terminology also occupies an important place in the terminological system. The tourism sector is one of the most promising areas of the economy of any country. Among the factors that determine the level of its development, the high qualification of personnel is also important. As all changes and updates in society are first reflected in language, processes put a number of tasks before linguists (2, 23). One of these tasks is linguistic analysis of touristic terms and translation from Russian to Uzbek.

In the course of the lesson, students can use the "Working together" technology to master specialized terms. 4 small groups are formed, 4-5 students can participate in each group.

Each student in the small group is given a separate task: in column 1, the terms related to tourism in Uzbek are indicated, in column 2, these terms should be defined in Uzbek (the student under the number one will do it), in column 3, the name of the international scale should be written (the student under the number two will do it), In column 3, the translation in Russian is written (students under three numbers do it), and in column 4, the definition of the term in Russian is written (students under four numbers do it). (3, 45)

Each language has internal possibilities of term formation full use of means and materials of expression is assumed. It is known from observations that the terminological system of a particular language develops mainly by creating words in

the linguistic base of those languages, changing the lexical meaning of words, connecting words based on the internal capabilities of these languages, copying existing terms.

The formation of Russian language tourism terminology is in a specific direction gone Formation of tourism terminology in Russian in 3 stages separated:

Stage 1. During this period, terms were created at the expense of lexical units of the general literary language: edinichnyy puteshestvennik, nochevka, chas pribytiya, chas otpravleniya, puteskovaya knijka, putevoditel. 3% of Russian tourist terms appeared in the first stage.

Stage 2. The terms tourist and tourism were adopted from the French language, as a result of the development of excursion activities: types of excursions (obrazovatel'naya, uchenicheskaya, udeshevlennaya, peshekhodnaya ekskursiya), excursion participants (excursionist, ekskursiruyushchi), tools (palatka, turisticheskaya odejda, shtromovka), organizers (ekskursionnaya station, ekskursionnoe bureau, excursion section) is enriched with terms expressing the concepts related to it. A layer of terms has been formed that serve to mean the processes related to the organization of excursions and trips: tourist-excursion work, tourist route, planned tourism; palatochnyy camp, dom turista, turistiskaya base. It was observed that terms (25 percent) were formed due to the internal capabilities of the Russian language.

Stage 3. At this stage, changes occurred in the structure of terms, on the one hand, the internal system of some terms disappeared (planovogo turizma, professional tourism), on the other hand, the introduction of English terms became active. 48% of the existing terms in tourism terminology appeared after 1990. Most of them are not recorded in explanatory dictionaries of the Russian language. Examples of this include the following terms: flash camming, drug tourism, volunteer tourism, couch surfing, busterism, club wagon, glamping. (5, 68)

In the terminology of Uzbek language management psychology, many terms are formed by the full kalka: management (<управление), team (<коллектив), career, position (<карьера), profession (<профессия), etc. Both artificial terms and compound terms were formed by half-circle: communicative competence (<коммуникативная компетенция), personnel management (<управление кадрами), lability (<лабильность); professional career (<профессиональная карьера), management psychology (<управленческая психология).

The Persian-Tajik lexical layer is a disadvantage in the psychology terminology of the Uzbek language. The following are among such lexemes (terms): bearable, awake, bejo, smart, kind, cunning, sad, happy, etc [6,21]. Part of the psychology terminology of the Uzbek language consists of terms borrowed from the Arabic language. We turn to evidence: attention, activity, analysis, humiliation.

Terms should express clear concepts and clear names of things that exist and should be used in a clear sense among representatives of the field of management psychology. Therefore, these terms are in high demand. First of all, the term must be clear, that is, have a clear meaning. That meaning should be understood through logical determination when applied in management psychology [7,163].

Management psychology terminology was formed and developed on the basis of internal capabilities of languages and external capabilities, that is, word acquisition. In the formation of terms on the basis of internal possibilities, the termination of words in the general literary language is characteristic for both languages.

So, the Uzbek language is characterized by a higher level of vocabulary acquisition than other languages. In this language, the acquisition of the term by direct, semi-kalk and full-kalk methods is leading. In the management psychology terminology of the Russian language, the adoption of terms from Greek, Latin, French, and English languages, adding Russian suffixes to them is strong. Russian-international adaptations, Persian-Tajik adaptations and Arabic adaptations are widely used in the psychology terminology of the Uzbek language.

According to the results of social psychological research, communication plays a very important role in the activities of specialists in the field of tourism and service. Because they carry out their activities mainly through communication. Communication usually means the process of establishing and developing speech communication between people based on mutual knowledge, knowledge of specialist terms and exchange of ideas.

In our opinion, training of specialist terms is of great importance in the training of specialists in the field of tourism and service. Because the knowledge and mental development that young people have, in turn, creates the ability to analyze the results of their activities. Analyzing the results of the activity is a complex mental and mental process, which leads to the formation of cognitive process stages such as judgment, conclusion, comparison, and usually evaluation in students.

It can be seen from the above that it is very important to teach students to think independently and be creative. After all, the implementation of such education depends on the experience, skills and abilities of our respected pedagogues.

References:

1. Abdurahmanov G', Mamajonov S. Uzbek language. - Tashkent: Uzbekistan, 2002.
2. Mamatkulov H.M. Terms and expressions related to the field of tourism and service. Annotated dictionary. T. Economy-Finance. 2010.
3. Zankov, L.V., Davydov V.V., Elkonin. D. B. Razvivayushchee obuchenie. M. "Pilot". 2015, p. 54.
4. Bektemirov H., Begmatov E. Independence period terms. –Tashkent: Science, 2002. - 48 p.
5. Belan E. Osobennosti formirovaniya novykh terminosistem (na materiale angliiskoy i russkoy terminologii mejdunarodnogo turizma): Avtoref.diss.... kand.philol.nauk. - Moscow, 2009.
6. Vinogradova L. Terminology of English and Russian tourism writing and synchronism and diachronism aspects: autoref. diss.... kand.philol.nauk. - Veliky Novgorod, 2011.
7. Norboeva D.J. The role of innovative technologies in teaching professional terminology in universities. International Journal of Language. Vol. 02 P:21-23.
8. Norboyeva D.J. Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari / Maktabgacha va maktab ta'limi/2024-yil, noyabr, №07-son, 238-241 b.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА С НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА И ИХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Турамуродова Севинч Анваровна

студентка 2 курса группы 2402 Факультета романо-германских языков
Самаркандского государственного института иностранных языков (СамГИИЯ).
sevinchturamurodova46@gmail.com

Научный руководитель: **Сатторов Уткир Уразалиевич**
декан факультета романо-германских языков Самаркандского государственного
института иностранных языков (СамГИИЯ), доцент, PhD.
utkir.sattarov85@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada nemis tilidan tarjima jarayonida uchraydigan asosiy lingvistik muammolar tahlil qilinadi. Xususan, leksik, grammatik, soʻz yasash va madaniy-realiyalarga oid qiyinchiliklar koʻrib chiqiladi. Shuningdek, tarjima jarayonida yuzaga keladigan muammolarni bartaraf etishning asosiy lingvistik strategiyalari va usullari yoritiladi. Tadqiqot tarjima nazariyasi va amaliyoti nuqtayi nazaridan muhim ahamiyatga ega.

Kalit soʻzlar: nemis tili, tarjima muammolari, lingvistik transformatsiya, leksik birliklar, grammatik tuzilma, madaniy realiyalar, tarjima strategiyalari.

Аннотация: В данной статье анализируются основные лингвистические проблемы, возникающие при переводе с немецкого языка. Рассматриваются лексические, грамматические, словообразовательные и культурно-реалийные трудности. Также освещаются основные лингвистические стратегии и методы преодоления переводческих проблем. Исследование имеет важное значение для теории и практики перевода.

Ключевые слова: Немецкий язык, проблемы перевода, лингвистические трансформации, лексические единицы, грамматическая структура, культурные реалии, стратегии перевода.

Abstract: This article analyzes the main linguistic problems encountered in translation from the German language. It examines lexical, grammatical, word-formation, and cultural-realities-related difficulties. The study also highlights key linguistic strategies and methods used to overcome translation problems. The research is significant for both translation theory and practice.

Keywords: German language, translation problems, linguistic transformations, lexical units, grammatical structure, cultural realities, translation strategies.

Перевод с немецкого языка представляет собой сложный и многогранный процесс, требующий не только знания лексико-грамматической системы языка, но и глубокого понимания культурных, стилистических и прагматических особенностей. Немецкий язык отличается высокой структурной строгостью, развитой системой словообразования и специфическим синтаксисом, что часто вызывает трудности при переводе на другие языки, включая русский.

Актуальность данной темы обусловлена возрастающей ролью немецкого языка в международной коммуникации, науке, технике и образовании. Цель данной работы — проанализировать основные проблемы перевода с немецкого языка и предложить возможные лингвистические пути их решения.

Лексический уровень является одним из наиболее сложных аспектов при переводе с немецкого языка. Это связано с тем, что немецкий язык обладает богатой системой многозначных слов, а также значительным количеством безэквивалентной лексики, которая не имеет прямых соответствий в русском языке.

Особую трудность представляют слова с культурной и эмоциональной окраской, например *Schadenfreude* или *Fernweh*. Такие единицы невозможно перевести одним словом, поэтому переводчик вынужден использовать описательный перевод или функциональный эквивалент. Например, *Schadenfreude* передаётся как «радость от чужой неудачи».

Кроме того, немецкий язык характеризуется высокой продуктивностью словообразования. Сложные слова (Komposita), такие как *Donaudampfschiffahrtsgesellschaft*, представляют собой целые смысловые конструкции, которые требуют развернутого перевода на русский язык. В подобных случаях используется семантическое членение слова и его преобразование в словосочетание.

Таким образом, основными стратегиями преодоления лексических трудностей являются: описательный перевод, калькирование, а также подбор контекстуального эквивалента.

Грамматическая система немецкого языка существенно отличается от русской, что создаёт значительные трудности при переводе. Одной из ключевых особенностей является строгий порядок слов, особенно в придаточных предложениях, где глагол занимает конечную позицию.

Например:

Ich weiß, dass er morgen kommen wird.

Перевод: «Я знаю, что он завтра придёт».

В русском языке порядок слов более гибкий, поэтому переводчику необходимо перестраивать структуру предложения, сохраняя при этом смысл.

Особую сложность представляет так называемая рамочная конструкция (Satzklammer), при которой элементы сказуемого разделяются и располагаются в разных частях предложения. Также трудности вызывают пассивные конструкции и инфинитивные группы, которые в русском языке часто заменяются активными формами или придаточными предложениями.

Для решения этих проблем используются грамматические трансформации: перестановка, замена частей речи, а также синтаксическая перестройка предложения.

Немецкий язык отличается высокой степенью композитации, то есть образованием сложных слов путём соединения нескольких основ. Это позволяет создавать длинные и информативные лексические единицы.

Например:

Krankenhausverwaltungssystem — система управления больницей.

В русском языке такие структуры отсутствуют, поэтому перевод требует разложения слова на составные части и передачи его значения через словосочетание.

Кроме того, немецкий язык активно использует префиксы и суффиксы для изменения значения слов. Это также может затруднять точный перевод, так как оттенки значения не всегда имеют прямые аналоги в русском языке.

Лингвистическим решением является семантический анализ структуры слова и его адаптация с учётом контекста.

Одной из наиболее сложных категорий являются культурно-специфические реалии. Они отражают особенности немецкой культуры, системы образования, права и повседневной жизни.

Например, термин *Abitur* обозначает выпускной экзамен в немецкой школе, который даёт право на поступление в университет. В русском языке нет точного эквивалента, поэтому используется описательный перевод.

Другим примером является *Bundestag* — парламент Германии, который также требует пояснительного перевода или транслитерации с комментариями.

Для передачи реалий применяются следующие методы:

- транслитерация с пояснением;
- описательный перевод;
- функциональная замена;
- сохранение оригинального термина с комментариями.

Прагматика перевода связана с передачей не только смысла, но и коммуникативного намерения автора. Немецкие тексты часто отличаются высокой степенью формальности, точности и логической структурированности.

Однако при переводе важно учитывать не только содержание, но и стиль текста, его эмоциональную окраску и цель.

Например, в официальных документах важно сохранить строгость и нейтральность, тогда как в художественных текстах необходимо передавать эмоциональные оттенки.

Особую сложность представляют идиоматические выражения, которые не имеют прямых эквивалентов. В таких случаях переводчик использует функциональную замену или адаптацию.

Анализ показывает, что для успешного перевода с немецкого языка необходимо использовать комплексный подход. Основные стратегии включают:

1. Лексические трансформации — описание, замена, калькирование.
2. Грамматические трансформации — перестройка синтаксиса, изменение структуры предложения.
3. Семантическая адаптация — передача смысла без буквального соответствия.
4. Прагматическая адаптация — учет цели текста и аудитории.
5. Культурная адаптация — объяснение реалий и контекстуализация.

Эффективное применение этих методов позволяет достичь адекватного и функционально точного перевода.

Перевод с немецкого языка представляет собой сложный многоуровневый процесс, включающий лексические, грамматические, словообразовательные и культурные трудности. Успешное преодоление этих проблем возможно только при комплексном использовании лингвистических стратегий и глубокого анализа исходного текста.

Список использованной литературы:

1. Комиссаров В. Н. *Теория перевода (лингвистические аспекты)*. — М.: Высшая школа, 1990.
2. Бархударов Л. С. *Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода*. — М.: Международные отношения, 1975.
3. Фёдоров А. В. *Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы)*. — М.: Высшая школа, 1983.

4. Каде О. *Проблемы перевода и переводческая эквивалентность*. — М.: Прогресс, 1985.
5. Швейцер А. Д. *Перевод и лингвистика*. — М.: Воениздат, 1973.
6. Catford J. C. *A Linguistic Theory of Translation*. — London: Oxford University Press, 1965.
7. Nida E. A., Taber C. R. *The Theory and Practice of Translation*. — Leiden: Brill, 1969.
8. Newmark P. *A Textbook of Translation*. — New York: Prentice Hall, 1988.
9. Koller W. *Einführung in die Übersetzungswissenschaft*. — Wiesbaden: Quelle & Meyer, 2004.
10. Snell-Hornby M. *Translation Studies: An Integrated Approach*. — Amsterdam: John Benjamins, 1988.
11. Turamurodova S. Nemis tili grammatikasini o'rganishda tarjima lug'atlardan samarali foydalanish / Science Shine international scientific journal Issue 24(59), Volume 1 ISSN 3030-377X. Farg'ona (2025) 161-165-betlar.
12. Turamurodova S. Nemis tili frazeologizmlarining qo'llanilish xususiyatlari va tarjima masalalari / "Ilm-fan va ta'lim taraqqiyoti – talaba yoshlar nigohida" mavzusidagi ilmiy-amaliy talabalar anjumani/ Samarqand 28-noyabr, 2025-yil. 357-360-betlar.

ПРАВОСОЗНАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА

Согдиана Хамидова

преподаватель английского языка Академического лицея имени М.С. Восиковой при Ташкентском Государственном Юридическом Университете

Бегойим Тошмухамедова

Студентка 1.1 группы академического лицея имени М. С. Восиковой при Ташкентском Государственном Юридическом Университете.

begoyimtoshmuhamedova@gmail.com

Аннотация: Данная аннотация посвящена анализу взаимосвязи правосознания и юридической грамотности как основ правовой культуры. Исследуются компоненты правосознания (идеология, психология), влияние уровня правовых знаний на соблюдение норм права и формирование активной гражданской позиции. Обосновывается, что повышение юридической грамотности — ключевой фактор, трансформирующий обыденное правосознание в осознанное правомерное поведение.

Работа раскрывает, что высокий уровень правосознания невозможен без правовой грамотности, что в совокупности обеспечивает защиту прав и свобод человека.

Цель исследования. Данное исследование ставит целью выявление особенностей, характеристик, видов и компонентов правосознания, элементов его структуры, функций, способствующих реализации правовых установок в различных правовых ситуациях с позиций народного права.

Отмечаются влияние правовых стереотипов и правовых установок на формирование правосознания индивида. Другим элементом, неразрывно связанным с правосознанием, является правовая грамотность, которая способствует социализации индивида. Проанализировав различия между подходами к понятию правовой грамотности в узбекской правовой культуре, автор приходит к мнению, что правовая грамотность зависит от возможностей индивида получить знания о своих правах и обязанностях. Отсутствие информированности влечёт потенциально негативные правовые последствия.

Основные аспекты темы:

- **Правосознание:** Совокупность взглядов, чувств и оценок, выражающих отношение к правовым явлениям.

- **Юридическая грамотность:** Знание гражданином своих прав, обязанностей и умение использовать их, что шире простого знания законов.

- **Взаимосвязь:** Юридическая грамотность формирует правовую идеологию, снижая уровень правового нигилизма.

- **Функции:** Регулятивная, оценочная и воспитательная роль правосознания в обществе.

ВЫВОДЫ. Результаты исследования позволяют установить, что в целях повышения правовой грамотности необходимо формировать «положительные» правовые стереотипы и установки. Одним из способов достижения этого может служить изучение, анализ, обсуждение текстов юридической направленности на иностранных языках в процессе их изучения.

Ключевые слова: правосознание, правовая грамотность, правовая установка, правовой стереотип.

Сегодня, в условиях стремительной цифровизации, усложнения социальных взаимодействий и экспансии нормативного регулирования право перестаёт быть исключительно сферой профессиональной деятельности юристов. Оно пронизывает повседневную жизнь человека, определяя границы допустимого, механизмы защиты и модели поведения. В этой реальности правовая культура общества становится не абстрактной категорией, а стратегическим ресурсом его устойчивого развития. Её фундаментальными элементами выступают правосознание и юридическая грамотность — взаимосвязанные, но принципиально различные феномены.

Правосознание: ценностная архитектура отношения к праву

Правосознание представляет собой не просто знание о праве, а целостную систему восприятия, оценки и внутреннего отношения к нему. Оно включает два взаимодополняющих измерения:

- **идеологическое** — осмысление сущности права, его принципов, функций и социальной роли;

- **психологическое** — устойчивые установки, эмоциональные реакции и поведенческие стереотипы в отношении закона.

Таким образом, правосознание определяет не только то, что человек знает о праве, но и то, **как он его воспринимает и зачем готов ему следовать.** Именно здесь формируется ключевой выбор: воспринимать право как

инструмент справедливого регулирования или как формальное препятствие, которое следует обойти.

Важно подчеркнуть, что деформация правосознания — в частности, распространение правового нигилизма — представляет собой не частную проблему, а системный риск. Там, где закон утрачивает ценностную легитимность, неизбежно снижается уровень правопослушания и возрастает толерантность к нарушениям.

Юридическая грамотность: инструментальная компетенция действия

В отличие от правосознания, юридическая грамотность носит преимущественно прикладной характер. Это способность эффективно действовать в правовом поле: интерпретировать нормы, анализировать документы, выбрать адекватные способы защиты прав.

Ключевая особенность юридической грамотности заключается в том, что она проявляется **не в объёме усвоенной информации, а в способности к её операцио-нализации**. Человек может не помнить формулировки законов, но при этом уметь:

- корректно читать договор и выявлять риски;
- ориентироваться в институтах защиты (суд, административные органы, цифровые сервисы);
- принимать юридически обоснованные решения в условиях неопределённости.

При этом следует избегать упрощённого понимания грамотности как «набора навыков». В современных условиях она всё чаще требует критического мышления и способности распознавать манипуляции, особенно в цифровой среде.

Взаимодополнение, а не взаимозамещение.

Распространённая ошибка — рассматривать правосознание и юридическую грамотность изолированно. На практике между ними существует функциональная взаимозависимость.

Правосознание формирует **мотивационно-ценностную основу**: оно отвечает на вопрос «зачем соблюдать право и действовать в его рамках». Юридическая грамотность, в свою очередь, обеспечивает **технологии реализации** — отвечает на вопрос «как это сделать».

Разрыв между этими компонентами порождает дисфункции:

- развитая грамотность при слабом правосознании может трансформироваться в инструмент обхода закона и манипуляций;

• высокое правосознание без практических навыков остаётся декларативным и не влияет на реальное поведение.

Следовательно, устойчивость правовой системы напрямую зависит от баланса этих двух начал.

Современные вызовы: правовая уязвимость в цифровую эпоху

Цифровизация радикально изменила характер правовых рисков. Пользовательские соглашения, онлайн-сделки, персональные данные, дистанционные услуги — всё это требует от гражданина постоянного принятия юридически значимых решений.

Однако значительная часть населения оказывается к этому не готова. Практика показывает:

- формальное согласие с условиями, не подвергнутыми осмыслению;
- неспособность распознать мошеннические схемы;
- низкую готовность к защите своих прав.

В результате формируется феномен **правовой уязвимости**, при котором наличие прав не гарантирует их реализации. Более того, правовая неграмотность в сочетании с искажённым правосознанием усиливает социальную пассивность и снижает доверие к институтам.

Стратегии развития: от формальности к практике

Повышение уровня правовой культуры требует системного и многоуровневого подхода. При этом принципиально важно уйти от формализма в сторону практико-ориентированных решений:

1. Переосмысление правового образования

Акцент должен смещаться с заучивания норм на моделирование жизненных ситуаций, анализ кейсов и формирование навыков принятия решений.

2. Развитие доступной юридической инфраструктуры

Бесплатные консультации, цифровые сервисы и навигация по правовой системе должны быть не исключением, а нормой.

3. Использование новых форматов просвещения

Короткие видео, интерактивные платформы, симуляторы правовых ситуаций способны существенно повысить вовлечённость.

4. Интеграция технологий

Развитие интеллектуальных помощников и цифровых инструментов способно компенсировать дефицит базовой грамотности и снизить порог входа в правовое поле.

Заключение: право как пространство ответственности

Правосознание и юридическая грамотность образуют единую систему, в которой ценности и навыки взаимно усиливают друг друга. Их развитие — это не частная задача образовательной политики, а ключевое условие формирования зрелого общества.

В конечном счёте, вопрос упирается не только в знание законов, но и в готовность действовать в их рамках осознанно и ответственно.

Право начинает работать по-настоящему лишь там, где человек не просто знает о нём, а умеет и готов им пользоваться.

Использованная литература:

1. Конституция Республики Узбекистан (в новой редакции)
2. Указ Президента Республики Узбекистан « О коренном совершенствовании системы повышения правосознания и правовой культуры в обществе » от 9 января 2019 года № - УП05618.
3. Основы повышения правовой культуры в Республике Узбекистан. Туйчиева Х.Н. (анализ педагогических и правовых мер по повышению правовой грамотности).
4. «Некоторые особенности современного правосознания в Узбекистане » (CyberLeninka)
- 5.«ПРАВОСОЗНАНИЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРАВОВУЮ КУЛЬТУРУ» (Inlibraru.uz)

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ВОСТОЧНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА В РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ УЗБЕКИСТАНА КОНЦА XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА

Чернова Татьяна Алексеевна

Преподаватель кафедры Узбекского языка и литературы
Самаркандского института экономики и сервиса

tatyha.1990.1103@mail.ru

Аннотация: В статье рассматриваются особенности художественного осмысления Востока в произведениях современных русскоязычных поэтов и писателей Узбекистана. Анализируются тексты реально существующих авторов, выявляются ключевые мотивы — культурная память, повседневность, межкультурный диалог, образ родного пространства. Особое внимание уделяется тому, как Восток представлен не как экзотический «другой», а как органичная среда жизни и мышления. Делается вывод о том, что русскоязычная литература Узбекистана формирует уникальную модель уважительного и внутренне освоенного образа Востока.

Ключевые слова: русскоязычная литература Узбекистана, Восток, поэзия, культурная идентичность, межкультурный диалог, современная литература.

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekistonning zamonaviy rus tilida ijod qiluvchi shoir va yozuvchilari asarlarida Sharq obrazining badiiy talqini xususiyatlari ko‘rib chiqiladi. Haqiqiy mualliflar asarlari tahlil qilinib, asosiy motivlar — madaniy xotira, kundalik hayot, madaniyatlararo muloqot hamda ona makon obrazi aniqlanadi. Sharqning ekzotik “boshqa” sifatida emas, balki hayot va tafakkurning uzviy muhiti sifatida tasvirlanishiga alohida e’tibor qaratiladi. Xulosa qilinishicha, O‘zbekiston rus tilidagi adabiyoti Sharq obrazining hurmatga asoslangan va ichki anglangan noyob modelini shakllantiradi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston rus tilidagi adabiyoti, Sharq, she’riyat, madaniy identifikatsiya, madaniyatlararo muloqot, zamonaviy adabiyot.

Современная русскоязычная литература Узбекистана развивается в условиях пересечения культур, языков и исторических традиций. В отличие от классического ориентализма, где Восток часто выступает как внешний объект наблюдения, в текстах авторов, живущих и работающих в Узбекистане, он становится внутренним пространством культуры и повседневности. Это

определяет особую интонацию — уважительную, теплую, лишённую экзотизации и стереотипизации.

Одним из наиболее заметных современных поэтов является В. А. Муратханов. В его поэтических сборниках «Деревянный сад» и «Небо в кармане» Восток проявляется через детали повседневной жизни: ташкентские дворы, чайхана, климат, ритм города. Поэт избегает декларативности, создавая образ пространства через конкретные наблюдения. В ряде стихотворений фиксируются бытовые сцены, которые становятся носителями культурной памяти и локальной идентичности [1; 45–52 с.].

Сходный подход характерен для прозы Е. В. Абдуллаева (Сухбат Афлатуни). В книге «Поклонение волхвов» Восток предстает как пространство философского размышления и культурного синтеза. Автор использует элементы притчи, метафоричность и интертекстуальность, однако при этом сохраняет уважительное отношение к традиции. Восток не противопоставляется Западу, а включается в единое культурное поле, где взаимодействуют различные мировоззренческие системы [2; 78–85 с.].

В поэзии А. Е. Файнберга значительное место занимает образ Ташкента как культурного центра Востока. Его стихи наполнены светом, звуками города, образами садов и улиц. Поэт формирует образ Востока как родного пространства, в котором человек существует в гармонии с окружающей средой. Это проявляется в особой лирической интонации, сочетающей личное и общекультурное начало [3; 120–125 с.].

Проза С. П. Татура отражает социальную и культурную реальность Узбекистана, уделяя внимание повседневной жизни и межкультурным взаимодействиям. Восток в его произведениях представлен через систему бытовых и социальных деталей, которые раскрывают особенности уклада жизни. Автор избегает идеализации, но сохраняет уважительное отношение к традициям и культурным нормам [4; 33–41 с.].

Важную роль в развитии русскоязычной литературы Узбекистана играет журнал «Звезда Востока», который служит площадкой для публикации и обсуждения произведений, связанных с осмыслением восточной тематики. На его страницах формируется особый литературный дискурс, ориентированный на диалог культур и сохранение традиций [5; 10–18 с.].

Характерной чертой современной русскоязычной литературы Узбекистана является внимание к повседневности как к носителю культурных смыслов. Через описание бытовых реалий авторы передают специфику восточного

образа жизни, избегая поверхностной экзотизации. Это позволяет создать глубокий и достоверный художественный образ региона [1; 60–64 с.].

Тема памяти занимает важное место в произведениях рассматриваемых авторов. Восток выступает как пространство сохранения культурного опыта, традиций и исторической преемственности. При этом память может быть сложной и противоречивой, отражая динамику социальных изменений [2; 102–110 с.].

Таким образом, проведённый анализ позволяет не только зафиксировать устойчивый интерес современных русскоязычных авторов Узбекистана к теме Востока, но и выявить качественно иной уровень её художественного осмысления. Восток в рассматриваемых произведениях перестаёт быть объектом внешнего наблюдения и приобретает статус внутреннего культурного пространства, формирующего мировоззрение, эстетические принципы и систему ценностей автора.

Дополняя сказанное, следует подчеркнуть, что важнейшей особенностью данных текстов является их антропоцентричность: внимание сосредоточено не столько на экзотических деталях, сколько на человеке, живущем в этом пространстве, на его повседневных практиках, памяти, языке и эмоциональном опыте. Через частное и индивидуальное раскрывается универсальное, что позволяет авторам выходить за пределы локального контекста и включаться в более широкий литературный процесс.

Кроме того, значимым представляется тот факт, что русскоязычные писатели Узбекистана формируют особый тип культурного посредничества. Их тексты становятся пространством диалога между традициями Востока и русской литературной школой, способствуя взаимопониманию и преодолению стереотипов. В этом контексте Восток выступает не как противопоставление Западу, а как равноправный участник культурного взаимодействия.

Перспективы дальнейших исследований могут быть связаны с более детальным анализом жанровых трансформаций, языковых особенностей и рецепции данных произведений в международном литературном пространстве. Также актуальным является изучение влияния социальных и культурных изменений в Узбекистане на развитие русскоязычной литературы и трансформацию образа Востока.

В целом, современная русскоязычная литература Узбекистана демонстрирует высокий уровень художественной рефлексии и культурной самосознательности. Образ Востока в ней формируется на основе внутреннего

опыта, уважения к традициям и стремления к гармоничному сосуществованию культур, что делает данное явление значимым как для регионального, так и для мирового литературного контекста.

Использованная литература:

1. Абдуллаев Е. В. (Сухбат Афлатуни). Поклонение волхвов. — М.: Время, 2014. — 288 с.
2. Абдуллаев Е. В. Литература и культурная идентичность в Центральной Азии // Вопросы литературы. — 2012. — № 3. — С. 45–60.
3. История русской литературы Центральной Азии / под ред. Н. П. Ильиной. — М.: Наука, 2008. — 432 с.
4. Литературный процесс в Узбекистане конца XX — начала XXI века / под ред. Р. Х. Каримова. — Ташкент: Fan, 2018. — 380 с.
5. Муратханов В. А. Деревянный сад. — М.: Новое литературное обозрение, 2010. — 96 с.
6. Муратханов В. А. Поэзия и пространство города // Дружба народов. — 2011. — № 7. — С. 112–118.
7. Современная русскоязычная литература Узбекистана: антология / сост. Е. В. Абдуллаев. — Ташкент: Akademnashr, 2015. — 350 с.
8. Татур С. П. Город и человек в современной прозе // Звезда Востока. — 2004. — № 5. — С. 25–39.
9. Татур С. П. Избранная проза. — Ташкент, 2005. — 240 с.
10. Файнберг А. Е. Избранные стихотворения. — Ташкент: Издательство литературы и искусства, 1987. — 320 с.
11. Файнберг А. Е. О времени и о себе: статьи и эссе. — Ташкент: Издательство имени Гафура Гуляма, 1999. — 210 с.
12. Журнал «Звезда Востока». — Ташкент, 2010. — № 1. — 160 с.

ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИЯХ, СВЯЗАННЫХ С РАЗВИТОЙ ЭКОНОМИКОЙ, ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ЯЗЫКАМИ

Адилова Солияхон

старший преподаватель кафедры узбекского языка и литературы
Самаркандского института экономики и сервиса, к.ф.н.

adilova_soliyaxon48@gmail.com

Хасанов Бехруз Бахтиёрович

Низомиддинов Элверс Мухаммадович

студенты Самаркандского института экономики и сервиса

Аннотация: В данной статье рассматривается значение русского языка в современных развитых профессиях, его сравнительное положение по отношению к другим международным языкам, влияние на карьерный рост и профессиональную мобильность. Особое внимание уделяется роли русского языка в экономике, науке, технологиях и международном сотрудничестве. В статье представлены аналитические выводы о его актуальности в условиях глобализации.

Ключевые слова: глобализация, русский язык, международные языки, карьера, профессиональная деятельность, конкурентоспособность, коммуникация, рынок труда, технологии, развитие.

Annotatsiya: Ushbu maqolada rus tilining rivojlangan kasblardagi ahamiyati, uning boshqa xalqaro tillarga nisbatan o'рни, karyera rivojiga ta'siri va kasbiy harakatchanlikdagi roli tahlil qilinadi. Shuningdek, iqtisodiyot, ilm-fan, texnologiya va xalqaro hamkorlikdagi o'рни ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: globallashuv, rus tili, xalqaro tillar, karyera, kasbiy faoliyat, raqobatbardoshlik, kommunikatsiya, mehnat bozori, texnologiya, rivojlanish.

Annotation: This article analyzes the importance of the Russian language in developed professions, its position compared to other global languages, and its impact on career growth and professional mobility. Special attention is given to its role in economics, science, technology, and international cooperation.

Keywords: globalization, Russian language, international languages, career, professional activity, competitiveness, communication, labor market, technology, development.

В условиях стремительного развития глобализации знание иностранных языков становится одним из ключевых факторов профессионального успеха. Сегодня английский язык традиционно занимает ведущую позицию в международной коммуникации, однако роль русского языка также остаётся значительной, особенно в ряде развитых профессиональных сфер. Вопрос о том, насколько русский язык важен по сравнению с другими языками, приобретает всё большую актуальность. В условиях глобализации и интеграции мировых экономик владение иностранными языками становится важнейшим фактором профессионального успеха. Язык выступает не только средством общения, но и инструментом доступа к информации, технологиям и международным рынкам. В этом контексте русский язык занимает особое место, особенно в странах постсоветского пространства и регионах с тесными экономическими связями.

Несмотря на доминирующее положение английского языка в мировой экономике, русский язык сохраняет значительную роль в ряде отраслей и регионов. Это обусловлено историческими, экономическими и культурными факторами.

1. Роль русского языка в экономически развитых сферах

Русский язык широко используется в таких профессиональных областях, как:

1.1. Международная торговля и бизнес

В странах СНГ русский язык является основным языком делового общения. Компании, ведущие торговлю с Россией, Казахстаном, Беларусью и другими странами региона, активно используют русский язык для ведения переговоров, заключения контрактов и деловой переписки.

1.2. Энергетика и промышленность

Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров энергоресурсов. В нефтегазовой отрасли, машиностроении и промышленности знание русского языка облегчает взаимодействие с партнерами, доступ к технической документации и участие в совместных проектах.

1.3. Наука и образование

Русский язык традиционно занимает важное место в научной сфере. Многие научные публикации, особенно в области технических и естественных наук, доступны на русском языке. Кроме того, студенты из разных стран обучаются в русскоязычных университетах.

1.4. Информационные технологии

В сфере IT русский язык также востребован, особенно в аутсорсинговых проектах и сотрудничестве с компаниями из Восточной Европы и СНГ.

2. Сравнение русского языка с другими языками

2.1. Русский язык и английский язык

Английский язык является глобальным языком международного бизнеса, науки и технологий. Однако русский язык имеет преимущество в региональном контексте, особенно в странах СНГ. В отличие от английского, он обеспечивает более глубокое понимание локального рынка и культуры.

2.2. Русский язык и китайский язык

Китайский язык становится всё более важным в мировой экономике. Тем не менее, русский язык играет ключевую роль в странах Центральной Азии и Восточной Европы, где экономические связи с Россией остаются значительными.

2.3. Русский язык и другие европейские языки

Такие языки, как немецкий или французский, важны в Европе, однако их влияние в постсоветском пространстве уступает русскому языку. Русский язык остаётся основным средством межнационального общения в ряде стран.

3. Преимущества владения русским языком для специалистов

- расширение возможностей трудоустройства;
- повышение конкурентоспособности на рынке труда;
- доступ к дополнительным источникам информации;
- эффективное взаимодействие с партнерами из русскоязычных стран;
- участие в международных проектах.

Знание русского языка позволяет специалистам быстрее адаптироваться к условиям региональных рынков и выстраивать успешную профессиональную коммуникацию.

4. Актуальные проблемы и перспективы

Несмотря на значимость русского языка, существуют определённые проблемы:

- снижение интереса к его изучению в некоторых странах;
- конкуренция с английским языком;
- недостаток современных методик преподавания.

В то же время наблюдаются и позитивные тенденции:

- развитие экономических связей с Россией;
- рост числа совместных проектов;
- цифровизация образовательных ресурсов на русском языке.

Русский язык занимает особое место среди мировых языков благодаря своей широкой географии распространения и историческому значению. Он активно используется не только в странах СНГ, но и в научной, технической и деловой среде. В таких отраслях, как энергетика, промышленность, инженерия и транспорт, русский язык продолжает играть важную роль. Если сравнивать русский язык с английским, китайским или испанским, можно отметить, что английский язык доминирует в глобальном бизнесе и цифровой сфере. Однако русский язык обладает уникальным преимуществом в региональном и профессиональном контексте. Например, в странах Центральной Азии и Восточной Европы он часто является основным языком делового общения. Это даёт специалистам, владеющим русским языком, дополнительные возможности трудоустройства и карьерного роста.

Кроме того, русский язык широко применяется в научной деятельности. Значительное количество научных работ, технической документации и исследований публикуется именно на русском языке. Для специалистов в области медицины, инженерии и естественных наук знание русского языка позволяет получать доступ к дополнительным источникам информации, что повышает их профессиональную компетентность. В сфере технологий русский язык также сохраняет свою актуальность. Несмотря на доминирование английского языка в IT-индустрии, многие программные продукты, системы управления и технические ресурсы имеют русскоязычные версии или документацию. Это облегчает работу специалистов и способствует более глубокому пониманию процессов. Следует отметить, что знание русского языка повышает конкурентоспособность специалиста на рынке труда. Работодатели всё чаще отдают предпочтение кандидатам, владеющим несколькими языками. В этом контексте русский язык становится важным дополнением к английскому или другим международным языкам.

Статистический обзор

По современным данным, русский язык входит в число самых распространённых языков мира и занимает высокие позиции по количеству носителей и пользователей. Он является одним из официальных языков международных организаций и активно используется в различных сферах международного сотрудничества. Кроме того, значительная часть интернет-контента представлена на русском языке, что делает его важным инструментом в информационном пространстве.

Заключение

Таким образом, русский язык занимает важное место в системе мировых языков и играет значительную роль в развитых профессиях. Несмотря на доминирование английского языка, русский язык остаётся востребованным в ряде ключевых отраслей и регионов. Его знание расширяет профессиональные возможности, способствует карьерному росту и укрепляет позиции специалиста на международной арене. В современном мире наиболее эффективной стратегией является изучение нескольких языков, среди которых русский язык занимает достойное место. Это позволяет не только повысить уровень профессиональной подготовки, но и успешно адаптироваться к требованиям глобального рынка труда.

Владение русским языком является важным конкурентным преимуществом для специалистов, стремящихся к успешной карьере в международной среде. В условиях усиливающейся глобализации оптимальной стратегией становится изучение нескольких языков, где русский язык занимает достойное место наряду с другими мировыми языками.

Использованная литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» — № 6. [Электронный ресурс]. URL: <https://lex.uz/docs/3107042>
2. «О мерах по дальнейшему развитию высшего образования в Узбекистане» - [Электронный ресурс]. URL: <https://lex.uz/docs/3171587>
3. Акишева А.Т. Профессиональный русский язык в системе образования. — 2017.
4. Бойко А.М. Русский язык и культура речи. — М.: Флинта, 2018.
5. Адилова С.А. Проблемы и инновационные решения в обучении языкам в системе образования: Международная конференция. СамИЭС. 2023. 86-89 с.
6. Адилова С.А. Современные подходы к обучению иностранным языкам в образовательных системах: Международная конференция. СамИЭС. 2023. 319-321 с.
7. Адилова С.А. Важность знания русского языка в мире: Международная конференция. СамИЭС. 2023. 174-175 с.
8. Юлдашева Д.Б. Стилистические особенности договорной и деловой переписки в экономике / Хоразм Маъмун Академияси Ахборотномаси, 2024-4/4, 557-560 стр.
9. Норбоева Д.Ж. Rus adabiyotini o'rganishda tarjima masalalarining o'rni "Илм сарчашмалари" илмий-назарий, методик журнал. Урганч №7– 2023. 164-167б.
10. <https://en.m.wikipedia.org/>, <https://unric.org/>

LINGUISTIC FEATURES OF THE UZBEK LANGUAGE AND ITS DEVELOPMENT TRENDS

Dilnoza Yuldasheva Bekmurodovna

Samarkand Institute of Economics and Service Head of the Department of Uzbek
Language and Literature, Associate Professor
dilyuldasheva83@gmail.com

Abstract: The Uzbek language, belonging to the Turkic language family, has undergone significant historical and structural transformations. This paper examines the key linguistic features of Uzbek, including its phonological, morphological, syntactic, and lexical characteristics. Furthermore, it explores current development trends influenced by sociopolitical changes, globalization, and language policy. The study highlights the dynamic nature of Uzbek and its ongoing modernization in the contemporary linguistic landscape.

Keywords: Uzbek language, Turkic languages, linguistics, language development, morphology, phonology.

Uzbek is the official language of Uzbekistan and is spoken by over 35 million people worldwide. As a member of the Karluk branch of Turkic languages, it shares similarities with Uyghur and other related languages. The language has evolved through various historical stages, influenced by Persian, Arabic, and Russian. Understanding its linguistic structure and development trends is essential for both theoretical linguistics and applied language studies.

Uzbek phonology is characterized by a relatively simple vowel system compared to other Turkic languages. Unlike many of its relatives, Uzbek has partially lost vowel harmony, a typical Turkic feature. The consonant system includes both voiced and voiceless sounds, with some influence from Persian and Russian phonetics.

Stress in Uzbek generally falls on the last syllable, although exceptions exist, especially in borrowed words. The phonological structure reflects both native Turkic elements and external influences. Uzbek is an agglutinative language, meaning that grammatical relations are expressed through the addition of suffixes to word stems. Each suffix typically carries a single grammatical meaning. For example, plural, possessive, and case markers are added sequentially.

The language has a rich system of derivational morphology, allowing the formation of new words through affixation. This feature contributes to lexical expansion and flexibility.

The phonological system of the Uzbek language reflects both its Turkic origins and the influence of historical language contact. The vowel inventory typically consists of six primary vowels: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/, and /o'/' (often represented as /ɔ/ or /ɒ/ depending on dialectal variation). Compared to other Turkic languages, Uzbek exhibits a weakened or largely absent system of vowel harmony, which historically played a central role in Turkic phonology. This loss is widely attributed to prolonged contact with Persian and other non-Turkic languages.

Consonant phonemes in Uzbek include plosives, fricatives, nasals, and approximants, with notable phonetic features such as the presence of uvular and velar sounds. Borrowings from Russian have introduced additional consonant clusters that are not typical of original Turkic phonotactics.

Stress in Uzbek generally falls on the final syllable of a word, functioning as a predictable prosodic feature. However, exceptions occur in loanwords and certain morphological constructions. Intonation patterns play an important role in distinguishing sentence types, especially in spoken discourse. Uzbek morphology is predominantly agglutinative, allowing for the systematic addition of suffixes to express grammatical relations. Words can contain multiple suffixes arranged in a fixed order, each contributing a distinct meaning. For example, a single noun form can encode plurality, possession, and case simultaneously.

The case system includes nominative (unmarked), genitive, dative, accusative, locative, and ablative cases. These are marked through suffixation and play a central role in indicating syntactic relationships within a sentence. Verbal morphology is particularly rich, expressing tense, aspect, mood, voice, and negation through a combination of suffixes and auxiliary elements. Uzbek verbs distinguish between past, present, and future tenses, as well as evidentiality, which indicates the source of information.

Derivational morphology is also highly productive. New lexical items can be formed by adding affixes to roots, enabling the expansion of vocabulary and adaptation to new communicative needs. This feature is especially relevant in the context of modernization and technological development. The syntactic structure of Uzbek follows a Subject–Object–Verb (SOV) word order, which is characteristic of Turkic languages. This relatively fixed order provides clarity in sentence construction, although variations may occur for emphasis or stylistic purposes.

Modifiers, including adjectives, numerals, and possessive constructions, typically precede the nouns they modify. Relative clauses are formed using participial constructions rather than relative pronouns, which distinguishes Uzbek from many Indo-European languages. Uzbek employs postpositions instead of prepositions, reflecting its head-final syntactic structure. Complex sentences are constructed through subordination, coordination, and the use of non-finite verb forms such as converbs and participles. These forms allow for the compression of information into compact syntactic units.

Negation is expressed through specific particles and suffixes, depending on the grammatical category of the word. Interrogative sentences are formed using question particles or intonation patterns. The Uzbek lexicon is a result of centuries of linguistic interaction and cultural exchange. While the core vocabulary is of Turkic origin, a substantial portion of the lexicon has been borrowed from Persian and Arabic, particularly in areas such as literature, science, and religion.

During the Soviet period, Russian became a major source of lexical borrowing, especially in technical, administrative, and scientific domains. These borrowings often retain phonological and morphological features of the source language. In the post-independence era, there has been a noticeable shift toward the incorporation of English loanwords, particularly in fields such as information technology, business, and popular culture. This reflects broader global trends and the increasing integration of Uzbekistan into the international community.

Language planning policies have attempted to standardize terminology and promote the use of native lexical resources. However, the coexistence of native and borrowed elements continues to shape the richness and diversity of the Uzbek vocabulary. The development of the Uzbek language in the 21st century is closely linked to sociopolitical transformation and technological advancement. One of the most significant reforms is the gradual transition from the Cyrillic script to the Latin alphabet. This shift aims to facilitate international communication and align Uzbek with global linguistic practices. Digital technologies and social media platforms have become powerful drivers of language change. New forms of communication, including abbreviations, code-switching, and hybrid expressions, are increasingly common, especially among younger speakers.

Educational reforms and language policy initiatives play a crucial role in shaping linguistic norms. Efforts to standardize grammar, orthography, and terminology are ongoing, supported by academic institutions and government bodies.

At the same time, regional dialects and sociolects continue to influence everyday language use. The interaction between standard Uzbek and its dialectal variants contributes to linguistic diversity while also posing challenges for standardization.

Globalization has accelerated lexical borrowing and semantic change, leading to the emergence of new concepts and expressions. As a result, Uzbek is evolving into a more flexible and adaptive language capable of meeting the demands of modern communication.

References:

1. Lars Johanson. (1998). *The Turkic Languages*. London: Routledge.
2. Bernard Comrie. (1981). *The Languages of the Soviet Union*. Cambridge: Cambridge University Press.
3. V. V. Reshetov. (1966). *Uzbek Grammar*. Tashkent: Fan Publishing House.
4. E. D. Polivanov. (1926). *Introduction to Uzbek Linguistics*. Moscow.
5. Academy of Sciences of Uzbekistan. (2006). *Modern Uzbek Literary Language*. Tashkent: Fan.
6. A. N. Kononov. (1960). *Grammar of Modern Uzbek Literary Language*. Moscow: Academy of Sciences Press.
7. Ministry of Higher and Secondary Specialized Education of Uzbekistan. (2018). *Uzbek Language Development Strategy*. Tashkent.
8. UNESCO. (2021). *Language Policy and Linguistic Diversity Reports*. Paris.
9. Yuldasheva, D. B. The Intensification Of Learning Uzbek Language Using Moodle Technology [Article]. *Psychology and education, International scientific journal*, 2021. 58(2): pp. 224-230
10. Yuldasheva, D.B. Approach is the main strategic direction which defines the components of teaching the Uzbek language. *Science and World, International scientific journal*, № 2 (90), 2021
11. Yuldasheva, D. B. Organization of terms as a factor for the improvement of economic sciences [Article]. *Euroasian Research Bulletin*, 2021. *International scientific journal*, Volume 2.

YOSH OILALARNI MUSTAHKAMLASHDA HADISLARGA ASOSLANGAN TARBIYAVIY TEXNALOGIYALAR (EDUCATIONAL TECHNOLOGIES BASED ON HADITHS IN STRENGTHENING YOUNG FAMILIES)

Zoirov Olimjon Ravshan o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti, pedagogika nazariyasi va tarixi yo'nalishi 2-
bosqich magistratura talabasi

ozoirov640@gmail.com

Annotatsiya: Raqamli davr hayotning turli jabhalarini, jumladan, oiladagi islomiy ta'limni sezilarli darajada o'zgartirdi. Ushbu tadqiqot musulmon oilalarining raqamli davrda bolalarni tarbiyalashdagi qiyinchiliklar va imkoniyatlarni qanday yengib o'tishini o'rganadi. Sifatli yondashuv va tegishli adabiyotlarning tavsifiy tahlilidan foydalangan holda, natijalar raqamlashtirish elektron kitoblar, onlayn ma'ruzalar va ta'lim ilovalari kabi islomiy ta'lim resurslariga kirishni osonlashtirishini ko'rsatadi. Biroq, qiyinchiliklar orasida islomga zid raqamli kontentga duchor bo'lish, gadjetlarga qaramlik va oilaviy muloqotning kamayishi kiradi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun musulmon oilalari texnologiyalardan foydalanishni monitoring qilish, ijobiy raqamli media vositalaridan foydalanish va islomiy qadriyatlarni ota-onalikka integratsiya qilish kabi strategiyalarni qo'llashlari mumkin. Tadqiqot ota-onalarning bolalarni texnologiyadan oqilona va islom tamoyillariga muvofiq foydalanishga yo'naltirishda yordamchi sifatidagi muhim rolini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, islomiy ta'lim muassasalari va siyosatchilar oilaga asoslangan islomiy ta'limda sog'lom texnologiyalardan foydalanishni targ'ib qiluvchi qoidalar va ta'lim dasturlarini yaratish orqali hissa qo'shishlari kerak. Kelajakdagi tadqiqotlar uchun turli madaniy va ijtimoiy kontekstlarda raqamli islomiy ta'limni o'rganish uchun miqdoriy yoki chuqur sifatli usullardan foydalangan holda empirik tadqiqotlar o'tkazish tavsiya etiladi. Texnologiyaga asoslangan islomiy ta'lim usullarini yanada baholash ham aniqroq va amaliy tavsiyalar berish uchun zarur.

Abstract: The digital era has significantly transformed various aspects of life, including Islamic education within the family. This study examines how Muslim families navigate the challenges and opportunities of raising children in the digital age. Using a qualitative approach and descriptive analysis of relevant literature, the findings reveal that digitalization facilitates access to Islamic learning resources, such as e-books, online lectures, and educational apps. However, challenges include

exposure to un-Islamic digital content, gadget addiction, and reduced face-to-face family interaction. To address these issues, Muslim families can adopt strategies like monitoring technology use, leveraging positive digital media, and integrating Islamic values into parenting. The study highlights the crucial role of parents as facilitators in guiding children to use technology wisely and in line with Islamic principles. Additionally, Islamic educational institutions and policymakers should contribute by establishing regulations and educational programs that promote healthy technology use in family-based Islamic education. For future research, empirical studies using quantitative or in-depth qualitative methods are recommended to explore digital-based Islamic education across diverse cultural and social contexts. Further evaluation of technology-driven Islamic learning methods is also needed to provide more specific and actionable recommendations.

Kalit so'zlar: Islom ta'limi, Musulmon oilalari, Raqamli davr, Texnologiya, Ota-onalik

Kirish

Sahobalar va Payg'ambar o'rtasidagi munosabatlar matnlarda keng muhokama qilinadi. Islom rivojlanib, tarqala boshlagan sari, sahobalar Islom xabarini targ'ib qilishga juda qiziqish bildirishdi. Ular Payg'ambarning ibodat va ijtimoiy munosabatlarga oid turli ta'limotlar va saboqlarni olish uchun uyidan chiqib ketishini intiqlik bilan kutishgan. Ongsiz ravishda, bu munosabatlar keyingi avlodlar uchun ko'p jihatdan, jumladan, ta'limda ham ma'lumotnoma bo'lib qoldi. Bundan tashqari, Payg'ambar tomonidan o'rgatilgan ta'lim modeli nafaqat nazariy, balki amaliy ham edi. (Rasyidah, 2020) Shu nuqtai nazardan, sahobalar nafaqat hadislarini rivoyat qilishgan, balki ularni kundalik hayotlarida ham qo'llashgan. Bu amaliyot tobeinlar davrida ham rivojlanib borgan, buning isboti sifatida Sufyon as-Sauriyning paydo bo'lishi ko'rsatilgan, u hadisni avval amal qilmaguncha rivoyat qilishdan bosh tortgan (as-Sya'rani, 2006).

Biroq, hozirgi voqelik turlicha bo'lishga moyil. Texnologik taraqqiyot, globallashuv, madaniy madaniyatga moslashish va ijtimoiy qadriyatlardagi o'zgarishlar bilan tavsiflangan zamonaviy hayot sharoitida xarakter ta'limi jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Ota-onalarga hurmatsizlik, ijtimoiy munosabatlarda xushmuomalalikning yo'qolishi va deviant xatti-harakatlarning ko'payishi kabi turli hodisalar xarakter ta'limini yoshlikdan boshlab kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, o'qitish va o'rganish faoliyatida turli qulayliklarni taqdim etuvchi raqamli transformatsiyalar orasida musulmon jamoasi Payg'ambar tomonidan

hadislarda (va Qur'onda) o'rgatilgan yaxshilik qadriyatlaridan uzoqlashayotganga o'xshaydi. Buni Shayx az-Zarnuji ham takrorlaydi, u o'z davrida ko'plab bilim izlovchilar o'rgangan bilimlarining mohiyati va foydalarini tushuna olmaganliklarini ta'kidlagan.

Shunday qilib, musulmon jamoasini Payg'ambar tomonidan o'rgatilgan ezgu qadriyatlarga qaytara oladigan ta'lim tizimini qayta qurish uchun yangi kontseptsiyaga ehtiyoj bor. Bundan tashqari, ta'lim maqsadlariga samarali erishish uchun ta'lim tizimining asosini tashkil etuvchi yondashuv mavjud ehtiyojlar va qiyinchiliklarni hisobga olishi kerak. Shu nuqtai nazardan, Payg'ambarning ham munosabatda, ham harakatda ideal qiyofani namoyish etuvchi namuna sifatida mavjudligi, xulq-atvorni tarbiyalash bilan bog'liq ko'plab hadislarining rivojlanishiga olib keldi.

Halollik, mehr-shafqat, odob-axloq, mas'uliyat va intizomga oid hadislar yaxshi xulq-atvor har bir inson uchun hayotda asosiy boylik ekanligini ko'rsatadi. Bu qadriyatlar nafaqat og'zaki o'rgatilgan, balki Payg'ambar Muhammad tomonidan kundalik hayotida ham amalda qo'llanilgan (Al Anvari, 2022; Jannah, 2023), shuning uchun ko'plab olimlar turli xil zamonaviy ta'lim tizimlarini shakllantirishda hadisdan epistemologik asos sifatida foydalanganlar.

Bolalar oilalariga qaraganda raqamli qurilmalar bilan ko'proq vaqt o'tkazayotgani sababli, hadisga asoslangan xarakter ta'limining izchil integratsiyasi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ota-onalarning erta bolalik ta'limining dolzarbligi haqidagi xabardorligi doimiy ravishda rivojlantirilishi kerak, chunki ularning ishtiroki bolaning xarakterini shakllantirishda juda muhimdir. Payg'ambar Muhammad barcha musulmonlar, jumladan, yosh bolalar uchun ibodat ta'limining ahamiyatini aniq ta'kidlab, yoshligidanoq odatiy ibodatni ma'naviy rivojlanish uchun poydevor sifatida rag'batlantirgan. Ushbu ko'rsatma Islomda xarakter ta'limiga bosqichma-bosqich yondashuvni aks ettiradi, u yumshoq yo'l-yo'riq va mehr bilan boshlanadi, so'ngra bola ulg'aygan sari qat'iy intizomga amal qiladi. Amalda, ko'plab musulmon oilalari ushbu payg'ambarlik ko'rsatmalarini bolalarga Qur'on tilovat qilishni o'rgatish, jamoat namoziga undash va donolik va namunali xulq-atvoriga asoslangan ta'lim usullarini qo'llash orqali amalga oshiradilar.

Yana bir keng tarqalgan yondashuv - bu hikoya qilish, ayniqsa Payg'ambar va uning sahobalarining namunali hayotlarini hikoya qilish orqali. Payg'ambarning o'zi bu usulni izdoshlarini tarbiyalashda qo'llagan, hissiy jihatdan rezonansli hikoyalardan foydalanib, mehr-shafqat va axloqiy qadriyatlarni singdirgan. Bolaning fe'l-atvoriga tabiiy ravishda singib ketgan mehr-shafqat hamdardlikni rivojlantirish uchun asosiy

kirish nuqtasi bo'lib xizmat qiladi. Jamiyatdagi xilma-xillikni hisobga olsak, ba'zilar boylik, jismoniy sog'liq yoki ruhiy farovonlik bilan baraka topadilar, boshqalari esa yo'q, bunday xabardorlik shaxslar o'rtasida o'zaro hurmat, minnatdorchilik va mehr-shafqatni rivojlantiradi.

Epistemologik jihatdan, axloqqa oid hadislar ko'plab musulmon oilalari uchun farzandlariga ota-onalar, aka-uka va opa-singillar va atrofdagi jamoaga hurmat bilan munosabatda bo'lishni o'rgatishda asos bo'lib xizmat qiladi. Amalda ota-onalar farzandlarini boshqalar bilan salomlashishga, xushmuomalalik bilan gapirishga va qariyalarga hurmat ko'rsatishga odatlantirishlari kerak. Bu an'ana, shuningdek, namozdan keyin ota-onalarning maslahatlarini muhokama qilish yoki tinglash uchun yig'ilish odatida ham aks etadi, bu esa Islom qadriyatlarini singdirishning samarali usuli hisoblanadi. Musulmon oilalarida keng qo'llaniladigan yana bir an'ana bolalarga ibodat qilishni va har bir faoliyatda minnatdorchilik bildirishni o'rgatishdir. Shunday qilib, bolalarning o'sishi va rivojlanishi har doim Islom qadriyatlariga mos keladi va jamiyatda sodiq, taqvodor, fazilatli va uyg'un shaxslarni shakllantirish uchun zamin yaratadi.

Dastlabki qadam sifatida ota-onalar farzandlari uchun bevosita o'rnak bo'lishlari kerak. Agar ota-onalar muntazam ravishda halollik, sabr-toqat, intizom va mehr-shafqat ko'rsatsalar, bolalar muqarrar ravishda bunday xatti-harakatlarga taqlid qilishadi.

Shunga qaramay, zamonaviy voqelik shuni ko'rsatadiki, ko'pincha Islom ta'limotlariga zid bo'lgan tashqi madaniyatlarining ta'siri ota-onalar tomonidan taqdim etiladigan ta'lim ustidan ustunlik qiladi. Bu muammo farzandlarining texnologiyadan foydalanishini boshqarishda ota-ona nazoratining yo'qligi bilan yanada kuchayadi. Islomda ota-onalar farzandlarining ta'limi uchun katta mas'uliyatni o'z zimmlariga oladilar. Bundan tashqari, modernizatsiya ijtimoiy tafakkurda o'zgarishlarni keltirib chiqardi, bu esa xarakter ta'limiga emas, balki akademik ta'limga ko'proq e'tibor qaratadi. Ko'pgina ota-onalar akademik va iqtisodiy yutuqlarga ko'proq e'tibor qaratadilar, ko'pincha axloqiy va ma'naviy qadriyatlarni e'tiborsiz qoldiradilar. Masalan, ota-onalar ko'pincha qoidalarni buzib, itoatsizlik ko'rsatsalar ham, farzandlari yuqori kognitiv baholarga erishganlarida ko'proq faxrlanadilar. Bu Muhammad payg'ambarning o'rnagiga mutlaqo ziddir, u xarakter ta'limini olijanob xarakterga ega avlodni shakllantirishda asosiy ustuvor vazifa deb bilgan.

Bundan tashqari, ijtimoiy muhit bolaning xarakterini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun, musulmon oilalari uchun Islom tamoyillariga asoslangan

xarakter tarbiyasini qo'llab-quvvatlaydigan jamoalarni izlash va tashkil etish juda muhimdir.

Oilaviy o'rganish guruhlari, Islomga asoslangan maktablar yoki hadis o'rganish guruhlari kabi jamoalar bolalarda axloqiy va ma'naviy qadriyatlarni tarbiyalashga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Qo'llab-quvvatlovchi muhit bolalarning kundalik hayotlarida Islom ta'limotlarini tushunishi va amalda qo'llashiga yordam beradi, ularga diniy qadriyatlarga asoslangan shaxs sifatida o'zligini mustahkamlaydigan qulay muhitda rivojlanish imkoniyatlarini taqdim etadi. Ota-onalar xarakter tarbiyasida muhim rol o'ynaydi va shuning uchun ular hadis va Islom ta'limini tushunishlarini yaxshilashlari kerak. Ko'pgina ota-onalar farzandlarini to'g'ri tarbiyalash niyatida, lekin ular ko'pincha ta'lim va xarakterni shakllantirish bilan bog'liq hadislar haqida chuqur bilimga ega emaslar.

Xulosa

Musulmon oilalarida fe'l-atvor tarbiyasi olijanob fe'l-atvorga ega shaxslarni shakllantirishda asosiy poydevor bo'lib xizmat qiladi va hadis bu jarayonda markaziy rol o'ynaydi. Qur'ondan keyingi Islom ta'limotlarining asosiy manbai sifatida, hadis kundalik hayotda qo'llanilishi mumkin bo'lgan ko'plab axloqiy tamoyillarni o'z ichiga oladi, halollik, rahm-shafqat, intizomdan tortib mas'uliyatgacha. Payg'ambar Muhammad (s.a.v.) nafaqat og'zaki ta'limotlar berdi, balki o'z sahobalari va oilasini tarbiyalashda amaliy misollarni ham ko'rsatdi, bu esa musulmon oilalari uchun farzandlarining fe'l-atvorini tarbiyalashda namuna bo'ldi. Ushbu tadqiqot shuni ko'rsatadiki, musulmon oilalarida hadislariga asoslangan fe'l-atvor tarbiyasi murakkab muammolarga duch keladi, ayniqsa modernizatsiya va raqamli media ta'sirida, bu ko'pincha Islom qadriyatlariga zid keladi. Biroq, oila hali ham farzandlarini Islom ta'limotlariga sodiq qolishga yo'naltirishda o'rnini bosuvchi rol o'ynaydi. Oila ichida Islom ta'limi an'anasini jonlantirish, bolalarni texnologiyadan foydalanishda qo'llab-quvvatlash va Islom qadriyatlariga asoslangan jamoalarni qurish kabi to'g'ri yondashuv bilan hadislariga asoslangan fe'l-atvor tarbiyasi zamonaviy davr qiyinchiliklariga qarshi kurashishda dolzarb va samarali bo'lib qolishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulloh, M. (2017). Texnologiyaga asoslangan Islom ta'limi. Al-Ta'lim jurnali, 24(1), 1–8.
2. Aini, N. (2020). Erta bolalik xarakterini shakllantirishda axloqiy tarbiya.
3. Erta bolalik ta'limi ilmiy jurnali, 4(2), 19–28

4. Ali, M. (2019). Islomda axloqiy tarbiya. *Islom ta'limi jurnali*, 8(2), 55–65.
5. Ali, M. (2020). Onlayn o'quv platformalarining o'rganishni oshirishdagi roli
6. Raqamli davrda samaradorlik. *Texnologiya va kasb-hunar ta'limi jurnali*, 26(1), 23–32.
7. Anvar, M. (2019). Raqamli davrda bolalar gadgetlarini ota-onalar nazorati ostiga olish zarurati. *Al-Fikr: Da'vat va kommunikatsiya jurnali*, 10(1), 1–14.
8. Arifin, Z. (2021). Ta'limda texnologiyadan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari. *Texnologiya va kasb-hunar ta'limi ilmiy jurnali*, 7(1), 12–19.
9. Asy'ari, AR (2020). Raqamli asrda ta'limda texnologiyalarni joriy etish.
10. Fan va texnologiyalar ta'limi jurnali, 4(1), 62-69.
11. Az-Zarnuji, A. (2021). Raqamli texnologiyalarga asoslangan islom ta'limini rivojlantirish.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Адилова Солияхон

старший преподаватель кафедры узбекского языка и литературы
Самаркандского института экономики и сервиса, к.ф.н.

adilova_soliyaxon48@gmail.com

Умиркулов Олмос Санжар угли

Студентка Самаркандского института экономики и сервиса, группа XIM-425

Аннотация: В данной статье рассматривается значение использования инновационных педагогических технологий в преподавании русского языка, а также вопросы повышения качества подготовки кадров в современной системе образования. Кроме того, анализируются пути их внедрения в практику на основе зарубежного опыта и освещаются эффективные методы обучения.

Ключевые слова: инновационные технологии, русский язык, качество образования, педагогические методы, подготовка кадров, коммуникативный подход, цифровое обучение

Abstract: This article examines the importance of using innovative pedagogical technologies in teaching the Russian language, as well as issues related to improving the quality of personnel training in the modern education system. It also analyzes ways of implementing these technologies in practice based on international experience and highlights effective teaching methods.

Keywords: innovative technologies, Russian language, quality of education, pedagogical methods, personnel training, communicative approach, digital learning

В условиях глобализации и информатизации изучение иностранных языков становится одной из необходимых компетенций для каждого специалиста. Русский язык является важным инструментом не только регионального, но и научного, экономического и культурного взаимодействия. В связи с этим совершенствование системы преподавания русского языка, повышение его эффективности и приведение в соответствие с современными требованиями остаются актуальными задачами.

Реформы, проводимые в системе образования, требуют широкого внедрения инновационных педагогических технологий. Это, в свою очередь, предполагает повышение профессиональной квалификации преподавателей,

освоение новых методов и подходов. В современном мире использование инновационных подходов в преподавании русского языка способствует не только повышению качества знаний, но и развитию коммуникативной компетенции обучающихся.

1. Сущность и значение инновационных педагогических технологий

Инновационные педагогические технологии — это совокупность новых методов, средств и подходов, направленных на эффективную организацию образовательного процесса. Они способствуют повышению активности учащихся, развитию самостоятельного мышления и связи знаний с практикой.

В преподавании русского языка широко применяются следующие технологии:

- интерактивные методы (мозговой штурм, кластер, ролевые игры, дебаты);
- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
- мультимедийные средства (видео, аудио, презентации);
- дистанционные образовательные платформы (онлайн-курсы, виртуальные классы);
- мобильные приложения и цифровые ресурсы.

Эти технологии способствуют комплексному развитию навыков аудирования, говорения, чтения и письма.

2. Современные педагогические подходы в обучении русскому языку

В современном образовательном процессе особое значение имеют следующие подходы:

Коммуникативный подход

Направлен на развитие способности учащихся свободно общаться в реальных жизненных ситуациях. В процессе обучения используются диалоги, ролевые игры и проблемные задания.

Компетентностный подход

Сосредоточен на формировании практических навыков. Учащиеся должны уметь применять полученные знания в реальной жизни.

Личностно-ориентированное обучение

В центре образовательного процесса находится обучающийся. Учитываются его индивидуальные особенности и потребности.

Смешанное обучение (blended learning)

Сочетание традиционного и онлайн-обучения, повышающее эффективность учебного процесса.

3. Проблемы повышения качества подготовки кадров

В системе подготовки преподавателей русского языка наблюдаются следующие проблемы:

- преобладание традиционных методов обучения;
- недостаток навыков использования современных технологий;
- недостаточное количество практических занятий;
- слабая система непрерывного профессионального развития преподавателей;
- ограниченность технических ресурсов образовательных учреждений.

Эти проблемы напрямую влияют на качество образования.

4. Зарубежный опыт и инновационные решения

Опыт развитых стран показывает, что при обучении иностранным языкам важны следующие факторы:

- система постоянного повышения квалификации;
- широкое использование современных технологий;
- ориентация на практическое обучение;
- создание условий для самостоятельного обучения учащихся.

Внедрение этих подходов в преподавание русского языка дает положительные результаты.

5. Пути решения проблем

Для повышения качества подготовки кадров необходимо:

- регулярно организовывать тренинги и семинары для преподавателей;
- внедрять цифровые образовательные платформы;
- активнее использовать интерактивные методы обучения;
- изучать и внедрять зарубежный опыт;
- оснащать образовательные учреждения современными техническими средствами.

Заключение

Внедрение инновационных педагогических технологий в преподавание русского языка является одним из важнейших факторов повышения эффективности образования. Современные подходы способствуют повышению интереса учащихся к изучению языка и развитию их коммуникативной компетенции.

В то же время совершенствование системы подготовки кадров, регулярное повышение квалификации преподавателей и внедрение передового зарубежного опыта остаются актуальными задачами.

Проведённый анализ показывает, что использование инновационных технологий становится неотъемлемой частью современной образовательной системы. Традиционные методы обучения уже не в полной мере удовлетворяют потребности учащихся, что требует перехода к новым подходам.

Использование информационно-коммуникационных технологий, интерактивных методов и цифровых платформ делает образовательный процесс более интересным, эффективным и интерактивным. Это способствует развитию самостоятельного мышления, коммуникативных и практических навыков обучающихся.

Вопрос качества подготовки кадров также остаётся актуальным. Современный преподаватель должен не только глубоко знать свой предмет, но и уметь применять инновационные технологии, постоянно развиваться и совершенствовать свои профессиональные компетенции.

Для решения существующих проблем необходим комплексный подход: совершенствование системы повышения квалификации, обеспечение современными учебно-методическими материалами, укрепление материально-технической базы и адаптация зарубежного опыта к национальной системе образования.

В перспективе целесообразно уделить внимание следующим направлениям:

- развитие цифровой образовательной среды;
- широкое внедрение инновационных технологий;
- совершенствование личностно-ориентированного обучения;
- расширение международного сотрудничества;
- обеспечение непрерывного профессионального развития преподавателей.

В заключение можно отметить, что внедрение инновационных подходов в преподавание русского языка и повышение качества подготовки кадров являются взаимосвязанными процессами, определяющими эффективность образовательной системы и способствующими подготовке конкурентоспособных специалистов.

Список использованных литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» — № 6. [Электронный ресурс]. URL: <https://lex.uz/docs/3107042>

2. «О мерах по дальнейшему развитию высшего образования в Узбекистане» - [Электронный ресурс]. URL: <https://lex.uz/docs/3171587>
3. Абрамов Н. Словарь синонимов русского языка и выражений с похожими значениями. - М.: Русские словари, 1999. Электронная версия: gramota.ru.
4. Адилова С.А. Проблемы и инновационные решения в обучении языкам в системе образования: Международная конференция. СамИЭС. 2023. 86-89 с.
5. Адилова С.А. Современные подходы к обучению иностранным языкам в образовательных системах: Международная конференция. СамИЭС. 2023. 319-321 с.
6. Адилова С.А. Важность знания русского языка в мире: Международная конференция. СамИЭС. 2023. 174-175 с.
7. Юлдашева Д.Б. Лингвистика: история, основные понятия и последние развития / Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 387-390 стр.
8. Юлдашева Д.Б. Стилистические особенности договорной и деловой переписки в экономике / Хоразм Маъмур Академияси Ахборотномаси, 2024-4/4, 557-560 стр.
9. Норбоева Д.Ж. Rus adabiyotini o'rganishda tarjima masalalarining o'rni ““Илм сарчашмалари” илмий-назарий, методик журнал. Урганч №7– 2023. 164-1676.
10. Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz, www.edu.uz

**SHAXSIY MA'LUMOTLARNI HUQUQIY HIMOYA QILISHNING
DOLZARB MASALALARI VA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАНЫХ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
CURRENT ISSUES OF LEGAL PROTECTION OF PERSONAL DATA AND
PROSPECTS FOR THEIR IMPROVEMENT**

Qodirov Xursanali Nurali o'g'li

Farg'ona davlat universiteti, Huquqshunoslik fakulteti o'qituvchi
qodrovxursanali570@gmail.com

Abdumutalibova Mubina Jaloldin qizi

Farg'ona davlat universiteti Huquqshunoslik fakulteti
Yurisprudensiya yo`nalishi 25.84-guruh talabasi
abdumutalibovamubina71@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilishning huquqiy mohiyati, xalqaro va milliy huquqiy asoslari, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksidagi normalar asosida javobgarlik masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamli jamiyat sharoitida yuzaga kelayotgan tahdidlar, amaliy muammolar hamda ularni bartaraf etish yo'llari yoritiladi.

Аннотация: В статье анализируются правовые основы защиты персональных данных граждан, включая нормы уголовного законодательства Республики Узбекистан. Также рассматриваются современные угрозы, практические проблемы и пути их решения в условиях цифрового общества.

Abstract: This article analyzes the legal framework for protecting personal data of citizens, including criminal law provisions of the Republic of Uzbekistan. It also examines modern threats, practical challenges, and ways to address them in the digital era.

Kalit so'zlar: shaxsiy ma'lumotlar, axborot xavfsizligi, maxfiylik, jinoyat javobgarligi, kiberjinoyatlar, konstitutsiyaviy huquq, sud himoyasi.

Ключевые слова: персональные данные, информационная безопасность, конфиденциальность, уголовная ответственность, киберпреступления, конституционное право, судебная защита

Keywords: personal data, information security, confidentiality, criminal liability, cybercrime, constitutional law, judicial protection

KIRISH

Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan hozirgi davrda fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish dolzarb huquqiy muammolardan biriga aylandi. Internet tarmoqlari, elektron hukumat tizimlari, bank xizmatlari va ijtimoiy platformalar orqali katta hajmdagi ma'lumotlar yig'ilishi ularning xavfsizligini ta'minlash zaruratini keskin oshirmoqda. Ayniqsa, ma'lumotlarning markazlashuvi, bulutli texnologiyalardan foydalanish va sun'iy intellekt asosidagi tizimlarning keng joriy etilishi shaxsiy ma'lumotlar bilan ishlash jarayonini yanada murakkablashtirib, ularni himoya qilish bo'yicha yangi talab va yondashuvlarni shakllantirmoqda. Shu bilan birga, raqamli muhitda sodir etilayotgan kiberhujumlar, ma'lumotlar sizib chiqishi va noqonuniy foydalanish holatlarining ortib borayotgani mazkur muammoning dolzarbligini yanada kuchaytirmoqda.

Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish huquqi insonning shaxsiy hayoti daxlsizligi bilan bevosita bog'liq bo'lib, u zamonaviy huquq tizimining ajralmas qismi hisoblanadi. Ushbu huquqning buzilishi nafaqat fuqarolarning shaxsiy manfaatlariga, balki jamiyat va davlat xavfsizligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi, chunki ma'lumotlarning noqonuniy tarqalishi firibgarlik, shaxsni soxtalashtirish, moliyaviy zarar yetkazish kabi oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Bundan tashqari, shaxsiy ma'lumotlar ustidan nazoratning yo'qolishi fuqarolarning davlat va raqamli tizimlarga bo'lgan ishonchini pasaytiradi hamda ijtimoiy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi ehtimolini kuchaytiradi. Shu bois shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish nafaqat huquqiy, balki ijtimoiy, iqtisodiy va axborot xavfsizligi nuqtai nazaridan ham ustuvor ahamiyat kasb etadi.

MUHOKAMA

Shaxsiy ma'lumotlar deganda shaxsni bevosita yoki bilvosita aniqlash imkonini beruvchi har qanday axborot tushuniladi. Bu ma'lumotlarga ism-sharif, pasport ma'lumotlari, telefon raqami, biometrik ma'lumotlar, moliyaviy axborotlar va boshqa ko'plab ma'lumotlar kiradi. Mazkur huquqning asosiy mazmuni shundan iboratki, har bir fuqaro o'z ma'lumotlari ustidan nazorat qilish, ularni himoya qilish va noqonuniy foydalanishdan himoyalani huquqiga ega.

Xalqaro huquqda shaxsiy hayot daxlsizligi va ma'lumotlarni himoya qilish inson huquqlarining muhim elementi sifatida e'tirof etilgan. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida har bir shaxsning shaxsiy hayoti, oilasi va yozishmalarining daxlsizligi kafolatlangan. Bundan tashqari, zamonaviy xalqaro hujjatlarda ma'lumotlarni himoya qilish quyidagi tamoyillarga asoslanadi: shaffoflik, qonuniylik, maqsadga muvofiqlik, xavfsizlik, javobgarlik. O'zbekiston Respublikasida shaxsiy

ma'lumotlarni himoya qilish Konstitutsiya va maxsus qonunlar bilan tartibga solinadi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 31-modda – "Shaxsiy hayot daxlsizligi" 32-modda – "Uy-joy daxlsizligi", 33-modda – "Yozishmalar va aloqa sirini saqlash", 27-modda – "Sha'ni va qadr-qimmatni himoya qilish".

Xususan, O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida: shaxsiy hayot daxlsizligini buzish, yozishmalar sirini oshkor qilish, axborot tizimlariga noqonuniy kirish, kompyuter axborotlaridan noqonuniy foydalanish kabi harakatlar uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Bu normalar fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilishning muhim kafolati hisoblanadi. Jinoyat kodeksida bunday huquqbuzarliklar uchun jarima, axloq tuzatish ishlari yoki ozodlikdan mahrum qilish jazolari nazarda tutilgan. Ayniqsa, kiberjinoyatlar Shaxsiy hayot daxlsizligini buzish, Xat-yozishmalar, telefonda so'zlashuv, telegraf xabarlar yoki boshqa xabarlar sir saqlanishi tartibini buzish kabi jinoyatlart so'nggi yillarda keng tarqalib, jinoyat-huquqiy choralarni kuchaytirishni talab qilmoqda.

Amaliyotda quyidagi muammolar mavjud: Amaliyotda quyidagi muammolar mavjud:

1. Fuqarolarning bilim darajasi past;
2. Internetda ma'lumotlar nazoratsiz tarqalmoqda;
3. Tashkilotlarda axborot xavfsizligi yetarli emas;
4. Kiberjinoyatlar soni ortib bormoqda;
5. Huquqbuzarliklarni aniqlash murakkab.

Mazkur muammolarni hal etish uchun quyidagilar zarur: jinoyat qonunchiligini yanada takomillashtirish, kiberxavfsizlik tizimini rivojlantirish, maxsus nazorat organlari faoliyatini kuchaytirish, fuqarolarni axborot xavfsizligi bo'yicha o'qitish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish.

XULOSA

Fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish huquqi zamonaviy jamiyatda alohida ahamiyatga ega bo'lgan fundamental huquqlardan biridir. Raqamli texnologiyalar rivojlanishi ushbu huquqni himoya qilishni yanada murakkablashtirmoqda. O'zbekiston Respublikasida bu borada mustahkam huquqiy baza yaratilgan bo'lsa-da, amaliyotda hali yechimini kutayotgan muammolar mavjud. Ayniqsa, Jinoyat kodeksida belgilangan javobgarlik choralarni samarali qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday qilib, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish tizimini takomillashtirish orqali fuqarolarning huquqlari ishonchli himoya qilinadi hamda jamiyatda axborot xavfsizligi ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni. “Shaxsiy ma’lumotlar to‘g‘risida”.
2019.
3. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. 1994.
4. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. 1948
5. Universal Declaration of Human Rights.
6. GDPR (General Data Protection Regulation). 2018.

OLIV TA'LIMDA KASBIY KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK VA FALSAFIY ASOSLARI PEDAGOGICAL AND PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF FORMING PROFESSIONAL COMPETENCE IN HIGHER EDUCATION

Mamatova Munisa Normurod qizi

Termiz davlat pedagogika instituti, pedagogika nazariyasi va tarixi yo'nalishi 2-
bosqich magistratura talabasi

mamatovamunisa214@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada kelajakdagi pedagoglarda ijodiy-pedagogik yondashuv asosida kasbiy kompetensiyani rivojlantirishning nazariy, falsafiy va metodologik asoslari, kelajakdagi pedagoglarda ijodiy-pedagogik yondashuv asosida kasbiy kompetensiyani rivojlantirishning texnologik tizimi va kelajakdagi pedagoglarda ijodiy-pedagogik yondashuv asosida kasbiy kompetensiyani rivojlantirish samaradorligi o'rganiladi. Shuningdek, kelajakdagi pedagoglarda ijodiy-pedagogik yondashuv asosida kasbiy kompetensiyani rivojlantirish komponentlari tahlil qilindi.

Abstract: The article examines the theoretical, philosophical and methodological foundations of developing professional competence in future pedagogues based on a creative-pedagogical approach, the technological system of developing professional competence in future pedagogues based on a creative-pedagogical approach, and the effectiveness of developing professional competence in future pedagogues based on a creative-pedagogical approach. Also, components of professional competence development in future pedagogues based on the creative-pedagogical approach were analyzed.

Kalit so'zlar: professional kompetensiya; pedagogik jihatlar; oliy ta'lim; talabalarni rivojlantirish; zamonaviy o'qitish usullari; interaktiv o'rganish; nazariya va amaliyot integratsiyasi; mehnat bozori talablari.

Keywords: professional competence; pedagogical aspects; higher education; student development; modern teaching methods; interactive learning; theory and practice integration; labor market requirements.

Zamonaviy tadqiqotlarda oliy ta'limni isloh qilishning asosiy yo'nalishlarini aniqlash uchun uning maqsadi tushunilishi kerak, deb taxmin qilinadi, bu

bir vaqtning o'zida kelajakdagi mutaxassislarni tayyorlash uchun jamiyatning ijtimoiy buyurtmasini bajarishga ham, yuqori sifatli professional darajada o'z vaqtida yordam ko'rsata oladigan, o'z kasbiy sohasida innovatsion yondashuvlarga ega bo'lgan mutaxassis shaxsini shakllantirishga ham qaratilishi kerak. Bo'lajak mutaxassislar o'z bilimlari, kasbiy ko'nikmalari va qobiliyatlarini doimiy ravishda yangilab turishlari va tegishli qadriyat yo'nalishlari bilan qo'llab-quvvatlanadigan kognitiv va amaliy faoliyat tajribasini boyitishlari kerak.

Bugungi kunda dunyoda oliy ta'lim jadal rivojlanmoqda. Shundan kelib chiqib, oliy ta'lim malakali ishchilarning miqdoriy tarkibini oshirishning yuqori sur'atlarini va kasb-hunar ta'limi muassasalarida o'qish jarayonida malakali bo'lib rivojlanishi kerak bo'lgan ishchilarning sifat darajasini oshirishni talab qiladi. Kasbiy faoliyat sub'ekti sifatida insonning ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish uning professionalligining malakadan kompetensiyaga o'tishini ta'minlaydi.

Professional kompetensiya mutaxassis tomonidan shunchaki "alohida bilim va ko'nikmalarni egallash" sifatida emas, balki har bir mustaqil faoliyat sohasi uchun integratsiyalashgan bilim va harakatlarni o'zlashtirish sifatida tushuniladi. Bundan tashqari, kompetensiya ixtisoslashgan bilimlarni doimiy ravishda boyitish, yangi ma'lumotlarni o'rganish, muhim ijtimoiy talablarni tushunish qobiliyati va yangi bilimlarni izlash, ularni qayta ishlash va o'z amaliyotida samarali qo'llash qobiliyatini talab qiladi.

Oliy ta'lim muassasalarida falsafa kursida muammoga asoslangan o'qitish texnologiyalaridan samarali foydalanish pedagogik dizayn asosida amalga oshiriladigan analitik fikrlashni rivojlantirish uchun qo'llaniladigan o'ziga xos fan sohasi bilan bog'liq. Ushbu ilmiy tadqiqotda yuqorida aytib o'tilgan muammo har tomonlama tahlil qilinadi va uning ijtimoiy-gumanitar ta'lim sohalaridagi o'rni va rolini aniqlashga qaratilgan.

Taniqli olim A. Nikiforovning ta'limotiga ko'ra, falsafani o'zlashtirish orqali shaxs madaniyat va bilinga ega bo'lishi mumkin. U bizga haqiqiy mavjudlikni ko'rsatishi mumkin, chunki falsafa talabaga haqiqatning alohida dalillari bilan birga, analitik fikrlash orqali bizni o'rab turgan dunyo haqidagi yaxlit ma'lumotlarni mavhumlashtirish va umumlashtirish, yuqori darajaga ko'tarilish imkonini beradi va insonni o'rab turgan dunyoning mavjudlik tamoyillarini uning qo'llanilishidan tashqarida chiqarish imkonini beradi. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, har bir malakali mutaxassis nafaqat mutaxassis sifatida, balki insonparvar shaxs sifatida ham mukammallikka katta hissa qo'shadi.

Ta'limning mazmun jihatlarini aniqlashga pragmatik yondashuv falsafiy fanlarni o'qitishni kengaytirish uchun juda kam joy qoldiradi. Biroq, bu aniq bo'lishi kerak mutaxassislar falsafaning qo'shimcha funktsiyalarini aniqlaganliklarini ta'kidladilar, bu esa har qanday soha mutaxassisi uchun muhim omil hisoblanadi. Xususan, tanqidiy va bashoratli funktsiyalar falsafaning bizning davrimizning inqirozli hodisalari va global muammolarni tushunish va hal qilishdagi ahamiyatini belgilaydi. Tanqidiy funktsiya dunyoda sodir bo'layotgan jarayonlar, voqealar va hodisalarni qimmatli yondashuv, normativ tushunchalar va falsafada ishlab chiqilgan tashqi nuqtai nazar nuqtai nazaridan o'rganadi. Analitik fikrlash jamiyatda sodir bo'layotgan voqealarni yaxshilash va to'g'ri yo'naltirishga qaratilgan harakatlarda hal qiluvchi ahamiyatga ega deb hisoblanadi. Bashorat qilish funktsiyasi jamiyat e'tiborini odamlarga tabiiy, ijtimoiy yoki texnik tahdidlarga qaratadi va kelajak uchun ilmiy asoslangan prognoz (ssenariy) yaratishga hissa qo'shadi.

Talabalarga falsafiy ta'lim berishda biz ularning standart testlar yoki namunalardan uzoqda bo'lgan samarali usullardan foydalanib, analitik fikrlash qobiliyatini rivojlantirmoqdamiz. Bugungi kunda talabalarning axborot madaniyati bilan bog'liq bilimlarini takomillashtirish va rivojlantirish axborot va kommunikatsiya sohalarining rivojlanishiga bog'liq bo'lib, bu o'z navbatida fikrlash madaniyati muammosi bilan organik ravishda bog'liq deb hisoblanadi. Falsafa ushbu taqdim etilgan muammoni har tomonlama o'rganishda muhim ahamiyatga ega deb hisoblanadi, ya'ni u jamiyat rivojlanishi muammolarini tizimli ravishda tahlil qiladi.

Natijalar

Bizning tadqiqotimiz konsepsiyasi kompetensiyani olingan bilim va ko'nikmalarga asoslanib, muammolarni samarali hal qilish qobiliyati sifatida tushunishga asoslangan edi, kompetensiya esa ma'lum ta'lim muammolarini hal qilish uchun bilim va tajribani safarbar qilishda namoyon bo'ladi. Ushbu pozitsiya bizga kelajakdagi o'qituvchining kompetensiyasini uning professional-pedagogik kompetensiyalarining shakllanishi natijasida ko'rib chiqish imkonini beradi. Asosiy professional-pedagogik kompetensiyalar oliy ta'lim muassasalarining ustuvor maqsad va vazifalari bilan belgilanadi, shaxsning yetakchi ta'lim faoliyati turlarida (ta'lim, o'qitish, texnik xizmat ko'rsatish) ijtimoiy va professional tajribasini aks ettiradi; ular o'qituvchilarni tayyorlashning ta'lim standartlari, malakaviy xususiyatlari, o'qitish faoliyatini baholash mezonlari, sertifikatlash talablari va boshqalarda mujassamlashgan.

Kelajakdagi o'qituvchining professional-pedagogik kompetensiyalarining shakllanish darajasi turli xil ta'lim muassasalarida ta'lim va o'qitish sifatini oldindan

belgilab beradi, bu esa zamonaviy o'qituvchi faoliyati va u bajaradigan funktsiyalarga bir qator talablarni qo'yadi. Bo'lajak o'qituvchining asosiy psixologik-pedagogik kompetensiyalari muvaffaqiyatli ta'lim faoliyati va professional o'zini o'zi anglash uchun olingan bilim va ko'nikmalardan, zarur axloqiy fazilatlardan foydalanish qobiliyatini belgilaydi.

Munozara

Ushbu tadqiqot kompetensiya va kompetensiya atamalarini ajratib ko'rsatadi, asosiy professional-pedagogik kompetensiyalar va ularning funktsiyalarini aniqlaydi. Postsovet mamlakatlarida professional-pedagogik kompetensiyalarni shakllantirish muammosi quyidagi omillar tufayli yetarlicha o'rganilmagan:

- Postsovet mamlakatlari o'qituvchilarining kompetensiyaga asoslangan ta'lim o'rniga avtoritar axloqqa, shuningdek, reproduktiv ta'limga yo'naltirilganligi (Bech, 2003; Kalashnikova va Zharkova, 2015);

- Kompetensiya va kompetensiya atamalarini umumiy tushunishning yo'qligi (Bolotov va Serikov, 2000; Ermakov, 2005; Markova, 1990);

- Asosiy professional-pedagogik kompetensiyalarni aniqlash va tanlashni turlicha tushunish (Kamalova, 2015; Lassnigg va Mayer, 2011; Panfilova va boshqalar, 2015);

Bo'lajak o'qituvchining professional-pedagogik kompetensiyalarini shakllantirish o'qitish, ta'lim, mustaqil ishda kompetensiyaga asoslangan yondashuv, tegishli usullar va ish shakllaridan foydalanish orqali ta'minlanadi. Globallashuv jarayonlari sharoitida Markaziy Osiyo mamlakatlarining professional-pedagogik kompetensiyalari va chet eldagi pedagogik oliy ta'lim muassasalari talabalari orasida professional-pedagogik kompetensiyalarni shakllantirish tajribasi kelajakdagi o'qituvchilarni tayyorlash va asosiy kompetensiyalarni tanlashga umumiy yondashuvlarni ishlab chiqish maqsadida qo'shimcha o'rganishni talab qiladi. Olingan natijalar qiyosiy tahlil (Ermakov, 2005), retrospektiv tahlil (Mytnyk, 2004), matematik, statistik Hakim (2015) usullari, Likert shkalasi va chiziqli regressiya usuli yordamida tasdiqlangan.

Xulosa

Shunday qilib, oliy ta'lim muassasalarining asosiy strategik vazifasi kelajakdagi mutaxassisga fan sohasidagi barcha zarur bilim va amaliy ko'nikmalar hamda uning kasbiy kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirish, inson hayoti va rivojlanishining barcha mumkin bo'lgan psixologik vositalari va falsafiy jihatlaridan foydalangan holda barcha zarur bilim va amaliy ko'nikmalar bilan ta'minlashdan iborat. Talabada kasbiy kompetensiyani yuqori darajada rivojlantirish faqat inson

hayoti va kasbiy kompetensiyaning asosiy jihatlarini har tomonlama tushunish sharti bilan mumkin. Yangi mutaxassislikni egallashda innovatsion texnologiyalardan foydalanish ta'lim jarayonini faollashtirish va chuqurlashtirish uchun tegishli sharoitlarni yaratadi. O'qish va shu bilan birga zavq bilan o'quvchilar tabiiy iste'dod va qobiliyatlarini hamda ijodiy salohiyatini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlarga ega bo'ladilar va o'z hayot pozitsiyalarini tanlashda faol va mustaqil bo'lishni o'rganadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bozorova S. Universitetda kelajakdagi pedagogik ta'lim bakalavrlarining ijodiy rivojlanishi: dissertatsiya muallifi. pedagogika fanlari nomzodi: - Krasnoyarsk, 2013. - 17 b.
2. Ilyin E.P. Ijodkorlik, ijodkorlik, iqtidor psixologiyasi. SPb.: Piter, 2009. - 448 b.
3. Markova A.K. Professionallik psixologiyasi. – Moskva.: Bilim, 1996. – 308-bet.
5. Muslimov N.A. Kasb-hunar ta'limi o'qituvchisining professionalligini shakllantirishning nazariy va metodologik asoslari. Dissertatsiya referati...doc. ped. fanlari. -T.:2007. –B. 5.
6. Chet el so'zlari va iboralarining eng yangi lug'ati. -Mn.: Xarvest. –M.: OOO “IzdatelstvoAST”, 2001. – B.202.
7. Rahimov B.X. Kasb-hunar ta'limi o'qituvchisining professionalligini shakllantirishning nazariy va metodologik tamoyillari. Toshkent.: Fan. -2005 14bet
8. Urazova M.B. Bulajak kasb ta'limi pedagogikasini loyihalash fakultetiga tayyorlash texnologiyasi ko'k takomilashtirish: Ped.fan. Byicha Dr. (DSs) dissertatsiyasi. – T.: 2015. –B. 78.
9. Falsafa: Entsiklopedik lug'at. Muharrir. A.A.Ivina. - M.: Gardarika, 2004. – B. 108 b. (ISBN 5-8297-0050-6).

QIYOSIY ADABIYOTSHUNOSLIK: NAZAR ESHONQULNING “BAHOVUDDINNING ITI” VA DINO BUZZATTINING “AVLIYONING ITI” HIKOYALARI MISOLIDA

Raimjonov Ahror Alisher o‘g‘li

Qo‘qon DU 1-bosqich magistranti

Ahroraimjonov07@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola yangicha o‘zbek nasriga yo‘l ochgan Nazar Eshonqul ijodidagi o‘ziga xos hikoya bo‘lmish “Bahovuddinning iti” va italiyalik mahoratli yozuvchi Dino Buzzatining “Avliyoning iti” hikoyalardagi o‘xshashlik, har ikki hikoyadagi it obrazining o‘ziga xosligi, asarda akslantirgan obrazi haqida bayon etiladi. Bundan tashqari hikoyalar syujetidagi o‘xshashliklar va o‘ziga xosliklar qiyosiy adabiyotshunoslik jihatidan talqin etiladi.

Kalit so‘zlar: Ruh, tasavvuf, imon, ramz, obraz, syujet, kompozitsiya, nafs, it, ijtimoiy hayot, tozarish, ruhoni, ibodatxona, omonat, qo‘rquv, vasiyat, nazariya

Annotation: This article discusses the similarities between the stories “The Dog of Bahovuddin” by Nazar Eshonqul, which contributed to the development of modern Uzbek prose, and “The Dog of the Saint” by the Italian writer Dino Buzzati. It focuses on the unique role of the dog as an image in both works and how this image is presented in the stories. The article also compares the similarities and differences in the plots from the perspective of comparative literary studies.

Keywords: spirit, mysticism, faith, symbol, image, plot, composition, ego, dog, social life, purification, clergy, temple, trust, fear, will, theory.

Аннотация: В этой статье рассказывается о сходстве “собаки Баховуддина”, своеобразного рассказа в творчестве Назара Эшонкула, проложившего путь к новой узбекской прозе, и “собаки Святого” итальянского писателя Дино Баззати, об уникальности образа собаки в обоих рассказах, об образе, воплощенном в произведении. Кроме того, сходства и различия в сюжетах рассказов интерпретируются с точки зрения сравнительного литературоведения.

Ключевые слова: Душа, мистицизм, вера, символ, образ, сюжет, композиция, эго, собака, общественная жизнь, очищение, священник, храм, доверие, страх, завещание, теория

Kirish. XX asrning 80-90 yillaridagi o‘zbek nasrining yangilanish odatiy an’anaviy yo‘ldan birmuncha o‘zgacharoq kechdi, XIX asr oxiri – XX asr boshlarida G‘arbda paydo bo‘lgan adabiy oqimga o‘xshash sifatlar aynan ushbu davrda yorqinroq namoyon bo‘la boshladi. Va tabiiyki nasrimizdagi mazkur ijodiy izlanishlar va yangilanishlar darhol adabiy jamoatchilik diqqatini tortdi. Bu hol o‘zbek nasrining tahlil hududi kengayib, tasvir qamrovining kengligi, tahlil maydoni, shakli, mazmuni, maqsadi borasida yangi-yangi jihatlarni namoyon etdi. Xususan, obyektiv olam, voqea-hodisalar tasviri, qahramon xatti-harakatlari, uni o‘rab turgan muhit va sharoit, zamon va makon endi to‘g‘ridan to‘g‘ri badiiy to‘qimaga aylantirilmay, ularning inson tasavvuri, shuuriga ta’siri, qahramonning unga ongli munosabati badiiyatga aylantirildi. Endi kitobxon qahramon bilan emas, balki uning tafakkuri bilan muloqotga kirishadigan, uning tafakkur jarayoni bilan bahslashadigan bo‘ldi. Ushbu holat, albatta, Nazar Eshonqul ijodida namoyon.

Nazar Eshonqul shaxsiyatiga to‘xtaladigan bo‘lsak, Nazar Eshonqul – o‘zbek adabiyotida modernizm yo‘nalishining eng yirik vakili, milliy nasrni jahon adabiyoti talablari darajasiga olib chiqqan ijodkorlardan biridir. Modernizm adabiy yo‘nalishi istilohiga to‘xtaladigan bo‘lsak, “Modernizmga xos umumiy xususiyatlardan biri shuki, u obyektiv voqelikning tasviri o‘rniga uning ijodkor tasavvuridagi badiiy modelini yaratishni maqsad qiladi. Realizm borliqni aks ettirsa, modernizm yangi reallik yarataman deydi.”³¹ Nazar Eshonqulning asarlari shunchaki voqelik bayoni emas, balki inson ruhiyatining tub-tubidagi og‘riqlar va borliqning sirli qonuniyatlari haqidagi falsafiy mushohadalardir. Milliy motivlar – til, kultur, an’analar – uning asarlarida bor, lekin ular chegaralangan etnik ko‘lamda qolmaydi. Ular insonning butun borlig‘i va ichki kurashi kontekstida qayta talqin qilinadi. Shuning uchun uning qahramonlari bir millatga xos shaxs sifatida emas, balki umumbashariy “men”ni ifodalovchi subyektlar sifatida namoyon bo‘ladi.³² Xususan, “Maymun yetaklagan odam” hikoyasi o‘zbek modernizmining cho‘qqilaridan biridir. Unda insonning o‘z asliga xiyonati va ma’naviy tanazzuli yuksak badiiy bo‘yoqlarda chizilgan. Qolaversa, “Urush odamlari” qissasi urushning jismoniy emas, ruhiy vayronkorligini ko‘rsatib beruvchi asar hisoblanadi.

Dino Buzzati shaxsiyatiga to‘xtaladigan bo‘lsak, ijodkor 1906-yilda Belluno munitsipalitetining San-Pellegrino kvartalida tug‘ilgan. Uning oilasi badavlat edi, otasi Pavia universitetida xalqaro huquqdan dars bergan, onasi Alba Mantovani asli venetsiyalik bo‘lib, yozuvchi Dino Mantovanining singlisi edi. Dino Buzzati oiladagi

³¹ Hamdamov U. Jahon adabiyoti: modernizm va postmodernizm. – Toshkent: Akademnashr, 2020. -288 b.

³² <https://oyina.uz>

to'rt farzandning ikkinchisi edi. Bolaligidan u yozishni, tasviriy san'atni o'rgangan, pianino va skripka chalgan. Bolaligidan u tog'larni yaxshi ko'rar va o'zining birinchi romani „Tog'larning Barnabo“ sini aynan tog'larga bag'ishlagan edi. U eng katta e'tirofqa yozuvchi va dramaturg sifatida erishdi. Buzzati nasriy fantaziyaga moyil bo'lib, ko'pincha masal xarakteriga ega asarlar yaratadi. Bu borada u ko'pincha Edgar Allan Po, Kafka bilan taqqoslanadi. Uning asarlarini ekzistensialist asarlar deya tasniflash mumkin va Sartrning Ko'ngil aynishi yoki Kamyuning Begona romani bilan o'zaro bog'lanishi mumkin. Tanqidchilarning ta'kidlashicha, jurnalistik faoliyati yozuvchi uslubiga katta ta'sir ko'rsatib, uni juda realistlik qildi. Ammo shu bilan birga, uning asarlarida har doim g'ayritabiiy va mantiqsiz narsa bor edi. Yozuvchining roman, qissa va pyesalarida ham tushunarsiz tahdid va yolg'izlikning aniq aurasini seziladi. Uning hikoya va pyesalarida qahramonni tushunarsiz va chalkash holatlar tarozida tortadi. Ko'p hollarda, qahramon unga biror narsa buyuradigan vazifalar bilan bog'langan bo'ladi. Yozuvchi asarlarida uni kulgi va dahshatini o'zida mujassam etgan grotesk teatri bilan bog'laydigan kinoyani his qilish mumkin. Buzzati qahramonlarini Frans Kafkaning „Sinov“ va „Qasr“ qahramonlari bilan solishtirish mumkin. Buzzatining asarlari, hatto roman va hikoyalari ham sahnaga juda mos keladi. Yakkalanish va halokat hissi sahnada yanada keskinroq ifodalanishi mumkin. Ammo uning teatrdagi faoliyati nisbatan qisqa muddatli bo'ldi. Uning deyarli barcha pyesalari 1953-yil yozilgan „Klinik voqea“ va „Burjuaziyaning oxiri“ 1968-yil oralig'ida paydo bo'lgan. Yozuvchi o'zining kasalligini bilar edi. Italiyan yozuvchisining izlanishlari va umidsizliklari „Tongda polk jo'naydi“ hikoyasiga asos bo'ldi. Hikoya 1985-yilda muallif vafotidan keyin nashr etildi. Unda juda achinarli mavzu bor edi, ya'ni keksa urush qahramoni tong otguncha o'limdan qutulishga harakat qiladi va o'limidan oldin o'z hayoti haqida o'ylaydi.³³ Yana shuni aytish joizki, „Tatar cho'li“ romani bilan „Qiziq voqea“ dramasi fransuz tiliga Alber Kamyu tomonidan tarjima qilingan. „Tatar cho'li“ romani Borxesning shaxsiy kutubxonasidagi eng ardoqli asarlardan biri hisoblangan. Yozuvchining 1958 yilda chop etilgan „Oltmish hikoya“ to'plami Italiyaning eng obro'li „Strega“ adabiy mukofoti bilan taqdirlangan. „La Skala“dagi shov-shuv hikoyasini esa, Andre Morua ikkinchi jahon urushidan keyingi butun Yevropa adabiyotida dunyoga kelgan eng haqqoniy asar sifatida baholagan. Jahon adabiyotini puxta biladigan yozuvchilarimizdan biri, filologiya fanlari doktori Xurshid Do'stmuhammad bir hikoyasini Dino Bussatining „Etti qavat“ hikoyasiga

³³ [https:// wikipedia](https://wikipedia)

tatabbu tarzida yozgani adabiy jamoatchilikka yaxshi ma'lum. Dino Bussatining sevimli yozuvchilaridan biri Edgar Po bo'lgani, albatta, bejiz emasdir. Yozuvchi Mopassan, Tagor, Chexov, O. Genri, Stefan Sveyg, Edgar Po, Sabohiddin Ali, Aziz Nesin, Muhammad Ali Jamolzoda kabi jahonning mashhur hikoyanavislari qatorida haqli ravishda tura oladi. Adib qalamiga mansub jami ikki yuzga yaqin hikoyaning aksariyati ko'pgina tillarga tarjima qilingan. Bu hikoyalarning eng muhim fazilatlarini yorqin chizib ko'rsatilgan lavha – mumtoz tasviriy aniqligi, qisqaligi, sharqona mubolag'a, majoz va asotirlarga boyligida deyish mumkin.³⁴

Asosiy qism. Maqolada Nazar Eshonqul va Dino Buzzati asarlari qiyos qilinayotgan ekan, dastlab hikoyalarning syujeti biroz tasvir etilishi joiz bizningcha. Avvalo, Nazar Eshonqul qalamiga mansub “Bahovuddinning iti” hikoyasiga to'xtalsak. Hikoya rejissiyor sifatida tasvir etilgan obraz atrofida qurilgan. Hikoya qahramon Nazar Eshonqulning ayrim asarlariga o'xshash tarzda aniq bir ism bilan atalmagan. Ushbu holat Nazar Eshonqulning “Go'ro'g'li yohud hayot suvi” romani, “Istilo”, “Og'riq lazzati”, “Maymun yetaklagan odam” va “Muolaja” hikoyalarida ham namoyon bo'lgan. Asar rejissiyorning radiopyessa sabab tanlovdagi ishtiroki hamda radiopyessaga muharrir topshirig'i bilan tabiiy tabiat tovushining yozib olinishi bilan rivojlanadi. Qahramon ushbu vazifani amalga oshirish uchun yordamchisi hamda ovoz rejissiyori bilan shahar ichidagi ko'p yillardan beri “pardoatlanmagan” bog'ni manzil qilishadi. Hammasi ular kutganday, tabiiy tabiat tovushi: erta tongdagi qushlarning chug'ur-chug'uri, ertalabki kuchli bo'lmagan shamol dovushi hamda hashorot-u arilarning saslari. Ish ular kutganday yakunlanadi. Faqat ovoz yozib olish jarayonida rejissiyor qandaydir uvullash tovushini eshitganday bo'ladi ammo bu faqat rejissiyorga eshutilganligi uchun rejissiyor buni ro'yo deb o'ylaydi. Tabiat tovushini muharrirga taqdim etilayotganda hammasi chappa ketadi. Sababki, tasmlarga rejissiyor bog'da ro'yo eshitdim deb o'ylagan uvullash yozib olingandi. Bu holatdan Muharrirning jahli chiqadi va rejissiyorga yana bir imkoniyat beradi. Yana usha ahvol: bog'da bir maromda tabiat tovushi yozib olinadi, lekin taqdim etilayotganda yana uvullash tovushi. Shu sabab rejissiyor hamda uning jamoasi bu ishdan chetlatiladi. Rejissiyor bu tovushga qiziqib qolib, tovush egasini topishgan harakat qiladi va topadi. Bu bir kasallangan qora it bo'lib chiqadi. Voqealar shunday davom etadiki, rejissiyor it bilan bir butunlik hosil qiladi, it sabab ishidan voz kechadi va hikoya so'nggida itga aylanadi.

³⁴ <https://kh-davron.uz/kutubxona/jahon/dino-bussati-afsungar.html>

Endi Dino Buzzatining “Avliyoning iti” hikoyasiga to‘xtaladigan bo‘lsak, asar Spirito degich badavlat bir nonvoyning jiyani Defendentega umri davomida bor boyligini me’ros qoldirgani, faqat me’rosga ega bo‘lish uchun 5yil davomida shahar nochorlariga bir botmon undan non qilib xayr-ehson qilishi kerakligi bilan boshlanadi. Ajablanarlisi Defendente umuman Xudodan bexabar, juda ham xasis kimsa hisoblanadi. Yana bir jihatni aytib o‘tish joizki, hikoyada bayon etilmish shahar ahli ham xuddi Defendente kabi, ya’niki ular ham Yaratgandan bexabarlardirlar. Asar voqealarida asosiy lavha Tis shahrining bir ovloq chetiga ruhoniylarining kelib o‘rnashishi va uning iti bilan bog‘liq. Defendente har kuni nochorlarga o‘zi istamagan holda non ulashar ekan, bir kuni nochorlar yetmaganday daydi it ham savatdagi nonlardan olib ketadi. Bu hol Defendenteni g‘azablantiradi va itni gumdon qilish yoki egasidan non haqini olmoqchi bo‘ladi va itni nonni olib bo‘lgandan keyin itni ortidan kuzatadi it esa nonni ruhoniylariga eltadi. Bu holni ko‘rgan Defendente kelgusida Silvestro shahar ulug‘i bo‘lsa men ushbu non orqali uning yaqin do‘sti va shahar kattasiga aylanaman deb xayol qiladi. Va keyinchalik itning non olib ketishiga to‘sqinlik qilmaydi. Voqealar davomida ruhoniylar vafot etadi, it esa uning qabri boshida bir necha kun motam tutgach shaharga tushadi. Qizig‘i shundaki shahar aholisi bu itdan negadir xavfsirashadi. Qay ma’noda? O‘g‘rilar o‘g‘rilik qilayotganda it ularni kuzatayotganday, yoinki kimdir kimdirga xiyonat qilmoqchi bo‘lsa ham xuddi it ularni oldida turganday bo‘lardi. Shahar ahli esa avliyoning itidan bu ilohiyotga guvoh it deya xavfsirashadi. Asar davomida shahar aholisi it sabab yomonliklardan qaytishadi, lekin bu hol o‘zlariga yoqmas edi. Qalban yaxshilik qilishni xohlashsa ham omma sabab o‘zlarini yomon qilib ko‘rsatishni afzal bilishadi. It ularni bir necha yil vijdonan yomonliklardan qaytarib turadi va oxir kasal holatda vafot etadi. Shahar aholisi uni egasining oldiga ko‘mishga birganlarida shuni ko‘radilarki ruhoniylarining qabri boshida it suyaklari bor edi. Va it vafotida keyin ham vijdonan poklik davom etadi.

Ana endi hikoyalarni tahlil qilsak, har ikkala hikoyada ham it obrazi ishtiroki mavjud. Va ikkala hikoyada ham it obrazi mavhum tushunchalarning ramzi bo‘lib kelgan. Dastlab, “Bahovuddining iti” hikoyasidagi it obrazi haqida navoiyshunos Ibrohim Haqqul shunday deydi: Nafs erkin va erkli ekan yolg‘on, riyo, zukm, zo‘ravonlik, munofiqlik, xullas, hamma yomon va tuban sifatlar gullab yashnayveradi. Bular esa inson botinidagi “it” – nafsning o‘yinlari. Xohlasa, odamni u parchalab, sohib yuboradi, istasa, o‘zni yig‘ishtirib olishga imkon beradi. Lekin har qancha urinib-surinmang, undan ajralolmaysiz. Siz – unda, u- sizda yashaydi. U – sizga, siz – unga bog‘liqsiz. Kimki uni qancha xoru zalil eta olsa, o‘zini ham,

o‘zgalarni ham o‘shancha yaxshi anglashi muqarrardir. Nazar Eshonqulning “Bahovuddining iti” nomli hikoyasi aynan shu mohiyat tasviriga bag‘ishlangan.³⁵ Bizning fikrimizcha it nafs emas ruh ramzida gavdalanirilgan. Sababki, Axmedjonova Marjona Rahmatovnaning NAZAR ESHONQULNING “BAHOVIDDINNING ITI” HIKOYASIDA METAMORFOZA HODISASI nomli maqolasida quyidagicha fikr beriladi. “O‘shanday lahzalarda men bir narsani bilib qoldim: ko‘zimni yumishim bilan mening ichimdan nimadir tashqariga sakrab chiqib ketar, menga o‘sha sakrab chiqib ketgan narsa itday bo‘lib tuyular, ammo mening ichimda it nima qiladi deya bu shubhani inkor qilardim. Asta-sekin boqqa kelishim bilan ichimdan sakrab chiqib ketgan sharpaning itga o‘xshashligiga ishona boshladim”. Nazar Eshonqulning ushbu satrlari hikoyaning eng sirli va falsafiy nuqtasi hisoblanadi. Bu yerda yozuvchi insonning ichki “Men”i va qadimiy mifologik timsollar o‘rtasidagi bog‘liqlikni yuzaga chiqaradi. Qahramon ko‘zini yumishi bilan ichidan nimadir chiqib ketishi – bu dunyodan uzilish ramzi. Ko‘z yumilishi tashqi dunyo (shovqinli shahar, radio, kundalik tashvishlar) bilan aloqaning uzilishini anglatadi. Shu lahzada insonning asl mohiyati, ya‘ni ijtimoiy niqoblardan xoli bo‘lgan “Ruh”i tashqariga talpinadi. Yozuvchi inson qalbini tor bir qafasga, bu holatni esa qafasdan qutulishga o‘xshatmoqda.³⁶ Bizningcha Marjonaning fikrida jon bor. Negaki, hikoyaning bir yerida “Hali hech narsaga ism ham, nom ham berilmagan o‘sha yerda men itim bilan yana yuzma-yuz kelardik va shundagina biz bitta vujud ekanimizni sezib qolardim”.³⁷ Ushbu parcha orqali ijodkor balki, Almisoq kuniga ishora qilgandir. Hikoyadagi it obrazi orqali ruhiyat tomon intilish, o‘zligini anglash, va zamonaviy dunyoda inson o‘z ruhidan ayro bo‘lib qolganligi, tabiatdan, tub asosidan ayrilib qolganligi, itning jarohatlari vositasida inson ruhiga quloq solmay quyganligi, uni o‘z quli bilan yo‘q qilishi holatlari bayon etilgan. Yana bir jihatga e‘tibor berish kerak. Qahramonga it yoki ish deyilganda u itni tanladi. Bu degani inson ruhini toppish uchun jamiyatdan ayro bo‘lishi kerkami? Aslo. Muammo unda nimada bizningcha Nitshe aytganidey “Qo‘shiqni eshita olmayotganlar, raqsga tushayotganlarni telba deb o‘ylaydilar.” Ya‘niki ichki “men”idan tamomilar uzoq bo‘lgan muharrirga o‘xshash insonlar bilan inson o‘zligiga erisha olmaydi. Va yana bir savol nega hikoya aynan Bahovuddining iti deb nomlangan? Diqqat qilinsa bu

³⁵ Haqqulov I. Evrilish tovushi// manba www.jarida.uz saytidan olindi. 2008 yil.

³⁶ Axmedjonova Marjona Rahmatovna NAZAR ESHONQULNING “BAHOVIDDINNING ITI” HIKOYASIDA METAMORFOZA HODISASI.

³⁷ Nazar Eshonqul. Saylanam “Akademnashr” nashryoti. 2022 Toshkent.

Naqshbandiylik tariqatidi yo‘lboshchisi Bahovuddin Naqshband bilan bog‘liqligi anglashiladi. Bu esa asar tasavvufiy harakterga ega ekanligini ham bildiradi.

Dini Buzzatining “Avliyoning iti” hikoyasiga keladigan bo‘lsak, bu hikoyadagi it obrazi esa tom ma’anoda IMON ramzi sifatida gavdalantirilgan. Chunki asar boshida Tis shahri aholisi Xudaga ishonish va e’toqod-u imon masalalarida oqsoq holatda bo‘lsalar, avliyo itining kuzatuv sabab ular yomonliklardan vaqtincha tiyilishadi va bu hol o‘zlariga yoqmaydi eski holatariga imonsiz holatlarini qumsaydilar, ammo it o‘limidan so‘ng ham imonsizlikka qayta olmaydilar. Negaki birinchi navbatda avlodlar almashinuvi bo‘lgan bo‘lsa, yana bir sabab imon vaqt o‘tishi bilan shahar ahli qalbida ko‘chmas holatga keladi. “Xo‘sh nima bo‘ldi endi? Hamma yayrab nafas oldimi? Albatta, ularga shuncha tashvish keltirgan, bexalovat qilgan Xudoning bir xilqati nohojat ularni tashladi-ketdi, ammo qancha suvlar oqmadi. Vaqtni orqaga qaytarib bo‘larmidi? Yana qayta boshidan boshlash kerakmi? Yoshlar bu vaqt ichida boshqa odatlar chiqarishdi. Oxir-oqibat, yakshanba ibodati ham axir bir ermak-da. Uzun gapning qisqasi, hamma ulkan bir yengillik kutgandi, ammo bunday bo‘lmadi.”³⁸

Xulosa: Xulosa qilib aytilganda har ikki hikoyada ham it obrazi mavhumlikni ya’ni birida IMON ramzi sifatida talqin etilgan bo‘lsa birida RUH ramzida gavdalantirildi. Har ikkisi ham odamzodga o‘zligida bo‘lishni o‘zligini bilishni yaratgaga intilish kerakligi masalalarini ifodalab keldi. “Bahovuddining iti” hikoyasida tasavvufiy jiahtadan biroz murakkabroq va chigalroq bo‘lishi bilan hikoya orqali inson o‘z Yaratuvchisiga intilishi masalasi bayon etilgan. “Avliyoning iti” hikoyasida esa biroz yengilroq bo‘lsada, inson fitratidagi yaxshilik uni Yaratgandan qo‘rqish va Yaratganga talpinish masalalari ochib berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Nazar Eshonqul. Saylanma. “Akademnashr” nashriyoti Toshkent 2022
2. Ibrohim G‘affurof. “Ayyub nidosi” tarjimaalar. Dino Buzzatti “Avliyoning iti” “Yangi asr avlodi” nashriyoti Toshkent 2021.
3. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2018.
4. Hozirgi adabiy jarayonlar masalalari. Nazar Eshonqul tavvaludining 60 yiligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan xalqaro ilmiy-nazariy anjuman. “Fan” nashriyoti. Toshkent 2022.
5. Nazar Eshonqul. “Kitob bandasi” Akademnashr” nashriyoti Toshkent 2022

³⁸ Dino Buzzati. Avliyoning iti. Ibrohim G‘affuro tarjimalari “Ayyub nidosi” saylanma “Yangi asr avlodi” Toshkent 2021

SHAXS RIVOJLANISHIDA ASOSIY QONUNIYATLAR VA IRSIYATNING AHAMIYATI

Yuldashev Salohiddin Azamovich

Qo‘qon universiteti Ijtimoiy fanlar kafedrasida mudiri

salahiddiny@gmail.com

s.yuldashev@kokanduni.uz

Muxtorjonova Madina

Qo‘qon universiteti Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxs rivojlanishining asosiy qonuniyatlari va irsiyatning roliga e‘tibor qaratiladi. Shaxsning aqliy, jismoniy va ijtimoiy rivojlanishi ko‘plab omillarga bog‘liq bo‘lib, ularning orasida irsiyat va atrof-muhit ta‘siri muhim ahamiyat kasb etadi. Maqola ushbu ikki omilning shaxs rivojlanishiga ta‘sirini o‘rganadi va ularning qanday qilib inson o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lishiga hissa qo‘shishini yoritadi.

Tadqiqotda shaxs rivojlanishining asosiy qonuniyatlari va irsiyat omilining ahamiyatini psixologik-pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilishga bag‘ishlangan. Tadqiqotning asosiy maqsadi — shaxs rivojlanishida biologik (irsiy) va ijtimoiy omillarning o‘zaro ta‘sirini aniqlash, ularning rivojlanish jarayonidagi o‘rnini ilmiy asosda yoritish hamda samarali pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, shaxs rivojlanishi murakkab va ko‘p omilli jarayon bo‘lib, unda irsiyat shaxsning biologik asosini belgilaydi, biroq uning rivojlanish darajasi ijtimoiy muhit va ta‘lim-tarbiya ta‘siri bilan belgilanadi. Irsiy imkoniyatlar faqat mos pedagogik sharoitda va faol ijtimoiy muhitda to‘liq namoyon bo‘ladi. Shu bilan birga, shaxs rivojlanishining uzluksizlik, bosqichma-bosqichlik, individual farqlilik va faoliyat orqali rivojlanish qonuniyatlari aniqlashtirildi. Jerome Kagan tadqiqotlari esa temperament va irsiy xususiyatlarning shaxs shakllanishiga sezilarli ta‘sirini tasdiqlaydi.

Tadqiqotning ilmiy-amaliy ahamiyati shundan iboratki, unda shaxs rivojlanishida irsiyat va muhit omillarining uyg‘unligini ta‘minlashga qaratilgan pedagogik yondashuv asoslab berildi. Olingan natijalar ta‘lim jarayonini individuallashtirish, o‘quvchilarning qobiliyat va salohiyatini aniqlash hamda ularni samarali rivojlantirishda muhim metodik asos bo‘lib xizmat qiladi.

Abstract: This article focuses on the basic laws of personality development and the role of heredity. The mental, physical and social development of a person depends

on many factors, among which heredity and the influence of the environment are of great importance. The article studies the influence of these two factors on personality development and highlights how they contribute to the acquisition of individual characteristics.

The study is devoted to analyzing the basic laws of personality development and the importance of the heredity factor from a psychological and pedagogical point of view. The main goal of the study is to determine the interaction of biological (heredity) and social factors in personality development, to clarify their role in the development process on a scientific basis, and to develop effective pedagogical approaches.

The results of the study showed that personality development is a complex and multifactorial process, in which heredity determines the biological basis of the individual, but the level of its development is determined by the influence of the social environment and education. Hereditary capabilities are fully manifested only in appropriate pedagogical conditions and an active social environment. At the same time, the laws of continuity, gradualness, individual differences and development through activity of personality development have been clarified. Jerome Kagan's studies confirm the significant influence of temperament and hereditary characteristics on the formation of personality.

The scientific and practical significance of the study is that it substantiates a pedagogical approach aimed at ensuring the harmony of hereditary and environmental factors in personality development. The results obtained serve as an important methodological basis for individualizing the educational process, identifying the abilities and potential of students and their effective development.

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные законы развития личности и роль наследственности. Психическое, физическое и социальное развитие человека зависит от многих факторов, среди которых большое значение имеют наследственность и влияние окружающей среды. В статье изучается влияние этих двух факторов на развитие личности и подчеркивается их вклад в приобретение индивидуальных характеристик.

Исследование посвящено анализу основных законов развития личности и важности фактора наследственности с психолого-педагогической точки зрения. Главная цель исследования – определить взаимодействие биологических (наследственных) и социальных факторов в развитии личности, научную основу прояснить их роль в процессе развития и разработать эффективные педагогические подходы.

Результаты исследования показали, что развитие личности – это сложный и многофакторный процесс, в котором наследственность определяет биологическую основу индивида, а уровень его развития определяется влиянием социальной среды и воспитания. Наследственные способности в полной мере проявляются только в соответствующих педагогических условиях и активной социальной среде. Одновременно с этим уточнены законы непрерывности, постепенности, индивидуальных различий и развития личности в процессе деятельности. Исследования Жерома Кагана подтверждают значительное влияние темперамента и наследственных характеристик на формирование личности.

Научно-практическая значимость исследования заключается в том, что оно обосновывает педагогический подход, направленный на обеспечение гармонии наследственных и средовых факторов в развитии личности. Полученные результаты служат важной методологической основой для индивидуализации образовательного процесса, выявления способностей и потенциала учащихся и их эффективного развития.

Kalit so‘zlar: shaxs rivojlanishi, irsiyat, atrof-muhit, psixologik rivojlanish, ijtimoiy ta’sir

Key words: personality development, heredity, environment, psychological development, social influence

Ключевые слова: развитие личности, наследственность, среда, психологическое развитие, социальное влияние

KIRISH

Shaxs rivojlanishi murakkab va ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, u hayot davomida turli omillar ta’siri ostida shakllanadi. Bu jarayonga tabiiy va ijtimoiy omillar ta’sir ko‘rsatadi. Ularning asosiylaridan biri – irsiyat, ya’ni shaxsning genetik merosi bo‘lib, bu uning jismoniy va psixologik xususiyatlariga bevosita ta’sir qiladi. Shuningdek, atrof-muhit ham shaxs rivojlanishida katta ahamiyatga ega, chunki oila, ta’lim va ijtimoiy muhit uning xatti-harakatlari va qarorlariga ta’sir ko‘rsatadi. Ushbu maqolada shaxs rivojlanishining asosiy qonuniyatlari hamda irsiyat va atrof-muhitning o‘zaro ta’siri ko‘rib chiqiladi.

Zamonaviy pedagogika va psixologiya fanlarida shaxs rivojlanishi muammosi eng dolzarb va murakkab ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Shaxsning shakllanishi va rivojlanishi ko‘plab omillar — biologik (irsiy), ijtimoiy va pedagogik ta’sirlarning o‘zaro uyg‘unligi asosida kechadi. Ayniqsa, irsiyatning shaxs

rivojlanishidagi oʻrni va uning muhit hamda tarbiya bilan oʻzaro aloqasi masalasi ilmiy tadqiqotlarda keng muhokama qilinmoqda³⁹.

Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, shaxs rivojlanishi faqat tugʻma imkoniyatlar bilan belgilanmaydi, balki u ijtimoiy muhit, taʼlim-tarbiya jarayoni hamda faoliyat orqali shakllanadi. Xususan, Bronfenbrenner tomonidan ishlab chiqilgan ekologik tizimlar nazariyasiga koʻra, inson rivojlanishi turli darajadagi ijtimoiy tizimlar — oila, maktab, jamiyat va madaniy muhit bilan uzviy bogʻliq holda amalga oshadi. Bu yondashuv shaxs rivojlanishini kompleks jarayon sifatida talqin etishga imkon beradi.

Shuningdek, Eriksonning psixosotsial rivojlanish nazariyasida shaxsning rivojlanishi muayyan bosqichlar asosida kechishi, har bir bosqichda ijtimoiy muhit bilan oʻzaro taʼsir muhim rol oʻynashi taʼkidlanadi. Ushbu nazariya irsiy omillar bilan bir qatorda ijtimoiy tajribaning ham shaxs kamolotiga taʼsirini asoslaydi. Taʼlim psixologiyasi doirasida olib borilgan tadqiqotlar esa oʻquvchilarning rivojlanishida individual farqlar, qobiliyat va temperamentning ahamiyatini koʻrsatadi⁴⁰.

Psixologik tadqiqotlarda irsiyat shaxsning biologik asosini belgilovchi muhim omil sifatida eʼtirof etiladi. Kagan va Segal tadqiqotlariga koʻra, inson temperamentining ayrim xususiyatlari tugʻma boʻlib, ular shaxs rivojlanishining dastlabki bosqichlarida muhim rol oʻynaydi. Shu bilan birga, bu xususiyatlarning rivojlanish darajasi ijtimoiy muhit va taʼlim taʼsiri orqali shakllanadi. Godefrua esa psixologiya fanida shaxs rivojlanishini koʻp omilli jarayon sifatida izohlab, unda biologik va ijtimoiy omillar oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlikni alohida taʼkidlaydi.

Biroq mavjud ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni koʻrsatadiki, shaxs rivojlanishining umumiy qonuniyatlari va irsiyatning roli alohida oʻrganilgan boʻlsa-da, ularning oʻzaro uygʻunligi va pedagogik jarayondagi amaliy qoʻllanishi masalasi yetarli darajada kompleks yoritilmagan. Ayniqsa, irsiy imkoniyatlarni samarali rivojlantirishda taʼlim-tarbiya jarayonining roli va mexanizmlarini aniqlash muhim ilmiy muammo sifatida qolmoqda.

Shu bois mazkur tadqiqotning dolzarbligi shaxs rivojlanishining asosiy qonuniyatlarini aniqlash, irsiyatning ahamiyatini ilmiy asosda tahlil qilish hamda ularning pedagogik jarayondagi oʻzaro bogʻliqligini ochib berish zarurati bilan belgilanadi.

ASOSIY QISM

³⁹ . Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

⁴⁰ . Kagan, J., & Segal, J. (1995). *Psychology: An Introduction* (8th ed.). Harcourt Brace College Publishers.

Shaxs rivojlanishi bir qator qonuniyatlarga asoslanadi. Ularning eng muhimi quyidagilardi; Ketma-ketlik qonuniyati: Inson rivojlanishi izchil, bosqichma-bosqich amalga oshadi. Avval jismoniy rivojlanish, keyin esa psixologik va ijtimoiy rivojlanish sodir bo'ladi. Individuallik qonuniyati: Har bir inson o'ziga xos rivojlanish yo'liga ega. Bu yo'l shaxsning irsiy xususiyatlari va atrof-muhit omillariga bog'liq ravishda shakllanadi. Plastiklik qonuniyati: Insonning rivojlanish jarayonida o'zgarishlarga moslashuvchanlik darajasi bor. Bu esa odamning har xil sharoitlarga moslashib borishiga yordam beradi. Irsiyatning shaxs rivojlanishidagi roli Irsiyat orqali avloddan-avlodga genetik xususiyatlar, qobiliyatlar va temperamental xususiyatlar o'tadi. Irsiyat quyidagi jihatlarga ta'sir ko'rsatadi: Jismoniy rivojlanish: Tananing tuzilishi, jismoniy imkoniyatlar va ba'zi kasalliklarga moyillik irsiy omillar bilan bog'liq. Psixologik xususiyatlar: Ba'zi psixologik xususiyatlar, jumladan, temperament va o'ziga xos qobiliyatlar irsiyat orqali o'tadi. Aqliy qobiliyatlar: Irsiyatning intellektual rivojlanishga ta'siri muhim, ammo bu rivojlanish ko'p jihatdan ijtimoiy muhit va ta'lim bilan ham bog'liq. Atrof-muhitning ta'siri Shaxs rivojlanishi nafaqat irsiyat, balki atrof-muhit omillariga ham bog'liq. Ularning ba'zilari quyidagilardir: Oila muhiti: Oilada olingan tarbiya, qadriyatlar va munosabatlar inson xarakterining shakllanishiga ta'sir qiladi. Ta'lim va maktab: Maktab va ta'lim jarayonida o'quvchilar o'z bilim va qobiliyatlarini rivojlantiradilar, jamiyatga moslashadilar. Ijtimoiy munosabatlar: Inson o'z tengdoshlari va atrofidagi odamlar bilan o'zaro ta'sir orqali shaxsiy xususiyatlarni rivojlantiradi. Shaxs rivojlanishida irsiyat va atrof-muhitning o'zaro ta'siri

Shaxs rivojlanishi, xususan aqliy, hissiy va jismoniy o'sish, faqat irsiyat va atrof-muhit omillarining alohida ta'siri bilan emas, balki ularning o'zaro ta'siri orqali shakllanadi. Irsiy omillar tufayli inson o'zining individual xususiyatlarini, jumladan temperament, jismoniy ko'rsatkichlar, ba'zi qobiliyatlar va moyilliklarni meros qilib oladi. Biroq, atrof-muhitning o'rni ham nihoyatda muhim. Shaxsning oila muhiti, tarbiya, ta'lim olish sharoitlari, do'stlar va ijtimoiy munosabatlar uning rivojlanishini chuqur ta'sirga olib keladi. Rivojlanishda qo'shimcha qonuniyatlar. Shaxs rivojlanishida umumiy qonuniyatlardan tashqari, quyidagi qo'shimcha qonuniyatlarni ham ko'rib chiqish muhim: O'zaro bog'liqlik qonuni: Shaxs rivojlanishi o'zining ichki (irsiy) va tashqi (atrof-muhit) omillarining bir-biriga bog'liqligi orqali amalga oshadi. Masalan, o'qish va o'rganish qobiliyatlari tabiiy iste'dod bilan bir qatorda muhit va sharoit bilan ham rivojlantiriladi. Integratsiya qonuni: Shaxs rivojlanishida olingan tajribalar va o'rganilgan bilimlar bir butun sifatida shakllanib, odamning butun dunyoqarashi va xulq-atvoriga ta'sir ko'rsatadi. Bu qonuniy asosda inson o'z

xulqi va qobiliyatlarini ijtimoiy hayotga moslashtiradi. Zamonaviy ilmiy qarashlar. Bugungi ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, irsiyat va atrof-muhit faqat alohida ta'sir qilmay, balki o'zaro murakkab mexanizmlar orqali insonning rivojlanishiga hissa qo'shadi. Masalan, genetika va epigenetika sohalaridagi yangi tadqiqotlar ba'zi genlarning faqat ma'lum atrof-muhit sharoitlarida faol bo'lishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Bu shuni anglatadiki, irsiy xususiyatlarning to'liq ochilishi yoki rivojlanishi uchun atrof-muhitning ma'lum darajada muvofiq bo'lishi zarur. Amaliy tavsiyalar Irsiy va atrof-muhit omillarining optimal uyg'unligi orqali shaxs rivojlanishini yaxshilash uchun quyidagi tavsiyalarni ko'rib chiqish mumkin: Rivojlanishni qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitini yaratish: Ta'lim berish jarayonida o'quvchilarning individual qobiliyatlari va ehtiyojlariga e'tibor qaratish, ularga o'z qobiliyatlarini rivojlantirishga imkon yaratish zarur.. Oilaviy va ijtimoiy ta'limni kuchaytirish: Oila va atrofdagi ijtimoiy munosabatlar shaxs rivojlanishining asosiy omili sifatida xizmat qiladi. Shu sababli o'quvchilar uchun sog'lom va qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratish kerak.. Genetik salohiyatni rivojlantirish: Har bir o'quvchining irsiy salohiyatini aniqlash va uni rivojlantirish uchun maxsus dasturlar ishlab chiqish tavsiya etiladi. Bu orqali har bir bolaning o'ziga xos qobiliyatlari yanada kuchaytirilishi mumkin. Bu qo'shimcha ma'lumotlar va ilmiy tadqiqotlar shaxs rivojlanishiga doir umumiy tushunchani yanada chuqurroq anglashga yordam beradi. Shaxs Rivojlanishida Irsiyat muhim rol o'ynaydi, chunki bu omil insonning genetik merosidan kelib chiqib, uning jismoniy, psixologik va intellektual xususiyatlarini belgilaydi. Irsiyat, shuningdek, qobiliyatlar, temperament va shaxsiy xususiyatlar kabi elementlarni meros qilib olishga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada irsiyatning shaxs rivojlanishidagi o'rnini va ahamiyatini ko'rib chiqamiz. Irsiyat tushunchasi Irsiyat — bu biologik xususiyatlarning avloddan avlodga o'tishini ifodalaydi. Bu jarayon genlar orqali amalga oshadi va odamning jismoniy ko'rinishi, temperament, hissiy xususiyatlar, qobiliyatlar va hatto ma'lum bir kasalliklarga moyilligi kabi ko'plab jihatlarni o'z ichiga oladi. Masalan, ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ba'zi psixologik xususiyatlar va temperamentning asosiy qismlari irsiyat orqali o'tadi. Irsiyatning shaxs rivojlanishidagi roli. Jismoniy rivojlanish: Irsiyat insonning tanasining tuzilishi, o'sishi va rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Jismoniy xususiyatlar, masalan, bo'y, tana og'irligi va muayyan kasalliklarga moyillik irsiy omillar bilan bog'liq. Shuningdek, ba'zi jismoniy qobiliyatlar, masalan, sportda muvaffaqiyatli bo'lish, ko'pincha irsiyatga bog'liqdir.

XULOSA

Shaxs rivojlanishi irsiyat va atrof-muhitning o‘zaro ta’siri natijasida shakllanadigan murakkab jarayondir. Genetik omillar insonning ba’zi xususiyatlarini belgilaydi, ammo ijtimoiy muhit bu xususiyatlarning rivojlanishiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli, shaxsning to‘laqonli rivojlanishi uchun irsiy imkoniyatlar bilan birgalikda sog‘lom oila muhiti, ta’lim va jamiyatning qo‘llab-quvvatlashi muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
2. Woolfolk, A. (2015). *Educational Psychology* (13th ed.). Pearson Education.
3. Erikson, E. H. (1963). *Childhood and Society*. New York: W. W. Norton & Company.
4. Shank, R. C. (1994). *Tell Me a Story: Narrative and Intelligence*. Northwestern University Press.
5. Kagan, J., & Segal, J. (1995). *Psychology: An Introduction* (8th ed.). Harcourt Brace College Publishers.
6. Годфруа, Ж. (2006). *Что такое психология*. Санкт-Петербург: Питер.

AVTOMOBIL YO‘LLARIDAGI TRANSPORT VOSITALARIDAN CHIQUVCHI SHO‘VQINNING ATROF-MUHIT HAMDA AHOLIGA TA‘SIRI

Xikmatullayeva Marjona Ibrohim qizi

Toshkent davlat transport universiteti “Avtomobil yo‘llari muhandisligi fakulteti”

YMAL-3-25-guruh talabasi

marjonahikmatullayeva652@gmail.com

Ilmiy rahbar: Salimova Barno Djamalovna

Toshkent davlat transport universiteti Avtomobil yo‘llarini loyihalash va geomatika

kafedrasi professori, t.f.n.

barno.salimova@inbox.ru

Annotatsiya: Avtomobil yo‘llari mamlakatning muhim infratuzilmaviy boyligi bo‘lib, iqtisodiyotning barqaror o‘shishida asosiy omillardan biri hisoblanadi. Mamlakat rivojlanib borgani sari avtomobil yo‘llarida transport vositalari soni ham ortib bormoqda. Transport oqimining ortishi esa yo‘l bo‘yi hududlarida ekologik hamda sanitar-gigiyenik muhitga salbiy ta‘sirning kuchayishiga olib keladi. Xususan, transport vositalaridan ajralib chiqadigan shovqin darajasining oshishi yo‘l harakati ishtirokchilari hamda yo‘l atrofida istiqomat qiluvchi aholining salomatligiga jiddiy xavf tug‘diradi. Ilmiy tadqiqotlar transport shovqini inson organizmiga kompleks ta‘sir ko‘rsatib, nerv-asab tizimiga salbiy yuklama berishini ko‘rsatadi. Bu esa stress, asabiylashish va uyqu buzilishlarini keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, yuqori darajadagi shovqin yurak-qon tomir tizimiga ta‘sir etib, arterial bosimning oshishiga sabab bo‘ladi. Uzoq muddatli ta‘sir esa eshitish a‘zolarining shikastlanishi va eshitish qobiliyatining pasayishiga olib kelishi mumkin.

Kalit so‘zlar: avtomobil yo‘li, transport vositalari, ekologiya, transport shovqini, akustik ifloslanish, inson salomatligi, nerv tizimi, yurak-qon tomir tizimi, shovqin darajasi, urban muhit.

Аннотация: Автомобильные дороги являются важным инфраструктурным ресурсом страны и одним из ключевых факторов устойчивого экономического роста. По мере развития государства увеличивается количество транспортных средств на дорогах. Рост транспортного потока усиливает негативное воздействие на экологическую и санитарно-гигиеническую среду придорожных территорий. В частности, повышение уровня шума, исходящего от транспортных средств, представляет серьёзную угрозу для здоровья участников дорожного движения и населения, проживающего вблизи дорог. Научные

исследования показывают, что транспортный шум оказывает комплексное воздействие на организм человека, в первую очередь на нервную систему, вызывая стресс, раздражительность и нарушения сна. Кроме того, высокий уровень шума влияет на сердечно-сосудистую систему, способствуя повышению артериального давления. Длительное воздействие может привести к повреждению органов слуха и снижению слуховой функции.

Ключевые слова: автомобильные дороги, транспортные средства, экология, транспортный шум, акустическое загрязнение, здоровье человека, нервная система, сердечно-сосудистая система, уровень шума, урбанизированная среда.

Annotation: Road infrastructure is a critical national asset and a key factor in sustainable economic growth. As countries develop, the number of vehicles on roads continues to increase. The growth of traffic flow intensifies the negative impact on the ecological and sanitary conditions of roadside areas. In particular, the increase in noise levels generated by vehicles poses a serious threat to both road users and residents living near highways. Scientific studies indicate that transport noise has a complex impact on the human body, primarily affecting the nervous system, leading to stress, irritability, and sleep disturbances. Furthermore, high noise levels influence the cardiovascular system, contributing to elevated blood pressure. Long-term exposure may result in hearing damage and reduced auditory capacity.

Keywords: road infrastructure, vehicles, ecology, transport noise, acoustic pollution, human health, nervous system, cardiovascular system, noise level, urban environment.

Kirish

Transport shovqini atrof-muhitdagi tovush manbalari ichida eng keng tarqalgan antropogen omillardan biri hisoblanadi. So‘nggi yillarda avtomobil yo‘llarida transport vositalari sonining ortishi natijasida shovqin darajasi sezilarli ravishda oshib bormoqda. Bu holat nafaqat inson salomatligiga, balki atrof-muhitning ekologik muvozanatiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Avtomobil yo‘llari mamlakat iqtisodiyotining muhim infratuzilmaviy elementi bo‘lib, uning rivojlanishi transport oqimining ortishi bilan chambarchas bog‘liqdir. Biroq transport vositalari sonining ko‘payishi yo‘l bo‘yi hududlarida ekologik va sanitar-gigiyenik muhitning yomonlashuviga olib keladi. Xususan, transport vositalaridan chiqadigan shovqin, zararli gazlar va vibratsiyalar tabiiy muhit komponentlariga — havo, tuproq va biologik tizimlarga — salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Transport shovqini inson organizmiga kompleks ta'sir etuvchi omil hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yuqori darajadagi shovqin nerv-asab tizimiga salbiy yuklama berib, stress, asabiylashish va uyqu buzilishlarini keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, shovqin yurak-qon tomir tizimiga ta'sir etib, arterial bosimning oshishiga sabab bo'ladi. Uzoq muddatli ta'sir esa eshitish qobiliyatining pasayishiga, ayrim hollarda esa eshitish a'zolarining shikastlanishiga olib keladi. Ba'zi ilmiy manbalarda shovqin darajasining ortishi umr davomiyligiga ham salbiy ta'sir etib, uni qisqartirishi mumkinligi qayd etilgan.

Shu bilan birga, transport shovqini atrof-muhitning biologik komponentlariga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, hayvonot dunyosi, xususan qushlar va mayda sutemizuvchilar uchun shovqin muhim stress omili hisoblanadi. Ularning tabiiy xatti-harakatlari, jumladan oziqlanishi, ko'payishi va migratsiya jarayonlari buzilishi mumkin. Natijada ayrim hududlarda bioxilma-xillikning kamayishi kuzatiladi. Bundan tashqari, yuqori shovqin darajasi o'simliklar o'sishiga bilvosita ta'sir etib, ekotizimlarning umumiy barqarorligini izdan chiqaradi.

Urban hududlarda transport shovqini ekologik komfort darajasini pasaytiradi, yashash hududlarining jozibadorligini kamaytiradi hamda aholi uchun noqulay akustik muhitni yuzaga keltiradi. Bu esa nafaqat inson salomatligi, balki ijtimoiy farovonlik va turmush sifatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi kunda transport shovqinining salbiy oqibatlarini kamaytirish dolzarb vazifa hisoblanadi. Bu borada shovqinni kamaytiruvchi muhandislik yechimlari (akustik to'siqlar, past shovqinli yo'l qoplamalari), yashil himoya zonalarini barpo etish, transport oqimini tartibga solish va ekologik me'yorlarga asoslangan rejalashtirish muhim ahamiyatga ega. Xorijiy tajribalar shuni ko'rsatadiki, kompleks yondashuv orqali transport shovqinining atrof-muhit va inson salomatligiga ta'sirini sezilarli darajada kamaytirish mumkin.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Transport shovqini va uning atrof-muhit hamda inson salomatligiga ta'siri masalasi bo'yicha MDH davlatlari va xorijiy mamlakatlarda keng ko'lamli ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu yo'nalishda olib borilgan izlanishlar transport shovqinining shakllanish mexanizmlari, uning darajasini baholash, prognozlash hamda kamaytirish usullarini aniqlashga qaratilgan bo'lib, muhim ilmiy-amaliy xulosalar ishlab chiqilgan.

Xorijiy olimlar tomonidan transport shovqinining salbiy ta'sirlarini o'rganish va uni kamaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, P.I. Pospelov, G.L. Osipov, I.A. Shishkin, I.L. Karagodina, A.S. Monin kabi tadqiqotchilar transport

shovqinining fizik xususiyatlari va uning atrof-muhitga ta'sir mexanizmlarini o'rganish. Shuningdek, Jon Shadiley, Robert Vadavn, Jek Persiy, Jacobson C., O.O. Kruze kabi olimlar o'z ishlarida transport shovqinini kamaytirishning muhandislik va tashkiliy yechimlarini ishlab chiqqanlar.

Yurtimiz olimlari tomonidan ham avtomobil yo'llarida transport shovqinini baholash, prognozlash va kamaytirish masalalari keng o'rganilgan. Xususan, Q.X. Azizov, Z.I. Xudayberdiev, Q.T. Usmanov, A.I. Xoliqov, F.A. Abduxalilovlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda transport oqimi parametrlarining shovqin darajasiga ta'siri nazariy va eksperimental jihatdan asoslab berilgan. Ayniqsa, Q.X. Azizov va A.I. Xoliqovning "Avtomobil yo'llari va shahar ko'chalarida transport shovqinini pasaytirish" nomli monografiyasida respublika sharoitida transport oqimi ko'rsatkichlari, yo'l qoplamasi va ko'klamzorlashtirishning shovqin darajasiga ta'siri kompleks tahlil qilingan hamda shovqinni kamaytirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Normativ-huquqiy jihatdan ham mazkur masalaga e'tibor kuchaytirilgan bo'lib, PQ-330-son qarorda yo'l xo'jaligi sohasini takomillashtirish bilan bir qatorda, transportning atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish zarurati ta'kidlab o'tilgan.

Xorijiy tadqiqotlar orasida Metehan Çalıř tomonidan olib borilgan ilmiy ishda avtomobil yo'llaridagi shovqinning hosil bo'lish sabablari, uning turlari va darajalari tahlil qilinib, shovqinni kamaytirishning iqtisodiy jihatdan samarali usullari asoslab berilgan. Nevil Wickramathilaka va Uznir Ujang tomonidan olib borilgan tadqiqotda esa urban yashil hududlarning transport shovqinini kamaytirishdagi roli ilmiy jihatdan asoslangan bo'lib, yashil maydonlarning akustik himoya vositasi sifatidagi ahamiyati ko'rsatib berilgan.

So'nggi yillarda transport shovqinining inson salomatligiga ta'siri ham chuqur o'rganilmoqda. Xususan, David Welch, Daniel Shepherd, Kim N. Dirks va Ravi Reddy tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda transport shovqini bilan bog'liq kasalliklar, jumladan yurak-qon tomir va psixologik buzilishlar statistik tahlillar asosida yoritilgan. Mahalliy tadqiqotchilardan Yo'ldosheva S.S. tomonidan olib borilgan ishda esa shahar transport shovqini gigiyenik jihatdan baholanib, Samarqand shahri misolida uning darajasi amaldagi me'yorlar bilan taqqoslangan.

Shuningdek, V.V. Vasilyeva tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda transport oqimlarining shahar akustik muhitiga ta'siri kompleks baholanib, urban hududlarda shovqin darajasining shakllanish qonuniyatlari ochib berilgan.

Umuman olganda, tahlil qilingan ilmiy manbalar transport shovqini muammosi ko'p qirrali ekanligini, uning inson salomatligi va atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish uchun kompleks, ilmiy asoslangan yondashuv zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda avtomobil yo'llarida transport shovqinining atrof-muhit va infratuzilmaga ta'sirini o'rganish uchun bir nechta oddiy usullardan foydalanildi. Dastlab, mavzuga oid ilmiy adabiyotlar va mavjud ma'lumotlar o'rganilib, transport shovqinining asosiy sabablari va ta'sirlari aniqlashtirildi.

Keyingi bosqichda yo'l bo'yi hududlarda shovqin darajasi kuzatildi va o'lchandi. Bunda shovqin maxsus asboblarda yordamida (detsibelmetr) aniqlanib, olingan natijalar me'yoriy ko'rsatkichlar bilan solishtirildi. O'lchash jarayonida transport vositalari soni, harakat tezligi va yo'l holati kabi omillar ham hisobga olindi.

Shuningdek, turli hududlardagi shovqin darajalari o'zaro taqqoslanib, qaysi joylarda shovqin yuqori ekanligi aniqlab olindi. Shu asosda transport shovqinini kamaytirish bo'yicha oddiy va amaliy takliflar ishlab chiqildi.

Umuman olganda, tadqiqot davomida qo'llanilgan usullar transport shovqinining darajasi va uning ta'sirini aniqlashga hamda muammoni kamaytirish yo'llarini belgilashga yordam berdi.

Tahlil va natijalar

Atrof-muhitdagi shovqinlar, jumladan transport vositalari harakati, qurilish jarayonlari, tirbandlikdagi signal tovushlari, maxsus xizmatlar sirenalari, shuningdek stadionlar va tungi ko'ngilochar maskanlardan chiqayotgan ovozlarning zamonaviy urban muhitning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Biroq ushbu omillar nafaqat kundalik hayotga xos hodisa, balki atrof-muhitning akustik ifloslanishini kuchaytiruvchi muhim ekologik omil sifatida ham namoyon bo'ladi.

Ilmiy nuqtayi nazardan, shovqin — bu turli xil tovushlarning tartibsiz va nomutanosib qo'shilishi natijasida yuzaga keladigan akustik hodisadir. Inson eshitish a'zolari odatda 16 Gs dan 20000 Gs gacha bo'lgan chastotadagi tovushlarni qabul qila oladi. Eshitish organi tomonidan sezilishi mumkin bo'lgan minimal tovush intensivligi “eshitilish ostonasi” deb atalib, u taxminan 1–10 dB diapazonida bo'ladi. Shovqin darajasi ortib borishi bilan uning inson organizmiga ta'siri ham kuchayadi.

Shovqinning chastota tarkibi yuqori bo'lgani sari uning inson eshitish tizimiga ko'rsatadigan salbiy ta'siri ortadi. Masalan, tovush intensivligi 130 dB ga yetganda eshitish a'zolarida og'riq paydo bo'ladi, bu holat “og'riqli ostonasi” deb yuritiladi. 145 dB darajadagi shovqin esa quloq pardasining shikastlanishiga olib kelishi mumkin,

undan yuqori darajalar esa inson hayoti uchun xavfli hisoblanadi. Eshitish ostonasi bilan og'riqli ostona oralig'i "eshitish mintaqasi"ni tashkil etadi va bu diapazon shovqinning inson organizmiga ta'sir darajasini baholashda muhim ahamiyatga ega.

Shovqinlar spektr xususiyatlariga ko'ra keng polosali va tonal turlarga bo'linadi. Keng polosali shovqin uzluksiz spektrga ega bo'lib, odatda transport va sanoat manbalariga xosdir, tonal shovqin esa alohida ajralib turuvchi tovush tebranishlari bilan tavsiflanadi. Vaqt omiliga ko'ra shovqinlar o'zgarmas va o'zgaruvchan turlarga ajratiladi. O'zgarmas shovqinda tovush darajasi kun davomida 5 dBA dan kam o'zgaradi, o'zgaruvchan shovqinda esa bu ko'rsatkich 5 dBA dan ortiq bo'ladi. Transport shovqini aynan o'zgaruvchan shovqin turiga kiradi va uning darajasi transport oqimining zichligi, tezligi va tarkibiga qarab doimiy ravishda o'zgarib turadi (1-rasm).

Atrof-muhit nuqtayi nazaridan transport shovqini urban hududlarning akustik muvozanatini buzadi, ekologik komfort darajasini pasaytiradi hamda biologik tizimlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yuqori darajadagi shovqin hayvonot dunyosining tabiiy xatti-harakatlarini izdan chiqaradi, ularning kommunikatsiya, ko'payish va yashash sharoitlariga salbiy ta'sir etadi. Shuningdek, shovqin inson salomatligiga ta'sir qilish bilan birga, yashash muhiti sifatini pasaytirib, ekologik barqarorlikka tahdid soluvchi omil sifatida namoyon bo'ladi.

Shu sababli transport shovqinini ilmiy asosda o'rganish, uning darajasini baholash va kamaytirish choralarini ishlab chiqish atrof-muhitni muhofaza qilish va sog'lom yashash muhitini ta'minlashning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

1-rasm. transport shovqinining atrof muhitga ta'sir chegarasi

Shovqin kuchi (intensivligi) xarakteriga ko'ra odatda to'rt asosiy guruhga ajratiladi. Birinchi guruhga 0–60 dB diapazonidagi tovushlar kiradi va ular normal, inson organizmi uchun xavfsiz ovozlar hisoblanadi. Bunga daraxt barglarining

shivirlashi, soatning yurishi yoki me'yoriy darajadagi musiqa ovozi misol bo'la oladi. Ikkinchi guruh 60–100 dB oralig'idagi tovushlarni o'z ichiga olib, ular yoqimsiz shovqin sifatida baholanadi. Masalan, ko'cha transporti shovqini yoki yengil sanoat korxonalaridagi tovushlar ushbu toifaga kiradi.

Uchinchi guruh 100–130 dB diapazonidagi shovqinlar bo'lib, ular inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatadi. Bunday shovqin manbalariga ishlab chiqarishdagi og'ir texnika vositalari, sanoat dastgohlari hamda qishloq xo'jaligi mashinalari kiradi. To'rtinchi guruh esa 130–200 dB darajadagi juda xavfli shovqinlarni o'z ichiga oladi. Bu darajadagi tovushlar portlashlar, reaktiv samolyotlar yoki favqulodda signal tizimlaridan kelib chiqadi va inson hayoti uchun jiddiy xavf tug'diradi.

Ilmiy adabiyotlar tahliliga ko'ra, shovqinning vaqt bo'yicha tarqalish darajasi ham muhim ahamiyatga ega. Agar shovqin kun davomida 90% dan ortiq vaqt davom etsa, u fon shovqini yoki doimiy shovqin sifatida baholanadi. Shovqin 50% vaqt davomida kuzatilsa, bu shahar muhitiga xos o'rtacha darajadagi shovqin hisoblanadi. Agar shovqin faqat 5% vaqt davomida yuzaga kelsa, u qisqa muddatli shovqin deb ataladi. Transport shovqini ko'pincha o'zgaruvchan xarakterga ega bo'lib, uning darajasi transport oqimining zichligi va tezligiga bog'liq holda o'zgarib turadi.

Transport shovqini atrof-muhitdagi eng keng tarqalgan akustik ifloslanish manbalaridan biridir. Zamonaviy tadqiqotlarga ko'ra, Yevropa aholisining 40% dan ortig'i sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi transport shovqini ta'sirida yashamoqda. So'nggi o'n yillikda olib borilgan tibbiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, shovqin darajasining ortishi yurak-qon tomir kasalliklari va gipertenziya darajasining 2–3 baravarga oshishiga olib kelgan. Bundan tashqari, ayrim ilmiy ma'lumotlarga ko'ra, yuqori darajadagi shovqin inson umr davomiyligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatib, uni o'rtacha 8–12 yilga qisqartirishi mumkin.

Shovqinning inson salomatligiga ta'siri ko'p qirrali bo'lib, eshitish qobiliyatining pasayishi, uyqu buzilishlari, yurak-qon tomir kasalliklari, asab tizimi buzilishlari hamda bolalarda psixik rivojlanishning sustlashishiga olib keladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, shovqin bilan bog'liq shikoyatlarning 90% dan ortig'i 50 yoshdan oshgan aholi tomonidan bildiriladi. Shuningdek, ayollarning 96 foizi va erkaklarning 90 foizi transport shovqinidan turli darajada noqulaylik sezishini ta'kidlaydi.

Gigiyenik me'yorlarga ko'ra, insonning normal dam olishi va tungi uyquasi buzilmasligi uchun ruxsat etilgan shovqin darajasi 40 dB dan oshmasligi kerak.

Ushbu me'yorlardan ortiq shovqin darajasi esa inson organizmida turli kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin.

Shu sababli transport shovqinini kamaytirish, uning darajasini nazorat qilish va atrof-muhit hamda inson salomatligiga salbiy ta'sirini cheklash zamonaviy ekologik va ijtimoiy muammolardan biri sifatida dolzarb ahamiyat kasb etadi (2-rasm).

2-rasm. Transport vositalaridan tarqaluvchi shovqinning atrof-muhit va aholi salomatligiga bo'lgan ta'sirlari

Avtomobil yo'llarida transport shovqini tarqalishi natijasida atrof-muhit va aholi salomatligiga salbiy ta'sirlarning ortib borishi uni kamaytirish bo'yicha kompleks choralarini ishlab chiqishni taqozo etadi. Transport shovqini — bu akustik ifloslanishning asosiy manbalaridan biri bo'lib, uning intensivligi transport oqimining zichligi, tezligi, yo'l qoplamasi turi hamda atrof-muhitning fizik xususiyatlariga bog'liq holda shakllanadi. Shu sababli shovqinni kamaytirish masalasi faqat bitta yo'nalishda emas, balki muhandislik, ekologik va tashkiliy yondashuvlar uyg'unligida hal etilishi lozim.

Birinchi navbatda, transport shovqinini kamaytirishda **muhandislik choralariga** alohida e'tibor qaratiladi. Jumladan, yo'l bo'ylarida shovqindan himoya qiluvchi akustik to'siqlar (ekranlar)ni o'rnatish shovqin darajasini sezilarli darajada pasaytiradi. Tadqiqotlarga ko'ra, bunday to'siqlar shovqin darajasini o'rtacha 10–15 dB gacha kamaytirishi mumkin. Shuningdek, past shovqinli asfalt-beton qoplamalaridan foydalanish, yo'l sirtining tekisligini ta'minlash ham shovqin emissiyasini kamaytiruvchi muhim omillardan hisoblanadi.

Ikkinchi muhim yo'nalish — **ekologik choralar**, xususan, yashil hududlarni kengaytirishdir. Daraxtlar va butalardan tashkil topgan ko'kalamzor zonalar tabiiy akustik to'siq vazifasini bajarib, shovqinning tarqalishini susaytiradi. Shu bilan birga, ular havoni tozalash, mikroiklimni yaxshilash va umumiy ekologik muvozanatni saqlashga xizmat qiladi.

Uchinchi yo'nalish sifatida **transport harakatini boshqarish** muhim ahamiyat kasb etadi. Transport oqimini optimallashtirish, tezlikni me'yorlash, tirbandliklarni kamaytirish hamda og'ir yuk avtomobillarining shahar ichkarisiga kirishini cheklash orqali shovqin darajasini kamaytirish mumkin. Zamonaviy shaharsozlik amaliyotida

transport oqimini bypass yo‘llar orqali yo‘naltirish ham samarali usullardan biri hisoblanadi.

Bundan tashqari, **urban rejalashtirish** jarayonida turar-joy hududlarini avtomobil yo‘llaridan ma’lum masofada joylashtirish, sanoat va transport zonalarini alohida hududlarda tashkil etish orqali shovqinning aholiga ta’sirini kamaytirish mumkin. Yangi qurilishlarda akustik izolyatsiyaga ega materiallardan foydalanish ham muhim ahamiyatga ega.

Transport shovqinini kamaytirishda **innovatsion texnologiyalarni** joriy etish ham dolzarb hisoblanadi. Xususan, elektr transport vositalaridan foydalanishni kengaytirish, shovqinsiz yoki past shovqinli dvigatellarni ishlab chiqish orqali akustik ifloslanishni kamaytirish mumkin (3-rasm).

AVTOMOBIL YO‘LLARIDA TRANSPORT SHOVQININI KAMAYTIRISH CHORALARI

3-rasm. Avtomobil yo‘llarida transport shovqinini kamaytirish choralari

Transport shovqini yuqori bo‘lgan hududlarda yo‘l infratuzilmasining samaradorligi pasayadi va yo‘l bo‘yi hududlarining foydalanish sifati yomonlashadi. Shovqin ta’siri natijasida turar-joylarni yo‘llardan uzoqroq joylashtirish, qo‘shimcha akustik to‘siqlar va yashil zonalar tashkil etish zarurati ortadi. Shu sababli transport shovqinini kamaytirish yo‘l infratuzilmasini barqaror va samarali rivojlantirishning muhim omili hisoblanadi.

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib aytganda, avtomobil yo‘llarida transport shovqini zamonaviy infratuzilmaning ajralmas, biroq salbiy oqibatlariga ega bo‘lgan omillaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi. Transport oqimining jadallashuvi va avtomobillar sonining ortishi natijasida shovqin darajasi ham oshib borib, yo‘l bo‘yi hududlarining funksional imkoniyatlari va foydalanish samaradorligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Natijada turar-joy, rekreatsion va ijtimoiy obyektlarni joylashtirishda qo‘shimcha talablar yuzaga keladi, bu esa infratuzilma loyihalash jarayonining murakkablashuviga olib keladi.

Shovqin omili yo‘l infratuzilmasini rejalashtirish va ekspluatatsiya qilishda muhim ko‘rsatkichlardan biri sifatida e’tiborga olinishi zarur. Chunki yuqori shovqin darajasi yo‘l bo‘yi hududlarining iqtisodiy va ijtimoiy jozibadorligini pasaytiradi, hududlardan samarali foydalanish imkoniyatlarini cheklaydi hamda qo‘shimcha muhandislik yechimlarini talab qiladi. Xususan, akustik to‘siqlar, past shovqinli yo‘l qoplamalari, yashil himoya zonalar va transport oqimini optimallashtirish kabi choralar infratuzilma barqarorligini ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Bundan tashqari, transport shovqini masalasi urban rejalashtirish bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, yangi yo‘l va turar-joy massivlarini loyihalashda akustik omillarni inobatga olish zarur. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, kompleks yondashuv — ya’ni muhandislik, ekologik va tashkiliy choralarni uyg‘unlashtirish orqali — shovqin darajasini sezilarli darajada kamaytirish va infratuzilmaning samaradorligini oshirish mumkin.

Umuman olganda, transport shovqinini kamaytirish masalasi faqat ekologik muammo sifatida emas, balki yo‘l infratuzilmasini samarali boshqarish va hududiy rivojlanishni ta’minlashning muhim omili sifatida qaralishi lozim. Ushbu yo‘nalishda ilmiy asoslangan yondashuvlarni qo‘llash, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hamda rejalashtirish jarayonida akustik talablarni hisobga olish orqali barqaror va qulay infratuzilma yaratish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 10-oktabrdagi “Yo‘l xo‘jaligi sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-330-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-6634309?ONDATE=28.01.2025>

3. Azizov Q.X., Xoliqov A.I. Avtomobil yo‘llari va shahar ko‘chalarida transport shovqinini pasaytirish. – Toshkent, 2022.
4. Xudayberdiyev Z.I., Usmanov Q.T., Abduxalilov F.A. Transport shovqinini baholash va kamaytirish usullari // Ilmiy maqolalar to‘plami. – Toshkent, 2020.
5. Pospelov P.I., Osipov G.L., Shishkin I.A. Transport shovqinining nazariy asoslari va kamaytirish usullari. – Moskva, 2015.
6. Karagodina I.L., Monin A.S. Transport shovqinining atrof-muhitga ta‘sirini // Ekologiya jurnali. – 2017. – №3.
7. Metehan Çalış. Karayolu gürültüsü ve gürültü perdelerinin ekonomik analizi. – Istanbul Texnika Universiteti, 2007.
8. Wickramathilaka N., Ujang U. Influence of Urban Green Spaces on Road Traffic Noise Levels. – Castelo Branco, Portugal, 2022.
9. Welch D., Shepherd D., Dirks K.N., Reddy R. Health effects of transport noise // Transport Reviews. – 2023.
10. Yo‘ldosheva S.S. Shahar transport shovqini va inson organizmiga ta‘sirini gigiyenik baholash // Ilmiy maqola. – Samarqand, 2021.
11. Васильева В.В. Оценка воздействия автотранспортных потоков на акустическую среду городской территории. – Орёл, 2008.
12. World Health Organization (WHO). Environmental Noise Guidelines for the European Region. – Copenhagen, 2018.

CHALLENGES AND PEDAGOGICAL STRATEGIES IN THE PARALLEL ACQUISITION OF ENGLISH AND GERMAN: A HOLISTIC PERSPECTIVE

Muhammadkulova Mohibonu Komiljon qizi

Teacher of the Department of Languages,
Samarkand State Medical University

Abstract: This research explores the complexities involved in the concurrent acquisition of English and German as foreign languages and proposes pedagogically effective solutions within a unified instructional framework. The study focuses on linguistic, cognitive, and motivational constraints that emerge in multilingual learning contexts. A qualitative methodology was adopted, incorporating contrastive linguistic examination, theoretical interpretation, and classroom-based observations.

The findings indicate that cross-linguistic transfer, structural divergence between languages, lexical confusion, and increased cognitive demands significantly hinder learning outcomes. Additionally, the absence of coordinated instructional approaches often leads to fragmented language development. The study demonstrates that the application of integrative teaching strategies, supported by digital technologies and differentiated instruction, significantly improves linguistic competence and learner autonomy. The research contributes to contemporary multilingual education by proposing a structured model for simultaneous language instruction.

Keywords: multilingualism, language interference, integrative pedagogy, cognitive processing, second language acquisition, digital learning.

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ingliz va nemis tillarini chet tillari sifatida bir vaqtning o'zida o'zlashtirish bilan bog'liq murakkabliklarni o'rganadi va yagona o'qitish doirasida pedagogik jihatdan samarali yechimlarni taklif qiladi. Tadqiqot ko'p tilli o'rganish kontekstlarida yuzaga keladigan lingvistik, kognitiv va motivatsion cheklovlarga qaratilgan. Qarama-qarshi lingvistik tekshiruv, nazariy talqin va sinfga asoslangan kuzatuvlarni o'z ichiga olgan sifatli metodologiya qo'llanildi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, tillararo o'tkazish, tillar o'rtasidagi strukturaviy tafovut, leksik chalkashlik va kognitiv talablarning ortishi o'rganish natijalariga sezilarli darajada to'sqinlik qiladi. Bundan tashqari, muvofiqlashtirilgan o'qitish yondashuvlarining yo'qligi ko'pincha tilning parchalanishiga olib keladi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar va tabaqalashtirilgan o'qitish bilan qo'llab-

quvvatlanadigan integrativ o'qitish strategiyalarini qo'llash lingvistik kompetentsiya va o'quvchining avtonomiyasini sezilarli darajada yaxshilaydi. Tadqiqot bir vaqtning o'zida til o'qitish uchun strukturaviy modelni taklif qilish orqali zamonaviy ko'p tilli ta'limga hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: ko'p tillilik, til aralashuvi, integrativ pedagogika, kognitiv ishlov berish, ikkinchi tilni o'zlashtirish, raqamli o'rganish.

Аннотация: Данное исследование изучает сложности, связанные с одновременным изучением английского и немецкого языков как иностранных, и предлагает педагогически эффективные решения в рамках единой учебной структуры. Исследование фокусируется на лингвистических, когнитивных и мотивационных ограничениях, возникающих в контексте многоязычного обучения. Была использована качественная методология, включающая сравнительный лингвистический анализ, теоретическую интерпретацию и наблюдения в классе.

Результаты показывают, что межъязыковой перенос, структурная дивергенция между языками, лексическая путаница и повышенные когнитивные требования значительно препятствуют результатам обучения. Кроме того, отсутствие скоординированных подходов к обучению часто приводит к фрагментарному развитию языка. Исследование демонстрирует, что применение интегративных стратегий обучения, поддерживаемых цифровыми технологиями и дифференцированным обучением, значительно улучшает языковую компетенцию и автономию учащихся. Исследование вносит вклад в современное многоязычное образование, предлагая структурированную модель одновременного изучения языков.

Ключевые слова: многоязычие, языковая интерференция, интегративная педагогика, когнитивная обработка, усвоение второго языка, цифровое обучение.

In the context of globalization, multilingual proficiency has become an essential requirement in both academic and professional domains. English and German occupy prominent positions as global languages, particularly in science, technology, and international communication. As a result, learners increasingly aim to master both languages simultaneously.

However, the parallel acquisition of these languages presents notable challenges. Despite certain similarities, English and German differ significantly in grammar, phonology, and vocabulary systems. These differences often create confusion and

slow down the learning process. Furthermore, in many educational settings, languages are taught independently, without considering their interaction, which reduces learning efficiency.

Although previous research highlights the cognitive benefits of multilingualism—such as enhanced analytical thinking and flexibility—it also acknowledges the risks associated with interference and cognitive overload. Therefore, identifying these challenges and developing effective teaching strategies remains a critical task.

This study aims to: examine the main difficulties in simultaneous English-German learning, explore their linguistic and cognitive origins, propose effective pedagogical solutions within an integrative framework.

Studies in second language acquisition emphasize that multilingual learners benefit from heightened cross-linguistic awareness. At the same time, they are susceptible to interference, where elements of one language negatively influence another. [1, 2].

Cross-linguistic interference is widely recognized as a central issue in multilingual education. Additionally, cognitive load theory explains how excessive mental demands can impair learning efficiency, particularly when multiple linguistic systems are processed simultaneously.

Recent pedagogical research advocates for integrative teaching models, where languages are taught in a coordinated and comparative manner. Such approaches enable learners to identify similarities and differences more effectively. Moreover, digital learning tools play a crucial role by offering interactive and adaptive learning environments that enhance engagement and retention. [3, 4].

Recent neurolinguistic studies indicate that multilingual learners process multiple languages within interconnected neural networks rather than in isolation. This interconnectedness facilitates positive transfer but simultaneously increases the likelihood of interference. Research also shows that learners who develop metalinguistic awareness are more successful in managing multiple linguistic systems. Furthermore, studies on bilingual cognition suggest that switching between languages enhances executive control functions, including attention management and task switching. However, without structured instructional support, this cognitive advantage may not fully develop.

The study involved a sample of multilingual learners aged between 18 and 25, who were simultaneously studying English and German at intermediate proficiency levels. Classroom observations were conducted over a period of 8 weeks, focusing on error patterns, language switching behavior, and learner engagement. Additionally,

semi-structured interviews were carried out to explore learners' perceptions of difficulty and motivation. This triangulation of data sources increased the reliability of the findings. [5, 6].

The analysis revealed several key categories of learning challenges:

Cross-linguistic transfer. Learners frequently apply grammatical rules from one language to another, resulting in structural inaccuracies.

Structural differences. The complexity of the German case system and grammatical gender contrasts sharply with the relatively simpler structure of English, creating confusion.

Lexical interference. False cognates and similar-looking words often lead to incorrect usage and misunderstandings.

Phonological variation. Differences in pronunciation systems negatively impact both speaking and listening skills.

Cognitive load. Simultaneous acquisition increases mental processing demands, which can reduce learning efficiency and retention.

Although the study is primarily qualitative, observable patterns revealed that approximately:

65% of learners experienced frequent cross-linguistic interference

58% struggled with German grammatical structures (cases and gender)

47% reported difficulties caused by false cognates

70% indicated increased cognitive fatigue during simultaneous learning

These findings confirm that cognitive load and interference are the most significant barriers in parallel language acquisition.

The findings confirm that multilingual learning is both advantageous and cognitively demanding. Interference occurs because learners rely on previously acquired linguistic knowledge when encountering new information.

However, these challenges can be transformed into learning opportunities through contrastive teaching methods. By explicitly comparing languages, learners develop deeper linguistic awareness and reduce error frequency. This aligns with constructivist theories, which emphasize active engagement in knowledge construction. [7, 8].

Furthermore, the integration of digital technologies enhances motivation and allows for personalized learning experiences. Tools such as adaptive platforms and gamified applications help manage cognitive load and increase learner engagement.

The study also highlights that fragmented teaching approaches are ineffective in multilingual contexts. A coordinated, integrative methodology is essential for achieving meaningful learning outcomes. [9, 10].

Conclusion. The study demonstrates that while the simultaneous learning of English and German poses significant challenges, these difficulties can be effectively addressed through innovative pedagogical approaches. Integrative teaching models, supported by modern technologies, not only enhance language proficiency but also contribute to cognitive development.

The results suggest that multilingual education should move beyond isolated teaching practices and embrace a more interconnected and holistic framework.

Despite its contributions, this study has certain limitations. The sample size was relatively small, and the research was limited to a specific educational context. Future studies should incorporate larger and more diverse participant groups to enhance generalizability.

Additionally, further research is needed to explore the long-term effects of integrative teaching models and the role of artificial intelligence in multilingual education.

References:

1. Krashen, S. D. (1982). *Principles and Practice in Second Language Acquisition*.
2. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching*.
3. Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning*.
4. Chun, D. M., et al. (2016). Technology in language learning.
5. Godwin-Jones, R. (2015). Emerging technologies.
6. Burston, J. (2014). MALL and language learning.
7. Blyth, C. (2018). Digital immersion in language learning.
8. Sweller, J. (1988). Cognitive load theory.
9. Ellis, R. (2008). *The Study of Second Language Acquisition*.
10. Cook, V. (2001). Second language learning and teaching.

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA SIFAT SO‘Z TURKUMINI O‘RGATISH METODIKASI

O.S.Pirmatova

UrDPI Boshlang‘ich ta‘lim nazariyasi kafedrası katta o‘qituvchisi

M.D.Ruziboyeva

UrDPI talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang‘ich sinflarda sifat so‘z turkumini o‘rgatishning mazmuni, ahamiyati va samarali metodlari yoritilgan. Unda sifatning lingvistik xususiyatlari, uni o‘quvchilarga bosqichma-bosqich tushuntirish yo‘llari hamda dars jarayonida foydalaniladigan pedagogik texnologiyalar tahlil qilinadi. Shuningdek, o‘yin va interfaol metodlarning o‘quvchilarning nutqini rivojlantirishdagi o‘rni ko‘rsatib beriladi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются содержание, значение и эффективные методы обучения разряду прилагательных в начальных классах. Анализируются лингвистические особенности прилагательных, а также способы их поэтапного объяснения учащимся и современные педагогические технологии, применяемые в учебном процессе. Кроме того, раскрывается роль игровых и интерактивных методов в развитии речи учащихся.

Abstract: This article discusses the content, importance, and effective methods of teaching adjectives in primary school. It analyzes the linguistic features of adjectives, ways of explaining them step by step to students, and modern pedagogical technologies used in the learning process. The role of games and interactive methods in developing students' speech is also highlighted.

Kalit so‘zlar: Sifat, so‘z turkumi, metodika, boshlang‘ich ta‘lim, interfaol metodlar, muammoli ta‘lim, nutq rivoji.

Ключевые слова: Прилагательное, часть речи, методика, начальное образование, интерактивные методы, проблемное обучение, развитие речи.

Keywords: Adjective, part of speech, methodology, primary education, interactive methods, problem-based learning, speech development.

Boshlang‘ich ta‘limda ona tili fanini o‘qitish o‘quvchilarning nutqini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, so‘z turkumlarini o‘rgatish orqali o‘quvchilarda fikrni to‘g‘ri, aniq va ravon ifodalash ko‘nikmalari rivojlanadi [3. 45-b]. Shu jihatdan sifat so‘z turkumini o‘rgatish alohida o‘rin tutadi. Sifat predmetning

belgi va xususiyatini bildiradi hamda nutqni boyitadi, uni yanada tushunarli qiladi [5.98-b].

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining psixologik xususiyatlariga ko'ra ular ko'proq aniq va ko'rgazmali materiallar orqali bilimni oson qabul qiladi. Shu sababli grammatik tushunchalarni sodda va hayotiy misollar asosida o'rgatish muhim hisoblanadi [4.56-b]. Sifat mavzusini o'zlashtirish orqali o'quvchilar predmetlarni taqqoslash, ularning belgilarini ajratish va fikrini aniq ifodalashni o'rganadi [2.112-b].

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida o'quvchilarning faolligini oshirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish dolzarb vazifa hisoblanadi [1.23-b]. Shu bois sifat so'z turkumini o'rgatishda interfaol metodlar, o'yin texnologiyalari va zamonaviy yondashuvlardan foydalanish yuqori samaradorlik beradi [3.47-b].

Mazkur maqolaning asosiy g'oyasi shundan iboratki, boshlang'ich sinflarda sifat so'z turkumini samarali o'rgatish o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, zamonaviy pedagogik metodlar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoniga bog'liqdir.

Boshlang'ich sinflarda sifat so'z turkumini o'rgatish izchil va bosqichma-bosqich tashkil etilishi lozim. Avvalo, o'quvchilarga sifatning umumiy ma'nosi — predmetning belgisini bildirishi sodda misollar orqali tushuntiriladi. Bu bosqichda sifat va otning bog'liqligini ochib berish muhim hisoblanadi, chunki o'quvchilar sifatni aynan predmet bilan bog'lab tushunadi [5.99-b].

Keyingi bosqichda o'quvchilarga sifatning savollari (“qanday?”, “qaysi?”) o'rgatiladi hamda ular orqali so'zlarni aniqlash ko'nikmasi shakllantiriladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, savol-javob asosida o'rgatish usuli boshlang'ich sinf o'quvchilarida grammatik tushunchalarni tez va oson o'zlashtirishga yordam beradi [3.46-b].

Sifat so'z turkumini o'rgatishda ko'rgazmalilik muhim ahamiyatga ega. Rangli rasmlar, predmetlar va real hayotiy misollar orqali o'quvchilar mavzuni yaxshiroq anglaydi. Chunki kichik yoshdagi bolalar ko'proq ko'rish va tasavvur qilish orqali bilimni qabul qiladi [4.57-b]. Masalan, “qizil olma”, “katta uy”, “shirin meva” kabi birikmalar orqali sifatning vazifasi aniq ko'rsatib beriladi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida sifatni o'rgatishda interfaol metodlardan foydalanish samarali natija beradi. “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Top-chi sifatni” kabi metodlar o'quvchilarning faolligini oshiradi va mustaqil fikrlashga undaydi. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, interfaol metodlar o'quvchilarning darsdagi ishtirokini

2–3 barobar oshiradi va bilimni mustahkamlashga xizmat qiladi [1.24-b]. Shuningdek, o‘yin texnologiyalaridan foydalanish ham muhim hisoblanadi. O‘yin orqali o‘rgatilgan bilim o‘quvchi xotirasida uzoq saqlanadi. Masalan, “Kim ko‘p sifat aytadi?” yoki “Rasmga qarab gap tuz” kabi mashg‘ulotlar o‘quvchilarning nutqini rivojlantiradi [3.47-b].

Amaliy mashqlar ham sifatni o‘zlashtirishda muhim o‘rin tutadi. O‘quvchilarga gap ichidan sifatlarni topish, ularni ot bilan bog‘lash va mustaqil gap tuzish kabi topshiriqlar beriladi. Bu esa ularning nazariy bilimini amaliy ko‘nikmaga aylantiradi [2.113-b].

Shu bilan birga, dars jarayonida muammoli vaziyatlar yaratish ham samarali hisoblanadi. Masalan, o‘quvchilarga bir nechta predmet berilib, ularni belgilariga ko‘ra taqqoslash topshirig‘i beriladi. Bu usul o‘quvchilarning tahliliy fikrlashini rivojlantiradi va sifatni ongli o‘zlashtirishga yordam beradi [1.25-b].

Umuman olganda, sifat so‘z turkumini o‘rgatishda an‘anaviy va zamonaviy metodlarni uyg‘unlashtirish yuqori natija beradi. Dars jarayonining qiziqarli va mazmunli tashkil etilishi o‘quvchilarning mavzuni chuqur o‘zlashtirishiga xizmat qiladi.

Ushbu mavzu yuzasidan olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, boshlang‘ich sinflarda sifat so‘z turkumini o‘rgatish o‘quvchilarning nutqini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Sifatni sodda va ko‘rgazmali usullar orqali tushuntirish o‘quvchilarning mavzuni oson o‘zlashtirishiga yordam beradi [3.47-b].

Dars jarayonida interfaol yondashuvlardan foydalanish o‘quvchilarning faolligini oshiradi va ularning fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi [1.24-b].

Umuman olganda, sifat so‘z turkumini o‘rgatishda samarali metodlardan foydalanish o‘quvchilarning til ko‘nikmalarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva Q. Boshlang‘ich ta‘limda innovatsion metodlar. Toshkent, 2020. – 23–25-betlar.

2. Mahmudov N. O‘zbek tilining nazariy grammatikasi. Toshkent: Fan, 2010. – 112–113-betlar.

3. Qosimova K. Ona tili o‘qitish metodikasi. Toshkent: O‘qituvchi, 2009. – 45–47-betlar.

4. To‘xtasinova M. Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasi. Toshkent, 2018. – 56–57-betlar.

5. Gulomov A. O‘zbek tili grammatikasi. Toshkent: O‘qituvchi, 2003. – 98–99-betlar.

RKI (RUS TILI CHET TILI SIFATIDA) O‘QITISHDA BAHOLOVCHI LEKSIKANI O‘RGANISHNING NAZARIY ASOSLARI

Yo‘ldasheva Shoxsanamxon G‘ofurjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Ona tili va adabiyoti: rus tili yo‘nalishi
magistranti

shohsanamyoldasheva81@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada RKI (rus tili chet tili sifatida) o‘qitish jarayonida baholovchi leksikani o‘rganishning nazariy asoslari tahlil qilinadi. Unda baholovchi leksikaning lingvistik xususiyatlari, uning kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdagi o‘rni hamda ta‘lim jarayonida qo‘llash usullari yoritiladi. Tadqiqot natijalari RKI o‘qitishda baholovchi leksikani samarali shakllantirish muhim pedagogik ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Baholovchi leksika, RKI, kommunikativ kompetensiya, lingvistika, o‘qitish metodikasi, til o‘rgatish.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ЛЕКСИКИ В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические основы изучения оценочной лексики в преподавании РКИ (русский как иностранный язык). Рассматриваются лингвистические особенности оценочной лексики, её роль в развитии коммуникативной компетенции и методы её использования в учебном процессе. Результаты исследования показывают педагогическую значимость эффективного формирования оценочной лексики в обучении РКИ.

Ключевые слова: Оценочная лексика, РКИ, коммуникативная компетенция, лингвистика, методика преподавания, обучение языку.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF STUDYING EVALUATIVE LEXIS IN TEACHING RKI (RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE)

Abstract: This article analyzes the theoretical foundations of studying evaluative vocabulary in the teaching of RFL (Russian as a Foreign Language). It examines the linguistic features of evaluative lexicon, its role in developing communicative competence, and methods of its application in the educational

process. The results show the pedagogical importance of effectively developing evaluative vocabulary in RFL teaching.

Keywords: Evaluative vocabulary, RFL, communicative competence, linguistics, teaching methodology, language acquisition.

Введение. В современных условиях развития системы образования в Республике Узбекистан особое внимание уделяется повышению качества преподавания иностранных языков, в том числе русского языка как иностранного (РКИ). Данная задача закреплена в ряде нормативно-правовых актов, направленных на модернизацию образовательной сферы и развитие языковой подготовки обучающихся.

В частности, в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию системы изучения иностранных языков» и Государственной программой по совершенствованию системы образования, определены приоритетные направления по внедрению современных методик обучения языкам, формированию коммуникативной компетенции обучающихся и повышению качества языковой подготовки. Кроме того, Закон Республики Узбекистан «Об образовании» определяет необходимость подготовки конкурентоспособных кадров, владеющих иностранными языками на высоком уровне, что усиливает актуальность научно-методических исследований в области РКИ.

В этом контексте особую значимость приобретает изучение оценочной лексики как одного из ключевых компонентов языковой системы. Оценочная лексика выражает субъективное отношение говорящего к явлениям действительности и играет важную роль в формировании коммуникативных навыков обучающихся.

Теоретическое осмысление оценочной лексики в преподавании РКИ позволяет не только систематизировать её языковые особенности, но и определить эффективные методические подходы к её усвоению в образовательном процессе.

Цель данной работы заключается в анализе теоретических основ изучения оценочной лексики в преподавании РКИ и выявлении её роли в формировании коммуникативной компетенции обучающихся.

В условиях глобализации и расширения межкультурной коммуникации владение русским языком как иностранным приобретает не только образовательное, но и практико-ориентированное значение. Обучающиеся

должны уметь не только понимать и воспроизводить языковые конструкции, но и выражать собственное отношение к различным явлениям действительности, что напрямую связано с использованием оценочной лексики.

Оценочная лексика является важным средством формирования речевого воздействия, так как она позволяет передавать эмоционально-экспрессивную окраску высказывания, усиливать аргументацию и формировать более точную коммуникативную позицию говорящего. В методике преподавания РКИ её изучение рассматривается как необходимое условие развития речевой активности и повышения уровня языковой компетенции обучающихся.

Несмотря на значительное количество исследований в области лексикологии и методики преподавания языков, проблема системного изучения оценочной лексики в РКИ остаётся недостаточно разработанной. Это связано с необходимостью интеграции лингвистических знаний с практико-ориентированными методами обучения, учитывающими уровень языковой подготовки обучающихся и их коммуникативные потребности.

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена необходимостью научного осмысления роли оценочной лексики в процессе преподавания РКИ, а также разработкой эффективных методических подходов к её формированию и использованию в речевой практике обучающихся.

1. Теоретические основы оценочной лексики в лингвистике. Развитие лингвистической науки позволило уточнить статус оценочной лексики как самостоятельного семантического поля, тесно связанного с категорией модальности. Оценочность в языке рассматривается как проявление субъективного компонента значения, который отражает отношение говорящего к высказываемому и формирует прагматическую направленность речи.

В современных исследованиях подчеркивается, что оценочная лексика не является однородной системой. В её составе выделяются единицы с явной (эксплицитной) оценкой и слова с скрытой (имплицитной) оценочностью. Эксплицитная оценка выражается непосредственно лексическим значением слова (например, «хороший», «плохой»), тогда как имплицитная формируется контекстуально и требует интерпретации (например, ирония, переносные значения).

Особое значение имеет также стилистическая маркированность оценочной лексики. В зависимости от сферы употребления она может относиться к разговорному, публицистическому или художественному стилю, что влияет на степень эмоциональной насыщенности и экспрессивности высказывания.

С позиции когнитивной лингвистики оценочная лексика отражает систему ценностей носителей языка и служит средством концептуализации действительности. Через оценочные единицы фиксируются культурные и социальные нормы, что делает её важным элементом языковой картины мира.

Таким образом, теоретическое изучение оценочной лексики позволяет глубже понять механизмы формирования оценочных значений в языке и создает научную основу для её эффективного использования в методике преподавания РКИ.

Важным аспектом изучения оценочной лексики является её связь с прагматикой языка. Прагматический подход позволяет рассматривать оценочные единицы не только как элементы словаря, но и как инструменты речевого воздействия, направленные на формирование определённой реакции у адресата. В этом контексте оценочная лексика выступает средством реализации интенций говорящего, включая убеждение, одобрение, осуждение или эмоциональное воздействие.

Кроме того, оценочная лексика тесно связана с культурно-национальной спецификой языка. Различные языковые сообщества обладают собственными системами ценностей, что отражается в характере и частотности употребления оценочных единиц. Таким образом, изучение оценочной лексики способствует не только лингвистическому анализу, но и межкультурному пониманию, что особенно важно в процессе обучения русскому языку как иностранному.

Следует отметить, что в процессе речевой коммуникации оценочная лексика часто взаимодействует с другими языковыми средствами, такими как интонация, синтаксические конструкции и контекст. Это усиливает её выразительный потенциал и позволяет более точно передавать эмоционально-оценочное содержание высказывания.

Таким образом, оценочная лексика представляет собой многомерное языковое явление, находящееся на пересечении семантики, прагматики и когнитивной лингвистики. Её комплексное изучение является необходимым условием для разработки эффективных методических подходов в преподавании РКИ.

2. Оценочная лексика в методике преподавания РКИ. В методике преподавания русского языка как иностранного (РКИ) оценочная лексика рассматривается как важный компонент формирования коммуникативной компетенции обучающихся. Её усвоение позволяет обучающимся не только расширять словарный запас, но и овладевать средствами выражения

субъективного отношения к различным явлениям действительности, что является необходимым условием полноценного общения на изучаемом языке.

С методической точки зрения оценочная лексика играет ключевую роль в развитии продуктивных видов речевой деятельности — говорения и письма. Использование оценочных средств позволяет обучающимся формировать аргументированные высказывания, выражать согласие или несогласие, давать характеристику объектам и явлениям, а также участвовать в дискуссиях.

В процессе обучения РКИ выделяются различные этапы освоения оценочной лексики: от первичного знакомства с базовыми оценочными единицами до их активного использования в свободной речи. На начальном этапе обучающиеся овладевают наиболее простыми и частотными средствами оценки, а на продвинутом уровне — более сложными, контекстуально обусловленными и стилистически окрашенными единицами.

Методическая эффективность обучения оценочной лексике во многом зависит от правильно подобранных упражнений и заданий. Наиболее результативными являются коммуникативно-ориентированные задания, включающие диалоги, ролевые игры, обсуждения и анализ текстов, которые способствуют активному включению оценочной лексики в речевую практику обучающихся.

Таким образом, оценочная лексика в методике РКИ выступает не только как объект изучения, но и как средство формирования речевой активности, коммуникативной компетенции и языковой личности обучающегося.

Важным аспектом методики обучения оценочной лексике является её системная организация в учебном процессе. Эффективное усвоение оценочных единиц требует последовательного перехода от рецептивного уровня к продуктивному, что предполагает постепенное усложнение языкового материала и расширение коммуникативных ситуаций.

Особое значение имеет принцип контекстуализации, согласно которому оценочная лексика должна вводиться и закрепляться в рамках реальных или моделируемых речевых ситуаций. Это позволяет обучающимся лучше понимать функциональные особенности оценочных единиц и правильно использовать их в зависимости от коммуникативной цели и ситуации общения.

Кроме того, в преподавании РКИ широко используется принцип межкультурной направленности. Поскольку оценочная лексика тесно связана с культурными и ценностными ориентирами носителей языка, её изучение

способствует формированию у обучающихся межкультурной компетенции. Это особенно важно в условиях поликультурной образовательной среды.

Современные методические подходы также предполагают активное использование цифровых технологий в обучении оценочной лексики. Электронные ресурсы, интерактивные платформы и мультимедийные материалы позволяют разнообразить учебный процесс, повысить мотивацию обучающихся и обеспечить более глубокое усвоение языкового материала.

Таким образом, методика преподавания оценочной лексики в РКИ представляет собой комплексный процесс, включающий лингвистические, педагогические и культурологические компоненты, направленные на формирование полноценной коммуникативной компетенции обучающихся.

3. Методические условия эффективного формирования оценочной лексики у обучающихся РКИ

Эффективное формирование оценочной лексики в процессе обучения русскому языку как иностранному требует создания определённых методических условий, обеспечивающих системность, последовательность и коммуникативную направленность обучения. Одним из ключевых условий является целенаправленная организация учебного процесса, при которой оценочная лексика вводится не изолированно, а в составе тематически и ситуативно обусловленных речевых моделей.

Важную роль играет также отбор языкового материала. При обучении необходимо учитывать частотность, функциональную значимость и коммуникативную ценность оценочных единиц. На начальном этапе целесообразно использовать базовые оценочные конструкции, постепенно переходя к более сложным лексико-семантическим и стилистическим средствам выражения оценки.

Существенным методическим условием является создание речевой среды, максимально приближенной к естественной коммуникации. Это достигается посредством использования диалогов, дискуссий, ролевых игр и проблемных ситуаций, в которых обучающиеся вынуждены использовать оценочную лексику для выражения собственного мнения и аргументации позиции.

Не менее важным условием выступает систематическая работа по развитию речевых навыков. Регулярное выполнение упражнений на сопоставление, трансформацию и самостоятельное построение высказываний способствует закреплению оценочной лексики в активном словаре обучающихся.

Кроме того, значительное влияние на результативность обучения оказывает индивидуализация образовательного процесса. Учет уровня языковой подготовки, когнитивных особенностей и мотивации обучающихся позволяет повысить эффективность усвоения оценочной лексики и обеспечить устойчивость сформированных навыков.

Таким образом, совокупность методических условий, включающих системность, коммуникативную направленность, контекстуальность и индивидуальный подход, является необходимой основой для успешного формирования оценочной лексики в преподавании РКИ.

Одним из значимых направлений совершенствования процесса обучения является интеграция оценочной лексики в различные виды речевой деятельности. В частности, её активное использование в устной речи способствует развитию навыков спонтанного высказывания, тогда как в письменной речи — формированию логически выстроенных и аргументированных текстов.

Особое внимание следует уделять работе с текстовым материалом. Аутентичные тексты различных функциональных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные) создают благоприятные условия для наблюдения за функционированием оценочной лексики в реальном языковом контексте. Анализ таких текстов помогает обучающимся осознать стилистические и прагматические особенности оценочных единиц.

Важным методическим фактором является также обратная связь. Систематическое корректирование речевых ошибок и анализ использования оценочной лексики позволяют обучающимся постепенно формировать правильные языковые навыки и избегать типичных ошибок, связанных с некорректным употреблением оценочных средств.

Следует отметить, что мотивационный компонент играет ключевую роль в успешном усвоении оценочной лексики. Повышение интереса обучающихся к языковому материалу достигается через включение интерактивных форм работы, использование актуальных тем для обсуждения и создание ситуаций, близких к реальной коммуникации.

Таким образом, реализация комплекса методических условий обеспечивает не только эффективное усвоение оценочной лексики, но и способствует формированию устойчивой коммуникативной компетенции обучающихся, что является одной из главных целей преподавания РКИ.

Заключение. Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что оценочная лексика является важным структурным и функциональным компонентом языковой системы, обладающим значительным коммуникативным и прагматическим потенциалом. Её изучение в рамках преподавания русского языка как иностранного (РКИ) имеет не только лингвистическое, но и методическое значение, поскольку напрямую связано с формированием коммуникативной компетенции обучающихся.

В ходе анализа было установлено, что оценочная лексика выполняет экспрессивную, воздействующую и прагматическую функции, обеспечивая возможность выражения субъективного отношения говорящего к различным явлениям действительности. Это делает её незаменимым средством речевой деятельности, особенно в условиях межкультурной коммуникации.

С методической точки зрения эффективное формирование оценочной лексики требует системного подхода, включающего поэтапное обучение, использование коммуникативно-ориентированных методов, работу с аутентичными текстами и создание речевых ситуаций, максимально приближенных к реальному общению. Особое значение имеет также учет индивидуальных особенностей обучающихся и развитие их мотивации.

Таким образом, можно утверждать, что оценочная лексика занимает важное место в системе преподавания РКИ и является необходимым условием развития полноценной языковой и коммуникативной компетенции. Её целенаправленное и методически обоснованное изучение способствует повышению качества языковой подготовки обучающихся и их успешной адаптации в иноязычной среде.

Следует также подчеркнуть, что в современных условиях глобализации и расширения межкультурных контактов роль оценочной лексики в процессе обучения РКИ значительно возрастает. Она становится не только средством выражения субъективной оценки, но и инструментом межкультурного взаимодействия, позволяющим обучающимся адекватно интерпретировать речевые намерения собеседника и корректно выразить собственную позицию.

Кроме того, развитие цифровых образовательных технологий открывает новые возможности для эффективного формирования оценочной лексики. Использование интерактивных платформ, мультимедийных ресурсов и онлайн-коммуникации способствует более активному вовлечению обучающихся в речевую практику и расширяет сферу применения оценочных средств.

В перспективе дальнейшие исследования в данной области могут быть направлены на разработку более точных методических моделей обучения оценочной лексики, учитывающих уровень языковой подготовки, когнитивные особенности обучающихся и специфику образовательной среды. Это позволит повысить результативность преподавания РКИ и обеспечить более высокий уровень коммуникативной компетенции.

Таким образом, комплексный подход к изучению и преподаванию оценочной лексики является необходимым условием повышения качества языкового образования и формирования конкурентоспособной языковой личности в условиях современного образовательного пространства.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». – Ташкент, 2020.
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию системы изучения иностранных языков». – Ташкент, 2017.
3. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан». – Ташкент, 2017.
4. Выготский Л. С. *Мышление и речь*. – Москва: Лабиринт, 2005.
5. Щерба Л. В. *Языковая система и речевая деятельность*. – Москва: Наука, 1974.
6. Бабенко Л. Г. *Лексикология современного русского языка*. – Москва: Флинта, 2010.
7. Шмелев Д. Н. *Современный русский язык. Лексика*. – Москва: Просвещение, 2008.
8. Баранов М. Т. *Методика преподавания русского языка как иностранного*. – Москва: Русский язык, 2012.
9. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. *Язык и культура*. – Москва: Индрик, 1990.
10. Пассов Е. И. *Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению*. – Москва: Просвещение, 1991.
11. Зимняя И. А. *Психология обучения иностранным языкам*. – Москва: Логос, 2001.
12. Караулов Ю. Н. *Русский язык и языковая личность*. – Москва: Наука, 1987.

13. Халеева И. И. *Основы теории обучения пониманию иноязычной речи.* – Москва: Высшая школа, 1990.
14. Леонтьев А. А. *Язык, речь, речевая деятельность.* – Москва: Просвещение, 1969.
15. Щукин А. Н. *Методика обучения русскому языку как иностранному.* – Москва: Флинта, 2015.

ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЭМОДЗИ КАК ЭЛЕМЕНТОВ ПИСЬМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

Холмирзаева Мафтунахон Дилшодбек кизи

магистратура лингвистика 1 курс

maftuna.kholmirzayeva@mail.ru

Аннотация: В статье рассматриваются особенности письменного варианта интернет-коммуникации, выявляются и анализируются те элементы, которые обеспечивают трансформацию письменной формы речи в устную. К ним в первую очередь относятся смайлики и эмодзи. Представляется справедливой мысль о том, что совокупность этих знаков составляет систему и может быть охарактеризована как параязык, обеспечивающий трансформацию письменной интернет-речи в устную.

Ключевые слова: письменная форма языка; интернет-коммуникация; трансформация; смайлик; эмодзи; новая коммуникативная реальность.

Abstract: This article examines the characteristics of written internet communication, identifying and analyzing the elements that enable the transformation of written speech into oral speech. These primarily include emoticons and emoji. It seems reasonable to suggest that the combination of these symbols constitutes a system and can be characterized as a paralanguage that enables the transformation of written internet speech into oral speech.

Keywords: written language; internet communication; transformation; emoticon; emoji; new communicative reality.

Введение

Во Всемирный день эмодзи «Apple» и «Google» выпустили первый в истории отчет о тенденциях эмодзи (Emoji Trend Report) за 2019 год. Основные выводы авторов отчета сводятся: эмодзи приносят радость, преодолевают барьеры и способствуют коммуникации. Среди опрошенных пользователей подавляющее большинство использует смайлики, чтобы поднять настроение разговора (93 %) и оказать поддержку людям (91 %). 65 % пользователей проще выражать свои эмоции через смайлики, 83 % из которых Gen Z'ers (поколение Z); пользователи настаивают на увеличении количества эмодзи. 73 % пользователей хотели бы, чтобы у них было больше вариантов на стройки смайликов, чтобы полнее отражать свою индивидуальность; эмодзи

стимулирует позитивное восприятие на рабочем месте и способствует расширению возможностей для бизнеса. Бренды всё чаще стремятся привлечь внимание потребителей увлекательными способами с помощью эмодзи. 58 % пользователей отметили, что с большей вероятностью откроют электронное письмо от бренда, у которого эмодзи есть уже в теме письма.

Анализ текстов, передаваемых через новые каналы коммуникации и информации, обнаружил появление новых типов текстов – лингвисты сначала робко, а затем вполне определенно выдвинули предположение о том, что формируется / сформировалась новая, гибридная, форма речи – устно-письменная, или, точнее, письменная: т. е. по форме текст письменный, но автор имеет такой арсенал средств и способы их применения, что текст приобретает все признаки устного [Бергельсон 2002; Сидорова 2006; Лутовинова 2008].

Традиционная письменная речь, в ее классическом понимании, обеспечивает передачу эмоционального состояния посредством комплекса грамматических и лексических средств. Однако в условиях цифровой коммуникации, особенно комплексной на повседневном уровне, данный способ выражения эмоций обычно воспринимается как продолжение сложного, громоздкий и не отвечающий требованиям оперативности и лаконичности, соблюдаемому современному интернет-общению. С распространением цифровых технологий и ведением переговоров в среде общения возникла необходимость в создании новых средств выражения, способно эффективно использовать эмоциональные оттенки и нюансы общения. Таким средством стали эмодзи, смайлы и стикеры, которые, в отличие от традиционной письменной речи, визуально изображают эмоции, состояние и состояние, значительно упрощающую коммуникацию.

Эмотикон представляет собой набор символов, предназначенных для выражения эмоций в текстовом формате. В свою очередь, смайлик – это более сложное графическое изображение, передающее эмоции через визуальные образы человеческого лица или других предметов. Стикеры представляют собой изображения, отправляемые в чатах в качестве эмоциональных акцентов и часто объединяющиеся.

Существуют тематические наборы, отражающие определенные персонажи или события.

Простейшие смайлы можно создать с использованием минимального набора символов – так называемая классическая комбинация «:-)» означает улыбку. Данные графические конструкции характеризуются компактностью и

вариативностью, что позволяет создавать как простые, так и сложные формы. Со временем подобные символы приобрели дополнительные семантические значения, и их функциональность значительно расширилась [1].

В течение времени эмодзи интегрировались в мейнстрим-культуру, став важной частью повседневного общения в сети. Это привело к созданию специализированных платформ, таких как «Emojipedia» и «Emoji Analysis», которые приводят к логическим графическим символам, способствуя их стандартизации и глубокому боковому анализу в сфере коммуникативных процессов и психологического восприятия информации. В связи с этим были сформулированы и определены нормы использования смайлов в текстах, соблюдение условий, которые предусматривали восприятие сообщений:

1. Эмодзи обычно дает после завершённого фрагмента текста, в конце предложения, что уподобляет их функции знакам препинания.

2. В двадцати серьёзных обсуждениях или использовании официальной переписки эмодзи следует минимизировать или вообще избегать.

3. При выборе эмодзи предпочтение отдается значкам, передающим позитивные эмоции, симпатию или поддержку.

4. Эмодзи могут использоваться и в качестве декоративных элементов, оживляющих содержание текста.

5. В повествовательных сообщениях последовательность эмодзи должна соответствовать логике изложений и смысловой последовательности текста [2].

Функции эмодзи в интернет-коммуникациях можно систематизировать следующим образом:

1. Эмотивная (экспрессивная) функция: передача эмоциональных колебаний, настроений и отношений к ситуациям. Например, добавление грустного эмодзи после фразы «Сегодня идет дождь» создает впечатление уныния.

2. Фатическая функция: поддержание и установление контакта, атмосферы общения. Примером может служить использование эмодзи-приветствий в начале беседы.

3. Метаязыковая функция: интерпретация смыслов, заложенных в тексте. Так, эмодзи, проявленные в молитвенном жесте ладонями, могут трактоваться как символ благодарности, просьбы или даже извинения [1].

Можно утверждать, что эмодзи, являясь своеобразным международным графическим парязыком, до разделения и обогащают коммуникацию в

интернет-пространстве, придавая ей экспрессивность, эмоциональную насыщенность и вариативность [2].

Лингвисты подчёркивают, что использование эмодзи и смайликов привело к появлению нового гибридного вида речевой деятельности – письменной речи, обогащённой элементами устаревшей, что позволяет говорить о формировании новых речевых норм и моделей взаимодействий в условиях цифровой среды. Независимо от явления стандартизации и распространения эмодзи, их можно считать полуноценным языком в классическом контексте, поскольку они не обладают синтаксическими и морфологическими структурами, своими функциональными и устойчивыми языками. В действительности, эмодзи сменяются вспомогательной функцией, дополняющей и усиливающей методы связи, нежели заменяя их.

В то же время использование эмодзи не позволяет объединить сложные абстрактные понятия или научные концепции, что ограничивает их применение в сфере официального и академического общения. С развитием цифровых технологий, можно ожидать более дальнейшей эволюции, визуальные коммуникации: использование анимаций, гифов и трехмерных изображений может создать но-вые формы взаимодействия, еще более яркие и основательные, отражающие эмоциональные и смысловые аспекты общения.

Эмодзи не следует рассматривать как самостоятельный язык, а скорее как компонент цифровой коммуникационной культуры, способный существенно трансформировать процесс передачи информации и ее восприятия в онлайн-взаимодействиях.

Эмодзи выполняют широкий спектр функций, выходящих за рамки простого выражения эмоций и чувств. Они не только ускоряют общение, но и экономят место в тексте. Стандартизация эмодзи привела к созданию специализированных клавиатур, разделенных на тематические группы, такие как «люди», «эмоции», «природа», «еда и напитки», «спорт», «транспорт» и многие другие. Хотя некоторые эмодзи в других категориях способны передавать эмоциональные нюансы, большинство из них представляют конкретные объекты или действия. Например, эмодзи, изображающий авокадо или картофель фри, обозначает соответствующие объекты, а не эмоции. Эта функция называется субститутивно-номинативной, где эмодзи заменяют названия объектов и явлений, делая сообщения более лаконичными, визуально привлекательными и информативными.

Из этого следует, что эмодзи можно классифицировать как информативные коммуникативные знаки, обладающие определенными свойствами, включая форму, содержание и общепринятые договоренности между собеседниками относительно значения эмодзи [4].

На социальных платформах пользователи активно выражают свои мнения и эмоции, в том числе обсуждая текущие события. В контексте серьезных тем эмодзи используются реже и часто приобретают более формальное значение [5].

Использование эмодзи зависит от менталитета пользователя, становясь интуитивным визуальным языком, удовлетворяющим психологические потребности. В стрессовых ситуациях люди склонны создавать барьеры в общении, что может привести к увеличению использования эмодзи с негативными коннотациями, такими как слезы или закатанные глаза, отражающие чувства грусти и безнадежности. И наоборот, счастливые и позитивные люди чаще используют эмодзи, символизирующие радость и счастье.

Таким образом, эмотиконы и эмодзи представляют собой важный элемент современного коммуникативного пространства, играя ключевую роль в структурировании, обогащении и облегчении взаимодействия между пользователями в цифровой среде.

С нашей точки зрения, весомых оснований считать систему эмодзи языком нет, невзирая на широчайшее мировое распространение, активное пополнение, стандартизацию и регламентацию (пусть пока и стихийную) и правил употребления.

Цифровая революция изменила мир. Люди повсеместно получили возможность писать текстовые сообщения и отправлять их мгновенно, мессенджеры доставляют их адресату практически в ту же секунду. Упомянутый уже нами президент «Oxford Dictionaries» Каспер Грэтвол еще в 2015 году говорил: «Традиционные алфавитные знаки безуспешно пытаются удовлетворять запросы XXI века на быструю, визуально ориентированную коммуникацию. Неудивительно, что пиктографический набор символов эмодзи появился, чтобы восполнить эти пробелы – он гибкий, быстрый и красивый» (прив. по: [Демченко 2018 URL]).

Эмодзи, конечно, не язык, и тем более не мировой язык, в классическом (единственно возможном в рамках обсуждаемой темы) понимании. На нем невозможно передать законченное осмысленное сообщение научного или

официального содержания: трудно себе представить приказ по армии на «языке» эмодзи, или указ президента, или распоряжение начальника отдела, или главу из учебника по сопромату. «Это вопрос времени», – могут возразить эмодзи-оптимисты. В том и дело, что этого времени скорее всего не хватит: техно логии меняются очень быстро, на смену эмодзи уже пришли гифы и стикеры. По ожиданиям IT-специалистов, в ближайшем будущем появится возможность передавать через мессенджеры трехмерные фотографии.

Однако эмодзи, безусловно, уникальный культурный феномен нашего времени.

Люди много лет писали письменные тексты и всегда считали, что они обезличены, бездушны и неспособны передать образы, чувства, настроения, интонации, эмоции. Только отдельным, особенно талантливым, это посильно. Но, как известно, даже Владимир Набоков

«жаловался» на это несовершенство письменного текста: «Мне часто приходит на ум, что надо придумать какой-нибудь типографский знак, обозначающий улыбку – какую-нибудь закорючку или упавшую

навзничь скобку, которой я мог бы сопроводить ответ на ваш вопрос» (*В. Набоков. Интервью. 1969*). Эмодзи эту задачу решили: с их помощью люди легко и просто пишут так, как будто они говорят. Эмодзи фактически взяли на себя всю нагрузку невербальной коммуникации и частично – вербальной. Фактура коммуникации существенно изменилась: она стала красочной, цветной, визуально насыщенной, эмоциональной, быстрой.

Эмодзи, как показывает материал, имеют более широкие функции, и эти функции выходят за пределы ожидаемых: они не только выражают эмоции, чувства, но экономят время и место.

Стандартизация эмодзи, о которой мы писали выше, привела к разработке и внедрению специальной эмодзи-клавиатуры. Это вкладки, каждая из которых представляет собой ту или иную тематическую группу: люди, эмоции, флора и фауна, еда и напитки, спорт и другие формы активности, транспорт, места и путешествия, различные предметы, символы, знаки и значки, флаги.

Обратим внимание на то, что эмодзи, выражающие эмоции, собраны в отдельную группу. Безусловно, какая-то часть эмодзи из других тематических групп могут в определенных контекстах передавать чувства, эмоции, настроение, однако большая часть всё же никак не соотносится с ними. Что может обозначать, например, этот эмодзи ? Наверное, только авокадо. А

вот это 🍟? Наверное, только картошку фри из известного ресторана. Значит, эмодзи могут обозначать / выражать не только эмоции. Они «называют» предмет, действие, явление. Эту функцию эмодзи определим как заместительно номинативную. Сообщение, построенное таким образом, во-первых, короче, во-вторых, визуализирует содержание и, в-третьих, приятнее для глаза, ярче, красочнее. Эмодзи соотносимы даже не со словом, а с идеей, т. е. в известном смысле человечество как будто «вернулось» в дописьменную эпоху.

Можно предположить, что эмодзи – это информативный коммуникативный знак. **Знак** – материальная сущность, которая используется в процессе познания и общения в качестве представителя или заместителя предмета или явления. Знак должен обладать рядом признаков: иметь обозначающее (форму), обозначаемое (содержание), условные договоренности о том, как понимать знак, и наличие других знаков, составляющих определенную систему. Эмодзи обладает всеми указанными свойствами. Например:

👏 – эмодзи «хлопающие ладони» означает «аплодисменты».

Его договорились использовать как выражение одобрения, похвалы, восторга. Существуют и другие знаки, поддерживающие этот.

Изученный материал позволяет выделить три ключевые группы эмодзи:

- 1) картинки, изображающие какие-либо предметы, действия или явления:

- 2) руки в различных положениях, заменяющие жесты:

всё хорошо, всё в порядке, мне нравится

удача, хорошее настроение

пожалуйста, умоляю

- 3) лица, на которых показаны различные реакции на происходящее, эмоции, оценки. Как правило, эти картинки дублируют мимику и выражение лица человека в момент живой коммуникации: задействованы глаза, губы, брови, а также дополнительные «ресурсы»: слезы, морщинки, капельки пота и т. д.

слезы радости, плачу от радости

крайне разочарован

смущение, я смущен

глупая шутка, оценка неудачного высказывания, своего или соседа.

Вторая и третья группы практически восполняют все функции невербальной коммуникации: жесты, мимику, выражения лица, позы.

Заключение

Исследования показывают, что совокупность этих знаков образует систему, которую можно рассматривать как параязык, обеспечивающий трансформацию письменной речи в устную в условиях интернет-коммуникации. Тем не менее предсказать дальнейшее развитие этой системы невозможно: сложилась парадоксальная ситуация, когда стандарты коммуникации формируются одновременно группой людей и созданными ими программами.

Список литературы:

1. Макаров К.В. Понятие и функции языка эмодзи в невербальной коммуникации интернет-пользователей / К.В. Макаров, В.Г. Шумилина // Современные научные исследования и инновации. – 2020. – № 5.
2. Космарская И.В. Формирование строевых элементов письменной интернет-речи (на материале смайлика и эмодзи) / И.В. Космарская // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. – 2021. – №3 (845). – С. 110-121.
3. Хайжула Л. Способы выражения эмоций в китайских и российских социальных сетях / Л. Хайжула // Вестник современной науки. Серия: Гуманитарные науки. – 2021. – № 1(1). – С. 39- 47.
4. Шамилов П. Эмодзи как феномен цифровой коммуникации XXI века / П. Шамилов // Функционирование русского и белорусского языков в условиях информатизации общества. – 2021. – С. 74-75.
5. Решетняк Е.А. Феномен эмодзи и его влияние на язык общения в социальных сетях / Е.А. Решетняк // Молодой ученый. – 2021. – № 10 (352). – С. 144-146.
6. Компанцева, Л.Ф. От классического языкознания – к интернет-лингвистике. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ant12.livejournal.com/84106.html> (дата обращения: 12.09.2024).

TIJORAT BANKLARIDA ISLOMIY MOLİYALASHTIRISH ASOSLARI

Jalilov Abdulaziz Abdulhamid o'g'li

“Hamkorbank” ATB Islomiy moliyalashtirish xizmati, Islomiy bank mahsulotlari ishlab chiqish va qo'llab quvvatlash bo'limi bosh mutaxasissi

Annotatsiya: Ushbu maqolada islomiy moliyalashtirish tizimining fundamental asoslari va ularning zamonaviy iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli tadqiq etiladi. Tadqiqotning maqsadi islomiy moliya instrumentlarining an'anaviy moliya mahsulotlaridan farqli jihatlarini hamda AAOIFI standartlarining ushbu tizimdagi ahamiyatini yoritib berishdan iborat. Ishda qiyosiy tahlil va tizimli yondashuv metodlaridan foydalanilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, aktivlarga asoslangan moliyalashtirish va xatarlarni taqsimlash (PLS) mexanizmlari iqtisodiy inqirozlar davrida moliyaviy tizim barqarorligini oshiruvchi asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Xulosa sifatida O'zbekiston moliya bozorida islomiy moliya darchalarini joriy etish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Islomiy moliya, Ribo, Murobaha, Musharaka, AAOIFI, Maqasid al-Sharia, iqtisodiy barqarorlik.

Аннотация: В данной статье исследуются фундаментальные основы исламского финансирования и их роль в обеспечении современной экономической стабильности. Цель исследования заключается в выявлении отличительных особенностей исламских финансовых инструментов от традиционных банковских продуктов, а также в изучении значения стандартов AAOIFI в данной системе. В работе использованы методы сравнительного анализа и системного подхода. Результаты показывают, что механизмы финансирования, основанные на реальных активах, и разделение рисков (PLS) являются ключевыми факторами, повышающими устойчивость финансовой системы в периоды кризисов. В заключении разработаны научно-практические рекомендации по внедрению исламских финансовых окон на финансовом рынке Узбекистана.

Ключевые слова: Исламские финансы, Рибба, Мурабаха, Мушаракка, AAOIFI, Мақасид аш-Шариа, экономическая стабильность.

Abstract: This article explores the fundamental principles of Islamic finance and their role in ensuring contemporary economic stability. The research aims to highlight the distinctive features of Islamic financial instruments compared to conventional financial products and investigate the significance of AAOIFI standards

within the system. The study employs methods of comparative analysis and a systematic approach. The results indicate that asset-backed financing and profit-and-loss sharing (PLS) mechanisms serve as key factors in enhancing the resilience of the financial system during economic crises. In conclusion, scientific and practical recommendations for the implementation of Islamic financial windows in the financial market of Uzbekistan are developed.

Keywords: Islamic Finance, Riba, Murabaha, Musharaka, AAOIFI, Maqasid al-Sharia, economic stability.

Kirish

Zamonaviy global moliya tizimi tez-tez takrorlanib turuvchi inqirozlar va qarz yukining ortishi bilan xarakterlanadi. Islomiy moliya (Islamic Finance) an'anaviy moliya tizimiga muqobil sifatida emas, balki axloqiy va real aktivlarga asoslangan barqaror model sifatida namoyon bo'lmoqda.

Ushbu tadqiqotning maqsadi islomiy moliyaning bazaviy tamoyillari - Ribo (foiz), G'arar (noaniqlik) va Maysir (qimor) taqiqlarining iqtisodiy samaradorligini tahlil qilishdir. Tadqiqot obyekti sifatida foyda va zararni baham ko'rish (Profit and Loss Sharing - PLS) mexanizmining an'anaviy kreditlashdan farqli jihatlari o'rganiladi.

2. (Metodologiya)

Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

Islomiy moliya instrumentlari (Murobaha, Ijara) va an'anaviy bank mahsulotlari o'rtasidagi farqlarni aniqlash.

Shariat qonun-qoidalari (Maqasid al-Sharia) va ularning iqtisodiy tranzaksiyalarga transferi.

AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) standartlari va xalqaro moliya tashkilotlarining hisobotlarini o'rganish.

Xususan, islomiy instrumentlar va an'anaviy bank mahsulotlari Islomiy moliya instrumentlarining an'anaviy mahsulotlardan tub farqi shartnomaning huquqiy tabiati va xatarlarning taqsimlanishida yotadi.

1. An'anaviy kreditda pul tovar sifatida qaraladi va uning ijarasi uchun foiz olinadi. Murobahada esa bank savdo agenti sifatida ishtirok etadi. An'anaviy kreditda $D \rightarrow D$ (pul \rightarrow ko'proq pul) formulasi ishlaydi. Murobahada esa $D \rightarrow C \rightarrow D$ (pul \rightarrow tovar \rightarrow ustama bilan pul) zanjiri shakllanadi.

An'anaviy bankda "default risk" (to'lovga qobiliyatsizlik) to'liq mijoz zimmasiga yuklanishi mumkin. Murobahada bank tovar yetkazib berilguncha

"possession risk" (egalik qilish xatari)ni zimmasiga oladi. Agar tovar bank omborida turganda zarar ko'rsa, shartnoma bekor bo'ladi va mijoz qarzdan ozod etiladi.

Moliyaviy lizingda esa ko'pincha barcha xatarlar (sug'urta, texnik xizmat) ijarachiga o'tkaziladi. Islomiy Ijarada esa aktivning "ayni" (corpus) bankka tegishli, mijoz faqat "manfaat" uchun haq to'laydi. Agar ijara ob'ekti mijozning aybisiz yaroqsiz holga kelsa, islomiy bank ijara haqini to'xtatishi shart. An'anaviy lizingda esa mijoz to'lovlarni yakuniga qadar amalga oshirishi talab qilinishi mumkin.

2. Huquqiy qoidalarning iqtisodiy tranzaksiyalarga transferi "Maqasid al-Sharia" - shariatning oliy maqsadlari bo'lib, islomiy moliyada tranzaksiyalar shunchaki "shakl" jihatidan emas, balki "mohiyat" jihatidan ham adolatli bo'lishini ta'minlaydi. Boylikning aylanishi (Hifz al-Mal): Shariat boylikning faqat boylar o'rtasida aylanib yurishiga qarshi chiqadi. Bu tamoyil islomiy banklarni real sektorga sarmoya kiritishga va ijtimoiy mas'uliyatli loyihalarni qo'llab-quvvatlashga majbur qiladi.

Har qanday moliyaviy bitim jamiyatga yoki bitim ishtirokchisiga zarar keltirmasligi kerak. Masalan, o'ta yuqori jarimalar (compounding interest) islomiy moliyada taqiqlanadi, chunki bu mijozning og'ir ahvolidan foydalanish deb baholanadi. An'anaviy tizimdagi "yashirin komissiyalar" shariatda g'arar (noaniqlik) sifatida ko'riladi. Transfer mexanizmi har bir tranzaksiyaning to'liq oshkor qilinishini talab qiladi.

3. **AAOIFI standartlari va xalqaro moliya hisobotlari.** AAOIFI — Bahraynda joylashgan, islomiy moliya muassasalari uchun buxgalteriya, audit, etika va shariat standartlarini ishlab chiquvchi eng nufuzli tashkilotdir. AAOIFI standartlari bankdagi har bir mahsulot shariat kengashi tomonidan tasdiqlanishini va yillik "Sharia Compliance" hisoboti e'lon qilinishini talab qiladi. Buxgalteriya o'ziga xosligi esa, an'anaviy bankda "foizli daromad" P&L (foyda va zararlar) hisobotida asosiy o'rinda tursa, islomiy moliya hisobotlarida daromadlar "Investitsiya hisoblaridan tushumlar" va "Savdo ustamaları" sifatida kategoriyalanadi. Global islom moliya aktivlari yillik o'rtacha 10-12% tezlikda o'smoqda. Islomiy banklarda "Capital Adequacy Ratio" (Kapital monandligi) an'anaviy banklarga qaraganda ko'pincha yuqori bo'ladi, chunki ular o'ta yuqori riskli (speculative) operatsiyalardan cheklangan.

3. Results

3.1. Murobaha - bu aktivga asoslangan moliyalashtirish bo'lib, unda bank riskning bir qismini (egalik qilish riskini) o'z zimmasiga oladi. Tadbirkorga qiymati 100 mln so'm bo'lgan uskuna kerak. An'anaviy bank 15% yillik stavka bilan kredit beradi. Islomiy bank esa uskunani o'z nomi bilan sotib oladi va mijozga 115 mln

so‘mga (15 mln ustama) 1 yilga bo‘lib to‘lash sharti bilan sotadi. Agar uskuna mijozga yetkazilguncha yong‘in natijasida talofat ko‘rsa, an’anaviy bankda mijoz baribir pulni qaytarishi shart (chunki qarz berilgan). Islomiy bankda esa zarar bankning zimmasida qoladi, chunki bitim yakunlanguncha bank aktiv egasi hisoblanadi. Bu "Risk-Reward" (foyda xatarga yarasha) tamoyilini isbotlaydi.

3.2. Musharaka (Sherikchilik) va Foyda-Zarar taqsimoti- Ushbu instrument kapitalning iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Investitsiya loyihasi qiymati $K = 200$ mln so‘m. Bank 120 mln (60%), tadbirkor 80 mln (40%) sarmoya kiritdi. Foyda taqsimoti kelishuvga ko‘ra 50/50 nisbatda, lekin zarar sarmoya ulushiga qarab (60/40) taqsimlanadi.

Loyiha yil yakunida 40 mln so‘m zarar ko‘rsa: An’anaviy bankda: Mijoz asosiy qarz + foizni qaytarishi shart (tadbirkor bankrotlik yoqasiga keladi). Musharakada - Zarar sarmoyaga mutanosib ravishda bo‘linadi. Misol uchun, Bank 24 mln so‘m, tadbirkor 16 mln so‘m zarar ko‘radi.

Ijara shartnomasida esa asosiy farq aktivning amortizatsiyasi va sug‘urta xarajatlaridadir. Masalan, Yuk avtomobili ijara berilganda, agar avtomobil ishlab chiqaruvchi defekti tufayli ishdan chiqsa, ijara haqi to‘lash to‘xtatiladi.

An’anaviy lizingda moliyaviy xatarlar to‘liq ijarachiga o‘tkaziladi. Islomiy ijara esa aktivning "egalik qilish bilan bog‘liq xatarlari" mujir (bank) zimmasida qoladi. Bu esa aktivning iqtisodiy foydaliligini ta‘minlashda bankning ham mas‘uliyatini oshiradi.

Sukuk bo‘yicha esa bank qimmatli qog‘ozlari bilan operatsiyasi hisoblanadi. Obligatsiya — bu qarz majburiyati, Sukuk esa aktivdagi ulushdir.

O'tkazilgan tadqiqotlar va tahlillar shuni ko'rsatadiki, islomiy moliyalashtirish tizimi shunchaki diniy qadriyatlar majmuasi emas, balki zamonaviy iqtisodiy inqirozlarga qarshi barqarorlikni ta'minlovchi muqobil iqtisodiy modeldir. Tadqiqot natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Islomiy moliya instrumentlari (Murobaha, Ijara, Istisno) har doim aniq bir aktivga tayanadi. Bu esa moliya bozorida "spekulyativ pufakchalar" paydo bo'lishining oldini oladi va pul massasining real tovarlar hajmi bilan mutanosibligini ta'minlaydi.

2. An'anaviy bank tizimidagi xatarni faqat bir tomon (mijoz) zimmasiga yuklash modelidan farqli o'laroq, Islomiy moliyadagi **PLS (Profit and Loss Sharing)** mexanizmi moliya muassasasini loyiha muvaffaqiyatidan bevosita manfaatdor qiladi. Bu esa investitsiyalar samaradorligini oshiradi.

3. AAOIFI va IFSB standartlarining qo'llanilishi islomiy moliya muassasalarida shaffoflikni va nazoratni kuchaytiradi. Tadqiqot shuni tasdiqladiki, axloqiy filtrlar (Maqasid al-Sharia) nafaqat ijtimoiy adolatni, balki uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ham kafolatlaydi.

- O'zbekiston moliya bozoriga islomiy moliya instrumentlarini to'liq integratsiya qilish uchun soliq va bank qonunchiligiga "ikki tomonlama soliqqa tortish" holatlarini bartaraf etuvchi o'zgartirishlar kiritish lozim.

- Aholi va tadbirkorlar o'rtasida islomiy moliya instrumentlarining mohiyatini tushuntirish, ularni "foizsiz qarz" emas, balki "sharikchilik va savdo" sifatida qabul qilish darajasini oshirish zarur.

- Kelajakda **Islamic Fintech** va aqlli shartnomalar (Smart Contracts) asosidagi Sukuk emissiyalarini rivojlantirish tranzaksion xarajatlarni kamaytirish va shaffoflikni oshirishning asosiy drayveri bo'ladi.

Islomiy moliyalashtirish tamoyillarini joriy etish milliy iqtisodiyotning diversifikatsiyasi va investitsion jozibadorligini oshirishda strategik ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ayub, M. (2007). Understanding Islamic Finance. John Wiley & Sons, Ltd. pp. 75–120. (Murobaha va Ijara mexanizmlari tahlili).
2. Usmani, M. T. (2002). An Introduction to Islamic Finance. Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an. pp. 33–58. (Ribo va foizsiz bankchilik nazariyasi).

3. Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation. pp. 145–182. (Iqtisodiy barqarorlik va Maqasid al-Sharia).
4. AAOIFI. (2023). *Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions*. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. Standard No. 8 (Ijara) and No. 17 (Investment Sukuk). pp. 210–245.
5. IFSB. (2023). *Islamic Financial Services Industry Stability Report*. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board. pp. 12–45. (Global bozor indikatorlari tahlili).
6. IMF. (2021). *Islamic Finance and the Role of the IMF*. Policy Papers, Vol. 2021, Issue 001. pp. 5–18.
7. Iqbal, M., & Molyneux, P. (2016). *Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance and Prospects*. Palgrave Macmillan. pp. 88–112. (Banklar faoliyati retrospektiv tahlili).
8. Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shari'ah Made Simple*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT). pp. 20–35. (Huquqiy tamoyillarning iqtisodiy asoslari).
9. Hasan, Z. (2020). Risk Sharing versus Risk Transfer in Islamic Finance: A Critical Appraisal. *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 37(1), pp. 11–26.
10. Baydaulet, E. A. (2019). *Islomiy moliya asoslari*. Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti. 120–158-betlar.
11. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki. (2024). *Moliyaviy barqarorlik bo'yicha yillik hisobot*. Toshkent. 45–52-betlar.
12. Alimova, M. S. (2022). *Islom moliya tizimi: Nazariya va amaliyot*. Toshkent: "Iqtisod-Moliya". 85–104-betlar

KLINIK PSIXODIAGNOSTIKANING NAZARIY ASPEKTLARI

Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna

Nizomiy nomidagi O‘zMPU “Amaliy psixologiya” kafedrasida o‘qituvchisi

Saydiraxmonova Durdona Abror qizi

Nizomiy nomidagi O‘zMPU “Amaliy psixologiya” yo‘nalishi, 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Bu maqolada klinik psixodiagnostikaning nazariy asoslari, rivojlanish va metodologik tamoyillari yoritiladi. Tadqiqotda psixodiagnostikaning ilmiy tushunchalari, diagnostik jarayonning bosqichlari, psixologik o‘lchashning ishonchlilik va haqiqiylik mezonlari, shuningdek klinik yo‘nalishda qo‘llaniladigan nazariy modellarning tahlili keltiriladi. Maqola klinik psixodiagnostikaning psixologik fan tizimidagi o‘rni, uning boshqa psixologik va tibbiy yo‘nalishlar bilan bog‘liqligi hamda psixik holatlarni baholashdagi nazariy yondashuvlarning ilmiy asoslarini ochib beradi. Mazkur ish klinik psixodiagnostika konsepsiyalarini chuqurroq o‘rganish va nazariy tushunchalarni tizimlashtirishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: klinik psixodiagnostika, metodika, psixologik o‘lchash, nazariy modellar, fan, tabiiy yo‘nalishlar, psixik holatlar, baholash, konsepsiyalar, chuqurroq tizimlashtirish.

Аннотация: В данной статье раскрываются теоретические основы клинической психодиагностики, ее историческое развитие и методологические принципы. Исследование охватывает ключевые научные понятия психодиагностики, этапы диагностического процесса, критерии надежности и валидности психологического измерения, а также анализ теоретических моделей, применяемых в клиническом направлении. В статье рассматривается место клинической психодиагностики в системе психологических наук, ее взаимосвязь с другими психологическими и медицинскими областями, а также научные основания теоретических подходов к оценке психических состояний. Работа направлена на углубленное изучение концепций клинической психодиагностики и систематизацию ее теоретических положений.

Ключевые слова: клиническая психодиагностика, методика, психологическое измерение, теоретические модели, наука, естественно-научные направления, психические состояния, оценка, концепции, более глубокая систематизация.

Abstract: This article explores the theoretical foundations of clinical psychodiagnostics, its historical development, and its methodological principles. The

study examines key scientific concepts of psychodiagnostics, the stages of the diagnostic process, the criteria of reliability and validity in psychological measurement, as well as an analysis of theoretical models used in the clinical field. The article discusses the place of clinical psychodiagnostics within the system of psychological sciences, its relationship with other psychological and medical disciplines, and the scientific basis of theoretical approaches to assessing mental states. The work is aimed at deepening the understanding of clinical psychodiagnostic concepts and systematizing their theoretical frameworks.

Key words: clinical psychodiagnostics, methodology, psychological measurement, theoretical models, science, natural-scientific approaches, mental states, assessment, concepts, deeper systematization.

Klinik psixodiagnostika insonning psixik holatini ilmiy mezonlar asosida o'rganishga qaratilgan psixologiyaning muhim yo'nalishidir. Ushbu sohaning nazariy shakllanishi psixologiya fanining umumiy qonuniyatlari, psixik jarayonlarning rivojlanish mexanizmlari hamda shaxsning individual xususiyatlarini izohlovchi ilmiy konsepsiyalar bilan bevosita bog'liqdir. Z. Freud, K. Jung va A. Adlarning psixodinamik g'oyalari klinik diagnostikada ongsiz jarayonlar va ichki ziddiyatlarni tushuntirish uchun asos bo'lsa, A. Maslou va K. Rogersning gumanistik qarashlari shaxsning subyektiv tajribasini baholash jarayonida muhim nazariy yo'nalishni shakllantirdi. Psixometrik maktab vakillari A. Anastasi, S. Urbina va J. Butcher esa diagnostikaning ilmiy asosda amalga oshirilishi uchun ishonchlilik, haqiqiylik va standartlashuv kabi nazariy mezonlarni ishlab chiqqan.

O'zbek psixologiya maktabi vakillari ham klinik psixodiagnostikaning nazariy rivojlanishida katta hissa qo'shgan. Zarifboy Ibodullayev diagnostika jarayonining integrativ va tizimli xarakterini ilmiy asoslab, psixik holatni biologik, psixologik va ijtimoiy omillar birligi sifatida talqin etgan.

B. To'xliyev va M. Xolbekov psixik jarayonlarni o'lchashning ilmiy tamoyillarini yoritib, diagnostikaning nazariy kategoriyalarini aniqlagan. G'. Shoumarov va E. G'oziyevlarning psixik rivojlanish, shaxs dinamikasi va psixologik funksiyalar haqidagi konsepsiyalari klinik psixodiagnostikaning nazariy poydevorini yanada mustahkamladi. Shu tariqa, klinik psixodiagnostika bugungi kunda turli psixologik yo'nalishlar integratsiyasiga tayangan, shaxsning psixik holati va rivojlanish qonuniyatlarini ilmiy asosda tushuntiruvchi yirik nazariy sohaga aylangan.

Klinik psixodiagnostika inson psixikasini ilmiy asosda o'lchash, baholash va talqin qilishga qaratilgan kompleks ilmiy yo'nalish bo'lib, uning nazariy manbalari

psixologiya fanining turli davrlardagi konsepsiyalari bilan boyib borgan. Ushbu yo‘nalishda insonning psixik holatini, emotsional reaksiyalarini, shaxs tuzilishini, ichki motivatsion tizimlarini aniqlashga xizmat qiluvchi nazariy modellarning shakllanishi psixologiyaning klassik maktablari bilan uzviy bog‘liqdir. Z. Freydning psixoanalitik talqini klinik psixodiagnostika uchun asos bo‘lib xizmat qilgan birinchi konsepsiyalardan biridir. U ong osti jarayonlari, psixik ziddiyatlar, himoya mexanizmlari hamda shaxsning rivojlanish bosqichlari haqida bergan tushunchalari orqali psixik buzilishlarning psixodinamik mexanizmlarini ochib bergan. Freydning fikriga ko‘ra, klinik holatlarni to‘g‘ri baholash uchun tashqi simptomlar emas, balki shaxsning ichki ruhiy jarayonlari, bolalik tajribalari va kechinmalarning qay darajada ta‘sir qilgani tahlil qilinishi zarur.

Bundan tashqari, K. Levin tomonidan ishlab chiqilgan maydon nazariyasi diagnostika jarayonida shaxsning xulq-atvori faqat ichki omillar bilan emas, balki tashqi ijtimoiy-muhit ta‘siri bilan ham belgilanadi degan g‘oyani ilgari suradi. Bu yondashuv klinik psixodiagnostikada bemorning real hayotiy sharoitlari, stress omillari, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash darajasi, atrofdagi psixologik bosimlarning ta‘sirini baholash zarurligini ta‘kidlaydi.[1.12-30]. J. Piaget tomonidan taklif etilgan kognitiv rivojlanish nazariyasi esa klinik diagnostikaning intellektual, aqliy rivojlanish va kognitiv jarayonlarni baholashda qo‘llaniladigan ilmiy poydevor bo‘lib xizmat qiladi. [1.85-128]. Piaget ta‘kidlagan bosqichlar klinik amaliyotda yoshga mos rivojlanish parametrlari, tafakkur darajasidagi chetlanishlar va kognitiv buzilishlarni aniqlashda muhim mezon sifatida qo‘llanadi.

Gumanistik yo‘nalish vakillari, xususan, K. Rogers klinik psixodiagnostikada shaxsning o‘zini anglash darajasi, ichki potentsialini ro‘yobga chiqarish qobiliyati va emotsional muvofiqligi kabi mezonlarga urg‘u bergan. [7.22-58b]. Uning fikricha, diagnostika jarayonida mijozning sub‘ektiv tajribasini eshitish va uni qadrlash klinik baholashning muhim qismi bo‘lishi kerak. E. Eriksonning psixososial rivojlanish nazariyasi esa insonning hayot davomida kechadigan identifikatsiya inqirozlari, rivojlanishdagi psixologik tangliklar va ijtimoiy moslashuvdagi o‘zgarishlarni tahlil qilishda keng qo‘llanadi. Bu yondashuv klinik psixodiagnostika uchun shaxs rivojlanishining ijtimoiy omillar bilan uzviy bog‘liq ekanligini ilmiy asoslab beradi.

Zamonaviy psixodiagnostikaning metodologik negizlari psixometrik yondashuvlar bilan mustahkamlangan bo‘lib, A. Anastazi va S. Urbana tomonidan ishlab chiqilgan ishonchlilik, haqiqiylik, standartlashtirish va normallashtirish mezonlari klinik diagnostikada qo‘llaniladigan testlarning ilmiylikini belgilaydi. [8.83-136]. Ularning tadqiqotlari test natijalarining statistik barqarorligi, qayta

o'tkazilganda o'zgarishsiz saqlanishi va aynan o'lchanishi kerak bo'lgan psixik sifatni yoritish darajasi diagnostika jarayonida hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ko'rsatgan.

O'zbek psixologiya maktabi olimlari ham klinik psixodiagnostikaning nazariy rivojiga katta hissa qo'shgan. Zarifboy Ibodullayev psixodiagnostikani faqat test o'tkazish emas, balki shaxsning psixik faoliyatini chuqur ilmiy tahlil qilishga qaratilgan metodologik jarayon sifatida talqin etadi. [1.64-112]. U psixik jarayonlarning individual xususiyatlari, affektiv reaksiyalar, diqqat, xotira, tafakkur kabi kognitiv tizimlar bilan birga motivatsion va temperamental tuzilmalarning o'zaro bog'liqligini diagnostika jarayonida hisobga olish zarurligini ta'kidlaydi.

Klinik psixodiagnostikada qo'llaniladigan metodlar - kuzatish, suhbat, eksperiment, standartlashtirilgan testlar, proyektiv metodlar va bihevioral baholash, nazariy jihatdan inson psixikasining ko'p qatlamli tuzilmasini ochib berishga yo'naltirilgan. Har bir metodning samaradorligi uning nazariy asoslari bilan belgilanib, diagnostika jarayonining sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Masalan, proyektiv metodlar Freyd va psixodinamik maktabning g'oyalariga tayanadi; bihevioral testlar ta'lim va o'rganish nazariyalariga; kognitiv testlar esa Piaget va zamonaviy neyropsixologik modelga asoslanadi. Shu sababli klinik psixodiagnostikani nazariy asoslaridan ajratib ko'rib bo'lmaydi [6.336 b]. Klinik psixodiagnostika bugungi kunda insonning psixik rivojlanishi, ruhiy salomatligi, shaxs tuzilishi va emotsional holati haqida ilmiy asoslangan xulosalar chiqarish imkonini beruvchi fundamental ilmiy yo'nalish bo'lib, uning nazariy manbalari diagnostik jarayonning to'g'ri olib borilishi, natijalarning ishonchliligi va psixologik yordamning samaradorligini belgilaydi.

Xulosa qilib aytganda, klinik psixodiagnostika inson psixikasini ilmiy asosda o'rganishning eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Uning nazariy modellariga tayangan holda psixik holatlarni to'g'ri baholash va shaxsning individual xususiyatlarini aniqlash imkoniyati yuzaga keladi. Psixologik o'lchashning ilmiy mezonlari diagnostika jarayonining ishonchliligini ta'minlaydi. Turli metodika va konsepsiyalarning uyg'unligi psixodiagnostikaning ilmiy poydevorini mustahkamlaydi. Natijada ushbu soha inson ruhiy salomatligini chuqurroq anglash va tizimli tahlil qilishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Zarifboy Ibodullayev. Psixodiagnostika asoslari. 497 b. Toshkent, 2010.

2. Л.С. Выготский. Психология развития человека. 182 б Москва, 2010.
3. Б.Г. Ананьев. Основы психологии. 492 б. Москва, 2008.
4. Freud Z. Introduction to Psychoanalysis. 428 b. London, 2006.
5. Rogers K. On Becoming a Person.435 b. Boston, 2008.
6. Anastasi A., Urbina S. Psychological Testing.339 b. London, 2006.
7. <https://www.apa.org/>
8. <https://www.bps.org.uk/>

MUSTAQILLIK YILLARIDA PEDAGOGIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ILMIY TADQIQOT ISHLARINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA UNING AHAMIYATI

Raxmatova Feruza Nurmat qizi

IPU Tarix magistr

feruzaraxmatova13@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada mustaqillik yillarida O'zbekistonda pedagogika oliy ta'lim muassasalarida ilmiy tadqiqot ishlarining shakllanishi va rivojlanish jarayoni tahlil qilingan. Unda ilmiy izlanishlarning bosqichma-bosqich taraqqiyoti, ularning nazariy-metodik asoslardan innovatsion yo'nalishga o'tishi yoritilgan. Shuningdek, ilmiy tadqiqot faoliyatining rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar, davlat siyosati, huquqiy asoslar hamda xalqaro hamkorlikning o'rni ko'rsatib berilgan. Tadqiqot natijalarining ta'lim sifatini oshirish va pedagogik jarayonni modernizatsiya qilishdagi ahamiyati asoslangan.

Kalit so'zlar: Pedagogika, ilmiy tadqiqot, oliy ta'lim, innovatsiya, ta'lim tizimi, modernizatsiya.

Аннотация: В данной статье анализируется процесс формирования и развития научно-исследовательской деятельности в педагогических высших учебных заведениях Узбекистана в годы независимости. Рассматривается поэтапное развитие научных исследований, их переход от теоретико-методологических основ к инновационному направлению. Также освещаются основные факторы, влияющие на развитие научной деятельности, роль государственной политики, нормативно-правовой базы и международного сотрудничества. Обоснована значимость результатов исследований в повышении качества образования и модернизации педагогического процесса.

Ключевые слова: Педагогика, научные исследования, высшее образование, инновации, система образования, модернизация.

Abstract: This article analyzes the formation and development of scientific research activities in pedagogical higher education institutions of Uzbekistan during the years of independence. It examines the gradual evolution of scientific studies from theoretical and methodological foundations to innovative directions. The study also highlights the main factors influencing the development of research activities, including state policy, legal frameworks, and international cooperation. The importance of research outcomes in improving the quality of education and

modernizing the pedagogical process is substantiated.

Keywords: Pedagogy, scientific research, higher education, innovation, education system, modernization.

O‘zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligiga erishishi jamiyat hayotining barcha jabhalarida, xususan, ta’lim tizimida tub burilish yasadi. Yangi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, uni xalqaro talablar darajasiga olib chiqish hamda raqobatbardosh kadrlar tayyorlash dolzarb vazifaga aylandi. Bu jarayonda pedagogika oliy ta’lim muassasalarida ilmiy tadqiqot faoliyatini rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etdi [1].

Ilmiy tadqiqotlar pedagogika fanining rivojlanish mexanizmini belgilovchi asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo‘ladi. Ular nafaqat mavjud nazariy qarashlarni boyitish va takomillashtirishga xizmat qiladi, balki ta’lim jarayonining mazmun-mohiyatini tubdan yangilash, o‘qitish metodikasini modernizatsiya qilish hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarni yaratish va amaliyotga joriy etish imkonini beradi. Zamonaviy globallashtirish sharoitida ta’lim tizimining raqobatbardoshligi, avvalo, ilmiy tadqiqotlar natijalarining amaliyot bilan integratsiyalashuv darajasi bilan belgilanadi. Shu nuqtai nazardan, mustaqillik yillarida pedagogika oliy ta’lim muassasalarida ilmiy tadqiqot faoliyatining shakllanishi, uning bosqichma-bosqich rivojlanishi va mazkur jarayonning ichki qonuniyatlarini o‘rganish dolzarb ilmiy muammo sifatida alohida ahamiyat kasb etadi [2].

1. Ilmiy tadqiqot faoliyatining shakllanish bosqichlari va ularning xususiyatlari

Mustaqillikdan so‘ng O‘zbekiston ta’lim tizimi yangi ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy sharoitda rivojlanish yo‘liga o‘tdi. Bu esa pedagogika fanining mazmuni, metodologiyasi va ilmiy tadqiqotlar yo‘nalishlarini tubdan qayta ko‘rib chiqishni taqozo etdi. Pedagogik ilmiy tadqiqotlar evolyutsion rivojlanish xususiyatiga ega bo‘lib, ularni tarixiy-genetik yondashuv asosida tahlil qilish ularning ichki mantiqiy taraqqiyotini chuqurroq anglash imkonini beradi.

Mazkur jarayonni shartli ravishda bir necha bosqichlarga ajratish mumkin bo‘lib, har bir bosqich jamiyat taraqqiyotining muayyan davridagi ehtiyojlar, davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari hamda ta’lim tizimida amalga oshirilgan islohotlar bilan bevosita bog‘liq holda shakllandi. Shu jihatdan, pedagogik ilmiy tadqiqotlar mazmunining o‘zgarishi tasodifiy emas, balki ijtimoiy buyurtma va tarixiy zarurat bilan belgilanadi.

Har bir bosqichda ilmiy tadqiqotlarning metodologik asoslari, ilmiy muammolar doirasi, tadqiqot obyektlari va predmetlari, shuningdek, ilmiy natijalarning amaliy ahamiyati o'zgarib bordi. Dastlab nazariy izlanishlar ustuvor bo'lgan bo'lsa, keyingi bosqichlarda amaliy va innovatsion yo'nalishlar kuchayib, ilmiy tadqiqotlar ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylandi [3].

1.1. Dastlabki shakllanish bosqichi (1991–2000 yillar)

Mazkur davr pedagogika oliy ta'lim muassasalarida ilmiy tadqiqot faoliyatining boshlang'ich, ammo strategik jihatdan muhim bosqichi hisoblanadi. Bu davrda sobiq ittifoq davriga xos bo'lgan ideologik yondashuvlardan voz kechilib, milliy istiqlol g'oyasi asosida yangi pedagogik tafakkur shakllana boshladi. Pedagogika fanining mazmuni va vazifalari qayta talqin etilib, uni milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligida rivojlantirish zarurati yuzaga keldi [4].

Ushbu bosqichda ilmiy tadqiqotlarning asosiy e'tibori ta'lim tizimini mafkuraviy jihatdan yangilash va milliy asosda qayta qurishga qaratildi. Xususan, ta'lim mazmunini milliylashtirish, o'zbek xalqining boy pedagogik merosini o'rganish va uni zamonaviy ta'lim tizimiga integratsiya qilish muhim vazifalardan biri sifatida belgilandi. Bu jarayonda xalq og'zaki ijodi, tarixiy manbalar, mutafakkirlar merosi kabi manbalar ilmiy jihatdan tahlil qilinib, pedagogik nazariyalar bilan uyg'unlashtirildi.

Shuningdek, yangi avlod o'quv adabiyotlarini yaratish va ularni ilmiy-metodik jihatdan asoslash ushbu davr ilmiy tadqiqotlarining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Darsliklar va o'quv qo'llanmalar nafaqat mazmun jihatdan yangilandi, balki ularning didaktik asoslari ham qayta ko'rib chiqildi. Bu esa ta'lim jarayonining sifat ko'rsatkichlarini oshirishga xizmat qildi [5].

Pedagogika fanining metodologik asoslarini yangilash ham mazkur bosqichning muhim jihatlaridan biridir. Ilmiy tadqiqotlarda milliylik va universallik tamoyillarining uyg'unligi ta'minlanib, yangi ilmiy yondashuvlar shakllana boshladi. Shu bilan birga, ilmiy izlanishlar tizimliliigi va izchilligini ta'minlash maqsadida ilmiy faoliyatni tashkil etishning yangi shakllari joriy etildi.

Bu davrda ilmiy tadqiqotlar asosan nazariy yo'nalishda olib borilgan bo'lsa-da, ular keyingi bosqichlarda rivojlanadigan amaliy va innovatsion izlanishlar uchun zarur ilmiy-metodik asos yaratdi. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarining qayta tashkil etilishi, ularning ilmiy salohiyatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar ilmiy tadqiqotlar rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

Bundan tashqari, ilmiy kadrlar tayyorlash tizimi ham mazkur davrda qayta ko'rib chiqildi. Ilmiy daraja berish tizimini takomillashtirish, yosh tadqiqotchilarni

ilmiy faoliyatga jalb etish va ularni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini yaratish orqali pedagogika sohasida yangi ilmiy avlod shakllanishiga zamin yaratildi. Bu esa o‘z navbatida, ilmiy maktablarning vujudga kelishi va ilmiy izlanishlar davomiyligini ta‘minlashda muhim omil bo‘ldi [6].

Shunday qilib, 1991–2000 yillar pedagogika oliy ta‘lim muassasalarida ilmiy tadqiqot faoliyatining shakllanish bosqichi sifatida tavsiflanib, u o‘zining nazariy yo‘nalganligi, milliy qadriyatlarga tayanishi va kelgusidagi rivojlanish uchun mustahkam ilmiy poydevor yaratgani bilan alohida ahamiyat kasb etadi.

1.2. Institutlashuv va tizimli rivojlanish bosqichi (2001–2016 yillar)

Ushbu bosqichda ilmiy tadqiqot faoliyati sifat jihatidan yangi darajaga ko‘tarildi. Ilmiy izlanishlar tizimli ravishda tashkil etila boshladi va ularning institutsional asoslari mustahkamlandi.

Bu davrning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- davlat grantlari asosida ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirish tizimi joriy etildi;
- oliy ta‘lim muassasalarida ilmiy markazlar, laboratoriyalar va tadqiqot institutlari tashkil etildi;
- professor-o‘qituvchilarning ilmiy faoliyatiga bo‘lgan talab va rag‘bat kuchaydi;
- pedagogik tadqiqotlarda shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim konsepsiyasi keng qo‘llanila boshlandi.

Mazkur bosqichda ilmiy tadqiqotlar natijalari asta-sekin ta‘lim amaliyotiga tatbiq etilib, ularning samaradorligi oshib bordi. Pedagogik innovatsiyalarni joriy etish orqali o‘quv jarayonining sifat ko‘rsatkichlari yaxshilandi [7].

1.3. Integratsiya va innovatsion rivojlanish bosqichi (2017–hozirgi davr)

So‘nggi yillarda pedagogika oliy ta‘lim muassasalarida ilmiy tadqiqotlar yangi bosqichga — innovatsion rivojlanish bosqichiga o‘tdi. Bu davrda ilmiy izlanishlarning amaliy ahamiyati, natijadorligi va raqobatbardoshligi ustuvor ahamiyat kasb etmoqda.

Ushbu bosqichning muhim jihatlari quyidagilar bilan belgilanadi:

- ilm-fan, ta‘lim va ishlab chiqarish integratsiyasining kuchayishi;
- raqamli texnologiyalar va elektron ta‘lim tizimlarining joriy etilishi;
- kompetensiyaga asoslangan yondashuvning keng qo‘llanilishi;
- xalqaro ilmiy hamkorlikning kengayishi.

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar endilikda faqat nazariy xulosalar chiqarish bilan cheklanib qolmay, balki aniq amaliy muammolarni hal etishga yo‘naltirilmoqda.

2. Ilmiy tadqiqotlar rivojiga ta'sir etuvchi asosiy omillar

Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida ilmiy tadqiqotlar rivojlanishiga bir qator omillar bevosita ta'sir ko'rsatdi.

Birinchi, mustahkam huquqiy-me'yoriy baza yaratildi. Ta'lim sohasini tartibga soluvchi qonunlar va davlat dasturlari ilmiy tadqiqotlarning strategik yo'nalishlarini belgilab berdi.

Ikkinchi, jamiyat ehtiyojlari va ijtimoiy buyurtma muhim rol o'ynadi. Barkamol avlodni tarbiyalash, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega mutaxassislarni tayyorlash zarurati pedagogik tadqiqotlarning mazmunini belgiladi.

Uchinchi, xalqaro hamkorlik ilmiy salohiyatni oshirishga xizmat qildi. Xorijiy tajriba va innovatsion yondashuvlarning o'rganilishi pedagogik izlanishlarning sifatini yangi bosqichga olib chiqdi.

3. Ilmiy tadqiqotlar natijalari va ularning amaliy ahamiyati

Mustaqillik yillarida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida pedagogika oliy ta'lim muassasalarida muhim yutuqlarga erishildi.

Eng avvalo, milliy pedagogika nazariyasi sezilarli darajada boyitildi. Ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalar joriy etildi va o'qitish metodikasi takomillashtirildi [8].

Shuningdek, ilmiy tadqiqotlar orqali:

- ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi yangi yondashuvlar ishlab chiqildi;
- pedagog kadrlarning kasbiy kompetensiyalari rivojlantirildi;
- o'quv jarayonining samaradorligi oshirildi.

Natijada ilmiy izlanishlar ta'lim tizimining ajralmas tarkibiy qismiga aylandi va uning rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu bilan birga, ilmiy tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, ilmiy natijalarni amaliyotga joriy etish darajasi yetarli emasligi, yosh olimlarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining cheklanganligi va xalqaro ilmiy reytinglarda ishtirok etish darajasining pastligi shular jumlasidandir.

Kelgusida quyidagi yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratish zarur:

- innovatsion tadqiqotlarni rivojlantirish;
- raqamli pedagogika va sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish;
- ilmiy natijalarni tijoratlashtirish;
- xalqaro ilmiy hamkorlikni kengaytirish.

Mustaqillik yillarida pedagogika oliy ta'lim muassasalarida ilmiy tadqiqot ishlarining shakllanishi va rivojlanishi murakkab, ammo izchil jarayon bo'lib, u

milliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlarning rivojlanishi natijasida ta'lim tizimi sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarildi va zamonaviy talablar asosida takomillashib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2017.
2. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. – Toshkent, 1997.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim tizimini rivojlantirishga oid farmonlari. – Toshkent, turli yillar.
4. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
5. O'zbekiston Milliy universiteti ilmiy ishlari to'plami. – Toshkent, 2016–2023.
6. N. A. Muslimov. Pedagogik kompetentlik va innovatsion faoliyat. – Toshkent, 2015.
7. B. X. Xodjayev. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent, 2017.
8. R. H. Juraev. Ta'lim menejmenti. – Toshkent, 2012.

O‘ZBEKISTONDA TA’LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA XOTIN-QIZLARNING O‘RNI

Elboyeva Shahnoza

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti “Tarix va ijtimoiy fanlar kafedrası” dots.v.b

Buriyev Jaxongir Furqatovich

Tarix yo‘nalishi 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekistonda ta‘lim tizimini rivojlantirish jarayonida xotin-qizlarning tutgan o‘rni ilmiy asosda tahlil qilinadi. Xotin-qizlarning ta‘lim olish imkoniyatlari, ularning pedagogik faoliyatdagi ishtiroki, davlat siyosatida gender tengligi masalalarining rivoji hamda so‘nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar yoritiladi. Shuningdek, ayollarning jamiyat taraqqiyotidagi strategik ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: xotin-qizlar, ta‘lim tizimi, gender tengligi, pedagogika, islohotlar, ijtimoiy rivojlanish, ayollar faolligi.

Аннотация: В данной статье анализируется роль женщин в развитии системы образования в Узбекистане. Рассматриваются вопросы доступа женщин к образованию, их участие в педагогической деятельности, развитие гендерного равенства в государственной политике, а также реформы последних лет. Раскрывается стратегическая значимость женщин в развитии общества.

Ключевые слова: женщины, система образования, гендерное равенство, педагогика, реформы, социальное развитие, активность женщин.

Annotation: This article analyzes the role of women in the development of the education system in Uzbekistan. It examines women’s access to education, their participation in pedagogical activities, the development of gender equality in public policy, and recent reforms. The strategic importance of women in societal development is also highlighted.

Keywords: women, education system, gender equality, pedagogy, reforms, social development, women's participation.

KIRISH

O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng (1991-yil), jamiyatning barcha sohalarida, xususan ta‘lim tizimida tub islohotlar amalga oshirila boshlandi. Ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish, xalqaro standartlarga moslashtirish va inson kapitalini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylandi. Ushbu jarayonda

xotin-qizlarning roli alohida ahamiyat kasb etadi, chunki ular nafaqat ta'lim oluvchi, balki ta'lim beruvchi, tarbiyachi va jamiyatning ma'naviy tayanchi sifatida muhim o'rin tutadi.

Tarixiy jihatdan qaraganda, O'zbekistonda ayollarning ta'lim olish imkoniyatlari XX asr boshlaridan boshlab kengaya boshlagan. Ayniqsa, sovet davrida (1920–1991-yillar) ayollar savodxonligi sezilarli darajada oshdi. Mustaqillikdan keyin esa bu jarayon yangi bosqichga ko'tarildi. 1997-yilda qabul qilingan “Ta'lim to'g'risida”gi Qonun va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” ta'lim tizimini isloh qilishda muhim huquqiy asos bo'ldi.

So'nggi yillarda, ayniqsa 2016-yildan keyin, xotin-qizlarning ta'lim sohasidagi faolligini oshirishga qaratilgan qator qaror va farmonlar qabul qilindi. 2019-yilda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va ularning jamiyatdagi rolini mustahkamlash bo'yicha yangi tizim joriy etildi. 2020–2023-yillarda esa oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan qizlar soni keskin oshdi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilda oliy ta'lim muassasalaridagi talabalarning qariyb 45 foizini xotin-qizlar tashkil etgan.

Bugungi kunda ayollar ta'lim tizimining barcha bosqichlarida — maktabgacha ta'limdan tortib oliy va ilmiy-tadqiqot faoliyatigacha faol ishtirok etmoqda. Bu esa ta'lim sifatini oshirish va jamiyatda barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

ASOSIY QISM

O'zbekistonda ta'lim tizimini rivojlantirishda xotin-qizlarning o'rni ko'p qirrali va strategik ahamiyatga ega. Avvalo, ayollar pedagogik faoliyatning asosiy qismini tashkil etadi. Xususan, maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ishlovchi pedagoglarning katta qismi xotin-qizlardir. Bu holat yosh avlodni tarbiyalashda ayollarning bevosita ta'sirini ko'rsatadi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2022-yilda umumiy o'rta ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan o'qituvchilarning 70 foizdan ortig'i ayollardan iborat bo'lgan. Bu esa ta'lim tizimida ayollarning yetakchi o'rin tutayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, oliy ta'lim tizimida ham ayol professor-o'qituvchilar soni yildan-yilga ortib bormoqda.

Xotin-qizlarning ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida davlat tomonidan qator imtiyozlar joriy etilgan. Jumladan, 2022-yildan boshlab ehtiyojmand oilalardan chiqqan qizlar uchun oliy ta'limda kontrakt to'lovlarini davlat tomonidan qoplash tizimi yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari, ilm-fan bilan shug'ullanayotgan ayollar uchun maxsus grantlar va stipendiyalar ajratilmoqda.

Gender tengligini ta'minlash ham ta'lim tizimini rivojlantirishning muhim omillaridan biridir. 2019-yilda qabul qilingan "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi Qonun bu borada muhim qadam bo'ldi. Ushbu qonun asosida ta'lim muassasalarida gender diskriminatsiyasining oldini olish va teng imkoniyatlar yaratish mexanizmlari ishlab chiqildi.

Xotin-qizlarning ilmiy faoliyatdagi ishtiroki ham sezilarli darajada oshmoqda. So'nggi yillarda ayol olimlar tomonidan himoya qilinayotgan dissertatsiyalar soni ortib bormoqda. Bu esa ilm-fan rivojida ayollarning hissasi ortib borayotganidan dalolat beradi. Ayniqsa, pedagogika, psixologiya, tibbiyot va ijtimoiy fanlar sohalarida ayol tadqiqotchilar faol ishtirok etmoqda.

Xotin-qizlarning ta'lim tizimidagi o'rni faqat pedagogik faoliyat bilan cheklanmaydi. Ular ta'limni boshqarish tizimida ham faol ishtirok etmoqda. Maktab direktorlarining, oliy ta'lim muassasalari rahbarlarining ma'lum qismi ayollardan iborat. Bu esa qaror qabul qilish jarayonida ayollarning rolini kuchaytiradi.

Biroq mavjud yutuqlarga qaramay, ayrim muammolar ham saqlanib qolmoqda. Jumladan, qishloq joylarda qizlarning oliy ta'limga kirish darajasi hali ham pastroq, ayrim ijtimoiy stereotiplar ayollarning to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarishga to'sqinlik qilmoqda. Shuning uchun bu borada tizimli ishlarni davom ettirish zarur.

Xotin-qizlarning ta'lim tizimidagi faol ishtiroki jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ularning bilimli va malakali bo'lishi nafaqat o'z oilasi, balki butun jamiyatning rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekistonda ta'lim tizimini rivojlantirishda xotin-qizlarning o'rni nafaqat miqdoriy ko'rsatkichlar, balki sifat jihatidan ham muhim o'zgarishlar bilan tavsiflanadi. Ayniqsa, so'nggi yillarda amalga oshirilgan tizimli islohotlar ayollarning ta'lim sohasidagi faolligini yangi bosqichga olib chiqdi. Xotin-qizlarning ta'lim tizimidagi roli ularning nafaqat o'qituvchi yoki talaba sifatidagi ishtiroki, balki innovatsion g'oyalar tashuvchisi, ilmiy tadqiqotlar muallifi va ta'lim siyosatini shakllantiruvchi subyekt sifatidagi faoliyati bilan ham belgilanadi.

Avvalo, maktabgacha ta'lim tizimida xotin-qizlarning o'rni alohida e'tiborga loyiq. 2017-yilda maktabgacha ta'lim tizimini tubdan isloh qilish bo'yicha davlat siyosati boshlanganidan so'ng, ushbu sohada faoliyat yuritayotgan pedagoglarning asosiy qismini ayollar tashkil etishi yanada yaqqol namoyon bo'ldi. Bolaning dastlabki ijtimoiylashuvi va intellektual rivojida ayol tarbiyachilarning o'rni beqiyos bo'lib, bu jarayon ta'limning keyingi bosqichlari uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Umumiy oʻrta taʼlim tizimida ham xotin-qizlar yetakchi kuch sifatida namoyon boʻlmoqda. Ayniqsa, boshlangʻich taʼlim bosqichida ayol oʻqituvchilarning ustunligi yosh avlodning axloqiy, estetik va intellektual rivojiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. 2021–2023-yillar oraligʻida taʼlim sifatini oshirishga qaratilgan islohotlar natijasida oʻqituvchilarning malakasini oshirish tizimi takomillashtirildi, bu jarayonda ayol pedagoglar faol ishtirok etib, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni oʻzlashtirishga erishmoqda.

Oliy taʼlim tizimida xotin-qizlarning ulushi yil sayin ortib borayotgani ham muhim ijtimoiy hodisadir. 2016-yildan keyin oliy taʼlim muassasalari sonining keskin oshishi (2016-yilda 77 ta boʻlgan boʻlsa, 2023-yilda 200 dan ortiq) qizlar uchun taʼlim olish imkoniyatlarini kengaytirdi. Natijada, 2020–2023-yillar davomida oliy taʼlimga qabul qilingan qizlar soni sezilarli darajada oshdi. Bu esa kelajakda yuqori malakali ayol mutaxassislar sonining ortishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, xotin-qizlarning ilmiy-tadqiqot faoliyatidagi ishtiroki ham tobora faollashib bormoqda. Ilmiy daraja olishga intilayotgan ayollar sonining ortishi, ularning xalqaro ilmiy jurnallarda maqolalar chop etishi va grant loyihalarida qatnashishi ilm-fan taraqqiyotiga ijobiy taʼsir koʻrsatmoqda. Ayniqsa, STEM (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) yoʻnalishlarida ayollar ulushini oshirish boʻyicha olib borilayotgan siyosat muhim ahamiyatga ega.

Raqamli transformatsiya jarayonida ham xotin-qizlarning roli ortib bormoqda. 2020-yilda pandemiya sharoitida onlayn taʼlim tizimiga oʻtish jarayoni ayol pedagoglarning moslashuvchanligini va innovatsion fikrlash qobiliyatini namoyon etdi. Ular qisqa vaqt ichida masofaviy taʼlim platformalarini oʻzlashtirib, oʻquvchilarga sifatli taʼlim berishni davom ettirdi. Bu esa ayollarning zamonaviy texnologiyalarni egallashdagi salohiyatini yana bir bor tasdiqladi.

Xotin-qizlarning taʼlim tizimidagi oʻrni ularning ijtimoiy faolligi bilan ham chambarchas bogʻliq. Soʻnggi yillarda ayollar oʻrtasida yetakchilik koʻnikmalarini rivojlantirish, ularni boshqaruv lavozimlariga tayyorlash boʻyicha maxsus dasturlar amalga oshirilmoqda. Natijada, maktab direktorligi, oliy taʼlim muassasalari dekanligi va boshqa rahbarlik lavozimlarida faoliyat yuritayotgan ayollar soni ortib bormoqda.

Bundan tashqari, xotin-qizlarning taʼlim tizimidagi roli oilaviy tarbiya bilan ham uzviy bogʻliqdir. Ayolning bilimli va maʼrifatli boʻlishi kelajak avlodning intellektual salohiyatini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Shu bois, ayollar taʼlimiga kiritilgan investitsiya jamiyatning uzoq muddatli rivojlanishiga xizmat qiladi.

Hududiy jihatdan tahlil qilinganda, ayrim viloyatlarda xotin-qizlarning ta'lim olish darajasi o'rtasida tafovutlar mavjudligi kuzatiladi. Ayniqsa, qishloq hududlarida ijtimoiy-iqtisodiy omillar sababli qizlarning oliy ta'limga qamrovi nisbatan pastroq. Shu bois, davlat tomonidan hududiy tengsizlikni kamaytirishga qaratilgan maxsus kvotalar va imtiyozlar joriy etilmoqda.

Yana bir muhim jihat shundaki, xotin-qizlarning ta'lim tizimidagi ishtiroki jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayollar ta'lim darajasi oshgan sari jamiyatda ijtimoiy muammolar, jumladan, ishsizlik, kambag'allik va jinoyatchilik darajasi kamayadi. Bu esa ta'lim va gender tengligi o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni yana bir bor isbotlaydi.

Xotin-qizlarning ta'lim tizimidagi o'rnini mustahkamlash uchun ularni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yanada takomillashtirish zarur. Xususan, ilmiy faoliyat bilan shug'ullanayotgan ayollar uchun grantlar sonini oshirish, yosh onalar uchun moslashuvchan ta'lim shakllarini joriy etish, hamda gender stereotiplarini bartaraf etishga qaratilgan targ'ibot ishlarini kuchaytirish muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, xotin-qizlarning ta'lim tizimidagi faol ishtiroki O'zbekistonning barqaror rivojlanishi, raqobatbardosh inson kapitalini shakllantirish va innovatsion iqtisodiyotga o'tish jarayonida hal qiluvchi omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

O'zbekistonda ta'lim tizimini rivojlantirishda xotin-qizlarning o'rnini beqiyosdir. Ular ta'lim oluvchi, o'qituvchi, ilmiy tadqiqotchi va boshqaruvchi sifatida ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida faol ishtirok etmoqda. Davlat tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlar va amalga oshirilayotgan islohotlar ayollarning salohiyatini yanada kengroq namoyon etishga xizmat qilmoqda.

Kelgusida xotin-qizlarning ta'limdagi ishtirokini yanada kengaytirish, ularni qo'llab-quvvatlash va gender tengligini to'liq ta'minlash orqali ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish mumkin.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 1997.
2. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi". – Toshkent, 1997.
3. O'zbekiston Respublikasi "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi Qonun. – 2019.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yildagi xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashga oid qarorlari.

5. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari (2020–2023).
6. Ayollar ta’limi va gender tengligi bo‘yicha ilmiy maqolalar to‘plami. – Toshkent, 2021.
7. UNESCO. Gender Equality in Education Reports. – 2020–2023.
8. Xotin-qizlar masalalari bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar va dissertatsiyalar to‘plami. – Toshkent, 2018–2023.

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI BARKAMOL SHAXS SIFATIDA TARBIYALASHDA USTOZNING ROLI

Egamberganova Maxbuba Jabbargan qizi

Urganch innovatsion universiteti “Boshlang‘ich ta’lim va psixologiya” kafedrası
o‘qituvchisi

Davlatova Gulnoza Maxmudovna

Urganch innovatsion universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining intellektual, axloqiy va ijtimoiy rivojlanishida o‘qituvchining roli tizimli tahlil qilinadi. Tadqiqotda zamonaviy ta’lim paradigmalari sharoitida ustozning nafaqat bilim beruvchi, balki shaxsiyat shakllantiruvchi (mentor) sifatidagi funksiyalari ochib berilgan. Maqolada barkamol shaxs tushunchasining pedagogik asoslari va o‘qituvchi-o‘quvchi munosabatlarining psixologik determinantalari ilmiy adabiyotlar tahlili orqali yoritiladi.

Kalit so‘zlar: barkamol shaxs, boshlang‘ich ta’lim, pedagogik mahorat, ijtimoiy moslashuv, qadriyatlar, mentorlik, psixologik rivojlanish.

Abstract: This article provides a systematic analysis of the teacher's role in the intellectual, moral, and social development of primary school students. Within the framework of modern educational paradigms, the study highlights the teacher's functions not only as an instructor but also as a personality-shaping mentor. The article explores the pedagogical foundations of the "well-rounded individual" concept and the psychological determinants of teacher-student relationships through an analysis of scientific literature.

Keywords: well-rounded individual, primary education, pedagogical mastery, social adaptation, values, mentorship, psychological development.

Аннотация: В данной статье проводится системный анализ роли учителя в интеллектуальном, нравственном и социальном развитии учащихся начальных классов. В условиях современных образовательных парадигм раскрываются функции педагога не только как источника знаний, но и как наставника (ментора), формирующего личность. В статье на основе анализа научной литературы освещаются педагогические основы понятия «гармонично развитая личность» и психологические детерминанты отношений между учителем и учеником.

Ключевые слова: гармонично развитая личность, начальное образование, педагогическое мастерство, социальная адаптация, ценности, менторство, психологическое развитие.

Kirish

Bugungi kunda ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri – har tomonlama yetuk, mustaqil fikrlaydigan va ma'naviy barkamol shaxsni tarbiyalashdir. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi bolalarning shaxs sifatida shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Shu davrda o'quvchilar bilim olish bilan bir qatorda axloqiy, ma'naviy va ijtimoiy ko'nikmalarni ham egallaydilar. Bu jarayonda ustozning roli beqiyosdir. Ustoz nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilar uchun ibrat namunasi ham hisoblanadi.

Asosiy qism

Barkamol shaxsni shakllantirish – bu murakkab dinamik jarayon bo'lib, u jismoniy, ma'naviy va intellektual yetuklikni o'z ichiga oladi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi bola uchun ota-onadan keyingi birinchi ijtimoiy "ideal" hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari psixologik jihatdan ta'sirchan bo'lib, ular ko'pincha o'qituvchining har bir harakati va so'zini namuna sifatida qabul qiladilar. Shuning uchun ham ustoz o'zining xulq-atvori, madaniyati va pedagogik mahorati bilan o'quvchilarga ijobiy ta'sir ko'rsatishi lozim. O'quvchilar o'qituvchining nutqi, muomalasi va muammolarga bo'lgan munosabatini nusxalaydilar. Shu sababli, ustozning emotsional intellekti (EQ) o'quvchi tarbiyasida muhim omildir. Barkamol shaxsni shakllantirish jarayonida ustoz quyidagi vazifalarni amalga oshiradi:

1. Bilim berish vazifasi. O'qituvchi o'quvchilarga fan asoslarini o'rgatish orqali ularning tafakkurini rivojlantiradi. Bilimlar o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytiradi va mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantiradi.

2. Tarbiyaviy vazifa. Ustoz o'quvchilarda vatanparvarlik, hurmat, o'dob-axloq kabi fazilatlarni shakllantiradi. Tarbiya jarayonida milliy qadriyatlar va an'analardan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

3. Rivojlantiruvchi vazifa. O'qituvchi turli interfaol metodlar, o'yinlar va muammoli vaziyatlar orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida interfaol metodlar, masalan, "Aqliy hujum", "Klaster", "Insert", "Rol o'ynash" kabi metodlardan foydalanish o'quvchilarning darsga qiziqishini oshiradi. Bu metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, muloqot qilish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Shuningdek, ustozning shaxsiy fazilatlari ham muhim ahamiyatga ega. Mehribonlik, sabr-toqat, adolat, mas'uliyat kabi sifatlar o'qituvchining pedagogik

faoliyatida muhim o‘rin tutadi. O‘quvchi ustozga ishonch bildirsa, u ta‘lim jarayonida faolroq bo‘ladi.

Zamonaviy sharoitda barkamol shaxsni shakllantirish an‘anaviy dars berish uslublaridan voz kechib, innovatsion yondashuvlarni talab etadi. **J. Yo‘ldoshev va S. Usmonovlar** ta‘kidlaganidek: *"Pedagogik texnologiya — bu o‘quv jarayonini texnologik asosda loyihalashtirish orqali kafolatlangan natijaga erishish demakdir."*⁴¹

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi barkamol shaxsni tarbiyalashda didaktik o‘yinlar, muammoli ta‘lim va loyihalash metodlaridan foydalanishi lozim. Bu bolaning mustaqil fikrlash qobiliyatini va ijodiy salohiyatini erta bosqichdayoq yuzaga chiqaradi. Samarali o‘qituvchi quyidagi kompetensiyalarga ega bo‘lishi lozim:

- **Empatiya:** O‘quvchining ichki kechinmalarini his qilish.
- **Innavatsion yondashuv:** Tarbiya jarayonida interaktiv usullardan foydalanish.
- **Refleksiya:** O‘z faoliyatini tanqidiy baholash.

Pedagog olim **A. Raximov** o‘zining tadqiqotlarida ta‘limning insonparvarlik tamoyillariga e‘tibor qaratadi.⁴² Unga ko‘ra, o‘quvchi ta‘lim ob‘ekti emas, balki sub‘ekti darajasiga ko‘tarilishi kerak. Ustozning roli har bir o‘quvchining individual-psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda, ularning o‘z-o‘zini rivojlantirishiga turtki berishdan iborat.

Jadval: Barkamol shaxsni shakllantirishning asosiy yo‘nalishlari

Yo‘nalish	Ustozning vazifasi	Kutilayotgan natija
Intellektual	Tanqidiy fikrlashni uyg‘otish	Bilimga chanqoqlik, mustaqil qaror qabul qilish
Axloqiy	Odob-axloq qoidalarini amalda ko‘rsatish	Mas‘uliyat, halollik va vatanparvarlik
Ijtimoiy	Jamoda ishlash ko‘nikmasini shakllantirish	Kommunikativlik, bag‘rikenglik (tolerantlik)

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda ustozning o‘rni nihoyatda muhimdir. Ustoz o‘zining pedagogik mahorati, bilim va tajribasi orqali o‘quvchilarning nafaqat bilim darajasini, balki ma‘naviy va axloqiy fazilatlarini ham shakllantiradi. Shuning uchun zamonaviy

⁴¹ Yo‘ldoshev, J., Usmonov, S. *Pedagogik texnologiya asoslari*. Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti, 2010. -104 b.

⁴² Raximov, A. *Pedagogika*. Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.-188 b.

o'qituvchi doimo o'z ustida ishlashi, yangi pedagogik texnologiyalarni o'rganishi va ta'lim jarayoniga joriy etishi zarur. Bu yondashuv bolada o'ziga bo'lgan ishonchni va ijtimoiy mas'uliyatni uyg'otadi. Boshlang'ich sinf o'quvchisini barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda o'qituvchi shunchaki "axborot yetkazuvchi" emas, balki "hayotiy yo'l boshchi" vazifasini bajaradi. Zamonaviy ta'lim talablariga ko'ra, o'qituvchi o'z ustida doimiy ishlashi, bolaning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda yondashishi shart. Zero, **Abdulla Avloniy** ta'kidlaganidek: "*Tarbiya biz uchun yo hayot — yo mamat, yo najot — yo halokat, yo saodat — yo falokat masalasidir.*"⁴³

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. Toshkent: 2020. <https://lex.uz/docs/5013007>
2. Yo'ldoshev, J., Usmonov, S. *Pedagogik texnologiya asoslari*. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2010.-104 b.
3. Raximov, A. *Pedagogika*. Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.-188 b.
4. Suxomlinskiy, V. A. (1985). *Yuragimni bolalarga beraman*. Toshkent: O'qituvchi.
5. Vygotsky, L. S. *Mind in Society: Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press, 1978.-159 b.
6. Avloniy A. "Turkiy Guliston yoxud axloq". – Toshkent, 1913/2014.-80 b.

⁴³ Avloniy A. "Turkiy Guliston yoxud axloq". – Toshkent, 1913/2014.-80 b.

YOSHLARDA AGRESSIV XULQ-ATVOR PROFILAKTIKASINI TASHKIL ETISHNING NAZARIY ASOSLARI

Suvanova Gulbaxor Baxromovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

“Umummetodologik fanlar” kafedrası assistenti

gulbahorsuvanova787@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlarda agressiv xulq-atvor profilaktikasini tashkil etishning nazariy asoslari borasida fikr yuritiladi. Maqolada agressiv xulq-atvor tushunchasi, agressiv xulq-atvorning kelib chiqish sabablari, uning psixologik, ijtimoiy va pedagogik omillari tahlil qilinadi. Yoshlarning agressiv xatti-harakatlarini oldini olishga qaratilgan samarali profilaktika choralarini nazariy jihatdan asoslab berish hamda bu borada olib borilishi lozim bo‘lgan pedagogik mexanizmlar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Yoshlar, xulq-atvor, profilaktik tadbirlar, axborot oqimi, yoshlardagi agressivlik.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У МОЛОДЕЖИ

Суванова Гульбахор Бахромовна

Ассистентка кафедры “Общесметодологические науки”

Экономико-педагогического университета

gulbahorsuvanova787@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы организации профилактики агрессивного поведения у молодежи. В статье анализируются понятие агрессивного поведения, причины агрессивного поведения, его психологические, социальные и педагогические факторы. Рассматривается теоретическое обоснование эффективных профилактических мер, направленных на предупреждение агрессивного поведения у молодежи и педагогические механизмы, которые необходимо реализовать в этом направлении.

Ключевые слова: молодежь, поведение, профилактические меры, поток информации, агрессивность у молодежи.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE ORGANIZATION OF THE PREVENTION OF AGGRESSIVE BEHAVIOR AMONG YOUNG PEOPLE

Suvanova Gulbakhor Bakhromovna

is an associate professor at the Department of General Methodological Sciences
of the Economic and Pedagogical University

gulbahorsuvanova787@gmail.com

Annotation: This article discusses the theoretical foundations of organizing the prevention of aggressive behavior in young people. The article analyzes the concept of aggressive behavior, the causes of aggressive behavior, its psychological, social and pedagogical factors. It discusses the theoretical justification of effective preventive measures aimed at preventing aggressive behavior in young people and the pedagogical mechanisms that should be implemented in this regard.

Keywords: youth, behavior, preventive measures, information flow, aggressiveness among young people.

Kirish. Jamiyatdagi har bir inson o'z farzandini har tomonlama izlanuvchan qilib tarbiyalash, uning bilimli, madaniyatli, hayotda muvaffaqiyatga erisha oladigan inson bo'lib yetishishiga ko'maklashish har bir ota-onaning orzusidir. Bugungi kunda jamiyatimizda yoshlar o'rtasida yuzaga kelayotgan turli ijtimoiy muammolardan biri bu agressiv xulq-atvorning kuchayishidir. Agressivlik yoshlarning ruhiy holatiga va atrof-muhit bilan bo'ladigan munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun yoshlar orasida agressiv xatti-harakatlarning oldini olish, ularning sog'lom ijtimoiylashuvini ta'minlash dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Yosh avlodning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi, ularni sog'lom ijtimoiy munosabatlarga yo'naltirish masalasi bugungi kunda dolzarb hisoblanadi. Globallashuv, axborot oqimining kuchayishi, oilaviy va ijtimoiy muhitdagi muammolar natijasida yoshlarda agressiv xulq-atvor holatlari kuzatilmoqda. Shu bois bunday salbiy holatlarning oldini olish, ularning sabablarini tahlil qilish hamda samarali profilaktika choralarini ishlab chiqish zarurdir.

Asosiy qism. Agressiv xulq-atvorni tushunish uchun har bir o'smir yoshlarga alohida yondashuv va pedagogik mahorat talab etiladi. Agressiv xulq-atvor tushunchasi insonning boshqa shaxslarga ya'ni jamiyatga yoki o'ziga zarar yetkazish maqsadida sodir etgan jismoniy, og'zaki yoki psixologik harakati tushuniladi. Yosh davrida bu holat o'ziga xos psixofiziologik o'zgarishlar, shaxsiylikning shakllanishi,

mustaqillikka intilish, ijtimoiy muammolarga nisbatan keskin munosabat bildirish bilan uyg'unlashadi. Bu xulq-atvorning tushunchasi va ko'rinishlari vaziyatlarga qarab (bo'rttirib) yolg'on, tahdid, jismoniy kuch qo'llash va boshqalar orqali namoyon bo'lishi mumkin. [1, 9-b].

Agressiv xulq-atvor bir necha ko'rishlarda namoyon bo'lishi mutaxassislar tomonidan ko'p bora kuzatilgan. Bu borada bir necha ilmiy izlanishlar olib borilgan. Bolalik davrida o'yinchoq agressivligi namoyon bo'lsa, o'smirlik davrida esa jismoniy agressiya, psixologik agressiya va boshqa ko'rinishlarda o'zini namoyon etadi. Bunga sabab qilib bir necha omillarni keltirish mumkin. Masalan oiladagi zo'ravonlik yoki e'tiborsizlik, maktab yoki ijtimoiy muhitdagi bosim, virtual o'yinlar orqali zo'ravonlikka ta'sirlanish va boshqa omillar. Bundan tashqari agressiv hatti xarakterlarga ijtimoiy izolyatsiya va ta'qiblarni ham misol qilish mumkin. [2, 45-b].

Madaniy yoki diniy qarashlardagi o'zaro farq ham ba'zi hollarda, insonlarni o'z-o'zini izolyatsiyalashga olib kelishi kuzatilgan.

Agressivlikka sabab bo'ladigan psixologik omillarga shaxsiy omillar, travmalar, ruhiy sog'liq muammolari tushuniladi. Biologik omillarda esa genetika, gormon darajasi va modda almashinuvi oqibatida yuzaga keladigan holatlar tushuniladi. [3, 66-b].

Yoshlarda agressiv xulq-atvorni oldini olishning nazariy asoslari bo'yicha bir qator olimlarning yondashuvlari mavjud bo'lib, ulardan unumli foydalanishimiz mumkin. Kanadalik psixolog olim A.Banduraning fikricha **Ijtimoiy ta'lim nazariyasi** agressiv xatti-harakatlar kuzatuv va taqlid orqali shakllanishi mumkin. Shuning uchun yoshlarni ijobiy namunalarga yo'naltirish muhim ahamiyatga ega. Amerikalik olim A.Maslovning fikriga ko'ra **gumanistik yondashuv** shaxsning ehtiyojlari qondirilmasa, u salbiy reaksiyalar orqali e'tibor qozonishga harakat qiladi. Yoshlarning o'zini anglash, o'z-o'zini qadrlash va ijtimoiy foydali faoliyatlarga jalb qilish zarurligi jamiyat oldida katta mas'uliyat yuklaydi. Avstryalik olim Z.Freydning kuzatuvlariga asoslangan ta'limotiga nazar soladigan bo'lsak, **psixanalitik yondashuv** ichki konfliktlar va bosilgan agressiya tashqi muhitga nisbatan tajovuzkor munosabat sifatida namoyon bo'lishini ko'p bora ta'kidlaydi. Bunday holatlarda psixokorreksion mashg'ulotlar orqali emotsional muvozanatni tiklash foydalidir. [4, 32-b].

Agressivlikni profilaktika qilishdagi yondashuvlar pedagoglardan yuqori sergaklikni va bilimni talab etadi. Agressivlikni oldini olishda oilaviy tarbiyani mustahkamlash, sport va san'at orqali emotsiyalarni boshqarish, media savodxonligini oshirish orqali zararli kontentlardan himoya qilishni o'rgatish va

boshqa profilaktik tadbirlar samarali yoʻnalishlar hisoblanadi. Bundan tashqari maktab muhitini sogʻlomlashtirish orqali yoshlarga ahloqiy, emotsional intellekt va ijtimoiy koʻnikmalarni rivojlantirish ham muhim profilaktik tadbirlarga kiradi.

Profilaktika tizimlari mahalliy dasturlar bilan uygʻunlashuvi natijasida mahalliy jamoalar va maktablar tomonidan olib boriladigan dasturlar yuqori natijalar koʻrsatadi. Bunda oila yondashuvi, oila ichidagi muloqot va taʼlimning ahamiyati muhim ahamiyat kasb etadi. [5, 14-b].

Xitoy, Finlyandiya va Norvegiya kabi mamlakatlar agressivlikni kamaytirish va ijtimoiy barqarorlikni taʼminlash borasida bir qator samarali strategiyalarni qoʻllagan. Ushbu mamlakatlarning tajribalaridan baʼzi asosiy jihatlarni koʻrib chiqishimiz mumkin.

Finlyandiya maktab taʼlimida emotsional intellekt va ijtimoiy koʻnikmalarga qaratilgan dasturlar mavjud. Yoshlarni empatiya, muammolarni hal qilish, va konstruktiv muloqot qilish koʻnikmalariga oʻrgatish orqali agressivlikni kamaytirish imkoniyatlarini yaratiladi.

Norvegiya esa taʼlim tizimida oʻzaro hurmat va hamkorlikka asoslangan yondashuvlar mavjudligi bilan ahamiyatlidir. Oʻquvchilar oʻrtasida ijobiy muhit yaratishga qaratilgan faoliyatlar olib boriladi.

Xitoyda mahalliy jamoalarda ijtimoiy yordam va rivojlantirish dasturlari kabi tashabbuslar orqali kam taʼminlangan qatlamlarga yordam koʻrsatish, ularning ijtimoiy ahvoli yaxshilanishiga olib keladi, bu esa ijtimoiy taranglikni kamaytiradi. [6, 98-b].

Norvegiya va Finlyandiya madaniy tadbirlar, festival va sport musobaqalari orqali jamoalarda ijobiy muloqot va hamkorlikni ragʻbatlantiradi. Bu yoʻl orqali ijtimoiy bogʻlanishlar kuchayadi va agressivlik kamayadi. [7, 62-b].

Oʻrganish jarayonida, mazkur mamlakatlarning oʻziga xos ijtimoiy va madaniy kontekstlarini hisobga olish muhimdir. Agressivlikni kamaytirish strategiyalari har bir mamlakatda oʻziga xos yondashuvlarni talab qiladi va hamma joyda bir xil natijalarga olib kelmasa-da, bu tajribalar boshqa mamlakatlar uchun foydali boʻlishi mumkin.

1. Agressiv xulq-atvor tushunchasi va uning sabablari

Agressiv xulq-atvor — bu shaxsning boshqa odamlarga yoki jamiyat meʼyorlariga qarshi yoʻnaltirilgan salbiy, zarar yetkazuvchi harakatlari majmuasidir. U turli shakllarda — jismoniy, ogʻzaki, psixologik yoki ijtimoiy koʻrinishda namoyon boʻladi.

Agressivlikning asosiy sabablari quyidagilardan iborat: - Oiladagi nosogʻlom muhit va tarbiya kamchiliklari; - Taʼlim muassasalarida nizoli vaziyatlar; - Internet va ommaviy axborot vositalarida zoʻravonlik targʻibotining koʻpligi; - Ijtimoiy tengsizlik va bandlik muammolari; - Psixologik stress va emotsional beqarorlik.

2. Agressiv xulq-atvorning nazariy asoslari

Agressiv xatti-harakatlarni tushuntiruvchi bir nechta nazariy yondashuvlar mavjud:

- Psixoanalitik nazariya (Z. Freyd): agressiya inson instinktlaridan biri boʻlib, uni ijtimoiy meʼyorlarga mos ravishda boshqarish zarur. - Biologik yondashuv: agressivlikning irsiy va fiziologik omillar bilan bogʻliqligini taʼkidlaydi. - Ijtimoiy oʻrganish nazariyasi (A. Bandura): yoshlar agressiyani atrofdagilardan, ommaviy axborot vositalaridan va virtual muhitdan oʻrganadilar. - Kognitiv nazariya: agressiya insonning vaziyatni notoʻgʻri idrok etishi yoki muammoli holatni notoʻgʻri talqin etishi oqibatida yuzaga keladi.

3. Profilaktika tamoyillari va yoʻnalishlari

Agressiv xulq-atvorni kamaytirish va oldini olish quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

- Shaxsga yoʻnaltirilgan yondashuv: har bir yoshning individual xususiyatlarini hisobga olish; - Ijtimoiy hamkorlik: oila, taʼlim muassasalari, mahalla va jamoatchilik oʻrtasidagi hamkorlikni taʼminlash; - Maʼnaviy qadriyatlarni mustahkamlash: yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash; - Psixoprofilaktik ishlar: psixologik treninglar, stressni boshqarish mashgʻulotlari, muloqot madaniyatini rivojlantirish; - Innovatsion metodlar: interaktiv taʼlim, sport va madaniy tadbirlar orqali agressiyani konstruktiv yoʻnalishga oʻtkazish.

4. Agressiyani kamaytirishda taʼlim va tarbiyaning roli

Maktab va oliy taʼlim muassasalari yoshlarni ijobiy faoliyatga yoʻnaltirishda muhim rol oʻynaydi. Taʼlim jarayonida konfliktologiya, psixologiya, huquqiy bilimlar asoslarini oʻrgatish, shuningdek, yoshlarni ijtimoiy loyihalarga jalb etish ularning ijtimoiy faolligini oshirib, salbiy xatti-harakatlardan uzoqlashtiradi. [8, 89-b].

Xulosa. Yoshlarda agressiv xulq-atvorning oldini olish har tomonlama yondashuvni talab qiladi. Turli uyushmagan oʻsmir yoshlar tarbiyasida taʼlim-tarbiya muassasalari, oilalar, ommaviy axborot vositalari va psixologlarning hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Agressivlikni erta bosqichda aniqlab, unga qarshi chora-tadbirlarni qoʻllash orqali yuqori natijalarga erishish mumkin. Yoshlarda agressiv xulq-atvor profilaktikasini tashkil etish nazariy asoslari shuni koʻrsatadiki, bu jarayon

kompleks yondashuvni talab qiladi. Psixologik, pedagogik, ijtimoiy va huquqiy choralarni uyg'un qo'llash orqali agressiyaning oldini olish mumkin. Har bir yosh shaxsini sog'lom, tolerant, muloqotga ochiq va ijtimoiy faol inson sifatida shakllantirish jamiyatning barqaror taraqqiyoti uchun muhim omildir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **Bandura, A.** (1973). *Aggression: A Social Learning Analysis*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.– Agressiv xatti-harakatlarning ijtimoiy O'rganish nazariyasiga asoslangan tahlil.
2. **Freud, S.** (1920). *Beyond the Pleasure Principle*. – Agressiyaning ichki psixodinamik mexanizmlari haqida asosiy nazariy manba.
3. **Maslow, A. H.** (1943). *A Theory of Human Motivation*. – Shaxsiy ehtiyojlar va ularning xatti-harakatga ta'siri haqida nazariya.
4. **Rogers, C. R.** (1961). *On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy*. – Gumanistik psixologiya asoslari.
5. **G'ozibekova G.T.** (2018). *Yoshlar psixologiyasi*. – O'zbekiston sharoitida yoshlarning psixologik xususiyatlarini tahlil qiluvchi manba.
6. **Jo'rayev, N., Yusupova, M.** (2021). *Ijtimoiy pedagogika asoslari*. – Yoshlar bilan ishlashda ijtimoiy-pedagogik yondashuvlar.
7. **Karimova, L.** (2019). *Pedagogik va yoshlar psixologiyasi*. – Pedagogik muhitda yoshlar xulq-atvori va uning korreksiyasi haqida.
8. Рустамовна, Р. И. (2024). Тема: педагогические и психологические условия развития компетенций, необходимых для адаптации студентов к высшему образованию. *imras*, 7(6), 155-157.

НИЗОМИ МАОРИФИ ҶШС ТОЧИКИСТОН ДАРСОЛҲОИ БАЪДИЧАНГӢ

Исобоева Муҳайёхон Алимамадовна

магистранти курси дуюми ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров

Аннотатсия: Дар мақолаи мазкур масъалаи инкишофи низоми маорифи Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон дар солҳои баъдиҷангӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Ҳамин тариқ, раванди умумии кори низоми маорифи Тоҷикистон ва дигар соҳаҳои ба он зич алоқаманд нишон медиҳад, ки ҷумҳури дар солҳои баъди ҷанги ба як қатор дастовардҳои назаррас ноил гардидааст.

Вожаҳои калидӣ: Тоҷикистон, маориф, Шӯроӣ вазирон.

Солҳои баъдиҷангии қарни XX давраи инкишоф ва пешравии иқтисодиёт, маданият, фарҳанг ва илми ҷумҳури мансуб меёбад. Моҳи декабри соли 1949 Шӯроӣ вазирони ИҶШС барои дар соли таҳсили 1949/1950 ҳатман ва саросар ба синфи 5 мактабҳои миёнаи нопурра ва миёна қабул намудани хонандагоне, ки синфи 4-ро хатм намуданд қарор қабул кард, ки ин амалан ибтидои гузариш ба таълими умумии ҳафтсола мансуб буд. (2,113)

Шӯроӣ вазирони ҶШС Тоҷикистон бошад шароити ҷумҳуриро ба инобат гирифта, тибқи ин қарор мӯҳлати қорӣ намудани таълими умумии ҳафтсоларо дар қишлоқҷойҳо байни солҳои 1949-1953 ва таълими маълумоти миёнаро дар шаҳрҳо байни солҳои 1949-1954 муқаррар намуд. (2,114).

Барои пешравии илму маданият ва маорифи халқ дар ин вақт пеш аз ҳама як қатор қарору қонунҳои қабулнамудаи Ҳукумати Шӯравӣ мусоидат намуд. Аз ҷумла 24 декабри соли 1958 қонун «Дар бораи мустаҳкам намудани алоқаи мактаб бо ҳаёт ва боз ҳам инкишоф додани кори маорифи халқи ИҶШС» қабул гардид. (1,421-422). Дар заминаи он 28-уми марти соли 1959 сессияи Шӯроӣ Олии ҶШС Тоҷикистон қонун «Дар бораи мустаҳкам намудани алоқаи мактаб бо ҳаёт ва боз ҳам инкишоф додани маорифи халқи ҶШС Тоҷикистон»-ро қабул намуд. Тибқи ин қонун дар ҷумҳури таҳсилоти ҳатмии ҳаштсола қорӣ гардид. Мактабҳои ҷумҳури ба мактабҳои ҳаштсола ва ёздаҳсолаи миёнаи таҳсилоти умумии меҳнатии политехникӣ табдил ёфтанд. (1,421).

Мафҳуми таҳсилоти политехникӣ ҳанӯз аз солҳои аввали мавҷудияти Ҳокимияти Шӯравӣ дар Тоҷикистон қорӣ гардида буд, аммо дар интиҳо он натиҷаи дилхоҳ надод. Барои ҳамин пас аз ҷанг аз нав ба таҳсилоти меҳнати политехникӣ диққат дода шуд. Ҳамин тавр соли 1961 ба мактабҳои таҳсилоти умумии меҳнати политехникӣ аввалин ҷавонон ҷалб карда шуданд. Ин раванд дар охири соли таҳсили 1962/ 1963 дар ҷумҳурӣ ба гузариш бо таълими ҳатмии ҳаштсола анҷом ёфт. (3,19).

10-уми ноябри соли 1966 қарори нави яқҷояи КМ ҲКИШ ва Шӯрои вазирони ИҚШС «Оид ба боз ҳам беҳтар намудани фаъолияти мактабҳои миёнаи таҳсилоти умумӣ» қабул гардид. 30-юми декабри соли 1966 КМ ҲК ва ҳукумати ҷумҳурӣ барои беҳтар намудани фаъолияти мактабҳои миёна қарорҳои нави мушаххас қабул намуд, вазифа гузошта шуд, ки дар ҷумҳурӣ таҳсилоти ҳатмии миёна қорӣ гардад. Таҳсилоти ҳатмии миёна тавассути сохтмони мактабҳои миёнаи таҳсили рӯзона, мактабҳои шабона (ғоибона) барои коргарҷавонон, омӯзишгоҳҳои касбӣ-техникӣ, мактабҳои миёнаи махсус амалӣ мегардиданд. Соли таҳсили 1965-1966 дар ҷумҳурӣ 583,3 ҳазор нафар кӯдакон ба мактаб фаро гирифта шуданд. (3,20). Соли 1969 бошад 85,4% хатмкунандагони мактабҳои ҳаштсола тахсилро дар мактабҳои миёна, омӯзишгоҳҳо ва мактабҳои миёнаи махсус идома доданд.

Илова бар ин тибқи қарори яқҷояи КМ ҲКИШ ва Шӯрои Вазирони ИҚШС аз 22-уми июни соли 1972 мебоист гузариш ба таҳсилоти ҳатмии миёна анҷом меёфт. Ҳамзамон 22-июли соли 1972 КМ ҲК Тоҷикистон ва Шӯрои вазирони Тоҷикистон низ бо ин мазмун қарори яқҷоя қабул карданд.

Ҳамин тавр соли 1975 шумораи муассисаҳои мактабҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ ба 920 ҳазор расонида шуд. Мавриди зикр аст, ки солҳои 60-80-ум дар низоми маорифи ҷумҳури тағйиротҳои назаррас ба амал омаданд. Аз ҷумла мактаб-интернатҳо, дар мактабҳо гурӯҳҳои дарозмуддат ташкил ёфтанд. То соли 1985 шумораи онҳо 25 маротиба афзуд. Аввалин мактаб-интернат соли 1956 дар Ёротеппа бо 500 ҷой ва Шаҳринав бо 400 ҷой ташкил карда шуд. Соли таҳсили 1965-1966 дар ҷумҳурӣ 33 мактаб-интернат амал менамуд, ки онҳо 13 ҳазор хонандаро дар бар мегирифтанд.

Ҳамзамон ба сохтмони мактабҳои нав диққати ҷиддӣ дода мешуд. Дар солҳои 1949-1963 аз ҳисоби маблағҳои давлатӣ ва колхозӣ дар ҷумҳури 142 мактаби нав сохта шуд, ки дар онҳо зиёда аз 60 ҳазор ҷой буд. Маблағгузорӣ ба соҳаи маориф низ сол то сол меафзуд. Дар натиҷа шумораи мактабҳо хушбахтона зиёд мегардид. (2,52).

Тавасути ин чорабиниҳо дар давоми солҳои 1960-1985 дар чумхурӣ 2382 мактаб сохта шуд ва теъдоди хонандагон дар соли таҳсили 1985-1986 ба 1 миллиону 250 ҳазор нафар расид. (2,171) Ҳукумати маркази ва ҳукумати Тоҷикистон дар ин давра ба рушди макотиби олии низ аҳамияти якуминдараҷа медоданд. Шумораи мактабҳои олии, сифати таълим, нашри китобҳои дарсӣ, хеле афзуд. Миёнаи солҳои 50-ум дар чумхурӣ 4 мактаби олии - Донишкадаи омӯзгории шаҳри Душанбе, Донишкадаи занонаи омӯзгории Душанбе (аз соли 1953), донишкадаҳои омӯзгории Ленинободу Кулоб (соли 1953 кушода шуданд), 3 донишкадаи муаллимтайёркунӣ дар Душанбе, Ленинобод (занона) ва Донишкадаи муаллимтайёркунии тоҷикии Самарқанд, 10 омӯзишгоҳи омӯзгорӣ (Ленинобод, Уротеппа, Панҷакент, Қурғонтеппа, Кӯлоб, Хоруғ, Орчониқидзеобод, Фарм, 2-омӯзишгоҳ дар Конибодом) ва Техникуми тарбияи ҷисмонии Душанбе ба тайёр намудани омӯзгорони макотиби умумӣ машғул буданд. Дар мактабҳои олии соли 1956 дар чумхурӣ 18415 омӯзгор фаъолият дошт, ки 9495 нафари он соҳиби маълумоти миёнаи касбӣ, 3808 нафар дорои маълумоти донишкадаҳои муаллимтайёркунӣ ва 2493 нафар соҳиби маълумоти олии буданд. Миёнаи солҳои 80-ум бошад дар мактабҳои чумхурӣ 71 639 нафар омӯзгорон машғули фаъолият буданд, ки зиёда аз 80 % онҳо маълумоти олии доштанд.

Баъди гузариш ба таҳсилоти ҳафтсола ва баъдан таҳсилоти ҳатмии миёна дар доираи иттифоқ азнавсозии мактабҳои омӯзгорӣ ва муаллимтайёркунӣ ибтидо гирифт. Дар ин замина соли 1953 донишкадаи муаллимтайёркунии Кӯлоб ба донишкадаи омӯзгорӣ табдил дода шуд. Соли таҳсили 1956-1957 донишкадаи занонаи Ленинобод ва донишкадаи муаллимтайёркунии Душанбе ба донишкадаҳои омӯзгории ин шаҳрҳо ҳамроҳ карда шуданд. Донишкадаи тоҷикии муаллимтайёркунии Самарқанд соли 1957 барҳам дода шуд, донишҷӯён ва амволи таълимии он ба донишкадаи омӯзгории Ленинобод интиқол ёфтанд. Соли таҳсили 1957-1958 донишкадаи занонаи Душанбе ба донишкадаи омӯзгорӣ ҳамроҳ карда шуд ва бо ҳамин мустақамсозӣ ва васеъ намудани донишкадаҳои омӯзгории Душанбе, Ленинобод ва Кӯлоб ба амал омад. Аммо соли 1960 бо сабабҳои суст будани пояи моддию- таълимии Донишкадаи омӯзгории Кӯлоб он ба Донишкадаи омӯзгории Душанбе ҳамроҳ карда шуд. Дар низоми омӯзишгоҳҳои омӯзгорӣ низ дигаргуниҳои ҷиддӣ ба миён омаданд.

Мустақамсозии базаи моддию техникий мактабҳо низ дар мадди аввал меистод. Пеш аз ҳама мактабҳо бо воситаҳои аёнӣ ва техникий таълимӣ

таъмин карда мешуданд, лаборатория ва марказҳои таълимию таҷрибавӣ сохта мешуданд. Фанҳои таълимӣ бо кабинетҳои ҳозиразамони фанӣ чиҳозонида мешуданд. Танҳо дар солҳои 1976-1980 барои мактабҳои ҷумҳурӣ ба маблағи зиёда аз 9 млн. рубл воситаҳои техникий таълим харидорӣ гардидааст.(4,188).

Саҳми омӯзгорон ва кормандони мактабҳо дар пешрафти маорифи ҷумҳурӣ низ ниҳоят бузург буд. Муаллимони мактабҳои ҷумҳурӣ бо унвонҳои фахрӣ, ордену медалҳо сарфароз мегардиданд. Аммо баробари муваффақиятҳо дар соҳаи мактабу маориф камбудию норасоии зиёде низ ҷой доштанд. Пеш аз ҳама на ҳама вақт қарорҳои қабул намуда ва чорабиниҳои андешида, сари вақт амалӣ мегардиданд, таҳсилоти политехникӣ бештар дар шакли сатҳӣ мавҷуд буд, гузариши мактабҳо ба низоми таълими кабинетӣ пиёда нагардид, мубориза барои баланд бардоштани сифати таҳсилот, паҳн намудани таҷрибаи пешқадами омӯзгорӣ дар мактабҳои ҷумҳурӣ ниҳоят суст амалӣ мешуданд. (4,189). Аз тарафи дигар ҳолати барҷомондаи иқтисодиёти мамлакат ба соҳаи маориф низ таъсир мерасонид. Маблағи ҷудошуда, на ҳама вақт талаботи соҳаро қонеъ мегардонид ва боиси ақибмонии базаи моддию техникий соҳаи маориф мешуд. Дар раванди таълиму тарбия аз воқеият дур будани барномаву китобҳои дарсӣ, паст шудани мақоми муаллим дар ҷомеа ва амсоли онҳо мушоҳида мегардид.

Шумораи мактабҳои олии ҷумҳурӣ низ сол то сол меафзуд. Агар соли таҳсили 1958-1959 дар ҷумҳурӣ 7 мактаби оӣ бо теъдоди 18152 донишҷӯ фаъолият дошта бошанд, ин нишондод соли таҳсили 1973-1974 ба 9 ва соли таҳсили 1985-1986 ба 10 расид. Шумораи донишҷӯён низ ниҳоят зиёд гардида соли таҳсили 1985-1986 ба 55056 нафар расид. Илова ба макотиби мавҷуда соли 1971 Донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ, соли 1973 Донишкадаи санъат ва баъдан соли 1980 Донишкадаи забонҳо кушода шуданд. Ин донишкадаҳо дар заминаи факултетҳои алоҳидаи аввалин мактаби олии ҷумҳурӣ донишкадаи омӯзгорӣ (ҳоло ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ) таъсис ёфтанд. (7,20).

Калонтарин мактаби олии ҷумҳури ДДТ ба номи В.И.Ленин буд, ки соли 1970 дар он 12,3 ҳазор донишҷӯ таҳсил дошт. Донишгоҳи давлатӣ дар тайёр намудани кадрҳои омӯзгорӣ низ саҳми босазо гузоштааст. Соли таҳсили 1965-66 дар сохтори донишгоҳ 52 кафедра, 60 лаборатория, 10 кабинет, боғи ботаникӣ мавҷуд буд. Дар донишгоҳ 152 доктор ва номзадони илм, аз ҷумла

академикҳо Б.Н. Ниёзмухаммадов, З.Ш. Раҷабов, С.А.Раҷабов, О.В. Добровольский, академики АИП ИҶШС М. Э. Эркаев ва дигарон машғули тадрис буданд.

Мутахассисони касбии соҳаи кишоварзӣ дар донишкадаи аграрӣ тайёр карда мешуданд. Соли 1966 ин муассиса дорои 25 кафедра буд ва 187 муаллим дошт.

Мутахассисони соҳаи тандурустӣ дар Донишкадаи тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали Сино тайёр карда мешуданд. Соли таҳсили 1967-68 дар ин таълимгоҳ 2250 донишҷӯ таълим мегирифт, ки 68% онро ҷавонону духтарони миллатҳои маҳаллӣ ташкил медоданд. Махсусан шумораи духтарони маҳаллӣ рӯз то рӯз меафзуд. Аз ҷумла дар соли таҳсили зикршуда зиёда аз 700 нафар духтарони маҳаллӣ таҳсил мекарданд. Соли 1967 дар донишкада 273 омӯзгор ба фаъолият машғул буд, ки 203 нафари онҳо дастпаварони ҳамин донишкада буданд. Аз ҷумла 30 доктор ва 150 номзади илм меҳнат мекарданд. (5,150).

Аввалин мактаби олии техникӣ Тоҷикистон Донишкадаи политехникии Тоҷикистон, ки соли 1956 таъсис ёфта буд, дар се факултет-сохтмон, энергетика ва технология мутахассисони ояндаро тайёр менамуд. Шумораи факултетҳо соли 1966 ба 5 адад ва кафедраҳо 22 адад расид. Соли таҳсили 1966-67 дар донишкада 170 омӯзгор, аз ҷумла 30 номзади илм меҳнат мекарданд. (5,40).

Баробари он филиали мактабҳои олии пойтахт дар дигар шаҳрҳо таъсис ёфтанд. Аз ҷумла, филиали донишкадаи политехникӣ дар шаҳри Ленинобод, филиали Донишкадаи омӯзгории Душанбе дар Қўрғонтеппа кушода гардиданд. Дар ҷумхурӣ аз рӯи 120 ихтисос мутахассис тайёр менамуданд.

Роҳи дигари тайёр намудани мутахассисони маълумоти олидор фиристодани ҷавонон барои таҳсил ба макотиби олии берун аз ҷумхурӣ буд. Дар мактабҳои олии Москва, Ленинград, Киев, Тошканд ва дигар шаҳрҳо ҷавонони зиёде аз ҷумхурӣ таҳсил менамуданд. Танҳо соли 1974 ба мактабҳои олии марказ зиёда аз 100 нафар ва ба мактабҳои олии Осиёи Миёна 200 нафар ҷавонон фиристода шуданд.

Ҳамчунон дар солҳои 60-80-ум соҳаи таъбу нашр низ ба комёбиҳои калон муваффақ гардид. Соли 1975 нашриёти «Маориф» ташкил гардида, наشري бехтарин осори адабиёти классикии форсу тоҷик ба роҳ монда шуд. Соли 1964 636 номгӯ китоб бо теъдоди 4854 ҳазор нусха интишор ёфт. Соли 1978 дар Душанбе комбинати нави полиграфӣ ба кор шурӯъ кард. Соли 1980

дар ин комбинат 1596 ҳазор китоб, 243500 ҳазор нусха маҷалаву рӯзнома нашр гардид. Баробари он шумораи китобхонаҳои давлатӣ ва соҳавию муассисавӣ низ чандин маротиба зиёд гардида буд. Агар соли 1958 дар ҷумҳурӣ 818 китобхонаи ҷамъиятӣ мавҷуд бошад, пас солҳои 80-ум ин нишондод 1600 адад расид. Номгӯи рӯзномаву маҷалаҳо низ рӯз то рӯз меафзуд. Дар ибтидои солҳои 60-ум 7 рӯзномаи ҷумҳуриявӣ, 47 ноҳиявӣ, 16 маҷалла ва умуман 70 номгӯ нашр мегардид ва ин нишондод дар солҳои 80-ум ба зиёда аз 100 номгӯ расид.

Ҳамин тариқ, раванди умумии кори низоми маорифи Тоҷикистон ва дигар соҳаҳои ба он зич алоқаманд нишон медиҳад, ки ҷумҳурӣ дар солҳои баъди ҷанги ба як қатор дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. Тавассути дар амал татбиқ намудани ҷорабиниҳои ҳукумат дар ҷумҳури равандҳои нави таълим чи дар мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ, мактабҳои миёнаи махсус, олий меафзуданд. Базаи моддӣ-техникии мактабҳо, методикаи таълим, наشري китобҳои дарсӣ бо забонҳои гуногун сифатан меафзуд.

Адабиёт:

1. Коммунистическая партия Таджикистана в условиях развитого социалистического общества. – Душанбе, 1974.
2. Обидов И. Из таълими ибтидоӣ ба маълумоти миёнаи умумӣ. – Душанбе, 1986.
3. Шукуров М. Культурная жизнь Таджикистана в период развитого социализма. – Душанбе, 1980.
4. Шарипов А. Таърихи мактаби олии Тоҷикистон. – Хучанд, 2002.
5. Шарипов А. Исторический опыт подготовки специалистов в системе высшего образования Таджикистана, Душанбе, 2000.
6. Шарипов А. Высшее образование в Таджикистане. – Душанбе, 1995.
7. Фозилова М. Подготовка женских педагогических кадров в Таджикистане (1971-1991гг.). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02. – Отечественная история Душанбе, 2011.

МАОРИФИ ЧШС ТОЧИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ 80-УМИ АСРИ XX

Исобоева Муҳайёхон Алимамадовна

магистранти курси дуюми ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров

Аннотатсия: Дар мақолаи мазкур масъалаи инкишофи маорифи Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон дар солҳои 80-уми асри XX мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Таъкид шудааст, ки масъалаи рушди таҳсилоти умумии миёна ва миёнаи касбӣ ва олий дар Тоҷикистони солҳои 80-уми асри XX аз тарафи мутахассисони соҳа аз ҷумла таърихшиносон пурра омӯхта нашудааст. Дар ин давра рушди ҳамаи соҳаи системаи маориф мушоҳида шудааст.

Вожаҳои калидӣ: Тоҷикистон, маориф, донишкада, мактаб.

Дар солҳои 80-уми қарни гузашта барои ҳар чи беҳтар ба роҳ мондани таълими забони русӣ ва аз худ намудани он дар мактабҳои миёна кӯшишҳои зиёде карда шуданд. Дар ин самт соли 1980 таъсис додани Институти педагогии забон ва адабиёти руси Тоҷикистон амри зарурӣ буд. Дар баробари ин дар як қатор омӯзишгоҳҳои педагогии ҷумҳурӣ гурӯҳҳои забони русӣ таъсис дода шуданд, ки хатмкунандагони онҳо дар боғчаҳои бачагона ва синфҳои ибтидоӣ аз забони русӣ дарс мегуфтанд [5,135].

Барои минбаъд такмил додани омӯзиш ва таълими забони русӣ таҳти унвони «Забони русӣ – забони дустию ҳамкориҳои халқҳои ИҶШС» моҳи майи соли 1979 дар Тошканд конференсияи умумииттифоқии илмию назариявӣ доир карда шуд. Тавсияҳои илмию назариявӣ ин конференсия барои беҳтар намудани таълими забони русӣ кӯмак мерасонданд. Дар ин конференсия як қатор масъалаҳо аз ҷумла масъалаҳои минбаъд такмил додани барномаҳо, нақшаҳо, китобҳои дарсӣ ва фанҳои ёрирасони таълимӣ ба забони русӣ, ҳар чӣ бештар истифода бурдани воситаҳои техникаи таълим дар дарсҳо, ба гурӯҳ ҷудо кардани синфҳое, ки шумораи хонандагонашон аз 25 нафар зиёд аст, мавриди баҳс қарор гирифтаанд.

Моҳи феврالی соли 1982 бошад дар Душанбе конференсияи ҷумҳуриявӣ таҳти унвони «Забони Ленин, забони Октябрро меомӯзем» гузаронда мешавад, ки дар он масъалаҳои минбаъдаи такмили таълим ва омӯзиши забон ва адабиёти рус дар мактабҳо, омӯзишгоҳи касбию техникаи, мактабҳои олий ва миёнаи махсус баррасӣ гардид. Дар конференсия бурдбориву норасоӣ дар самти омӯзиши забони русӣ муҳокима гардиданд. Қарор дода шуд, ки дар ин

самт базаи моддӣ-техникии мактабҳо баланд бардошта шуда онҳоро бо мутахассисони баландихтисоси забон ва адабиёти рус таъмин кардан даркор аст. Ҳамин тариқ дар 371 мактаб таҷҳизоти лингофонӣ васл гардид. Дар мактабҳои миёна кабинетҳои забон ва адабиёти рус аз нав мучаҳаз карда шуданд.

Барои омӯзиши забони русӣ дар мактабҳои ҷумҳурӣ тибқи нақшаи таълимии нав 3,5 соат вақт зиёдтар ҷудо карда шуд, ки он дар ҳафта 47 соатро ташкил меод. Хулоса, то соли 1992 дар мактабҳои миёнаи ҷумҳурӣ 7 ҳазор муаллимони забон ва адабиёти рус ба хонандагон таълим меоданд, ки 97,4% онҳо соҳиби маълумоти олии буданд.

Дар натиҷаи дар амал тадбиқ намуани нақшаву чорабиниҳо ҳукумати ҷумҳурӣ дар мактабҳои маълумоти умумӣ таълими ин фан беҳтар гардида сатҳи азхудкунии забони русӣ аз тарафи талабагон низ беҳтар гардид.

Дар байни муаллимони касбии фани забон ва адабиёти рус 71-нафар сазовори унвони фахрии Муаллими хизматнишондодаи Мактаби РСС Тоҷикистон, 137-нафар Аълочии маорифи СССР ва бештар аз 500-нафар нишони Аълочии маорифи РСС Тоҷикистон буданд [1].

Таҳлили адабиёти илмӣ нишон дод, ки муаллимони забони русӣ дар синфҳои тоҷикӣ бо мақсади баланд бардоштани маҳорати педагогии худ ба инкишофи нақли даҳонӣ ва кори хаттии талабагон бештар аҳамият меоданд.

Усули таълими забони русӣ низ сол то сол такмил дода мешуд. Дар мактабҳои ҷумҳурӣ «Ҳафтаи забони русӣ», шабнишиниҳо бо забони русӣ, викторинаҳои тематикӣ, конкурсҳо, фестивалҳо, муҳоҳисаҳо, баровардани газетаҳои деворӣ гузаронда мешуданд.

Дар самти беҳтар намудани таълими забон ва адабиёти рус мактабҳои миёнаи №67 ноҳияи Ленин, №53 шаҳри Душанбе, № 26 ноҳияи Хучанд, № 3 шаҳри Кулоб, № 3 шаҳри Конибодом ва № 7 ноҳияи Қумсангир пешсаф буданд [1].

Ба беҳтаршавии таълими забони русӣ ба таълими кабинетӣ гузаштани ин фан мусоидат карда буд.

Дар панҷсолаи даҳум мактабҳои миёнаи ҷумҳурӣ қариб ба маблағи 18 миллион рубл воситаҳои аёни ва техникий таълим, аз ҷумла 2400 магнитофон, 1538 дастгоҳи кинонамоишдиҳӣ, 2650 патефон, 824 комплект дастгоҳҳои лингофониро харидорӣ намудаанд.

Ба қатори муаллимони беҳтарини ин давра метавон Н. П. Кимсанова ва Н. А. Закурдаева аз Душанбе, О. П. Ҳусейнова аз Файзобод, Г. С. Гулонова аз

ноҳияи Ленин, Ф Каримов аз Ҳисор, В. С. Поляничко, Ҳ. Паллаев аз ВМКБ, М Шарифов, В. М. Шпакова, И. Я. Муродова, Т. В. Сафарова аз вилояти Ленинобод, А. А. Кутко аз Қурғонтеппа, Е. Д. Смирнова аз ноҳияи Кулоб, М. Гулов аз ноҳияи Фарм шомил шуда метавонанд.

Дар солҳои аввали 80-ум дар тибқи «Асосҳои қонуни Иттифоқи Республикаҳои Советии социалистӣ ва республикаҳои иттифоқӣ дар бораи маорифи халқ», ки онро ҳанӯз 19-уми июни соли 1973 Шӯрои Олии ИҶШС тасдиқ карда буд, принсипи аз тарафи хонандагон ва волидайнӣ онҳо ихтиёрӣ интихоб намудани забони таълимӣ қонунӣ гардонда шуд [5, 44].

Яке аз масъалаҳои асосии панҷсолаҳои нухум ва даҳум ҳал намудани масъалаҳои ниҳоят муҳими иҷтимоӣ аз ҷумла пурра гузаштан ба таълимоти миёнаи умумии ҳатмӣ ва инкишофи тақмил додани он буд.

Бештар аз ҷавонон, ки синфи ҳаштумро хатм намуданд, таҳсили худро дар ҳар гуна муассисаҳои таълимӣ идома доданд, ки онҳо маълумоти умумӣ меоданд.

Низомии маорифи халқи ҷумҳурӣ дар ин солҳо баъзи пуриқтидорӣ таълимиву моддиро соҳиб шуда, дар давоми панҷсолаи даҳум 226 мактаб сохта шуд, ки дорои 108048 ҷой буданд [4, 190].

Дар натиҷаи ин ҳама пешравиҳо баъзи моддию таълимии мактабҳои миёнаи умумӣ низ беҳтар карда шуд. Дар 20% мактабҳои миёнаи шаҳрӣ ва 29% мактабҳои миёнаи деҳот кабинетҳои автомобил ва механиконию ҳоҷагии кишлоқ қор карда, ба беҳтарин хатмкунандагон пас аз хатми курс ҳуҷҷати расмӣ дода мешуд, ки он метавонист ба онҳо озодона аз рӯи ин касбҳо дар истеҳсолот фаъолият намоёнд.

Дар давраи мазкур 79% мактабҳои шаҳрӣ устохонаҳои таълимии қорқарди металл ва 82% мактабҳо устохонаи дуредгарӣ доштанд. Назар ба солҳои 70-ум шумораи комбинатҳои истеҳсоли ҷоруним баробар афзуд, ки дар онҳо беш аз 22 ҳазор хонандагони 187 мактаб аз рӯи 44 касб тайёр мешуданд. Соли 1980 бошад дар ҷумҳурӣ 535 бригадаи истеҳсолии хонандагон ва 487 лагери меҳнату истироҳат ташкил карда шуд.

Коллективи мактабҳои миёнаи ҷумҳурӣ ба таҷрибаву комёбиҳои бойи илми педагогика таъҷ карда барои тақмил додани раванди таълиму тарбия кӯшиҳои назаррасро ба самар мерасонданд. Сифати таълими фанҳои табиатшиносиву гуманитарӣ дар ин давра хеле беҳтар гардид. Дар баробари ин ба азхудкунии талабагон диққати қалон дода мешуд. Дар беҳтар намудани

кори таълиму тарбия ва муҳити солим дар коллектив нақши ташкилотҳои паритявӣ, комсомолию пионерӣ низ хеле калон буд.

Фаъолияти ғоявию тарбиявии комсомоли мактабҳо вусъат ёфт. Соли 1980 дар мактабҳои ҷумҳурӣ бештар аз 1900 ташкилоти комсомолии талабагон, ки зиёда аз 192 ҳазор аъзоёни комсомолро муттаҳид мекарданд.

Дар навбати худ бошад комсомол роҳбариро ба ташкилоти пионерӣ, ки зиёда аз ним миллион нафар аъзо дошт, беҳтар намуд. Ҳаёти ҳар дружина ва ҳар отряд пурмазмунтару шавқовартар гардид. Отрядҳои пионериро дар мактаб пионервожыйатҳо роҳбарӣ мекарданд. Комитетҳои хонандагон низ дар мактабҳо нақши калон мебозиданд.

Бурдбориҳои ба даст омадаи ин давра дар самти мактаби миёна ба натиҷаи меҳнати ҳалоли коллективҳои омӯзгорони мактабҳо ва мақомоти маорифи халқ алоқаманд буд, ки бо ёрӣ ва дастгирии ҳаррӯзаи ташкилотҳои ҳизбӣ, Шӯравӣ, Иттифокҳои касаба ва ташкилоти комсомол таъя мекарданд [4, 166-167].

Мақомоти Шуравӣ дар ин давра талаб ба миён гузоштанд, ки сифати таълим, тарбияи меҳнатӣ ва ахлоқи дар мактаб баланд бардошта шаванд. Расмиятчиғии баҳодихи ба натиҷаҳои меҳнати муаллимон ва талабагон барҳам дода шавад. Бояд ҳар чӣ бештар алоқаи таълимро бо ҳаёт мустақкамтар намуда, талабагонро ба меҳнати ғоиданоки ҷамъиятӣ беҳтар тайёр намоянд.

Дар «Роҳҳои асосии тараққиёти иқтисодӣ ва сотсиалии ИҶШС дар солҳои 1981 – 1985 ва дар давраи то соли 1990», ки Анҷумани XXVI ҲКШ онро маъқул донист, омадааст: «тараққиёти минбаъдаи системаи маорифи халқро таъмин карда, талаботи мамлакат ба мутахассисон ва коргарони ихтисоснок пурратар қонеъ кунонда шавад. Самараи ҳамаи звеноҳои шаклҳои таълим ва тайёр кардани кадрҳо зиёд карда, таълими шабона ва ғоибона инкишоф дода ва беҳтар карда шавад. Шаклу методҳои тарбияи меҳнатӣ, ахлоқи ва эстетикӣ дар мактабҳо такмил дода, кори ба омӯхтани касбу хунар ҷалб кардани диққати ҷавононро вусъат дода, барои тадриҷан гузаштан ба таълими бачаҳо аз синни шашсола дар синфҳои тайёрии мактабҳои маълумоти умумӣ замина муҳайё карда шавад».

Қарори анҷумани мазкур барои ҳамаи кормандони низоми маорифи мамлакати Шӯроҳо, аз ҷумла Тоҷикистон ҷун тамоми мамлакат барномаи муҳими амалкунанда гардид. Ҳамин тариқ нақшаи инкишофи маорифи халқ барои панҷсолаи ёздаҳум бо муваффақият ба амал бароварда шуд.

Агар соли 1981 дар ҷумҳурӣ аз 2688 мактаби рӯзонаи маълумоти умумӣ 620 - тоаш ибтидоӣ, 711- тоаш миёна нопурра, 1345-тоаш миёна бошад, пас дар соли таҳсили 1983/1984 аз 2726 мактаб 590-тоаш ибтидоӣ, 654-тоаш ҳаштсола ва 1469-тоаш миёна 13 мактаби бачагони камбудии модарзодӣ дошта мавҷуд буданд.

Дар ин давра шумораи хонандагони мактабҳои зикргардида аз 1025, 6 ҳазор то 1105,9 ҳазор афзуд. Танҳо дар соли 1984 93 ҳазор нафар ҷавондухтарону ҷавонписарон мактабҳои рӯзона маълумоти умумӣ гирифтанд. Дар соли таҳсили 1983/1984 шумораи мактабҳои миёна нисбат ба соли таҳсили 1980/1981 122 то зиёдтар шуда, шумораи мактабҳои ибтидоӣ ва ҳаштсола бошад 87-то кам шуд.

Дар пленумҳои июнӣ, декабрии соли 1983, феврал ва апрелии соли 1984-и КМ ҲКИШ, ки самтҳои стратегӣ, фаъолияти идеологӣ, иҷтимоию Иқтисодӣ ва идоракунии Ҳизби коммунист ва Ҳукумати Шӯравиро дар марҳилаи ҳамондавраи тараққиёти ҷамъияти шӯравӣ ҳамачониба дида баромаданд, аҳамияти мактабро дар давраи сотсиализми мутаракқӣ пурра муайян намуданд.

Дар пленуми апрелии соли 1984 КМ ҲКИШ ва Иҷлосияи якуми Шӯрои Олии ИҶШСдаъвати ёздаҳум «Роҳҳои асосии ислоҳоти мактаби маълумоти умумӣ ва касбӣ» -ро маъқул донистанд, нақши бузурги системаи шӯравии маорифро дар пойдоргардонии тамаддуни сотсиалистӣ дар пешрафти мамлакати Шӯроҳо ба сӯи қуллаҳои илм, техника ва маданият муайян намуд [4, 168].

Дар нимаи аввали солҳои 80-ум маълумоти миёнаи касбӣ бо суръати баланд пеш рушд меёфт, шумораи онҳо техникуму омӯзишгоҳҳо, сатҳитайёрнамудани мутахассисон низ меафзуд.

Маълумоти касбӣ-техникӣ низ қисми таркибии системаи маорифи халқ буда, он дар ин давра ба яке аз воситаҳои тайёр намудани мутахассисон табдил дода шуд. Ташкил намудани чунин намуд мактабҳо ва нақши онҳо дар тайёр намудани кадрҳои дипломдор барои соҳаи саноат ва хоҷагии қишлоқ тақозои замон буд. Дар давраи мазкур фаъолияти техникумҳо ва омӯзишгоҳҳо ҳам самарбахш буд. Техникумҳо, омӯзишгоҳҳо ва дигар муассисаҳои таълимии миёнаи махсуси Тоҷикистон низ агрономҳо, табибон, зоотехникҳо, ҷангалбонҳо, сохтмончиён, лоихакашон, кафшергарон, электрикҳо ва дигар мутахассисонро тайёр мекарданд. Мутахассисони тайёр

намудаи муассисаҳои миёнаи махсуси касбӣ дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи ҷумҳурӣ кор мекарданд.

Асосан кадрҳои дорой маълумоти миёнаи махсуси техникӣ дар Техникумҳои политехникӣ, сохтмон, индустриалӣ-педагогии Душанбе, дар техникумҳои технологӣ ва индустриявии Конибодом, техникуми политехникии Чкаловск, техникуми сохтмони Зафаробод, техникумҳои энергетикӣ Норақ ва Қурғонтеппа тайёр карда мешуданд. Таълим дар ин техникумҳо бо истеҳсолот мунтазам алоқаманд буд.

Дар баробари ин омӯзишгоҳи педагогӣ фаъолият мекарданд, ки барои муассисаҳои томақтабӣ ва синфҳои ибтидоӣ мутахассис тайёр мекарданд. Ғайр аз ин омӯзишгоҳҳои тиббӣ, техникуми тарбияи ҷисмонӣ мутахассис тайёр мекарданд.

Рушди маълумоти касбии миёна имкон дод, ки дар ҷумҳурӣ мутахассисони дипломдор зиёд гардад. Ин имкон дод, ки шумораи мутахассисони маълумоти олимдор ва миёнаи махсуси касбӣ соли 1985 ба 297, 7 ҳазор расад [2, 395].

Ғайр аз ин, ҳамасола шумораи зиёди ҷавонони ҷумҳурӣ барои хондан ба омӯзишгоҳҳои касбӣ-техникии ҷумҳуриҳои дигари Шӯравӣ барои таҳсил фирстонда мешуданд. Мисол, танҳо дар панҷсолаи 11 ба омӯзишгоҳҳои касбӣ-техникии Россия ва Украина аз ҷумҳурии Тоҷикистон 9480-нафар фирстонда шудаанд, ки онҳо аз рӯи 48 касб ихтисоси коргарӣ гирифтанд. Хулоса, аз соли 1984 – то соли 1987 бошад барои гирифтани касб ба омӯзишгоҳҳои ин ду ҷумҳурӣ аз Тоҷикистон 15 644 нафар аз Тоҷикистон фирстонда шуданд. Дар баробари ин дар ин давра дар Омӯзишгоҳҳои касбӣ-техникии Тоҷикистон бошад 400-нафар донишҷӯи намоёндагони зиёда аз 40 таҳсил мекарданд [6, 13].

Дар системаи таҳсилоти касбии миёна мутахассисон-омӯзгорони зиёди дорой маълумоти олий ва миёнаи махсус кор мекарданд, ки шумораи онҳо 4403, аз ҷумла 1579 омӯзгор, 2064 устои истеҳсолот ва 160 мураббӣ, буд. Барои фаъолияти пурсамар 45-нафари онҳо бо мукофотҳои гуногуни давлатӣ сарфароз гардиданд. Аз ҷумла, бо ордени “Дӯстии халқҳо” Илёс Ваҳобов омӯзгорӣ ПТУ-и № 18 шаҳри Конибодом, Комилов Саъдуло директори ПТУ № 7-и шаҳри Душанбе, бо ордени Байрақи сурхи меҳнат Киревнин Г. С. устои ПТУ № 63, 310 нафар бошад бо нишони «Аълочии маълумоти касбӣ-техникии ИҶШС ва ҶШС Тоҷикистон», 48-нафар нишонаи «Усто-дастони тиллоӣ».

Базаи моддӣ-техникии ПТУ-ҳо низ мустаҳкам гардид. Тадқиқот нишон медиҳад, ки дар миёнаи солҳои 80-умдар паркҳои мошину трактори ПТУ-ҳои деҳот 581 трактор 23 комбайни ғалладаравӣ, 242 автомобил, 24 экскаватор ва зиёда аз 600 мошину тачҳизоти дигари хоҷагии қишлоқ мавҷуд буд. Аммо мутаассифона пас аз барҳам хурдани Шӯравӣ ва инчунин дар натиҷаи ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон (с. 1992-1997) бархе аз муассисаҳои миёнаи касбӣ аз фаъолият монданд.

Масъалаи вазъи фаъолияти мактабҳои миёна ва миёнаи касбиро дар нимаи аввали солҳои 80-ум таҳлил намуда, ба хулосае мебиёем, ки бо ин муваффақиятҳои бузурги худ халқи тоҷик танҳо дар натиҷаи ғамхориҳои беназири Ҳукумати Шӯравӣ ноил гардид, аммо афсус сиёсати «бозсозӣ»и горбачёвӣ ҳамаи дастовардҳои низоми Шӯравиро ба нестӣ овард.

Адабиёт:

- 1.Газетаи муаллимон.- 1982.- 23 феврал
2. История таджикского народа. – Том VI. – Душанбе, 2011, сах. 395
- 3.Коммунист Таджикистана.- 1980.- 14 авг.
- 4.Народное хозяйство Таджикской ССР в 1982 г. - Душанбе, 1982, сах. 190.
- 5.Обидов И. Аз таълими ибтидоӣ ба маълумоти миёнаи умумӣ. – Душанбе, 1986,сах.44.
- 6.Шарофова М. Профессионально-техническое образование в республике Таджикистан во второй половине 40-х – 80-х годов XX века. Автореферат диссертацией на соискание ученой степени кандидата наук. – Душанбе, 2010, сах. 13.

ATMOSFERA HAVOSINING IFLOSLANISHI: SABABLAR, OQIBATLAR VA YECHIMLAR

Mizamova.K. Maxramova.I. Maxanqulova.D
Maxmudova.N. Fayzullayeva.M. Ishpo'latova.D
KDPI biologiya yo'nalish talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada atmosfera havosining ifloslanish manbalari, uning inson salomatligiga (ayniqsa nafas yo'llari va asab tizimiga) ta'siri, shuningdek, O'zbekiston sharoitida havoni muhofaza qilishning dolzarb masalalari yoritilgan. Maqolada sanoat, transport va tabiiy omillarning o'zaro ta'siri tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Havo ifloslanishi, atmosfera havosi, antropogen omillar, tabiiy omillar, sanoat chiqindilari, muallaq zarralar, inson salomatligi, ekologik madaniyat

Kirish. Atmosfera — barcha tirik organizmlarning hayot manbaidir. Tabiiy holatda havo tarkibi asosan azot, kislorod va oz miqdordagi boshqa gazlardan iborat. Biroq, urbanizatsiya va sanoatning jadal rivojlanishi natijasida havoning tabiiy muvozanati buzilmoqda. Bugungi kunda havo ifloslanishi nafaqat ekologik, balki jiddiy ijtimoiy-iqtisodiy muammoga aylandi.

O'zbekiston sharoitida atmosfera havosining ifloslanishi muammosi alohida dolzarblik kasb etadi. Sanoat markazlari, yirik shaharlar, avtomobil qatnovining zichligi hamda Orol dengizining qurishi natijasida yuzaga kelgan tuzli-chang bo'ronlari hududiy ekologik vaziyatni yanada murakkablashtirmoqda. Shu sababli havoni muhofaza qilish, uning ifloslanish darajasini kamaytirish va aholining ekologik madaniyatini oshirish bugungi kunning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Mazkur maqolada atmosfera havosining ifloslanish sabablari, asosiy ifloslantiruvchi moddalar, ularning inson salomatligiga ta'siri hamda O'zbekiston misolida muammoni bartaraf etish yo'llari ilmiy asosda tahlil qilinadi.

1. Ifloslanishning asosiy manbalari. Atmosfera havosining ifloslanishi kelib chiqish manbalariga ko'ra asosan antropogen (inson faoliyati bilan bog'liq) va tabiiy omillarga bo'linadi. Ushbu omillar o'zaro ta'sirda bo'lib, havoning fizik, kimyoviy va biologik tarkibini o'zgartiradi hamda ekologik muvozanatning buzilishiga olib keladi.

Antropogen ifloslanish manbalari. Antropogen omillar atmosfera havosining ifloslanishida yetakchi o'rinni egallaydi. Bugungi kunda dunyo miqyosida havoga chiqarilayotgan zararli moddalarining asosiy qismi inson xo'jalik faoliyati natijasida yuzaga kelmoqda. Sanoat korxonalari atmosfera ifloslanishining eng yirik manbalaridan biri hisoblanadi. Metallurgiya, kimyo, neftni qayta ishlash, sement va qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi zavodlardan katta miqdorda oltingugurt dioksidi (SO_2), azot oksidlari (NO_x), karbonat angidrid (CO_2), ammiak va turli og'ir metall birikmalari havoga chiqariladi. Ushbu moddalar havoda to'planib, inson salomatligi va atrof-muhit uchun jiddiy xavf tug'diradi.

Ko'mir, mazut va tabiiy gazning yonishi natijasida hosil bo'ladigan gazsimon va changsimon chiqindilar atmosfera sifatining yomonlashuviga olib keladi. Ayniqsa, eski texnologiyalar asosida ishlovchi korxonalarda filtratsiya tizimlarining yetarli darajada samarali emasligi ifloslanish darajasini oshiradi. Avtomobil transporti yirik shaharlar sharoitida havoning asosiy ifloslantiruvchisi hisoblanadi. Maishiy faoliyat va chiqindilarni yoqish ham atmosferaga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Aholi tomonidan chiqindilarni ochiq maydonlarda yoqish, ko'mir va o'tin yordamida isitish jarayonida ko'plab zaharli moddalar ajralib chiqadi. Bu holat ayniqsa qish mavsumida havoning keskin ifloslanishiga sabab bo'ladi.

Tabiiy ifloslanish manbalari. Tabiiy omillar ham atmosfera havosining ifloslanishida muayyan rol o'ynaydi, biroq ularning ta'siri odatda vaqtinchalik bo'ladi. Chang bo'ronlari cho'l va yarim cho'l hududlarda keng tarqalgan bo'lib, katta miqdorda mayda zarrachalarni havoga ko'taradi. Bu zarrachalar nafas yo'llariga kirib, turli kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Vulqon otilishlari natijasida kul, oltingugurt birikmalari va zaharli gazlar atmosferaga tarqaladi. Ular havo tarkibini o'zgartirib, qisqa muddatli iqlim o'zgarishlariga ham sabab bo'lishi mumkin. O'rmon va dasht yong'inlari havoga karbonat angidrid, is gazi va tutun chiqarib, atmosfera sifatini yomonlashtiradi.

O'zbekiston sharoitida tabiiy ifloslanishning muhim manbalaridan biri — Orol dengizining qurigan tubidan ko'tarilayotgan tuzli va changli aerozollardir. Ushbu changlar nafaqat atmosfera havosini ifloslantiradi, balki tuproq unumdorligi va aholi salomatligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

2. Asosiy ifloslantiruvchi moddalar. Atmosfera havosining ifloslanishi tarkibida inson salomatligi va atrof-muhit uchun xavfli bo'lgan turli kimyoviy va fizik moddalar miqdorining me'yoridan ortib ketishi bilan tavsiflanadi. Ushbu ifloslantiruvchi moddalar kelib chiqishi, ta'sir darajasi va havoda tarqalish xususiyatiga ko'ra bir-biridan farq qiladi. Quyida atmosfera havosida eng ko'p

uchraydigan va ekologik jihatdan xavfli hisoblangan asosiy ifloslantiruvchi moddalar tahlil qilinadi. Karbonat angidrid yoqilg'ilarining yonishi, sanoat ishlab chiqarish jarayonlari va transport vositalari faoliyati natijasida havoga ajralib chiqadi. Is gazi rangsiz, hidsiz va nihoyatda zaharli gaz bo'lib, yonilg'ining to'liq yonmasligi natijasida hosil bo'ladi. Asosiy manbalari — avtomobil dvigatellari, qozonxonalar va maishiy isitish tizimlaridir. Azot oksidlari yuqori haroratda yonish jarayonida hosil bo'ladi va asosan transport vositalari hamda issiqlik elektr stansiyalaridan ajraladi. SO₂ asosan ko'mir va mazut yoqilg'ilarining yonishi natijasida hosil bo'ladi. U nafas yo'llarini tirnash xususiyati keltirib chiqaradi, ko'z va tomoq shilliq qavatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Muallaq zarralar havoda suzib yuruvchi juda mayda chang va aerozol zarrachalaridir. Ushbu zarrachalar yurak-qon tomir kasalliklari, o'pka saratoni va surunkali nafas yetishmovchiligi xavfini oshiradi. Qo'rg'oshin, simob, kadmiy kabi og'ir metall birikmalari sanoat chiqindilari orqali havoga tarqaladi.

3. Inson salomatligiga ta'siri. Immun tizimi va umumiy organizmga ta'siri. Ifloslangan havo organizmning immun tizimini zaiflashtiradi, natijada inson turli yuqumli kasalliklarga tezroq chalinadi. Allergik kasalliklar, teri toshmalari, ko'z va burun shilliq qavatining yallig'lanishi iflos havoga xos bo'lgan holatlardandir. Bundan tashqari, uzoq muddatli ifloslanish kamqonlik va metabolik buzilishlarga ham sabab bo'lishi mumkin.

Ifloslangan havodan nafas olish inson organizmida quyidagi kasalliklarni keltirib chiqaradi: Nafas yo'llari - surunkali bronxit, bronxial astma, yuqori nafas yo'llarining yallig'lanishi. Yurak-qon tomir - yurak xuruji (infarkt), insult va qon bosimi oshishi. Boshqa a'zolar - kamqonlik, allergik reaksiyalar, asab tizimi buzilishi va gepatit kabi kasalliklarning rivojlanishi. Bolalar salomatligi - havoning ifloslanishi bolalarning jismoniy va aqliy rivojlanishiga, ularning immun tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

4. Hududiy xususiyatlar (O'zbekiston misolida). Ma'lumotlarga ko'ra, Farg'ona vodiysi kabi tog'lar bilan o'ralgan hududlarda kuz-qish mavsumida havo almashinuvi sekinlashishi natijasida "Smog" (zaharli tuman) hodisalari ko'p kuzatiladi. Toshkent va boshqa yirik sanoat markazlarida esa qurilish changlari va avtomobil gazlari asosiy muammo bo'lib qolmoqda. Toshkent shahri O'zbekistonning eng yirik megapolislaridan biri bo'lib, bu yerda atmosfera havosining ifloslanishida avtomobil transporti asosiy o'rinni egallaydi. Avtomobillar sonining keskin ko'payishi, tirbandliklar va eski dvigatelli transport vositalari havoga katta miqdorda is gazi (CO), azot oksidlari (NO_x) va muallaq zarralar chiqarilishiga olib kelmoqda. Qish mavsumida aholi tomonidan ko'mir va gazdan foydalanish kuchayishi, shuningdek,

shamolsiz ob-havo sharoiti natijasida shaharda smog (zaharli tuman) hodisalari kuzatiladi. Bundan tashqari, qurilish ishlari ko‘pligi tufayli havoda chang miqdori yuqori bo‘lib qolmoqda.

5. Muammoni hal etish yo‘llari. Havoni toza saqlash va kelajak avlodga yetkazish uchun quyidagi choralarni ko‘rish zarur. Sanitariya-himoya zonalari, sanoat zonalari va aholi yashash punktlari o‘rtasida 100 metrdan bir necha kilometrgacha bo‘lgan yashil daraxtzorlar barpo etish. Yashil makon - shaharlarni ko‘kalamzorlashtirish (bir dona katta daraxt bir sutkada 3 kishini kislorod bilan ta‘minlaydi). Ekologik transport - elektromobillarga o‘tish va jamoat transportini rivojlantirish. Filtrlar - zavod va fabrikalarda zamonaviy gaz-chang tutuvchi uskunalarni o‘rnatish. Qonunchilik va ekologik nazoratni kuchaytirish. Atmosfera havosini muhofaza qilishda ekologik qonunchilik muhim ahamiyatga ega. Havoga chiqariladigan zararli moddalar uchun me‘yoriy chegaralarni qat‘iy belgilash va ularning bajarilishini doimiy nazorat qilish zarur. Sanoat korxonalari va transport vositalari tomonidan ekologik talablarning buzilishi jarimalar va ma‘muriy choralar orqali cheklanishi lozim. Shu bilan birga, havo sifati monitoringi tizimini zamonaviy texnologiyalar asosida takomillashtirish muhimdir.

Xulosa. Atmosferani muhofaza qilish – bu barqaror rivojlanishning asosi. Maqolada keltirilganidek, havoni toza saqlash faqat davlatning emas, balki har bir fuqaroning burchidir. Ekologik madaniyatni oshirish va tabiatga ongli munosabatda bo‘lish orqali sog‘lom kelajakni barpo etish mumkin. Xulosa qilib aytganda, atmosfera havosini muhofaza qilish — bu nafaqat ekologik, balki ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashning asosiy omili hisoblanadi. Sanoat rivojlanishi, urbanizatsiya va transportning o‘shishiga qaramay, ekologik choralar va inson faoliyati uyg‘unligi orqali havoni toza saqlash, kelajak avlod uchun sog‘lom yashash muhiti yaratish mumkin. Shu nuqtai nazardan, havoning sifatini oshirish va ifloslanishni kamaytirish masalalari davlat va jamiyatning birgalikdagi mas‘uliyati bo‘lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Abdurahmonova K.S. "Atmosfera havosining ifloslanishi va uning ekologik hamda ijtimoiy oqibatlari", 2025.

Mirzoyeva I.E., Sobirova D.B. "Atmosferaning ifloslanishi va uning inson salomatligiga ta'siri", BuxDU.

“Navoi shahrida 2024-yil atmosfera havosi ifloslanishi va uning tahlili” – N. Toshturdiyev

LIRIKADA TABIAT TASVIRI VA U BILAN BOG‘LIQ POETIK OBRAZLAR TALQINI

(Omon Matjon she‘rlari talqinida)

Abdujabborova Aziza Baxtiyor qizi

Xorazm viloyati Yangibozor tumani 13-son umumiy o‘rta ta‘lim maktabi ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada taniqli ijodkor Omon Matjon she‘riyatining o‘ziga xos xususiyatlari ochib beriladi. Shoirning she‘rlarida qo‘llangan tabiat tasvirlari, poetik obrazlar qo‘llash mahorati ko‘rsatib beriladi. Shuningdek, Omon Matjon ijodining orginalligi, ijod va mahorat uyg‘unligi masalasi yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Poetik obraz, uslubiy betakrorlik, lirik qahramon, falsafiy mushohada, inson va jamiyat munosabatlari, estetik did.

Аннотация: В данной статье раскрываются специфические особенности поэзии известного писателя Омона Матжона. Демонстрируются образы природы, используемые в стихах поэта, мастерство использования поэтических образов. Также подчеркивается оригинальность творчества Омона Матжона, гармония творчества и мастерства.

Ключевые слова: поэтический образ, стилистическая уникальность, лирический герой, философское размышление, отношения человека и общества, эстетический вкус.

Abstract: This article reveals the specific features of the poetry of the famous writer Omon Matjon. The images of nature used in the poet's poems, the skill of using poetic images are shown. Also, the originality of Omon Matjon's work, the harmony of creativity and skill are highlighted.

Keywords: Poetic image, stylistic uniqueness, lyrical hero, philosophical observation, human and society relations, aesthetic taste.

Ma‘naviy-madaniy merosni tahlil va tadqiq etish, hozirgi adabiy jarayon hodisalarini tanqidiy o‘rganish, o‘zlashtirish, estetik baholash adabiyot ilmining asosini tashkil qiladi. Ma‘lumki, ijtimoiy-siyosiy, falsafiy tizimlarning o‘zgarishi, avvalo, insoniyat dunyoqarashlarning makon va zamondagi o‘rin almashunividir. Bu, shubhasiz, yangi tushunchalar, talqinlar, tasavvurlar silsilasini yuzaga keltiradi. “Inson va jamiyat munosabatlarini, ijtimoiy voqelikni yangicha idrok qilayotgan e’tiqodning shakllanishi, o‘zligini namoyon etishi ham bu holatning tasdig‘idir.

Mustaqillik asnosida, umumbashariy qadriyatlarga tayangan, go'zallik-ezgulik-adolat tamoyillariga asoslangan adabiyot ilmi qaror topdi; adabiyotshunoslik ilmi yangi-yangi talqin va tahlil metodlari, usullari bilan o'z imkoniyatlarini kengaytirib bormoqda." [3, 12]

Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev 2017-yil 3-avgust sanasida ko'plab ziyoli vakillar, fan arboblari, adabiyotshunos olimlar-u ijod vakillari bilan davra suhbatini olib borgan. Shunda ushbu purma'no fikrlarini keltirib o'tgan edilar: "Adabiyot va san'atni, madaniyatni rivojlantirish- xalqimiz ma'naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir. Bizning havas qilsa arziydigan tariximiz bor. Havas qilsa arziydigan ajdodlarimiz bor. Havas qilsa arziydigan beqiyos boyliklarimiz bor. Va men ishonamanki, nasib etsa, havas qilsa arziydigan buyuk kelajagimiz, buyuk adabiyotimiz, san'atimiz ham albatta bo'ladi". "Yuqorida keltirilgan fikrlarda ayni haqiqat mujassam. "Va men ishonamanki, nasib etsa, havas qilsa arziydigan buyuk kelajagimiz, buyuk adabiyotimiz, san'atimiz ham albatta bo'ladi." Mana shu satrlarga amal qilgan holda, havas qilsa arziydigan adabiyot yaratishda o'zining ijod yo'liga, ijod taktikasiga ega ijodkorlardan biri Omon Matjonning lirikalariga murojaat qilmoqchimiz.

Adabiyotshunoslik ilmida yangi o'ziga xos talqin va tahlil metodlari, usullari bilan o'z imkoniyatlarini o'zgacha uslubda qo'llay olgan ijodkor Omon Matjon asarlariga to'xtalib o'tamiz.

Omon Matjon falsafiy mushohadalarini, lirik qahramonning kechinmalarini ko'proq tabiat bilan bog'liq holda tasvirlaydi. Uning juda ko'p she'rlarida tabiat bilan aloqador ruhiy kechinmalar, shoirona tasvirlar uchraydi. "V.G.Belinskiy "Tabiat, Gyote uchun g'oyalarning ochiq kitobi edi. Pushkin uchun esa u to'liq tavsifga sig'maydigan, ammo sokin va sehrli jonli surat edi..." deydi".

Ijodkor Omon Matjon asarlarida tabiat jozibalarini, sehrli sir-sinoatlarini ayniqsa, yil fasllarining maftunkor, o'ziga xos holatlarini hamda hodisalaridan foydalangan holda lirik asarlar yaratganligini kuzatish mumkin. Ko'pchilik sohir qalam egalari bo'lmish ijod vakillari maftunkor bahordan ta'sirlanib ijod qilgan bo'lsalar, Omon Matjonga qahraton qish va uning oppoq qorlari, ayozli kunlari ilhom manbai bo'lib xizmat qilganligini uning lirikalaridan ko'rish mumkin.

Qor bosgan oq-oppoq dalada ko'rdim,
Qimir etmay turar tun qora tulpor,
Qish obdon bekitgan cho'ng qora toshning
Besh-olti joyida erigandek qor.

Shoir o'z asarlarida faqat bu fasldan ta'sirlanib ijod qilgan desak, yanglishgan bo'lamiz, u nafaqat qish balki, tabiatning to'rtta fasli holatlaridan ham unumli foydalangan holda qalam tebratgan. Unga tabiatdagi ko'pgina unsurlar poetik obraz va badiiy tasvir rolini o'tagan: Qish orqali yoritmoqchi bo'lgan asarlarida: qishning ziynati bo'lmish qor, izg'irin shamollar, Xorazm vohasining qattiq sovug'i, billurdek tovlanadigan muz parchalari, Amudaryoning mavjli to'lqinlari, suvlari; bahorni ifoda qilgan lirikalarida esa nafis gullar, vohaning olovtaft sahrosi-yu, Xorazm vohaga xos bo'lgan gujum daraxti, o'simliklari, sayroqi qushlari, adabiyotda hijron fasli bo'lmish kuz orqali ham sarg'aygan barglar, kabi poetik obrazlar g'oyaviy-badiiy maqsadni to'la gavdalanirishga xizmat qilgan.

Shu yil yoz, To'rtko'lda qayiqda o'tib,
Dilim to'lqinlandi, ko'zim yoshlandi.
Amudaryo suvi sho'r edi, taxir-
Hovuchimdan ko'z yoshidek tashladim. [1,309]

Shoir lirikasida mavjud borliq, koinot va hayot, inson va uning shodligi, hasrat-u alamlari, tabiat va jamiyat o'z aksini topgan. Ko'pchilik nosirlar qissa va romonlarga sig'dirgan hayon sinfoniyasini Omon Matjon lirikaga jamlay olgan. Ramzlar tiliga katta e'tibor berib, o'zi yashayotgan muhit, o'zi his qilayotgan haqiqatlarga obrazli munosabat bildirishga, obrazli mushohada yuritishga intiladi. Har bitta obrazga alohida yondoshib, hayot haqiqatini ochib beradi. Yuqorida keltirib va to'xtalib o'tgan qish mavzusida yoritgan, hayot, borliq va shu kabi mavzularni qalam ostiga olgan, 1992-yil yozilgan "2-3 –yanvar... Xorazm" sh'erini mushohada qilib ko'ramiz:

Xorazmda qor yukidan og'ochlar sindi.
Kun-tun falak tegirmoni muz sepdig'yo.
Qurib..., ko'kka uchib ketgan Jayhunni endi
Bulut bo'lib tushishidan bormi bir ma'no?! [1,6]

Bu misralardan ko'rinyapdiki, shoir dastlab o'zi tug'ilib o'sgan diyorning iqlimini, haroratini ilk so'zlarida oshkor qilyapti. Ya'ni, Xorazmda qorning ko'p bo'lishi, hatto daraxtlarni sindirish darajasida yog'ishini, natijada shunga mos ravishda sovuq, izg'irin bo'lishini anglashimizga ishora qilmoqda. Barchaga ma'lumki, hududda qorning ko'p yog'ishi kelasi yil uchun tabiiy suvning ko'p bo'lishiga, kunning sovuq, izg'irinli bo'lishi esa ekinlar zararkunanda hashoratlarning g'umbak (qishlovchi tuxumlari) hamda kasalliklar qo'zg'atuvchi bakteriya, zambrug'larning nobud bo'lishiga olib keladi, natijada kelasi yil tuproq unumdor, ekinlar hosildor bo'lishiga zamin yaratiladi. Ijodkor misralarida ana shu

misralari orqali voha tabiatining o'ziga xos xususiyatlariga har tomonlama e'tiborini qaratgan deb bilamiz. Ham o'z ma'nosidan ham ko'chma manosidan buni anglab olamiz. Ijodkorning keyingi misralari bilan tanishamiz:

Ko'p davrlardan buyon Jayhunning (ya'ni, Amudaryo) o'ng va so'l qirg'oqlarida joylashgan o'tiroq xalqning tiriklik manbai, insoniyatni boqib kelyotgan ona daryoning suvsiz qolishi-yu, jahon inqirozi bo'lmish Orol dengizining qurishi, endi uning bulutga aylanib yo'qolishidan ijodkorning xavotirda ekanligi bayon qilingan. Hayot haqiqatining nechog'lik teran tafakkurga ega ekanligini keyingi misralarda chuqurroq anglaymiz.

Oyoqlarin muz novdalar qo'yvormay ushlab,
Parvozlari qotishgandek sovuq temirga,
Shoxlar aro panoh topgan junjikkan qushlar,
Daraxtlarga qo'shilishib, qulashdi yerga. [1,6]

Etni kesib ketadigan darajadagi sovuqqa sabr va bardosh bilan chidab, shukur qilib yashab, o'zga issiq yurtlarga uchib ketmasdan, o'z inlariga, daraxtlariga sodiq qushlar tasviri ayniqsa, ta'sirli chiqqan. Ular qorning yukini ko'tarolmay singan daraxt bilan bilan yerga quladi. Xo'sh, ijodkor bu bilan nima demoqchi? Nega qushlarning qanotlari bo'la turib, daraxt bilan birga qulashi tasvirlangan? Oyoqlarini muz qo'yvormasligining boisi ne? Muz obrazi orqali nima demoqchi? Ana shunday o'xshatishlar orqali Omon Matjon sovuq muzlar bu mustaqilligimizga raxna solgan kimsalar, asl farzandlarimizning oyoqlaridan tortib, ko'kka bo'y cho'zishiga yo'l bermagan manfur yovlar, qushlar misolida esa Vatanga sodiqlik, mehr-oqibat haqida so'z yuritgan. Satrlarga shunday jo qilganki, buni tushunib olish qiyin emas. SHoirni hayratlantirgan, unga zavq bera olgan, mavjud Vatan tushunchasini yanada teran anglashga undagan narsa: shu zaminda yashashi va bu qadim makonning shoirona yurakni bergan tabiati bilan ham bog'liqdir. Ba'zan "...odamda shunday holat sodir bo'ladi. U nimadandir yuragi g'ash. Shunda sokin tabiatning takrorlanmas, nogahoniy bir ko'rinishi bilan yuzma-yuz kelgach, barchasi unut bo'ladi» [4,4]

Izg'irin sovuqqa chidamli qushlar obrazi orqali voha xalqining, nafaqat Xorazm aholisi balki, insoniyatning hamma sinovlarga chidashini, o'z xalqiga kelgan dard bilan birga yashab, birga kurashini, kerak bo'lsa kindik qoni to'kilgan bir siqim tuproq uchun jonini fido qilishini anglashimiz mumkin. Bu qushlar zamirida kuragi yerga tegmagan pahlavon bobomiz Pahlavon Mahmud, yovni hayratda qoldirgan yo'lbarskelbatli Jaloliddin Manguberdi, so'nggi nafasi qolguncha Vatan uchun kurashgan Najmiddin Kubro, ular bilan bir safda kurashgan Temur Malik, erk va

ozodlik uchun kurashgan har bitta o'zbek farzandlari tasvirlangan desak, sira mubolag'a bo'lmas.

Keyingi misralarda ijodkorning ko'nglidagi maqsadini yanada teranroq anglaymiz:

O'zbekiston! Sening o'ktam oyoqlaringni
Yuz yil shundoq qo'yvormadi Shimol muzlari.
Yuking -og'ir, shamollar –och.....va shoxlaringda
Jon qushlarim ming jovdirab boqar ko'zlari.
Qahratonda himoyasiz qoladi muhit,
Yiqilganlar, to'xtaganlar, so'zsiz o'ladir,
O'zbekiston, erk daraxtim, o'zni bardam tut,
Parvozga shay qushlar bilan yelkang to'ladir! [1,6]

Sovuq qishda bo'ladigan kundalik jarayonni: qorning yog'ishi-yu, qushlarning sovuqda dartahtlarga qo'nib izg'irindan yaxlab qolishini shunday mohirlik bilan siyosiy va ijtimoiy tuzimga bog'lab yozish, ijodkor qalamining o'tkirligidan darak. Nima uchun ko'proq qahraton qishga murojat qilishini ham tushungandekmiz nazarimda. Ijodkorga qishning ko'p elementlari shoirona maqsadini ochib berishda juda qo'l kelgan. Ushbu she'ri xuddi Vatanimizning mustabid davrlardan tortib to bugungacha bo'lgan o'tmishini yoritib berayotgan kichik romondek nazarimda. Oxirida yoritilgan misralar buning yaqqol misoli bo'la oladi.

O'zbekiston, erk daraxtim, o'zni bardam tut,
Parvozga shay qushlar bilan yelkang to'ladir!

Erk va ozodlik, mustaqillik, Vatan uchun qayg'urish hislarini mana shu she'riga tabiat tasvirlari, obrazlari orqali ochib bera olgan.

Uning keyingi tabiat tasviri bilan bog'lab yozgan she'riga diqqatimizni qaratamiz:

Kuzda men har xolda tabiatda ham
Bir tinchlik borini sezaman osud.
Jilg'a tinch uzalar, tepa olar dam
Yechib qo'yilganday qilich va sovut.
Kuz. Tunni kutmaymiz. U o'zi kelar.
Bir ne olib kelar bashar tinchiga.
Tun, qora turnadek, jo'jalarini
Titroq parlarining olar pinjiga. (Kuz 1992-yil yozilgan she'r) [1,7]

Bu misralarni o'qib ijodkorning topilmalariga yana bir bor tan bermaslikning iloji yo'q. Kuzning oxirgi oylarida butun tabiatning uyquga ketshini, borliqda sukunat

hukmron bo'lishini, ayniqsa kurashdan to'xtab, tin olish uchun qilich va sovutini yechib qo'ygan jangchilarga mengzagani juda takrorlanmas tashbeh bo'lgan. She'ning yaratilgan yiliga e'tibor beradigan bo'lsak, o'z mustaqilligimizni qo'lga kiritganimizdan keyingi dastlabki yilda yozilgan. Bu degani o'zbek xalqi uchun qora tunlarning ortda qolganligini, hamma sinovli, g'alayonli va isyonli, shovqinli kunlar ortda qolib, tinchlik zamoni kelganligini; kuzda bo'ladigan tabiiy jarayonga o'xshatganligi esa ijodkorning mahoratini yana bir bor ochib bera olgan. Tahlikali zamonda, hali atrof-muhit to'la sokinlikni qo'lga kiritmasadan turib, shoirning mustaqillik yillarining ilk pallasida bunday mavzuni ko'tarib chiqqanligining o'zi bir katta jasorat edi.

Kuz. Tunni kutmaymiz. Chunki osmon

Bugun teran va sof. Bugun mukammal.

Taqdir, ehtirosli umr ishlarin

Doim, shunday qo'lla ! Va shunday et hal! [1,7]

Endi bu yerda ijodkor, butun mavzu ko'lamini kengroq ochib bergan. O'tmishda bo'lib o'tgan hodisalarni, jarayonlarni, mashaqqatli kunlarni yengib o'tshimizda ko'mak bergan yaratgan egamdan minnatdor bo'lish kerakligini, shunday sokin hayotga yetqizgani uchun shukronalik hisini tuyishimizni bizga "Taqdir" so'zi orqali ishora qilmoqda. Taqdiri azalda yozilgan qismatni yashaysan, bizga anashunday fayzli kunlarni ko'rish nasib qildimi, demak biz baxtli insonlarmiz demoqchi nazarimda.

Omon Matjon ijodining o'ziga xos bir jixati muallifning umumlashtirish san'atidir. U o'quvchida xajman ixchamgina parchadan ham bir dunyo ma'no olish imkonini beradi. Tasvir jilosi, lo'ndaligi va undagi fikrlar ko'lami kishini xayratga soladi. Muallifning uslubida asosan to'rt jixat yaqqol ko'zga tashlanadi. Birinchisi, ijodkorning atrof – muhitni teran idrok etishi, mavzuni tanlashi va uni real va hatto naturalistik tasvirda berishi; ikkinchisi, shu mavzuni o'zining bilim doirasida ilmiy - amaliy taxlil qilib, badiiy tarzda ifodalashi; uchinchisi, o'ziga xos uslub har so'zni rostini bitishi; to'rtinchisi, ana shu jixatlarni yuksak badiiy saviyada o'quvchiga yetkazish xusiyatidir. Ijodkorning bu uslubida tabiat manzaralari aloxida o'rin tutadi. Muallifning taxlil uslubi o'zi ko'rgan, kuzatgan narsalarda namoyon bo'lib, ayniksa tabiat manzaralarini yoritishda ulardan keng foydalanilgan. Ijodkorning yana qor obraziga diqqatini qaratganligini ko'ramiz.

To'rt fasl ham xo'bdir O'zbekistonda,

Har biri o'z fe'li, yo'rig'i bilan.

Lekin bu yil qishda ko'p kutdim qorni

Oqligi, sofligi, sovug'i bilan.
Huv tog'lar...
Ularga qor –siyosiy ish,
Bahorda so'z so'rar har bitta chashma...
Olmos egovchalar ming-ming uchsaydi
Kirlangan havoni poklab-tarashlab.
... Tuprog'im, bir olam oqlikni kutib,
horib-qoraygandir bilsang ehtimol
har galgiday biring ming bo'lib qaytgay

Ozgina qoringni ayama Shimol!... (Qor kutib 1986-yil yozilgan) [1, 325]

Qor obrazi orqali endi bu safar oqlikni, poklikni, beg'uborlikni nazarda tutmoqda. Qorni olmosga o'xshatib, egovchalar deyishi yana takrorlanmas tashbehlardan. Kirlanib ketgan havoni, atrof-muhitni o'zining sofligi, tozaligi bilan yuvib ketishni istamoqda lirik qahramon. Chindan ham qor yog'ganda butun borliq musaffo tus oladi. Butun chang-to'zonlar yerga singib ketadi. Ijodkor o'zining teran nigohi bilan hech bir jarayonni ko'zdan yiroq tutmagan. Qor obrazi orqali o'z badiiy niyatini to'la ochib beraolgan.

“Badiiy asardagi har bir so'z tasviriy vosita hisoblanishi mumkin, chunki u, albatta, mazkur asar mazmunini ifodalashga xizmat qiladi. Shunga ko'ra, ijodkor voqelikdagi hodisalarni aks ettirish va baholash uchun zarur so'z topa bilishlari lozim. Ulami o'z o'mida qo'llash va ular vositasida ko'zda tutilgan ma'noni to'g'ri ifodalash ustida tinimsiz mehnat qilishlari kerak. Tasviriy-ifodaviy vositalar va tilning maxsus leksik imkoniyatlari nihoyatda ko'p.” [2, 98]

“Adabiy asarlarning badiiy jihatdan mukammal chiqishida epitet, o'xshatish, metafora, metonimiya, giperbola singari tasviriy-ifodaviy vositalar ham muayyan vazifani o'taydi. Ijodkorlar bunday maxsus vositalar yordamida o'zlari tasvirlayotgan narsa-hodisalarning ba'zi bir tomonlarini yoki belgisini aniq va qisqa xarakterlab berishga erishadilar. Ijodkor har bir hodisani aks ettirganda, uning muayyan sharoitda muhim hisoblangan sifatini ajratib ko'rsatadi.” [2, 105]

Peyzaj she'riyatda ruhiyat tasviri prinsiplaridan yana biri, – bu «**Tabiat bilan bog'liq poetik tafsillar vositasida**» amalga oshadi. Ma'lumki, badiiy tasvirda tafsillar, ya'ni detallar muhim ahamiyat kasb etadi. Zotan, «...San'atning barcha shakllarida voqelik obrazlar vositasida aks ettirilgan ekan, bu obraz voqelikning aynan o'zidan... iborat emas. San'at asarlaridagi har bir obraz ijodkor shaxsining hissiy va aqliy idrokidan o'tgan voqe'lik parchasi» [5,49] sifatida poetik tasvirdan o'rin oladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Omon Matjon ijod namunalarida yuqorida keltirilgan o'xshatish, metafra, metanimiya, sinekdoxa-yu giperbalardan unumli foydalangan. Har bitta tabiat tasviriga oid so'zdan mohirona foydalangan. Hayotni, borliqni, tabiat va jamiyatni teran nigoh bilan kuzatgani yaqqol ijod namunalarida nomoyon bo'lgan. Uning nigohidan tabiatning hech bir jihati chetda qolmagan. Omon Matjon ijodida tabiat va undagi obrazlar xuddi o'q va yoydek uning ijodiga xizmat qilgan. Tabiat unga yoy bo'lsa, undagi obrazlar, mayda detallar, elementlar o'q vazifasini bajargan deyish mumkin. Ya'ni, ijodkor nimaniki maqsad qilib, nishonga olgan bo'lsa, anashu obrazlar orqali o'z ijodiy maqsadiga erishgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Omon Matjon. "Iymon yog'dusi".- saylanma. Toshkent: G'ofur G'ulom nashryoti, 1995
2. Erkin Xudoyberdiyev. "Adabiyotshunoslikka kirish"-TOSHKENT «Iqtisod»2007
3. Hotam Umurov. "Adabiyotshunoslik nazariyasi" - Abdulla Qodiriy nashryoti-2004
4. Sarimsoqov B. Badiiylik asoslari va mezonlari. T.: O'zR FA, TAI nashriyoti, 2004. 4-bet
5. Sharopov A. Yulduzli osmon sehri. T.: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1983. 49-bet.
6. Qobilova Sitara Qobil qizining "ATOYI G'AZALLARIDA TABIAT MANZARALARI TASVIRI" mavzusida yozgan referati.
7. Internet ma'lumotlari: Ziyo.uz.

RAQAMLI KOMPETENSIYA TUSHUNCHASI MAZMUNI VA UNI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA ILMIY TADQIQOTLAR TAHLILI

Qo'ziyeva Sitora Umar qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti
Pedagogika yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli kompetensiya tushunchasining mazmuni, tarkibiy komponentlari hamda uni rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari tahlil qilinadi. Shuningdek, xalqaro va milliy ilmiy tadqiqotlar asosida raqamli kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy yondashuvlari yoritiladi. Ta'lim tizimida raqamli ko'nikmalarni rivojlantirishning ahamiyati va istiqbollari ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Аннотация: В данной статье анализируется сущность понятия цифровой компетенции, ее структурные компоненты, а также теоретические и практические основы ее развития. Рассматриваются современные подходы к формированию цифровых навыков на основе международных и национальных исследований. Обоснована значимость развития цифровой компетентности в системе образования.

Abstract: This article analyzes the concept of digital competence, its structural components, and theoretical as well as practical foundations of its development. It also highlights modern approaches to developing digital skills based on international and national research. The importance of digital competence in the education system is scientifically substantiated.

Kalit so'zlar: raqamli kompetensiya, axborot texnologiyalari, media savodxonlik, raqamli pedagogika, innovatsion ta'lim, raqamli transformatsiya.

Ключевые слова: цифровая компетенция, информационные технологии, медиаграмотность, цифровая педагогика, инновационное образование, цифровая трансформация.

Keywords: digital competence, information technologies, media literacy, digital pedagogy, innovative education, digital transformation.

KIRISH

XXI asrda jamiyat hayotining barcha sohalarida raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi va keng joriy etilishi inson kapitaliga qo'yiladigan talablarni tubdan o'zgartirdi. Ayniqsa, ta'lim tizimida raqamli kompetensiya muhim mezonlardan biri

sifatida shakllanib, shaxsning bilim olish, axborotni qayta ishlash hamda undan samarali foydalanish qobiliyatini belgilovchi asosiy omillardan biriga aylandi. Zamonaviy raqamli iqtisodiyot sharoitida insondan faqat bilimga ega bo'lish emas, balki uni mustaqil ravishda izlash, tahlil qilish, tanqidiy baholash va amaliy faoliyatda qo'llash ko'nikmalariga ega bo'lish talab etiladi. Shu bois raqamli kompetensiya tushunchasi ilmiy adabiyotlarda keng o'rganilayotgan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

ASOSIY QISM

Bugungi kunda European Commission tomonidan ishlab chiqilgan DigComp modeli raqamli kompetensiyaning xalqaro miqyosdagi muhim standartlaridan biri sifatida e'tirof etilib, unda raqamli savodxonlik axborotni izlash va tahlil qilish, kommunikatsiya va hamkorlik, raqamli kontent yaratish, xavfsizlikni ta'minlash hamda muammolarni hal etish kabi asosiy komponentlar orqali talqin etiladi. Ushbu yondashuv raqamli kompetensiyaning kompleks va ko'p qirrali mohiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Raqamli kompetensiya tushunchasining nazariy asoslarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, u faqat texnik ko'nikmalar majmui bilan cheklanmaydi, balki shaxsning axborot madaniyati, media savodxonligi, tanqidiy fikrlash darajasi va raqamli muhitda samarali faoliyat yuritish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Ilmiy manbalarda bu tushuncha turlicha izohlanadi, jumladan, Paul Gilster raqamli savodxonlikni axborotni anglash va undan ongli foydalanish qobiliyati sifatida talqin etadi, bu esa mazkur kompetensiyaning chuqur intellektual asosga ega ekanligini anglatadi.

So'nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar raqamli kompetensiyaning rivojlantirish masalasining yanada dolzarblashib borayotganini ko'rsatmoqda. Xususan, UNESCO tomonidan ishlab chiqilgan konseptual yondashuvlarda raqamli savodxonlik global ta'lim tizimining ajralmas qismi sifatida qaralib, uning rivoji jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy bog'liqligi ta'kidlanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli kompetensiyaning shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar, jumladan, interaktiv o'qitish metodlari, muammoli ta'lim, loyihaviy faoliyat va hamkorlikka asoslangan ta'lim texnologiyalari muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni samarali integratsiya qilish o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, ijodiy yondashuv va muammolarni hal etish kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston sharoitida ham raqamli transformatsiya jarayonlari izchil amalga oshirilmoqda va bu ta'lim tizimining mazmuni hamda shakliga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida ta'lim

muassasalarini zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan ta'minlash, pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini oshirish va innovatsion ta'lim muhitini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Biroq ushbu jarayonda infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, pedagog kadrlarning raqamli savodxonlik darajasidagi tafovutlar hamda metodik ta'minotning yetishmasligi kabi muammolar mavjud bo'lib, ular raqamli kompetensiyani rivojlantirish jarayoniga kompleks va tizimli yondashuvni talab etadi.

Kelgusida raqamli kompetensiyani rivojlantirish uzluksiz ta'lim konsepsiyasi asosida amalga oshirilishi, individual va moslashuvchan ta'lim texnologiyalarini joriy etish, sun'iy intellekt imkoniyatlaridan keng foydalanish hamda pedagog kadrlarni muntazam ravishda qayta tayyorlash orqali ta'minlanishi zarur. Shu bilan birga, xalqaro tajribalarni o'rganish va ularni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa raqamli kompetensiyani nafaqat ta'lim jarayonining tarkibiy elementi, balki jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi strategik omil sifatida qarash imkonini beradi.

XXI asrda global raqamli transformatsiya jarayonlari jamiyat taraqqiyotining asosiy drayveriga aylanib, inson kapitalining sifat ko'rsatkichlariga nisbatan mutlaqo yangi talablarni shakllantirdi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining tezkor rivoji natijasida bilim ishlab chiqarish, uni uzatish va amaliyotga tatbiq etish mexanizmlari tubdan o'zgarib, ta'lim tizimi oldiga innovatsion vazifalarni qo'ydi. Aynan shunday sharoitda raqamli kompetensiya shaxsning nafaqat kasbiy muvaffaqiyati, balki ijtimoiy moslashuvi va intellektual rivojlanishini belgilovchi asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Raqamli kompetensiya bugungi kunda bilimlarni passiv qabul qilishdan faol, mustaqil va tanqidiy fikrlash asosida qayta ishlashga o'tishni taqozo etadi.

Zamonaviy ilmiy yondashuvlarda raqamli kompetensiya ko'p darajali va integrativ tizim sifatida talqin qilinadi. Xususan, European Commission tomonidan ishlab chiqilgan DigComp modeli ushbu kompetensiyaning strukturaviy asoslarini belgilab berib, uni besh asosiy yo'nalishda rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi. Biroq, so'nggi tadqiqotlar ushbu modelni yanada kengaytirib, raqamli identifikatsiya, kibernetika madaniyati, sun'iy intellekt bilan ishlash ko'nikmalari hamda ma'lumotlar bilan ishlash madaniyatini ham raqamli kompetensiyaning muhim komponentlari sifatida ko'rsatmoqda. Bu esa mazkur tushunchaning dinamik va rivojlanib boruvchi xarakterga ega ekanligini anglatadi.

Nazariy jihatdan raqamli kompetensiya shaxsning kognitiv, texnologik va ijtimoiy-kommunikativ qobiliyatlarining o'zaro integratsiyasi natijasida shakllanadi.

Shu nuqtai nazardan, Paul Gilster tomonidan ilgari surilgan raqamli savodxonlik konsepsiyasi bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan bo'lib, u axborotni tanqidiy anglash va undan maqsadli foydalanish jarayonini markazga qo'yadi. Biroq zamonaviy tadqiqotlar ushbu yondashuvni kengaytirib, raqamli muhitda etik me'yorlarga rioya qilish, virtual kommunikatsiyada mas'uliyatni his etish va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish kabi jihatlarni ham muhim komponentlar sifatida talqin etadi.

Ilmiy tadqiqotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli kompetensiyani rivojlantirish ko'p bosqichli pedagogik jarayon bo'lib, u faqat texnologiyalarni joriy etish bilan cheklanmaydi. UNESCO tomonidan ishlab chiqilgan yondashuvlarda raqamli savodxonlikni rivojlantirishda inklyuzivlik, uzluksizlik va moslashuvchanlik tamoyillari ustuvor ahamiyat kasb etadi. Xususan, tadqiqotlarda raqamli kompetensiyani shakllantirishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, differensial yondashuv va reflektiv o'qitish metodlarining samaradorligi alohida ta'kidlanadi. Shu bilan birga, raqamli muhitda o'qitish jarayoni faqat bilim berish bilan emas, balki talabalarda kreativ fikrlash, muammolarni kompleks hal etish va innovatsion faoliyat yuritish qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilishi zarur.

Raqamli kompetensiyaning amaliy jihatlarni tahlil qilganda, uning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati ham alohida e'tiborga loyiq. Bugungi kunda mehnat bozori raqamli texnologiyalarni chuqur o'zlashtirgan, moslashuvchan va kreativ fikrlaydigan mutaxassislarga ehtiyoj sezmoqda. Shu sababli ta'lim tizimi raqamli kompetensiyani rivojlantirish orqali inson kapitalining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilishi lozim. Bu jarayonda STEAM ta'limi, raqamli platformalar, masofaviy ta'lim tizimlari va ochiq ta'lim resurslarining o'rni tobora ortib bormoqda.

O'zbekiston sharoitida raqamli kompetensiyani rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida ta'lim tizimini raqamlashtirish, zamonaviy IT infratuzilmasini yaratish va pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, hududlar o'rtasidagi raqamli tafovut, texnik resurslarning yetarli emasligi va pedagogik kadrlarning tayyorgarlik darajasi bilan bog'liq muammolar ham mavjud. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun kompleks yondashuv, ya'ni infratuzilmani rivojlantirish, metodik bazani mustahkamlash va pedagoglarni muntazam tayyorlash zarur.

Zamonaviy ilmiy qarashlar shuni ko'rsatadiki, raqamli kompetensiyani rivojlantirish faqat formal ta'lim bilan cheklanmasligi kerak, balki norasmiy va informatsion ta'lim shakllari orqali ham qo'llab-quvvatlanishi lozim. Ayniqsa, onlayn

kurslar, ochiq ta'lim platformalari va professional hamjamiyatlar orqali bilim almashinuvi raqamli kompetensiyani oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data) va raqamli analitika kabi texnologiyalarni o'quv jarayoniga joriy etish ta'limning sifatini yangi bosqichga olib chiqadi.

Raqamli kompetensiya murakkab, ko'p komponentli va dinamik tizim sifatida shakllanib, u zamonaviy jamiyatda shaxsning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan fundamental ko'nikmalar majmuini ifodalaydi. Uni rivojlantirish esa uzluksiz, tizimli va innovatsion yondashuvni talab etuvchi murakkab pedagogik jarayon bo'lib, global va milliy darajadagi strategik vazifalar bilan chambarchas bog'liqdir.

XULOSA

Raqamli kompetensiya zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishning asosiy shartlaridan biridir. U faqat texnik bilimlar majmui emas, balki kompleks ko'nikmalar tizimi bo'lib, shaxsning intellektual va ijtimoiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli kompetensiyani rivojlantirish uzluksiz, tizimli va innovatsion yondashuvni talab etadi.

Adabiyotlar:

1. Gilster P. Digital Literacy. New York, 1997.
2. UNESCO. Digital Literacy Framework. Paris, 2018.
3. European Commission. DigComp 2.1: The Digital Competence Framework. Brussels, 2017.
4. Ferrari A. Digital Competence in Practice. European Union, 2013.
5. Redecker C. European Framework for Digital Competence of Educators, 2017.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi, 2020.
7. Voogt J., Roblin N.P. A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences.

MAKTABGACHA 6-7 YOSHLI BOLALARGA HAYOT XAVFSIZLIGI QOIDALARINI O'RGATISH METODIKASI

Madaliyeva Xurshida Ulug'bek qizi

Qo'qon davlat universiteti Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (Maktabgacha ta'lim) mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

Xurshidamadaliyeva7@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada 6-7 yoshli bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, ularga favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish, yo'l harakati qoidalarini va maishiy xavfsizlik choralarini o'rgatishning samarali usullari tadqiq etiladi. O'yin texnologiyalari va interfaol metodlarning ta'lim jarayonidagi o'rni tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: yosh xususiyati, bola, xavfsizlik qoidalarini, yo'l belgilari, o'yin texnologiyalari

Abstract: This article explores effective ways to teach children of 6-7 years old, proper behavior in emergency situations, traffic rules and household safety measures, taking into account the age characteristics. The role of game technologies and interactive methods in the educational process is analyzed.

Keywords: age feature, child, safety rules, road signs, game technology.

KIRISH

Hozirgi shiddatli rivojlanish davrida bolalarning xavfsizligini ta'minlash jamiyat oldidagi eng dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, bolalar ishtirokidagi baxtsiz hodisalarning aksariyati ularning xavfsizlik qoidalarini yetarli darajada bilmasligi yoki kutilmagan vaziyatda o'zini yo'qotib qo'yishi natijasida yuzaga keladi. 6-7 yoshli bolalar maktab ostonasida turgan, mustaqillikka intiluvchan yosh guruhidir. Bu davrda ularda mantiqiy fikrlash shakllana boshlaydi, biroq xavfni real baholash ko'nikmasi hali yetarli emas. Tadqiqotning maqsadi - Maktabgacha yoshdagi bolalarda xavfsiz xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirishning eng maqbul pedagogik usullarini aniqlash va amaliyotga tatbiq etishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

6-7 yoshli bolalarning psixofiziologik xususiyatlari (diqqatning beqarorligi, o'yin orqali dunyoqarashning shakllanishi) hayot xavfsizligini o'rgatishda asosiy omil hisoblanadi. Psixologik yondashuvlarga asoslanadigan bo'lsak, L.S.

Vigotskiyning “Yaqqin rivojlanish zonasi” nazariyasiga ko‘ra, xavfsizlik qoidalari bolaning kundalik hayoti bilan bog‘liq holda, kattalar nazoratida modellashtirilishi kerak [1]. O‘yin texnologiyalariga to‘xtaladigan bo‘lsak, J. Piaget tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, bu yoshdagi bolalar mavhum qoidalarni (masalan, “elektr xavfli”) quruq yodlashdan ko‘ra, rolli o‘yinlar orqali yaxshi o‘zlashtiradilar [2]. So‘nggi yillarda pedagogikada “Vaziyatli modellashtirish” (Situational modeling) metodi samarali deb topilmoqda. Bunda bola nazariy bilimni emas, balki “Agar uyda yolg‘iz qolsang va eshik taqillasa...” kabi aniq keyslarni yechishni o‘rganadi. Milliy tajribamizdan kelib chiqadigan bo‘lsak, O‘zbekiston maktabgacha ta‘lim tizimida “Ilk qadam” davlat o‘quv-dasturida xavfsizlik masalalariga alohida urg‘u berilgan bo‘lib, ular ko‘proq ko‘rgazmalilik tamoyiliga asoslanadi [3].

Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

Nazariy tahlil - mavzuga doir pedagogik va psixologik adabiyotlarni o‘rganish.
Pedagogik kuzatuv - bolalarning kundalik faoliyati va o‘yin jarayonida xavfsizlik qoidalari rioya qilish darajasini kuzatish.

Modellashtirish - xavfli vaziyatlarni sun‘iy ravishda yaratish (o‘yin shaklida) va bolalarning reaksiyasini tekshirish.

Suhbat va so‘rovnoma - tarbiyalanuvchilar va ota-onalar o‘rtasida xavfsizlik madaniyati bo‘yicha so‘rov o‘tkazish.

Ko‘rgazmalilik - rasmlar, maketlar va videoroliklardan foydalanish.

Tizimlilik - ma‘lumotlarni oddiydan murakkabga qarab berish.

Faollik - bolalarni bevosita jarayon ishtirokchisiga aylantirish.

NATIJALAR

O‘tkazilgan tajriba-sinov ishlari natijasida 6-7 yoshli bolalar uchun xavfsizlik qoidalarini o‘rgatishning 4 ta asosiy bloki samarali ekanligi isbotlandi:

A. Yo‘l harakati xavfsizligi. Bolalar svetofor signallari, piyodalar o‘tish joyi (zebra) va yo‘l belgilari bilan tanishtirildi. “Aqlli piyoda” o‘yini orqali ko‘chani kesib o‘tish amaliyoti o‘tildi.

B. Maishiy xavfsizlik, Uy va bog‘chadagi xavfli buyumlar (elektr asboblari, o‘tkir tig‘li buyumlar, dori-darmonlar) bilan ishlash qoidalari o‘rgatildi. “Xavfli va xavfsiz” didaktik o‘yini orqali bolalar buyumlarni saralashni o‘rgandilar.

C. Yong‘in xavfsizligi. Gugurt bilan o‘ynamaslik, yong‘in chiqqanda “101” raqamiga qo‘ng‘iroq qilish va xonadan chiqib ketish tartibi tushuntirildi.

D. Notanish shaxslar bilan muloqot. “Begona kishi bilan ketma”, “eshikni ochma” kabi qoidalar rolli o‘yinlar orqali mustahkamlandi.

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, 6-7 yoshli bolalarga shunchaki "mumkin emas" deyish kutilgan natijani bermaydi. Ular xavfning sabab va oqibatini tushunishlari kerak. O'yin metodikasining ustunligi shundaki, bolalar rolli o'yinlarda (masalan, qutqaruvchi, shifokor, politsiyachi) qatnashganida, ma'lumotni 70-80% ko'proq eslab qolishadi. Ma'ruza shaklidagi mashg'ulotlarda esa bu ko'rsatkich 10-15% dan oshmaydi. Ota-onalar bilan hamkorlikda esa maktabgacha ta'lim tashkilotida berilgan bilimlar uyda ota-onalar tomonidan mustahkamlanmasa, ko'nikma tezda unutiladi. Shu sababli, "Xavfsiz oila" burchaklarini tashkil etish va ota-onalar uchun tavsiyalar ishlab chiqish zarur, deb hisoblaymiz.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, 6-7 yoshli bolalarga hayot xavfsizligi qoidalarini o'rgatish tizimli va interfaol harakterga ega bo'lishi lozim. Metodikaning asosi – "Bilaman – Bajara olaman – Mas'uliyatni his qilaman" formulasiga tayanishi kerak. Bolani qo'rqitish emas, balki unda ehtiyotkorlik va o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantirish asosiy vazifadir. To'g'ri tanlangan metodika nafaqat bolaning sog'lig'ini asraydi, balki unda ijtimoiy mas'uliyat hissini ham uyg'otadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Lev Semyonovich Vigotskiy (O'zbek tilidagi darslik mualliflari jamoasi bilan birga). "Pedagogik psixologiya" 2023-yil. O'zbekiston, Toshkent ("O'qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyi).
2. Jan Piaget "Bolaning intellekti va fikrlashining rivojlanishi" (Tanlangan psixologik asarlar to'plami tarkibida) 2012-yil (Qayta nashrlar 2019–2021 yillarda ham kuzatilgan) "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent shahri.
3. "Ilk Qadam" davlat o'quv dasturi 2022-yil (takomillashtirilgan ikkinchi nashri). "Ma'rifat-Madadkor" nashriyoti, Toshkent shahri.

LINGUOPOETIC ANALYSIS OF THE WORKS OF MUHAMMAD YUSUF

Tukhtasinova Navruzakhon

Master's student of uzbek language and literature QDU

Annotation: This article presents theoretical information related to linguopoetics. A linguopoetic analysis is carried out based on the creative heritage of Muhammad Yusuf. The study also addresses the role of analysis in lyrical works. The semes of neologisms that emerged as a result of the writer's artistic mastery are explained.

Keywords: linguopoetics, lexical, semantic, personification, alliteration, linguostylistic, sememe, acoustic.

INTRODUCTION

Linguopoetics is taking shape in the field of world philology as a factor that unites linguistics and literary studies. On this topic, linguists such as V.P. Grigorev, L.N. Sherba, V.V. Vinogradov, A.A. Lipgart, V.Ya. Zadornova, I.K. Mirzaev, S. Karimov, A. Nurmonov, M. Yo'ldoshev, G. Muhammadjonova, Sh. To'xtaxo'jaeva, and S. Umirova have expressed their views and opinions. Based on the theoretical insights of these scholars, linguistics has adopted a number of theories concerning linguopoetic analysis.

“The statements that ‘Linguopoetics possesses a universal character and serves as an important source in the analysis of works written in all styles’⁴⁴ and ‘Linguopoetics is capable of fully revealing the essence of a literary work’⁴⁵ prove that our conclusions are valid.” Linguopoetics is a branch of philology that studies poetic language. In world linguistics, numerous scholarly studies have been conducted in monographic form on the analysis of the language of literary works. In Uzbek linguistics as well, a number of works are emerging within the field of linguopoetics. The main conclusion drawn from these studies is that the primary aim of linguopoetic research is to determine the aesthetic value and expressive power of a literary work.

⁴⁴ Ахманова О.С. К вопросу о слове в языке и речи//Доклады и сообщения филологического факультета. Вп.5.-М., 1984.-С.58., Задорнова В.Я. Восприятие и интерпритация художественного текста.- М., 1984.-С.с.109-119., Алексеев М.П. Пушкин и мировая литература.-Л.,1987.С.с.110-111

⁴⁵ Липгарт А.А.,Задорнова В.Я. Лингвопoeтика. Слово в художественном тексте. М.,1999.Язык, сознание, коммуникация. Сборник статей.М.: МАКС Пресс, 2005.-Вып.29.ISBN 5-317-01330-5

Linguopoetics occupies a distinct place within the system of philological sciences. In particular, this factor alone requires a comprehensive study of literary language that serves to produce figurative speech. In this process, it functions as the most important means of revealing the limitless possibilities of the language of a literary work. A writer's skill in word usage, the degree of artistry in a creative work, as well as the originality of metaphors and the uniqueness of style, are all manifested precisely through linguopoetic analysis. In short, in order to fully understand a writer's mastery, it is necessary to subject their works to linguopoetic analysis.

LITERATURE REVIEW AND METHODOLOGY

G'. Yo'ldoshev's book "Fundamentals of Linguopoetic Analysis" is considered the first work to systematize the linguopoetic approach in Uzbek literature on a scientific basis.⁴⁶ It analyzes the aesthetic load of lexical units, phraseological expressions, metaphor, intonation, and style in poetic texts. The idea that "the word is an artistic phenomenon" is put forward in this work. In the book "Modern Uzbek Literary Language" by N. Mahmudov and A. Nurmonov, particular attention is paid to the artistic possibilities of language use in literary works. The main objects of linguopoetic analysis—figurative language, synonymy, antonymy, and sound harmony—are discussed. The role of the word in creating imagery within a literary text is also explained. Navro'zaxon Tursunova: R. Rasulov — "Linguopoetic Analysis of Literary Texts" examines literary texts from linguistic, stylistic, and semantic perspectives. In poetic analysis, concepts such as connotation, semantic fields, and cognitive linguistics are employed. Using examples from Uzbek poetry, semantic and symbolic layers are revealed.

The works of scholars such as Roman Jakobson, Yuri Lotman, and Mikhail Bakhtin have formed the scientific and theoretical foundation of linguopoetics. They explore the poetic function of language and the nature of artistic form and the harmony of form and content, as well as the main methodology for analyzing the aesthetic potential of words, have been developed. Result: Linguopoetics has been formed as an independent scientific field at the intersection of disciplines such as linguistics, literary studies, and semiotics. It enables an in-depth analysis of literary texts. These works reveal the semantic, stylistic, and emotional layers of the word. Through the analysis of rhythm, tone, symbols, metaphors, and phraseological units in a text, the inner meaning of a literary work is determined.

⁴⁶ Karimov I.A. Adabiyotga e'tibor – ma'naviyatga, kelajakka e'tibor. – Toshkent: O'zbekiston, 2009. – B. 17-18.

Result: The linguopoetic approach allows a literary text to be understood not superficially, but in the unity of content and form. It reveals the harmony between language and culture. In the works of Uzbek linguists (such as G'. Yo'ldoshev, R. Rasulov, and others), linguopoetic analysis is closely connected with national thinking, mentality, and worldview.⁴⁷ It is proven that behind every artistic word lies the historical and cultural memory of a people. Result: Linguopoetics has developed as a field that reveals national and cultural values embedded in language.

RESULTS AND DISCUSSION

At this point, I found it appropriate to analyze the works of the people's poet Muhammad Yusuf, who left a unique lyrical legacy. Through linguopoetic analysis of the poet's works, written on various themes, it is possible to delve more deeply into the world of their meaning.

Shoir o'lsa kim ham kuyunar dersiz,
Madhiyaboz hozir suvarakdan ko'p.
Ular misli qishda tarnovdagi suv,
Barmoq tegsa yerga to'kilar to'p-to'p...⁴⁸

“When a poet dies, who will grieve, do you say?” This line is expressed in the form of a rhetorical question—it does not require an answer but instead makes the addressee reflect. The speaker uses the interrogative form to expose social indifference. The lyrical address “you” directly engages the addressee (or speaker), giving the poem a dialogic tone. The lexeme “poet” here functions as a metonymic image—it does not refer to a single individual, but rather symbolizes a truth-teller and the conscience of the nation. The phrase “who would even grieve” carries tones of despair and irony, indicating that the poet's death is perceived as an ordinary event. According to Roman Jakobson's theory of poetic function, this line combines the emotive (expressive) and poetic (aesthetic) functions—thereby the poet's feelings are powerfully conveyed through a rhetorical question.⁴⁹

The second line is: “Madhiyaboz hozir suvarakdan ko'p.” The lexeme “madhiyaboz” is formed morphologically as follows: madhiya (Arabic origin, meaning “praise”, “ode”) + the suffix -boz (of Persian origin, meaning “one who frequently engages in something, an enthusiast, or someone who makes a living through that activity”). Its meaning is: a flatterer, especially someone who gains position, benefit, or attention through insincere praise. In the Uzbek linguistic-

⁴⁷ Asallayev A., Rahmonov V., Musurmonqulov F. Badiiy san'at jozibasini. T., 2005. - 64b.

⁴⁸ Muhammad Yusuf. Tanlangan asarlar. Ikkinchi jild. T., 2007, 389-b.

⁴⁹ Abdullaev A. O'zbek tilida ekspressivlikning ifodalanishi. T., 1983. - 88b.

cultural context, this word carries a negative connotation; it symbolizes dishonesty, hypocrisy, and artificiality. Therefore, it is used in the poem as a representation of a social vice. The semantic feature of “hozir” (now) indicates time, but from a semantic-pragmatic perspective, it serves as a critical reference to the contemporary era—namely, today’s society. This word gives the poem an actual sociological tone: the author is not speaking about the past but about the present-day flaws of society. The expression “more than cockroaches” creates a folk-based comparative metaphor. “They scatter on the ground” is a metaphor of movement, suggesting that they easily express their “fake emotions.” The repetition “to‘p to‘p” (group by group) is an onomatopoeic device, imitating sound. It creates the image of a cold, lifeless “falling” like water droplets. At the same time, this repetition serves as a rhythmic intensifier, emphasizing excessive and artificial “abundance.” Thus, the line “Madhiyaboz hozir suvarakdan ko‘p” is structurally simple but semantically profound, carrying socio-philosophical meaning. It expresses the poet’s dissatisfaction with the spirit of the time and the erosion of human values through artistic irony and metaphorical imagery. Through the word “madhiyaboz,” situations such as false loyalty, self-interest, and hypocrisy are expressed. The image of the “cockroach” carries a semantic load as a symbol of filth, uselessness, and excessive multiplication in the popular consciousness. In this way, the poet interprets the phenomenon of flattery as a moral and social vice. From an artistic point of view, the line combines metaphor, hyperbole, and irony, which increase the expressiveness of the idea. From a linguopoetic perspective, this line transforms the moral decline of society into a poetic expression by maximally activating the emotional and expressive potential of words. Thus, the line embodies the satirical, warning, and morally awakening spirit of the poet’s work and demonstrates the aesthetic and social power of the word.

CONCLUSION

In conclusion, it can be said that linguopoetic analysis helps to understand a literary text not only in terms of its content, but also as an aesthetic world created through linguistic means. It is an integrative approach that unites literary studies and linguistics, revealing on a scientific basis the artistic power of words, the national spirit, and the writer’s mastery. In particular, the works of Muhammad Yusuf serve as a strong basis for analysis due to their folk-oriented nature. The general conclusion regarding linguopoetic analysis is that it is a scientific approach aimed at revealing the aesthetic content of a literary text through expressive linguistic means, as well as illuminating the individual style of a poet or writer and national thinking. It considers the text not only from a semantic perspective, but as a process of creating aesthetic

value through the artistic possibilities of language. As a result of such analysis, the artistic power of words, imagery, expressive style, and poetic structure are identified. Linguopoetic analysis is an integrative field closely connected not only with linguistics, but also with culture, psychology, and philosophy. Overall, linguopoetic analysis enables a deep and scientifically grounded interpretation of literary texts and plays an important theoretical and practical role in understanding the aesthetic essence of literature and its national spirit.

References:

1. Abdullaev A. O‘zbek tilida ekspressivlikning ifodalanishi. T., 1983. - 88b.
2. Abdurahmonov H., Mahmudov N. So‘z estetikasi. T., Fan, 1981. - 60 b.
3. Muhammad Yusuf. Tanlangan asarlar. Ikkinchi jild. T., 2007, 389-b.
4. Asallayev A., Rahmonov V., Musurmonqulov F. Badiiy san’at jozibasi. T., 2005. - 64b.
5. Begmatov E. Hozirgi o‘zbek adabiy tilining leksik qatlamlari. T., Fan, 1985. 200 b.
6. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. T., 2001. – 192 b.
7. Doniyorov X., Mirzaev S. So‘z san’ati. T., O‘zadabiynashr, 1962,- 173 b.
8. Yo‘ldoshev M. Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari. – Toshkent, Fan, 2007. – b.
9. Qilichev E. Badiiy tasvirning leksik vositalari. T., 1982, - 148b.
10. Qo‘ng‘urov R. va b. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. T., O‘qituvchi, 1992. - 160b.
11. Qo‘chqorov R., Qo‘chqortoeva. Tilshunoslikka kirish. T., 1976. - 148b.
12. Lapasov J. Badiiy matn va lisoniy tahlil.- T., O‘qituvchi, 1995. – 58b.
13. Mirtojiev M. O‘zbek tili semasiologiyasi.-T.:2010-288b.
14. Mengliev S. She’riy kontekstda so‘zning badiiy funksiyasi. T., 1985. –134b.
15. Mukarramov M. O‘zbek tilida o‘xshatishlar. T., 1976. - 58 b.
16. Mo‘minov G‘. Hozirgi o‘zbek dostonchiligida uslubiy izlanishlar // O‘zbek adabiyotida janrlar tipologiyasi va uslublar rang-barangligi. Toshkent, Fan, 1983. – 204 b.

**ПРОИЗНОШЕНИЕ НЕДАВНО ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ В
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
PRONUNCIATION OF NEWLY BORROWED WORDS IN THE RUSSIAN
LANGUAGE
RUS TILIDA YANGI O‘ZLASHGAN SO‘ZLARNING TALAFFUZI**

Расулова Дилбар

учительница русского языка в академическом лицее ТИТЛП

Dilbar Rasulova

Russian language teacher at TTLII Academic Lyceum

Dilbar Rasulova

TTYESI akademik litseyi rus tili o‘qituvchisi

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию особенностей произношения недавно заимствованных слов в современном русском языке. Рассматриваются фонетические процессы адаптации иностранных лексем, включая акцентуацию, редукцию гласных и ассимиляцию согласных. Особое внимание уделяется вариативности произношения и влиянию языка-источника на формирование нормативных моделей. Материалом исследования послужили примеры из медиадискурса и повседневной речи. Полученные результаты позволяют выявить основные тенденции фонетической интеграции заимствований в русском языке и определить перспективы их дальнейшего развития.

Ключевые слова: заимствования, произношение, фонетическая адаптация, русский язык, акцентуация, вариативность

Abstract: This article explores the pronunciation features of newly borrowed words in the Russian language. It examines the phonetic processes involved in the adaptation of foreign lexical items, including stress patterns, vowel reduction, and consonant assimilation. Special attention is given to pronunciation variability and the influence of source languages on emerging norms. The study is based on examples from media discourse and everyday speech, enabling the identification of key trends in the phonetic integration of loanwords into contemporary Russian.

Keywords: loanwords, pronunciation, phonetic adaptation, Russian language, stress patterns, variability

Annotatsiya: Mazkur maqolada rus tiliga yaqinda o‘zlashgan so‘zlarning talaffuz xususiyatlari tahlil qilinadi. Unda chet tillardan kirib kelgan leksik

birliklarning fonetik moslashuv jarayonlari, jumladan urgʻu tizimi, unlilarning reduksiyasi va undoshlarning assimilatsiyasi oʻrganiladi. Talaffuzdagi variantlilik hamda manba tilning taʼsiri alohida eʼtiborga olinadi. Tadqiqot media nutqi va kundalik muloqotdan olingan misollar asosida olib borilib, oʻzlashma soʻzlarning rus tiliga fonetik integratsiyasi tendensiyalari aniqlanadi.

Kalit soʻzlar: oʻzlashma soʻzlar, talaffuz, fonetik moslashuv, rus tili, urgʻu tizimi, variantlilik.

Введение

В последние десятилетия русский язык активно пополняется заимствованной лексикой, преимущественно из английского языка, что обусловлено процессами глобализации и развитием цифровых технологий. Новые слова быстро входят в употребление, однако их произношение нередко вызывает трудности и характеризуется вариативностью. Это связано с различиями в фонетических системах языков и отсутствием устоявшихся орфоэпических норм на начальных этапах заимствования. Изучение особенностей произношения таких слов является актуальной задачей современной лингвистики, поскольку позволяет проследить механизмы их адаптации и нормализации. Настоящая работа направлена на анализ фонетических процессов, сопровождающих интеграцию новых заимствований в русскую речь.

Методология

Настоящее исследование базируется на комплексном подходе, сочетающем методы описательного, сравнительного и дискурсивного анализа. В качестве эмпирического материала был сформирован корпус недавно заимствованных слов, активно используемых в русском языке в период с 2015 по 2025 годы. В выборку вошли лексемы преимущественно англоязычного происхождения, функционирующие в сферах технологий, бизнеса, медиа и повседневной коммуникации (например, «стартап», «подкаст», «стриминг», «блогер»). Общий объём исследуемого материала составил более 150 единиц.

На первом этапе исследования проводился сбор данных из различных источников, включая интернет-СМИ, социальные сети, видеоплатформы и устную речь. Это позволило учесть реальные особенности употребления и произношения заимствованных слов в естественной языковой среде. Для анализа устной речи использовались записи интервью, подкастов и видеоблогов, что обеспечило аутентичность материала.

На втором этапе осуществлялся фонетический анализ, направленный на выявление основных моделей адаптации. Рассматривались такие параметры, как ударение, качество гласных звуков, редукция, а также процессы ассимиляции и диссимиляции согласных. Особое внимание уделялось вариативности произношения, фиксировались случаи сосуществования нескольких орфоэпических вариантов.

Сравнительный метод позволил сопоставить произношение заимствованных слов в русском языке с их оригинальными формами в языке-источнике. Это дало возможность определить степень фонетического влияния исходного языка и выявить закономерности адаптации. Кроме того, анализировались рекомендации орфоэпических словарей и справочников, что позволило соотнести фактическое употребление с нормативными установками.

Для интерпретации полученных данных использовались положения современной фонетики и социолингвистики, учитывающие влияние социальных факторов на языковые процессы. Такой комплексный подход обеспечил всестороннее изучение особенностей произношения недавно заимствованных слов и позволил выявить основные тенденции их фонетической интеграции.

Результаты исследования

Проведённый анализ показал, что произношение недавно заимствованных слов в русском языке характеризуется высокой степенью вариативности, особенно на начальных этапах их освоения. Одним из наиболее значимых факторов является колебание ударения. Например, в словах «маркетинг» и «девелопер» наблюдаются различные варианты акцентуации, что свидетельствует о процессе формирования нормы. В ряде случаев ударение стремится к сохранению исходной модели языка-источника, однако со временем происходит его адаптация к русской акцентной системе.

Фонетическая адаптация гласных звуков также демонстрирует ряд закономерностей. Заимствованные слова подвергаются процессу редукции, характерному для русского языка, что приводит к изменению качества безударных гласных. Например, в слове «подкаст» гласные произносятся в соответствии с русскими орфоэпическими нормами, несмотря на их иное звучание в английском языке.

Согласные звуки в заимствованных словах также подвергаются адаптации. Были выявлены случаи ассимиляции, упрощения сложных сочетаний и замены непривычных для русского языка звуков. Например, английский звук [θ]

заменяется на [с] или [т], что отражает стремление к фонетической интеграции в рамках русской системы.

Особое внимание заслуживает влияние медийной среды на закрепление произносительных норм. Было установлено, что произношение, используемое популярными блогерами, журналистами и телеведущими, оказывает значительное воздействие на массовое восприятие и распространение вариантов. Это приводит к ускоренному формированию орфоэпической нормы, хотя на ранних этапах возможна конкуренция нескольких вариантов.

Кроме того, результаты показали, что степень адаптации зависит от частотности употребления слова. Чем чаще слово используется, тем быстрее формируется устойчивая произносительная модель. В то же время менее распространённые заимствования дольше сохраняют черты исходного произношения.

Таким образом, процесс фонетической интеграции заимствованных слов является динамичным и многофакторным, отражая взаимодействие языковых и социальных факторов.

Обсуждение

Полученные результаты подтверждают, что процесс произношения заимствованных слов в русском языке представляет собой сложное явление, обусловленное взаимодействием фонетических, социолингвистических и культурных факторов. Выявленная вариативность произношения соответствует положениям теории языковой адаптации, согласно которой заимствованные единицы на начальном этапе функционируют в условиях отсутствия строгой нормы.

Особое значение имеет влияние языка-источника, прежде всего английского, который в настоящее время выступает основным донором заимствованной лексики. Сохранение элементов оригинального произношения, таких как ударение или отдельные звуки, свидетельствует о стремлении носителей языка к аутентичности. Однако по мере интеграции слова в систему русского языка происходит его постепенная фонетическая трансформация, направленная на соответствие внутренним законам языка.

Роль медийного пространства в формировании произносительных норм также заслуживает отдельного внимания. Средства массовой информации и цифровые платформы выступают в качестве основных каналов распространения новых слов, что усиливает влияние неформальных норм. В результате наблюдается ускоренное закрепление определённых вариантов,

даже если они не полностью соответствуют традиционным орфоэпическим рекомендациям.

Интересным является и социальный аспект проблемы. Различные группы носителей языка могут по-разному воспринимать и воспроизводить заимствованные слова. Например, молодёжь чаще склонна к сохранению оригинального произношения, тогда как представители старшего поколения быстрее адаптируют слова к привычной фонетической системе.

Кроме того, результаты исследования указывают на необходимость пересмотра и обновления орфоэпических норм с учётом современных языковых процессов. Традиционные словари не всегда успевают фиксировать изменения, что приводит к расхождению между нормой и реальным употреблением.

Таким образом, обсуждение подтверждает, что произношение недавно заимствованных слов является динамичным процессом, отражающим как внутренние закономерности языка, так и внешние социокультурные влияния.

Заключение

Проведённое исследование показало, что произношение недавно заимствованных слов в русском языке характеризуется вариативностью и постепенной нормализацией. Фонетическая адаптация включает изменения в акцентуации, редукции гласных и преобразовании согласных звуков. Существенную роль в этом процессе играют частотность употребления, влияние языка-источника и медийная среда. Установлено, что с течением времени заимствованные слова интегрируются в фонетическую систему русского языка, утрачивая отдельные особенности оригинального произношения. Полученные результаты подчеркивают необходимость дальнейшего изучения динамики орфоэпических норм и их отражения в современных лингвистических источниках.

Список литературы:

1. Виноградов В. В. Русский язык (грамматическое учение о слове). — М.: Высшая школа, 2001. — 640 с.
2. Розенталь Д. Э. Справочник по русскому языку. — М.: Айрис-пресс, 2010. — 512 с.
3. Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. — М.: Просвещение, 1984. — 287 с.

4. Крысин Л. П. Иноязычные слова в современном русском языке. — М.: Наука, 2008. — 384 с.
5. Шведова Н. Ю. Русская грамматика. — М.: Наука, 1980. — 709 с.
6. Земская Е. А. Современный русский язык: Лексика и фразеология. — М.: Академия, 2012. — 256 с.

ISSIQXONA SHAROITIDA POMIDOR (*SOLANUM LYCOPERSICUM L.*) NING FITOFTOROZ (*PHYTOPHTHORA INFESTANS*) KASALLIGINING TARQALISHI VA UNGA QARSHI KURASH CHORALARI

Xalilova Guldonga Xudoynazar qizi

TDMAU-magistranti

guldonaxalilova@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi issiqxona sharoitida pomidor (*Solanum lycopersicum L.*) o'simligida fitoftoroz (*Phytophthora infestans*) kasalligining rivojlanishi, ekologik omillarga bog'liqligi hamda unga qarshi integratsiyalashgan kurash choralarining samaradorligi o'rganildi. Tadqiqot davomida kasallikning namlik va haroratga sezgirligi, o'simlikning ontogenez bosqichlarida zararlanish darajasi hamda kasallikning epifitotik rivojlanish xususiyatlari tahlil qilindi. Aniqlanishicha, yuqori nisbiy namlik (75–90%) va mo'tadil harorat (18–22°C) sharoitida patogenning rivojlanish intensivligi ortadi. Agrotexnik va kimyoviy himoya choralarini kompleks qo'llash orqali kasallikning tarqalishini sezilarli darajada kamaytirish mumkin bo'ladi. Olingan natijalar issiqxona sharoitida fitoftorozga qarshi samarali himoya tizimini ishlab chiqishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: pomidor, fitoftoroz, *Phytophthora infestans*, issiqxona, epifitotiya, namlik, fungitsid, integratsiyalashgan himoya.

Аннотация: В данной работе исследованы закономерности развития фитоптороза (*Phytophthora infestans*) томата (*Solanum lycopersicum L.*) в условиях защищённого грунта, а также эффективность интегрированных мер борьбы с данным заболеванием. Проанализирована зависимость распространения болезни от экологических факторов, включая относительную влажность воздуха и температурный режим, а также степень поражения растений на различных этапах онтогенеза. Установлено, что при высокой влажности (75–90%) и умеренной температуре (18–22°C) наблюдается интенсивное развитие патогена. Применение комплекса агротехнических и химических мер защиты способствует значительному снижению распространения заболевания. Полученные результаты имеют важное научно-практическое значение для разработки эффективных систем защиты томата в тепличных условиях.

Ключевые слова: томат, фитофтороз, *Phytophthora infestans*, теплица, эпифитотия, влажность, фунгициды, интегрированная защита.

Abstract: This thesis investigates the development patterns of late blight caused by (*Phytophthora infestans*) in tomato (*Solanum lycopersicum* L.) under greenhouse conditions, as well as the effectiveness of integrated disease management strategies. The study analyzes the influence of environmental factors, particularly relative humidity and temperature, on disease progression and plant susceptibility at different growth stages. The results indicate that high relative humidity (75–90%) and moderate temperatures (18–22°C) significantly enhance pathogen development. The combined application of agronomic practices and chemical control measures effectively reduces disease spread. These findings are important for developing efficient integrated protection systems for tomato cultivation in greenhouse conditions.

Keywords: tomato, late blight, *Phytophthora infestans*, greenhouse, humidity, fungicides, integrated management.

Kirish. Pomidor (*Solanum lycopersicum* L.) dunyo bo'yicha eng ko'p yetishtiriladigan sabzavot ekinlaridan biri hisoblanadi. Issiqxona sharoitida yuqori hosildorlikka erishish bilan birga, turli kasalliklar, xususan fitofтороз kasalligi hosil sifatiga va miqdoriga jiddiy zarar yetkazadi. Shu sababli ushbu kasallikni chuqur o'rganish va samarali kurash choralarini ishlab chiqish dolzarb masalalardan biridir.

Materiallar va metodlar. Tadqiqotlar issiqxona sharoitida olib borildi. Kuzatuvlar davomida pomidor o'simliklarida fitofтороз kasalligining rivojlanish darajasi, zararlanish intensivligi hamda kasallikning ekologik omillarga bog'liqligi o'rganildi. Shuningdek, kasallikka qarshi agrotexnik (ventilyatsiya, sug'orish rejimi) va kimyoviy (fungitsidlar qo'llash) usullar samaradorligi baholandi.

Natijalar va muhokama. O'tkazilgan kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, issiqxonaning yaxshi shamollatmaganligi va agrotexnikasi tog'ri amalga oshirilmaganligi sababli nisbatan kam bo'lsa ham aynan nihol davrida rizoktonioz zamburug'li kasalligi, hosil paytida fitofтороз kasalligi ham uchradi.

Fitofтороз kasalligini *Phytophthora infestans* oomitset zamburug'i qo'zg'atadi. Past va nam ob-havoda 30-40 % gacha kasallik uchraydi. Agarda *Phytophthora infestans* kartoshka va pomidor dalalarida yoki issiqxona hamda tunellarda pomidor ekinlarida paydo bo'lsa va unga qarshi kurash chorasi qo'llanilmasa, 7-10 kun orasida ekinni to'la nobud qilishi mumkin. Kasallikning iqtisodiy zarari hosil

kamayishi, uning sifati pasayishi, saqlash muddati kamayishi, va fungidsid purkashga ketadigan harajatlar bilan ifodalanadi.

Kuzatuvlar natijasiga ko'ra, fitofloroz kasalligi faqat barglar va novdalarni emas, balki mevalarni ham zararlaydi. Zararlangan mevalar bozorbopligini yo'qotadi, mevalar ustida yaralar va chirishlar uchraydi, kuchli zararlanganlari to'la qo'ng'ir tus oladi va qisman yoki to'la chirib ketadi.

Natijalar shuni tasdiqladiki, fitoflorozga qarshi kurashda birinchi o'rinda chidamli navlarni ekish, dalani yoki issiqxonani o'simlik qoldiqlaridan tozalash, almashlab ekishni to'g'ri amalga oshirish, agrotexnikaga (ventilyatsiya, sug'orish rejimi) to'g'ri amal qilish, kasallik kuzatilganda kimyoviy usullarni qo'llash eng samarali hisoblanadi.

Xulosa. Pomidorda fitofloroz kasalligi issiqxona sharoitida jiddiy zarar yetkazuvchi omil hisoblanadi. Kasallikning rivojlanishini oldini olish uchun optimal mikroiklimni saqlash, agrotexnik tadbirlarni to'g'ri tashkil etish hamda fungitsidlardan oqilona foydalanish zarur. Integratsiyalashgan himoya tizimini qo'llash yuqori hosildorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R. Xolmurodov. O'simliklarni himoya qilish. Toshkent, 2018.
2. A. Abdulkarimov. Sabzavotchilik asoslari. Toshkent, 2017.
3. B. Tursunov. Issiqxona xo'jaligida sabzavot yetishtirish. Toshkent, 2020.
4. Sh. To'xtayev. O'simlik kasalliklari va ularga qarshi kurash. Toshkent, 2019.
5. N. Jo'rayev. Fitopatologiya asoslari. Toshkent, 2016.
6. Erwin H. Z. Fry. Phytophthora infestans: The plant (and R gene) destroyer. Molecular Plant Pathology, 2008.
7. David S. Shaw. Genetics of Phytophthora infestans. Advances in Plant Pathology, 1994.
8. W. E. Fry. Late blight of potato and tomato. APS Press, 2008.

TARJIMADA YO‘QOTISHLAR VA KOMPENSATSIYA STRATEGIYALARI

Baxtiyarov Muxtorjon Yakubovich

Filologiya fanlari bo‘yicha doktori (PhD), dotsent Ingliz tili
amaliy tarjima kafedrası mudiri

bahtiyarov76@mail.ru

Mahamatqulova Dilnoza

Jahon tillari universiteti magistratura 2-bosqich talabasi

dilnozamahamatqulova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarjima jarayonida yuzaga keladigan yo‘qotishlar va ularni bartaraf etishning kompensatsiya strategiyalari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Tarjimashunoslik sohasidagi yetakchi olimlarning - Jakobson, Bassnett, Nida, Gandin, Musayev, Hervey va Higginsning - kontseptual qarashlari asosida yo‘qotishning muqarrarligi va kompensatsiyaning zaruriyati ko‘rsatiladi. O‘zbek-ingliz tarjima juftligi misolida, xususan Shekspirning “Hamlet” asaridan olingan satrlar tarjimasi orqali, yo‘qotish va kompensatsiya hodisasi amaliy jihatdan yoritiladi. Shuningdek, kompensatsiyaning asosiy turlari - leksik, uslubiy va pragmatik – ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: tarjima, yo‘qotish, kompensatsiya, ekvivalentlik, semantik transformatsiya, tarjima strategiyasi, o‘zbek-ingliz tarjimasi.

Abstract: This article provides a theoretical and analytical examination of translation losses and compensation strategies employed to address them. Drawing on the conceptual frameworks of leading scholars in Translation Studies - Jakobson, Bassnett, Nida, Gandin, Musayev, Hervey and Higgins - the inevitability of loss and the necessity of compensation in the translation process are substantiated. The Uzbek-English translation pair is examined through the lens of Shakespeare’s Hamlet, illustrating how different translators navigate semantic, stylistic and pragmatic losses through varied compensation techniques.

Keywords: translation, loss, compensation, equivalence, semantic transformation, translation strategy, Uzbek-English translation.

Kirish

Tarjima til va madaniyat o‘rtasida ko‘prik vazifasini o‘tovchi murakkab ijodiy jarayon. Biroq bu ko‘prik har doim ham yukni to‘la ko‘tara olmaydi: asliyatning ba‘zi qirralari tarjimada muqarrar ravishda yo‘qoladi. Tarjimashunoslik fanida ushbu

hodisa yo‘qotish (loss) tushunchasi bilan ifodalanib, uni bartaraf etish yoki kamaytirish usuli esa kompensatsiya (compensation) strategiyasi deb ataladi. Ushbu ikki tushuncha tarjimashunoslikning muhim kategoriyalari sifatida ko‘plab tadqiqotlarda o‘rganilgan bo‘lib, ular tarjima sifatini va tarjimon mahoratini baholashning asosiy mezonlaridan biriga aylangan.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, o‘zbek tarjimachilik maktabi ham ushbu muammoga befarq qolmagan: bir xil asliyat matnining bir necha o‘zbek tarjimalari mavjud bo‘lib, ular o‘rtasidagi tafovut aynan yo‘qotish va kompensatsiya strategiyalarining turlicha qo‘llanilishi bilan bog‘liqligi ko‘zga tashlanadi. Mazkur maqolada o‘zbek-ingliz tarjima juftligi misolida ushbu hodisa nazariy-amaliy nuqtai nazardan tahlil etiladi.

Tarjimada yo‘qotish: nazariy asos

Tarjimada yo‘qotishning muqarrarligi masalasi tarjimashunoslik fanining deyarli barcha yo‘nalishlarida markaziy o‘rinni egallaydi. Roman Jakobson bu muammoni o‘z ichiga xos tarzda ifodalab, she‘riyat ta‘rifiga ko‘ra tarjima qilib bo‘lmasligini, faqat ijodiy transpozitsiya mumkinligini ta‘kidlagan⁵⁰. Ushbu qarash she‘riy matndagi shakl va mazmun birligi juda mustahkam ekanligini, shu sababli ularni bir vaqtning o‘zida boshqa tilda to‘la qayta ifodalab bo‘lmasligini nazarda tutadi. Jakobsonning bu xulosasi tarjimani lingvistik jarayon sifatida emas, balki chuqur ijodiy akt sifatida ko‘rib chiqishga yo‘l ochadi.

Gardinning kuzatishicha, asl matn tarjimasi bilan solishtirilganda doimo “biror narsa yo‘qolgan” hissi tug‘iladi, hatto tarjimon “ajoyib ish qilgan” deb tan olingan hollarda ham asliyatning ba‘zi jihatlari muqarrar ravishda “ortda qoladi”⁵¹. Bu fikr yo‘qotishning individual xato yoki e‘tiborlidsizlik natijasi emasligini, balki tarjima jarayonining ob‘ektiv xususiyatidan kelib chiqishini ko‘rsatadi. Bassnett ham ushbu nuqtai nazarni qo‘llab quvvatlab, she‘rning kuchiga asosiy e‘tiborni qaratish va tarjimon nimalarga ustuvorlik berishi borasida qarorlar qabul qilish jarayonida ma‘lum miqdordagi yo‘qotishning yuzaga kelishi muqarrarligini ta‘kidlaydi.

Eugene Nida tarjimaning to‘rtta asosiy talabini: mazmuni yetkazish, asliyat ruhini saqlash, tabiiy ifoda va o‘xshash ta‘sir uyg‘otish bir vaqtning o‘zida bajarilishi lozimligini ko‘rsatadi. Biroq mazmun va shakl o‘rtasidagi ziddiyat keskin tus

⁵⁰ Jakobson R. On Linguistic Aspects of Translation // The Translation Studies Reader / Ed. by L.Venuti. - London; New York: Routledge, 2000. - P. 118.

⁵¹ Gandin, S. What is Really Lost in Translation? Some Observations on the Importance and the Ethics of Translation // AnnalSS 6: Lost in Translation. Testi e culture allo specchio. - 2009. - P. 77.

olganda, mazmun shakldan ustun qo‘yilishi kerakligini ham alohida qayd etadi⁵². Nidaning bu xulosasi amaliy tarjimonlikda tez-tez yuzaga keladigan dilemma so‘zga so‘z tarjima qilish yoki mazmunni saqlashga aniq metodologik javob beradi. Aynan shu ustuvorlik masalasi tarjimonda yo‘qotishning kelib chiqishiga asos bo‘ladi: bir talabni qondirish ikkinchisidan voz kechishni talab qilishi mumkin.

Amaliy tahlil: “Hamlet” monologi tarjimalarining qiyosiy tahlili

Nazariy mulohazalarni amaliy misol orqali ko‘rsatish maqsadida Shekspirning “Hamlet” asaridan mashhur monolog satrlarini ko‘rib chiqamiz. Holbekovning tadqiqotida keltirilishicha, aslyatdagi “To be, or not to be: that is the question” satrlari o‘zbek tarjimonlari tomonidan turlicha talqin qilingan: Cho‘lpon tarjimasida “Yo hayot, yo o‘lim, masala shunda”; M.Shayxzoda tarjimasida “tirik qolmoq, yo o‘lmoq? Shudir masala!”; Jamol Kamol esa “Yo hayot, yo mamot: masala shundoq” deb o‘giran⁵³.

Ushbu uch tarjimani chuqur qiyosiy tahlil qilish bir necha qatlam yo‘qotishni ko‘z oldimizga keltiradi. Birinchi va eng muhim qatlam ontologik-semantik yo‘qotish. Aslyatda “to be” iborasi mavjudlikning o‘zi, “being” tushunchasi bilan bog‘liqligi bois, u yashash yoki o‘lishdan ko‘ra kengroq falsafiy ma’no kasb etadi. Hamlet o‘limdan emas, mavjudlikning o‘zidan qo‘rqadi. O‘zbek tilidagi “hayot/o‘lim”, “tirik/o‘lmoq” yoki “hayot/mamot” qarama-qarshiliklari esa bu falsafiy mavjudlik savolini biologik yashash-o‘lish dilemmasiga toraytiradi. Bunday yo‘qotish o‘zbek tilining tuzilishidan kelib chiqadi: unda “be” fe‘lining mavjudlik anglatuvchi ko‘chma ma’nosiga to‘la ekvivalent bo‘lgan birlik yo‘q.

Ikkinchi qatlam sintaktik-ritmik yo‘qotish. Aslyatdagi satr aniq ritmik qolipga iambik pentametrga ega bo‘lib, bu Shekspir dramaturgiyasining asosiy vazn o‘lchovi hisoblanadi. Uch o‘zbek tarjimasini ko‘rib chiqqanimizda, vazn muammosi butunlay ikkinchi o‘riniga surilganini ko‘ramiz: Cho‘lpon va Shayxzoda prozaik ritmni, Jamol Kamol esa biroz she’rona tovlanishni ustuvor qo‘ygan.

Uchinchi qatlam pragmatik-uslubiy yo‘qotish. Inglizcha “that is the question” iforasidagi aniqlik artikli bu savolning yakkayu-yagona, o‘ziga xos va hal qiluvchi ekanligini ta’kidlaydi. Ushbu aniqlik o‘zbek tiliga grammatik vosita bilan berib bo‘lmaydi; tarjima tilida bu sezgi “shudir”, “shundoq”, “shunda” kabi ko‘rsatish

⁵² Nida E. Principles of Correspondence // The Translation Studies Reader / Ed. by L.Venuti. - London; New York: Routledge, 2000. - P. 134.

⁵³⁵³ Holbekov M. Uilyam Shekspir va ijodi haqida ikki maqola // kh-davron.uz. — URL: <https://kh-davron.uz/ijod/tarjimalar/shekspir-ikki-maqola-sonetlar.html> (murojaat sanasi: 29.04.2026).

olmoshlari orqali yetkazilishga harakat qilingan, ammo ularning ta'sir kuchi inglizcha aniqlik artiklining ma'nosini to'la ifodalay olmaydi.

3.Kompensatsiya: turlari va strategiyalari

Yo'qotish muqarrar bo'lgach, tarjimonning asosiy vazifasi uni qanday minimallashtirishga yoki o'rnini to'ldirishga qaratiladi. Q.Musayevning ta'kidlashicha, asliyat tilida mavjud bo'lgan biron lisoniy kategoriya, uslubiy vosita, leksik yoki frazeologik birlikka tarjima tilida aynan mos keladigan muqobil topilmasligi mumkin bunday paytda tarjima tilida o'zgacha moddiy ko'rinishli ifoda vositalari orqali adekvat talqin amalga oshiriladi. Aynan shu "o'zgacha vositalar" orqali talqin qilish kompensatsiyaning mohiyatini tashkil etadi⁵⁴.

Hervey va Higginsning ta'rifi bu hodisani yanada aniqlashtiradi: an'naviy tarjima usuli qabul qilib bo'lmaydigan tarjima yo'qotishiga olib keladigan hollarda, bu yo'qotish kamroq nomaqbul yo'qotishni erkin tanlash yo'li bilan kamaytiriladiki, bunda asl matndagi muhim ta'sirlar asl matnda qo'llangan vositalardan boshqa vositalar orqali taxminan qayta yaratiladi. Demak, kompensatsiya bu yo'qotishni butunlay bartaraf etish emas, balki uni eng kam ziyonli yo'qotish bilan almashtirish strategiyasidir. Ushbu ta'rifda ikki muhim jihat e'tiborni tortadi: birinchidan, kompensatsiya doimo muqobil tanlov bilan bog'liqligi; ikkinchidan, u "taxminan" qayta yaratish ekanligi ya'ni mutlaq ekvivalentlik emas, funksional yaqinlik maqsad qilib qo'yiladi.

Tarjimashunoslik nazariyasida kompensatsiyaning bir necha asosiy turi ajratib ko'rsatiladi. Leksik kompensatsiya bu asliyatdagi muayyan so'z yoki iboraning bevosita tarjimasini mumkin bo'lmagan holda, tarjima tilidagi semantik jihatdan yaqin, biroq turlicha tuzilgan birlik orqali o'rnini to'ldirish usuli. Masalan, inglizcha "mamot" ekvivalenti o'zbek tiliga muqobil bo'lmaganida, Jamol Kamolning "mamot" so'zini tanlashi leksik kompensatsiyaning ko'rinishi bo'lsa-da, u o'zbek tilining o'z ichki resurslaridan arxaik leksika qatlamidan foydalanganligini ko'rsatadi.

Uslubiy kompensatsiya esa asliyatda yo'qolgan uslubiy effektini (ritm, ritmik kalit, alliteratsiya, ohang) tarjima tilidagi boshqa uslubiy vosita bilan to'ldirishni anglatadi. Shayxzodaning so'roq belgisini qo'llashi va satrni ikki bo'lakka bo'lib ("tirik qolmoq, yo o'lmoq?") drammatizmni yuzaga keltirishga urinishi uslubiy kompensatsiyaning yorqin namunasidir. Bu holda ritmik yo'qotish sintaktik drammatizm orqali qisman qoplanmoqda.

⁵⁴ Musayev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. - Toshkent: Fan, 2005. - B. 53.

Xulosa

Yuqoridagi nazariy tahlil va amaliy qiyosiy o'rganish shuni ko'rsatadiki, tarjimadagi yo'qotish bu tarjimon malakasining emas, balki tillararo kommunikatsiyaning ob'ektiv xususiyatining mahsuli. Jakobsondan Musayevgacha bo'lgan tadqiqotchilar ushbu muqarrarlikni turli tomondan asoslab bergan. Biroq yo'qotishning muqarrarligi tarjimonni passivlikka mahkum etmaydi: kompensatsiya strategiyasi tarjimonga matn ta'sirini imkon qadar saqlab qolish imkonini beradi.

“Hamlet” monologining uch o'zbek tarjimasi misolida ko'rilganidek, bir xil aslyat matni turlicha yo'qotish va kompensatsiya usullarini keltirib chiqarishi mumkin. Ontologik-semantik, sintaktik-ritmik va pragmatik-uslubiy yo'qotishlar o'zbek-ingliz tarjima juftligida grammatik va lingvokultural asimmetriya natijasida yuzaga keladi. Shu bilan birga, uch tarjimonning har biri Cho'lpon, Shayxzoda va Jamol Kamol o'z kompensatsiya yo'lini izlagan va tarjima tilining imkoniyatlaridan turlicha foydalangan.

Xulosa tariqasida shuni ta'kidlash mumkinki, tarjimada mukammal ekvivalentlikka erishish ilojisiz bo'lsa-da, professional kompensatsiya strategiyalari orqali aslyatning asosiy ta'sir kuchini saqlab qolish mumkin. Bu esa tarjimoni faqat til o'tkazish emas, balki chuqur ijodiy qaror qabul qilish jarayoni ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. Tarjimonning mahorati ko'p jihatdan ana shu qarorlarning puxtaligida va kompensatsiya vositalarini mahorat bilan tanlashida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bassnett S. Translation Studies. 3rd ed. - London; New York: Routledge, 2002. - 176 p.
2. Gandin S. What is Really Lost in Translation? Some Observations on the Importance and the Ethics of Translation // AnnalSS 6: Lost in Translation. Testi e culture allo specchio. - 2009. - P. 73-90.
3. Hervey S., Higgins I. Thinking French Translation. - 2nd ed. - London; New York: Routledge, 2002. - 272 p.
4. Jakobson R. On Linguistic Aspects of Translation // The Translation Studies Reader / Ed. by L.Venuti. - London; New York: Routledge, 2000. - P. 113–118.
5. Nida E. Principles of Correspondence // The Translation Studies Reader / Ed. by L.Venuti. - London; New York: Routledge, 2000. - P. 126–140.
6. Holbekov M. Uilyam Shekspir va ijodi haqida ikki maqola // kh-davron.uz. - URL:<https://kh-davron.uz/ijod/tarjimalar/shekspir-ikki-maqola-sonetlar.html> (murojaat sanasi: 29.04.2026).
7. Musayev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. - Toshkent: Fan, 2005. - 180 b.

ZAMONAVIY RAQAMLI EKOTIZIMLARNING TARMOQLARARO BOG‘LIQLIGI: STATISTIK TAHLIL VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Zokirova Munisa Jamoliddin qizi

Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti katta o‘qituvchisi

munisahusniddinova9@gmail.com

Hamidova Malika

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Raqamli statistika yo‘nalishi talabasi

khamidovam777@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada zamonaviy raqamli ekotizimlar tarkibiga kiruvchi texnik, ijtimoiy, iqtisodiy va logistik tarmoqlarning o‘zaro uzviy bog‘liqligi kompleks statistik jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari infratuzilmasining rivojlanishi qanday qilib ijtimoiy kapital faolligini oshirishi va bu o‘z navbatida raqamli iqtisodiyotdagi tranzaksion oqimlarga hamda logistik zanjir samaradorligiga ta’sir ko‘rsatishi o‘rganilgan. Maqolada stat.uz ma’lumotlar bazasidan foydalangan holda tarmoqlararo korrelyatsiya ko‘rsatkichlari tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi — tarmoqli iqtisodiyot sharoitida tizimli tahlil usullarini takomillashtirish va barqaror iqtisodiy o‘sishni ta’minlovchi statistik indikatorlar tizimini taklif etishdan iborat.

Kalit so‘zlar: Tarmoqlar statistikasi, raqamli ekotizim, ijtimoiy kapital, elektron tijorat, logistika samaradorligi, korrelyatsiya tahlili.

Аннотация: В данной научной статье проводится комплексный статистический анализ взаимосвязи технических, социальных, экономических и логистических сетей в рамках современных цифровых экосистем. В рамках исследования изучается, как развитие инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий стимулирует активность социального капитала, что, в свою очередь, влияет на транзакционные потоки в цифровой экономике и эффективность логистической цепочки. С использованием базы данных stat.uz в статье анализируются показатели межсетевой корреляции. Цель исследования — совершенствование методов системного анализа в условиях сетевой экономики и предложение системы статистических индикаторов, обеспечивающих устойчивый экономический рост.

Ключевые слова: Сетевая статистика, цифровая экосистема, социальный капитал, электронная коммерция, эффективность логистики, корреляционный анализ.

Annotation: This scientific article provides a comprehensive statistical analysis of the interconnectedness between technical, social, economic, and logistical networks within modern digital ecosystems. The study explores how the development of information and communication technology infrastructure stimulates social capital activity, which in turn affects transactional flows in the digital economy and the efficiency of the logistics chain. Using data from the stat.uz database, the article analyzes cross-network correlation indicators. The objective of the research is to improve systemic analysis methods in a network economy and to propose a system of statistical indicators that ensure sustainable economic growth.

Key words: Network statistics, digital ecosystem, social capital, e-commerce, logistics efficiency, correlation analysis.

KIRISH: Zamonaviy jamiyat taraqqiyotini tarmoqlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Globallashuv va raqamlashuv davrida har bir ijtimoiy-iqtisodiy jarayon ma'lum bir tarmoqning uzviy qismi sifatida namoyon bo'lmoqda. Tarmoqlar statistikasi bugungi kunda shunchaki ma'lumot to'plash vositasi emas, balki murakkab tizimlarning barqarorligini ta'minlovchi tahliliy mexanizmga aylandi. Biz texnologik infratuzilma poydevoridan boshlab, insonlararo ijtimoiy muloqot, moliyaviy oqimlar va pirovardida mahsulotlarning jismoniy harakatigacha bo'lgan barcha bosqichlarni yagona zanjir sifatida ko'rib chiqishimiz lozim. Ushbu yondashuv har bir tarmoqning metodologik asoslarini va ularning jamiyat taraqqiyotidagi strategik maqsadlarini aniq belgilash imkonini beradi. Statistik ko'rsatkichlar o'rtasidagi korrelyatsiya tahlili shuni ko'rsatadiki, axborot texnologiyalari tarmog'ining kengayishi ijtimoiy kapitalning o'sishiga, bu esa o'z navbatida iqtisodiy faollikning jadallashishiga xizmat qiladi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida ma'lumotlar oqimi yangi turdagi resurs sifatida namoyon bo'lmoqda, bu esa statistik hisob-kitoblarni yangi pog'onaga olib chiqishni taqozo etadi. Insoniyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida tarmoqlar tushunchasi o'zining an'anaviy chegaralaridan chiqib, murakkab va yaxlit ekotizimga aylandi. Globallashuv va raqamlashuv davrida har bir ijtimoiy-iqtisodiy jarayon ma'lum bir tarmoqning uzviy qismi sifatida namoyon bo'lmoqda. Tarmoqlar statistikasi bugungi kunda shunchaki ma'lumot to'plash vositasi emas, balki murakkab tizimlarning barqarorligini

ta'minlovchi tahliliy mexanizmga aylandi. Biz texnologik infratuzilma poydevoridan boshlab, insonlararo ijtimoiy muloqot, moliyaviy oqimlar va pirovardida mahsulotlarning jismoniy harakatigacha bo'lgan barcha bosqichlarni yagona zanjir sifatida ko'rib chiqishimiz lozim. Ushbu yondashuv har bir tarmoqning metodologik asoslarini va ularning jamiyat taraqqiyotidagi strategik maqsadlarini aniq belgilash imkonini beradi. Statistik ko'rsatkichlar o'rtasidagi korrelyatsiya tahlili shuni ko'rsatadiki, axborot texnologiyalari tarmog'ining kengayishi ijtimoiy kapitalning o'sishiga, bu esa o'z navbatida iqtisodiy faollikning jadallashishiga xizmat qiladi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida ma'lumotlar oqimi yangi turdagi resurs sifatida namoyon bo'lmoqda, bu esa statistik hisob-kitoblarni yangi pog'onaga olib chiqishni taqozo etadi.

Asosiy qism: O'zbekistonning Integratsiyalashgan Raqamli Ekotizimi: Statistik Tasvir

O'ZBEKISTONNING INTEGRATSIYALASHGAN RAQAMLI EKOTIZIMI: STATISTIK TASVIR (PROGNOZ)

Yagona Zanjir: Texnika -> Ijtimoiy -> Iqtisodiyot -> Logistika

Ushbu yaxlit vizualizatsiya maqolaning asosiy g'oyasini — to'rtta tarmoqning bir-biriga uzviy bog'liqligini ko'rsatadi. Suratda keltirilgan barcha grafiklar yagona statistik zanjirning qismlari sifatida namoyon bo'ladi.

Texnik tarmoqlar: AKT infratuzilmasining rivojlanishi Suratning yuqori chap burchagida AKT xizmatlari hajmining mlrd so'mda o'sish dinamikasini ko'rsatuvchi gistogramma joylashgan. Unda infratuzilmaning qanchalik tez sur'atlar bilan (2020-yildan 2026-yilgacha barqaror ko'tarilish chizig'i bilan) rivojlanayotganini ko'rish mumkin. Bu poydevor bo'lmagan joyda keyingi tarmoqlar rivojlanmaydi.

Pastki chap burchakda internet penetratsiyasi va ijtimoiy media qamrovini foizda ko'rsatuvchi doiraviy diagramma (pie chart) berilgan. Bu yerda jami aholiga nisbatan raqamli faol aholining ulushi aniq tasvirlangan. Bu ko'rsatkich iqtisodiy talabni shakllantiruvchi drayverdir.

Yuqori o'ng burchakda elektron tijorat va raqamli to'lovlar hajmining foizlarda yillik o'sish sur'atini ifodalovchi chiziqli grafik joylashgan. Chiziqning yuqoriga tik ko'tarilishi iqtisodiy tranzaksiyalarning raqamlashuv samaradorligini va pul aylanish tezligining oshishini ko'rsatadi.

Pastki o'ng burchakda yuk aylanmasini transport turlari (avtomobil, temir yo'l) bo'yicha taqsimlagan gistogramma ko'rsatilgan. Bu grafik virtual buyurtmalarning jismoniy dunyodagi harakat tezligini va logistika zanjirining raqamli iqtisodiyotga qanchalik moslashganini isbotlaydi.

O'zbekistonda internet foydalanuvchilari ulushining o'sish dinamikasi (Foizda)

Tahlil: Ushbu chiziqli o'sish grafigi shuni ko'rsatadiki, infratuzilma tarmog'i o'zining to'yinish nuqtasiga (saturation point) yaqinlashmoqda. Bu esa e'tiborni qamrovni kengaytirishdan, tezlik va sifatini (5G) oshirishga qaratish vaqti kelganini anglatadi.

O'zbekistonda internet foydalanuvchilari ulushining o'sish dinamikasi mamlakatning raqamli infratuzilmasi izchil rivojlanib borayotganini ko'rsatadi. Grafikdagi ma'lumotlar tahlil qilinganda, so'nggi besh yil ichida aholining tarmoqqa ulanish darajasi sezilarli darajada yuksalgani namoyon bo'ladi.

Jarayonning boshlang'ich nuqtasida qamrov o'rtacha darajani tashkil etgan bo'lsa, keyingi yillarda raqamli xizmatlarga bo'lgan talab va texnologik imkoniyatlar kengayishi hisobiga ko'rsatkichlar yuqorilab borgan. Ayniqsa, so'nggi yillarda o'sish sur'ati barqarorlashib, maksimal to'yinish nuqtasiga yaqinlashayotgani kuzatiladi. Bu holat jamiyatda raqamli savodxonlik oshgani va internet kundalik hayotning ajralmas

qismiga aylanganidan dalolat beradi. Endilikda asosiy e'tibor qamrov doirasini kengaytirishdan ko'ra, aloqa sifatini yaxshilash, yuqori tezlikdagi ma'lumotlar uzatish texnologiyalarini joriy etish va raqamli ekotizim xavfsizligini ta'minlashga qaratilmoqda. Infratuzilmaning bunday mustahkam poydevori moliya, logistika va ta'lim kabi sohalarning to'liq raqamli shaklga o'tishi uchun asosiy turtki bo'lib xizmat qiladi.

Axborot tarqalish tezligi va tarmoq zichligi korrelyatsiyasi (Qisqacha xulosa)

TAHLIL VA XULOSA

Grafik shuni tasdiqlaydiki, tarmoq zichligi kritik nuqtadan oshganda, axborotning iste'molchilar orasidatarqalish vaqti keskin qisqaradi. Bu, o'z navbatida, elektron tijoratdagi konversiya tezligiga kuchli ta'sir ko'rsatadi va jamiyatda "viral" effektlarni yuzaga keltiradi.

Ushbu grafik axborot tarqalish tezligi va tarmoq zichligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniq ko'rsatib beradi. Tahlilga ko'ra, ijtimoiy bog'lanishlar (klasterlanish) qanchalik yuqori bo'lsa, axborot (reklama, yangiliklar) shunchalik tez tarqaladi va iste'molchi psixologiyasiga sezilarli ta'sir o'tkazadi.

O'zbekistonda internet foydalanuvchilari ulushining o'sish dinamikasi (Foizda)

Tahlil: Ushbu chiziqli o'sish grafigi shuni ko'rsatadiki, infratuzilma tarmog'i o'zining to'yinish nuqtasiga (saturation point) yaqinlashmoqda. Bu esa e'tiborni qamrovni kengaytirishdan, tezlik va sifatini (5G) oshirishga qaratish vaqti kelganini anglatadi.

Elektron tijorat bozori va raqamli moliya tizimi o'rtasidagi bog'liqlik mamlakat iqtisodiyoti uchun yangi o'sish drayveriga aylandi. Onlayn savdo hajmining ortishi bevosita naqd pulsiz to'lovlar infratuzilmasining rivojlanishiga tayanadi. Grafik tahlili shuni ko'rsatadiki, moliyaviy tranzaksiyalar raqamli shaklga o'tgani sayin, iqtisodiy faollik jadallashib, bozorning umumiy qiymati eksponensial tarzda yuksalmoqda. Bu jarayon iqtisodiyotning shaffofligini ta'minlash bilan birga, an'anaviy savdo modellaridan zamonaviy raqamli ekotizimga o'tishni tezlashtiruvchi asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekistonning raqamli ekotizimi bo'yicha o'tkazilgan kompleks tahlillar shuni ko'rsatadiki, mamlakat iqtisodiyoti bir-biriga uzviy bog'langan to'rtta asosiy tarmoqning sinergetik yaxlitligiga tayanmoqda. Ushbu tizimda axborot infratuzilmasi fundamental poydevor vazifasini o'taydi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, internet qamrovi o'zining maksimal to'yinish nuqtasiga yaqinlashgani sababli, endilikda asosiy e'tiborni raqamli xizmatlarning sifati va tezligini oshirishga qaratish zarurati tug'ilmoqda.

O'zbekistonda E-Tijorat va Naqd Pulsiz To'lovlar O'sishi

Tahlil va Xulosa: FinTech va ijtimoiy platformalarning birlashuvi O'zbekiston elektron tijorat bozorida geometrik o'sishga olib keldi. Moliya va axborot tarmoqlari o'rtasidagi korrelyatsiya juda yuqori ($R^2 > 0.85$), bu naqd pulsiz to'lovlar o'sishi va e-tijorat hajmi ortishi o'zaro uzviy bog'liqligini ko'rsatadi.

Ijtimoiy tarmoqlardagi inson omili tahlil qilinganda, odamlar o'rtasidagi raqamli aloqalar zichligi axborot tarqalish tezligiga bevosita ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Aloqalar zich bo'lgan hududlarda yangi mahsulot yoki xizmatlarning ommalashishi eksponensial tarzda kechadi. Bu holat raqamli muloqot platformalari nafaqat ijtimoiy vosita, balki iqtisodiy o'sishni harakatga keltiruvchi quvvat manbai ekanligini tasdiqlaydi. Moliya va elektron tijorat sohasidagi ko'rsatkichlar o'zaro yuqori korrelyatsiyaga ega bo'lib, naqd pulsiz hisob-kitoblar ulushining ortishi onlayn bozor hajmini kengaytirmoqda. Raqamli to'lovlar infratuzilmasining rivojlanishi iqtisodiy shaffoflikni ta'minlash bilan birga, tranzaksiya xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Biroq, tizimning eng nozik bo'g'ini sifatida jismoniy logistika tarmog'i namoyon bo'lmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, virtual olamdagi tezkor tranzaksiyalar foydalanuvchilarning kutish mezonlarini o'zgartirgan. Yetkazib berish vaqtining ma'lum bir muddatdan oshib ketishi mijozlar ishonchining yo'qolishiga va buyurtmalarning keskin rad etilishiga olib keladi. Bu esa "raqamli kutish" va "jismoniy imkoniyatlar" o'rtasidagi tafovutni qisqartirish uchun logistika infratuzilmasiga, ayniqsa hududiy omborxonalar va tezkor yetkazib berish tizimlariga ko'proq investitsiya kiritish lozimligini anglatadi.

XULOSA: Xulosa qilib aytganda, tizimning barqarorligi uning eng zaif halqasi bilan belgilanadi. Infratuzilmaga kiritilgan sarmoyalar moliya va logistika zanjiri orqali iqtisodiyotga bir necha barobar ko'p qiymat bo'lib qaytishi isbotlangan. Shuning uchun raqamli ekotizimni yagona va yaxlit organizm sifatida boshqarish, barcha tarmoqlararo ma'lumotlarni integratsiya qilish milliy iqtisodiyotning

raqobatbardoshligini ta'minlovchi eng strategik qadam hisoblanadi. Texnik infratuzilmaning sifati ijtimoiy muloqotni, ijtimoiy muloqot iqtisodiy bitimlarni, iqtisodiy bitimlar esa logistik harakatni belgilaydi. Ushbu to'rtta blokda kuzatilayotgan barqaror o'sish sur'atlari (AKTda +21%, ijtimoiy qamrovda 90%, elektron savdoda +30%) mamlakat iqtisodiyotining tizimli ravishda raqamlashayotganidan dalolat beradi.

Statistik tahlillar tarmoqlararo korrelyatsiyani hisobga olgan holda o'tkazilishi lozim. Kelajakda tarmoqlar statistikasi faqat miqdoriy ma'lumotlar (million so'm, foiz) bilan cheklanib qolmay, tizimli xavflarni prognoz qiluvchi asosiy tahliliy vositaga aylanishi lozim. Tarmoqlarning mukammal integratsiyasi va ularning statistik shaffofligi raqamli iqtisodiyotning global miqyosdagi raqobatbardoshligini ta'minlovchi eng muhim omil bo'lib qolaveradi. Maqolada keltirilgan indikatorlar tizimi hududiy rivojlanishni baholashda metodologik poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi (Stat.uz)** — Mamlakatning demografik, iqtisodiy va raqamli ko'rsatkichlari, xususan internet qamrovi va YAIM tarkibi bo'yicha asosiy ma'lumotlar bazasi. <https://stat.uz>
2. **O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi** — AKT infratuzilmasi, 5G tarmoqlarini joriy etish va "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasining ijrosiga oid rasmiy hisobotlar. <https://digital.uz>
3. **O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki** — To'lov tizimlari statistikasi, naqd pulsiz hisob-kitoblar va banklararo P2P o'tkazmalar hajmi bo'yicha ko'rsatkichlar. <https://cbu.uz>
4. **Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (My.gov.uz) ma'lumotlari** — Aholining raqamli platformalardagi faolligi va davlat xizmatlaridan elektron foydalanish darajasi. <https://my.gov.uz>
5. **Jahon bankining O'zbekiston bo'yicha iqtisodiy ma'lumotlar portali** — Makroiqtisodiy prognozlar, raqamli iqtisodiyotning o'sish sur'atlari va mintaqaviy solishtirma tahlillar. <https://data.worldbank.org/country/uzbekistan>
6. **Xalqaro Elektraloqa Ittifoqi (ITU)** — O'zbekistonning global AKT indeksidagi o'rni va internet penetratsiyasi bo'yicha xalqaro solishtirma statistikasi. <https://www.itu.int>
7. **O'zbekiston Respublikasi Soliq Kodeksi (Lex.uz)** — Soliq sub'ektlarining huquqlari va ijtimoiy soliq stavkalari bo'yicha huquqiy asoslar. <https://lex.uz/docs/-4666656>

MTT RIVOJLANISH MARKAZLARIDA BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIHOLOGIK JIHLARI

Ne'matova Shahnoza Shamsiddin qizi

Qo'qon davlat universiteti Ta'lim va tarbiya
nazariyasi va metodika (maktabgacha ta'lim)

mutaxassisligi 1- bosqich magistranti

najmiddinovashaxnoza26@gmail.com

Ilmiy rahbar: **Muqaddas Umarova**

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari har tomonlama tahlil qilingan. Nutq rivojlanishi bolaning intellektual, ijtimoiy va shaxsiy shakllanishining muhim omili sifatida qaralgan bo'lib, bu jarayon biologik etuklik va ijtimoiy-muhit omillarining o'zaro ta'sirida amalga oshishi asoslab beriladi. Maqola maktabgacha ta'lim tarbiyachilari pedagoglari, psixologlar va ota-onalar uchun mo'ljallangan bo'lib, zamonaviy ta'lim tizimida bolalar nutqini samarali rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: Kognitiv nutq, diologik nutq, monologik nutq, leksik boylik, didaktik o'yinlar, fikrlash, tovush, nutqiy muhit, individual yondashuv, sensitive davr, motivatsiya, emotsional omil.

Nutq–inson faoliyatining eng muhim shakli bo'lib, fikrlash, muloqot va ijtimoiylashuvning asosiy vositasidir. Maktabgacha davr esa nutqiy rivojlanishning eng sezgir (sensitiv) davri hisoblanadi. Aynan shu davrda bolada nutqning barcha tomonlari –tovush talaffuzi, leksik boylik, grammatik tuzilma va bog'liq nutq faol shakllanadi. Ammo bugungi davrda bolalar bilan muloqotning kamligi, texnologiyalarni rivojlanishi natijasida bolalar nutqida kamchiliklar ortib bormoqda. L.S. Vigotskiy ta'kidlaganidek, nutq bolaning psixik rivojlanishining harakatlantiruvchi kuchi bo'lib, uning ongli faoliyatini shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi. Qachon bolaning nutqi to'liq rivojlanadi? Ota-onalar bolalar bilan erkin muloqot olib borsa, bolani tinglasa va savollariga to'liq javob olsa bolaning nutqi rivojlanib boradi. Bola nutqining shakllanishi bosh miya qobig'ining yetilishi, eshituv va ko'ruv organlari, motor rivojlanish shuningdek, artikulyatsiya organlari va bolaning

Nutq–inson faoliyatining eng muhim shakli bo'lib, fikrlash, muloqot va ijtimoiylashuvning asosiy vositasidir. Maktabgacha davr esa nutqiy rivojlanishning eng sezgir (sensitiv) davri hisoblanadi. Aynan shu davrda bolada nutqning barcha tomonlari –tovush talaffuzi, leksik boylik, grammatik tuzilma va bog'liq nutq faol shakllanadi. Ammo bugungi davrda bolalar bilan muloqotning kamligi, texnologiyalarni rivojlanishi natijasida bolalar nutqida kamchiliklar ortib bormoqda. Maktabgacha yosh davri bolaning nutqiy rivojlanishi uchun eng sezgir (senzitiv) davr hisoblanadi. Bu davrda bola tovushlarni eshitish, talaffuz qilish, soʻzlarni yodlash, gaplar tuzish va fikrini izchil ifodalashga nisbatan yuqori qobiliyatga ega boʻladi. Shuning uchun pedagog nutqiy tarbiyaga shu davrdanoq eʼtibor qaratishi lozim.⁵⁵

1. 2–3 yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish. Bu yoshda bola bir soʻzli gaplardan ikki-uch soʻzli gaplarga oʻtadi. Lugʻat boyligi tez kengayadi, asosiy predmet va harakat nomlarini oʻzlashtiradi. Nutq asosan taqlid asosida shakllanadi.

2. 3–4 yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish. Bola toʻliq gaplardan foydalanishni boshlaydi. Savol berish, sabab–natija munosabatlarini ifodalash boshlanadi. Grammatik shakllar (koʻplik, egalik, zamon) oʻzlashtiriladi.

3. 4–5 yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish. Izchil nutq faol shakllanadi. Bola hikoya tuza oladi, syujetli oʻyinlarda nutq faol ishlatiladi. Lugʻat boyligi keskin ortadi.

4. 5–7 yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish. Bola grammatik jihatdan toʻgʻri, mantiqli nutq qurishga qodir boʻladi. Maktabga tayyorlov jarayonida fonematik eshituv, matn tuzish, qayta hikoyalash, dialogik va monologik nutq shakllanadi.⁵⁶

Maktabgacha taʼlim tashkilotlari (MTT)da bolalar nutqini rivojlantirish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Bolaning nutqi uning tafakkuri, dunyoqarashi va ijtimoiy munosabatlarining shakllanishida asosiy omil boʻlib xizmat qiladi. Shu sababli zamonaviy rivojlanish markazlarida nutqni rivojlantirishning innovatsion metodlaridan keng foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy metodlarga interfaol oʻyinlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), didaktik oʻyinlar, multimedia vositalari, hamda dialogik va monologik nutqni rivojlantiruvchi mashgʻulotlar kiradi. Ushbu metodlar bolalarda qiziqish uygʻotadi, ularning faol ishtirokini taʼminlaydi va nutqiy faollikni oshiradi.

Koltsova M. M. ga koʻra, nutq funksiyasi uchun bola hayotining dastlabki uch yili rivojlanishning bunday "tanqidiy" davri hisoblanadi: bu vaqtga kelib, miyaning

⁵⁵ https://maktabgacha-va-maktab-talimi-jurnal.uz/index.php/jurnal/article/view/2860?utm_source=chatgpt.com

⁵⁶ <https://journalss.org/index.php/obr/article/view/7733/7411>

nutq mintaqalarining anatomik kamoloti asosan tugaydi, bola ona tilining asosiy grammatik shakllarini egallaydi, katta miqdordagi so'zlarni to'playdi. Agar chaqaloqning nutqining dastlabki uch yilida etarlicha e'tibor berilmagan bo'lsa, unda kelajakda yo'qolgan vaqtni qoplash uchun ko'p harakat talab etiladi.

Ona nutqini o'zlashtirish jarayoni tabiiy rivojlanish jarayonidir.

Nutqni assimilyatsiya qilish tartibi: ona nutqini idrok etish qobiliyati bolaning nutq organlari mushaklarining mashq qilinishiga bog'liq. Agar bola fonemalarni ifodalash va prosodemalarni modellashtirish, shuningdek ularni tovush komplekslaridan quloq bilan ajratish qobiliyatiga ega bo'lsa, ona nutqi o'zlashtiriladi. Nutqni o'zlashtirish uchun bolada nutq apparati harakatlari ishlab chiqilishi kerak. Agar bola boshqa birovning nutqini tinglab, ma'ruzachining artikulyatsiyasi va prosodemalarini takrorlasa (baland ovozda, keyin esa o'ziga), unga taqlid qilsa, ya'ni nutq organlari faol harakat qilsa, nutq o'zlashtiriladi.

Nutq qobiliyatini oshirish uchun nutq organlarini o'rgatish zarurligidan iborat bo'lgan ona nutqini o'zlashtirish muntazamligi nafaqat ona nutqini o'zlashtirishning birinchi davrida, artikulyatsiya bazasini shakllantirishda, balki keyinchalik: maktabda, universitetda ham amal qiladi. Hatto eng o'qimishli odam ham o'zi uchun yangi mavzu haqida yaxshi gapirish uchun avval o'z nutqini hech bo'lmaganda ichkarida aytishi kerak. Nutq murakkab vazifadir va uning rivojlanishi ko'plab fikrlarga bog'liq.

Bolalar nutqini rivojlanish bosqichlari: 1-bosqich. Tayyorgarlik bosqichi-bola tug'ilganidan 1yoshgacha davom etadi. Bu davrda yig'lash ya'ni tovushlarni eshitish orqali reaksiya bildiradi. Bu esa nutq rivojlanishining birinchi ko'rinishi hisoblanadi. Birinchi bosqichda "a-a-a", "u-u-u" keyinchalik esa "ba-ba-ba", "da-da-da" undan so'ng esa "papa", "mama" kabi birinchi so'zlari paydo bo'ladi. Bu bosqich yakunida 5-10 ta so'z aytadi. Bu bosqichda ota-onalar bolani ko'proq eshitishi, qo'shiq, she'rlar o'qishi, tovush va qisqa so'zlariga reaksiya qaytarishi tavsiya etiladi. 2-bosqich. So'z boyligi shakllanish bosqichi-bu bosqich 1yoshdan 3 yoshgacha davom etadi. Bu davrda bir so'zli gaplar, imo-ishoralar, mimikalar orqali tushunadi va qisqa javob beradi. Bosqich oxiriga kelib esa so'z boyligi sezilarli darajada oshadi. Bola o'z holati, hohish-istagini tushuntirib beradi. Bolada "bu nima", "qayerda", "qanday qilib", "nima uchun" kabi savollar berib javob olish orqali so'z boyligini oshirib boradi. Bu bosqichda ota-onalar ertak aytib berishi, rasmlar yoki predmetlar bilan o'yinlar olib borishi va eng asosiysi to'g'ri talaffuz qoidalariga amal qilishi zarur. Chunki bu davrda bolaning taqlidchanligi juda oshadi. Davr oxirida 500ta so'zni talaffuz qila oladi. 3-bosqich. Grammatik tuzilmani o'zlashtirish-3yoshdan 5

yoshgacha davom etadigan bu davrda bolalar murakkab gaplarni tuzishni o'rganadi. Kelishik va ko'plik qo'shimchalar qo'llaydi. "R", "L" tovushlarida kamchiliklar bo'lishi mumkin. Savolga javob berishda ham to'liq va emotsiya bilan javob beradi. Ertak aytib berganda ham ertakning asosiy qismini qisqacha qilib 4-5 gap bilan aytib beradi. Ota-onalar bu bosqichdagi bolalar bilan ko'proq suhbatlashish va savollarga erinmay javob berishi va didaktik o'yinlar olib borishi lozim. Sababi bu davrda bolaning tafakkuri, tasavvuri nutq bilan rivojlanib boradi. So'z boyligi 2500-3000 tagacha yetadi. 4-bosqich. Bog'liq nutqni rivojlantirish bosqichi 5 yoshdan 7 yoshgacha davrni o'z ichiga oladi. Bu bosqichda bolaning talaffuzi mukammallashadi. Ertaklarni qiyinchiliksiz hikoya qiladi. Rasm asosida ertaklar tuza oladi. Syujetli-rolli o'yinlarda ishtirok etganda ham monologik, dialogik nutqi kamchiliklar deyarli bo'lmaydi. So'z boyligi 4000-5000 taga yetadi. Ota-onalar va pedagoglar bu davrda bolani savodxonlikka tayyorlash, madaniy va ijodiy nutqini shakllantirishga e'tibor berishi zarur.

Pedagogik nuqtai nazardan nutqni rivojlantirish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

1. **Rejalilik va tizimlilik** – nutqni rivojlantirish mashg'ulotlari maqsadli va bosqichma-bosqich tashkil etiladi. Har bir yosh guruhining o'ziga xos xususiyatlari hisobga olinadi.
2. **Integrativ yondashuv** – nutq rivoji boshqa faoliyat turlari (o'yin, tasviriy faoliyat, musiqa, mehnat) bilan uyg'un holda olib boriladi.
3. **Faol metodlardan foydalanish** – suhbat, hikoya tuzish, rol o'yinlar, drammatizatsiya, savol-javob usullari orqali bolalar nutqi faollashtiriladi.
4. **Individual yondashuv** – har bir bolaning nutq darajasi, qobiliyati va ehtiyojlariga mos metodlar qo'llanadi.
5. **Nutqiy muhit yaratish** – boy lug'atga ega, to'g'ri talaffuz qilinadigan, emotsional jihatdan qulay muhit tashkil etiladi.

Psixologik jihatdan nutq rivoji quyidagi omillar bilan belgilanadi:

1. **Bilish jarayonlari bilan bog'liqligi** – nutq tafakkur, xotira, diqqat va tasavvur bilan uzviy bog'liq. Bola fikrlash jarayonida nutqdan foydalanadi.
2. **Motivatsiya va ehtiyoj** – bola nutqdan foydalanishga ichki ehtiyoj sezishi kerak. Qiziqarli o'yinlar va vaziyatlar bu ehtiyojni kuchaytiradi.
3. **Emotsional muhit** – ijobiy psixologik muhit bolani erkin gapirishga undaydi. Qo'rquv yoki tanqid esa nutq faolligini pasaytiradi.
4. **Ijtimoiy muloqot** – tengdoshlar va kattalar bilan muloqot nutq rivojining asosiy manbai hisoblanadi.

5. **Yosh xususiyatlari** – har bir yosh bosqichida nutq rivojining o‘ziga xos psixologik xususiyatlari mavjud (so‘z boyligining ortishi, grammatik tuzilmaning shakllanishi va boshqalar).

Maktabgacha ta’lim tashkilotlari rivojlanish markazlarida bolalar nutqini rivojlantirish murakkab, ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, u pedagogik va psixologik omillarning o‘zaro uyg‘unligi asosida samarali kechadi. Bola nutqining shakllanishi nafaqat alohida mashg‘ulotlar orqali, balki uning kundalik faoliyati — o‘yin, muloqot, kuzatish va ijodiy faoliyat jarayonida bosqichma-bosqich rivojlanib boradi. Pedagogik jihatdan qaralganda, nutqni rivojlantirish maqsadli, tizimli va uzluksiz tashkil etilishi zarur. Tarbiyachi tomonidan to‘g‘ri tanlangan metod va usullar, rivojlantiruvchi muhitning yaratilishi hamda bolalarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish nutqiy kompetensiyaning shakllanishida muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, rivojlanish markazlarida tashkil etilgan rolli o‘yinlar, suhbatlar, hikoya tuzish mashg‘ulotlari va kitob bilan ishlash jarayonlari bolalarning lug‘at boyligini oshirish, grammatik jihatdan to‘g‘ri gapirish va fikrni izchil bayon etish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Psixologik nuqtai nazardan esa, bolalarning nutqiy faolligi ko‘p jihatdan ularning emotsional holati, motivatsiyasi va ijtimoiy muhitiga bog‘liq. Ijobiy va qo‘llab-quvvatlovchi muhitda bola o‘z fikrini erkin ifoda etishga intiladi, savollar beradi va muloqotga faol kirishadi. Aksincha, salbiy baholash yoki bosim nutq rivojiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shu sababli tarbiyachi va otalar tomonidan bolaga nisbatan sabr-toqatli, rag‘batlantiruvchi va tushunuvchi yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, nutq rivoji bolaning tafakkuri, xotirasi, diqqat va tasavvur kabi bilish jarayonlari bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, ularning rivojlanishi nutqning yanada mukammallashuviga xizmat qiladi. Bola nutqi rivojlangan sari uning atrof-muhitni anglash darajasi ham kengayadi, ijtimoiy munosabatlarga kirishish qobiliyati ortadi va mustaqil fikrlashi shakllanadi. Umuman olganda, MTT rivojlanish markazlarida bolalar nutqini rivojlantirishda kompleks yondashuvni qo‘llash, ya’ni pedagogik maqsadga yo‘naltirilganlik va psixologik qo‘llab-quvvatlashni uyg‘unlashtirish muhimdir. Ana shundagina bolalarda boy, ravon va mazmunli nutq shakllanadi, bu esa ularning keyingi ta’lim bosqichlarida muvaffaqiyatli o‘qishi va jamiyatda faol ishtirok etishining mustahkam poydevorini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova V.M. Bolalar psixologiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
2. Hasanboyeva O.U. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: Fan, 2020.

3. Qodirova F.R. Nutq o‘stirish metodikasi. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2018.
4. Vygotskiy L.S. Tafakkur va nutq. – Moskva: Pedagogika, 1982
5. Masaru Ibukaning “Uhdan keyin kech” asari Toshkent 2021 103-bet2. Shodiyeva Q. Maktabgacha yoshdagi bolalarni to‘g‘ri talaffuzga o‘rgatish. Toshkent: O‘qituvchi, 20103.
6. Babayeva D.R. Nutq o‘stirish nazariyasi va metodikasi. Toshkent, 2018.4. Sharipova M.B., Nizomova Sh.Sh.
7. Bolalar nutqini o‘stirish. Buxoro, 2019–2020 o‘quv yili.5.M.R. Mingalimova. Bolalarni o‘yin faoliyati orqali maktab ta’limigatayyorlash. Toshkent, 2012.
8. <https://maktabgacha-va-maktab-talimi.jurnal.uz/index.php/jurnal/article/view/2860?>
9. <https://journalss.org/index.php/obr/article/view/7733/7411>

KHOREZM FOLKLORE AND ITS HISTORICAL ROOTS

Babadjanova Umida Bahodirovna

Head of the English Department of the Urgench State Medical Institute

Summary: The study of folklore should not be limited to observing the approach to it only for scientific purposes, but also take into account the interests of representatives of science and culture, who have had different attitudes towards it in the development of human thought. In particular, the notes of travelers and historians of the ancient world about legends and tales, various customs and rituals, the first thoughts of writers and composers about folklore are very important for folklore studies. In this regard, this article analyzes the history, composition and history of folklore, its historical foundations.

Keywords: folklore, aytimlar, epic, fairy tale, legend, narrative, anecdotes, song, chant, terma, askiya, oral drama, proverb, riddles.

XORAZM FOLKLORI VA UNING TARIXIY ILDIZLARI

Babadjanova Umida Bahodirovna

Urganch Davlat Tibbiyot instituti Ingliz tili kafedrası mudiri

Maqolaning qisqacha mazmuni: Folklorni sohasini o'rganish unga nisbatan faqat ilmiy maqsadlarda yondashilganlikni kuzatish bilangina cheklanmay, balki, insoniyat tafakkuri taraqqiyotida unga turlicha munosabatda bo'lgan ilm-fan va madaniyat namoyandalarining qiziqishlarini ham hisobga olish zarurdir. Jumladan, qadimgi dunyo sayyohlari va tarixchilarining afsona va rivoyatlar, turli urf-odat va marosimlar haqidagi qaydlari, yozuvchi va bastakorlarning folklor to'g'risidagi ilk fikrlari folklorshunoslik uchun juda muhimdir. Shu jihatdan olganda, mazkur maqolada folklor tarixi, tarkibi hamda tarixi, uning tarixiy negizlari masalasi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: folklor, aytimlar, doston, ertak, afsona, rivoyat, latifalar, qo'shiq, ashula, terma, askiya, og'zaki drama, maqol, topishmoqlar.

ФОЛЬКЛОР ХОРЕЗМА И ЕГО ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ

Бабаджанова Умида Баходировна

заведующая кафедрой английского языка Ургенчского государственного
медицинского института

Аннотация: Изучение фольклора не должно ограничиваться наблюдением за его подходом исключительно в научных целях, но также должно учитывать интересы представителей науки и культуры, имевших различное отношение к нему в развитии человеческой мысли. В частности, для фольклорных исследований очень важны заметки путешественников и историков древнего мира о легендах и сказках, различных обычаях и ритуалах, первые размышления писателей и композиторов о фольклоре. В этой связи данная статья анализирует историю, композицию и историю фольклора, его исторические основы.

Ключевые слова: фольклор, айтимлар, эпос, сказка, легенда, повествование, анекдоты, песня, песнопение, терма, аския, устная драма, пословица, загадки.

KIRISH (INTRODUCTION). O‘zbek folklori xilma – xil janrlardan tarkib topgan behad qadimiy so‘z san’ati bo‘lib, unda o‘tmishda yashagan ajdodlarimizning turish-turmushi, dunyoqarashi va e’tiqodi, kurash va mag‘lubiyatlari ifodalangan.

Folklor asarini aniq ijodkorga nisbat berib bo‘lmaydi. Ularning yaratilishi paytini ham aniq ko‘rsatishning imkoni yo‘q. Chunki folklore asari uzoq muddatli ijodiy jarayonda og‘izdan-og‘izga, avloddan-avlodga, ustozdan-shogirdga o‘tib yuzaga keladi va yashaydi. V.G.Belinskiy aytganidek, folklorida “mashhur nomlar yo‘q, uning muallifi hamisha xalqdir. Uning navqiron xalq yoki qabila ichki va tashqi hayotining jimjimalarsiz va aniq tasvirlangan oddiy va soddagina qo‘shiqlarini kim to‘qiganini hech kim bilmaydi va bu qo‘shiq urug‘dan - urug‘ga, avloddan-avlodga o‘tadi va vaqtlar o‘tishi bilan o‘zgarib boradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI (LITERATURE REVIEW). O‘zbek folklori namunalarini to‘plash va nashr etish ishlari XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab o‘rganilgan bo‘lsa-da, (X.Vamberi, N.P.Ostroumov to‘plamlarida) uning asosiy, ya’ni chinakamiga to‘plash va nashr etish ishlari 1919 yildan amalga oshirila boshlagan. Yangicha yo‘nalishda shakllana boshlagan o‘zbek

folklorining dastlabki bosqichi 1918-1925 yillarni o‘z ichiga oladi [2, c.625; 10, c.278].

Folklori yozib olishdagi ilk tajribalar XI asrdan boshlangan bo‘lib, bizgacha yetib kelgan eng qadimiy manbalardan hisoblangan Mahmud Qoshg‘ariyning “Devoni lug‘otit turk” asarida qoshug‘shaklida berilgan bo‘lib, bu so‘zning izohi she‘r, qasida deb ko‘rsatilgan. Mahmud Qoshg‘ariy yiqqan mehnat, urf-odat, mavsum-marosim qo‘shiqlari, afsona va rivoyatlar, maqol va matallar, ularning mazmuni, qo‘llanish o‘rni haqidagi ma‘lumotlar folklor san‘ati tarixida muhim ahamiyat kasb etadi [7, b. 151, 360-445.].

TADQIQOT METODOLOGIYASI (RESEARCH METHODOLOGY).

Maqolada tizimlashtirish, tarixiy-qiyosiy tahlil, tarixiy ma‘lumotlarni umumlashtirish, xolislik tamoyili kabi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR (ANALYSIS AND RESULTS).

O‘zbek folklor san‘ati o‘zining g‘oyaviy-badiiy mazmuni bilan xalqning o‘tmishi va bugungi hayotini teran anglash, milliy qadriyatlarni qadrlash va hurmat qilishga o‘rgatishda muhim omildir. “Musiqqa asosan, xalq va og‘zaki an‘anadagi professional musiqa sifatida qadimdan rivojlanib kelgan. Xalq musiqasida lapar, terma, yalla, qo‘shiqlarning turli xillari (marosim, maishiy, mehnat, o‘yin, raqs, lirik, nasihatomez va b), og‘zaki an‘anada, o‘zbek professional musiqasida esa doston, katta ashula, ashula, maqom, cholg‘u yo‘llari kabi janrlar mavjud” [10, c.147,278]. Shunday ekan, xalq musiqa merosi, xususan, o‘zbek folklori namunalarini xalqimiz ongiga singdirib borish, shu asosda ularning milliy-ma‘naviy dunyoqarashini kengaytirish, ularda milliy ong va madaniyatni shakllantirish hozirgi kunning muhim ijtimoiy vazifalaridan biridir [11, c.126-127].

Folklor qo‘shiqlarini o‘rganish orqali ular mazmunidagi pand-nasihat, odo-axloq, vatanga, xalqiga bo‘lgan muhabbat, millatimizga xos bo‘lgan hayo, ibo, andishalilik, muomala madaniyatiga oid insoniy munosabat me‘yorlarini singdirib boorish mumkin.

Ko‘pgina ilmiy tadqiqotlarda ham xalq musiqasi merosi tarkibidagi folklor, mumtoz va kuy-qo‘shiqlarini yuksak tarbiyaviy ta‘sirchanlikka ega ekanligi, ularni yoshlar ma‘naviy olamiga chuqurroq singdirish, badiiy-estetik tarbiyasida to‘g‘ri va maqsadli foydalanish orqali yuqori samaradorlikka erishishi mumkinligi asoslab berilgan. Haqiqatan ham, xalq musiqa merosi eng ommaviylik kasb etuvchi qo‘shiqlardir. Qo‘shiqchilik ijodiyotiga oid folklor, mumtoz va maqom asarlarining badiiy mazmuni tahlil qilinsa, ularda “Xalq donishmandligi”ning eng ulug‘ va oliyanob g‘oyalari mujassamligini ko‘rish mumkin. Masalan, folklor yo‘nalishidagi

xalq qo‘shiqlari o‘z mazmunida xalq hayotining eng muhim, o‘ziga xos turli ko‘rinishlari va qirralarini aks ettiradiki, musiqa darslarida ularni o‘rganishi yoshlarning milliy o‘zligini anglashlarida beqiyos ahamiyat kasb etadi [11, c.128-129].

Folklorshunoslikda xalq qo‘shiqchilik san‘ati eng ko‘hna san‘at turlaridan biri bo‘lib, u xalqning orzu-umidlari, turmushi, axloqi, ijtimoiy-madaniy va milliy ozodlik uchun kurashini o‘zida ifodalaydi. O‘zbek xalq qo‘shiqchiligini janrlari jihatidan xilma-xilligi va hayotda tutgan o‘rnining turli-tumanligiga ko‘ra ikki guruhga bo‘lish mumkin.

1.Ma‘lum vaqt va sharoitda ijro etiladigan qo‘shiqlar. Bunga oilaviy marosim qo‘shiqlari, mehnat qo‘shiqlari, allalar va har xil tantanalarda ijro etiladigan qo‘shiqlar kiradi.

2.Istalgan vaqtda, har qanday sharoitda ijro etiladigan qo‘shiqlar. Bularga laparlar, yallalar, ashula, qo‘shiq, cholg‘u kuylari, aytishuvlar kiradi.

Har bir guruhga kiruvchi qo‘shiqlar o‘ziga xos xarakterli belgilarga ega. Masalan: ijro etilishi ma‘lum vaqt yoki sharoitni taqozo etadigan birinchi guruh qo‘shiq janrlarining mavzusi muayyan marosim yoki boshqa vaziyat bilan bog‘liq bo‘lib, ulardan deyarli chetlashmaydi. Bungay yor-yorlarni misol keltirish mumkin. Ikkinchi guruhga kiruvchi qo‘shiqlar esa joy va vaqt tanlamaydi. Ular umuminsoniy qadriyatlar asosidagi qo‘shiqlar bo‘lib, janr jihatidan ham xilma-xil va murakkabdir [11, c.128-129].

Xorazmda juda qadim zamonlardan buyon dostonchilik rivoj topgan. Bu yerda xalq an‘anaviy dostonlari xalq baxshilari orqali og‘izdan-og‘izga o‘tib, sayqal topib kelgan. “Shuning uchun ham Xorazm xalqi e‘zozlab kelayotgan folklor xazinasining eng qimmatbaho durdonalaridan biri dostonlar hisoblanadi”. “Avazxon”, “Bozirgon”, Sayodxon va Hamro”, “Qorako‘zoyim”, “Gulruh pari”, “Shobahrom”, “Zavriyo”, “Oshiq G‘arib va Shohsanam”, “Yusup Ahmad”, “Qirq ming” kabi dostonlar [9].

Ibtidoiy odamlar hayotida “ovchilik o‘yin”lari alohida o‘rin tutib, ular ovdan oldin hamda undan so‘ng ham o‘tkazilgan. Ovdan oldingi o‘yinlar ov mashqi (ovga tayyorgarlikni tekshirish, ovga ruhiy va jismoniy shaylanish) vazifasini o‘tab, o‘ziga xos kichik jiddiy tadbir shaklida uyushtirilgan. Ov oldi mashqlarida odamlar o‘ljani qo‘lga olish, unga yaqinlashishni o‘rganishgan. Buning uchun niqob kiyib hayvon qiyofasiga kirish, uning yurish-turish va tovush chiqarishlarini mashq qilishgan. Bu o‘yinlarda yoshlar ham ishtirok etgan va ular ov qilishga o‘rgatilgan. Bu esa o‘ziga xos maktab vazifasini o‘tab, birinchidan, jamoa a‘zolarida ovchilik mahoratining

o‘shiga yordam bergan, ikkinchidan, ularda taqlid qilish san’atini shakllantirgan va rivojlantirgan.

Ovdan so‘nggi o‘yinlar esa ov muvaffaqiyatli tugagan paytdagina o‘tkazilgan. Negaki ovdan o‘lja bilan qaytish jamoani ochlikdan qutqazgan. To‘qlik tufayli xursandchilik, bazm-bayram qilish kayfiyati paydo bo‘lgan [12, c.24].

Ongli mehnat – an’analar asosi, asl poydevoridir. Mehnat tajriba-odatlarining bo‘sh vaqtlarda o‘yin shaklida takrorlanishi, marosimlar insoniyat ilk madaniyati va san’atining rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratgan. Mehnat jarayonini aks ettiradigan madaniy marosimlarni bajarish jarayonida turli o‘yinlar, teatr va raqs, pantomima, musiqa san’atining dastlabki ko‘rinishlari paydo bo‘lgan [12, c.25].

Ko‘pgina teatrlashgan marosimlar, raqslar muqaddas olovga sajda qilish bilan bog‘liq holda yuzaga kelgan. Kuyovning uyiga olib kelingan kelinni olov bilan poklash, olovda sakrash, gulxanni aylanish va shu kabi boshqa marosimlar tomosha shaklida o‘tkazilgan. Xorazmliklarning ajdodlari tomonidan gulxan atrofida ijro etiladigan teatr tomoshalari ham yaratilgan. “Lazgi” raqs turkumida va boshqa xalq raqslarida insonning quyoshga va olovga sajda qilishini aks ettiruvchi harakatlar shu kungacha saqlanib keladi. Bu bejiz emas. Qadimgi Xorazmda zardushtiylar ibodat qiladigan olovxonalar bo‘lib, ularda ayni choqda sozandalar, ashulachilar, raqs ustalari, baxshilar o‘z san’atlarini namoyish etganlar. Akademik S.P. Tolstov bunday uylarni “jamoaning marosimlari, raqslari, teatr tomosha-lari va mavsumiy bayramlari o‘tadigan joy” sifatida ta’riflaydi. Qadim zamonlardagi Xorazm shaharlaridan topilgan arxeologik yodgorliklar: sozandalar va raqqosalarning devorlarga ishlangan rasmlari, masxarabozlar-ning sopoldan ishlangan niqoblari, “raqs xonasi”, cholg‘u asboblarning tasvirlari, har xil o‘yinchilarni aks ettiruvchi sopol tamg‘alar bu fikrni tasdiqlaydi. Niqob kiyib raqsga tushuvchilar xonasida kulgi-o‘yin, sharob ma’budasi Minaga bag‘ishlangan teatr va raqs tomoshalari uyushtirilganki, buni devorlarga ishlangan ommaviy tomoshalar tasvirlaridan ham bilsa bo‘ladi.

Xorazmda vujudga kelgan ibtidoiy jamiyatda tabiat kuchlariga sig‘inish otashparastlik ibodati, chunonchi, zoroastrizm diniy e’tiqodining vujudga kelishiga asos bo‘ldi [4, c.59-61]. Xorazmdagi ibtidoiy davrda ovchilik bilan bog‘liq ibtidoiy teatr elementlari ham vujudga kelgan. Chunki ibtidoiy ovchilar ovlanadigan hayvonlar qiyofasiga kirib, o‘z oviga yaqinlashganlar. Bu ishni amalga oshirishning o‘zi bo‘lmasdi, albatta. Buning uchun ibtidoiy ovchilar o‘z manzilgohlarida qayta-qayta mashq qilishga majbur bo‘lganlar. Ov oldidan esa, katta o‘choq oldida sehrgarlik bilan ovini tez va oson qo‘lga tushirish harakatini qilib, muqaddas olovga sig‘inganlar. S.P.Tolstov kaltaminorliklar uyiga kiraverishdan chap tomondagi

maydonchada “jamoʻa urf-odatini bajarilgan va marosimiy raqslarga tushilgan” deb koʻrsatadi [5, c. 78,349,372].

S.P.Tolstov rahbarligidagi ekspeditsiya yordamida Qoʻyqirilganqalʼa yaqinidan topilgan sopol niqob (er.avv. IV-III asr). Tuproqqalʼadan eramizning III asriga oid masxaraboz niqobi, arfa chaluvchi ayol rasmi, qumsoat shaklidagi qoʻsh nogʻora, doʻmbiraga oʻxshash ikki torli cholgʻu asbobi naqsh fragmenti, raqsga tushuvchilar zali va boshqa rasmlar bilan bezatilgan zal va xonalarning topilishi quldorlik ijtimoiy-iqtisodiy jamiyati davrida Xorazmda madaniyat taraqqiy etilganligidan dalolat beradi. Ayniqsa, raqsga tushuvchilar zalidagi niqob bilan ommaviy raqsga tushish payti tasvirlangan naqsh fragmenti, bizningcha maʼbuda Minaning hayoti, kurashi va oʻlimiga bagʻishlangan boʻlishi kerak [5, c.349, 372].

Abu Rayhon Beruniyning “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” asarida qadimiy xorazmliklardagi “Mina kechasi” haqidagi maʼlumoti ham fikrimizni quvvatlaydi. Beruniy fikrini toʻlaligicha keltiramiz:

“... Mina ularning podshohlari va ulugʻlaridan chiqqan ayol boʻlib, u kechasi mast holda ipak kiyimida qasrdan tashqariga chiqqan. Bu bahor fasli edi. Qasr tashqarisida yiqilib qolgan. Uning uyqusi gʻalaba qilib, uxlab qolganida oʻsha kechaning sovugi urib, oʻlgan.

Odamlar bahor faslining shunday kechasida insonni sovuq halok etganiga ajablanib, bu hodisani bevaqt yuz beruvchi odatdan tashqari ajoyib narsa tarixiga aylantirganlar. Xorazmliklar u kunda va uning yon-veridagi kunlarda bugʻlanadigan va tutatiladigan dorilar ishlatadilar, jinlar va yomon arvohlar zararlarini da fetish uchun is chiqaradilar, ovqatlar pishiradilar”. Eng asosiysi esa, qadimgi xorazmliklarning “Mina kechasi”da Minaga afsun va duo oʻqishlari, keyinchalik unga maʼbuda sifatida sigʻinib ommaviy raqsga tushishlari Xorazmda sahna taraqqiyotida muhim oʻrin tutadi [1, c.281; 6, c.281].

Ayrim tadqiqotchilarning “Xorazm lazgisi”ni Strabon va Geradot tasvirlagan qadimgi massagetlarning marosimlarida kechasi gulxan yoqib “qoʻshiq aytib raqsga tushganligi”ni, uni hozirgi Xorazm toʻylarida qish kunlari oʻt yoqib ijro etiladigan ashulaga joʻr boʻlib lazgi va boshqa raqslarga qiyos qilishlarini mantiqiy asosli desa boʻladi. Etnograf Toʻra Qilichevning fikricha, “Lazgi” oʻyini ibtidoiy jamiyatdagi xorazmliklarning qahramonlik harakatini oʻzida aks ettiradigan elementlarga ega boʻlishi, jangovar harbiylik xarakterini saqlab qolishi juda koʻp ibtidoiy qabilalarda oʻtkaziladigan zafar tantanaalaridagi harbiy raqslarni eslatadi [8, c.186].

Bizningcha “Lazgi” o‘yini ibtidoiy jamiyatdagi xorazmliklarning qahramonlik harakatini o‘zida aks ettiradigan elementlarga ega bo‘lishi ehtimoldan uzoq emas [6, c.18].

Qadimgi grek tarixchisi Gekatey-Strabon xorazmlik massagetlarning jasurligini ta’riflab: “Ularning qurollari kamon, qilich, qalqon, mis boltalar bo‘lib, otda ham, piyoda ham yaxshi jang qilishadi: jang paytidagi oltin kamar va oltin yengbog‘lar taqib oladilar” deb yozadi. Bizningcha, bu ma’lumot Xorazm “Lazgi” o‘yini mazmunini yanada yaxshiroq tushunib olishimizga yordam beradi. Haqli ravishda tarix fanining otasi nomini olgan Gerodot “Araks (Amudaryo) bo‘ylarida yashovchi massagetlar kechasi gulxan yoqib, o‘simlik hididan mast bo‘lib, uning atrofida olov o‘chguncha qo‘shiq aytib raqsga tushar edilar, deb ko‘rsatadi [3, c.75].

Bu esa uyg‘onish davridagi Ellikqal’a vohasida qurilgan feodal teatri binolari sahnasida, “maqomi ufori” muzikali raqslari ham o‘ynalgan, degan fikrni uyg‘otadi.

XVIII-XIX asrlarda Xorazmda muzika va raqs san’ati rivojlana borgan. Xorazmlik Muhammad Xoksor “Muntahabal lug‘at” asarida ko‘rsatishicha, Xorazmda xilma-xil nag‘ma va surud (qo‘shiq)lar bo‘lgan.

Xorazm tarixiga oid “Riyoz-ud-daula” asarida Olloqulixon (1825-1842) o‘g‘il uylantirish to‘yida 1835-yilda sozanda va bozanda (masxaraboz)lar san’ati tufayli mehmonlar xursand bo‘lib qattiq kulganlari haqida ma’lumot berilgan.

1819-1820-yillarda Xivada bo‘lgan rus gvardiya kapitani Nikolay Muravyev Xivadagi xalq teatri hayotiga qiziqadi: “Xalq orasida boy-badavlat kishilarning yaqinlari ichida ahvoli nochor kishilar qo‘shiq aytishi, ertak so‘zashi, soz chalishi, o‘yin bilan o‘z xo‘jayiniga zavq-shavq berishi burungi zamonda o‘tgan qahramonlarning mardliklarini maqtashi zarur ekan. Qo‘shiq aytish kechasi bilan davom etadi. Uy egasi va mehmon qimirlamay uni chuqur o‘ychan holda tinglaydi”, deb yozgan edi.

Rus savdogari Abrosimov Muhammad Aminxon (1846-1855) saroyiga qarashli bog‘lardan birida mehmon bo‘lib, chodir ro‘parasida qurilgan Supa (Estrada)da muzika chalinib qo‘g‘irchoq o‘yini ko‘rsatilganini, so‘ng ulardan ikki raqqosa almashtirganini, undan keyin arqon ustida bir raqqos o‘ynaganini, oxirida xofiz chiqib ashula aytganini yozadi [6, c. 54-55].

M.Rahmonovning bergan ma’lumotiga qaraganda Xorazmda Muhammad Rahimxon II (Feruz) hukmronlik qilgan davrda (1865-1910) teatr hayoti birmuncha rivojlangan. Xonning o‘zi shoir va bastakor bo‘lganligi uchun o‘z poytaxtiga sozanda, shoir va hofizlarni, masxaraboz aktyorlarni to‘plab ijod qildirgan [6, c. 57].

Xalq teatri aktyorlarining chiqishlari har xil vaziyatda bo‘lib o‘tgan. Ba‘zan, oilaviy marosimlar, to‘y-tomosha, bayram va sayillar og‘ir sharoitga to‘g‘ri kelgan. Odatda, bu chiqishlarga ko‘p tomoshabinlar to‘plangan. Ayniqsa, qiziqchi teatrida ijro etiladigan improvizatsiya o‘tkir satirali syujetga ega bo‘lib, xasis boy, sudxo‘r qozi va boshqa mansabdorlar ustidan achchiq kulgi bilan tomoshabinlarni juda mamnun qilgan. Aktyorlar hukmron sinflarni tasvirlaganda ularning ta‘magirligi, yulg‘ichligi, xasisligi, munofiqligi, nopokligi va boshqa illatlarini dadil fosh qilganlar [8].

XULOSA VA TAKLIFLAR (CONCLUSION/RECOMMENDATIONS)Xorazm xalq teatrining asosiy xususiyati shundan iboratki, unda sahna niqoblari muhim rol o‘ynab kelgan va uning tomoshalari dialogning muallaqchilik va nayrangbozlikka birikib ketishi bilan xarakterlanadi. Ana shu lokal farq va belgilar mazkur teatrlarni alohida-alohida, chuqur o‘rganishni taqozo qiladi.

Xorazm xalq teatrida masxarabozlar va qiziqchilarning chiqishlarida musiqa, qo‘shiq va raqslar, ya‘ni xalq san‘atining boy hazinasidan unumli foydalanilgan. Ular spektaklning badiiy obrazlarini yaratishda muhim vosita bo‘lib xizmat qilgan. Eng muhimi, an‘anaviy tomoshada musiqali spektakllarning asosiy elementlari tug‘ilib va o‘ziga xos og‘zaki musiqali dramalarning paydo bo‘lishiga alohida turtki bo‘ldi.

FOYDALANILGAN MANBALAR VA ADABIYOTLAR:

1. Абу Райхон Беруний. Танланган асарлар. Том 1. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. – Тошкент: Фан, 1968. – 486 б.
2. Белинский В.Г. Полн.сбор.соч. V.13-томах. Т. 5. – М. Наука, 1954. – С. 625.
3. Геродот. История. В девяти книгах. Л, изд-во “Наука”. 1972. Стр-75.
4. Толстов С.П. Древний Хорезм. – М.: Наука, 1948. – С.59-61.
5. Толстов С.П. Қадимги Хоразм маданиятини излаб. – Тошкент: Фан, 1964. – Б.78,349,372.
6. Қиличев Т. Хоразм халқ театри. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1988. – 173 б.
7. Қошғарий Маҳмуд. Девон ул луғати-т-турк. Уч жилдлик. 1 жилд. – Тошкент: Фан, 1963. – Б.151, 360-445.
8. Jabborov Iso. O‘zbeklar: turmush tarzi va madaniyati. – Toshkent, 2003. – б.

9. Madayev O. Xorazm dostonlari. “Xorazm haqiqati” gazetasi, 1970 yil, 10 yanvar.
10. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. – T. Davlat ilmiy nashriyoti. 2005. 9-tom. B.147, 278.
11. Qambarov A, Mannopov S, Najmetdinova M. O‘zbek san’ati tarixi. Farg’ona 2021. B. 126-129.
12. Qoraboyev U. O‘zbek xalqi bayramlari.Toshkent.2002. –B.24-25.

“LISON UT TAYR” HAQIDA BIR QATRA

Sobirov Ibrohimjon Ilhomjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti filologiya va tillarni o'qitish (o'zbek tili)

yo'nalishi 2- bosqich talabasi

ibrohimjonsobirov03@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiy ijodining yuksak namunalaridan biri — “Lison ut-tayr” dostoni badiiy va g'oyaviy jihatdan tahlil qilinadi. Asarda Navoiy tomonidan Sharq adabiyotidagi an'anaviy qushlar timsoli orqali inson ruhiyati, axloqi va komillik masalalari yoritilgani ko'rsatib beriladi. Xususan, Hudhud, Tovus va boshqa qushlar obrazlari orqali kibr, xudbinlik, tashqi go'zallikka berilish kabi illatlar tanqid qilinib, insoniy fazilatlar — insof, kamtarlik va o'z nuqsonini tan olish ulug'lanadi.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, Lison ut-tayr, doston, allegoriya, ramz, Hudhud obrazi, Tovus timsoli, komillik, inson axloqi, insof, ma'naviyat, falsafiy qarashlar, badiiy obraz, Sharq adabiyoti, tarbiyaviy ahamiyat

Agar bu ulug' zotni avliyo desak, u avliyolarning avliyosi, mutafakkir desak mutafakkirlarning mutafakkiri, shoir desak, shoirlarning sultonidir. (I.A.Karimov)

Hazrat Mir Alisher Navoiy o'zbek madaniyati, adabiyoti tarixidagi ulug' siymolardan biridir. U o'zining hayoti, talanti, ijodini haqqa va xalqqa bag'ishlagan insondir. Alisher Navoiy jahon adabiyoti tarixida asarlari chuqur donishmandlik va ijtimoiy-falsafiy mazmun bilan sug'orilgan buyuk so'z san'atkorlaridan biri sanaladi. Mutafakkir shoirning hayot va Inson haqidagi qarashlari asosan badiiy ijodiyotida murakkab allegoriyalar, simvollar, muayyan nazariy tushunchalarni ifodalovchi obraz-istilohlar vositasida yuksak darajadagi shoirona til bilan ifoda etilgan. Bu sohada ayniqsa uning «Lison ut-tayr» dostoni o'ziga xos alohida o'rin egallaydi. Navoiy bu dostonni yozishda Yaqin va O'rta Sharq xalqlari adabiyoti tarixida keng qo'llanib kelingan qush tili bilan asar yozish an'anasiga murojaat qiladi va bu borada katta mahorat ko'rsatib, shu tipdagi asarlarning g'oyaviy-badiiy yuksak namunalaridan birini yaratadi.

Navoiy ko'plab nodir va qimmatbaho asarlar muallifi. Ayniqsa uning “Lison ut tayr” dostoni meni har o'qiganimda qayta- qayta o'ziga maftun etadi, chuqur tafakkur qilishga undaydi. Ma'lumki, Tovus obrazi Sharq fol'klori va yozma adabiyotida donishmandlik va shirin takallumlik simvoli hisoblanadi. Dostonda esa shunday

xususiyatlarga ega bo'lishdan tashqari, «komronlar», - badavlat kishilarpanohida huzur-halovatda yashaydigan, o'z shirin so'zlari bilan ularga zavq bag'ishlaydigan, hayotda hech bir «qattig'lik, ranj zahridin achchig'lik» ko'rmagan kishi sifatida ham gavdalanadi. Hudhud uni xudbinlikda ayblab, jumladan, shunday deydi:

Aytib o'z vasfingda gunogun xilof
Barcha hashvu barcha lag`vu barcha lof.
Xudparastesen-o`zingning oshiqi,
Xudpisandesen-mazam mat loyiqi.

Tovus va Tazarv (Qirg'ovul) qushglar ichida o'zlarining chiroyli tashqi ko'rinishi bilan ajralib, patlari rang-barang naqshlarga ega. Ulardagi bu tabiiy go'zallik kishilarni o'ziga maftun etadi. Asarda esa ular o'zidagi ana shu «husnu zebolig'» bilan maqtanuvchi kishilarning majoziy obrazidir. Navoiy Hudhud tilidan ularni tanqid etar ekan, tashqi go'zallik bilan mag'rurlanish hech vaqt yaxshi oqibatga olib bormasligini uqtiradi. Shoirning fikricha:

Odam o'lg'on zebu zohirdin demas,
Kimki ondin faxr etar-odam emas.
Odamiyg'a yaxshi ko'p avsof erur,
Lek alarning ashrafi insof erur.
Kingakim insof yo`q - inson emas.
Munsiz atvorida juz nuqson emas.

Shoirning fikricha, kishining o'z nuqsonini tan olishi kelajakda turli xatolarga yo'l qo'ymaslik garovi va asl insoniy kamolot belgisidir. Navbatdagi yana bir misol shu masalaga bag'ishlangan:

Noqis uldurkim o`zin komil degay,
Komil ulkim nuqsin isbot aylagay.
O`z kamolidin demas ahli kamol,
Ahli nuqson ichradur bu qilu qol.
Kim o`zin komil ko`rar-noqisdur ul,
Nuqs bermaydur kamoli sori yo`l.

Nazarimda u misralarni har kim o'qib lazzat oladi, o'ylama cho'madi. Navoiyning bu asarida naqadar kelajak avlod uchun o'rnak bo'ladigan xislatlarning ko'pligi, inson axloqi, ma'naviyati yo'lida doimo izlanishda bo'lishi kerakligi haqida ham juda ko'p o'rinlar bor. Men bu asarni komillik sari qadamlarimda oqsab qolganimda, yo'limdan adashyapman deb o'ylaganimda qo'limga olaman. Ta'bir joiz bo'lsa uni o'zimga "yo'lchiroq" ham deya olaman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Olim S. Ishq, oshiq va ma`shuq. Toshkent, Fan, 1992.
2. Rustamov A. Navoiyning badiiy mahorati. Fan, 1985.
3. Rustamov A. So`z xususida so`z. Toshkent, «Yosh gvardiya», 1987.
4. Yo.Is'hoqov. Navoiy poetikasi. Toshkent, Fan, 1983.

HUSUSIY TIBBIYOT MUASSASASALARIDA XIZMAT KO'RSATISH FAOLIYATINI BOSHQARISHDA NAVBATCHI HAMSHIRALARNING O'RNI

Parpieva Malika Muxamadjonovna

TATU, "Menejment va marketing" katta o'qituvchisi
malikaxonparpieva83@gmail.com

Annotatsiya: Tibbiyot muassasalarida xizmat ko'rsatish faoliyatini boshqarishda hamshiralarning o'rni muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada tibbiy muassasalarda hamshiralarning boshqaruv funksiyalari, xizmat ko'rsatish faoliyati, ularning kasbiy malakasi, samaradorligi va muassasaning umumiy faoliyatiga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, hamshiralarning tibbiy jamoadagi roli, boshqaruvdagi muammolari va ularni hal etish usullari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: tibbiyot muassasasi, hamshira, boshqaruv, xizmat ko'rsatish, faoliyat, samaradorlik, tibbiy jamoa, kasbiy malaka.

РОЛЬ МЕДСЕСТЕР В УПРАВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В ЧАСТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Парпиева Малика Мухамаджоновна

TATU, старший преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга
malikaxonparpieva83@gmail.com

Аннотация: Роль медицинских сестер в управлении служебной деятельностью в медицинских учреждениях имеет большое значение. В данной статье анализируются управленческие функции медицинских сестер в медицинских учреждениях, их служебная деятельность, профессиональная квалификация, эффективность и влияние на общую деятельность учреждения. Также обсуждаются роль медицинских сестер в медицинской команде, проблемы управления и методы их решения.

Ключевые слова: медицинское учреждение, медсестра, управление, обслуживание, деятельность, эффективность, медицинская команда, профессиональная квалификация.

THE ROLE OF NURSES IN THE MANAGEMENT OF SERVICE ACTIVITIES IN PRIVATE MEDICAL INSTITUTIONS

Parpieva Malika Mukhamadjonovna

TATU, Senior Lecturer, Department of Management and Marketing
malikaxonparpieva83@gmail.com

Abstract: The role of nurses in managing service activities in medical institutions is of great importance. This article analyzes the management functions of nurses in medical institutions, their service activities, their professional qualifications, efficiency and impact on the overall activities of the institution. The role of nurses in the medical team, management problems and methods for solving them are also discussed.

Keywords: medical institution, nurse, management, service, activity, efficiency, medical team, professional qualifications.

KIRISH

Tibbiyot muassasalari boshqaruvi zamonaviy sog'liqni saqlash tizimining ajralmas qismi bo'lib, bemorlarga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish va muassasaning samarali ishlashini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu boshqaruv tizimida bosh hamshiraning o'rni alohida ahamiyatga ega. Bosh hamshira nafaqat kasbiy tibbiy bilimlarga ega bo'lishi, balki samarali boshqaruv ko'nikmalarini ham egallagan bo'lishi lozim.

Bosh hamshira tibbiy muassasaning asosiy tashkiliy figuralaridan biri hisoblanib, u ham tibbiy, ham ma'muriy jarayonlarni boshqaradi. Uning vazifalari orasida tibbiy xodimlarning ish faoliyatini muvofiqlashtirish, xizmat sifatini nazorat qilish, muassasadagi tibbiy va gigiyenik talablarni ta'minlash, shuningdek, bemorlar bilan samarali muloqot o'rnatish kabi jihatlar mavjud [1].

Bosh hamshiraning samarali faoliyati tibbiyot muassasasining umumiy ishlash samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi. U nafaqat hamshiralar ishini tashkil etish, balki ularning malakasini oshirish, jamoaviy hamkorlikni yo'lga qo'yish va innovatsion boshqaruv usullarini tatbiq etish orqali muassasaning xizmat sifatini oshirishga yordam beradi. Shuningdek, u muassasadagi mavjud resurslardan oqilona foydalanish, davolash jarayonining samaradorligini oshirish va bemorlarni qoniqtirish darajasini yuqori saqlash kabi masalalarda ham muhim rol o'ynaydi.

Shu boisdan bosh hamshiralar faqatgina tibbiyot xodimi emas, balki strategik boshqaruvchi sifatida ham ko'rilishi kerak. Ularning kasbiy malakasi, rahbarlik qobiliyatlari va tibbiy muassasa jamoasi bilan samarali hamkorligi sog'liqni saqlash tizimining rivojlanishiga va xizmatlar sifatining yaxshilanishiga xizmat qiladi [2].

ADABIYOTLAR TAHLILI

Tibbiy muassasalar boshqaruvi bo'yicha turli tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, bosh hamshiralarning tashkilotdagi o'rni, ularning samaradorligini oshirish bo'yicha xalqaro tajribalar o'rganilgan.

Tibbiyot muassasalarining boshqaruvi bo'yicha dunyo miqyosida turli tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, bu soha nafaqat sog'liqni saqlash tizimining samaradorligini oshirish, balki bemorlarga ko'rsatiladigan xizmat sifatini yaxshilash nuqtayi nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etadi⁵⁷. Zamonaviy boshqaruv konsepsiyalarida tibbiy muassasalarning samarali ishlashi uchun nafaqat shifokorlar va rahbariyatning, balki bosh hamshiralarning ham o'rni alohida ta'kidlanadi [3].

Xalqaro tadqiqotlarda bosh hamshiralarning tashkilotdagi o'rni va ularning boshqaruv jarayoniga qo'shadigan hissasi keng tahlil qilingan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bosh hamshira nafaqat muassasa faoliyatini samarali tashkil etish, balki kasbiy standartlarni shakllantirish, tibbiy xizmatlar sifatini oshirish va hamshiralar jamoasi o'rtasida mehnat muhitini yaxshilashda ham muhim rol o'ynaydi.

Ko'plab tadqiqotlar bosh hamshiralarning kasbiy malakasini oshirish va ularning boshqaruv sohasidagi roli haqida ham fikr yuritadi. Jumladan, AQSh va Yevropa davlatlarida olib borilgan izlanishlarda bosh hamshiralar uchun maxsus rahbarlik dasturlarini joriy etish orqali ularning boshqaruv samaradorligini oshirish yo'nalishlari o'rganilgan. Shuningdek, Singapur va Yaponiya kabi mamlakatlarda hamshiralar boshqaruvini avtomatlashtirish, innovatsion texnologiyalarni qo'llash va tibbiy muassasalarda sifat menejmenti tizimini rivojlantirish bo'yicha samarali amaliyotlar ishlab chiqilgan [4].

Tibbiy muassasalarning samarali faoliyat yuritishi uchun bosh hamshiralar o'z rahbarlik qobiliyatlarini rivojlantirishlari, strategik rejalashtirishda ishtirok etishlari va sog'liqni saqlash tizimining takomillashtirilishiga hissa qo'shishlari muhimligi ta'kidlanadi. Shu nuqtayi nazardan, xalqaro amaliyotda bosh hamshiralarni boshqaruv va liderlik bo'yicha maxsus treninglardan o'tkazish, ularning o'z kasbiy faoliyatlarini yanada samarali olib borishlariga imkon yaratish kabi masalalar dolzarb hisoblanadi.

⁵⁷ B.M.Mamatkulov., X.E.Rustamova. Jamoada hamshiralik ishi –T.: «Fan va texnologiya».

Shu bilan birga, mahalliy tadqiqotlar ham bosh hamshiralarning tibbiy muassasalardagi boshqaruv faoliyati bo'yicha qimmatli tajribalarni o'rganishga qaratilgan. O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlarida olib borilgan ilmiy ishlar bosh hamshiralarning rahbarlik qobiliyatlarini oshirish va ularning boshqaruv jarayonlaridagi ishtirokini kengaytirish bo'yicha turli yo'nalishlarni o'rganishga yo'naltirilgan. Xususan, sog'liqni saqlash tizimini modernizatsiya qilish jarayonida bosh hamshiralar faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar dolzarb masalalardan biri sifatida qaralmoqda [5].

Umuman olganda, tibbiy muassasalar boshqaruvi va bosh hamshiralar faoliyatiga oid adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, bosh hamshiralar nafaqat tibbiy xizmatlar ko'rsatish, balki muassasa boshqaruvi va rivojlanishiga ham katta hissa qo'shuvchi yetakchilar sifatida ko'rilishi lozim. Shu sababli, xalqaro va mahalliy tajribalarni o'rganish, ularni mahalliy sharoitga moslashtirish va bosh hamshiralar uchun maxsus boshqaruv dasturlarini ishlab chiqish sohaning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

TADDIQOT METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqot tibbiy muassasalarda bosh hamshiralarning boshqaruvdagi rolini tahlil qilish, ularning samaradorligi va kasbiy malakalarini baholashga qaratilgan. Tadqiqot davomida sifatli va miqdoriy (quantitative & qualitative) tadqiqot usullari qo'llanildi. Bunda tibbiyot muassasalari boshqaruvi va bosh hamshiralar faoliyatini o'rganishga qaratilgan turli metodologik yondashuvlar ishlatildi [6].

Tadqiqot davomida quyidagi ma'lumot yig'ish usullari qo'llanildi:

Kontent-tahlil (Content Analysis): Tadqiqot jarayonida xalqaro va mahalliy ilmiy maqolalar, ilmiy tadqiqotlar va tibbiy boshqaruv bo'yicha metodik qo'llanmalar o'rganildi. Bu usul orqali bosh hamshiralar faoliyatiga oid eng so'nggi tadqiqot natijalari va ilg'or tajribalar tahlil qilindi.

Intervyu (Interview): Tadqiqot doirasida tibbiy muassasalarning bosh hamshiralari va rahbar shifokorlari bilan individual intervyular o'tkazildi. Suhbatlar boshqaruv jarayonida duch kelinayotgan asosiy muammolarni, bosh hamshiralar uchun zarur bo'lgan kasbiy ko'nikmalarni va boshqaruv tizimidagi takomillashtirish imkoniyatlarini aniqlashga yordam berdi [7].

Sotsiologik so'rovnoma (Survey): Tadqiqot doirasida turli tibbiy muassasalarda faoliyat yuritayotgan bosh hamshiralar, shifokorlar va boshqa tibbiy xodimlar orasida so'rovnoma tashkil etildi. So'rovnoma orqali bosh hamshiralar faoliyati, ularning

boshqaruvdagi ishtiroki va samaradorlik omillari haqida aniqroq ma'lumotlar olindi. So'rov natijalari statistik tahlil qilinib, umumiy tendensiyalar va xulosalar chiqarildi.

Tahlil usullari. Yig'ilgan ma'lumotlarni chuqur o'rganish va aniq xulosalar chiqarish maqsadida quyidagi tahlil usullari qo'llanildi:

Statistik tahlil: So'rovnoma natijalari va intervyu ma'lumotlari statistik jihatdan qayta ishlanib, bosh hamshiralar faoliyatining samaradorligi va muammolarini aniq ko'rsatadigan raqamli ma'lumotlar shakllantirildi. Ushbu tahlillar orqali bosh hamshiralar faoliyatiga ta'sir etuvchi asosiy omillar belgilandi.

Mavzuli (thematic) tahlil: Intervyu natijalari mavzuli tahlil qilinib, bosh hamshiralar duch keladigan muammolar, ularning kasbiy rivojlanishi va boshqaruv tizimidagi o'rni bo'yicha asosiy yo'nalishlar ajratib chiqildi [8].

Qiyosiy tahlil: Tadqiqot natijalari xalqaro va mahalliy amaliyot bilan taqqoslanib, samarali boshqaruv usullari va ilg'or tajribalar tahlil qilindi. Bu yondashuv orqali mahalliy sharoitga mos keladigan tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tadqiqot natijalarining ishonchliligini ta'minlash uchun turli tibbiy muassasalardan kelgan respondentlarning fikrlari va turli ilmiy manbalar o'rganildi. Biroq, tadqiqotning cheklovlari ham mavjud bo'lib, ulardan biri respondentlarning subyektiv fikrlari bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ayrim tibbiy muassasalarda bosh hamshiralar faoliyatiga oid ma'lumotlarning yetarlicha ochiq emasligi ham tadqiqotga cheklov qo'yishi mumkin⁵⁸.

Ushbu tadqiqot natijalari tibbiyot muassasalari boshqaruvini takomillashtirish, bosh hamshiralar malakasini oshirish va ularning rahbarlik rolini yanada rivojlantirish bo'yicha muhim ilmiy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi. Xususan, tibbiy boshqaruv tizimida zamonaviy yondashuvlarni tatbiq etish va bosh hamshiralar faoliyatining samaradorligini oshirish bo'yicha strategiyalarni ishlab chiqishda qo'llanilishi mumkin.

Umuman olganda, tadqiqot metodologiyasida qo'llanilgan usullar kompleks yondashuvni ta'minlab, bosh hamshiralar boshqaruv faoliyatining dolzarb jihatlarini har tomonlama tahlil qilish imkonini berdi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Tibbiy muassasalarning samarali faoliyat yuritishi nafaqat shifokorlar va ma'muriyatga, balki bosh hamshiralarning boshqaruv salohiyatiga ham bog'liq. Tadqiqot natijalari bosh hamshiralarning tibbiy muassasalardagi asosiy roli, ularning

⁵⁸ Parpieva Malika Muxamadjonovna. Iqtisodiyotning turli tarmoqlarida sun'iy intellekt asosidagi tizimlarni joriy etish va tibbiy xizmatlar sohasini rivojlantirishga bo'lgan raqamli infratuzilmani rivojlantirish istiqbollari. "Raqamli infratuzilmani joriy etish: muammo va innovatsion yechimlar" mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjuman 19-20 fevral 2026y.

duch keladigan muammolari hamda samaradorlikni oshirish uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlarni ko'rsatdi. Bosh hamshira tibbiy muassasaning muhim tashkilotchi va rahbar xodimi hisoblanadi⁵⁹.

Bosh hamshira muassasadagi barcha hamshiralar ishini muvofiqlashtiradi, ularning vazifalarini aniq belgilaydi va jarayonlarning sifatli bajarilishini nazorat qiladi. U kasalxona yoki poliklinika bo'limlaridagi parvarish jarayonlarini tashkil etish va samarali ishlashini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Tibbiy muassasalarda xalqaro hamda mahalliy sog'liqni saqlash standartlariga rioya qilish zarur. Bosh hamshira xizmat ko'rsatish sifati va sanitariya-gigiyena talablariga rioya etilishini doimiy nazorat qiladi.

Tibbiyot sohasida doimiy o'zgarishlar ro'y berib boradi, yangi davolash usullari va texnologiyalar joriy etiladi. Bosh hamshira hamshiralar uchun o'quv

seminarlar va treninglar tashkil qilish orqali ularning kasbiy malakasini oshirishga hissa qo'shadi [9].

Bosh hamshira shifoxona yoki klinikaning umumiy boshqaruv tizimida muhim rol o'ynaydi. U dori-darmonlar ta'minoti, jihozlar holati, resurslar boshqaruvi va boshqa tashkiliy masalalar bilan shug'ullanadi. Shuningdek, hujjatlarni yuritish va muassasa rahbariyatiga hisobot berish kabi vazifalar ham uning zimmasiga yuklatilgan.

Samarali boshqaruvning muhim jihatlaridan biri jamoani boshqarish va ularni doimiy rag'batlantirib borishdir. Bosh hamshira jamoa ichida hamkorlik va ijobiy muhitni shakllantirish orqali xodimlarning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari bosh hamshiralar duch keladigan asosiy muammolarni aniqlash imkonini berdi. Quyida eng ko'p uchraydigan muammolar ko'rib chiqiladi: Ko'pgina tibbiyot muassasalarida malakali hamshiralar yetishmovchiligi mavjud. Bu esa bosh hamshiraning ish yukini oshiradi, chunki u mavjud kadrlar bilan muassasaning samarali ishlashini ta'minlashi kerak.

Ko'plab davlat va xususiy tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarning yetarli emasligi bosh hamshiralar uchun muammo tug'diradi. Dori-darmonlar, tibbiy jihozlar va boshqa zarur vositalarning ta'minoti yetarli bo'lmaganda, tibbiy xizmat sifati pasayishi mumkin.

Bosh hamshiralar yuqori darajadagi stressga duch keladi, chunki ularning zimmasiga nafaqat hamshiralar jamoasini boshqarish, balki bemorlarning parvarishi

⁵⁹ Parpieva Malika Muxamadjonovna. Zamonaviy axborot texnologiyalarini sun'iy intellekt bilan integratsiyasi va tibbiy xizmatlar sohasiga ta'sir qiluvchi omillar klassifikatsiyasi. "Raqamli infratuzilmani joriy etish: muammo va innovatsion yechimlar" mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjuman 19-20 fevral 2026y.

va muassasa boshqaruvi bilan bog'liq muhim qarorlarni qabul qilish vazifasi yuklangan. Ish vaqtining uzoqligi va doimiy bosim ularning ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Rivojlangan mamlakatlarda sog'liqni saqlash tizimida zamonaviy texnologiyalar faol qo'llanilmoqda. Biroq, ba'zi muassasalarda yangi texnologiyalarni joriy etish va ulardan foydalanish bo'yicha malakali kadrlarning yetishmovchiligi muammo tug'diradi [10].

Ba'zan bosh hamshira va muassasa rahbariyati o'rtasida yetarlicha kommunikatsiya o'rnatilmagani sababli boshqaruv jarayonlari sust kechishi mumkin. Bundan tashqari, hamshiralar jamoasi ichidagi ichki nizolar ham muassasaning samarali faoliyat yuritishiga to'sqinlik qilishi mumkin.

Bosh hamshiralar faoliyatining samaradorligini oshirish uchun quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

Bosh hamshiralar rahbarlik qobiliyatlarini rivojlantirish va boshqaruv bo'yicha qo'shimcha bilim olishlari uchun maxsus trening va o'quv dasturlarini joriy etish zarur. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, bosh hamshiralar uchun liderlik ko'nikmalari bo'yicha o'quv dasturlarini joriy etish ularning boshqaruv samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Tibbiy muassasalarning boshqaruv tizimi moliyaviy resurslar taqsimotini yanada samarali amalga oshirishi lozim. Dori-darmonlar, tibbiy jihozlar va innovatsion texnologiyalar bilan ta'minotni oshirish orqali bosh hamshiralar faoliyati samaradorligini oshirish mumkin.

Bosh hamshiralar uchun psixologik qo'llab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqish, dam olish kunlarini tartibga solish va ish yukini samarali taqsimlash orqali ularning stress darajasini pasaytirish lozim.

Elektron hujjat aylanishi, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va telemeditsina kabi innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali bosh hamshiralar ish samaradorligini oshirish mumkin.

Bosh hamshiralar va muassasa rahbariyati o'rtasida samarali kommunikatsiya tizimini yo'lga qo'yish, shuningdek, hamshiralar jamoasi ichida o'zaro hamkorlikni oshirish muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, bosh hamshiralar tibbiy muassasalar samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ularning kasbiy malakalarini oshirish, boshqaruvdagi ishtirokini kengaytirish va muammolarni hal etish bo'yicha samarali strategiyalar ishlab chiqish tibbiy muassasalar faoliyatini yaxshilashga xizmat qiladi.

XULOSA

Tibbiy muassasalarning samarali faoliyat yuritishi nafaqat shifokorlar va boshqaruv xodimlariga, balki bosh hamshiralar faoliyatiga ham bevosita bog‘liq. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, bosh hamshiralar muassasaning umumiy boshqaruv tizimida muhim o‘rin tutadi, ularning malakasi va boshqaruv qobiliyatlari muassasa samaradorligiga bevosita ta‘sir qiladi.

Bosh hamshiralar nafaqat hamshiralar jamoasini boshqaradi, balki muassasaning sanitariya-gigiyena holatini nazorat qiladi, bemor parvarishiga javob beradi va shifokorlar bilan samarali hamkorlik olib boradi. Ularning kasbiy malakasi va boshqaruv qobiliyatlarini doimiy rivojlantirish orqali tibbiy xizmatlar sifatini oshirish mumkin.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, bosh hamshiralar duch keladigan asosiy muammolar quyidagilardan iborat: Kadrlar yetishmovchiligi va ortiqcha ish yuklamasi - Hamshiralar yetishmovchiligi bosh hamshiralarga qo‘shimcha yuk yuklaydi, bu esa xizmat sifatiga salbiy ta‘sir qilishi mumkin. Resurs va moliyaviy ta‘minot muammolari - Dori-darmon, jihozlar va texnologik vositalarning yetishmovchiligi tibbiy xizmat samaradorligini pasaytiradi.

Stress va ruhiy bosim - Uzoq ish soatlari, yuqori mas‘uliyat va doimiy bosim bosh hamshiralar faoliyatiga salbiy ta‘sir qiladi. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etishdagi qiyinchiliklar - Raqamli boshqaruv tizimlari va innovatsion texnologiyalarni joriy qilishda malakali kadrlarning yetishmovchiligi mavjud.

Samarali kommunikatsiya tizimi yo‘lga qo‘yilmaganligi boshqaruv jarayonlarini murakkablashtiradi.

Tibbiy muassasalar boshqaruvini yaxshilash va bosh hamshiralar faoliyatining samaradorligini oshirish maqsadida quyidagi takliflar ilgari surildi:

1. Bosh hamshiralar uchun doimiy kasbiy rivojlanish dasturlarini tashkil etish. Bosh hamshiralar rahbarlik qobiliyatlari, strategik boshqaruv, sog‘liqni saqlash tizimidagi yangi tendensiyalar va zamonaviy texnologiyalar bo‘yicha maxsus treninglarda muntazam ishtirok etishlari kerak. Xalqaro tajribaga asoslangan holda, maxsus seminarlar, o‘quv kurslari va master-klasslar tashkil etilishi zarur.

2. Hamshiralarning ish sharoitlarini yaxshilash va ish yuklamasini optimallashtirish. Bosh hamshiralar va ularning jamoalari uchun qulay ish sharoitlarini yaratish, dam olish vaqtlarini nazorat qilish va ish yuklamasini teng taqsimlash muhim ahamiyatga ega. Bu ish unumdorligini oshirish va kasbiy stressni kamaytirishga xizmat qiladi.

3. Zamonaviy boshqaruv va raqamlashtirish tizimlarini joriy etish. Tibbiy muassasalarda elektron hujjat aylanishi, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va

telemeditsina texnologiyalarini joriy etish bosh hamshiralar ishini sezilarli darajada yengillashtiradi. Bu esa resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi.

4. Moliya va resurslar taqsimotini yaxshilash. Davlat va xususiy tibbiyot muassasalari boshqaruv tizimida moliyaviy ta'minot masalasiga e'tibor qaratish, jihozlar va zaruriy resurslar bilan ta'minlash muhimdir. Moliyaviy boshqaruv tizimlarini takomillashtirish orqali tibbiy xizmatlarning sifatini oshirish mumkin.

5. Stress va ruhiy bosimni kamaytirish uchun psixologik qo'llab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqish. Bosh hamshiralar uchun psixologik yordam dasturlarini yo'lga qo'yish, maslahat markazlari tashkil qilish va ish yuklamasini me'yorlashtirish orqali ularning ruhiy holatini yaxshilash mumkin.

6. Ichki kommunikatsiyani yaxshilash va hamkorlikni rivojlantirish. Bosh hamshiralar, tibbiyot muassasasi rahbariyati va boshqa tibbiy xodimlar o'rtasida samarali kommunikatsiya tizimini yo'lga qo'yish muhimdir. Ichki hamkorlikni rivojlantirish uchun muntazam yig'ilishlar, ishchi guruhlar va hamkorlik loyihalari tashkil etilishi kerak.

7. Bosh hamshiralar faoliyatini monitoring qilish va baholash tizimini joriy etish. Bosh hamshiralar faoliyatini samarali baholash tizimi ishlab chiqilishi lozim. Bu tizim ularning boshqaruv qobiliyatlari, kasbiy malakasi va samaradorligini muntazam ravishda tahlil qilish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bosh hamshiralar tibbiy muassasalarning samarali ishlashida muhim rol o'ynaydi. Ularning boshqaruv qobiliyatlarini rivojlantirish, kasbiy malakalarini oshirish va ish sharoitlarini yaxshilash orqali tibbiy xizmatlar sifatini sezilarli darajada yaxshilash mumkin.

Tibbiyot muassasalari rahbariyati bosh hamshiralar faoliyatini qo'llab-quvvatlashi, ularning stress darajasini kamaytirish choralarini ko'rish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga e'tibor qaratishi zarur. Bu esa nafaqat bosh hamshiralar ish samaradorligini oshirish, balki bemorlarga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini ham yaxshilashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Sun'iy intellekt va raqamli iqtisodiyot: strategik ahamiyati va kelajak istiqbollari Tairova ma'suma muxamedrizayevna . Buxoro davlat universiteti, iqtisodiyot va turizm fakulteti, iqtisodiyot kafedراسи dotsenti. "Raqamli iqtisodiyot" Ilmiy-elektron jurnali 11- son.WWW.INFOCOM.UZ

2.Parpieva Malika Muxamadjonovna. O'zbekiston iqtisodiyotini

raqamlashtirish sharoitida “elektron tibbiy xizmatlar” tizimining rivojlantirish istiqbollari. “Raqamli iqtisodiyot” ilmiy-elektron jurnali maxsus soni.

3. Parpieva Malika Muxamadjonovna. “Raqamli iqtisodiyot va tibbiy xizmatlarda raqamli texnologiyalardan foydalanishning xususiyatlari” Marketing jurnali 2024-yil, nayabr. №9-son.

4. Parpieva Malika Muxamadjonovna. “Raqamli iqtisodiyot va tibbiy xizmatlar marketingida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari”. Raqamli taraqqiyot va bioiqtisodiyot N1(2024 noyabr)

5. Parpieva Malika Muxamadjonovna. Ismailov Xusanboy Mahammadqosim o‘g‘li. Oliy talim muassasalarini raqamli transformatsiya qilishda “Raqamli tibbiy xizmatlar” sohasini moliyaviy rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari. Www.infocom.uz “raqamli iqtisodiyot” ilmiy-elektron jurnali | 11-son. 2025

6. Parpieva Malika Muxamadjonovna. Iqtisodiyotning turli tarmoqlarida sun'iy intellekt asosidagi tizimlarni joriy etish va tibbiy xizmatlar sohasini rivojlantirishga bo‘lgan raqamli infratuzilmani rivojlantirish istiqbollari. “Raqamli infratuzilmani joriy etish: muammo va innavatsion yechimlar” mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjuman 19-20 fevral 2026y.

7. Parpieva Malika Muxamadjonovna. Zamonaviy axborot texnologiyalarini sun'iy intellekt bilan integratsiyasi va tibbiy xizmatlar sohasiga ta'sir qiluvchi omillar klassifikatsiyasi. “Raqamli infratuzilmani joriy etish: muammo va innavatsion yechimlar” mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjuman 19-20 fevral 2026y.

LINGUOPRAGMATICS IN ENGLISH LINGUISTICS AND ITS INFLUENCE ON UZBEK LINGUISTICS

Khujaeva Feruza Tukhtasinovna

Master's student of Uzbek Language and Literature, Kokand State University

feruzaxujayeva1984@gmail.com

Scientific advisor: **Sh.T.Akramov**

Associate Professor of KSU

Annotation: This article analyzes the process of the introduction of linguopragmatics into international linguistics, the stages of its formation in Anglo-American linguistics, and the factors influencing its development from the perspective of both international and national linguistics. In the course of the research, historical-comparative and analytical methods were employed to compare the scientific views of representatives of Uzbek and world linguistics. Based on the works of the founders of linguopragmatics, such as J. L. Austin, J. Searle, H. Grice, and D. Hymes, the theoretical foundations and practical applications of linguopragmatics are revealed. The article examines the contributions of these scholars and emphasizes the emergence of a tradition in Uzbek linguistics of analyzing language in relation to human activity and communicative intent.

Keywords: Anglo-American linguistics, linguopragmatics, linguistics, communication, speech act, Uzbek linguistics.

INTRODUCTION

There are numerous branches in linguistics, each with its own history of origin and development. Linguopragmatics is a relatively recent field within linguistics, closely connected with philosophy and psychology, and focused on studying the communicative function of language. This field examines not only the structure or meaning of language, but also how language is used in the process of speech, including communicative goals, context, and the interaction between participants in communication. Linguopragmatics emerged as a discipline analyzing purposeful human actions through language in the second half of the 20th century.

This article analyzes the process of the emergence of linguopragmatics, its stages of development, and its main theoretical sources. Having originated in international linguistics, this field became one of the most relevant directions in linguistics by the end of the 20th century. It studies not only the structure and

meaning of linguistic units, but also the speaker's intention, purpose, and communicative needs in discourse. In world linguistics, this direction was founded in the mid-20th century by scholars such as J. L. Austin, J. Searle, H. Grice, and D. Hymes, while in Uzbek linguistics, linguopragmatics began to develop from the 1990s.

In modern linguistics, the study of language units is considered one of the priority directions not only from a formal-semantic perspective, but also on the basis of their communicative and pragmatic functions in the process of speech. In particular, the field of linguopragmatics is of special importance, as it focuses on examining the author's intention, the speech situation, and the influence of context in the real use of language [Grice, H. P. *Logic and Conversation*. Harvard University Press, 1975].

Terms in literary studies serve as important means of expressing scientific thought, through which theoretical concepts, analytical approaches, and evaluative attitudes are conveyed. In scientific texts, terms perform not only a nominative function but also pragmatic functions such as expressing the author's scientific position, shaping communication strategies, and influencing the addressee. Therefore, the study of literary terms from a linguopragmatic perspective is considered one of the pressing issues in contemporary linguistics and literary studies.

Considering language as an integral system helps to clarify the pragmatic functions of language units that emerge in connection with text and context in speech activity. The study of how language units are realized in speech has made it possible to identify their internal potential as manifested in discourse. As a result, the problem of determining the pragmatic functions of language units that are realized in relation to the speech situation has arisen. In this research, the interpretation of this problem through the example of linguopragmatics in the Uzbek language is regarded as the main issue.

At the present stage, linguistics is characterized by the development of new directions that study its practical aspects. These include psycholinguistics, cognitive linguistics, sociolinguistics, and pragmalinguistics [Austin, J. L. *How to Do Things with Words*. Oxford, 1962]. Linguistic substance can never be fully manifested in speech; in every utterance, only fragments of it are realized. The infinite variety that emerges from generality acquires specific significance in each instance of reality. For example, there are two books in front of us; they are given in observation, yet the concept of "book" in our mind is singular, even though these books differ from each

other in content, form, size, and quality. Nevertheless, in our cognition, there exists a single abstract concept of “book” independent of its material manifestations.

From the above, it can be observed that units grouped under a single designation are united as a class on the basis of generality, yet they possess distinctive features that differentiate them from one another. The existing differences among them require thorough scientific investigation [Searle, J. *Speech Acts*. Cambridge University Press, 1969].

In recent years, there has been a shift from traditional approaches to language and its factual units toward new directions. As a result, such branches as functional linguistics, psycholinguistics, communicative linguistics, text linguistics, and linguopragmatics have emerged [Hakimov, M. Kh. *Syntagmatic and Paradigmatic Features of Uzbek Scientific Text*. Tashkent, 1993, p. 115]. The realization of language units in actual speech is studied within the field of linguopragmatics. In this regard, the underlying implicit meaning of utterances and their interpretation—namely, presupposition—serve as the main objects of analysis.

At present, pragmatic studies in linguistics are being carried out at various levels. These include the phonetic level (phonopragmatics), lexical level (lexicopragmatics), morphological level (morphopragmatics), and syntactic level (pragmasyntactic interpretation), where a number of studies have already been conducted. However, the realization of the category of tense in speech, particularly in relation to the speaker’s attitude toward events and situations, has not yet been studied as a separate research object. All these issues raise the problem of identifying the pragmatic functions of tense forms and determining their role in the semantic structure of the sentence.

Although terminology issues in Uzbek linguistics have been sufficiently studied, the pragmatic functions, communicative load, and evaluative features of literary terms in scientific discourse have not been comprehensively explored as a distinct object of research. This situation determines the relevance and timeliness of the present study.

LITERATURE REVIEW AND METHODOLOGY

Considering that linguopragmatics first emerged in international linguistics, the scientific works of scholars such as J. Austin, J. Searle, H. Grice, D. Hymes, P. Strawson, M. Bakhtin, and A. P. Martinich were studied. These scholars, who are regarded as the founders of linguopragmatics, primarily conducted their research in English, as they all belong to the Anglo-American school of linguistics and

philosophy. It is noteworthy that these works have not been translated into Uzbek, although they have been widely used as sources in scientific research.

In covering the topic, the activities and scientific works of the above-mentioned scholars were examined based on English-language texts. Historical-typological, comparative, and analytical methods were employed in the research. For comparative analysis, the works of J. Austin, J. Searle, H. Grice, D. Hymes, P. Strawson, M. Bakhtin, and A. P. Martinich were used as primary sources, along with the studies of Uzbek linguists such as Sh. Safarov, N. Mahmudov, G. Abdurakhmonova, and D. Yuldosheva.

RESULTS

After linguopragmatics emerged as an independent discipline, its development proceeded through three main stages:

1. Philosophical stage (1930s–1950s)

During this period, representatives of the philosophy of language began to view language not merely as a means of conveying information, but as a form of action. One of the founders of English linguistics and philosophy of language, J. L. Austin, initiated the pragmatic revolution with his work *How to Do Things with Words* (1962). He put forward the theory of speech acts.

2. Linguistic stage (1960s–1980s)

Scholars such as the American linguist and philosopher J. Searle, the English linguist and philosopher H. Grice, and the American linguist, ethnographer, and one of the founders of sociolinguistics and linguopragmatics D. Hymes developed the linguistic foundations of pragmatics. Grice proposed the “cooperative principle” [Grice, 1975, p. 12], thereby establishing the logical basis of the communication process.

3. Integrative stage (late 20th – early 21st century)

During this period, linguopragmatics became closely integrated with psycholinguistics, sociolinguistics, semantics, and stylistics, forming a comprehensive field that studies the relationships between language and thought, language and culture, and language and personality.

DISCUSSION

The historical development of linguopragmatics demonstrates that this field is the result of placing the “human factor” at the center of linguistic study. While semantics previously focused on analyzing “word meaning,” pragmatics addresses questions such as: “For whom, when, and under what conditions does meaning arise?”

Today, linguopragmatics studies such concepts as speech etiquette, discourse analysis, communicative intention, illocution, and perlocution. In Uzbek linguistics, this field is being applied to the study of national communication culture, the pragmatics of proverbs and sayings, as well as the analysis of literary texts. The emergence of linguopragmatics in Uzbek linguistics has led to a shift in the linguistic paradigm. While earlier approaches studied language as a system, current approaches place human communicative activity at the center.

At present, Uzbek linguopragmatics is developing in integration with discourse analysis, sociolinguistics, and psycholinguistics. This allows language to be interpreted as a complex social phenomenon closely connected with human cognition and culture.

CONCLUSION

Linguopragmatics is a discipline that reflects the transition of linguistics to a new stage of development. Although its origins lie in philosophy, today it is closely connected with linguistics, cultural studies, and psychology. Therefore, linguopragmatics is considered an important component of modern linguistics.

The introduction of linguopragmatics into Uzbek linguistics marked the beginning of a new stage in linguistic research. Language is now analyzed not only as a system, but also as a pragmatic tool of human activity. Scholars such as Sh. Safarov, G. Abdurakhmonova, and D. Yuldosheva have elevated this field to the level of a national scientific school.

Today, linguopragmatics enables the study of all levels of the Uzbek language—from phonetics to text analysis—from a pragmatic perspective. For this reason, this field is considered one of the most promising areas of Uzbek linguistics.

REFERENCES:

1. Austin, J. L. *How to Do Things with Words*. Oxford, 1962.
2. Searle, J. *Speech Acts*. Cambridge University Press, 1969.
3. Grice, H. P. *Logic and Conversation*. Harvard University Press, 1975.
4. Hymes, D. *Foundations in Sociolinguistics*. University of Pennsylvania Press, 1974.
5. Safarov, Sh. *Pragmatics and Linguistics*. Tashkent: Uzbekistan, 1998.
6. Mahmudov, N., Abdurakhmonova, G. *Pragmatic Aspects of Language and Speech*. Tashkent, 2005.

SHE'RIYATDA SYUJET, KOMPOZITSIYA, BADIY-TASVIRIY VOSITALAR

Abdurahmonova Mavluda Ibragimovna

Termiz davlat universiteti akademik litseyi
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur mavzu she'riyatning eng muhim tarkibiy unsurlaridan bo'lgan syujet, kompozitsiya va badiiy tasviriy vositalarni chuqur o'rganishga bag'ishlangan. She'riyat — bu nafaqat his-tuyg'ular ifodasi, balki muayyan tartib va badiiy qurilish asosida yaratiladigan murakkab san'at turidir. Ushbu mavzuda she'riy asarning ichki mazmuni va tashqi shakli o'rtasidagi uyg'unlik tahlil qilinadi.

Avvalo, syujet tushunchasi yoritilib, she'riy asarda voqea-hodisalar rivoji, lirik qahramon kechinmalari va fikr oqimining qanday shakllanishi izohlanadi. Garchi syujet ko'proq nasrga xos tushuncha sifatida qaralsa-da, she'riyatda ham u o'ziga xos tarzda — ichki kechinmalar, ruhiy jarayonlar ketma-ketligi orqali namoyon bo'ladi.

Keyingi muhim jihat — kompozitsiya. U she'rning tuzilishi, qismlarining o'zaro bog'lanishi, kirish, rivoj va yakun bosqichlarining badiiy uyg'unligini anglatadi. Kompozitsiya orqali muallif o'z fikrini tartibli va ta'sirchan shaklda o'quvchiga yetkazadi. She'rda bandlar, misralar, takrorlar va ohang uyg'unligi kompozitsiyaning asosiy elementlari hisoblanadi.

Shuningdek, badiiy tasviriy vositalar — she'riyatning jozibasini oshiruvchi asosiy omildir. Metafora, o'xshatish, epitet, jonlantirish, mubolag'a kabi vositalar orqali oddiy fikr obrazli, ta'sirchan va esda qolarli tarzda ifodalanadi. Bu vositalar o'quvchining tasavvurini boyitadi, his-tuyg'ulariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Umuman olganda, mazkur mavzu she'riy asarning badiiy mohiyatini anglash, uni chuqur tahlil qilish va estetik zavq bilan qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Syujet, kompozitsiya va tasviriy vositalarning uyg'unligi she'rning badiiy qiymatini belgilovchi asosiy mezonlardan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Stilistik sintaktik vositalar. Intonasiya. Ritorik murojaat. Ritorik so'roq. Antiteza. Parallelizm. Takror. Anafora. Epifora. Apostrofa. Ellipsis. Inversiya. Poetik fonika: alliteratsiya, assonans, dissonans, monorim.

Haqiqiy filolog bo'lim uchun, har bir shaxs ham adabiyotshunoslik, ham tilshunoslik ilmlarini chuqur o'zlashtirishi lozimligini, tahlilga tortilayotgan ushbu mavzu ham (nisbatlaudi) talab qiladi.

Darvoqe, stilistika predmeti deb fonetik, morfologik, sintakik va leksik birliklarni tushunsak (jumladan, fonetik stilistika nutq tovushlarining ta'sirdorlik qonuniyatlarini o'rgansa, leksik stilistika so'zni ishlatish va undan foydalanish(ekspressiv) xislatlarini o'rgatadi; grammatik stilistika esa grammatika qoidalarining qaysi birini qanday holatda qo'llashni fikrga buyoq va ohang beruvchi vosita sifatidagi fazilatlarini tekshiradi), bu birliklar nutqli turli-tuman ko'rinishlarini yuzaga chiqaradi, bu ko'rinishlar nutq stillari deb yuritiladi. Nutq stillari tilning vazifa-funksiyasi bilan bog'liqligi sababidan ular funksional stillar deb yuritiladi. Bular: 1) so'zlashuv stili; 2) rasmiy stil; 3) ilmiy stil; 4) publisistik stil; 5) badiiy stil. Ular ichida badiiy stil inson amaliy faoliyati va hayotining hamma tomonlarini qamrab olishi, umumga taaluqligi, barchaga barobarligi, eng asosiysi obrazlilik (estetik ta'sir ko'rsatish) bilan ajralib turadi.¹

Bu muammlning hamma tomonlarini tekshirishni kellajakdagi sa'yi harakatlarimizga – mustaqil izlanishlarimizga havola etamizda, hozircha badiiy stilning adabiyotshunoslikda stilistik figura (ibora) deb atalgan (stilistik sintaksis) vositalarini – poetik sintaksisni o'rganishga kirishamiz.

Bu vositalarning obrazlilik, emosional-ekspressivligi (hissiy-ta'sirchanligi) – ularning estetik ta'sirini voqye qiladi. Bu ta'sirni yuzaga chiqarish uchun so'z san'atkorlari tildagi gap bo'laklari tartibi qoidalaridan chekinadi, ayrim so'z, iboralarni qayta-qayta va turli-tuman o'rinlarda takrorlaydi, jonsiz narsaga jonli day murojat qiladi, poetik mazmun talabidan kelib chiqib, so'zlardan yangi so'z ijod qiladi va h.

1. **Intonatsiya**(lat. Intonate-qattiq talaffuz etish) – **ohang** – badiiy asar bilan birga tug'iladi. Uni ilg'ash – asardagi har bir so'z va gapning asosida yotgan mazmuni to'g'ri anglash uchun, albatta, uning ohangini sezish talab qilinadi. Uni sezishda asarda ishlatilgan turli tinish belgilari (nuqta, vergul, tire, so'roq, undov, qo'shnuqta, nuqtali vergul kabi), misralarning joylashishi, turoqlanishi, qofiyalanishi (she'riy asarlarda), muallif remarkalari (dramatik asarlarda) yordamga keladi. Ular ovozning pasaytirishi, ko'tarilishi, so'nishi, tez yoki sekinlashishini, turfa xil tembrini anglatadilar. Mazmun va ohang yuzaga chiqqanidagina-asarning emosional ta'siri beqiyos bo'ladi, go'yasi ko'zlangan nuqtani zabt etadi.

¹ Ўзбек тили стилистикаси, Т., “Ўқитувчи”, 1993, 6-36-бетлар.

Jumladan, eng bag‘rikeng, eng samimiy shoir Mirtemirning “Qoraqalpoq daftari” turkumidagi “Yengajon”ni tinglaylik:

Yengajon

hazil

- Yengajon, – dedim.
- Qaynim-ov, – dedi.
- Berroq kel, – dedim.
- Aynim-ov, - dedi.

Davra quvnoq edi, suhbat sho‘x edi,
Ko‘ngilda zarra ham g‘ubor yo‘q edi.
Yoshlik esga tushdi, avjida hazil,
hazilga ko‘p qulay edi bu manzil.

Ko‘z tikib, oh chekib: - Yengajon, – dedim.

- Berroq kel, sadag‘a senga jon, – dedi.
- Qaynimsan, inimsan, qaynim-ov, – dedi.
- Esi past boladay aynim-ov, - dedi.

(Mirtemir. Oh, mening o‘zbaki yuragim, 74-bet)

Birinchi banddagi ohang – chorlashga, hazillashishga ishtiyoqni uyg‘otuvchi ruhga o‘rangan bo‘lsa, ikkinchi banddagi ohang – zalvorli, samimiy tushuntiruvchi va yanada tasvirni zo‘rayishiga imkoniyat tug‘diruvchi xabar kuyini o‘zida jamg‘aradi. Uchinchi badda ohang – balanlashadi, tezlashajdi va ayni paytda, yoshlikning va bosqlikning ma‘nosi-mohiyatini qayin va yenganing beg‘ubor qalbini, qaroqalpoqona hazilning milliy poeziyasini ko‘rsatadi.

2. **Ritorik** (gr.rhetor-notiq) **murojat** (ritorik nido, ritorik xitob, ritorik g‘azab, ritorik undov va h.) – poetik figuralardan biri bo‘lib, unda personajlarning quvonch, hayrat, nafrat, iltimos, buyruq kabi yuzlab hissyotlarining ko‘tarinki, tantanali, kulguli, kesatiqli, g‘azabli (g‘oyaning talabiga mos tarzda) ifodasidir.

*Ayt, ey, xasta bulbulim,
O‘shga qachon yetamiz?
Yashil bog‘lar sarg‘ardi,
Mag‘iz bo‘ldi gujumlar.
Oh, voy, muncha yo‘l og‘ir
Bulbulm...*

Abadiyat oralab

O‘shga qachon yetamiz?

Shavkat Rahmon (1950-1996)ning o‘lim to‘shagida aytib turib yozdirgan ushbu so‘nggi she ‘rida orziqish, sog‘inish nidosi bo‘rtib ko‘zga tashlanadi, “xasta bulbul”ning abadiyat oralabgina O‘shga yetishini – o‘lmasligini jo‘mardlik bilan ifoda eta olgan. Bu shoir dahosining, inson ruhining – Shavkat Rahmon qismatining yaratuvchan qudratidir.

3. **Ritorik so‘roq-** “poetik fikrni so‘roq shaklida tasdiqlash” (N.hotamov, B.Sarimsoqov)dir, ya ‘ni so‘roqning o‘zida javob ham mujassamlashgan bo‘ladi; faqat fikr yorqinlashib, terinlashib qirralarining ham oshkor etib – estetik ta’ sirdorlikni yuzaga keltiradi.

Jumladan, “Naxshon”(U.Nosir)da, uning Ashotni sevib qolgani xuddi shu dilbar vosita orqali tasdiqlanadi (tasvirlanadi); to‘g‘rirog‘i shoir mahorati tufayli u dilbar vositaga aylanadi:

Ne bu?

Nega yurak hal-hal ezildi?

Nega nega kabi

Chil-chil sindi dil?

Ne bu?

Nenga nuri kiprikni suzdi?

Nega o‘z-o‘zidan

So‘z yo‘qotdi til?

Suqim oqib ketdi

Go‘yo poyida.

Lablarim ham ajib

Qaltirab turdi.

Ko‘kragimda xuddi

Bir balo yurdi...

Qanday sevgi ekan,

O‘ychan aylandi?

4. **Antiteza**(gr.antitesis-qarama-qarshi qo‘yish) – tazod bo‘lib, ma’no jihatidan bir-biriga qarama-qarshi bo‘lgan so‘zlarni, tushunchalarni predmetlarda qo‘llab,

ta'sirchan lavhalar yaratiladi. Bir-biriga zidlikning mubolag'ali va "ko'zga ko'rinadigan" ifodasi – asardagi fikr(g'oya)ni bo'rttiradi, mohiyatini teranlashtiradi.

Masalan, "o'zbekni yurak"ning donishmand shoir Mirtemirning "Men seni..." she'ridan bir necha bayt tinglaylik:

*Men seni injitmayman
Va lekin tinchitmayman...*

*Sarotonda sel bo'lib
Lolazor yaratgayman.*

*Qahramonda yel bo'lib
Gul atrin taratgayman.*

*Yo'l yurib cho'llab qolsang,
Shildiragin buloqday.*

*Yoki dashtga yo'l solsang,
Yastangayman o'tloqday.*

*Istab qolsang soyabon,
Men darrov chinor bo'lgum,
Cho'mor bo'lsang nogihon,
Men darrov anhor bo'ldim.*

*Kezar bo'lsang bog'ingda,
Pichirlashgum misli barg.
Kuyib seni dog'ingda
Bo'lmasaydim juvonmarg...*

*Men seni tinchitmayman
Va lekin intijmayman.*

Mana shu go'zal she'rda antiteza vositasi shunchalik zarurki, faqat uning orqaligina insoniy sof tuyg'u – "mehrigo"ga boy go'zallikning sevgisiga sodiqlik yonadi, charx uradi, bo'zlaydi, tutiyonalanadi, zyolanadi, tovlanadi; kitobxonni mahliyo etadi.

5. **Parallelizm**(gr.parallelos-yonma-yon boruvchi) – ikki yoki undan ortiq hodisa, narsa, predmet kabilarni yonma-yon tasvirlash(zidlashtirish, qiyoslashtirish, muqoyasalashtirish) orqali-asardagi poetik fikr(g ‘oya)ni konkretlashtirish, uning ta’ sirchanligini kuchaytirish vositasidir.

Mirtemirning yosh qalamkashlarga atagan “Kipriklarim” she ‘ri buning misoli bo‘la oladi:

*Kipriklarim qo‘ng‘irmikan yo qora?
Kipriklarim yuztamikin yo ming?
Kipriklarim muncha aziz va sara,
Ko‘zginamning kipriklari...*

*Quyunlarda qolganimda, changga o‘ralganimda,
Ohangaron to‘zonidek zanjil qoralganimda,
Yoki yaxshi timsol izlab, changday taralgangimda,
Yoki bir she‘r armonida yuz bir ko‘rolganimda,
O‘zbekiston tonglarini bedor kutgan ko‘zlarim,
Tengsiz tonglar falsafasin tashna yutgan ko‘zarim
Ko‘zlarimga chegarada shay askarday qo‘riqchi,
Ko‘zlarimga olis Bobur g‘ussasiday yo‘riqchi,
Ey, aziz kipriklarim.*

*Sergaklikda tiriklarning siz-ku eng tiriklari...
Kiprigimday azizlarim, nechog‘li ham suyuksiz,
Armonimday buyuksizh*

6.**Takror** – ayrim so‘z va iboralarning, ba‘zan misralar yoki bir necha misralarning muayyan bir tartib asosida qayta-qayta qo‘llanilishidir. Takrorlar asardagi poetik maqsadni ro‘yobga chiqarish uchun, unga mos tarzda fikrni goh bo‘rttiradi, goh kuchaytiradi, goh detallashtiradi, goh bosh diqqatni qaratadi. Takrorlarning ko‘rinishlari ko‘p, hozircha ulardan ikkitasini o‘rganamiz.

Apafora – she ‘riy misralarning yoki nasriy gaplarning boshida bir xil so‘z va iboralarning, tovushlarning takrorlanib kelishidan hosil bo‘ladi.

*Olamning chirog‘i – Quyosh bor bo‘lsin,
Oy, yulduzlar doim unga yor bo‘lsin,*

Olam uzra ziyo barqaror bo‘lsin,
Chiroq yoniq tursin,
Chiroq yoniq tursinh

Ziyo bo‘lsin doim yuragimizda,
Ziyo bo‘lsin doim qarog‘imizda,
Ziyo pilik bo‘lsin chirog‘imizda,
Chiroq yoniq tursin,
Chiroq yoniq tursin

Chiroq – davlat emas, shukuh muruvvat,
Chiroq – g‘aflat emas, bedorlik, da’vat,
Chiroq – nafrat emas, mehr-muhabbat,
Chiroq yoniq tursin,
Chiroq yoniq tursinh

Insonning qo‘lida chirog‘i bo‘lsin,
Insonning dilida chirog‘i bo‘lsin,
Insonning yo‘lida chirog‘i bo‘lsin,
Chiroq yoniq tursin,
Chiroq yoniq tursinh

Mashrab Boboyevning to‘liq keltirilgan “Chiroq yonib tursin” she‘rida ta’kidlangan so‘zlar – apofora bo‘lsa, tagiga chizilgan har band oxirida takrorlanuvchi misralar – misralar takroridir. Ikkala vosita birlashib, she‘rdagi poetik fikrni – inson ziyosi bilan ulug‘ ekanligini, unga inson doimo intilishi lozimligini va doimo nur taratib turishini bo‘rttirib, ta’kidlab ko‘rsatmoqda.

Epifora – she‘riy asarning misralari oxirida tovushlar, so‘zlar, iboralarning takrorlanib kelishi hodisasidir.

Kulgan boshqalardir, yig‘lagan menman,
O‘ynagan boshqalar, ingragan menman.
Erk ertaklarni eshitgan boshqa,
Qullik qo‘shig‘ini tinglagan menman.

Cho‘lponning “Men va boshqalar” she‘ridan keltirilgan ushbu bandda “menman” so‘zi misralar oxirida kelib, o‘zbek qizi – lirik qahramonning qalbidagi

tugʻyonlarini – erkinlik istagini taʼkid qilmoqda, ayni paytda, kitobxonni faollikka yetaklamoqda.

7. **Apostrofa**(gr.apostrophe-ogʻish) ham stilistik vositalardandir. Unda jonsiz narsa va hodisaga xuddi jonliday, oʻzi yoʻq shaxsga xuddi borday murojat qilinadi:

Sheʼrim Yana oʻzing yaxshisan,
Boqqa kirsang, gullar sharmanda,
Bir men emas, hayot shaxsisan,
Jonim kabi yashaysan manda.

Yuragimning dardi-naqshisan,
Qilolmayman seni hyech kandah
Oʻt boʻlurmi ishqiy yoʻq tanda?
Dardimsanki, sheʼrim yaxshisan.

Sen orada koʻprik boʻlding-da,
Geyne bilan oʻrtoq tutindim.
Lermontovdan koʻmak oʻtindim.

Butun umrim sening boʻyningda.
Saharda qon tupursam, mayli.
Men – Majnunman, sheʼrim, sen – Layli

(U.Nosir “Yana sheʼrimga”)

Abdulla Oripov ham “Onajonim, sheʼriyat” asarida epostrofa vositasidan foydalanib, sheʼriyatning ulugʻvorligini va uning tengsizligini jonlantiradi:

...Angladimki, olamda
Yurt tanho, Vatan tanho,
Band etgan xayolimni
Tengsiz shul chaman tanho,
Nokaslar emas, yoʻq, yoʻq,
Yolgʻiz sen baland, tanho,
Eng oliy baxtim mening
Onajonim, sheʼriyat,
Tonggan toj-taxtim mening
Jonajonim, sheʼriyat.

8. **Ellipsis**(gr.ellepsis-tushurib qoldirish, yetishmaslik) – badiiy asarda qisqalikni, siqqlikni ta’minlovchi stilistik vositadir. U – matndan osongina bilinib olinadigan so‘zlar bo‘lib, poetik fikrni ifodalashda ishtirok etmaydilar. Ellipsis ko‘proq dilogik nutqda ravshan ko‘rinadi:

- “ - To‘yga keldingmi?
- To‘yga keldim...
- Yusufbeknikigami?
- Yusufbeknikiga.
- Belbog‘ing yo‘qmi?
- Yo‘q...”

(A.Qodiriy)

9. **Inversiya** (lat. Inversid – o‘rin almashtirish)da ijodkor xohishi(g‘oyasi)ga ko‘ra ta’kidlamoqchi bo‘lgan fikrni ta’sirdor qilmoq maqsadida grammatik qoidalardan chekinadi va kitobxonni aynan shu fikr (so‘z)ga diqqatini tortadi:

*Aytarlar bu tunda yorug‘ sham yonmas,
Chaqmasa gugurtni asl o‘g‘illar...*

Cho‘lponning bu satrlari grammatika qonuniga binoan shunday tarzda bo‘lishi lozim: “Asl o‘g‘illar” gugurtni chaqmasalar, bu tunda yorug‘ sham yonmasligini aytardilar: Bunday holda she’riy nutq o‘ladi, ta’ sirdorlik, chaqiriq, ifodalilik yuzaga kelmaydi, oddiy xabar bayon tug‘ildi...

Xullas, allomalar so‘zni hali qayta ishlanib tozalanmagan oltinga o‘xshatadilar. Tozalanmagan, pardoatlanmagan, tanlanmagan, qisqaroq aytsak, poetik “yuk”ni o‘zida tashimaydigan so‘z – dabiyotga daxldor bo‘la olmaydi. Badiiylik (obrazlilik)ni yuzaga chiqarishga qurbi yetmaydigan, holat va kayfiyatni ifoa qila olmaydigan so‘zning o‘zi yo‘q, faqat uni topa bilish, o‘z o‘rnida qo‘llay bilish san‘tini egallash talab etiladi. Bunday mahoratga ega yozuvchi “butun bahorni atigi chigitdek keldigan g‘o‘ra ichiga qamab bera biladi” (A.Qahhor). Shu asosga ko‘ra, takror aytamiz, “A – so‘z san‘atidir, so‘z-la tirikdir, so‘z-la butundir, so‘z-la yangi-yangi olpmlarni kashf etuvchi, yaratuvchidir”.

Poetik fonika. Yuqorida tahlil etganimiz-qofiya va poetik sintaksis qonuniyatlari-poetik fonika hodisasini yuzaga chiqaradi. Poetik fonika hodisasini yuzaga chiqaradi. Poetik fonika (fonetika fanining bir bo‘limi) misra va satrlarda bir xil nutq tovushlarining takrorini va ularning estetik-emosional vazifasini tekshirish bilan shug‘ullanadi.

Nutq tovushlarining evfoniyasi (ing. euphony – yaxshi ovoz), ya’ni ohangdosh va ohangdorligi asarda shunchalik zarurki, uning tufayli ritm izchillashadi, poetik fikr

latiflik (yoqimlilik) kasb etadi, hissiy taʼsirni kuchaytiradi. Nutq tovushlarining takrori orqali soʻzlar ohangdoshligi, soʻzlar ohangdoshligi orqali misralar ohangdoshligi voqye boʻladi; ohangdoshlik, pirovardida, zaruriy musiqiylikni yuzaga keltiradi.

Poetik fonikaning unsurlari koʻp va ancha murakkabdir, hozircha baʼzilarining umumiy xususiyatlarini oʻrganimiz.

Alliterasiya (lat. ad-ga, da; littera-harf) nutqda tovushlarning bir-biriga ohangdosh boʻlish hodisasidir. Alliterasiya ikki xil koʻrinishga ega:

1. Misra tarkibidagi unli tovushlarning ohang jihatidan oʻzaro mosligi – **vokal alliterasiyani** yuzaga chiqaradi:

**Oʻtar dunyoni oʻtarini oʻyladi
Tanqa tashlab Olatogʻni yoyladi
(“Alpomish”)**

2. Misra tarkibidagi undosh tovushlarning ohang jihatidan oʻzaro mosligi – **konsonant alliterasiyani** bunyod etadi:

**Sochilgan sochingdek sochilsa siring
Anor yuzlaringni kimga tutasan.
(Choʻlpon)**

Estetik nuqtai-nazardan ohangdorlikni yuzaga chiqarib, kitobxon diqqatini tasvirlanayotgan voqea-hodisa yoki holatga qaratmoq maqsadida soʻzlar “buzub” ishlatilishi ham mumkin. Jumladan:

“Uchqur eding, qanotingdan qayrilding,
Yugruk boʻlsang, tuyogʻingdan toyrilding.

Eʼtibor bersangiz, baxshi birinchi misrada leksik-grammatik qoidani ataylab buzadi, “Uchqur eding, qanotingdan ayrilding ” deb kuylamaydi. Maqsad – konsonant alliterasiya yoʻli bilan qalmoqlar eliga majburan joʻnab ketayotgan Barchinning holini hayajonli va taʼsircha taʼriflash. Ana shunday badiiiy sanʼatni hosil qilish yoʻlida ikkinchi misrada ham leksik-grammatik normativ buziladi. “Toyrilmoq” dialiktizmi “toymoq”, “sirpanmoq” soʻzlariga sinonim. Barchinning Alpomishdan ayro tushushi yugruk otning tuyogʻi sirgʻanib muvozanatini yoʻqotilishiga oʻxshatilayapti. Demak, misralardagi “Qanotingdan qayrilding,

tuyog‘ingdan toyrilding” kabi ohangdosh birikmalarda fonik takrorning doston estetikasini yuzaga chiqarishdagi ahamiyati yana bir karra ayon bo‘lar ekan”¹.

Alliterasiyaga asoslangan yaxlit she‘rlar ham yaratilgan; “q” tovushining takroriga misol:

*Qaro qoshing, qalam qoshing, qiyiq qayrilma qoshing, qiz.
Qilur qatlima qasd, qayrab qilich qotil qaroshing, qiz.
Qafasda qalb qushin qiynab, qanot qoqmoqqa qo‘ymaysan,
Qarab qo‘ygin qiyo, qalbinni qizdirsin quyoshing, qiz.*
(Erkin Vohidov)

“Yo” tovushining takroriga misol:

*Yomon – yomon,
Yolvortirgan yor yomon,
Yog‘ib yotgan yozdagi yomg‘ir yomon.
Yog‘iy – yomon,
Yonboshida yoyi yomon,
Yosuman yolg‘on yomon,
Yovuz yomon.
Yorni yodlab yonog‘idan yoshi – yo
Yoqasiga, yostig‘iga yog‘sa yomon.
Yozug‘ikim,
Yondirib yoronlarin,
Yoriga yolchimagan yolg‘iz yomon...*
(“Yomon” - Malik Egamov)

Assonans (lat. Assonare - homohang) – satr, misra va banda bir xil unli tovushlarning takrorlanishidir:

*Botirlari kanal qozadi
Shoirlari g‘azal yozadi*
(h.Olimjon)

Dissonans (fr. Dissanange – nouyg‘un tovush) – och qofiyadagi faqat undosh tovushlarga asoslangan moslikdir:

¹ Исомиддин Ёрматов. Ўзбек халқ қаҳрамонлик эпоси бадийяти (Ўқув қўлланма), -Т.: 1994, 132-бет.

*Shaharlarga ishga **chiqib el,**
Odam bilan to'lar **Tekstil.***

(h.Olimjon)

Monorim (fr. Monorime – yagona qofiya) – g ‘azal, qasida, qit ‘a, ruboiy, fard va boshqa lirik janrlardagi qofiyaga tegishli bo ‘lib unda **raviy** (tovush) butun asar davomida aynan takrorlanadi:

Azim ayla sabo ul gulu **xandonimg ‘a,**
Ne gulki, quyoshdek mohi **tobonimg ‘a.**
(Alisher Navoiy)

“Xandonimg‘a - tobonimg‘a” qofiyasidagi “n” tovushi raviy sanaladi...

Xullas, badiiy asar tilining o ‘rganilishi zarur bo ‘lgan xislat va fazilatlari, qonun va qoidalari ko‘p. Mikro (jajji) obraz sanalmish so‘zning qudrati beqiyos. Faqat so‘zni, gapni asar matnidan yulib olib tahlil qilmaslik shart, u asar (jonli organizm) ichida, boshqa unsurlar (hujayralar) bilan hamkorlikda, o‘zaro mustahkam aloqada yashar ekan, demak, u tirik holi (aloqa)da o‘rganilishi lozim. Ana shundagina u o‘zligini namoyon etadi, yaratish va ijod etish qudratini ko‘rsatadi, qudratidan yangi olamlar – komil insonlar dunyoga kelishini yaqqol isbot qiladi.

Adabiyotlar:

1. N.Shukurov va boshqalar. Adabiyotshunoslikka kirish, T., “O‘qituvchi”, 1979, 140-144 betlar.
2. E.Xudayberdiyev. Adabiyotshunoslikka kirish, T., “O‘qituvchi”, 1995, 132-140 betlar.
3. A.Hojiahmedov. She‘riy san‘atlar va mumtoz qofiya. T., “Sharq”, 1998.
4. N.hotamov, B.Sarimsoqov. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha – o‘zbekcha izohli lug‘ati. T., “O‘qituvchi”, 1979.
5. O‘zbek stilistikasi, T., “O‘qituvchi”, 1993.
6. I.Yormatov. O‘zbek xalq qahramonlik eposi badiiyati (O‘quv qo‘llanma), T., 1994, 129-150- betlar.

LUG‘ATSHUNOSLIK (LEKSIKOGRAFIYA)

Nurullayeva Iroda Mamadi qizi

Termiz davlat universiteti akademik litseyi
ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatiya: Leksikografiya — tilshunoslikning lug‘at tuzish nazariyasi va amaliyoti bilan shug‘ullanuvchi muhim sohasi bo‘lib, unda so‘zlarning ma‘nosi, qo‘llanishi, kelib chiqishi va grammatik xususiyatlari tizimli ravishda o‘rganiladi. Ushbu soha lug‘atlar yaratish, ularni takomillashtirish hamda til boyligini tartibga solishda muhim ahamiyat kasb etadi. Leksikografiya nafaqat ilmiy izlanishlarni, balki amaliy ehtiyojlarni ham qamrab olib, tarjima, ta‘lim va madaniyatlararo aloqalarda katta rol o‘ynaydi. Zamonaviy leksikografiya elektron lug‘atlar va raqamli texnologiyalar bilan boyib, til rivojiga sezilarli hissa qo‘shmoqda.

Kalit so‘zlar: leksikografiya, lug‘at, so‘z ma‘nosi, tilshunoslik, izohli lug‘at, tarjima lug‘ati, elektron lug‘at, til.

Tilshunoslikning lug‘at tuzish ishi bilan shug‘ullanuvchi va bu bilan bog‘-liq masalalarni o‘rganuvchi sohasi **leksikografiya** (lug‘atchilik) deyiladi.

So‘zlarning ma‘lum maqsad bilan to‘plangan, tartibga solingan kitob holatidagi yig‘indisi **lug‘at** deyiladi. Lug‘atlar turli maqsadlarda tuziladi. Ularning quyidagi asosiy tiplari mavjud: 1) *qomusiy* (ensiklopedik) *lug‘at-lar*; 2) *lingvistik* (filologik) *lug‘atlar*. Lug‘atning har ikki tipi ham ma‘lum (alifbo) tartibida tuzilgan so‘zlikka ega. Biroq ular qo‘yilgan maqsad-vazifasi va xarakteriga ko‘ra bir-biridan butunlay faqlanadi.

Lingvistik lug‘atlarning so‘zligi lug‘aviy birliklar (so‘z va frazeologik birikmalar)dan iborat. Qomusiy lug‘atlarning so‘zligida esa so‘zdan boshqa birliklar ham bo‘ladi. Masalan, *Toshkent davlat pedagogika universiteti, birinchi jahon urushi, Loy jangi* kabilar.

Lingvistik lug‘atlarning ob‘yeksi lug‘aviy birliklar bo‘lib, ularda so‘z va uning ma‘nosi, grammatik va uslubiy ma‘nolari kabilar haqida ma‘lumot beriladi. Qomusiy lug‘atlarning ob‘yeksi so‘z emas. Ularda tarixiy voqealar, tabiiy va ijtimoiy hodisalar, shaxslar, geografik nomlar haqida ma‘lumot beriladi.

Lingvistik lug‘atlar adabiy til leksikasining ma‘lum qatlami bilan chegara-lanish-chegaralanmasligiga ko‘ra quyidagi ikki asosiy tipga bo‘linadi: 1) *umumiy lug‘atlar*; 2) *maxsus lug‘atlar*.

Umumiy lugʻatlar soʻzligida adabiy tilning barcha soha va qatlamga oid leksikasi aks etadi. Masalan, «*Ruscha-oʻzbekcha lugʻat*», «*Oʻzbek tilining izohli lugʻati*», «*Imlo lugʻati*» kabilar.

Maxsus lugʻatlarning soʻzligi biror sohaga yoki maʼlum bir qatlamga oid soʻzlar bilan chegaralangan boʻladi. Masalan, «*Sinonimlar lugʻati*», «*Frazeo-logik lugʻat*», «*Matematika terminlari lugʻati*» kabilar.

Tartibga solingan lugʻaviy birliklar, ularga berilgan taʼrif-tavsiflar aynan bir tildan yoki boshqa-boshqa tillardan boʻlishiga koʻra lugʻatlar ikkiga boʻlinadi: 1) *tarjima lugʻatlari*; 2) *oʻz til* (bir tilli) *lugʻatlari*.

Tarjima lugʻatlarida tarjima qilinayotgan tilning lugʻaviy birligiga boshqa tilning maʼno jihatdan mos keladigan muqobili beriladi, oʻzga tilning lugʻa-viy birligi tarjima qilinib, tavsiflanadi. Ruscha-oʻzbekcha lugʻatdan namuna:

БКΥСНО. *mazali, shirin.*

НАДУТ. *puflab shishirmoq, dam bermoq* kabi.

Tarjima lugʻatlari ikki tilli va koʻp tilli boʻlishi mamkin. Koʻp tilli lugʻat-larda bir tilning lugʻaviy birligi ikki va undan ortiq tilga tarjima qilib beriladi. Tarjima lugʻatlarining asosiy qismini ikki tilli lugʻatlar tashkil etadi.

Tarjima lugʻatlari oʻzga til lugʻat boyligini oʻrganish, oʻzlashtirishda muhim qoʻllanma – manba sifatida yaratiladi.

Oʻz til (bir tilli) *lugʻatlarining* soʻzligi va ularga beriladigan taʼrif-tavsiflar oʻz til materialidan boʻladi. Turli maqsadlarda tuzilgan lugʻatlarning asosiy-lari quyidagilar: *izohli lugʻat, imlo lugʻati, talaffuz lugʻati, morfem lugʻat, chastotali lugʻat, frazeologik lugʻat, omonimlar lugʻati, sinonimlar lugʻati, ters (chappa) lugʻat, antonimlar lugʻati, paronimlar lugʻati, evfemizmlar lugʻati, dialektal lugʻat, terminologik lugʻat* va b.

Bir tilli lugʻatlarning ham *umumiy* (izohli, imlo, talaffuz lugʻati kabilar) va *maxsus* (omonimlar, sinonimlar, frazeologizmlar, evfemizmlar lugʻati kabi) tiplari mavjud.

Lugʻat turlari yuqoridagilar bilan chegaralanmaydi. Bu lugʻatlarning vazifa koʻlami kengligidan dalolatdir. Lugʻatlar muhim madaniy boylikdir. Ular oʻzga tillarni oʻrganishda, savodxonlikni oshirishda, nutq madaniyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Lugʻat va lugʻatshunoslik hahida bahs ketar ekan, birinchi navbatda, uning tarixi hahida gapirish kerak boʻladi.

Turkiy tillar tarixida qadimdan lugʻatshunoslik bilan shugʻullanib kelinganligi maʼlum. Jumladan, atoqli tilshunos olim Mahmud Koshgʻa-riyning “Devonu lugʻotit-turk” asari turkiy xalqlarning ilk lugʻati sanaladi.

Muallif uni 1072- yilda yoza boshlagan va 1074- yilda yozib tugatgan. Bunga qadar u bir necha oʻn yillar davomida Chin (Xitoy)dan tortib, to Rum (Vizantiya)ga hadar boʻlgan ulkan hududda yashovchi turkiy qabilalar tili va udumlarini birma-bir oʻrganib chiqqan. Bu haqda uning oʻzi shunday deb yozadi: “Men turklar, turkmanlar, oʻgʻizlar, chigillar, yahmolar, gʻirgʻizlarning shaharlarini, qishloq va yaylovlarini koʻp yillar kezib chiq-dim, lugʻatlarni toʻpladim. Men bu kitobni maxsus alifbo tartibidagi hik-matli soʻzlar, sajarlar, maqollar, rajaz va nasr deb atalgan adabiy parchalar bilan bezadim. Bu ishda misol tariqasida turklarning tilida qoʻllanib kelgan sheʼrlaridan, shodlik va motam kunlarida qoʻllaniladigan hikmatli soʻzlari-dan, maqollaridan keltirdim”.

Devon ikki qismdan iborat: “muqaddima” va “lugʻat” qismlari.

Unda mehnat va marosim qoʻshihlari, oʻgitnomalar, munozara shaklidagi toʻrtliklar, Alp Er Toʻnga (Afrosiyob) marsiyasi kabi ajoyib adabiy yodgor-liklar oʻrin olgan.

S.Mutalibov taʼkidlaganidek, Mahmud Koshgʻariy yaratgan “Devonu lugʻotit-turk” asari faqat oʻsha davr uchungina katta voqea boʻlib qolmay, bugungi turkologiya fani uchun ham oʻz qimmatini saqlab kelmoqda. U haqli ravishda turkologiya fanining asoschisi hisoblanadi.

Afsuski, ana shunday buyuk tilshunosning ilmiy merosidan jamoatchi-ligimiz asrimiz boshlariga qadar bebahra boʻlib keldilar, chunki bu davrgacha Mahmud Koshgʻariyning hayoti va uning “Devonu lugʻotit-turk” asari haqida maʼlumotlar yoʻq edi.

Arab fani shuhratini yoyishga sabab boʻlgan bibliografik va biografik asarlarda ham, Xoja Xalfa lugʻatidan birortasida bu olim haqida hech gap yoʻq. Faqat 1914- yilda Turkiyaning Diyorbakir shahrida istiqomat qiluvchi Ali Amiriy tomonidan tasodif tufayli Mahmud Koshgʻariyning “Devon”i topilib, lingvistika tarixida moʻjiza roʻy berdi. Chunki bu asar tilshunos-likning juda koʻp sohalarini qamrab olgan qomusiy bir asar edi.

Asarning topilishi haqida professor H.Hasanov shunday yozadi: “Mahmud Koshgʻariyning “Devon”ining topilish tarixi juda qiziq. 1914- yili Turkiyaning Diyorbakir shahridagi kitobfurush doʻkoniga bir beva xotin pulga muhtoj boʻlib, eski qoʻlyozmani olib keladi va “Marhum erim, agar qiynalib qolsanggina shu kitobni sotgin, lekin 30 liradan kam boʻlmasin deb aytgandilar”, deydi. Ammo kitobfurush

qo'lyozmani bunchalik qimmat-ga olgisi kelmaydi va xotinga: "Kitob do'konda tura tursin, xaridor chiqsa, pulini olasiz", deb javob qiladi. Kunlar o'tdi, xaridorlar keldi, birontasi ham shu "eski qog'ozlar"ni 30 liraga olgisi kelmadi.

Nihoyat, diyorbakirlik keksa kitob muxlislaridan Ali Amiriy do'konga kirib keladi. Kitobfurush qo'lyozmani unga ko'rsatadi. Ali Amiriy bu ko'rimsiz qo'lyozmani ko'rib chihadi-yu, ammo sotib olishga puli bo'lmaydi. Ko'chadan o'tib ketayotgan bir do'stini to'xtatib, unga voqeani aytadi va qo'yarda-qo'ymay qarz oladi. Qo'lyozmani sotib olib uyga haytgach, Ali Amiriy bir necha kun, erta-yu kech undan ko'zini uza olmaydi. "Kitob oldim, uyga keldim, yemak-ichmakni unutdim. Bu kitobga haqiqiy qiymat berilmak lozim bo'lsa, jahonning xazinalari kifoya qilmas edi", deydi u. Ali Amiriyning maftun etgan bu qo'lyozma kitob Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit-turk" deb nomlangan ajoyib durdonasi bo'lib chiqadi".

"Devonu lug'otit-turk"ning Diyorbakirdan topilgan bu qo'lyozmasi xattot Fotih Damashqiy (asl ismi Muhammad bin Abu Bakr bin Abdul Fotih al-Saviy ham Damashqiy) tomonidan 1226- yilda Mahmud Koshg'ariyning o'zi yozgan nusxadan ko'chirilgan bo'lib, bu qo'lyozma hozir Turkiyada.

Mahmud Koshg'ariyning "Devon"i 3 tomndan iborat bo'lib, arab tilida 1915-1917- yillarda Istambulda K.Rifat muharrirligida, 1939-1941- yillar-da keksa tilshunos Bosim Atalay tomonidan turk tilida nashr ettiriladi. 1928- yilda Karl Vrokkelman qisqacha so'z boshi bilan kitobning nemis tilidagi tarjimasini nashr ettiradi.

S.Mutallibov 1960-1963- yillarda uch tomndan iborat "Devon"ni arab tilidan o'zbekchaga tarjima qildi va nashr ettirdi. Nihoyat, 1967- yilda G'.Abdurahmonov, S.Mutallibovlar tahriri ostida "Devon"ning bir tomlik indeks lug'ati bosmadan chihdi.

"At-tuhfatuz zakiyati fil lug'atit turkiya" ("Turkiy til haqida noyob tuhfa") lug'ati Mahmud Koshqariy lug'atidan keyin yaratilgan qadimgi lug'atlardandir. Uning muallifi noma'lum bo'lib, lug'at 3 hismdan iborat:

1. Kirish. 2. Lug'at-tarjima. 3. Grammatik ma'lumotlar.

"At-tuhfa" asarining muallifi arab tilshunosligini mukammal o'rgangan, arab lug'atshunosligi yutuqlarini o'ziga singdirgan keng qamrovli tilshunos olim bo'lgan. Asar tuzilishi, lug'at tuzish mezonlari, grammatik material-larining berilishi ana shundan dalolat beradi. Asar muallifi Mahmud Koshg'ariy izidan borib, turkiy qabila tillarini, ularning o'zaro farqli va o'xshash jihatlarini aniqlashga harakat qilgan.

Lekin bu ish juda qiyin va katta hajmli bo‘lganligi uchun, asosan, qipchoqlar tili o‘rganilgan. O‘rni bilan turkmanlar tiliga solishtirilgan.

S.Mutallibov bu kitobni 1966- yilda birinchi bor o‘zbek tiliga tarjima qilib, nashr ettirdi.

Turkiy tillarning keyingi taraqqiyotida XVI-XIX asrlarda qator filolo-gik xarakterdagi lug‘atlar yozilgan. Tol‘e Hirotiyning “Badeul lug‘at” (1500), Alisher Navoiy asarlari uchun muallifi noma'lum va lug‘atdagi birinchi so‘zi bilan yuritiladigan “Abushqa” (ma‘nosi – kampir) nomli lug‘at XVI asrning birinchi yarmida vujudga kelgan.

1736-1747- yillarda Mirza Mahdixon tomonidan “Sanglox” nomli “Chihatoycha-forscha” lug‘at tuzildi. Bu lug‘atning qisqartirilgan varianti “Xulosai Abbosiy” deb ataladi. Unda 800 so‘z bor. 1880- yilda Shayx Sulaymonning “Chihatoycha-turkcha lug‘ati” maydonga keldi.

L.Budagovning 1868-1871- yillarda rus tilida nashr qilingan ikki tomlik “Turkcha-tatarcha qiyosiy lug‘at”i va V.V.Radlovning “Turk tillari lug‘ati tajribasi” nomli lug‘atlari nashr etildi.

Markaziy Osiyoning Rossiya tomonidan istilo qilinishi munosabati bilan harbiy va ma'muriy ishlarning talablariga ko‘ra o‘zbek tilini o‘rganish ehtiyoji tug‘iladi. Shu munosabat bilan o‘zbek tiliga doir grammatika va lug‘atlar nashr qilinadi. Bu davrda o‘zbek xalqi “Sart”, uning tili “Sart tili” deb yuritilar edi. Shuning uchun 1907- yil V.I.Nalivkin, M.Nalivkinalar “Русско-сортковский (сортвовско-русский) словарь” lug‘atini Toshkentda nashr ettirdi.

1917- yil M.Priobrajenskiyning “Карманный Русско-сортковский сло-варь” kichik lug‘ati Toshkentda nashr qilindi.

Oktabr to‘ntarilishidan so‘ng lug‘atshunoslikka katta e‘tibor berildi. Turli tarjima va atama lug‘atlar vujudga keldi. Jumladan, 1933-1940- yillar davomida T.N.Qori Niyoziy tomonidan “Qishacha o‘zbekcha-ruscha lug‘at” (1936) va boshhalar nashr ettirildi.

Ikkinchi jahon urushi va undan keyingi davrlarda leksikografik ishlar yanada rivojlandi. 1941- yilda A.K. Borovkov va Qori Niyoziy tahriri osti-da “Qishacha o‘zbekcha-ruscha lug‘at”, 1959- yilda esa Moskvada “O‘zbekcha-ruscha lug‘at” chop ettirildi.

O‘zbek tili bo‘yicha orfografik, orfoepik, terminologik va qomusiy lug‘atlar yaratish vazifasi qo‘yildi. 1956-, 1965-, 1975- yillarda “O‘zbek tilining imlo lug‘ati”, 1984- yilda “O‘zbek tilining adabiy talaffuz lug‘ati” nashr qilindi.

1963- yilda A.Hojiyevning “O‘zbek tili sinonimlarining qishacha lug‘ati”, 1978- yilda Sh.Rahmatullayevning “O‘zbek tili frazelogik ibora-larining izohli lug‘ati”, 1976- yilda “O‘zbek tilining morfem lug‘ati”, shu-ningdek, qator toponimik va antroponim lug‘atlar vujudga keldi.

1981- yilda 60 ming so‘zli “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” ikki tomda Moskvada nashr qilindi.

Bularning hammasi keyingi davrda lug‘atshunoslikning qay darajada rivojlanganligini ko‘rsatib turibdi.

Mustahillikka erishganimizdan keyin ham lug‘atshunoslik sohasiga katta e‘tibor berildi. Sh.Rahmatullaevning “O‘zbek tilining etimologik lug‘ati”, 10 tomlik “O‘zbek milliy ensiklopediyasi”, 80 000 so‘zdan iborat 5 tomlik “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” kabilar nashrdan chihdi. Bundan tashhari, o‘zbek tilining paronim, partonim, perefrastik, evfemik, shuningdek, bir hancha tarjima, ters va tematik lug‘atlar chop etildi, chop ettirilmoqda.

ROMANTIZM VA REALIZM, ADABIY OQIMLAR

Abdurahmonva Mavluda Ibragimovna

Termiz davlat universiteti akademik litseyi
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur mavzu adabiyotshunoslikdagi ikki muhim yo'nalish — romantizm va realizmning mohiyati, o'ziga xos xususiyatlari hamda o'zaro farqli va o'xshash jihatlarini yoritishga bag'ishlangan. Ushbu yo'nalishlar badiiy tafakkurning turli bosqichlarini aks ettirib, inson va jamiyat hayotini tasvirlashda muhim o'rin egallaydi.

Romantizm XVIII asr oxiri — XIX asr boshlarida shakllangan bo'lib, unda shaxs erkinligi, orzu-intilishlar, ichki kechinmalar va ideal dunyo tasviri ustuvor hisoblanadi. Romantik asarlarda voqelikdan ko'ra muallifning tasavvuri, his-tuyg'ulari va orzulari muhimroq o'rin tutadi. Qahramonlar ko'pincha noodatiy, kuchli ruhiy olamga ega bo'lib, ular jamiyatdan ajralib turadi.

Realizm esa XIX asrda shakllanib, hayotni boricha, haqqoniy va aniq tasvirlashni maqsad qiladi. Bu yo'nalishda jamiyatdagi ijtimoiy muammolar, inson xarakteri va turmush tarzi real voqelik asosida ochib beriladi. Realistik asarlarda obrazlar hayotiy, voqealar ishonarli va mantiqan asoslangan bo'ladi.

Mazkur mavzuda romantizm va realizm yo'nalishlarining adabiyotdagi o'rni, ularning badiiy tasvir usullari, obraz yaratish tamoyillari hamda g'oyaviy mazmuni tahlil qilinadi. Shuningdek, bu ikki yo'nalishning o'zaro aloqasi va bir-biriga ta'siri ham yoritilib, adabiy jarayonning uzviyligi ko'rsatib beriladi.

Umuman olganda, romantizm va realizmni o'rganish orqali o'quvchilar badiiy asarlarni chuqurroq anglash, ularni tahlil qilish hamda adabiy tafakkurni rivojlantirish ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

Kalit so'zlar: Ijodiy metod va uslub Ijodiy metodning yuzaga kelishi Romantizm Realizm Ijod tiplarining o'zaro aloqasi Oqimlar va ularning kelib chiqish sabablari.

Badiiy uslub har bir yozuvchi-san'atkorning, har bir yetuk asarning, har bir davr adabiyotining o'ziga xos barcha xususiyatlarini qamrasa, badiiy metod muayyan guruhga mansub san'atkorlar ijodining umumiy va mushtarak barcha belgilarini o'zida tashiydi. Bu xususiyat va belgilar hayot materialini tanlash, umumlashtirish, baholash, aks ettirish borasidagi umumiylik va ayni paytda, ana shu umumiylikning

yakka shaxs (yozuvchi) talanti, qudrati ila “pishib yetilishidir”. Ko‘rinadiki, garchi uslub va metod bir-biriga o‘xshamasa-da, lekin ular birlashganda, bir-biri bilan chatishganda voqye bo‘ladilar, ana shundagina ular yaratish xislatiga, ta’sirdorlik fazilatiga, go‘zallikni bunyod etishga qodirlik kasb etadi.

Bundan ko‘rinadiki, badiiy asar yaratilganidanoq, - uslub ham, metod ham tug‘iladi. Nazariy adabiyotlarda aytilganidek, dastavval, romantizm, keyinchalik yoki to‘g‘rirog‘i XIX asrga kelib realizm dunyoga keldi degan tushunchani rad etadi. Demoqchimizki, uslub va usul (metod) adabiyotning paydo bo‘lishi bilan bir vaqtda tug‘iladi. Faqat adabiyotning rivoji, kamolot sayin o‘sishi, g‘oyaviy badiiy kashfiyotlarning umumlashirilishi va saboqlariga bog‘liq holda uslub ham, usul ham turfa xillik kasb etadi; jamiyat taraqqiyotidagi o‘zgarishlarga javob tarzida usul ham, uslub ham yangicha sifat kasb etib, bahor yanglig‘ qayta tug‘ilib boraveradi.

Har bir yilning o‘z bahori bo‘lganidek, har bir yozuvchining o‘z uslubi tashida, qobig‘ida metod vazifasini o‘tayveradi.

Shuning uchun “Iliada” ham, “Ramayana” ham, “Xamsa” ham, “O‘tkan kunlar” ham, “O‘zbek Navoiyni o‘qimay qo‘ysa” ham asrlarni tan olmasdan, hamma avlodlarga estetik zavq ulashaveradi, insonni komillik yo‘lida tarbiyalayveradi. Chunki ularning hammasida ham hayot va inson mohiyatini tushunish, idrok etish, ezgulikni ulug‘lash va uning amaliyotiga chorlash - bosh pafosdir, insoniyat tuyg‘ulari tarbiyasi uchun o‘lmas namunadir; ana shu sohadagi anglangan jihatlardan saboq olib, anglanmagan qirralarini kashf etish - adabiyot taraqqiyotining tuganmas, nihoyasi yo‘q yo‘nalishidir.

Shu mulohazalardan kelib chiqsak, hayot va insonning badiiy modelini yaratishning ikkita yo‘li eng qadimgi davrdan bugungacha davom etib kelayotgani aniqlashadi va bu haqiqatni allomalar ham tasdiqlaydilar. Jumladan, Aristotel “Poetika” asarida: “Sofoklning aytishicha, u odamlarni qanday bo‘lishi kerak bo‘lsa shunday tasvirlagan, Yevripid esa qanday bo‘lsa o‘shanday tasvirlagan” (53-b.) Rusning buyuk tanqidchisi V.G.Belinskiy ham (XIX asrda) bu haqiqatni tasdiqlaydi: “Aytish mumkinki, poeziya ikki usul bilan hayot hodisalarini qamrab oladi va qayta tiklaydi. Bu usullar, garchi biri ikkinchisiga qarama-qarshi bo‘lsa ham, bir maqsad tomon yetaklaydilar. Shoir uning narsalarga nazari tarziga, uning dunyoga munosabatiga, o‘zi yashagan asri va xalqiga bog‘liq idealiga moslab hayotni qayta yaratadi (peresozdayet) yoki shoir bu hayotni butun yalong‘ochligi va haqqoniyligi bilan qayta tiklab (vosproizvodit) hayot voqyeligining hamma tafsilotlariga, boyoqlariga va nozik tomonlariga sodiq keladi. Shuning uchun

aytish mumkinki, pozitani ikki bo'lakka- **ideal poeziyaga va real poeziyaga bo'lsa bo'ladi**" (Qarang: I.Sulton, 356-bet).

I.O.Sultonov: "Hozirgi zamon adabiyotshunosligida birinchi xil badiiy tafakkur- "romantik tafakkur tipi", ikkinchi xil tafakkur- "realistik tafakkur tipi" deb ataladi" (I.Sulton, 356-bet),-deb yozadilar va "Romantik tafakkur yoki realistik tafakkurning ma'lum tarixiy davr uchun xarakterli va hukmron ko'rinishini **ijodiy metod**" tushunchasi bilan yuritishni taklif etadilar...

Darvoqe, hayotni obrazli tasvirlashning ikki yo'nalishi "ham aslida inson tabiati bilan bog'liq hodisa sanaladi. Chunki odam real hayot qo'ynida, ham orzu-havaslar dunyosida yashaydi. Inson tabiatida mavjud hayot tarziga qanoat qilishdan ko'ra, turmushni o'zgartirish istagi, uni yanada yaxshilash havasi baland turadi. Bu havas... kuchli bo'ladi" (A.Ulug'ov, 79-bet).

Ana shu ikki yo'nalish – ijod tipi turli – tuman davrlarning, jamiyatlarning talablariga doimo javob berib kelmoqda, faqat, bizningcha, evolyusion rivojlanish – romantizmni, revolyusion taraqqiyot – realizmni birinchi o'ringa olib chiqadi. Ko'pincha badiiy asarlarda ijodning bu janrlari qo'shaloqlashgan bo'ladi. Realistik asarda romantizmning xislatlari yordamchi vazifani bajarsa, romantik asarda realizmning unsurlari ham shunday vazifani o'taydi. "Xamsa" (Navoiy)da ham, "Qiyomat" (Ch.Aytmatov)da ham, "Yolg'izlikda yuz yil" (G.G.Markes)da ham, "O'tgan kunlar" (A.Qodiriy)da ham bu holat yaqqol ko'zga tashlanishi va barchaga ayonligi isbot talab etmaydi.

Shunday bo'lsa-da, yana bir asos: Sadridin Ayniyning ta'kidlashicha, "Xamsa" dostonlarida Navoiy salbiy tiplarni o'z zamonasidan olgan, ijobiy tiplar esa – Navoiy fantaziyasi va idealining maxsulidir, lekin romantizm ustundir.

Yana shuni ta'kidlash lozimki, muayyan yozuvchi ijodida, muayyan asarda yo romantizm, yo realizm doimo yetakchilik qiladi. Professor Abduqodir Hayitmetov ilmiy xulosalari ham shu hodisalarni isbot qiladi. Uningcha, Navoiyning asosiy metodi-romantizm, ayni paytda, uning Said Hasan Ardasheriga yozgan maktubi, "Mahbubul-qulub", satirik g'azallari va qit'alari, "Lisonut tayr"dagi ba'zi hikoyatlari realistik xarakterdadir.

Albatta, har bir san'atkorning "o'ziga xos'ligini unutmazlik kerak. Birida isyonkorlik, birida jamiyat bilan kelishib yashaydigan donolik ustun bo'lishi ham mumkin. Biri realliklarga chiday olmay, biri undan ko'ra orzular dunyosida yashashi-o'zini voqye qilishi ham tabiiydir.

Jumladan, Alisher Navoiy inson haqidagi orzu havaslarini akslantiruvchi asarlar yozgan bo'lsa, uning yosh zamondoshi Bobur o'z zamoni voqea va odamlarini

haqqoniy, real tasvirini beradi. G'.G'ulom, H.Olimjonlar socialistik voqyelikni ulug'lagan bo'lsalar, A.Qodiriy, Cho'lponlar bu voqyelikdan isyonga keladilar. Mirmuhsin,

H.G'ulom, Shukrullolarda jamiyat bilan kelishib yashash ustunlik qilsa, A.Oripov, E.Vohidovlarda bu jamiyatning kirdikorlarini fosh etish, yuksakroq voqyelikni istash tuyg'ulari kuchlilik qiladi va hokazo.

Jahon adabiyoti taraqqiyoti tarixidagi realizm va romantizmni-ijod tiplari, ijod yo'nalishlari, badiiy tafakkur tiplari deb yuritish ham asoslidir. Chunki ularning turfa xil ko'rinish va qirralarini turli davrlar ro'yobga chiqargandir.

Jumladan, **klassisizm** (P. Kornel, J. Rasin), ekzistensializm(Jan Pol Sartr, M. Prust, F. Kafka), syurrealizm(Pol Elyuar, Oskar Uayld, A. Axmatova), tanqidiy realizm(Maxmur, Muqumiy, L. Tolstoy, F. Dostoyevskiy), socialistik realizm (Oybek, G'.G'ulom, M.Gorkiy) va sh. k. romantizm va realizm (ikki daryo)ni metod deb yuritish va bu ko'rinishlarning hammasini oqimlar(irmoqlar) deb atash, (ikki daryoning birikuvidan tug'ilgan irmoqlar deya tasavvur qilish) ma'qulga o'xshaydi. Chunki oqimlarning hammasi ham yo realistik, yo romantik tasvirlash prinsiplarining qonuniyatlariga bo'ysinadi. Shu qonuniyatlarga tayanganlari holda, uning hali to'liq anglanmagan yangi qirralarin ochadilar, xolos.

Yangi qirralarni kashf etish va ifodalash jarayonida muayyan o'ziga xosliklar ham yuzaga kelishi tabiiydir. Jumladan, realizmning o'ziga xos bir ko'rinishi – klassisizm (lot. "namuna", "ibrat" ma'nolarini beradi)ni ko'raylik. Uning vakillari o'tmish antik adabiyoti namunalarini o'zlari uchun ibrat namunasi deb sanaganlar. Ular adabiyotda hamma narsalar aniq va qat'iy qoida asosida tasvirlanishi shart deb tushunganlar va estetik qarashlarini "uch birlik"ka moslaganlar: asarda tasvirlanayotgan hodisa bitta yaxlit syujetda gavdalanirishi ("harakat birligi"), bir joyda bo'lib o'tishi ("joy birligi") va yigirma to'rt soat ichida yuz berishi ("vaqt birligi") lozim bo'lgan. P. Kornelning "Sid" ("Said"), "Gorasiy", J. Rasinning "Andromaxa", "Britanik", Molyerning "Xasis" singari go'zal, betakror asarlari shu qoidalarga muvofiq yaratilgan.

Klassisizm vakillari "Adabiyot saroy va shahar uchun yaratilishi kerak"(N. Bualo) deb hisoblaganlar va janrlarni tabaqalashtirganlar. Ularning estetik tushunchalaricha drama eng yuksak janr, komediya quyi janr hisoblangan. Roman, qissa, hikoya janrlariga ikkinchi darajali unsurlar deb qarashgan. Ko'pincha ularning asarlarida inson hayoti va xarakterining bir qirradi chuqur va batafsil tasvirlangani uchun, insonning ko'pqirrali xakteri to'liq gavdalanmagan...

Sentimentalizm (fr. Sentiment-hissiyot, his qilish) oqimi XVIII asr o'rtalari (Angliya)da feodalizm sarqitlariga qarshi kurashni, oddiy kishilarning oliyanobligini, qalbini tasvir markaziga olgan. Chunki klassisizm oqimi kishilarning ichki dunyosi tasviriga yetarli e'tibor qilmagan, oliy ijtimoiy tabaqa hayotini bo'rttirib aks ettirgan va adabiyotni "uch birlik" (harakat, joy, vaqt) qolipiga solgan edilar.

Sentimentalistlar klassisizm qoidalarini unig qoliplarini "buzdilar". Aqlidrokdan his-tuyg'uni ustun deb bildilar. O'rta va quyi sinf vakillari hayotini, ma'naviy jihatdan yetukligini, pokligini, boyligini, odamiyigini chuqur tasvir etdilar va ana shu jarayonda yuqori tabaqa vakillari dunyosining tubanligini, jirkanchligini fosh etdilar. Ingliz Sterning "Tristram Shendi", Richardsonning "Pamela", farang Russoning "Yangi Eloiza", rus Karamzinning "Bechora Liza" asarlari buning isbotidir.

Sentimentalizm oqimi oddiy qahramonlar qismatini har qanday kitobxonni achintiradigan tarzda tasvirlaydi. Xo'rlangan, haqoratlangan, aybsitilgan qahrmonlar bilan tanishgan o'quvchi qalbida "u ham inson-ku, dunyoga u ham baxt uchun kelgan-ku! Nahot insonlar ularning qadru qimmatiga yetmasa? Insoniyat qachon birodarlikka, komillikka erishadi?" degan tuyg'ular uyg'onadi va qalbni iztirobga soladi. Qahramonlar hayoti va qalbining chuqur va ta'sirchan ochilishi – achinish tuyg'usini – insoniylikning zarur belgisini voqye qiladi. F. Dostoyevskiyning "Xo'rlanganlar va haqoratlanganlar", A.Chexovning "Uyqu istagi" ham xuddi shu yo'nalishda yozilgan bebaho asarlardir.

Shuning uchun ham XX asrning klassigi Ch.Aytmatov yozgan edi: "... Dostoyevskiyning adabiyotda aytgan eng aziz va umriboqiy so'zi, menimcha, berahm va oriyatsiz ekspluatatorlar jamiyati girdobida azobu uqubatga botib, bo'g'ilib yotgan insonga cheksiz achinishdan iborat bo'ldi. O'sha dahshatli pallada rus yozuvchisi gumanistik adabiyotning eng muhim vazifalaridn birini- axloqiy sog'lom kishini tarbiyalash vazifasini jada yuqori ko'trdiki, **shunday achinishsiz inson haqiqiy inson hisoblana olmaydi.**

Achinish qobiliyatini Dostoyevskiy insoniylikning eng oliy o'lchovi darajasiga ko'tardi... va bugungi dunyoda, atom bombalari dunyosida, imperialistlarning bosqinchiliklari bo'lib turgan dunyoda, irqiy muammolar va zo'ravonlarning jabrini tortayotgan dunyoda Dostoyevskiyning hayajonli bongi to'xtovsiz eshitilib turibdi va insonlikka, gumanizmga chaqirayotibdi. Uning **butun dunyoni tutgan achinishining mohiyati**, bizningcha, ana shundadir. Uning abadiy va borgan sari ortayotgan shuhratining boisi ham shudir." (Ta'kidlar bizniki-H.U.).

Sentimentalizm oqimiga xos bo'lgan adabiy asar tilining – oddiy va soddaligi, his-tuyg'ular dunyosi tasvirining chuqurligi, rahm-shafqat ham insoniylik o'lchovi ekanligi xususiyatlari hamon adabiy jarayonda tirikdir. Uning yaqqol misolini O'tkir Hoshimovning realistik povesti "Dunyoning ishlari"da ko'rish mumkin.

Surrealizm (fr. Surrealisme-yuksak realizm yoki realizmdan ham yuksak) Fransiyada XX asr boshlarida dunyoga kelgan. Hayot voqea hodisalarining mohiyatini, ichki dunyoni murakkab ramz va shakllarda, kutilmagan obrazlarda tasvirlashgan. Surrealizmni – sara realizm(Ozod Sharofiddinov) deb ham yuritadilar va unda simvolizm (ramziylik)ning asosiy yutuqlar, romantizmning kuchli bo'yoqlari jamg'arilganligi sabab, fikr va tuyg'ularning zanjirli, ramzli, tagdor va murakkab qirralari kashf etiladi. Bu oqim jahoniy hislat kasb etgani uchun uning vakillarini turli adabiyotlarda ko'plab uchratish mumkin. Pol Varlen, Pol Elyuar, Emil Verxare, Oskar Uayld, Anna Ahmatova, Marina Svetayeva, Aleksandr Blok, Garsiya Lorca, Pablo Neruda, Nozim Hikmat, Rauf Parfi kabi san'atkorlarning ijodlarida ularning dilbar namunalarini ko'rsa bo'ladi.

Jumladan, Anna Ahmatovaning "Na sirlar va na g'amlar" she'riy to'plamidagi asarlarning biriga – asliga diqqat qiling va undagi tagdor mazmunni ilg'ashga intiling:

Ya jivu, kak kukushka v chasax,
Ne zaviduyu ptisam v lesax.
Zavedut-i kukuyu.
Znayesh, dolyu takuyu
Lish vragu
Pojelat ya mogu.¹

Modernizm (fr. Moderni- zamonaviy) dastavval, XIX asrning oxirida Fransiyada paydo bo'lgan. Hayotni yuzaki, aynan(naturalizm) tasvirlashdan, uni etika va estetika (axloqiy va go'zallik) chegarasidan chiqib aks ettirishdn ko'ra voqea-hodisalarining falsafiy mohiyatini, ichki jarayonini tasvirlashni afzal bildi. Modern adabiyotining J.Satr (1905-1980), J.Joys(1864-1941), A.Kamyu (1913-1960), F.Kafka (1883-1924) kabi vakillari ijodida inson tabiati, fe'l- atvori, munosabatlari oshkoro gavdalaniriladi; insonni salbiy yoki ijobiy qilib tasvirlashdan voz kechib, unig tubanligini ham, buyukligini ham, iztiroblarini ham, xavotirlarini ham, sevgisini ham, nafratini ham, mehru oqibatini ham, razilligini ham- qo'yingki, uning butun

¹ Анна Ахматова. Не тайны и не печали... Т.. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1988, стр.9

borlig'ini(Rahmoniy va shaytoniy xislatlarining barchasini) ochish - bosh xususiyat sanaladi.

Ana shu oqimning eng yaxshi yutuqlari qarashlari Istiqlol adabiyotining estetik qarshlariga mos kelgani sabab, u o'zbek shoirlari E.Vohidov, R.Parfi, U. Azim, Sh. Rahmon, A.Qutbiddin, S.Ashur, nasrnaviglari Murod Muhammad Do'st, H.Shayxov, T.Murod, N.Eshonqul va shu kabilar ijodida o'zining go'zal namunalarini bera boshladi. O'zbek adabiyotining insonshunoslik mohiyati yana jahoniy xislat kasb et boshladi. Ana shu xislatning chuqurlashuvi hozirgi o'zbek adabiyotini jahoniy miqyosga chiqarishga asoslardan biri bo'lsa, ajabmas... Bir necha oqimlarning siqiq bayonidan ham ko'rinadiki, hiech bir oqim hayot va inson tasvirining hamma jihatlarini qamrab ola bilmaydi, inson haqida anglagan haqiqatlarning saboqlarini o'zidan keyingi oqimlar uchun uzatadilar va ana shu saboqlar yangi bosqich poydevori bo'lib, yangi oqimlar tarixida hali anglanmagan haqiqatlarni kashfi davom etaveradi; adabiyot rivoji to'xtovsiz harakat qilgani sayin – inson haqidagi haqiqat tobora chuqurroq aksini topaveradi.

Demak, metod ham, oqimlar ham hiech vaqt **yozuvchi talantini, san'atini o'lchovchi, baholovchi mezon bo'la olmaydi.** U “adabiy asarlarni bir-biridan farqlash, adabiy davrlar o'rtasidagi tafovutlarni ko'rsatish, aniqlash va belgilashning o'ziga xos mezoni sanaladi”(A. Ulug'ov, 87-b).

Har qanday asar o'z davrining hukmron estetik qarashlari, muhitning bosh alomat va haqiqatlari bilan qoliplangan bo'ladi. Garchi bu haqiqatni takrorlayotgan bo'lsak-da, ana shu qolip (davr mohiyati) asarga o'z nuqsini bosadi: nafasini, ruhini, ohangini, aqidasi, a'molini, “o'zligi”ni qoldiradi. Ana shu holatlarni umumlashtirish, xususiyatlarini ochish uchun “metod” va “oqim” tushunchalari o'ylab topilgan va ularning hammasi ham “romantizm va realizm” ijod tiplaridan bunyod bo'lgan, ularning haqiqiy “farzandlari” sanaladi.

Adabiyot hayotni badiiy obrazlarda so'z vositasida akslantirish san'ati ekan, u hamon bosh qonun-adabiyotning konstitusiyasi vazifasini bajararkan, u bilan tug'ilgan romantizm va realizm ham umriboqiy, doimo harakatdagi unsurdirki, bizningcha, faqat ana shu ikki qudratni-metod tarzida, qolganlarini oqim sifatida aniqlashtirish asosliroqdir, adabiyot ruhiga monandir, uning rivojlanish bosqichlariga xosdir.

Romantizm. Bu metodning bosh xislati “idealga moslab hayotni qayta yaratish” (V. Belinskiy)dir, ya'ni orzu qilingan voqyelikni tasvirlashdir; uni go'zal va mukammal hayot tarzida ko'rsatishdir; ana shu hayot qahramonlarining afsonaviy kuch-qudratga egaligini, mo'jizakorligini ideallashtirishdir. Esxilning “Prometey”,

Sofoklning “Shoh Edip”, Yevripidning “Yelena”, Navoiyning “Xamsa”, Rustavelining “Yo’lbars terisini yopingan pahlavon” kabi asarlarida “odamlarning qanday bo‘lishi kerak bo‘lsa, shunday tasvirini” berilgani ham yuqorida aytilgan bosh xislatni tasdiqlaydi. Jumladan, Alisher Navoiyning “Farhod va Shirin” dostonidagi Farhod real shahzoda obrazi emas, balki, Navoiy orzu qilgan hukmron timsolidir. U shahzoda bo‘lishiga qaramay, hunar egallaydi, ilm-fanni chuqur o‘rganadi. Yoshligidanoq mo‘jizakor kuch-quvvatga ega bo‘ladi, ming-minglab odamlar eplay olmagan ishlarni bajaradi. U teshasi bilan arman tog‘i toshlarini xuddi pichoq sariyog‘ni kesganday kesib, kanal qazadi; Xisravning minglab qo‘shini ko‘ngliga g‘ulg‘ula soladi, ularga bir o‘zi bas keladi...

Romantik asarlarda voqea-hodisalar va qahramonlar boshqa tarixiy davr va mamlakatlarga **ko‘chirib** tasvirlanadi. “Farhod va Shirin” (A. Navoiy) dostonida voqea-hodisalar avval Chin (Xitoy)da, so‘ng Arman o‘lkasida yuz beradi. Farhod, Bahrom-xitoylik, Mehinbonu, Shirin-armani, Shopur, Xisrav, Sheruya-eronlik. Holbuki, bu qahramonlar xarakteri, a‘moli, ruhi bilan o‘zbeklarga tegishlidir, undagi voqea-hodisalar asosida Navoiy davri hayotining tipik manzaralari aksini topgandir.

Insoniylikni ulug‘lash, ezgulikni kuylash, muhabbat va sadoqatni yuksak darajada madh etish, unga ishontirish romantizmning eng xarakterli alomatidir. Unda hayotni judayam ko‘tarinki ruhda, serjilo bo‘yoqlarga boy tarzda, yorqin va nozik ifoda etish- xislatga aylanadi va bu xislat kitobxon qalbini larzaga soladi.

“Farhod va Shirin”da tasvirlanishicha, Farhod o‘limidan so‘ng Shirin: “Men uning hajrida bemoru bedilman, xuddi chala so‘yilgan qushdayman”-deydi.

Aning hajrida men bemori bedil Qushemenkim, qilurlar nim bismil¹.

Farhodni Armaniya tog‘idan keltirib, uni quchoqlab, jismiga jismin va joniga jonin ulaydi. Yuzini yuziga, ko‘ksini ko‘ksiga qo‘yib o‘z bedilini quchog‘iga oladi. So‘ng yuragidan alangali bir oh tortib, uning ko‘zi ham birga uxlagani u bilan uyquga ketadi:

**Qo‘yubon ro‘y-barro’ do‘sh-bardo‘sh,
Bo‘lib o‘z bedili birla hamog‘ush.
Ko‘nguldin shu‘laliq ohye chiqardi,**

¹ A. Navoiy. MAT, Sakkizinchi tom, T., “Fan”, 1991, 441-6.

Ko'zi hamhobadek uyquga bordi.

Mehinbonu va uning yonidagilar kajavaga yaqin qadam qo'yib borib, pardani ochib sanamni ko'rdilar. U yuzini yuziga, ko'ksini ko'ksiga berib, Farhod bilan hamog'ush yotar edi. Ko'zi ko'zining ustida, qoshi qoshining ustida. Birorta mo'y tashqarida ekanligi ko'rinmasdi.

Cheksiz-chegarasiz ayriliqlar ketib, uning o'rnini benihoya visol egallagan edi. O'lgan oshiq bilan jonsiz ma'shuqa sarv daraxti bilan pechak guliday chirmashib yotar edilar. Ma'shuqa o'z sevgilisini mahkam quchoqlab yotar, sevgilisi ham ma'shuqasini xuddi shunday quchoqlab yotardi:

**Amori sori qo'ydilar qadamni,
Ochibon parda, ko'rdilar sanamni
Ki, Farhodi bila yotib hamog'ush,
Qo'yubon ro'y-barro'do'sh-bardo'sh.
Ko'ziyu qoshi uzra, ko'zu-qoshi,
Sari mo'bo'lmayin zohir tahoshi.
Ketib ul furqati behaddu g'oyat,
Bo'lub ro'zi visoli benihoyat.
O'luk oshiq bila ma'shuqi bejon,
Nechunkim sarv birla ishq pechon.
Quchub o'z oshiqin ma'shuqi mahkam,
Nechunkim, oshiq o'z ma'shuqini ham.**

Bunday ajib holatga – muhabbatning bunchalik vafoga, sadoqatga yo'g'rilganini, pokligi va go'zalligini ko'rgan Mehinbonuning fig'oni ko'kka ko'tarildi. Shu fig'on bilan birga uning joni ham chiqib ketdi. Chunki Shirin uning joni edi. Usiz o'lishi mumkin edi. Shu paytda undan ajralgan edi, jonidan ham ajraldi qo'ydi:

**Chiqib gardun sori afg'oni oning,
Fig'oni birla chiqti joni oning.
Chu Shirin joni erdi, onsiz o'ldi,
Damekim o'ldi onsiz, jonsiz o'ldi.**

Ko'rinadiki, inson bekorga va bir o'zi hyech vaqt o'lmaydi. Mehru muhabbat rishtalari bilan bog'langanlar birga yashaydilar yoki birga rixlat qiladilar; bu

vafoning, sadoqatning, insoniylikning, poklikning, niyatning yetukligi natijasidir; romantik tasvirning qudratidir.

Romantik metodning asosiy xususiyatlaridan yana biri har qanday jamiyat (quldorlik, feodalizm, kapitalizm, sosializm)ning antigumanistik mohiyatini doimo fosh etish va qoralashdir. Ijodda va hayotda erkinlik, shaxs ozodligi va komilligi uchun kurashdir. Bu xususiyat hamma romantik ijodkorlar faoliyatida pafos darajasiga ko'tarilgan, o'lmaydigan ruh bag'ishlaydigan "hamma xalqlarda va hamma zamonlarda umumiy bo'lgan hodisadir"(V.Belinskiy).

REALIZM. Bu metodning bosh xislati- "Hayotni butun yalong'ochligi va haqqoniyligi bilan qayta tiklash" (V.Belinskiy)dir. Bu qonuniyat – adabiyotning tug'ilishidanoq paydo bo'lgan bo'lib, uning tarixiy rivojlanish taraqqiyoti davomida to'xtovsiz tarzda sayqallashdi, yangi-yangi xususiyatlar dunyoga keldi, tobora boyib takomillashishda davom etmoqda. Romantizm bilan doimo bahslashib, uni ham boyitib, undan ham ruh olib, birgalashib "bir maqsadga yetaklashda" (V.Belinskiy) musobaqa qilmoqdalar. To'g'ri, adabiyot tarixi davomida romantizmning ham, realizmning ham barcha oqimlari hamma vaqt ijobiy natijalarga olib kelgan emas. Jumladan, naturalizm oqimi – hayotni o'ta yalong'och va butun tafsilotlari bilan ikir-chikirigacha tasvirlash orqali- ta'sirdorlik xususiyatini muayan darajada yo'qotgan bo'lsa, sentimentalizm oqimi hayotni tasvirlashda aql-idrokdan his-tuyg'uni ustun bildi, uning musoffaligini yagona mezon darajasiga ko'tardi; xo'rlanganlar, jabrdiydalar, jafokashlar, baxtsizlar, nochorlarning ideal obrazlarini yaratdilar va shu bilan hayotning bosh lokomotivi – kurashchanlikdan, yaratishdan ma'lum darajada uzoqlashdilar. Bunday holat tabiiydir, izlanish, o'sish, taraqqiyot yo'lidagi yutuqlar va kamchiliklarning bo'lishidir. Romantizm va realizm qudratining turli darajadagi (go'yo dengiz qudratidan hosil bo'gan ulkan) hayotbaxsh yoki halokatli tovlqinlaridir.

Gumanizm, erkin va ozod hayot, baxt va tinchlik uchun kurash – insoniylik romantizmning ham, realizmning ham bayrog'idir. Faqat **realizm inson va jamiyat hayotini real (aniq) va rost tadqiq etish yo'lidan bordi**. U B.L.Suchkov yozganidek, realizm "kishilarning harakatlari va hislari ehtirolarning yoki ilohiy irodaning oqibati emasligi, balki ular real sabablar, aniqrog'i, moddiy sabablar bilan tayin etilishini tushuna boshlagan paytda paydo bo'lgan". Bu tushuncha eng qadimgi davr kishilarida (Neandartal odamlarda) ham bo'lganini fan isbotlamoqda. Tarixda shaxs va jamiyat orasidagi ijtimoiy munosabatlarni bugungidek badiiy ta'sirchan va haqqoniy (Sosial va psixologik determinizm (shartlanganlik)ka asoslangani holda) aks ettirish darajasi bo'lmaganligi ayon, lekin, ayni paytda, bugungi darajaning

yuzaga kelishida o‘tmishdagi realizm poydevor bo‘lgani ham haqiqatdir. Bobur, Maxmur, Turdi, Muqimiy, Furqat, A.Qodiriy, A. Qahhor, P.Qodirov, O.Yoqubov, M.Muhammad Do‘st, T.Malik, T.Murod kabi yozuvchilar ijodi ham ularning shu soha bo‘yicha saboqlaridagi vorislik ham isbotdir.

Realizmning estetik prinsiplaridan yana biri – hayot voqea – hodisalarini haqqoniy detal va tafsilotlar vositasida tipik xarakterlarni tipik sharoitda tasvirlashdir (Darslikning “Hayotiy haqiqat va badiiy haqiqat”, “Syujet va kompozitsiya” qismlarga qarang). Ana shu tasvir asosida kishilik jamiyati taraqqiyoti uchun muhim bo‘lgan ijtimoiy – ma‘naviy muammolar turishi, ular badiiy umumlashtirilishi, tipiklashtirilishi zarur. M.Gorkiy jahon adabiyotida yaratilgan badiiy obrazlar xususida shunday yozadi: “Mana shu sanab o‘tilgan odamlar turmushda bo‘lgan emas: ammo ularga o‘xshash kishilar hayotda bo‘lgan va shu borlari ham ancha mayda bo‘lib, u qadar mukammal bo‘lmaganlar, ayrim g‘ishtlardan minora... yasalgani kabi, mana shu mayda, chakana kishilardan so‘z san‘atkorlari umumlashma tiplarini, turdosh tiplarni yaratganlar, “to‘qiganlar”. Shunday “to‘qima” natijasida biz endi har bir yolg‘onchini Xlestakov, xushomodgo‘yni Molchalin, ikkiyuzlamachini Tartyuf, rashk qiluvchini Otello va hokazo deb ataymiz”(M.Gorkiy, Adabiyot to‘g‘risida, 72-bet).

Ko‘rinadiki, realist – san‘atkor hayot qa‘rida yotgan haqiqatni kashf etuvchi uning ko‘p qirrali va qarama-qarshi tomonlarini ro‘yi-rost ochuvchi, uni tadqiq va tahlil qiluvchi hislatga ega bo‘lishi kerak; hayotning ob‘ektiv manzarasini xolis tasvirlovchi yozuvchi bo‘lishi lozim. Bu – realizmning bosh talabi, uning mohiyatidir. Hayotga yaqinligining, romantizmga teskariligining yaqqol k‘o‘rinishidir.

Romantizm va realizm metodining barcha hususiyatlari, hislatlari haligacha voqye bo‘lgan emas. Shundan bo‘lsa kerakki hych kim ularga mukammal ta‘rifni ham bera olgani yo‘q. Biz ham ta‘riflashdan voz kechamiz, chunki ularning xususiyatlarini yetarli tarzda o‘rganishga va kelajakda voqye bo‘ladigan alomatlarini bashorat qilishga umr kamlik qiladi, lekin shu yo‘dagi izlanishlarga baraka tilaymiz.

Adabiyotlar:

1. T. Boboyev. Adabiyotshunoslik asoslari, T., «O‘zbekiston», 2002, 519-549-betlar.
2. D. Quronov. Adabiyotshunoslikka kirish, T., A. Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti, 2004, 208-214-betlar.
3. H. Umurov. Adabiyotshunoslik nazariyasi, T., A. Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti, 2004, 248-259-betlar.

OT SO‘Z TURKUMI. OTNING TASNIFLOVCHI LUG‘AVIY VA SINTAKTIK SHAKLLARI

Abdurahmonova Mavluda Ibragimovna

Termiz davlat universiteti akademik litseyi ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Ot va uning uslubiy xususiyatlari. *Kim?, nima?, qayer?* so‘roqlariga javob bo‘lib, mavjudot, narsa, joy, voqea, jarayonni atovchi leksik birliklar ot deyiladi. «Borliq yoki uning parchasini predmet sifatida atash» ot turkumining uslubiy xususiyatridir. Bunda *predmet* tushunchasi mantiqiy emas, balki grammatik mohiyatga ega. Mantiqan jonsiz va bevosita sezgi a‘zolariga ta‘sir etuvchi narsalar predmet deyiladi. Grammatikada esa u keng ma‘noda tushuniladi, «mavjudlik» mohiyatiga ega deb qaraladi.

Ot so‘z turkumi sifatida o‘ziga xos morfologik paradigmalariga, so‘z yasash tizimiga, xoslangan sintaktik pozitsiyalariga ega.

Otning ma‘no jihatidan turlari. Otlarni ma‘no jihatidan turlicha tasnif qilish mumkin. Bu o‘rinda otlarning grammatik xususiyatlarini muayyanlashtiruvchi semantik belgilar asosga olinadi. Otlar quyidagi semantik xususiyatlariga ko‘ra tasnif qilinadi:

Bir turdagi predmetlarning birining nomini yoki shu turdagi predmetlarning umumiy nomini bildirishiga ko‘ra.

Kim? yoki *nima?* so‘roqlariga javob bo‘lishiga ko‘ra.

Sanalish-sanalmasligiga ko‘ra.

Otlar borliqdagi bir turdagi predmetlardan birining nomini yoki shu turdagi predmetlarning umumiy nomini bildirishiga ko‘ra, *atoqli* va *turdosh* otlarga bo‘linadi.

Atoqli va turdosh ot. Atoqli otlar bir xil predmet yoki hodisalarning birini ajratib ko‘rsatishga xizmat qiladigan ikkilamchi nomdir. Masalan, *bola* bir turdagi predmet (shaxs) larning umumiy va birlamchi nomi. *Sherzod* ana shu bir xil predmet(shaxs)lardan birini ajratib ko‘rsatish uchun xizmat qiladigan va *bola* atamasidan keyin qo‘yilgan ikkilamchi nomdir.

Atoqli otlar quyidagi lug‘aviy mavzuviy to‘da (LMT) larga ega:

1. Kishilarning ismi, familiyasi, taxallusi: *Ikrom, Otabek, Jumayev, Xudoynazarov, Imomzoda*.

2. Jo‘g‘rofiy nomlar: *O‘zbekiston, Dehqonobod, Hisor, Tanxozdaryo*.

3. Tashkilot, muassasa, korxonalar nomlari: *Qarshi universiteti, Xalq ta'limi vazirligi, «Nasaf ziyosi» jurnali.*

4. Samoviy yoritqichlar nomlari: *Mushtariy, Zuhro, YUjupiter, YArqiroq.*

5. Tarixiy hodisalar nomlari: *Mustaqillik kuni, Loy jangi, Boston choyxo'rligi.*

6. Hayvon nomlari: *Boychibor, Brendi, Yo'lbars.*

7. Mahsulot nomlari: *Siltama (ovqat), Qoraqum (shokolad) CHiyali yaxnasi.*

8. Ilohiy tushunchalarni ifodalovchi nomlar: *Alloh, Do'zax, Iso, Buroq.*

Atoqli otlar matndan, nutq vaziyatidan uzilgan holda atash ma'nosiga ega bo'lmaydi, faqat kontekstda reallashadi. Masalan, *Sanam* so'zining atoqli yoki turdosh ekanligi shu so'zni qurshab turgan so'zlar yordamida anglashiladi. Bu jihatdan atoqli otlar olmoshlarga o'xshab ketadi.

Atoqli otlarning aksariyati turdosh otlar va boshqa turkum so'zlari asosida vujudga kelgan. Turdosh otlardan: *Asal, Ra'no, Rayhon, Anor*; fe'llardan: *Sotiboldi, O'lmas, Itolmas, Turdi*; sifatlardan: *Shirin, Buyuk, Aziz, Ulug'*; sondan: *Etmishboy, Saksonboy* kabi.

Bir jinsdagi predmetlarning umumiy nomini bildiruvchi otlar *turdosh ot* deyiladi. Turdosh otlar ot turkumiga kirgan so'zlarning asosiy qismini tashkil etadi: *tog', qishloq, mashina, sevgi, muhabbat.* Turdosh otlarda predmetlik va belgilik xususiyatlari yaxlitlashgan holda mavjud bo'ladi. Chunki har qanday narsa belgi-xususiyatlar majmuasidir.

Atoqli va turdosh otlar nafaqat lug'aviy semantikasi, balki grammatik xususiyatlari bilan ham farqlanadi. Masalan, atoqli otlar, asosan, birlik sonda qo'llanadi. Ko'plik son shaklida butunlay boshqa ma'no bo'yog'iga ega bo'ladi: *Farhodlar keldi kanal qazmoqqa.* (Turs.)

Turdosh otlar atoqli otlardan hosil bo'lishi ham mumkin: *muslimka, xosiyatxon, rentgen, amper.*

Turdosh otlar ifodalangan tushunchaning xarakteriga ko'ra: a) muayyan va b) mavhum otlarga bo'linadi.

Muayyan va mavhum ot. Sezgi a'zolaribilan sezish mumkin bo'lgan predmetlarni atovchi otlar muayyan otlar deyiladi. Muayyan otlarni bevosita sanash mumkin. Shuning uchun bunday otlar sanoq sonlar bilan munosabatga kirishadi. Shuningdek, shaxsiy baho shakllari, ko'plik qo'shimchasini olishi mumkin: *beshta daftar, yuzlab odam, o'g'ilcha, qizgina.*

Muayyan otlar quyidagi LMTlarga ega:

Modda nomlari: *oltin, kumush, qum, suv.*

Shaxs tavsifi nomlari: *yigit, chol, o'zbek, tojik, cho'loq, kasal, ota, ona.*

Buyum nomlari: *qalam, kitob, cho'mich, kosa, gilam, sholcha.*

O'simlik nomlari: *daraxt, buta, o't, jiyda, ildiz.*

O'rin-joy nomlari: *qishloq, shahar, sahro, adir.*

Miqdor nomlari: *misqol, tonna, botmon, chaqirim.*

Tashkilot va muassasa nomlari: *maktab, idora, do'kon, bozor.*

Vaqt-payt nomlari: *kun, fasl, tong, kecha.*

Bu har bir LMT o'z ichida bir necha lug'aviy-ma'noviy guruh (LMG) larga bo'linib ketadi. Masalan, shaxs tavsifi nomlari quyidagi LMGlarga ajraladi:

Shaxsni yosh jihatdan tavsiflovchi LMG: *chol, qari, o'smir, o'spirin.*

Shaxsni qarindoshlik jihatdan tavsiflovchi LMG: *opa, ona, singil, egachi, buvi.*

Shaxsni kasb jihatdan tavsiflovchi LMG: *ishchi, dallol, dehqon, suvchi, mirob.*

Shaxsni istiqomat jihatdan tavsiflovchi LMG: *qishloqi, toshkentlik, shaharlik.*

Shaxsni tashqi belgilari jihatdan tavsiflovchi LMG: *bukri, novcha, pakana;*

Shaxsni ruhiy holati jihatdan tavsiflovchi LMG: *jinni, ovsar, dovdird, ezma.*

Shaxsni ijtimoiy jihatdan tavsiflovchi LMG: *boy, kambag'al, xasis, ziqna.*

Boshqa LMTlar ham shunday LMG larga bo'linadi. Masalan, «Hayvon nomlari» LMTsi LMG lari: qoramol LMG, ot LMG, qo'y LMG, echki LMG, it LMG, eshak LMG, tovuq LMG va h.

Muayyan otlar LMG lari nisbatan barqaror va o'ta keng, deyarli cheklanmagan va o'zgaruvchan qurshovlardan iborat. LMG markazidagi leksemalar o'zaro giponimik, partonimik, graduonimik, funktsionimik, ierarxionimik munosabatlarida yashaydi. Masalan, *daraxt* leksemasi quyidagi jins-tur munosabatlarida yashaydi: *qayin, tol, o'rik, terak, majnuntol, archa.* Funktsionimik asosda tuzilgan LMGlarga ancha oz: *qalam, ruchka.*

Shaxs tavsifi otlari esa keng graduonimik munosabatlarga egaligi bilan ajralib turadi.

Mavhum otlar turli narsalarda mavjud bo'lgan bir xil yoki o'xshash sifatlarni bir alohidalik tarzida ifoda etadi. Masalan, *olma, qovun, shakar, qandotlarining* muhim sifat belgisi «shirinlik» bo'lsa, *shirinlik* mavhum otida yuqoridagi narsalarda mavjud bo'lgan umumiy belgi bir alohidalik sifatida beriladi. Shuning uchun muayyan va mavhum otlarning farqli tomoni faqatgina ularning haqiqiy (*kitob, olma, eshik*) yoki xayoliy (*sevgi, ishq, shirinlik*), umumiy va yakka narsalarni ifodalashida emas, balki belgi, sifat ma'nosining qay usulda talqin etilishi hamdir.

Otlar birlik shaklda bir turdagi predmetlarning o'zini (*yakka ot*) yoki predmetlar to'dasini (*jamlovchi ot*) bildirishiga ko'ra ham farqlanadi.

Yakka va jamlovchi ot. Bir turdagi predmetning o'zini bildiruvchi otlar yakka ot deyiladi: *kitob, uy, daraxt*. Jamlovchi otlar birlik shaklda ham predmetlar majmuini anglatadi: *armiya, ko'pchilik, xalq*. Lekin bunday otlar semantik ko'plikda bo'lsa-da, grammatik birlikda deyiladi.

Otlarning yasalishi. Otlar ikki xil - *affiksatsiya* va *kompozitsiya* usullari bilan yasaladi. Shunga muvofiq, ot yasashning affiksial va kompozitsion qoliplari mavjud. Bu qoliplar ham o'z o'rnida unumli, unumsiz; mahsuldor va kammahsul turlarga bo'linadi.

Ot yasovchi qoliplarning aksariyati ko'p ma'noli qoliplardir. Quyida ularni ko'rib o'tamiz.

-chi affiksli [ot + *-chi* = 1) asosdan anglashilgan narsa bilan bog'liq kasb, mutaxassislik bilan shug'ullanuvchi shaxs oti; 2) asosdan anglashilgan ish/harakat/hodisa bilan shug'ullanuvchi shaxs oti; 3) asosdan anglashilgan ish-harakat, faoliyatda qatnashuvchi shaxs oti; 4) ish-faoliyatda biror oqim, maslak va sh.k. tarafdori, shularga mansub bo'lgan shaxsni bildiruvchi ot; 5) asosdan anglashilgan hodisani, ish-harakatnibajarish odati kuchli bo'lgan shaxsni bildiruvchi ot]qolipi quyidagi hosilalarni beradi:

- 1) *sportchi, dutorchi, kashtachi, shaxmatchi, bufetchi, matbaachi;*
- 2) *xabarchi, maslahatchi, terimchi, yordamchi, himoyachi, davomchi;*
- 3) *jangchi, isyonchi, hasharchi, muzokarachi, sayrchi, obunachi;*
- 4) *respublikachi, muxtoriyatchi, paxtakorchi, tursunoychi;*
- 5) *to'polonchi, buzg'unchi, tavakkalchi, ginachi, uyquchi, lofchi, kekchi.*

Ko'rinadiki, bu qolip polisemantik va polifunksional bo'lib, har bir ma'nosi yana bir necha ma'no turlariga bo'linib ketadi.

-shunos affiksli [ot + *-shunos* = asosdan anglashilgan sohani o'rganuvchi mutaxassis] qolipi bir ma'noli bo'lib, u quyidagi hosilalarni beradi: *adabiyotshunos, tilshunos, tarixshunos, o'lkashunos, musiqashunos* kabi.

-kor affiksli ikkita qolip mavjud: a) [aniq ot + *-kor* = asosdan anglashilgan narsa/predmetni etishtirish bilan shug'ullanuvchi shaxs oti] (*paxtakor, lavlagikor, sholikor, g'allakor*) va b) [mavhum ot + *-kor* = asosdan anglashilgan ish-harakat bilan shug'ullanuvchi shaxs] (*madadkor, xiyonatkor, gunohkor, tajovuzkor, tashabbuskor, ijodkor, xizmatkor*).

-kash affiksli qolip ham ikki ma'nolidir: a) [ot + *-kash* = 1) asosdan anglashilgan ish, mashg'ulot bilan shug'ullanuvchi shaxs oti; b) asosdan anglashilgan ishni bajarish odati kuchli bo'lgan shaxs oti]: a) *zambilkash, kirakash, loykash, paxsakash*; b) *janjalkash, hazilkash*.

Quyida boshqa affiksli qoliplarni misollari bilan sanab o‘tamiz.

[o‘quv otlari+ *-xon* = asosdan anglashilgan narsa/predmetni doimiy mutolaa qiluvchi shaxs oti] (*gazetxon, kitobxon, jurnalxon, duoxon*), [ot + *-do‘z* = asosdan anglashilgan narsa/predmetni tikuvchi shaxs oti] (*etikdo‘z, mahsido‘z, mo‘ynado‘z, do‘ppido‘z*), [ot + *-gar* = asosdan anglashilgan narsa/predmet bilan bog‘liq kasbni qiluvchi shaxs oti] (*zargar, sovungar, savdogar*), [ot + *-soz* = asosdan anglashilgan narsa/predmetni yaratuvchi, tuzatuvchi shaxs oti] (*soatsoz, stanoksoz, asbobsoz*), [ot + *-paz* = asosdan anglashilgan taomni tayyorlov shaxs oti] (*oshpaz, somsapaz, mantipaz, kabobpaz*), [ot + *-boz* = asosdan anglashilgan ish/harakat bilan ko‘p shug‘ullanuvchi, unga berilgan shaxs oti] (*majlisboz, arizaboz, maishatboz, safsataboz, va‘daboz, guruhboz, kaptarboz, bedanaboz*), [ot + *-xo‘r* = asosdan anglashilgan egulik, ichimlikni doimiy iste‘mol qiluvchi shaxs oti] (*norinxo‘r, aroqxo‘r, nafaqaxo‘r, choyxo‘r*), [ot + *-parast* = asosdan anglashilgan narsaga e‘tiqod qiluvchi shaxs oti] (*butparast, mayparast, shaxsiyatparast, maishatparast*), [ot + *-go‘y* = asosdan anglashilgan ish/harakat, hodisani doim bajarib turadigan shaxs oti] (*maslahatgo‘y, duogo‘y, xushomadgo‘y, nasihatgo‘y, labbaygo‘y*), [ot + *-dor* = asosdan anglashilgan narsa/predmetga ega bo‘lgan shaxs oti] (*bog‘dor, quldor, do‘kondor*), [ot + *-bon* = asosdan anglashilgan narsa/predmetga qarovchi shaxs oti] (*bog‘bon, saroybon, darvozabon*), [ot + *-furus* = asosdan anglashilgan narsa/predmetni sotish bilan shug‘ullanuvchi shaxs oti] (*chitfurus, nosfurus, mevafurus*), [ot + *-dosh* = asosdan anglashilgan narsa/predmetga bir xil aloqador bo‘lgan shaxs oti] (*qayg‘udosh, musobaqadosh, suhbatdosh, zamondosh*), [ot + *-vachcha* = asosdan anglashilgan shaxsga qarashli farzand ma‘nosidagi shaxs oti] (*boyvachcha, gadoyvachcha, to‘ravachcha, tog‘avachcha, xolavachcha, amnavachcha, itvachcha*), [ham + ot = asosdan anglashilgan narsa/predmetga aloqador shaxs oti] (*hamshahar, hamsuhbat, hamkurs, hamkasb*), a) [sifat/ravish + *-lik* = asosdan anglashilgan belgi oti] (*sariqlik, tezlik, bema‘nilik, yoshlik*), b) [ot + *-lik* = asosdan anglashilgan narsa/predmetni umumlishtirib, holat tarzida ifodalovchi mansublik oti] (*otalik, o‘qituvchilik, ginaxonlik, va‘dabozlik, rayonlik, shaharlik, urug‘lik, kiyimlik, muzlik, botqoqlik*), [ot + *-chilik* = 1) asosdan anglashilgan narsa etishtiriladigan soha oti; 2) asosdan anglashilgan narsa/hodisaning borlik holatini anglatuvchi ot; 3) asosdan anglashilgan narsa bilan bog‘lanuvchi holat oti; 4) biror ish-hodisaning sababi asosdan anglashilgan narsa ekanini bildiruvchi ot] (1) *paxtachilik, urug‘chilik, chorvachilik*; 2) *pishiqchilik, to‘kinchilik, qattiqchilik*), 3) *ulfatchilik, tirikchilik, maynabozchilik, o‘rtoqchilik*; 4) *yurtchilik, o‘zbekchilik, ro‘zg‘orchilik*), [ot + *-garchilik* = asosdan anglashilgan belgi, holat, harakat-hodisaga

aloqador bo'lgan oti] (*oliftagarchilik, namgarchilik, isrofgarchilik*), [ot + -zor = asosdan anglashilgan narsa ko'p bo'ladigan joy oti] (*olmazor, qaroqchizor, paxtazor, ajriqzor*), [qum, tosh, o't + -loq = asosdan anglashilgan narsa/predmet ko'p bo'ladigan joy oti] (*o'tloq, qumloq, toshloq*), [ot + -iston = asosdan anglashilgan narsa/predmetga boy joy oti] (*O'zbekiston, guliston*).

Shunday ot yasash qoliplari borki, ulardan bugungi kunda yangi so'z yasalmaydi. Hosilalarning barchasi lisoniy xarakterga ega. [ot + -goh = asosdan anglashilgan ish-harakat bajarilgan joy oti] (*sayilgoh, ayshgoh, manzilgoh*), [ot + -don = asosdan anglashilgan narsa/predmet saqlanadigan predmetni ifodalovchi ot] (*qalamdon, tuzdon, kuldon*), [ot + -xona = asosdan anglashilgan ish-harakatga mo'ljallangan joy oti] (*ishxona, qabulxona, choyxona, oshxona*), [ot + -obod = asosdan angla-shilgan narsa/predmet obod qilgan joy oti] (*Dehqonobod, Mehnatobod*), [ot + -noma = asosdan anglashilgan narsa /predmetni ifodalovchi ot] (*arznoma, taklifnoma, sayohatnoma*).

-k(-ik/-ak), -q(-iq, -uq, -oq) (*kekirik, ko'rik, og'riq, qaviq, buyruq, qiynoq, o'roq*), -k/q (-iq, -ik) (*to'shak, qayroq, elak*), -gi (*ki/g'i/qi/g'u*) (*sevgi, kulgi, supurgi, chopqi, achitqi, yonilg'i, tomizg'i*), -m(-im/-um) (*chidam, to'plam, unum, tuzum, chiqim, qo'nim, kechirim*), -ma (*uyushma, birlashma, dimlama*), -qin/g'in (*toshqin, to'lqin, bosqin, tutqun, qochqin, yong'in*), -in/-un (*ekin, yog'in, yig'in, bo'g'in, tugun*), -(i)ndi (*cho'kindi, yuvindi, chirindi, supurindi, sirqindi, yig'indi*), -gich (*g'ich/kich/qich*) (*o'lchagich, purkagich, o'chirgich, qashlagich, eritkich, savag'ich*), -ch, -inch (*quvonch, o'kinch, qo'rqinch, sevinch*), -machoq (*bekinmachoq, tortishmachoq, quvlashmachoq*), -ak/oq (*sharsharak, bizbizak, pirpirak, g'urrak, tartarak*), -ildoq (*shaqildoq, hiqildoq, chirildoq, pirildoq*), -a (*sharshara, g'arg'ara*), -os (*chuvvos, sharros, gulduros*) qo'shimchalari ishtirok etuvchi derivatsion qoliplari kam unum bo'lib, ular bugungi kunda hosila bermaydi. Shu boisdan qolipning mazmuniy tomonini uning hosilalaridan umumlashtirib bo'lmaydi.

-ish, -uv/ov, -uvchi/ovchi affiksli qurilish, *kirish, chiqish, uchrashuv, kechuv, maqtov, chanqov, uchuvchi, haydovchi, tinglovchi, sotuvchi* so'zlarini ham yasama so'zlar sifatida qarash hollari uchrab turadi. Bunda ular aslida so'zshaklning leksemalashuvi hodisasi ekanligini esda tutish lozim.

Kompozitsiya usuli bilan qo'shma va juft otlar otlar hosil qilinadi: *toshko'mir, tuyaqush, karnaygul, oybolta, ko'kkarg'a, qoraqurt, mingoyoq, qo'ziqorin, ota-ona, qozon-tovoq, qizilishton*.

Qo'shma otlar:

Ot+ot: *ajdargul, ayiqtovon, atirgul, kinolenta, xontaxta, xo'rozqand, toshbo'ron, sochpopuk, shakarqamish, qo'ypechak, qo'larrra, temir yo'l, piyozdog', O'rta CHirchiq.*

Sifat+ot: *kaltakesak, Markaziy Osiyo, Sho'rko'l, ko'ksul-ton, ko'rsichqon, sassiqpopishak, qoradori.*

Ot+fe'l: *echkiemar, ko'zboylog'ich, kallakesar, husnbuzar, beshiktervatar, socho'sar, dunyoqarash.*

Son+ot: *beshbarmoq, beshqarsak, Yittisuv, Oltiariq, uchburchak, mingoyoq, qirqog'ayni.*

Son+fe'l: *beshotar, birqoqar.*

Ot+sifat: *ustabuzarmon, gulbeor, oshko'k.*

Fe'l+fe'l: *iskabtopar, ishlab chiqarish.*

Fe'l+ot: *savacho'p.*

Juft otlar. Juft otlar [ot+ot], [sifat+ot] kabi qoliplar, shuningdek, boshqa turkumga oid juft so'zlarning otga ko'chishidan vujudga keladi. Juft otlar tarkibiga ko'ra quyidagi ko'rinishlarga ega.

Har ikki qismi mustaqil holda ham ishlatiladigan juft otlar:

Qismlari o'zaro sinonim: *azob-uqubat, aysh-ishrat, dori-darmon, baxt-saodat, zeb-ziynat, izzat-ikrom, izzat-hurmat, kayf-safo, makr-hiyla, nasl-nasab, pand-o'git.*

Qismlari o'zaro antonim: *avra-astar, avlod-ajdod, achchiq-chuchuk, bordi-keldi, bosh-oyoq, er-xotin, o'g'il-qiz, savol-javob, salom-alik, qulf-kalit.*

Qismlarining ma'nosi yaqin: *ariq-zovur, baxt-taxt, baqir-chaqir, boj-xiroj, bosh-ko'z, dev-pari, sovg'a-salom, o'q-dori, qovoq-tumshuq, hisob-kitob, hol-jon, qo'y-qo'zi.*

Qismlaridan biri mustaqil holda ishlatilmaydigan juft otlar: *aldam-quldam, bozor-o'char, bola-baqra, qo'ni-qo'shni, latta-putta, yig'i-sig'i, maza-matra, mehmon-izlom, irim-sirim.*

Har ikki qismi ham mustaqil ishlatilmaydigan juft otlar: *adi-badi, ashqol-dashqol, zer-zabar, shikast-rext, ikir-chikir, lash-lush, qalang'i-qasang'i, mirqinboy-shirqinboy, ya'juj-ma'juj.*

Son otning tasniflovchi grammatik kategoriya sifatida. Otning morfologik belgilari va tasniflovchi kate-goriyalari. Otlar morfologik o'zgaruvchi so'zlar sifatida o'ziga xos morfologik paradigmalarga ega. Son kategoriyasi va subyektiv baho shakllari otlarning asosiy tasniflovchi grammatik shakllari hisoblanadi.

Son kategoriyasi. Otlarda ziddiyat holida bo‘lgan birlik va ko‘plik ma‘nolari va bu ma‘nolarni ifodalovchi shakllar sistemasi grammatik son kategoriyasini tashkil etadi.

Mantiqiy va grammatik sonni aralashtirmaslik kerak. Masalan, jamlovchi otlar (*xalq, qo‘shin, poda, suruv*) mantiqan predmetlar jamini bildiradi, lekin grammatik jihatdan birlikda deb qaraladi.

Son kategoriyasining ikki: *-lar* affiksi bilan yasaluvchi shakli va shunga oppozitsiyada bo‘lgan nol ko‘rsatkichli shakli bor. Bulardan *-lar* affiksi otning ko‘plik shaklini yasaydi, birlik shakl esa nol ko‘rsatkichli shaklidir.

-lar shaklining ko‘plikni ifodalashi masalasida barcha tilshunoslar hamfikrdirlar. Ammo nol ko‘rsatkichli shakl masalasida har xil qarashlar bor.

Ko‘p hollarda nol shakl faqat birlik ma‘nosining ifodalovchisi sifatida qaraladi. Ba‘zilar esa u na ko‘plik, na birlik ifodalashini ta‘kidlab, bu shaklning son kategoriyasi tarkibidagi o‘rniga shubha bilan qaraydilar. Zero, nol shakl miqdoriy grammatik ma‘no anglatishdan mahrum ekan, unda *-lar* shakli bilan aynan bir xil qurshovda o‘rin almashishini qanday tushunish kerak? Unda *Askar o‘rab oldi o‘ngdan-u so‘ldan* (Mirt.) gapida mantiqan *askarlar* so‘zshakli ishlatilgan bo‘lur edi.

Demak, *-lar* va nol shakl hozirgi o‘zbek adabiy tilida miqdor anglatuvchi grammatik shakllardir. Bu ular sof miqdor anglatadi, degani emas, albatta. Miqdor belgisi bu shakllarda kategorial ma‘no bo‘lsa, unda sifatiy yondosh va boshqa hamroh ma‘nolar ham mavjud.

Quyida *-lar* shaklining OGMLarini sanaymiz.

«Ko‘plik» *-lar* shakli eng ko‘p ifodalaydigan ma‘nodir. Bunda *-lar* UGMsining kategorial ma‘nosi «ko‘plik» bo‘lsa, unga dialektik yondosh bo‘lgan ma‘no «miqdoriy noaniqlik» va «sifatiy bo‘linuvchanlik»dir. Ya‘ni GM «bo‘linuvchan noaniq ko‘plik». Demak, «ko‘plik» ma‘nosi ifodalanganda, albatta, o‘z-o‘zidan «noaniqlik» va «bo‘linuvchanlik» ma‘nolari yuzaga chiqishi shart. Bunga misol: *Bog‘da shirin-shirin olmalar bor*. Olmaning ko‘pligi ayon. Ammo uning nechtaligi noaniq va bu ko‘plik bo‘linuvchan (*olma+olma+olma...*).

«Jamlik» ma‘nosi ba‘zan sezilar-sezilmas, ya‘ni bo‘linuvchanlik xususiyatini saqlagan holda (a) yuzaga chiqsa, ayrim hollarda, xususan, turg‘unlashib qolgan izofalarda (b) yaqqol yuzaga chiqadi: a) *kishilar orzusi, qushlar bayrami ...* b) *ishchilar sinfi, o‘qituvchilar ro‘znomasi, kitoblar uyi*.

-lar shaklining «bog‘liqlik yoki o‘xshashlikka asoslangan ko‘plik»ni ifodalashi quyidagi misollarda yuzaga chiqqan: *Avazlargag‘isht quyib berdim* (Avaz va u bilan

bog‘liq oila a‘zolariga). *Avvalgi sarvigullar o‘qishni tugatishdi* (Sarvigulga o‘xshaganlar).

–*larning* miqdoriy va sifatiy belgilari ayrim hollarda unga makon va zamon o‘lchovlarida taxminiylilikni ifodalash imkonini beradi. Masalan, *Adashmasam, uni urib burnini qonatganimda uch yoshlarda edik. O‘n yillar ilgari kamina ham shu qizlar Yoshida edim.*

–*larning* kuchaytirilgan ma‘no ifodalashi: *Tillarimga ko‘cholmaydi bo‘g‘zimdagi ovozim.* Bunday kuchaytirish –*larning* «ko‘plik» ma‘nosiga bog‘liq. Chunki ko‘p narsa mantiqan kuchli bo‘ladi. Ya‘ni til aslida «bitta». Uni kuchli qilib ko‘rsatish uchun ko‘plik shakli berilmoqda.

Quyida nol [0] shakl OGMLarini sanaymiz.

«Birlik» ifodalash [0] shaklning asosiy vazifasidir. Bu ma‘no ko‘rsatish olmoshlari, *bir* so‘zi, aniqlovchilar bilan munosabatga kirishganda yuzaga chiqadi: *Bir radiosi bor, sandiqdek keladi.* (O‘.Hosh.)

[0] shakl jamlik ifodalaganda narsalarning bo‘linmas, yaxlit birligi anglashiladi: *Gadoning dushmani gado bo‘ladi.* (A.Orip.)

[0] shakl matnda aniq va noaniq ko‘plik ifodalashi mumkin. Masalan, *ermon buvaning aytishiga qaraganda, o‘n pud ko‘sakni chuvish zimmamizga yuklatilgan edi.*

Aytilganlar asosida son kategoriyasi shakllari uchun quyidagi UGM larni ko‘rsatamiz:

[0] shakli UGMsi – «bo‘linmas sifat, aniq/noaniq miqdor ifodalash».

[-lar] shakli UGMsi – «bo‘linuvchan/bo‘linmas sifat va aniq/noaniq miqdor ifodalash».

Bu UGM o‘z o‘rnida kategorial va nokategorial qismlarga bo‘linadi. «Miqdor» kategorial, «bo‘linuvchan/bo‘linmas sifat» yondosh, «tur», «xil», «kuchaytirish», «hurmat» kabilar kategorial ma‘no bilan dialektik bog‘lanmagan hamroh ma‘nolardir.

Otning xususiy lug‘aviy shakllari: kichraytirish, shaxsiy munosabat shakllari. Otlardagi yana bir lug‘aviy shakl kichraytirish-erkalash shaklidir. Kichraytirish-erkalash paradigmasi *-cha, -gina, -(a)loq* shakllaridan iborat bo‘lib, ular quyidagi ma‘nolarni ifodalaydi:

–*cha*:

a) shaxs va predmetlarning kichik ekanligini: *kitobcha, qalamcha*;

b) erkash ma‘nosini: *o‘g‘ilcha, qizcha*;

v) kamsitish ma‘nosini: *domlacha, odamcha.*

-gina:

a) kichraytirish: *qizgina, bolagina*;

b) achinish: *bechoragina*;

v)erkalash: *bolaginam*.

-(a)loq qo‘shimchasi ayrim otlarga qo‘shilib,erkalash, hurmat ma‘nolarini bildiradi: *bo‘taloq, qizaloq, toyloq*.

Shaxsiy munosabat (erkalash) shakllari (-jon, -xon, -oy, -bonu) shaxs bildiruvchi atoqli va turdosh otlarga qo‘shilib,erkalash, suyish ma‘nolarini ifodalaydi: *Ahmadjon, xolajon, Salimaxon, Shirinabonu*.

Otlarning tuzilishiga ko‘ra turlari. Otlar tuzilishiga ko‘ra sodda va murakkab bo‘ladi. Sodda otlar bir o‘zakli bo‘ladi: *kitob, daftar, odam, ishchi*. Murakkab otlar o‘z o‘rnida uchga bo‘linadi: a) *juft otlar*; b) *takroriy otlar*; v) *qo‘shma otlar*.

Otlarda sintaktik kategoriyalarning voqelanishi. Ot turkumidasintaktik kategoriyalarkengqo‘llanishga ega. Xususan, KK va EK voqelanishi uchun bu turkumda cheklanmagan imkoniyat mavjud. Ammo unda kesimlik kategoriyasining voqelanishi nisbatan chegaralangan.

Egalik kategoriyasi. Ot turkumiEK UGMsini «keyingi otni oldingi so‘zga bog‘lash va mansublik, xoslik ma‘nosini ifodalash» tarzida xususiylashtiradi. Matn va birikuvchi so‘zlarning semantikasiga bog‘liq ravishda turli-tuman grammatik ma‘nolar ifodalanishi mumkin. Lekin «keyingi otni oldingi so‘zga bog‘lash» kategorial ma‘noxususiylashmasi sifatida o‘zgarmay qolaveradi. Ot turkuminingEK UGMsini xususiylashtirishidagi o‘ziga xosliklarni ko‘rib o‘tamiz.

Ot turkumida EK ning ishlatilishida ikki holat bor:

Egalik affiksi o‘zi birikkan so‘zning boshqa so‘z bilan bog‘lanishida ishlatiladi. Bu vaqtdaEK dagi so‘z QK dagi so‘z bilan keladi: *mening kitobim, sening kitobing, uning kitobi*. Kishilik olmoshlari vaEK qo‘shimchalari shaxs va sonni ifodalaydi. Shu boisdan QK dagi olmosh tushirib qoldirilishi mumkin: *kitobim, nutqing*;

EK dagi so‘z ba‘zan CHK dagi so‘z bilan ham birga qo‘llanilishi mumkin: *talabalardan biri*. Bunda qaralmish miqdor yoki belgi ifodalovchi so‘zlar bilan ifodalangan bo‘ladi.

Egalik affiksi QK ni talab qilmaydi. Bunda ham ikki holat farqlanadi:

a)erkin birikmalarda bosh kelishikdagi so‘zni boshqaradi: *Navoiy ko‘chasi, Dehqonobod tumani*.

b)EK dagi so‘zda affiks ma‘nosi va vazifasi kuchsizlanib, ravishga o‘tib ketadi: *kechasi, kunduzi*; modal so‘zga o‘tadi: *chamasi, yaxshisi*.

EK ning birlik va ko'plik shakllari qo'llanilishda farq bor. Ko'pincha miqdor bildiruvchi o'zaklarga birlik son shakli qo'shilmaydi: *bashovimiz, barchangiz*. Bu jihatdan III shaxs egalik affiksi farqlanadi: *barchasi, beshovi*.

Kelishik kategoriyasi. BK dagi ot *kim, nima, qaer* so'roqlariga javob bo'lib, quyidagi vazifalarda keladi:

Ega: 1. *Ilhom - eng yosh o'qituvchi*. 2. *Darvoza tepasiga sandiq qo'yilgandi*.

Hol: *Shu kuni Abdulla allamahalgacha xayol surib yotdi*. (O'.Umar.)*Er haydasang, kuz hayda, kuz haydamasang, yuz hayda*. (Maq.)

Vositasiz to'ldiruvchi: *Murotali qazib qo'ygan chuqurlarga ko'chat o'tqazardi*. (Sh.Rash.) *Bir kishi ariq qaziydi, ming kishi suv ichadi*. (Maq.)

Qaratuvchi aniqlovchi: *Ko'k yuzini yulduzlar band etdi*. (J.Abd.)*CHO'l qovunlari pishay-pishay deb turibdi*. (S.Ahm.)

Sifatlovchi: *Shu payt elektr qo'ng'iroq asta jiringladi*. (H.G'ul.)

Izohlovchi: *Daryodan o'tilgan kun general Pogodin harbiy Kengashga chaqirildi*. (I.Rah.)

Ot kesim (*Otam - ishchi*), undalma (*Siz baxtlisiz, Olimjon aka*), atov gap (*Ko'm-ko'k dala*) vazifasida kelganda, uni BK da deyish to'g'ri emas. Aytilganidek, bunda kelishik UGMsiga xos vazifa yuzaga chiqmagan.

QK dagi otda KK UGMsi «otni qaratqich aniqlovchi vazifasida keyingi so'zga bog'lash» tarzida xususiylashadi: *Mohidil inson tabiatining naqadar murakkabligiga yanada chuqurroq tushuna bordi*. (J.Abd.)

Manbalarda QK ning belgili va belgisiz ko'rinishlari farqlanadi. BK ning KK shakllari o'rnini bema'lol almashtira olishi haqidagi nazariya «belgisiz QK» ni BK sifatida qarashni taqozo qiladi. Masalan, *nonning uvog'i* – QKda, *non uvog'i* – BKda.

TK dagi ot gapda ish-harakatni qabul qilgan predmetga obyekt tusini beradi va tushum kelishigi affiksini qabul qilgan ot vositasiz to'ldiruvchi vazifasida keladi. «Otgga obyekt tusini berish va uni fe'lga vositasiz to'ldiruvchi sifatida bog'lash» TK UGM sining ot turkumidagi xususiylashuvidir.

Manbalarda TK ning ham belgili va belgisiz ko'rinishlari farqlanadi. BK ning KK shakllari o'rnini bema'lol almashtira olishi haqidagi nazariya «belgisiz TK» ni ham BK sifatida qarashga olib keladi. Masalan, *nonniemoq* – TK da, *nonnemoq* – BK da.

Demak, QK va TK da ta'kidlash va ajratish ma'nosi bo'lib, unga ehtiyoj bo'limganda BK qo'llanadi.

CHK KK UGMsini umuman «oldingi soʻzni keyingi feʻlga oʻrin-payt holi va vositasiz toʻldiruvchi vazifasida bogʻlash» tarzida, ot turkumida esa «oldingi otni keyingi feʻlga oʻrin-payt holi va vositasiz toʻldiruvchi vazifasida bogʻlash» koʻrinishida xususiyashtiradi.

Ot turkumida CHK koʻmakchi bilan kelishi mumkin: *taomdan keyin, ishdan soʻng.*

CHK dagi otning vazifalari:

a) vositali toʻldiruvchi: *Gulnorning oʻzidan soʻrab koʻrarmiz?* («Saodat».)

b) oʻrin holi: *Eshigi ochiq narigi xonadan pianinoovozi eshitilmoqda edi.*(P.Qod.)

v) sabab holi: *Yulduz taajjubidan oʻzini bosol-madi.*(M.Muh.)

g) payt holi: *Ikkalasi yoshlikdan birga oʻsishgan.* (M.Qor.)

d) koʻmakchilar bilan birga ajratilgan boʻlak vazifasi: *Qamishkapaliklar odamlarni nomlari bilan atashdan koʻra, xususiyatlari bilan taʼriflaydilar.*(A.Qah.)

CHK oʻz vazifasini yoʻqotishi mumkin: *birdan, toʻsatdan, qoʻqqisdan.*

Maʼnosi kuchsizlanishi va gap qisqarishi natijasida kesim vazifasida tuslovchi olishi mumkin: *Qishloqdanmisizlar?* Qisqaruv hodisasi CHK dagi soʻzning ega boʻlib kelishini ham taʼminlaydi: *Bu kitoblardan menda ham bor.*

JK dagi ot ish-harakat yoʻnalgan predmetni anglatadi: *maktabga, ishga, zavodga, ukamga.* Uning invariant affiksi –ga boʻlib, nutqda turli fonetik, poetik variantlarga ega boʻladi: *kurakka, tuproqqa, buyona, qaygʻa.*

JK koʻmakchilar bilan sinonimik munosabatga kirishadi: *uyga ketdi - uy tomon ketdi, ukasigaoldi – ukasi uchunoldi.*

JK CHK, TK va OʻPK lari vazifalarini ham bajaradi: *Biz hashamatli binooldiga(da) toʻplandik. Bu gapga(ni) tushunmadim. Koʻrsatishga(dan) uyaldim.*

JK dagi ot gapda:

a) vositali toʻldiruvchi: *Mohidil shoshilinch safargaotlana boshladi.* (J.Abd.)
Dildor Nafisaning oppoq chaqnoq koʻzlariga havaslanib boqdi. (H.Gʻul.)

b) oʻrin holi: *Bahor koʻzi toʻla yoshni yashirmoq uchun eshikka yugurdi.* (Sh.Rash.)
Nayman choʻllariga, toʻqaylariga chinakam bahor keldi. (S.Ahm.)

v) payt holi: *Sport musobaqalari bahorga qoldirildi.* («Qashq.»)

g) maqsad holi: *Baloning oldini olmoqqa ne choralar koʻrmoq lozim.* (J.Abd.)
Bahor Poʻlatni kuzatishga yasanib chiqqan edi.(Sh.Rash.)

d) sabab holi: *Oʻz vaqtida davolanmaganimga juda afsuslanaman. Sitora sportda katta muvaffaqiyat qozonganigaxursand boʻldi.*

e) miqdor-daraja holi: *Ra'no do'kondan besh so'mga turli o'quv qurollari sotib oldi.*

Qisqargan qolipli gaplarda kesim vazifasida keladi: *Kitob hammaga. Bilim ommaga.*

Ko'rinadiki, JK ot turkumida KK UGMsini «oldingi otni keyingi fe'lga vositali to'ldiruvchi va hol vazifasida bog'lash» tarzida xususiylashtiradi.

O'PK ot turkumida KK UGMsini «oldingi otni keyingi fe'lga vositali to'ldiruvchi va hol vazifasida bog'lash» tarzida xususiylashtirib, ish-harakatning bajarilish o'rni, vaqti, sharoiti, holati, sababi, maqsadi kabi tajalli ma'nolarni ifodalaydi. O'PK –da ko'rsatkichiga ega: *qishloqda, yozda, hovlida.*

O'PK dagi so'zlar uyushib kelganda oldingilari uyushib kelishi mumkin: *Na sada daraxtlari osti, na machitlar, na doim bazm qiziydigan gavjumda biror sharpa eshitasiz.* (J.Abd.)

O'PK gapda:

a) vositali to'ldiruvchi: *Botirda bog'bonlikka mehr bolalikda uyg'ondi.* (N.Saf.)

b) o'rin holi: *Katta-katta ko'chalarda yursin.* (O'.Umar.)

v) payt holi: *O'sha kezlarda YOlqin akam otdag'o'zani kultivatsiya qilar edi.* (P.Qod.)

g) tarz holi: *Qiz horg'in, parishon holda uyga qaytdi.* (Oyb.)

d) maqsad holi: *Biz yangi maktab binosi qurilishi masalasida keldik.* (J.Abd.)

e) kesim: *Olimjonning ikki ko'zi ko'm-ko'kg'o'zalarda.* (Sh.Rash.). *Katta izzatda, kichik xizmatda.* Bunda ham sintaktik qisqaruv yuz bergan.

O'PK gap bo'laklariga xoslanganda anglashiladigan ma'nolar u birikayotgan so'zlarning lug'aviy xususiyatlaridan kelib chiqadi. Masalan, *ko'cha* so'zida o'rin ma'nosi bor, shuning uchun *ko'chalarda* so'zshakli gapda o'rin holi vazifasida, *o'sha kezlarda* birikuvidan payt anglashiladi, shu boisdan bu birikma O'PKda payt holi bo'lib kelgan. Demak, O'PK zotiy mohiyatining voqelanishida tajalli ma'nolarning roli behad katta.

O‘ZBEK TILIDA FE’LNING TASNIFLOVCHI KATEGORIYALAR

Abdurahmonova Mavluda Ibragimovna

Termiz davlat universiteti akademik litseyi
ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek tilida fe’lning tasniflovchi kategoriyalari — nisbat, bo‘lishli-bo‘lishsizlik, harakat tarzi va o‘zgalovchi shakllarning lingvistik mohiyati ilmiy-nazariy asosda tahlil etiladi. Tadqiqot jarayonida ushbu kategoriyalarning umumiy grammatik ma’nosi, ularning fe’l leksik ma’nosini modifikatsiya qilishdagi o‘rni hamda nutq jarayonidagi funksional xususiyatlari yoritiladi. Shuningdek, nisbat kategoriyasining fe’l tizimidagi ustuvorligi, bo‘lishli-bo‘lishsizlik kategoriyasining semantik va sintaktik jihatlari, harakat tarzi shakllarining morfologik tabiati va o‘zgalovchi kategoriyasining tarkibiy qismlari batafsil tahlil qilinadi. Maqolada fe’l kategoriyalarining o‘zaro bog‘liqligi, ularning til tizimidagi o‘rni hamda grammatik kategoriyalar sifatidagi ahamiyati ilmiy dalillar asosida asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: fe’l, grammatik kategoriya, nisbat kategoriyasi, o‘zlik nisbat, ortirma nisbat, majhul nisbat, birgalik nisbat, bo‘lishli-bo‘lishsizlik, harakat tarzi, o‘zgalovchi kategoriya, ravishdosh, sifatdosh, harakat nomi, morfologiya, lingvistik tahlil.

Fe’lning tasniflovchi kategoriyalari faqat shu turkumga xos grammatik shakllar sistemalaridir. Ular nisbat, o‘zgalovchi, harakat tarzi, bo‘lishli-bo‘lishsizlik shakllaridir. Fe’l kesimlik yoki nokesimlik vazifasida bo‘lishidan qat’i nazar ushbu shakllardan birida bo‘lishi shart. Ular fe’l leksemaning lug‘aviy ma’nosini modifikatsiya qilish vazifasini bajaradi. Tasniflovchi shakllar orasida nisbat fe’l leksemani modifikatsiya qilish darajasi jihatidan boshqalaridan ustuvorlikka ega. Shu boisdan nisbat fe’lni boshqa so‘z turkumlaridan ajratib turuvchi asosiy morfologik belgi sanaladi. O‘zgalovchi shakllari, nisbat shakllaridan farqli o‘laroq, fe’lning nokesimlik vazifasi uchun xoslangan. O‘zgalovchi kategoriyasining umumlashgan grammatik ma’nosi fe’lni kesim vazifasidan tashqarida boshqa, ya’ni hokim so‘zlar bilan bog‘lash vazifasini bajarishidir.

Tarz ma’nosi fe’llarda ifodalanishiham, ifodalanmasligiham mumkin. Masalan, *o‘qidi* fe’lida u nol darajada bo‘lsa, *o‘qib chiqdi* so‘z shaklida namoyon bo‘lgan. Bo‘lishli-bo‘lishsizlik shakli haqida ham shunday fikrni aytilish mumkin. Biroq

bo'lishli-bo'lishsizlik shakli bilan kesimlik kategoriyasining tarkibiy qismi bo'lgan tasdiq-inkor kategoriyasini farqlash lozim. Tasdiq-inkor kesim vazifasida keluvchi barcha so'zlar uchun xos bo'lsa, bo'lishli-bo'lishsizlik fe'lining barchas iuchun xos bo'lgan grammatik xususiylikdir. Boshqacha aytganda, bo'lishli-bo'lishsizlik fe'lining nokesimlik, tasdiq-inkor esa barcha mustaqil so'zlarning kesimlik shaklidir. Quyida ularning har biri alohida-alohida ko'rib o'tiladi.

Aniq nisbat. Bajaruvchisi aniq bo'lgan nisbat hisoblanadi va bu nisbatning maxsus shakli mavjud emas masalan: o'qidi, yozdi, bordi, keldi, tingladi va shu kabilar.

O'zlik nisbati. O'zlik nisbati asosan $-(i)n$, ba'zan $-(i)l$ ko'rsatkichi yordamida o'timli fe'llardan hosil bo'ladi. $-(i)sh$ affiksi o'zlik nisbati hosil qilishda kammahsuldir: *kerishdi, joylashdi, qorishdi* kabi so'zshakllardagina buni kuzatish mumkin. O'zlik nisbati UGMsi «harakatning subyektini va obyektini birlashtirish, o'timli fe'lni o'timsiz fe'lga aylantirish»dir.

Ayrim hollarda grammatik shakl o'zlik nisbatniki bo'lsa-da, bu shakl harakatning bajaruvchiga qaytishini, bajaruvchi ham harakat obyektini ekanini bildirmaydi. *Bir mahal G'ulomjon tuynukdanerinib chiqayotgan tutunga qarab so'zlandi.* (M.Ism.) *So'ng uzun do'nglik ortiga o'tib, ko'rinmay ketdi.* (P.Qod.) *Yigit ko'zini yashirishga joy topolmay qiynaldi.* (S.Ahm.) *Davlatbekovning tug'ilgan qishlog'i Bodomzor bu erdan o'n bir chaqirim pastda.* (P.Qod.) O'zlik nisbati shakli o'timli fe'lni o'timsiz fe'lga aylantiradi.

O'zlik nisbat shakli har qanday o'timli fe'ldan ham yasalavermaydi. Masalan, *o'qi, hayda, kes, ek, min, tik, sug'or* kabi fe'llardan o'zlik nisbati hosil qilinmaydi. Shuningdek, ortirma nisbatdagi o'timli fe'llardan ham o'zlik nisbati hosil qilinmaydi.

Semantikasida ma'noviy siljish ro'y berayotgan o'zlik nisbati shakliga ega fe'llar bu nisbatdan xoli qaralishi lozim. *Yuzlari semizlikdan tirsillagan Arabboy kerilgan bir holda so'radi.* (P.Tur.) *Bu qishloqda Avazning engochilib gaplashadigan tengdoshi shu Zamonali edi.* (P.Qod.) Bunday hol ayrim mualliflarning ba'zan nisbatni so'z yasalishi sifatida qarashlariga sabab bo'ladi.

Shaklning to'laqonli o'zlik nisbati ekanligi yoki emasligini aniqlashda boshqariladigan so'z yordam beradi. Aslida o'zlik nisbatdagi fe'l o'timsiz bo'lganligi sababli tushum kelishigidagi fe'l bilan bog'lanmaydi. Ayrim hollarda bu shakldagi fe'l bilan boshqacha hol kuzatiladi. Masalan, *choponini yopindi* birikuvida o'zlik nisbat shaklidagi fe'l tushum kelishigidagi fe'lni boshqarmoqda. Demak,

bunda nisbat shakli bo'lsa-da, mazkur nisbatga tegishli ma'no mavjud emas. Ma'no va shakl yaxlit emas ekan, bu birikuvda o'zlik nisbatini qidirish ma'qul emas.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, o'zlik nisbatida harakat subyekt «subyekt-obyekt» qiyofasiga kirib, avvalgi obyekt yo'qoladi. Qiyoslang: *Salim kiyimini kiydi – Salim kiyindi*. Birinchi gapda *Salim* subyekt, *kiyim* obyekt, ikkinchi gapda obyekt yo'q, *Salim* esa «subyekt-obyekt»dir.

Orttirma nisbat. Orttirma nisbat shakllari quyidagilar:

-dir (-tir): *chizdir, yondir, urintir*.

-gaz (-giz, -g'az, -g'iz, -kaz, -kiz, -qaz, -qiz): *ko'rgaz, kirgiz, turg'iz, yutqiz, o'tqaz, ketkiz, yurg'az*.

-(i)t: *o'qit, ishlat, tugat, boshlat, yurit, kirit*.

-iz: *oqiz, tomiz, emiz*.

-ir: *bitir, uchir, pishir, qochir, ochir, shoshir, oshir, botir, qotir*.

-ar: *chiqar, qaytar*.

-sat: *ko'rsat*.

Orttirma nisbat UGMsi «harakat bajaruvchisini orttirish, jarayonga «ortiqcha» bajaruvchini kiritish va o'timsiz fe'lni o'timli fe'lga aylantirish»dir. Orttirma nisbatda ish-harakatning subyekt ortib, ular bevosita subyekt va bilvosita subyektga ajraladi. *Salim o'qidi. Salim ukasini o'qitdi*. Birinchi gapda subyekt bitta. Ikkinchi gapda ular ikkita bo'lib, *Salim* bilvosita, *ukasi* bevosita bajaruvchilardir. Bevosita subyekt unchalik ahamiyatli bo'lmaydi, shuning uchun u ko'p hollarda ifodalanmay qolaveradi.

Orttirma nisbat shakli fe'lga birdan ortiq qo'shilishi mumkin. Bunda avvalgi bevosita subyekt bilvosita subyektga aylanib ketaveradi: *Salim to'ladi. Salim ukasiga to'latdi. Salim ukasiga to'lattirdi*. Jumla g'alizligi kelib chiqmasligi uchun keyingi gapdagi bevosita subyekt tushirib qoldirilgan.

Orttirma nisbat shaklli fe'l semantikasida ma'noviy siljish ro'y berib, unga xos morfema ajralmaydigan holga kelib qolishi ham mumkin: *tuzatmoq, surishtirmoq, solishtirmoq, yaratmoq. Uyg'on, yupan, erkalatmoq, (dalil, misol) keltirmoq* tipidagi fe'llar ham shular jumlasidandir.

Orttirma nisbat shakli o'timsiz fe'lni o'timli fe'lga aylantiradi.

Majhul nisbat. Majhul nisbat $-(i)l$ va $-(i)n$ shakllari yordamida hosil qilinadi: *yuvildi, tozalandi, aytili, gapirildi, olindi* kabi. Bu nisbatli fe'l «subyektsizlashadi», aniqrog'i, obyekt ustuvorlashib, ega vazifasiga o'tadi, mantiqiy obyekt grammatik ega maqomini oladi. *Bu erda chetan bilan o'ralgan mol qo'rasi bor edi*. (P.Qod.) *Boboxo'ja domla ishdan bo'shatildi*. (P.Tur.)

Majhul nisbat asosan o‘timli (*o‘ralgan, yig‘ilgan, sochilgan, terilgan*), qisman o‘timsiz (*bo‘shatilganq, tushilgan, borilgan*) fe‘llardan hosil qilinadi. O‘timsiz fe‘llardan yasalganda egasiz gap (shaxssiz fe‘l) hosil bo‘ladi: *Bu ko‘cha bilan ikki-uch yuz odim yurilgach, qishloq guzariga etiladi.* (H.Shar.) *Rasmi, yomon xotindan qochiladi, zamona shum bo‘lsa, yaxshi xotindan ham qochar ekan kishi.* (A.Qah.) Ba‘zi hollarda majhul nisbatda qo‘llanishi lozim bo‘lgan fe‘l aniq nisbatda bo‘lsa ham, majhul nisbat ma‘nosi ifodalanadi: *Anchagina yurgach, o‘ng tomonda paxsa uy ko‘zga tashlanadi.* (S.Nur.) Bunda shakl va ma‘no muvofiqligi yo‘q. Shuning uchun nisbatni aniqlashda qaysi nisbat shakli yoki qaysi nisbat ma‘nosi bor tarzidagi muqobil savollardan biri qo‘yilishi kerak. Bir-biriga bog‘langan kontakt holatdagi ikki fe‘ldan ikkinchisigina majhul nisbatda bo‘ladi: *Bu dori spirtida ivitilib, qiyom qilib ichiladi.* (N.Saf.) *Eshakka teskari mindirib sazoyi qilindi.* (M.Ism.)

O‘zlik va majhul nisbatlar omonimik xususiyatga ega. Masalan, *osildi, tashlandi, to‘kildi* fe‘llarining o‘zlik yoki majhul nisbatda ekanligi qurshovda ma‘lum bo‘ladi.

Birgalik nisbati. Birgalik nisbat *-(i)sh* affiksi yordamida hosil qilinib, uning UGMsi «harakatni bajarishda bajaruvchining birgalashuvi»dir.

Birgalik nisbati asos fe‘l boshqaruviga oddiy vositali to‘ldiruvchini ko‘makchili vositali to‘ldiruvchiga aylantirish darajasida o‘zgarish berishi mumkin.

Birgalik nisbat shaklida «birgalik yordamlashish» va «birgalik-ko‘plik» oraliq grammatik ma‘nolari farqlanadi. «Birgalik-ko‘plik» ma‘nosi uchun fe‘llarning o‘timli-o‘timsizligi ahamiyatsiz. *Kattalar o‘sha erda. Arz qil, yordam berishadi, yo‘l-yo‘riq ko‘rsatishadi.* (P.Tur.) «Birgalik-yordamlashish» ma‘nosi voqelanishi uchun esa shakl o‘timli fe‘llarni tanlaydi. *Bola dadasiga er haydashdi, ekin ekishdi.* (S.Nur.)

Ba‘zan ko‘plik shakli ham nutqiy ortiqchalik sifatida birgalik nisbat shakli ustiga «qavatlanadi». *Sharofat xolaning so‘zlariga zavqlanib kulishdilar.* (N.Saf.) *Ona-bola uzoq yig‘lashdilar, ko‘z yoshlari bitguncha bo‘zlashdilar.* (A.Qod.)

Xulosa sifatida aytish mumkinki, nisbat kategoriyasi UGMsi «harakatning bajaruvchiga munosabatini ifodalash» bo‘lib, bu kategorial ma‘noga «o‘timli-o‘timsizlikka munosabat» yondosh ma‘no sifatida qorishadi.

Demak, nisbat kategoriyasi lug‘aviy shakl hosil qiluvchi kategoriya sifatida fe‘l leksema sememasini subyekt valentiligi va o‘timli-o‘timsizlik nuqtayi nazaridan modifikatsiya qiladi.

Bo‘lishli-bo‘lishsizlik kategoriyasi. Bo‘lishli-bo‘lishsizlik fe‘lning asosiy belgilaridan biridir. Chunki har qanday fe‘l nutqda yo bo‘lishli, yo bo‘lishsiz shaklda

bo'ladi. Bo'lishli shakl yuz bergan /berayotgan/beradigan, bo'lish-siz shakl esa yuz bermagan/bermayotgan/bermaydigan harakatni ifodalaydi. Bo'lishli-bo'lishsizlik ma'nosini ifodalashda geterogen (har xil) tabiatli, ya'ni turli sathga mansub lisoniy birliklar ishtirok etadi. *-ma, -may, -maslik* morfologik ko'rsatkichlaridan tashqari, *na* nomustaqil so'zi ham ishtirok etadi. Ayrim adabiyotlarda shuningdek, *yo'q, emas* inkor ifodalovchi so'zlarni ham shu siraga kiritadilar. Bu fikrga qo'shilib bo'lmaydi. Chunki zikr etilgan so'zlar fe'l kesim vazifasida kelgandagina inkor ifodalaydi va bu ma'noni ifodalash uchun fe'l bilangina cheklanmaydi. To'g'ri, nutqimizda *kelgani yo'qligini bilmayman* tipidagi qurilmalarda *yo'q* so'zi ishtirok etadi. Biroq bu qurilma *Kelgani yo'q* predikativ sintagmasining transformatsiyasidir. Demak, baribir, *yo'q* so'zi kesimlikning inkor shakli bo'lib qolaveradi.

Emas inkor shakli haqida ham shunga o'xshash fikrni aytish mumkin. Ba'zan undan qiyoslanayotgan ikki harakatdan sifatdosh, ravishdosh yoki harakat nomi bilan ifodalangan harakatning inkorini ifodalash uchun foydalanilishi aytiladi: *Kulib emas, jiddiy gapirdi. Qarashi emas, kulishi chiroyli*. Bunday qurilmalar ham predikativ sintagmaning qisqaruvi natijasidir: *Kulib gapirdi emas, jiddiy gapirdi. Qarashi chiroyli emas, kulishi chiroyli*.

Bo'lishli-bo'lishsizlik kategoriyasining UGMsi «harakat-ning sodir bo'lish/bo'lmasligini ko'rsatish»dir. Bu kategoriyaning semantik qiymati bo'lib, uning sintaktik tomoni o'ta kuchsiz. Chunki u o'zi birikayotgan so'zning birikish imkoniyatiga juda oz ta'sir qiladi (ya'ni uning *hech, hech qachon* birliklari bilan birikuviga olib keladi, xolos).

Bo'lishlilik nol shakl orqali ifodalanadi. Bu nol shakl ham boshqa kategoriyalar nol shakllari kabi xususiyatga ega bo'lib, bo'lishlilikni ham ifodalashi mumkin. Masalan, *YOzadi-ya, yozadi* («yozmaydi» ma'nosida).

-ma affiksi fe'lning tushlangan va sifatdosh shakllarida bo'lishsizlikni ifodalash uchun ishlatiladi. *Sevgi menga bo'ylama, Mehring bilan siylama*. (M.YUsuf.) *Bu erlarga nega keldim men, qiziqmasam unut chiroyga*. (A.Orif.) *O'qimagan odam, yurmagan mashina*.

Bo'lishsizlik fe'lning harakat tarzi shakllarida uch xil qo'llanadi: 1) etakchi fe'lga qo'shiladi: *yozmay tur*; 2) ko'makchi fe'lga qo'shiladi: *yoza ko'rma*; 3) har ikkalasiga qo'shiladi: *yozmay qo'yma*. Uchinchi ko'rinishda shakliy-ma'noviy nomuvofiqlik yuz berib, bo'lishsiz shakl bo'lishlilikni ifodalaydi.

-may/masdan bo'lishsizlik ko'rsatkichi fe'lning ravishdosh shakliga xosdir. Uni ravishdosh shakli sifatida ajratishning talay omillari bor. Masalaga tarixiylik nuqtayi nazaridan yondashilsa, uning *-ma+y* tarkibli emasligi oydinlashadi. Turkiy tillarning

butun tarixi davomida O‘rxun-Enisey yodgorliklaridan tortib XV asrgacha bu tillarda bo‘lishsiz ravishdosh shakli *-mazib, -madin, -mayin* va h.lar ko‘rinishida bo‘lgan. O‘zbek tilidagi *-may* qo‘shimchasidagi *y* mana shu qadimiy *-mazib, -madin, -mayin* qo‘shimchasi tarkibidagi ikki tish oralig‘ida talaffuz etiluvchi *z* va uning boshqa turkiy tillardagi qimmatdoshi bo‘lgan *d, t* ga nisbat beriladi. Demak, *-may* qo‘shimchasi *-mazib, -madin, -mayin* qo‘shimchasi tarkibidagi *-ib, -in* qismlarining tushib qolishi natijasida hosil bo‘lgan. Tadqiqotchilar fikriga ko‘ra, *-may* bo‘lishsizlik shaklidagi *-y* tovushi bilan *o‘qiy* so‘zidagi *-y* boshqa-boshqa manbalardan kelib chiqadi: *o‘qi-ya – o‘qiy, bar-mazib – bor-may*. Ko‘rinadiki, *bormaydi, o‘qimaydigan* fe‘l shakllaridagi *-ma* va *-y* qo‘shimchalari alohida-alohida grammatik ko‘rsatkich-lardir. Bunda *-ma* bo‘lishsizlik, *-y* esa kelasi zamon shaklidir.

Fe‘lning harakat nomi uchun bo‘lishsiz shakl *-maslik* ko‘rsatkichidir: *ketish-ketmaslik, aytish-aytmaslik, ko‘rinmoq-ko‘rinmaslik* kabi.

Demak, bo‘lishli-bo‘lishsizlik kategoriyasining UGMsi «harakatning sodir bo‘lish/bo‘lmasligini fe‘l birikuvchanligiga kuchsiz ta‘sir ko‘rsatish asosida ifodalash» bo‘lib, bu UGM *-ma, -may/masdan, -maslik* ko‘rsatkichlari orqali ifodalanadi.

Bo‘lishli-bo‘lishsizlik fe‘lga nisbatchalik mutlaq va doimiy belgi emas. Chunki nisbatini yo‘qotgan fe‘llar (*ko‘ra, osha*) fe‘llikdan chiqib ketadi. Lekin fe‘lning ayrim shakllari, xususan, maqsad ravishdoshi (*o‘qigani, borgani*), ayrim harakat tarzi shakllari (*yiqilayozdi, tugatayozdi*) to‘laqonli fe‘l bo‘lsa-da, bo‘lishsiz shaklda yuzaga chiqmaydi. Bu bo‘lishli-bo‘lishsizlik kategoriyasi fe‘l tasniflovchi kategoriyalari sirasida nisbat kategoriyasidan keyin turishini bildiradi.

Harakat tarzi kategoriyasi. Harakat tarzi kategoriyasi haqida umumiy ma‘lumot. An‘anaviy o‘zbek tilshunosligida harakat tarzi shakllari morfologik kategoriya sifatida qaralmas edi va bu hodisaga nisbatan *ko‘makchi fe‘lli so‘z qo‘shilmasi, ko‘makchi fe‘l* atamaları ishlatilar edi. Xo‘sh, harakat tarzi shakllari, harakat tarzi kategoriyasi atamalarining qabul qilinishiga sabab nima?

Birinchidan, harakatning tarzi faqat *ko‘makchi fe‘l* bilangina emas, [ravishdosh shakli+*ko‘makchi fe‘l*] morfologik qolipi asosida yuzaga chiqadi. *Ko‘makchi fe‘l* ushbu shaklning bir qismidir, xolos. Shu boisdan ilmiy tadqiqotlar hamda darslik va grammatikalarda *ko‘makchi fe‘l* ma‘nosi haqida so‘z ketganda uning ravishdosh shakli yordamida yuzaga chiqishi ta‘kidlanadi.

Ikkinchidan, *ko‘makchi fe‘lli so‘z qo‘shilmasi* atamasidagi *qo‘shilma* unsuri so‘z birikmasidan teng munosabatlilik belgisi asosida farqlanuvchi *so‘z qo‘shilmasi*

(*olma va anor, kitob va daftar, gulu lola*) sintaktik hodisasi bilan insbiy omonimlik kasb etadi. Holbuki, harakat tarzi sintaktik emas, balki morfologik hodisadir.

Uchinchidan, harakat tarzi shakllari morfologik kategoriyalarga berilgan ta'rifga «sig'adi».

Lisoniy birikmalar umumiylik xususiyatiga ega bo'lar ekan, manbalarda ular uch guruh qoliplari asosida shakllanishi ko'rsatiladi:

1. Yasama so'zlar qolipi;
2. So'z birikmasi qolipi;
3. Gap qolipi.

Bulardan yasama so'zlar qolipi lisoniy derivatsion qolip sifatida til sathlarining so'z yasalishi bo'limida qoldirilib, sintaktik qolip sifatida so'z birikmasi va gap qoliplari olinadi. Biroq tekshirishlarda [ravishdosh shakli+ko'makchi fe'l]=harakat tarzi qoliplari e'tibordan chetda qoldiriladi. Ma'lumki, [ravishdosh shakli+fe'l] qolipi orqali fe'lli birikmalar ham yuzaga keladi va bu qolip ko'plab nutqiy hosilalarni birlashtiradi. Mazkur so'z birikmalariga shakldosh turuvchi va umumiylik xususiyatiga ega bo'lgan harakat tarzi shakli qolipi ham lisoniy morfologik qolip sifatida ajratilishi mumkin. Masalan, *o'qiy oladi, borib ko'rva topa qol* misollaridagi farqlar e'tibordan soqit qilinganda, lisoniy morfologik umumiylik sifatida [ravishdosh shakli+ko'makchi fe'l] qolipi tiklanadi. Bunda lisoniy morfologik qolip o'zining shakliy va mazmuniy tomonlariga ham ega bo'lib, [ravishdosh shakli+ko'makchi fe'l]=harakat tarzi qolipining chap qismi uning shakliy tomonini tashkil etsa, o'ng qismi esa uning mazmuniy tomoniga tegishli bo'ladi.

[ravishdosh shakli+ko'makchi fe'l] qolipi barcha harakat tarzi shakllari uchun yagona lisoniy morfologik qolip bo'lsa-da, ichki bo'linishlarda esa kichik qoliplarga ajraladi:

1. Birikish doirasi tor harakat tarzi shakllari: *-a/y+bor, -(i)b+bit (bitir), -(i)b+et, -a/y+ket, -(i)b+o'l, -a/y+ko'r, -(i)b+boq, -(i)b+boshla, -(i)b+ur, -a/y+tur, -(i)b+tuga.*

2. Birikish doirasi keng harakat tarzi shakllari: *-a/y+boshla, -(i)b+yot, -(i)b+tur, -(i)b+yur, -(i)b+o'tir, -(i)b+bor, -(i)b+kel, -(i)b+bo'l, -(i)b+chiq, -(i)b+o't, -a/y+ol, -(i)b+ol, -(i)b+ber, -(i)b+qol, -a/y+qol, -(i)b+qo'y, -(i)b+ket, -(i)b+yubor, -(i)b+tashla, -(i)b+sol, -a/y+sol, -(i)b+tush, -(i)b+ko'r, -(i)b+qara, -a/y+bil, -a+yoz, -a/y+ber.*

Endi esa o'zi birikuvchi fe'l leksemalarga qo'shilib, soddalashish holatidagi harakat tarzi shakllarini kuzatamiz.

1. Qo'shimchalashayotgan harakat tarzi shakllari: $-a/y+ber$, $-a+yoz$, $-a/y+ol$, $(i)b+yubor$.

2. Qo'shimchalashgan harakat tarzi shakli: $-a/y+yot$. Shuningdek, nutqda etakchi fe'llarga ravishdosh shakllarisiz juftlashgan holatda birikuvchi ko'makchi fe'llar soni 6 ta bo'lib, ular quyidagilar: *ol, ber, qol, qo'y, ket, tashla*. Nutqda yozdi-*oldi*, aytdi-*qo'ydi* juftlashuvchi shakllari bilan birgalikda *tashladi-vordi* kabi ko'makchi fe'llar ham uchrab turishi mumkin. Bunday misollar, asosan, so'zlashuv uslubiga xos bo'lib, ma'lum bir hududda kuzatiladigan holatlardir.

Morfologik shakllarning umumiy va xususiy ma'nolarini farqlashda, asosan, ikki holat ko'zga tashlanadi:

- a) umumiy grammatik ma'noni tiklash;
- b) tilning yaxlit tizim sifatida namoyon bo'lishi.

Grammatik shakllar haqida fikr yuritilganda, odatda, qo'shimchalar, harakat tarzi shakllari, shuningdek, ko'makchilar kabi yordamchi so'zlar tushuniladi. Holbuki, ular GM (grammatik ma'no) ifodalashning asosiy, ammo mutlaq yagona bo'lmagan shakllaridir. Ayni bitta ma'noni turli: lug'aviy, sintaktik, morfologik... birliklar ham ifodalashi mumkin.

Harakat tarzi kategoriyasining ichki bo'linishlari. Harakat tarzi shakllarining UGMsini ochishda, kategorial xususiyatlari va paradigmatic munosabatlarini oydinlashtirishga ularning tarkibli, ya'ni [qo'shimcha+fe'l leksema] tuzilishga ega ekanligi ham ma'lum darajada monelik qilishi tabiiy. Chunki bunda masalani murakkablashtiruvchi bir necha holat mavjud:

1) shaklda uni o'ziga biriktirayotgan leksemaning ham, ravishdosh shaklining ham, shuningdek, ko'makchi fe'lning ma'nolari ham qorishgan holda voqelanib, umumiy tarz ma'nosining ko'rinishini murakkablashtirishi;

2) harakat tarzi shaklini hosil qilishda ishtirok etayotgan ko'makchi fe'llar ma'nolarining mustaqil qo'llanishidagi lug'aviy ma'nolari bilan aloqasining mavjudligi va bu aloqaning turli daraja va ko'rinishlarda ekanligi;

3) ravishdosh ko'rsatkichlarining ham, ko'makchi fe'llarning ham ma'noviy murakkabligi, serqirra mohiyatliligi harakat tarzi shaklining ham ko'p ma'noliligini keltirib chiqarishi va shaklni ayni bir ma'no ifodalovchi vosita sifatida muayyan paradigmaga kiritish imkoniyatining cheklanganligi.

Ma'lum bo'ladiki, harakat tarzi shakllari garchi "tarz" umumiy grammatik ma'nosi ostida birlashsa-da, ularni boshqa grammatik kategoriyalarda bo'lgani kabi shakllardan kelib chiqqan holda paradigmatic tahlil qilish imkoni cheklangan. Shu boisdan harakat tarzi shakllari paradigmasi lisoniy tizim sifatida tahlilga tortilar

ekan, “xususiylikdan umumiylikka” yo‘nalishida emas, balki “umumiylikdan xususiylikka” tamoyili asosida ish ko‘rmoq lozim bo‘ladi.

Harakat tarzi shakllarining XGMLari ham bevosita nutq bilan bog‘liq bo‘lib, ular faqat nutqiy hosilalardagina o‘zining XGMLarini yuzaga chiqaradi. Harakat tarzi shakllarining UGMsi esa bevosita kuzatishda berilmagan bo‘lib, tayyorlik, umumiy, majburiylik, barqarorlik kabi xususiyatlarga ega. Harakat tarzi shakllarining UGMsi xususiyliklarning umumiy xossalari sifatida mazkur xususiyliklarda yashaydi va ular orqaligina nutqda reallashadi.

Harakat tarzi shakllarining xususiylashuvi umumiy grammatik ma‘noning muayyan xossalari asosida shakllanadi. Har qanday hodisa ko‘plab mohiyatlar zarralaridan iborat bo‘lganligi sababli, nutqda qo‘llanilgan muayyan so‘zshaklda turli UGMlarning XGMLari sifatida yuzaga chiqqan zarralar mavjud bo‘lib, ular nutqiy alohidalik so‘zshakllarda shunday zich birlashganki, ko‘p hollarda ularni bir-biridan ajratish qiyin bo‘lib qoladi.

Miqdor an ellikdan ortiq shaklni o‘z ichiga qamrab olgan harakat tarzi shakllari, aytilganidek, “tarz” umumiy grammatik ma‘nosi ostida birlashadi. Bu umumiylik muayyan nutqiy qo‘llanishlargacha bir necha oraliq bosqichlarni bosib o‘tadi. Birinchi bo‘linishi ikki a‘zoli bo‘ladi: “jarayonlilik” va “qobiliyat”. Ikkinchi bo‘linish - oraliqlanishda “jarayonlilik” oraliq ma‘nosi “ish-harakatning boshlanishi”, “ish-harakatning davomiyligi”, “ish-harakatning tugallanganligi” quyi oraliqlanishlariga ega bo‘ladi. “Qobiliyat” oraliq ma‘nosi “qodirlik” va “sinash” parchalariga bo‘linadi. O‘z navbatida ikkinchi oraliq ma‘nolar yana parcha-lanadi.

Ma‘lumki, o‘zbek tilida shu kungacha eng katta morfologik paradigma sanalgan zamon kategoriyasi 18 a‘zodan iborat. Hajman undan-da katta bo‘lgan, qariyb 50 ga yaqin a‘zoni o‘z ichiga olgan harakat tarzi shakllari paradigmasini “tarz” umumiy grammatik ma‘nosi ostida birlashtirish mumkin. Bu holat quyidagi jadvalda aks etgan (4 - jadval).

Harakat tarzi kategoriyasi fe‘l tasniflovchi kategoriyalari sirasida nisbat va bo‘lishli-bo‘lishsizlikdan keyin joylashadi. Chunki fe‘lning bu kategoriyaga munosabati doimiy emas. Aniqrog‘i, barcha fe‘llarda tarz ma‘nolaridan biri voqelanishi shart emas.

O‘zgalovchi kategoriyasi. Fe‘lga xos shunday grammatik shakllar borki, ular fe‘lni kesimlikdan boshqa turkumlarga (*-(a)y*, *-(i)b*, *-gach*, *-guncha*, *-gancha*, *-ganda*, *-gani*, *-may/masdan* shakllari ravishga, *-gan*, *-ayotgan*, *-adigan/ydigan* sifatga, *-moq*, *-ish*, *-uv* otga) xos vazifalarga xoslaydi. Shunga ko‘ra, ular uch guruh – ravishdosh, sifat-dosh va harakat nomi shakllariga ajratiladi. Bu shakllar fe‘lga

nutqda o'zga turkum xossalarini «yopishtirganligi» uchun bir butun holda o'zgalovchi kategoriyasi atamasi bilan nomlanadi.

Ma'lumki, o'zgalovchi, garchi bunga o'zbek tili qurilishida etarli asos va ehtiyoj bo'lishiga qaramay, alohida kategoriya sifati-da ajratilmagan. Biroq ularning tarkibiy qismlari, ichki shakllari bo'lgan ravishdosh, sifatdosh, harakat nomi ayrim manbalarda kategoriya sifatida qaraladi. Shuning uchun turkiyshunoslikda «harakat nomi kategoriyasi», «sifatdosh kategoriyasi», «ravishdosh kategoriyasi» kabi atamalarni uchratish mumkin. Haqiqatan ham, o'zgalovchining turlari bo'lgan bu «kategoriya»lar ma'lum bir umumiy ma'no (ravishdoshda «fe'lni fe'lga bog'lash va unga ravishlik xususiyatini berish», sifatdoshda «fe'lni otga bog'lash va unga sifatlik xususiyatini berish», harakat nomida «fe'lga otlik sintaktik va semantik xususiyatlarini berish») va ularning parcha-lanishlarini ko'ramiz. Chunki an'anada grammatik kategoriya «ikki yoki undan ortiq o'zaro oppozitsiyada turuvchi, bir-birini taqozo va, o'z o'rnida, inkor qiluvchi, bir grammatik ma'no tagida birlashadigan grammatik shakllar tizimi» sifatida ta'riflab kelindi. Bu ta'rifga muvofiq, boshqa kategoriyalar shakllari kabi harakat nomining kamida uchta (-moq, -ish, -uv), sifatdoshning ba'zan uch, ba'zan besh (-gan, -ayotgan, -adigan, -uvchi, -ar), ravishdoshning oltita (-ib, -a/y, -gach, -guncha, -gani, -gach) shakli ajratiladi. Xo'sh, bular haqiqatan ham tom ma'noda harakat nomi, sifatdosh, ravishdosh shakllarimi? Buning uchun ular faqat shu turlarga xos UGMni xususiylashtirish, juz'iyashtirish lozim. Masalan, harakat nomi shakllari alohida ko'rinishlarda uning «ot turkumiga xos bo'lgan sintaktik va ma'noviy vazifalarni bajarish», UGMsini xususiylashtirganda edi, uni alohida kategoriya sifatida ajratish mumkin bo'lur edi. Agar ravishdosh, sifatdosh, harakat nomining ma'noviy va vazifaviy jihatlari o'zlari mansub kategoriyalar (ravishdosh, sifatdosh, harakat nomi) ning umumiy ma'nolari va sintaktik imkoniyatlari (UGMsi)ga mansub xususiylashmalar bo'lmasa, shu bilan birgalikda, o'z zotiga xos xususiyat bilan emas, balki boshqa, «begona» kategoriyalar ma'nolari bilan bir-biridan farqlansa, unda ularning alohida kategoriya ekanliklari xususida so'z yuritish maqbul emas. Chunonchi, sifatdosh shakllari bir-biridan zamon kategoriyasi ma'nolari asosida farqlansa, demak biz qayd qilgan shakllar uning alohida shakli emas, balki bir sifatdoshning zamon kategoriyasi ma'nolari asosida farqlanuvchi ko'rinishlari – variantlaridir. Bunday holni ravishdosh shakllarida ham kuzatish mumkin. Chunki ravishdosh shakllarining bir-biridan zamon, tasdiq/inkor, payt, maqsad kabi qator ma'nolar bilan farqlanishi zamon, tasdiq/inkor, modallik kategoriyalari ma'nola-rining tajallilanishi evaziga sodir bo'ladi. Bunday holni boshqa kategoriyalarda ham ko'rish mumkin. Masalan,

yoʻzay, yoʻzgin, yoʻzsin kabi soʻzshakllardagi grammatik koʻrsatkichlar buyruq-istak maylining turli shakllarimi yoki bir shaklning shaxs/son kate-goriyasi maʼnosi bilan farqlanuvchi variantlarimi degan savolga javob aniq. Demak, ayonki, garchi buyruq-istak mayli shakllari qatorida olti va undan koʻp shakllar, aniqrogʻi, koʻrinishlar mavjud boʻlsa ham, ularning har biri bu mayl umumiy maʼnosini xususiy lashtirishga eams, balki uni shaxs-son kategoriyasi maʼnolari bilan murakkablashtirgan holda voqelantirishga xizmat qilayotgan-ligi uchun, aniqrogʻi, shakllar bu mayl uchun zotiy boʻlmagan maʼno asosida farqlanayotganligi uchun buyruq-istak mayli alohida kategoriya sifatida qaralmaydi.

Koʻrinadiki, ravishdosh, sifatdosh va harakat nomi oʻzaro oʻzgalovchi kategoriyasining «feʼlni boshqa soʻzlarga bogʻlash va feʼlga otga xos vazifalarini berish» UGMsini «feʼlni feʼlga bogʻlash» (ravishdosh) , «feʼlni otga bogʻlash» (sifatdosh) va «feʼl-ga ot vazifasini berish» (harakat nomi) tarzida xususiy lashtiradi. Ularning ichki shakllari esa boshqa kategoriyalar maʼnolari asosida farqlanadi va bu tizim (paradigma)lar kategorial ahamiyatga ega emas.

Demak, oʻzbek tilida ravishdosh, sifatdosh va harakat nomi kategoriyalari emas, balki turli koʻrinishlarga ega boʻlgan uch shakldan iborat bitta oʻzgalovchi kategoriyasigina mavjud.

Ravishdosh shakli va uning variantlari. «Feʼlni feʼlga bogʻlash» UGMsiga ega boʻlgan ravishdosh shakli *-(a)y, -(i)b, -gach, -guncha, -gancho, -ganda, -gani, -may/masdan* kabi variant shakllarga ega. Bu variant shakllar oʻzaro quyidagi tajalli maʼnolari asosida xarakterlanadi:

- (a)y* - davomli harakatning holat tusini ifodalash;
- (i)b* - davomli/davomsiz harakatga holat tusini ifodalash;
- may/masdan* - boʻlishsiz harakatga holat tusini berish.
- gach* - harakatning boshlanish paytini koʻrsatish;
- ganda* - harakatning sodir boʻlish paytini koʻrsatish;
- guncha* – harakatning tamom boʻlish paytini koʻrsatish;
- gancho* - harakatlarning bir paytdaligini koʻrsatish;
- gani* - harakatga maqsad maʼnosini berish;
- may/masdan* - boʻlishsiz harakatga holat tusini berish.

Aytilganidek, barcha variant shakllar uchun umumiy «feʼlni feʼlga bogʻlash» sintaktik vazifasi xosdir.

Koʻrinadiki, variant shakllardan uchtasida turli xil holat, qolgan oltitasida esa har xil payt maʼnosi ifodalangan.

-(a)y, -(i)b shaklli ravishdoshlar bajaradigan vazifalarining xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Bu shaklli ravishdoshlar ko'pincha *boshlamoq, chiqmoq, qolmoq, ko'rmoq, yubormoq* kabi fe'llar bilan birikib keladi. Ko'p hollarda ravishdoshli birikuvlar fe'lning harakat tarzini hosil qilish uchun xizmat qiladi: *o'qib chiqdi, berib yubordi*. Bunda faqat shakl mavjud bo'lganligi uchun mazkur shaklli so'zshakl (*o'qib, berib*) ni shakl va ma'no yaxlitligi sifatida ravishdosh deb bo'lmaydi.

Ravishdosh shakllari ma'noviy munosabatlarini kuzatish natijasida amin bo'lish mumkinki, *-gani* va *-guncha* hokim fe'l ifodalagan harakatdan keyin sodir bo'luvchi jarayonni anglatadigan ravishdosh hosil qiluvchi shakllar sirasiga kiradi. Modallikning kuchli darajada ifodalanishi va harakatlar bajaruvchilarining umumiyliigi belgisi bilan *-gani* shakli bu belgiga ega bo'lmagan *-guncha* shaklidan farqlanadi.

Payt ma'nosini namoyon qilganda *-(i)b* va *-gach* shaklli ravishdoshlar harakat bajaruvchisiga munosabat jihatdan qarama-qarshituradi. Mazkur ma'noni ifodalashda *-i(b)* shaklli ravishdosh bilan undan keyin keluvchi hokim fe'llarning bajaruvchisi bitta bo'ladi. *Ikromjon maxorkasini o't oldirib bo'lib, javob berdi.* (S.Ahm.) *-gach* shaklli ravishdoshli qurilmalarda esa ravishdosh va hokim fe'l bajaruvchilari turlicha bo'lishi mumkin. *Ikromjon maxorkasini o't oldirib bo'lgach,* (Ikromjon yoki boshqa kimdir) *javob berdi.*

Ravishdosh shakllarining umumiy oppozitiv munosabatlari quyidagicha:

«Fe'lni fe'lga bog'lash» umumiy sintaktik vazifasi bilan birlashuvchi ravishdosh shakllari «hokim fe'ldan anglashilgan harakatning sodir bo'lish paytini ifodalash» belgisi ostida ajraladi. *-a/y, -(i)b, -gancha, -may/masdan, -gani* shakllarida bu belgi majhuldir. *-gach, -guncha, -ganda* shakllarida esa ifodalangan.

-a/y, -(i)b, -gancha, -may/masdan, -gani shakllarining «ravishdosh va u bog'langan hokim fe'l ifodalagan harakatlarning bir vaqtdaligini ko'rsatish» belgisiga munosabati turlichadir. Mazkur belgi *-gancha, -a/y* shakllarida ifodalangan. Chunki bu shaklli ravishdosh va undan keyingi hokim fe'l anglatgan harakatlar bir vaqtda ro'y beradi: *kutgancha o'tirardi, kuta-kuta charchadi* kabi. *-gani* shaklli ravishdosh va u bog'langan fe'l anglatgan harakatlar turli vaqtda ro'y beradi: *ko'rgani keldi, aytgani ketdi* kabi. Shuning uchun ular mazkur belgiga salbiy munosabatda deyiladi. *-(i)b, -may/masdan* shakllarida belgi yuzaga chiqishi ham, chiqmasligi ham mumkin. Qiyoslang: *shoshilib gapirdi, shoshilmasdan gapirdi* (harakatlar bir vaqtda yuz bergan), *o'qib javob berdi, o'qimasdan javob berdi* (avval o'qish, keyin javob berish harakati yuz bergan). Bu hol ushbu shakllarning mazkur belgiga majhul, noaniq munosabatda ekanligini ko'rsatadi.

–*a/y*, –*gancha* shakllari «ravishdosh ifodalagan harakatning takroriy emasligi» belgisi bilan farqlanadi. Bu belgiga munosabat –*gancha* shaklida ijobiy va –*a/y* shaklida majhuldir. Bu quyidagilar bilan izohlanadi. *O‘qigancha kelardi* birikuvida ravishdosh ifodalagan harakat takror-takror yuz bermaydi. *kelisopni qo‘ya chopdi* birikuvida –*a/y* shakli bir martalik harakatni ifodalaydi. *o‘qiy-o‘qiy charchadi* birikuvida esa ravishdosh ifodalagan harakat takrorlanuvchi, davomiydir. –*a/y* shaklli ravishdosh, odatda, takror qo‘llanadi, ayrim hollarda takror bo‘lmagan holda ishlatilishi mumkin.

–*gach*, –*guncha*, –*ganda* shakllari o‘zaro «harakatning chegarasini ifodalash» belgisi bilan farqlanadi. –*gach* shaklli ravishdosh ifodalagan harakat hokim fe‘l ifodalagan harakatdan oldin yuz beradi: *borgach*, *aytaman*. –*guncha* shaklli ravishdosh ifodalagan harakat hokim fe‘l ifodalagan harakatdan keyin yuz beradi: *borguncha aytaman*. –*ganda* shaklli ravishdosh ifodalagan harakat bilan hokim fe‘l ifodalagan harakat bir paytda yuz beradi: *ko‘rganda ko‘rishguncha*.

Ravishdosh shakllarining tavsiflangan ma‘noviy xususi-yatlari uning UGMsi tarkibidagi yondosh ma‘nolar hisoblanadi.

Sifatdosh shakllari va uning turlari. O‘zgalovchi kategoriyasining tarkibiy qismi bo‘lgan sifatdosh nutqda fe‘llarni otlarga (ba‘zan fe‘llarga) bog‘lash vazifasini o‘tashga ixtisoslash-gan. Bu vazifa barcha sifatdosh shakllari uchun mutlaq zotiy mohiyatdir.

Sifatdoshlar tabiatan «fe‘lni fe‘lga bog‘lash» belgili noto‘liq ziddiyatning majhul, noaniq uzvidir. Bu ziddiyatda ravishdosh kuchli a‘zo hisoblanadi. Sifatdoshlar, asosan, fe‘lni otga, qisman fe‘llarga (masalan, *mast qiladigan kulishi*, *dilni vayron qiladigan yig‘lashi* kabi) bog‘lash vazifasini bajaradi. Shuningdek, bu shakl ba‘zan analitik, perifrastik shakllar tarkibida ham fe‘lni fe‘lga bog‘lashi mumkin.

Sifatdoshlarning sintaktik imkoniyatlari asosida uning ma‘noviy xususiyatlari yotadi. Bu ma‘noviy xususiyat – fe‘l anglatgan harakat yoki harakat natijasini narsa/predmetning belgisi sifatida nutqda voqelantirish. Shuning uchun tilshunoslar sifatdoshlarni sifat va fe‘l oralig‘ida turgan so‘zlar sifatida baholaydi. Mana shu jihati bilan ular ravishdoshlardan tubdan farq qiladi. Ravishdoshlar o‘zgalashish jarayonida fe‘lning lug‘aviy ma‘nosini o‘zgartirmay, unga faqat tobelovchi sintaktik vazifa yuklasa, sifatdoshlar fe‘ldagi dinamik belgini barqarorlashtirib, uning lug‘aviy ma‘nosini ko‘proq modifikatsiya qiladi.

O‘zbek tilshunosligida quyidagi sifatdosh shakllarini ajratish urf bo‘lgan:

–*gan*;

- (a)r*;
- (u)vchi*;
- mish*;
- ajak*;
- asi/gusi*.

-*(a)r* shakli mavjud darslik va adabiyotlarda umumzamon, doimiylik ma'nolarini ifodalovchi (*aytar gap, ketarodam*) sifat-dosh shakli sifatida qaraladi. Lekin bu shaklning kammahsulligi va ko'proq sifatlarga yaqin turishi o'zbek tilshunoslari tomonidan e'tirof etilgan. Chunki «uning yordamida sifatdosh hosil bo'lishi o'zbek tilida juda kam uchraydi. Mazkur ko'rsatkich yordamida qo'llanuvchi ayrim so'zlar fe'ldan ko'ra sifatlarga juda yaqin turadi: *oqar suv, so'nmas hayot* kabi. Hozirgi-kelasi zamon fe'lining keladi, ishlaydi va keladigan, ishlaydigan tipidagi shakli kelib chiqqach, bu shakl yordamida yasaluvchi sifatdosh hozirgi-zamon fe'lga aylangan». Demak, -*(a)r* shaklini tarixiy sifatdosh shakli sifatida qarashga to'la asos bor.

-*mish* o'zbek tili tarixida tom ma'nodagi sifatdosh bo'lib, bu shaklga «perfekt kesim orqali anglashilgan harakatga nisbatan amalga oshirilgan, sodir bo'lgan harakat» ma'nosini ifodalash xos bo'lgan. Lekin til taraqqiyotining keyingi bosqichi va hozirgi vaqtda o'zbek adabiy tili uchun me'yor emasligi bilan xarakterlanadi. O'g'iz tillari va o'zbek tilining o'g'iz shevalariga xos bo'lgan bu shaklni o'zbek adabiy tilida uchratmasligimiz uni sifatdosh shakli sifatida qarashga imkon bermaydi.

-*(u)vchi* shakli o'zbek struktur tilshunosligida sifatdoshlar-dan keskin farq qiluvchi ismi foil yasovchi sifatida baholanganligi uchun unga sifatdosh shakllari qatoridan o'rin berilmadi.

-*ajak, -asi/gusi* shakllari to'la arxaiklashgan sifatdosh ko'rsatkichlaridir.

Demak, tom ma'nodagi sifatdosh shakli sifatida mazkur qatorda -*gan* qoladi. Ma'lumki, -*gan* zamon ma'nosini ko'rsatuvchi va -*gan* shaklining variantlari sifatida qaraluvchi -*yotgan, -adigan/ydigan* shakllariga shu ma'nosi bilan o'tmaydi. Har uchala shakl zamon ma'nosi bilan farqlanganligiva bu zamon kesimga nisbatan belgilanuvchi nisbiy zamonga aylanganligi sababli, ularni sifatdosh shaklining zamon bilan farqlanuvchi ko'rinishlari sifatida qarash maqsadga muvofiqdir.

Demak, sifatdosh shakli -*gan, -yotgan, -adigan/ydigan* ko'rinishlariga ega.

Sifatdoshning bu uch ko'rinishi o'zaro «fe'lni otga va qisman fe'lga bog'lash» UGMsiga birday ega bo'lganligi sababli quyida ularning faqat ma'noviy tomoniga e'tibor qaratamiz.

-gan ko'rsatkichi bilan shakllangan sifatdoshning ma'no-viy xususiyatlari asosida keyingi fe'ldan anglashilgan harakatdan ilgari sodir bo'luvchi harakatni predmetning atributiv belgisi sifatida ifodalash yotadi. Lekin sifatdosh ifodalagan harakat nutq momentigacha sodir bo'lmagan bo'lishi mumkin. Masalan, *Jon xotin, men borguncha shu xatni olib borgan bolani o'ldirib yubor.*(Ert.) Bu shaklli ravishdosh ifodalagan harakat davomiy (*Sochiga bitta-ikkita oq oralaganxotin chiqib eshikni ochdi*) bo'lishi ham mumkin.

To'rt holat fe'li – *yot, tur, o'tir, yur* fe'llariga qo'shilganda ham shakl ushbu ma'no bilan bo'ladi. Bu, albatta, fe'lning lug'aviy ma'nosiga bog'liq holda yuz beradi.

-yotgan shaklining ma'noviy mohiyati davomiy harakatni narsa/shaxsning atributiv belgisi sifatida berishdir. Misollar: *Nay ovozi kelayotgan tepaning oldiga etdim.* (S.Ayn.) *U ho'l o'tin vishillab yonayotgan o'choqqa tikildi.* (P.Tur.) Bu shakldagi davomiylik, hozirgi zamon ma'nosi, asosan, shakldagi –yot formantining ma'noviy xususiyatlari asosida bo'ladi. Chunki *yot* fe'li kesimdan anglashilgan harakat bilan bir vaqtda yuz bergan davomiy harakatni ifodalaydi. Ma'lumki, -gan shakliga bajarilgan, o'tgan zamonga oid harakatni ifodalash xos bo'lib, *yotgan* shaklli sifatdoshda zamon va davomiylik ma'nosini ifodalashni -yot formanti butunlay o'z zimmasiga olgan va -gan shakli hissasiga faqat atributiv belgi ekanlikni ko'rsatish va bog'lash vazifasi qoladi.

-adigan/ydigan shaklining ma'noviy mohiyati doimiy harakatni narsaning atributiv belgisiga aylantirishdir. Bu shaklning bunday xususiyatga egaligi uning tarkibiy qismi bo'lgan –adi formantining qadimda holat fe'li (*ardi*)bo'lganligiga borib taqaladi. Holat esa, albatta, davomiydir. Xuddi yotgan shaklida bo'lgani kabi, -adigan/ydigan shaklida ham asosiy ma'noni ifodalash mas'uliyati shaklning -adi qismiga yuklatilgan bo'lib, -gan qismida esa xarakatni statiklashtirish va fe'lni hokim so'zga bog'lash vazifasi qoladi. Misollar: 1. *Eng yaxshi o'qiydigan zehqli bolalarni doskaga chiqarish kerak.* 2. *Bu akam bilan Ustaxo'janing kata o'g'li turadiganxona ekan.*

Sifatdosh shakllarining ma'noviy munosabatlari quyida-gicha. Shakl UGMsida kategorial ma'no «fe'lni fe'l yoki otga bog'lash» bo'lib, undagi yondosh ma'no «fe'lga sifatlik (atributiv) belgisini berish»dir. Shakl turlari «tegishli keyingi fe'ldan anglashilgan harakatdan oldin sodir bo'lish» belgisi asosida farqlanadi. -gan shaklida mazkur belgi ijobiydir. -yotgan, -adigan/ydigan shakl turlarining bu belgiga munosabati majhul. Chunki ularning asosiy xususiyati tegishli fe'ldan anglashilgan harakatdan keyin yoki u bilan bir vaqtda sodir bo'lish bo'lsa-da, ba'zan kontekst

talabi bilan oldin yuz bergan harakatni ifodalashi ham mumkin. Misol: *Ishlayotgan kishilarni keyinchalik mukofotga taqdim etasiz. -adigan/ydigan* shakl turining «doimiylik» belgisi ham uni mazkur belgiga befarq, majhul, noaniq munosabatli qilib qo'yadi.

Demak, ma'lum bo'ladiki, sifatdoshlar ham ravishdoshlar kabi o'z mikrosistemi ichida sifatdoshlik (harakatni barqaror-lashtirish, fe'lni otga va qisman fe'lga bog'lash) belgilarini muayyanlashtirish, ixtisoslashtirish jihatidan emas, balki zamon, tarz kabi sifatdoshlardan o'zga kategoriyalarning ma'nolarini ifodalashga ixtisoslashishi jihatdan farqlanadi. *-gan, -yotgan, -adigan/ydigan* qo'shimchalari turli xil sifatdoshlar emas, balki o'zgalovchi kategoriyaning shakli sifatida namoyon bo'ladigan bitta sifatdosh shaklining boshqa kategoriyalarga xos tajalli ma'nolar bilan farqlanuvchi ko'rinishlaridir.

Harakat nomi shakli va uning turlari. O'zbek tilshunosligida harakat nomi shakli sifatida quyidagi ko'rsatkichlar farqlanadi:

- moq*;
- (*i*)*sh*;
- maslik*.
- (*u*)*v*;
- ganlik*;

Bu shakllar sirasida *-(u)v, -ganlik* shakllarining keng iste'molli va jonli nutqqa xos emasligi ularni to'la ma'nodagi harakat nomi shakli sifatida qarashga monelik qiladi.

-*moq* shakli nisbatan kam qo'llanadi va harakat nomining adabiy til ko'rinishi, lug'at shakli sifatida qaraladi: Bosmachilar-ning vahshiyliги odamlarga ma'lum: odamlarni *kesmoq, osmoq, tiriklay kuydirmoq*. (S.A.) Bu harakat nomining boshqa shakllari-dan uslubiy qo'llanilishi bilangina farqlanadi.

-(*i*)*sh* affiksli harakat nomi quyidagi ma'nolarga ega:

a) harakatning nomi, atamasi: *Ketishi ham, ketmasligi ham noma'lumligini aytdi*. (Mirm.)

b) ish, mashg'ulot ma'nosi: *shudgorlash, o'g'itlash, ishlash*;

v) odatdagi ot ma'nosida: *chopish, jilmayish, kelish, ketish*.

Bu shakl *-lik* qo'shimchasi bilan ko'p hollarda adabiy tilning diniy ko'rinishida uchraydi: *aytishlik, kelishlik, borishlik* kabi.

Harakat nomining bo'lishsiz shakli *-maslik* ko'rsatkichi orqali hosil qilinadi: *bormaslik, kelmaslik* kabi.

Harakat nomi otga xos barcha sintaktik vazifalarda kela oladi.

O'zgalovchi kategoriya shakllari bo'lmish ravishdosh, sifatdosh va harakat nomi ma'noviy va sintaktik jihatlarning darajasi bilan farqlanadi. Bu darajali ziddiyatning belgisini «lug'aviy ma'noni o'zgalash» tashkil etadi. Bu ravishdoshda kuchsiz, sifatdoshda o'rtacha va harakat nomida kuchlidir. Agar belgi «sintaktik munosabatni ifodalash» tarzida bo'lsa, ravishdosh kuchsiz, sifatdosh yana o'rtacha, ravishdosh kuchli a'zo sifatida yuzaga chiqadi. Demak, sifatdoshda ma'noviy va sintaktik o'zgalash o'zaro muvofiqdir.

Fe'ning harakat tabiatini ko'rsatuvchi shakllari. Fe'ning harakat tabiatini ko'rsatuvchi shakllari tilshunoslikda *nokategorial shakllar* deb yuritiladi. Aytilganidek, biror butunlikka kirmaydigan lisoniy birlik bo'lishi mumkin emas. Buni shu kungacha *-la, -kila (gila/g'ila/qila), -(i)nqira, -(i)msira* shakllari sirasida *ko'makchi fe'l* atamasi ostida nokategorial shakllar sifatida o'rganib kelingan grammatik ko'rsatkichlar siste-masining kategorial tabiati ochilib, nokategorial shakllar tizimidan chiqarilganligining o'zi ham isbotlaydi. Demak, har qanday shakl biror grammatik kategoriya tarkibida yashaydi.

Fe'ning harakat tabiatini ko'rsatuvchi shakllari bo'lgan *-la, -kila (gila/g'ila/qila), -(i)nqira, -(i)msira* ko'rsatkichlariga xos kategorial xususiyatlar tilshunosligimizda hali etarli darajada o'rganilmaganligi, ochilmaganligi sababli biz ularni alohida kategoriya sifatida qaramaymiz. Ularning kategorial xususiyatlarini ochish yoki biror kategoriyaga munosabatini oydinlashtirish tilshunosligimiz oldida turgan vazifalardandir.

Fe'ning bu sintetik shakllari harakatning turli tomondan tavsifini beradi. Shu asosda ularni ikki guruhga bo'lish mumkin:

Harakatning davomiyligini, takroriyiligini ifodalovchi shakl. Fe'ning bu shakli unga *-la, -kila (gila/g'ila/qila)* affiksini qo'shish orqali hosil qilinadi: *ishqa-ishqala, sava-savala, turt-turtkila, cho'z-cho'zg'ila, yugur-yugurgila, tort-tortqila, tep-tepkila* tarzida.

Bu shakllarning *-la* yoki *-kila (gila/g'ila/qila)* ekanligi ham munozaralidir. Quyidagi misollarga diqqat qiling: *O'n uch yildan beri seni so'roqlayman, do'stim. (N.Foz.)ertadan buyon YOrmat ... Chuqurlarga tuproq solib tepkilaydi. (O.) Shamol quturib ko'cha yoqasidan daraxt shoxlarini tortqilab silkitar, ulardan duv-duv yomg'ir tomchilari to'kildi. (S.Abd.)* Bu misollarda ajratilgan so'zshakllardagi *-la, -qila, -kila* ko'rsatkichlari manbalarda harakat tavsifi shakllari sifatida beriladi. Biroq *so'roqla* so'zshaklida *-la* so'z yasovchi, *tepkila, tortqila* so'zlarining morfemik tarkibi *tep+ki*(ot yasalgan)+*la, tort+qi* (ot yasalgan)+*la* emasmi deb mulohaza yuritish ham foydadan xoli bo'lmaydi.

Harakatning kuchsiz darajasini ko'rsatuvchi shakli *(i)nqira, -(i)msira* affikslari yordamida hosil qilinadi: *oqar-oqarinqira, qo'rq-qo'rqinqira, kul- kulimsira* kabi.

Nazarimizda, fe'ning harakat tabiatini ko'rsatuvchi shakllarini hosil qiluvchi qo'shimchalarni harakat tarzi kategoriyasi tarkibida o'rganish maqsadga muvofiq. Bu shakllar harakatning tarzini ifodalashi hech kimda shubha uyg'otmaydi. Ular sintetik shakl hosil qiluvchi ko'rsatkichlar sifatida esa harakat tarzi kategoriyasining sintetik-analitik shakllaridan ajralib turadi. Biroq masalaga tilda geterogen shaklli kategoriyalarning ham mavjudligi asosida yondashilsa, uning echimiga kelish osonlashadi.

Fe'llarning tuzilishiga ko'ra turlari. Fe'llar tuzilishiga ko'ra *sodda va murakkab* bo'ladi. Sodda fe'llar bir o'zakli bo'ladi: *o'qi, bor, ishlar, turtkila*. Murakkab fe'llar o'z o'rnida uchga bo'linadi: a) *juft fe'llar*; b) *takroriy fe'llar*; v) *qo'shma fe'llar*.

Egalik kategoriyasi. Aytilganidek, EK barcha mustaqil so'z turkumlari uchun umumiy kategoriya. Uning fe'l turkumida yuzaga chiqishiga misollar: *uning aytgani, bizning bormaganimiz, qizlarning kelgani*. Fe'lda EKning «keyingi mustaqil so'zni oldingi mustaqil so'zga bog'lash» UGMsini «keyingi fe'lni oldingi mustaqil so'zga bog'lash» tarzida xususiyashtiradi.

Biz quyida EKning fe'lda voqelanish xususiyatlaridan ayrimlariga to'xtalamiz.

EK ikkinchi a'zosi *-gan* sifat-dosh shaklida keluvchi qurilmalar tarkibida voqelanadi: *nimalar bo'layotganini, shabada yurmayotganidan, kimdir kelayotganini*. Misollar: *Uning zamirida katta tarbiya yotganini bilmay qolamiz.* (J.Abd.) *Bu gap asosan qaysi maqsadda aytilayotganini tushunishga urinardi.* (J.Abd.) *Mannop bilan Nodir ham tungi smenaga tushganligini bilgandan keyin...* (J.Abd.) Bunda tobe birlik belgisiz qaratqich kelishigidadir: *katta tarbiya (ning)yotgani,gap(ning) aytilayotganini, Mannop bilan Nodir(ning) tushganligini.*

Bu qurilmalarni unga o'xshab ketuvchi *reja bajarilganida* ko'rinishidagi qurilmalardan farqlash lozim.

birinchi tur qurilmalarda qaratqich kelishigining belgisiz shaklini belgili shakliga aylantirish mumkin: *yigit kelganini -yigitning kelganini*. Ikkinchi tur qurilmani bunday shaklga keltirib bo'lmaydi: *reja bajarilganida - rejaning bajarilganida*. Bunda *-ning* shakli ortiqcha;

birinchi tur qurilmada egalik affiksidan oldin *-lik* substantiv shakl yasovchisini qo'shish mumkin (demak, bunda bosh kelishik emas, balki qaratqich kelishigi qatnashadi): *yigit - yigitning kelganligini*. Ikkinchi tur qurilmada *-lik* substantiv shakl yasovchisini qo'shib bo'lmaydi.

Birinchi tur qurilmada obyekt ma'nosi ifodalanib, u to'ldiruvchi yoki ega bo'lib keladi: *kelgani* –nima?, *kelganini* – nimani?, *kelganidan* – nimadan? Ikkinchi tur qurilmadan esa payt, shart ma'nolari ifodalanib, shunga ko'ra u o'rin kelishiklaridan biri shaklini olib, hol bo'lib keladi: *reja bajarilganida*.

Ikkinchi uzvi harakat nomi bo'lgan qurilmalar: *Dushman samolyotlari o'q yog'dirib turishiga qaramay, hammasi ro'yobga chiqishiga, qalb boshqacha hissiyot bilan tepishini* kabi. Misollar: *Bularning hammasi keyin dilrabo qo'shiqday bo'lib qolishini hali bilmaydilar.* (J.Abd.) *Ko'z oldida askarlar dushman ustiga baloqazoday yopirilishlari kecha boshladi.* (J.Abd.)

Bu qurilmani ham unga o'xshab ketuvchi *suv qaynashi bilan* kabi qurilmadan farq qilish lozim. Chunki bu birikmalarda ham belgisiz qaratqich kelishigi mavjud.

birinchi tur qurilmalarda qaratqich kelishigining belgisiz shaklini belgili shakliga aylantirish mumkin: *samolyotlarning o'q yog'dirib turishi, qalbning hissiyot bilan tepishi, hammasining qo'shiqday bo'lib qolishi* kabi. Ikkinchi tur qurilmani bunday shaklga keltirib bo'lmaydi. Bunda *-ning* shakli ortiqcha bo'ladi.

brinchi tur qurilmada obyekt ma'nosi ifodalanib, u to'ldiruvchi yoki ega bo'lib keladi: *turgani* –nima?, *turganini* – nimani?, *turganidan* – nimadan? Ikkinchi tur qurilma *suv qaynashi bilanda* ta'kidlangan xususiyat yo'q.

Eslatma. *Men aytganim yo'q, u borgani yo'q* tipidagi qo'llanishlarga nazar tashlasak, unda egalik ma'nosi yo'qolib, shaxs-son ma'nosi kuchayganligi ko'rinadi. Aftidan, egalik qo'shimchalari bu o'rinda boshqa omillar va vositalar bilan birgalikda kesimni shakllantirishga xizmat qilgan. Bu misollardagi *men, u* so'zlarida *-ning* affiksi bordek tuyuladi. Ammo qolipning sinxron holatida ega va kesim orasida uni qidirish ma'qul emas. Shuning uchun uni EKga nisbat berib bo'lmaydi.

Kelishik kategoriyasi. KK fe'llarda EK bilan dialektik yaxlitlikda voqelanadi. Ya'ni KK ko'rsatkichini qabul qiluvchi fe'lda undan oldin egalik affiksi bo'lishi shart: *o'qiganimni, o'qiganimdan, o'qiganimga, borishimga, borishimdakabi*. KK fe'lning asosan tuslanmagan shakllarida yuzaga chiqadi. KK dagi fe'llar bir qarashda tuslangan fe'ldek tasavvur uyg'otadi. Masalan, *Barcha ayb mening borganligimda*. Bunda egalik qo'shimchasi qaralmish fe'lni qaratuvchiga bog'lamoqda, ega emas. Gapning egasi *ayb* so'zi bo'lib, kesimda shaxs-son kategoriyasining III shaxs, birlik shakli mavjud. EKning shakli esa I shaxs birlikdir.

KK dagi fe'l gapning barcha bo'laklari vazifasida kela oladi: ega: *Mening borganim – sening borganing*; hol: *Achchig'i chiqqanidan yig'ladi*; to'ldiruvchi: *Borganidan uyaldi*; aniqlovchi: *Borishining siri nimada?* kesim: *Hamma gap ishlamaganida*.

KK dagi fe'l matndan kelib chiqib: a) «harakatning obyektlashishi»; b) «payt»; v) «sabab»; g) «evaz» kabi ma'nolarni anglatadi: a) *Salimningborganini aytmoq, o'quvchining o'qiganini so'ramoq*; b) *kelganida gapirdi, yurganida o'ylamoq*; v) *achchig'i chiqqanidan yig'ladi, quvonganidan gapirolmay qoldi, gapirganiga uyaldi*; g) *ishlamaganiga gap eshitdi; bormaganiga afsuslandi*.

Bu sirani birikuvchi so'zlardan anglashilgan voqeliklarning munosabatiga qarab ancha davom ettirish mumkin. KK UGMsidagi «oldingi so'zni keyingi so'zga bog'lash» kategorial ma'no fe'l turkumida «oldingi fe'lni keyingi so'zga bog'lash» tarzida xususiylashadi.

MORFEMIKA VA MORFONOLOGIYA

Abdurahmonova Mavluda Ibragimovna

Termiz davlat universiteti akademik litseyi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu mavzu o'zbek tilida asos va qo'shimchalar uslubiyati haqida bo'lib, o'zbek tilidagi faol qo'shimchalar tasnifi hamda turkumi haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Mavzuda qo'shimchalarning turli shakllari, ularning talaffuziga va fonetik o'zgarishlariga bog'liq holda qanday yozilishi misollar orqali tushuntiriladi. Shuningdek, asos va qo'shimchalar qo'shilganda yuz beradigan imloviy o'zgarishlar qoidalar izohlanadi.

Kalit so'zlar: so'zning ma'noli qismlari, morfema, so'z yasovchi, lug'aviy shakl yasovchi, aloqa-munosabat shakllari, sodda, mu so'z yasash qoliplari, umumli va unumsiz qoliplar, yasama so'z, omonim, sinonim, antonim, polisemantik morfemalar, fonetik o'zgarishlar.

Morfemika va uning birligi haqida umumiy ma'lumot. Morfemika so'zning nomustaqil tarkibiy qismlari haqidagi ta'limot. Ma'lumki, o'zbek tilida, flektiv tillardagidan farqli o'laroq, o'zak mustaqil ma'no anglatish xususiyatiga ega. So'zning o'zakdan boshqa qismlari esa undan ayricha qo'llanmaydi va ma'no anglatmaydi. Shuning uchun ular *morfemalar* deyiladi. Masalan, *paxtakorlarga* so'zi *paxta-*, *-kor*, *-lar*, *-ga* qismlaridan iborat. Ajratilgan har bir tarkibiy qism bu so'z doirasida o'ziga xos elementar va semantik mavqega ega. Ular lisonda ana shunday ajralgan holda o'z «xonacha»larida guruh-guruh bo'lib yashaydi.

Paxta- va *-kor*, *-lar*, *-ga* qismlari o'zaro semantik va qo'llanish xususiyatlari jihatidan farqlanadi. *Paxta* birligi mustaqil lug'aviy ma'noga egaligi va bu ma'noni qolgan qismlarsiz ham anglati olish xususiyati bilan boshqa tarkibiy qismlardan ajralib turadi. Shuning uchun u *leksema* deyiladi. Boshqa qismlar esa ajralgan holda mavhum bo'lishi, leksemasiz mustaqil ma'no anglati olmasligi bilan xarakterlanadi. Leksema shakllanuvchanlik belgisiga ega bo'lsa, morfemalar shakllantiruvchanlik belgisiga ega. Nomustaqillik tabiati va leksemaga shakl berish vazifasiga xoslanganligi ularni *morfema* deb atashga olib kelgan. Morfe-maning nutqiy ko'rinishi *qo'shimcha* deyiladi.

Tilimizda *yordamchi so'zlar* deb ataluvchi katta guruh ham bor bo'lib, ular leksema va morfemalar sirasida «oraliq uchinchi» maqomida bo'ladi. Shuning uchun ularni *leksema-morfema* deyish mumkin. Yordamchi so'zlarning leksemaligi

shundaki, ular mustaqil soʻzlar kabi ajralganlik xususiyatiga ega. Biroq shakllanuvchanlikka ega emas. Lugʻaviy maʼnoga ega emasligi ularni morfemik maydon sari tortib turadi.

Lisoniy sathda leksemalar qoʻshimchali yoki qoʻshim-chasiz boʻlishi mumkin. Masalan, *ishchi*, *paxtakor*, *ishla* leksemalari nutqiy yasama soʻzlarning lisoniylashuvidir. Ular leksema sifatida lisonda *ish*, *paxta* leksemalaridan farqli oʻlaroq, soʻz yasovchi qoʻshimchalar bilan birga mavjud. Qoʻshimchalardan xoli leksema *oʻzak* atamasi bilan ham nomlanadi.

Turkiy tillarda nol morfema grammatik shakllar sirasida ustuvor mavqega ega ekan, nutqda voqelangan biror mustaqil leksema qoʻshimchasiz boʻlishi mumkin emas. Moddiy qiyofali morfemasiz leksema nol qoʻshimchalidir. Masalan, nutqdagi *Kitobni oʻqi*, *Uyga bor*, *U aʼlochi* gaplaridagi *oʻqi*, *bor*, *aʼlochi* soʻzlari nol qoʻshimchali nutqiy birliklardir.

Leksemalar tarixiy taraqqiyot natijasida morfemaga aylanib borishi, morfemalar esa soʻzning oʻzagiga singib ketishi mumkin. Masalan, *xona* leksemasi taraqqiyot natijasida ikkiga ajralgan. Bir maʼnosida «joy» semali yasama soʻzlarni hosil qiluvchi derivatsion vositaga aylanib ketgan, leksemalikdan mahrum boʻlgan. *Noma*, *goh*, *xoʻr* leksemalari ham shunday tarixiy siljishni boshidan kechirgan. Albatta, tildagi bunday hodisalar ilmiy muammo boʻlib, maxsus tekshirish natijasida tayinli xulosaga kelish mumkin. Chunki bu birliklarning turkiy unsurlar emasligi shuni taqozo qiladi.

Soʻzning morfemik strukturasi oʻzgarishlar. Aytilganidek, til taraqqiyoti natijasida soʻzning semantik, fonetik strukturasi boʻlgani kabi, morfemik tarkibida ham jiddiy oʻzgarishlar yuz beradi. Ularning har xil koʻrinishlari bor:

1. Soʻz va qoʻshimcha birlashib, soʻz *tublashishi* mumkin: *yuksal*, *yuksak*.

2. Soʻz va qoʻshimcha birlashib, ular *yaxlitlanishi* mumkin: *biron*, *biror*, *bezor*. Qoʻshimcha bunday zichlashishi natijasida oʻz invarianti – morfemasidan uzilishi mumkin.

3. Soʻz va qoʻshimcha orasidagi aloqa *soddalashishi* mumkin: *yumshoq*, *qattiq*.

4. Soʻz qoʻshimcha holiga kelishi, murakkab qoʻshimchalar bir-biriga qoʻshilib ketishi, yaʼni *birlashishi* mumkin: *borib yotibdi* – *borib yatipti* – *boryapti*; *ning* + *ki*=*niki*.

Keltirilgan hodisalarga mansub misollarning barchasi tarixiy yasalishga mansubdir.

Morfemalarning funksional-semantik tasnifi. Morfemalar funksional-semantik xususiyatiga ko'ra 2 guruhga bo'linadi: 1) derivatsion morfemalar; 2) grammatik morfemalar.

Derivatsion morfemalar so'zlarga qo'shib, yangi so'z hosil qiladi. Yangi so'z yangi lug'aviy va grammatik ma'nolarga ega bo'ladi. Masalan, *paxta* leksemasi *-chi* affiksini olib, *paxtachi* so'zi vujudga keladi. Yangi lug'aviy ma'no yangi grammatik ma'noni ham vujudga keltirdi: narsa-buyum oti shaxs otiga aylandi. Shu bilan birgalikda, yangi so'zning valentlik imko-niyatlari ham asos so'znikidan keskin farqlanadigan holga keladi.

Grammatik morfemalar asosiy xususiyatlariga ko'ra uchga ajraladi: 1) lug'aviy shakl hosil qiluvchi morfemalar; 2) lug'aviy-sintaktik shakl hosil qiluvchi morfemalar; 3) sintaktik shakl hosil qiluvchi morfemalar.

Lug'aviy shakl hosil qiluvchi morfemalar leksema lug'aviy ma'nosini nutqqa moslashtirish vazifasini bajaradi. Masalan, *kitob* leksemasining sememasida birlik va ko'plik ma'nolari noma'lum. Son lug'aviy shakl hosil qiluvchisi bo'lgan *-lar* uni ko'plik tomon muayyanlashtiradi.

Lug'aviy-sintaktik shakl hosil qiluvchi morfemalar lug'aviy ma'noni muayyanlashtirish, nutqqa xoslash bilan birga (*kelgan, o'qigach*), so'zlarni sintaktik aloqaga ham kiritadi: *o'qigan bola, o'qigach gapirmoq*.

Sintaktik shakl hosil qiluvchi morfemalar so'zlarning sintaktik qurilmalardagi o'rnini belgilaydi. Masalan, kesimlik kategoriyasi so'zlarga kesimlik mavqeini beradi. Kesimning ega va hol bilan sintaktik aloqasini ta'minlaydi. Kelishik morfemalari oldingi mustaqil so'zni keyingi, egalik qo'shimchalari esa keyingi mustaqil so'zni oldingisiga bog'lash vazifasini bajaradi.

Morfemalarning struktural tasnifi. Morfemalar tuzili-shiga ko'ra *sodda* va *murakkab* turlarga bo'linadi:

Sodda morfemalar tarixan qanday bo'lganligidan qat'iy nazar ajralmas, yaxlit, bir tarkibli morfemalardir: *-lar, -roq, -chi, -niki, -sin, -di, -gach*;

Murakkab morfemalar aslida mustaqil morfemalarning ma'lum funktsiya bajarish maqsadida birlashgan holda qo'lla-nishidir: *odamgarchilik, uygacha, xafachilik, chorvachilik, borganda*.

Morfemalarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlari. Morfemalarda ham shakl va ma'no munosabati barqarordir. Morfemalarning miqdoran cheklanganligi bu munosabatning keng qamrovliligidan dalolat beradi.

Morfemik polisemiya. Morfemik polisemiya keng tarqalgan. Bu morfemalarning polifunksionalligiga bog'liqdir. Misol sifatida *-chilik* affiksini olaylik. Darslik va qo'llanmalarda uning quyidagi uch ma'nosi farqlanadi:

1. Asosdan anglashilgan narsa etishtiriladigan sohani ifodalovchi ot: *paxtachilik, urug'chilik, chorvachilik, uzumchilik*.

2. Asosdan anglashilgan narsa-hodisaning borlik holatini bildiruvchi ot: *pishiqchilik, mo'lichilik, arzonchilik*.

3. Asosdan anglashilgan tushuncha bilan bog'liq bo'lgan ishni bildiruvchi ot: *ulfatchilik, tirikchilik, dushmanchilik*.

Aksariyat morfemalar polisemik tabiatlidir.

Morfemik omonimiya. Shakldosh morfemalar omonim morfemalar deyiladi. Shakldoshlik bir tur morfemalar orasida ham, turli morfemalar orasida ham bo'lishi mumkin.

1. Derivatsion omonimiya:

-ki I: *turtki, tepki, ko'chki* (ot yasovchi).

-ki II: *ichki, kechki, ustki* (sifat yasaydi).

2. Grammatik omonimiya:

-(i)sh I: *borish (bormoq), kelish(kelmoq), ketish(ketmoq)* (harakat nomi shakli).

-(i)sh II: (birga) *yuvish*, (birga) *tarash*, (birga) *ishlash*(birgalik nisbat shakli).

3. Derivatsion-grammatik omonimiya:

-(i)m I: *yig'im, terim, sig'im* (ot yasovchi morfema).

-(i)m II: *uyim, kitobim, soatim* (egalik morfemasi).

Morfemik sinonimiya. Barcha tur morfemalar ma'no-doshlik munosabatida bo'ladi. Shu boisdan *derivatsion sinonimiya* hamda *grammatik sinonimiya* farqlanadi.

Derivatsion sinonimiya. Derivatsion morfemalarning bir-biriga yaqin ma'nolarni ifodalashi *derivatsion sinonimiya* deyiladi. Masalan, sifat yasovchi *-li, -dor, -ser, -ba* morfemalari o'zaro sinonim: *savlatli, savlatdor, sersavlat, basavlat* kabi. Biroq ma'nodoshlik morfemalararo to'liq emas, balki ayrim ma'no qirralari orasidadir. Ya'ni bir morfema ikkinchi morfema bilan barcha ma'nolari asosida sinonim bo'la olmaydi.

Bugungi kunda derivatsion sinonimiya va derivatsion darajalanishni farqlash tilshunosligimizda tadqiqini kutayotgan muammolardandir.

Grammatik sinonimiya. *Nonnieng - nondaneng, uyga jo'namoq - uy tomon jo'namoq* kabi hodisalarda grammatik ma'nodoshlik mavjud.

Morfemik antonimiya. Morfemik antonimiya derivatsion morfemalar orasidagina mavjuddir. Unga misol sifatida *-li* va *-siz* affikslarini keltirish mumkin: *andishali-andishasiz, barakali-bebaraka, baxtli-baxtsiz*.

Morfema variantlari. Morfema nutqda turli varinatlariga ega bo'ladi. Misol sifatida qaratqich kelishigi invariant shaklining variantlarini kuzataylik:

- a) poetik variant: *bog'in mevasi*;
- b) tarixiy variant: *manim*;
- v) dialektal variant: *kitobting*;
- g) fonetik variant: *mening*.

Kelishik paradigmasiga kirish huquqiga faqat invariant shakliga ega.

Morfonologiya. Morfonema haqida. Ma'lumki, fonema variantlari so'z va morfemalar tarkibida uni tashkil etuvchi sifatida ishtirok etar ekan, u boshqa tovushlar bilan kombinatsiyalar hosil qilish jarayonida turli o'zgarishlarga uchraydi. So'z va morfemalar tarkibidagi har qanday almashinuvlar, avvalo, fonetik xarakterdadir. Bu esa bugungi kunda til strukturasi fonetik, leksik va morfemik sathlari oralig'ida morfonologiya sathining mavjudligi haqida fikr yuritishga olib keladi.

Aksariyat tilshunoslik atamaları kabi morfonologiya ham zulma'nayndir: 1) ma'lum bir qurshovdagi leksema va morfema nutqiy variantlari tarkibidagi fonetik o'zgarishlar sistemasi; 2) tilshunoslikning shu o'zgarishlarni o'rganuvchi sohasi.

Morfema nolug'aviy ma'no ifodalovchi eng kichik lisoniy birlik. Fonemaning so'zning so'z yoki qo'shimcha bilan, shuningdek, qo'shimchaning qo'shimcha bilan birikuvi natijasida yuz beradigan fonetik o'zgarishlar natijasidagi varianti *morfonema* deyiladi. Masalan, *ong, ot, son* kabi so'zlarga fe'l yasovchi qo'shimcha qo'shilganda, o'zak tarkibidagi *o* tovushi *a* tovushiga aylanadi. Demak, *o* va *a* tovushlari kompleksi bir morfonemadir, ya'ni «*o-a*» morfonemasi. Ammo bu fonetika obyekti sifatida ikki fonemaning variantlaridir.

Tilshunoslikda morfonologiya va uning birligi masalasi atrofidagi munozaralar davom etmoqda.

Morfonologiyada quyidagi masalalar o'rganilishi tavsiya etiladi:

- so'z va bo'g'inning fonetik strukturasi;
- so'z va qo'shimchaning ma'lum qurshovdagi fonetik variantlari.

So'z va bo'g'in tuzilishi. Turkiy tillarda so'zlar o'zakning bir bo'g'inli ekanligi bilan xarakterlanadi. Bu bo'g'in to'rt xil fonetik strukturaga egadir:

- 1) CVC;
- 2) CV;

3) VC;

4) V.

Hozirgi o'zbek adabiy tilida CVC tipidagi o'zak boshida *dj, ng* dan boshqa barcha undoshlar kela oladi: *bor, tor, zor, nor, kor, yor, sol, xol, lol, rol, mol, pol, shol, fol, val, jar* kabi. Demak, o'zak boshida mazkur undoshlar kelsa, bu o'zakning noturkiy ekanligidan dalolat beradi.

Turkiy o'zak boshida (SCVC tarzida (*traktor, trassa* kabi)) undoshlar qavatlanib kelmaydi.

Morfemalarning fonetik strukturasi quyidagicha:

1) CVC (-*kaz* – o' *tkaz, ketkiz*);

2) CV (-*qi* - *chopqi, gi* - *kuzgi*);

3) VC (-*im* - *kitobim, uyim*);

4) V (-*a* - *tuna, ata, sana*);

5) S (-*k* - *kurak, tilak*);

So'z va morfema variatsiyalari. Agglyutinativ morfonemalar. Turkiy tillar garchi ustuvor agglyutinatsiyaga ega bo'lsa-da, baribir ularda ham kombinatsion o'zgarishlar sodir bo'lib turadi. Morfemalarning o'zakka, o'zakning o'zakka qo'shilishi natijasidagi o'zgarishlar turkiy tillarda fuziya unsurlari majud-ligidan dalolat beradi. Bu esa agglyutinativlik, flektivlik yoki amorflik muayyan tillar uchun mutlaq hodisa emasligidan kelib chiqadi.

O'zbek tilida agglyutinatsiya jarayonidagi quyidagi morfonologik holatlar e'tiborlidir.

Unlilar almashinuvi:

a) o-a: *ong -angla, ot- ata, son – sana, yosh - yasha*;

b) a-o: *tarqa - tarqoq, yara - yaroq, chanqa - chanqoq, so'ra - so'roq, alda - aldoq, tara -taroq*;

v) i-u: *sovi - sovuq, qovi - qovuq, quri - quruq*;

Undoshlar almashinuvi:

a) q-g': *qiliq - qilig'i, bo'liq - bo'lig'i, qiziq - qizig'i*;

b) k-g: *bilak - bilagi, tilak - tilagi, kichik - kichigi*;

v) g-k: *bargga - barkka, eggan - ekkan, teggan - tekkan*;

g) n-z: *bizni - bizzi, sizni - sizzi, qizni - qizzi*;

d) n-t: *otni - otti, o'tni - o'tti, toshni - toshti*;

e) n-r: *qorni - qorri, shaharni - shaharri*;

j n-p: *gapni - gappi, qopni - qoppi*;

Bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin.

Kompozitsion soʻz yasalihi va analitik shakl yasalihidagi morfonemalar. Kompozitsion soʻz yasalihi va analitik shakl yasalihi jarayonida soʻzlarga fonetik-intonatsion yaxlitlik berish uchun qator fonetik va morfonologik hodisalar (urgʻu, tovushlar almashinuvi, fonetik qayta boʻlinish) ishtirok etadi.

Qoʻshma soʻz va analitik soʻzshakllarni hosil qilishdagi morfonologik oʻzgarishlarda urgʻuning roli juda katta.

Bu tipdagi morfonologik oʻzgarishlarning ayrimlarini koʻrib oʻtamiz.

1. Har ikki uzv yopiq boʻgʻinli boʻlganda:

a) n-m: *oʻn besh - oʻm besh*;

b) b-v: *belbogʻ - belvogʻ*;

v) ch-s: *uch soʻm - us soʻm*;

g) b-p: *ichib qoʻy - ichip qoʻy*;

d) n-m: *oʻn bir - oʻm bir*;

2. Birinchi uzv ochiq boʻgʻin bilan tugab, ikkinchi boʻgʻin yopiq boʻgʻin bilan boshlanganda:

a) b - v: *bora berdi - boraverdi*;

b) k - g: *bu kun - bugun*;

3. Birinchi uzv yopiq boʻgʻin bilan tugab, keyingi boʻgʻin ochiq boʻgʻin bilan boshlanganda ham uzvlar yaxlitligini taʼminlash uchun morfonologik hodisa (tovush tushishi) yuz beradi:

a) e tushishi: *kelar emish - kelarmish*;

b) b-v va i tushishi: *bosib oldi - bosvoldi*.

4. Fonetik qayta boʻlinish:

qayn ona – qaynona - qayna

qayn ota – qaynota – qaynata

qayn ini – qaynini – qayni.

Reduplikatsiya jarayonidagi oʻzgarishlar. Juft soʻzlarning koʻpchiligida uzvlarni biri ikkinchisining fonetik oʻzgarishi asosida boʻladi. Bu ham morfonologik hodisalarning yorqin koʻrinishidir. Misollar:

1. Birinchi uzvi oʻzgaradi:

a) t-s: *butun –bus-butun*;

b) t-p: *katta – kap-katta*;

v) k-m: *koʻm-koʻk*;

g) q-r: *qop-qora*.

2. Ikkinchi uzvi oʻzgaradi:

a) y-p: *yogʻoch - yogʻoch -pogʻoch*;

- b) m-s: *mol – mol - sol*;
- v) m-p: *mol – mol - pol*;
- g)t-m: *tugun – tugun-mugun*.
- g)t-p: *tugun – tugun-pugun*.

Demak, ma'lum bo'ladiki, bir leksema yoki morfemaning variantlarini yuzaga chiqaruvchi almashinuvchi tovush juftliklari morfonema deyiladi.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Махмудова Гульноза

Ташкентский Государственный Технический Университет им. И. Каримова,
факультет «Нефти и газа»

Аннотация: В данной статье исследуются теоретические основы экономических механизмов повышения энергоэффективности промышленных предприятий в условиях растущего спроса на энергию и вызовов устойчивого развития. Систематизированы ключевые экономические инструменты, такие как финансовые стимулы, регуляторные меры и институциональные механизмы, а также проанализирована их роль в формировании энергоэффективного поведения в промышленности. Особое внимание уделено взаимодействию рыночных инструментов и государственной политики, а также влиянию институционального потенциала на эффективность инициатив по энергосбережению. На основе синтеза международной литературы и особенностей развивающихся экономик разработан интегрированный концептуальный подход, объединяющий финансовые, регуляторные и институциональные компоненты в единую систему. Выявлены основные барьеры на пути реализации, включая ограниченный доступ к финансированию, технологические ограничения и недостаточные экономические стимулы. Полученные результаты способствуют теоретическому осмыслению энергоэффективности и создают основу для совершенствования политики и стимулирования устойчивого промышленного развития.

Ключевые слова: энергоэффективность; промышленный сектор; экономические механизмы; финансовые инструменты; энергетическая политика; устойчивое развитие; энергосбережение.

Введение

Энергоэффективность стала ключевым элементом современной экономической политики, особенно в условиях растущего мирового спроса на энергию и острой необходимости смягчения последствий изменения климата. Промышленный сектор, будучи одним из крупнейших потребителей энергии,

играет решающую роль в достижении национальных и глобальных целей устойчивого развития. Повышение энергоэффективности на промышленных предприятиях является не только экологическим приоритетом, но и экономической необходимостью, поскольку напрямую влияет на производственные затраты, конкурентоспособность и долгосрочный экономический рост.

Несмотря на признанную важность энергоэффективности, ее внедрение в различных отраслях промышленности остается неравномерным. Одной из ключевых проблем является недостаточное развитие и применение эффективных экономических механизмов, способных стимулировать энергосберегающее поведение компаний. Одних лишь традиционных регуляторных подходов часто недостаточно для достижения желаемых результатов, что подчеркивает необходимость более комплексной системы, объединяющей как рыночные, так и политически обусловленные инструменты.

В последние годы научная литература все больше внимания уделяет роли экономических инструментов, таких как ценообразование на энергию, налогообложение, субсидии и контракты на энергосервис, в продвижении энергоэффективности. Однако существующие исследования часто рассматривают эти механизмы по отдельности, не обеспечивая системного понимания их взаимодействия и совокупного эффекта. Это создает пробел в теоретической литературе, особенно в отношении разработки комплексной системы, применимой к промышленным предприятиям.

Цель данной работы – разработать комплексную теоретическую модель экономических механизмов, повышающих энергоэффективность в промышленном секторе. Для достижения этой цели в исследовании систематизируются существующие подходы, классифицируются ключевые инструменты и анализируются их функциональные взаимосвязи в рамках единой концептуальной модели.

Новизна исследования заключается в интеграции разнообразных экономических механизмов в единую теоретическую структуру, отражающую как рыночную динамику, так и институциональные ограничения. В работе также рассматривается применимость этой модели к развивающимся экономикам, где структурные и институциональные факторы существенно влияют на эффективность политики энергоэффективности.

Обзор литературы

Вопрос энергоэффективности в промышленном секторе широко изучается в рамках таких дисциплин, как экономика энергетики и устойчивое развитие, где он рассматривается как экономическая и институциональная проблема. Ключевым понятием в научной литературе является «разрыв в энергоэффективности», обусловленный такими недостатками рынка, как информационная асимметрия, ограниченный доступ к капиталу и организационные барьеры [1, 2], которые мешают компаниям внедрять экономически эффективные энергосберегающие технологии (см., например, работы Кеннета Джиллингема и Стива Соррелла).

В большом количестве исследований подчеркивается роль экономических инструментов, таких как ценообразование на энергоносители, налогообложение и субсидии, в регулировании энергопотребления в промышленности. По мнению Международного энергетического агентства, эти инструменты необходимы для учета внешних факторов и стимулирования технологической модернизации [3]. Однако исследования показывают, что одних только финансовых механизмов недостаточно без прочной институциональной базы [4], включающей в себя стабильность нормативно-правового регулирования, прозрачность управления и эффективные механизмы реализации.

В странах с развивающейся экономикой и странах с переходной экономикой на эффективность политики в области энергоэффективности существенно влияют дополнительные факторы. В отчетах Всемирного банка и Азиатского банка развития подчеркиваются сохраняющиеся проблемы, такие как высокая энергоемкость, ограниченный доступ к финансированию и несовершенство институциональной базы [5, 6]. Эти выводы особенно актуальны для Узбекистана, где промышленный сектор остается крайне энергоемким, что подтверждается данными Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике [7].

На национальном уровне политика в области энергоэффективности формируется на основе нормативно-правовых и стратегических документов, разработанных Министерством энергетики Республики Узбекистан и Кабинетом Министров Республики Узбекистан [8, 9]. В этих документах особое внимание уделяется модернизации, энергосберегающим технологиям и развитию экономических стимулов. Тем не менее, согласно существующим исследованиям, практическая эффективность этих механизмов остается ограниченной из-за слабой инвестиционной активности, недостаточной экономической мотивации и неразвитости институционального потенциала.

Несмотря на растущее количество исследований, до сих пор не существует систематизации экономических механизмов в рамках единой теоретической концепции, особенно для промышленных предприятий в странах с развивающейся экономикой. В этой статье мы восполняем этот пробел, разрабатывая комплексную концептуальную модель, отражающую взаимодействие финансовых, нормативных и институциональных инструментов.

Методология исследования

Эффективность мер по повышению энергоэффективности на промышленных предприятиях во многом определяется структурой энергопотребления и институциональной средой. В странах с развивающейся экономикой, в том числе в Узбекистане, промышленный сектор характеризуется высокой энергоемкостью из-за преобладания энергоемких отраслей и технологических ограничений [7].

Промышленный рост в Узбекистане сопровождается увеличением энергопотребления, что свидетельствует о расширении производственных мощностей и росте спроса. Хотя эта тенденция указывает на положительное развитие экономики, она также создает дополнительную нагрузку на энергетическую систему и подчеркивает необходимость повышения энергоэффективности. Потребление энергии неравномерно распределено между отраслями, при этом значительная доля приходится на такие отрасли, как переработка нефти и газа, металлургия и химическое производство. Эти отрасли требуют значительных энергозатрат, что увеличивает производственные издержки и снижает общую эффективность.

С теоретической точки зрения сохранение высокой энергоемкости можно объяснить взаимодействием технологических и экономических факторов. Устаревшее оборудование и недостаточная модернизация приводят к потерям энергии, а ограниченный доступ к финансированию и высокие инвестиционные риски сдерживают внедрение энергоэффективных технологий [2, 10, 11]. Важную роль в решении этих проблем играет государственная политика, включающая финансовые стимулы [3, 8], налоговые инструменты, тарифное регулирование и институциональные меры, такие как энергоаудит и внедрение систем энергоменеджмента. Эти механизмы призваны стимулировать инвестиции и повышать эффективность использования энергии. Однако их эффективность остается ограниченной [5, 6]. Слабая координация между нормативно-правовыми и экономическими инструментами, недостаточная

доступность финансирования и низкая экономическая мотивация снижают готовность предприятий внедрять меры по энергосбережению. Институциональные ограничения также препятствуют прогрессу в этой сфере [12, 13]. Ограниченное использование систем энергоменеджмента, неэффективный мониторинг и недостаточное развитие механизмов финансирования снижают эффективность существующих мер.

В целом анализ показывает, что энергоэффективность в промышленном секторе сдерживается взаимосвязанными финансовыми, технологическими и институциональными барьерами. Это подчеркивает необходимость комплексного подхода, при котором экономические механизмы будут согласованными и взаимодополняющими.

Концептуальная модель

Сложность решения задач по повышению энергоэффективности на промышленных предприятиях требует разработки комплексной концептуальной основы, учитывающей взаимодействие экономических, технологических и институциональных факторов. В существующих исследованиях отдельные инструменты часто анализируются по отдельности, однако их эффективность во многом зависит от того, как они функционируют в рамках скоординированной системы.

Предлагаемая концепция основана на предположении, что энергоэффективность – это не только результат технологического прогресса, но и следствие динамического взаимодействия множества механизмов, действующих на разных уровнях экономики. Эти механизмы можно разделить на три взаимосвязанные категории: финансово-экономические инструменты, нормативно-правовые механизмы и механизмы институциональной поддержки.

В основе концепции лежат финансово-экономические инструменты, которые напрямую влияют на инвестиционные решения промышленных предприятий. К ним относятся субсидии, льготные кредиты, налоговые льготы, тарифные структуры и политика ценообразования на энергоносители. Их основная функция – снизить затраты на внедрение энергоэффективных технологий и повысить экономическую привлекательность таких инвестиций. Однако их эффективность зависит от доступа к капиталу, стабильности финансовых систем и предполагаемых рисков, связанных с долгосрочными проектами.

Второй компонент – нормативно-правовые механизмы, устанавливающие формальные правила энергопотребления. К ним относятся стандарты

энергоэффективности, обязательное проведение энергоаудита, экологические нормы и национальные энергетические стратегии. Нормативно-правовые механизмы создают условия, в рамках которых компании обязаны или поощряются к повышению энергоэффективности. В то же время чрезмерно жёсткое регулирование без адекватных экономических стимулов может привести к формальному соблюдению требований без реального повышения эффективности.

Третий компонент – механизмы институциональной поддержки, которые обеспечивают практическую реализацию политики и инструментов. К ним относятся развитие систем энергоменеджмента, наращивание институционального потенциала, распространение информации и создание энергетических сервисных компаний (ЭСК). Институциональные механизмы играют важнейшую роль в снижении информационной асимметрии, повышении управленческого потенциала и содействии внедрению энергоэффективных технологий.

Ключевой особенностью предлагаемой концепции является признание взаимозависимости между этими компонентами. Одних только финансовых стимулов недостаточно, если у предприятий нет институционального потенциала для внедрения мер по энергосбережению. Аналогичным образом, нормативные требования могут оказаться неэффективными без адекватной финансовой поддержки или механизмов контроля. Таким образом, эффективность экономических механизмов зависит от их согласованности и взаимного усиления. Концепция также учитывает внешние факторы, в том числе технологическое развитие, рыночные условия и макроэкономическую стабильность.

Эти факторы формируют среду, в которой функционируют экономические механизмы, и могут как повышать, так и снижать их эффективность. Например, высокая волатильность цен на энергоносители может усиливать неопределённость и препятствовать долгосрочным инвестициям в повышение энергоэффективности. В странах с развивающейся экономикой необходимо учитывать дополнительные ограничения, такие как ограниченный доступ к финансированию, отставание в технологическом развитии и институциональные недостатки. Эти факторы повышают значимость скоординированной разработки политики и подчёркивают необходимость адаптивных экономических механизмов, учитывающих национальные особенности.

Таким образом, предложенная концептуальная модель отражает системный подход к повышению энергоэффективности, при котором результат определяется взаимодействием множества элементов, а не отдельными мерами. Она даёт теоретическую основу для понимания того, почему существующие механизмы могут не работать и при каких условиях они могут стать эффективными. Эта концепция служит базой для дальнейшего эмпирического анализа и разработки политики, особенно в странах, переживающих структурную трансформацию своих промышленных секторов.

Обсуждение результатов

Предлагаемая концептуальная модель позволяет структурированно понять, как экономические механизмы влияют на энергоэффективность промышленных предприятий. Её применение к развивающимся экономикам, таким как Узбекистан, выявляет ряд важных следствий.

Во-первых, анализ подтверждает, что сохранение высокой энергоемкости в промышленности является не только технологической проблемой, но и результатом сочетания финансовых, институциональных и регуляторных ограничений. Это подтверждает тезис о том, что разрозненные меры политики недостаточны для достижения существенного повышения энергоэффективности. Вместо этого требуется скоординированный подход, который согласует экономические стимулы с институциональным потенциалом.

Во-вторых, полученные результаты подчеркивают критическую роль финансовой доступности в формировании поведения предприятий. Даже когда энергоэффективные технологии экономически выгодны в долгосрочной перспективе, ограниченный доступ к капиталу и высокие инвестиционные риски значительно снижают их внедрение. Это указывает на то, что финансовые инструменты должны быть разработаны не только для снижения затрат, но и для решения проблем восприятия рисков и ограничений ликвидности, с которыми сталкиваются промышленные компании.

В-третьих, исследование подчеркивает важность институционального развития. Слабое внедрение систем энергоменеджмента [12], ограниченное использование энергетических аудитов и недостаточные механизмы мониторинга снижают эффективность существующей политики. Таким образом, укрепление институционального потенциала может значительно повысить эффективность как регуляторных, так и финансовых инструментов.

В то же время, предложенная модель имеет ряд ограничений. Она носит преимущественно концептуальный характер и не включает количественное моделирование или эмпирическую проверку. Хотя она и обеспечивает комплексную теоретическую структуру, для проверки ее применимости с использованием данных на уровне предприятий или отраслей требуются дальнейшие исследования. Кроме того, модель не полностью учитывает отраслевые различия, которые могут влиять на эффективность конкретных механизмов, особенно в высокоспециализированных отраслях, таких как нефтегазовая переработка.

Несмотря на эти ограничения, предложенный подход способствует лучшему пониманию системного характера проблем энергоэффективности и закладывает основу для разработки более эффективной экономической политики.

Заключение

В статье рассмотрены теоретические основы формирования экономических механизмов повышения энергоэффективности промышленных предприятий. На основе систематизации существующих подходов и их интеграции в единую концептуальную модель показано, что уровень энергоэффективности определяется не отдельными инструментами, а их комплексным взаимодействием.

Проведённый анализ выявил, что в условиях развивающихся экономик эффективность экономических механизмов ограничивается инвестиционными барьерами, технологической отсталостью и недостаточным уровнем институционального развития. Указанные факторы формируют системные ограничения, препятствующие реализации потенциала энергосбережения в промышленном секторе.

Разработанная концептуальная модель подчёркивает необходимость согласованного применения финансовых, регуляторных и институциональных инструментов, обеспечивающих взаимное усиление их воздействия. Комплексный подход к формированию экономических механизмов является ключевым условием повышения энергоэффективности и обеспечения устойчивого развития промышленности.

Результаты исследования имеют практическое значение для разработки государственной политики в области энергосбережения и могут быть использованы при формировании стратегий повышения энергоэффективности на уровне промышленных предприятий.

Список литературы

1. Gillingham K., Newell R. G., Palmer K. Экономика и политика энергоэффективности // Annual Review of Resource Economics. 2009.
2. Sorrell S., Mallett A., Nye S. Барьеры повышения энергоэффективности // Energy Policy. 2011.
3. International Energy Agency. Energy Efficiency 2022. Paris, 2022.
4. Glachant J.-M., Ruester S. EU electricity market // Utilities Policy. 2014.
5. World Bank. Energy Efficiency in Emerging Economies. 2020.
6. Asian Development Bank. Energy Sector Assessment: Uzbekistan. 2021.
7. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Статистика промышленности. 2023.
8. Министерство энергетики Республики Узбекистан. Стратегия развития энергетики. 2022.
9. Кабинет Министров Республики Узбекистан. Нормативные акты в сфере энергосбережения.
10. Trianni A., Cagno E. Barriers to energy efficiency // Energy Policy. 2012.
11. Cagno E. et al. Industrial energy efficiency barriers // Applied Energy. 2013.
12. Backlund S. et al. Energy efficiency gap // Energy Policy. 2012.
13. Thollander P., Ottosson M. Energy efficiency in industry // Energy Policy. 2008.

ENERGY EFFICIENCY AND RISK GOVERNANCE IN INDUSTRIAL ENTERPRISES: INSTITUTIONAL, FINANCIAL, AND TECHNICAL DRIVERS

Kurbanova Nigora Abduraxmanovna

Tashkent State Technical University named after I.Karimov, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: This paper examines the relationship between energy efficiency and risk governance in industrial enterprises, focusing on institutional, financial, and technical drivers. Based on a critical review of recent Scopus-indexed studies, the research analyzes how these factors interact within enterprise risk management frameworks to influence energy-efficiency outcomes. The findings indicate that regulatory pressures and formal institutions play a decisive role in stimulating energy-efficiency innovations, while financial mechanisms such as green finance reduce investment barriers but introduce new transition risks. In addition, Industry 4.0 technologies significantly enhance efficiency potential, although their effectiveness depends on integration into management systems and organizational practices. The study concludes that the key constraint in achieving energy efficiency is not technological availability but the quality of risk-governance architecture, providing important implications for industrial enterprises and policy development in transition economies.

Keywords: energy efficiency; enterprise risk management; institutional pressures; green finance; Industry 4.0; industrial decarbonization.

Introduction

Industrial enterprises are simultaneously the largest end-users of energy worldwide and the focal point of the regulatory, financial, and technological pressures driving the low-carbon transition. The manufacturing sector alone is responsible for a disproportionate share of global delivered energy demand and CO₂ emissions, making the diffusion of energy-efficient technologies and practices a precondition for any credible decarbonization pathway (Cagno & Trianni, 2017; Tanaka, 2008). Energy efficiency, however, is not a purely technical exercise. Decades of empirical work have documented the so-called "energy-efficiency gap"—the persistent shortfall between the cost-effective potential identified by engineering analyses and the level actually realized by firms (Solnørdal & Foss, 2018). This gap

is shaped by organizational routines, capital constraints, information asymmetries, and the wider institutional environment in which enterprises operate.

In parallel, the risk landscape facing industrial firms has grown markedly more complex. Climate-related physical and transition risks, mandatory sustainability disclosure (e.g., the EU Corporate Sustainability Reporting Directive), volatile energy prices, and supply-side shocks—including, as recent evidence shows, the emissions-increasing effects of electricity instability—now feature prominently on the boardroom agenda. Enterprise risk management (ERM) frameworks such as COSO ERM (2017) and ISO 31000 have been progressively retooled to incorporate environmental, social, and governance (ESG) dimensions, yet the operational integration of energy-efficiency decisions into ERM remains uneven.

Against this backdrop, three categories of drivers stand out in the literature. Institutional drivers—regulation, market rules, and normative pressures from peers and stakeholders—shape the incentive structure for efficiency investment. Financial drivers—credit availability, green-finance instruments, and the cost of capital differential between green and brown projects—determine whether technically feasible projects pass investment thresholds. Technical drivers—Industry 4.0 (I4.0) technologies, digital twins, and energy management systems—reshape what is feasible at the plant level. The central argument of this article is that none of these drivers is fully effective in isolation: they interact through the firm's risk-governance architecture, and the quality of that architecture conditions whether energy-efficiency potential is converted into realized performance.

This article makes three contributions. First, it synthesizes recent Scopus-indexed evidence on the three driver categories and identifies points of theoretical and empirical convergence. Second, it positions energy efficiency as a risk-governance problem, drawing on institutional theory and ERM literature. Third, it proposes a research and policy agenda focused on integration—particularly relevant to industrial enterprises in transition economies, where institutional voids and capital constraints amplify the governance challenge.

Literature review

Institutional theory provides a key framework for explaining why cost-effective energy-efficiency measures remain underutilized. Drawing on Paul DiMaggio and Walter Powell (1983), empirical studies show that regulatory pressures significantly stimulate energy-efficiency innovation (EEI), while informal social pressures have a more limited effect. For instance, Garrone et al. (2018) demonstrate that formal

institutions drive both product and process innovations, with stronger effects observed in larger firms.

This pattern is supported by policy-driven evidence, particularly in China, where energy and environmental regulations have promoted green transformation through subsidies, innovation, and credit constraints on polluting firms (Li et al., 2023). However, a purely regulatory perspective is insufficient. Solnørdal and Foss (2018) find that managers often prioritize economic and organizational drivers over policy instruments, suggesting that institutional effects operate indirectly. Similarly, Cagno and Trianni (2017) highlight the importance of information flows and intermediary actors, indicating that institutional influences are often mediated rather than direct.

From a risk-governance perspective, institutional drivers represent both opportunities and risks. Increasingly, regulatory frameworks and mandatory disclosure requirements transform energy efficiency into a formal risk category, exposing firms lacking robust governance and data systems.

Financial drivers influence energy efficiency through two main channels: reducing capital constraints and reshaping the cost of capital. Empirical evidence shows that financial barriers and uncertainty remain key obstacles to investment (Hrovatin et al., 2016), while green finance mechanisms improve investment efficiency and resource allocation (Liu et al., 2024). Additionally, firms with stronger environmental performance benefit from lower financing costs and improved credit profiles (Zioło et al., 2022).

However, financial mechanisms also introduce new risks. Restricted access to capital for high-emission industries may accelerate structural transformation but simultaneously increase transition risks for less adaptable firms. Moreover, energy-efficiency investments involve technological and financial uncertainties, requiring governance mechanisms such as standardized contracts and risk-mitigation instruments. As a result, green finance creates a dual effect: it supports efficiency improvements while generating new governance challenges.

Technical drivers, particularly Industry 4.0 technologies, have further expanded the potential for energy efficiency. Digital tools such as IoT, AI, and advanced analytics enable real-time monitoring and optimization of energy use. Nevertheless, empirical evidence consistently shows that technology alone is insufficient. Its effectiveness depends on integration with management practices and organizational capabilities (Mejía-Moncayo et al., 2023; Cagno et al., 2023).

This has important implications for risk governance. Digitalization increases exposure to cyber risks, data reliability issues, and technological lock-in, all of which require integration within enterprise risk management (ERM) systems. In addition, the benefits of digitalization are unevenly distributed: SMEs face structural barriers such as limited financial resources and lack of expertise, which constrain adoption (Liao & He, 2018).

Methodology

The article adopts a critical, narrative review design, appropriate for synthesizing heterogeneous evidence streams across institutional theory, sustainable finance, and engineering management (Snyder, 2019). The objective is conceptual integration rather than statistical meta-analysis; accordingly, the methodology emphasizes transparency in source selection and explicit treatment of conflicting findings.

Searches were conducted in Scopus and Web of Science using combinations of the following terms: "energy efficiency" AND ("manufacturing firms" OR "industrial enterprises"); "institutional pressures" AND "energy-efficient innovation"; "green finance" AND ("energy efficiency" OR "corporate investment"); "Industry 4.0" AND "energy management"; and "enterprise risk management" AND ("energy transition" OR "climate risk"). The search window was 2016–2025, with foundational older works (e.g., DiMaggio & Powell, 1983; COSO frameworks) included where they remain canonical.

Inclusion criteria were: (i) publication in a Scopus-indexed peer-reviewed journal; (ii) empirical or systematic-review design with a clear methodological description; (iii) explicit relevance to industrial or manufacturing enterprises; and (iv) findings interpretable at the firm or sectoral level. Editorials, opinion pieces, and grey literature were used only as background context. Where multiple studies addressed the same construct, preference was given to those with larger samples, panel data, and higher-impact outlets (e.g., Energy Policy, Journal of Cleaner Production, Business Strategy and the Environment, Energy Economics, Applied Energy).

The selected literature was coded along three dimensions corresponding to the article's framework: (a) the type of driver (institutional, financial, or technical); (b) the dependent outcome (efficiency adoption, energy intensity, innovation, or financial performance); and (c) the firm-level moderators identified (size, sector, ownership, location). Following coding, evidence was synthesized thematically, with

explicit attention to contradictory findings—particularly between studies advocating market-based instruments and those documenting their limited firm-level salience.

Two limitations are acknowledged. First, narrative reviews are subject to selection bias; this is partially mitigated by reliance on systematic reviews already published in the field (Solnørdal & Foss, 2018; Johansson & Thollander, 2018). Second, the geographical distribution of evidence skews toward European, Chinese, and selected emerging-market contexts; generalization to other settings, including Central Asian transition economies, requires caution.

Results

The three driver categories share a structural feature: each is mediated by the firm's internal governance and management system. Institutional pressures are translated into firm-level action through compliance and ESG-reporting functions; financial drivers are operationalized through capital-budgeting and treasury processes; and technical drivers are absorbed through energy management systems (e.g., ISO 50001) and operational risk processes. The convergence point is enterprise risk management.

ERM frameworks (COSO, 2017; ISO 31000) provide the integrative architecture, but their explicit adaptation to climate and energy risk is uneven. Recent practitioner and academic evidence converges on three governance prerequisites for effective integration: (i) board-level oversight of energy and climate risk distinct from generic sustainability committees; (ii) inclusion of energy-efficiency KPIs in executive compensation and capital-allocation processes; and (iii) data-systems integration linking energy management, financial reporting, and risk monitoring. Where these prerequisites are absent, individual driver effects are weakened, and efficiency potential is left unrealized.

Discussion

The synthesis above supports three propositions that warrant critical examination.

First, the strong empirical effect of formal institutional pressures, particularly regulation, challenges the standard "market failure" framing of the energy-efficiency gap. If managers consistently rank policy instruments below economic and organizational drivers, yet regulation is empirically the most reliable driver of EEI, the literature points to a perceptual misalignment: managers internalize regulatory effects as economic ones, attributing efficiency action to cost calculations whose

underlying parameters are themselves shaped by the regulatory environment. The policy implication is that calls for "market-based" instruments must reckon with the prior institutional construction of those markets.

Second, the green-finance literature exhibits an under-acknowledged tension. On one hand, targeted green credit and concessional financing demonstrably raise efficiency-investment levels among firms in pilot zones. On the other hand, the same instruments compress access for high-emission incumbents in ways that may produce regional unemployment, capital-stock obsolescence, and politically destabilizing transitions. The literature has not yet adequately addressed how risk-governance frameworks should accommodate just-transition considerations alongside efficiency objectives. For industrial firms in transition economies—where heavy industry, energy-intensive exports, and state-linked ownership are concentrated—this tension is not abstract.

Third, the I4.0 literature requires a sober reading. The widely cited 30% energy-savings figure from the IEA and similar estimates from consultancies are top-down potentials, not realized outcomes. Firm-level peer-reviewed evidence consistently shows much smaller realized gains, conditional on management practice, organizational capabilities, and complementary investments in human capital. The risk for policymakers and managers is to over-index on technology procurement at the expense of the management systems and risk-governance processes that determine whether technology yields its potential. The Energy Worker Profiler approach (Mejía-Moncayo et al., 2023) and broader literature on dynamic capabilities for energy-efficiency adoption (Cagno et al., 2023) suggest that the human-capital and process-management gap is at least as binding as the technology gap.

A further implication concerns measurement. Recent methodological work (Tanaka, 2025) on quantitative methods for energy-efficiency assessment in manufacturing reveals that econometric and ratio-based indicators dominate the literature, while frontier methods (Data Envelopment Analysis, Stochastic Frontier Analysis) and structural decomposition remain underused. Risk governance requires defensible, comparable, and audit-ready metrics. Methodological pluralism—triangulating ratio-based KPIs with frontier-method efficiency scores—would strengthen both academic inference and corporate disclosure quality.

Two boundary conditions deserve emphasis. The bulk of the empirical evidence reviewed comes from European, Chinese, and selected OECD contexts. Industrial

enterprises operating under weaker institutional environments, capital-market frictions, and energy-pricing distortions—as is common across Central Asia, parts of Southeast Asia, and resource-dependent economies—face a different driver hierarchy. In such contexts, informal institutions, state-owned enterprise governance, and political economy of energy subsidies likely dominate the formal regulatory channels emphasized in European studies. Comparative empirical work in these settings remains a priority research gap.

Conclusion

This article has argued that energy efficiency in industrial enterprises is most productively understood as a risk-governance problem at the intersection of three driver categories: institutional, financial, and technical. The evidence reviewed supports four conclusions. First, formal institutional pressures—regulation and mandatory disclosure—are the most reliable empirical driver of energy-efficiency innovation, with effects mediated by firm size and channeled partly through intermediary organizations. Second, green-finance instruments alleviate capital constraints on long-payback efficiency projects but introduce transition-risk exposures that demand explicit governance. Third, Industry 4.0 technologies amplify efficiency potential only when embedded in management systems, human-capital strategies, and ERM processes. Fourth, the binding constraint on realized efficiency outcomes is increasingly the firm's risk-governance architecture rather than any single driver.

The agenda for research and practice follows. For research: comparative work in transition and emerging economies, methodological triangulation between econometric and frontier methods, and integrated studies linking ERM design to realized energy performance. For practice: board-level integration of energy and climate risk, compensation links to efficiency KPIs, and data-system integration across energy, finance, and risk functions. For policy: regulatory design that explicitly addresses SME capability gaps, green-finance instruments structured to manage just-transition exposures, and disclosure frameworks that raise the floor on energy-data quality.

Industrial enterprises that treat energy efficiency as a compliance afterthought will increasingly find their cost of capital, regulatory exposure, and operational resilience compromised. Those that treat it as a core risk-governance domain stand to convert the institutional, financial, and technical pressures of the energy transition into durable competitive advantage.

References:

1. Cagno, E., & Trianni, A. (2017). Drivers for energy efficiency and their effect on barriers: empirical evidence from Italian manufacturing enterprises. *Energy Efficiency*, 10(4), 855–869. <https://doi.org/10.1007/s12053-016-9488-x>
2. Cagno, E., Neri, A., & Trianni, A. (2023). Sustainable operations management and Industry 4.0: A capability-based perspective. *International Journal of Production Economics*, 256, 108768.
3. Cao, J., Wang, Y., & Li, X. (2025). Reducing sustainable supply chain risks: a digital technology-enabled risk management framework for ESG-oriented engineering procurement. *Carbon Footprints*, 4(2), 35.
4. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2017). *Enterprise Risk Management—Integrating with Strategy and Performance*. New York: AICPA.
5. DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
6. Dong, K., Zeng, S., Wang, J., & Taghizadeh-Hesary, F. (2024). Assessing the role of green investment in energy efficiency: Does digital economy matter? *Energy & Environment*, 35(4), 1873–1895. <https://doi.org/10.1177/0145598723121676>
7. Garrone, P., Grilli, L., & Mrkajic, B. (2018). The role of institutional pressures in the introduction of energy-efficiency innovations. *Business Strategy and the Environment*, 27(8), 1245–1257. <https://doi.org/10.1002/bse.2072>
8. Hrovatin, N., Dolšak, N., & Zorić, J. (2016). Factors impacting investments in energy efficiency and clean technologies: Empirical evidence from Slovenian manufacturing firms. *Journal of Cleaner Production*, 127, 475–486.
9. International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines*. Geneva: ISO.
10. Johansson, M. T., & Thollander, P. (2018). A review of barriers to and driving forces for improved energy efficiency in Swedish industry. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 82, 618–628.
11. Li, Y., Liu, Y., & Zhang, P. (2023). Can River Chief System Policy Improve Enterprises' Energy Efficiency? Evidence from China. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(3), 2061.

12. Liao, N., & He, Y. (2018). Exploring the effects of influencing factors on energy efficiency in industrial sector using cluster analysis and panel regression model. *Energy*, 158, 782–795.
13. Liu, S., Wang, Y., & Zhang, J. (2024). Does the green finance policy affect the efficiency of corporate investment? Evidence from China's green finance reform and innovation pilot zones. *PLOS ONE*, 19(11), e0313861.
14. Mejía-Moncayo, C., Battaia, O., & Dolgui, A. (2023). The Energy Worker Profiler from technologies to skills to realize energy efficiency in manufacturing. *Computers & Industrial Engineering*, 184, 109538.
15. Mrkajic, B., Grilli, L., & Garrone, P. (2014). Institutional Context and Energy-Efficient Innovation: Are SMEs Flying Under the Radar? SSRN Working Paper. <https://ssrn.com/abstract=2527940>
16. Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
17. Solnørdal, M. T., & Foss, L. (2018). Closing the energy efficiency gap—A systematic review of empirical articles on drivers to energy efficiency in manufacturing firms. *Energies*, 11(3), 518. <https://doi.org/10.3390/en11030518>
18. Tanaka, K. (2008). Assessment of energy efficiency performance measures in industry and their application for policy. *Energy Policy*, 36(8), 2887–2902.
19. Tanaka, K. (2025). Industrial energy use, efficiency, and savings: methods for quantitative analysis. *Energy Efficiency*, 18(8), 67. <https://doi.org/10.1007/s12053-025-10367-5>
20. Trianni, A., Cagno, E., & Farnè, S. (2014). An empirical investigation of barriers, drivers and practices for energy efficiency in primary metals manufacturing SMEs. *Energy Procedia*, 61, 1252–1255.
21. Wang, M. L. (2023). Effects of the green finance policy on the green innovation efficiency of the manufacturing industry: A difference-in-difference model. *Technological Forecasting and Social Change*, 189, 122328.
22. Ziolo, M., Bąk, I., Spoz, A., & Oesterreich, M. (2022). Environmental, Social, and Governance Impact on Energy Sector Default Risk—Long-Term Issuer Credit Ratings Perspective. *Frontiers in Energy Research*, 10, 817679.

23. Zhang, Y., Sun, J., Yang, Z., & Wang, Y. (2018). Critical success factors of green innovation: Technology, organization and environment readiness. *Journal of Cleaner Production*, 264, 121701.

TOHIR MALIK ASARLARIDA INSON XARAKTERINI IFODALOVCHI LEKSIK BIRLIKLARNING IJOBIY VA SALBIY XUSUSIYATLARI

Azimjonova Umida Azizjon qizi

59-IDUM ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola Tohir Malikning —Shaytanat||, — Murdalar gairmaydilar|| va —Iblis devoril|| asarlari yuzasidan bo'lib, badiiy asar tilshunoslik bilan chambarchas bog'liq ekanligi, yozuvchining poetik mahorati, asarning leksik xususiyatlari, inson xarakter-xususiyatlari yaxshi ochib berilganligi va ulardan o'rinli foydalangani, xalq tiliga yaqin, kitobxonning qalbidan joy oladigan sodda va ravon tilda yozilganligi haqida so'z yuritilgan. Asar ilmiy manbalar asosida yoritib berilgan.

Tayanch iboralar: badiiy matn, lisoniy tahlil, xarakter ,leksik birliklar, frazeologizm, ijobiy va salbiy sifatlar, ma'nodosh so'zlar.

Davlatimiz mustaqillikka erishgandan so'ng o'z milliy qadriyatlarimiz, boy tariximiz, madaniyatimizga bo'lgan e'tibor yanada kuchaydi. Lekin shu bilan bir qatorda, zamon bilan hamnafas bo'lish, rivojlangan davlatlarning darajasiga ko'tirilish kabi oily maqsadimizni ham unutganimiz yo'q. Zero, prezidentimiz takidlaganlaridek, "Xalqning boy intellektual merosi va umumbashariy qadriyatlar asosida, zamonaviy madaniyat, iqtisodiyot, fan, texnika va texnologiyalarning yutuqlari asosida kadrlar tayyorlashning mukammal tizimini shakllantirish O'zbekiston taraqqiyotining muhim shartidir". Bizning maqsadimiz ozod va obod vatan, erkin va farovon turmush barpo etmoqdir. Bu yo'lda, ya'ni obod vatan bunyodkorlari bo'lmish yoshlarni ma'nan yetuk, aqlan barkamol qilib tarbiyalashda avvalo ma'naviyat va madaniyatning roli benihoya kattadir. Bu bebaxo xazinalarni anglash uchun esa yuksak tafakkur va katta bilim asosidagi tajribalar talab etiladi.

Demakki, eng avvalo tariximizni, madaniyatimizni va o'zligimizni anglamog'imiz zarur. Aynan mana shu maqsaddan kelib chiqqan holda ushbu ilmiy tadqiqot ishi yuzaga keldi.

Biz "Shaytanat" qissasini badiiy matnining eng yuqori namunasi, deb ta'kidlashga asoslarimiz yetarli. Chunki mukammal badiiy matni lisoniy tahlil qilish jarayonida uning tilidagi leksik birliklarni leksikologiya qonun qoidalariga monand ravishda ma'nodosh so'zlar, shakldosh so'zlar, zid ma'noli so'zlar, ko'p ma'noli so'zlar, tarixiy va arxaik so'zlar, yangi yasalmalar, shevaga oid so'zlar, chet va vulgar so'zlar ajratib olinadi va asarda qanday maqsadga yo'naltirilganligi izohlanadi. Biz "Shaytanat"da eng ko'p uchraydigan leksik birliklarni shu guruhlar bo'yicha ajratamiz va asarda o'ziga xos vazifa bajarganini dalillashga harakat qilamiz.

Ma'nodosh so'zlar. Ma'nodosh so'zlar tilning lug'aviy jihatdan boylik darajasini ko'rsatib beruvchi o'ziga xos vositadir. Tilda ma'nodosh so'zlarning ko'p bo'lishi tilning estetik vazifasini yana-da to'liq bajara olishini osonlashtiradi. O'zbek tili ma'nodosh so'zlarga juda boy. Adib tilimizdagi ma'nodosh so'zlar ichidan tasvir maqsadiga eng munosibini topib ular orqali qahramonlar ruhiyati hamda tasvir obyektining eng kichik qirralarigacha ifodalashga harakat qiladi, shu tariqa, qahramonlar ruhiyati hamda tasvir obyektining eng kichik qirralarigacha real ko'rsatib berishga intiladi. Badiiy matndagi ma'nodosh so'zlar tahlilida, asosan, ikki jihatga e'tiborni qaratish zarur. Ulardan biri muallifning ikki yoki undan ortiq ma'nodosh so'zdan ifodalanayotgan mazmun uchun eng ma'qbul birini tanlashi bo'lsa, ikkinchisi ayni bir matn tarkibida ikki yoki undan ortiq ma'nodosh birliklarni badiiy tasvir maqsadiga uyg'un holda qo'llashi masalasidir.¹

Tilshunoslikda ma'nodoshlikning uch turi farqlanadi: 1) leksik ma'nodoshlik; 2) frazeologik ma'nodoshlik; 3) leksik-frazeologik ma'nodoshlik. Leksik ma'nodoshlikdan bir necha maqsadlarda foydalaniladi. Tohir Malik qalamining

oʻtkirlikiga sabab shundaki, u badiiy tasvir ehtiyojiga koʻra maʼnodosh boʻlmagan soʻzlarni ham shunday qoʻllaydiki, bu soʻzlar qissada xuddi maʼnodosh soʻzlar kabi idrok etiladi.

Shuni alohida taʼkidlash joizki, matnda juda koʻplab salbiy maʼno ottenkasiga ega soʻzlar qoʻllanib, ularning sinonimik qatori kengaytirilishiga muvaffaq boʻlishga erishgan. Masalan:

Bunaqa mayda ishlarni bajaruvchi mayda odamlarimiz yetarli, - Said Qodirov shunday deb ayyorona koʻz qisib qoʻydi. (V kitob, 294-b.);

Yur, dedi Kesakpolvon Gʻilayga, bir narsa deb qoʻy. (III kitob, 142- b.) Misollarda “koʻz qismoq”, —bir narsa deb qoʻyish” leksik birliklarida erkaklikni ifodalovchi maʼno qirralarini koʻrish mumkin. Birgina “oʻldirish” feʼlining bir qancha salbiy ottenkalari qoʻllangan sinonimik qatorni bu asarda uchratishimiz mumkin: “joʻnatib yuborish” (joʻnab qolish) —Sal aynisa, Hosil akasining izidan joʻnatvor., —Yangi xoʻjayinga tobing bormi yo eskisini orqasidan jiyda xaltangni koʻtarib joʻnab qolasanmi? (III kitob, 613-b); “gum qilish”, yoʻqotish, qazo topmoq Dushmanning qoʻlidan qazo topmoq ham bir baxt, azizim. (II kitob, 511-b); asfalasofinga joʻnatish Gʻilay Patsanning oʻzini asfalasofilinga joʻnatmay tagʻin! demoqchi boʻldi-yu, tilini tiydi. (III k, 659-b).

Quyidagi parchada ham maʼnodosh soʻzlarni uchratishimiz mumkin: —Uning huzuriga turli yumush bilan turli toifa odam kelib turadi. Bular orasida muloyimlari ham, bezbetlari ham, shirinsoʻzlari ham, toʻnkamijozlari ham boʻlard. (III kitob, 627-b); —Saba shahri ayni paytda juda ulugʻ, bahaybat, azamat shahar edi. (V kitob, 672-b.).²

Frazeologik maʼnodoshlik. Voqelikni obrazli tasvirlashda, aniq va toʻla gavdalantirishda frazeologik iboralarning maʼnodoshligidan keng foydalaniladi. Voqelikni obrazli tasvirlashda, uni kitobxon koʻzi oʻngida aniq va toʻla gavdalantirishda frazeologik iboralarning maʼnodoshligidan keng foydalaniladi.

Toqati toq bo‘lmoq – sabr kosasi to‘lmoq, burni ko‘tarilmoq – dimog‘i shishmoq, yaxshi ko‘rmoq – ko‘ngil bermoq, ikki oyog‘ini bir etikka tiqmoq – oyoq tirab olmoq, og‘ziga tolqon solmoq – mum tishlamoq kabilar frazeologik ma‘nodoshlikka misol bo‘ladi. Jumla tarkibida kelgan ma‘nodosh iboralar qahramon bilan aloqador biror bir sifatni, xususiyatni detallashtirib, ikirchikirigacha ko‘rsatib tasvirlashga xizmat qiladi. Asardagi misollarga e‘tibor beramiz: —Osonlik bilan jon beradigan axmoq yo‘q! (III kitob, 143-b.); —Men nima uchun yashadimu, nima maqsadda bu chirkin barglarni to‘pladim. (V kitob, 295-b.).

Leksik-frazeologik ma‘nodoshlik. Lug‘aviy birlik sifatida frazeologizmlar so‘zlar bilan ham sinonimik munosabatda bo‘la oladi. Masalan: Xursand –og‘zi qulog‘ida, g‘azablanmoq – jahli chiqmoq, beg‘am –dunyoni suv bossa to‘pig‘iga chiqmaydi kabilar leksik-frazeologik ma‘nodoshlik hisoblanadi. Badiiy matnda ma‘nodoshlikning bunday turidan holatni bo‘rttirib, atroflicha tasvirlashda foydalaniladi. Masalan, —Mahmud akamning seyflari buzilib qolganida ochib bergan edi. Qo‘li gul usta. - Bunaqa qo‘li gullarning xaridorlari serob bo‘ladi. (V kitob, 131-b.); Bu yerga bosh egib kelishga majbur etgan Anvarni so‘kdi. (II kitob, 178-b.). Matnda qo‘li gul, xaridor hamda bosh egib kabi ma‘nodosh so‘zlar qo‘llanilgan. Biz “Shaytanat” qissasida qo‘llanilgan leksik birliklarning tahliliga to‘xtalar ekanmiz, ularning badiiy asar matnida lisoniy, kommunikativ hamda estetik vazifalarni bajarishini alohida ta‘kidlaymiz. Adib tomonidan qo‘llangan lug‘aviy birliklar qahramonlar dunyoqarashini aks ettirish, ularning nutqini individuallashtirish hamda illustrativ funksiya bajarish kabilar bilan bir qatorda, ular nutqidagi jinsga mansublikni aks ettirishini ham kuzatishimiz mumkin.

Endilikda ushbu asarda qo‘llangan ijobiy va salbiy xarakter ifodalovchi leksik birliklar tahliliga e‘tiborni qaratamiz.

Quyida “Shaytanat” asarida qo‘llangan ijobiy va salbiy leksik birliklarni ko‘rib o‘tamiz.

1. «To'g'ri, — deb o'yladi Namozov, — bunga ham iste'dod lozim. Men hatto oddiy yolg'onni ham eplay olmayman. Yolg'ondan qulluq qilsam, yolg'ondan jilmayib qo'ysam... allaqachon akademik bo'lib ketarmidim... Nasiba «bunchayam noshudsiz-a», deb to'g'ri aytadi...» (30-bet)

2. Tabibboshi noshud, befahm ayollardan emas edi. Buni darhol tushunib yetdi. Rangining bo'zargani, lablarining titrashi g'azabdan emas, qo'rquvdan edi. (8-bet)

3. Asadbek uni go'l baliq fahmlab, o'limtik chuvalchangli qarmoqni tashladi. Qarmoqqa ilintirdim, deb o'ylayapti. Asadbek ishning ko'zini biladi. Lekin Zelixon bekorga akademik deyilmaydi — bunisi ham bor. Shilimshiq masalasida Asadbekning hisobi xomroq, Zelixonniki aniqroq bo'ldi. Asadbek Elchinning o'tkir zehnlilik maslahatchisi, mard homiysi borligini hisobga olmagan edi. (112-bet)

4. Bola bo'lib birov bilan mushtlashmabman, birovdan tuzukroq kaltak yemabman. Ana endi, dong'im chet elga chiqib turganida bir befarosat savalasa. (30-bet)

5. «Odobli va mehnatsevarligi bilan boshqalarga o'rnak bo'lgani, gunohidan astoydil iztirobda ekani» inobatga olinib, qamoqdan barvaqt bo'shatilgan. Bu «odobli bola» shundan beri militsiya nazariga tushmagan. Bu «mehnatsevar bola» yigirma yildan beri bir joyda — shahar xo'jaligida ko'cha supuruvchi bo'lib ishlardi. (103-bet)

6. — Shoqollar orasida tulki bo'lib yashamoqchimisiz? Tulkilarni tulki bo'lib, shoqollarni shoqol bo'lib qirmoqchimisiz? Sen shunchalar befahmmisiz? Bilib qo'y: shoqolu tulkilar bizdan avval ham bo'lgan, bizdan keyin ham qoladi. (113-bet)

Yuqorida keltirilgan parchalarni va ularda qo'llanilgan xarakter ifodalovchi sifatlarni tahlil qiladigan bo'lsak, Tohir Malik tomonidan xarakter ifodalovchi leksik birliklarning nechog'lik mahorat bilan ishlatilganini guvohi bo'lamiz.

Asar davomida ijobiy sifatlarni ifodalash uchun ulug' martabaga oid so'zlar yoki takallufomuz so'zlar qo'llangan bo'lsa, salbiy xususiyatlarni ko'rsatish uchun yomon

deb bilingan hayvon nomlarida foydalanilgan. Masalan, akademik - ijobiy, tulki, shoqol - salbiy.

“Shaytanat” qissasidagi taqdiri bir-biriga o‘xshamagan, qiyofasi-yu fe‘l atvor, dunyoqarashlari bir biridan tubdan farq qiluvchi obrazlar tarzida tasvirlangan insonlar goh oshkora, goh pinhona o‘zaro kurash olib boradilar.

Sovetlar davrida bu olam adabiyotimizda deyarli tasvir etilmagani uchunmi qissa “Sharq yulduzi” jurnalida bosilishi bilan kitobxonlar tomonidan talashib o‘qildi. Kitob sifatida qayta-qayta nashr etildi.

Elchin Sibirdagi lagerga ko‘chirilganda, hali «o‘qilon”ning ovozi yetib kelmay turib, shu Zelixonning panohida jon saqlagan edi. O‘zbekistondan kelgan, bo‘sh-bayov ko‘ringan bu yigitni dastyorga, aniqrog‘i, qulga aylantirmoqchi bo‘lgan zo‘ravon mahbuslar Zelixonning “bu mening zemlyagim” degan gapidan keyin tinchishdi. ”Senam musulmonsan, men ham musulmonman”. (47-bet)

Keying o‘rinlarda Tohir Malikning “Iblis devori” asarida qo‘llangan xarakterni ifodalovchi leksik birliklar tahlilini keltirib o‘tamiz. Madaniy jihatdan olib qaralganda ikki tilda yozilgan asarlarda qo‘llanilgan fe‘l atvorni bildiruvchi so‘zlar asar muallifi mansub bo‘lgan millatning milli-madaniy qarashlarini, shu xalqqa xos bo‘lgan frazeologik birliklarni qo‘llash orqali xalqning hamda shoirning milliy dunyo tasvirini o‘zida aks ettiradi. Masalan, Iblis devori asaridan keltirilgan quyidagi parchalarga va ularda ishlatilgan leksik biliklarga nazar tashlaylik:

Ha, toychoklar, qayoqqa? - deb so‘radi mehribonlik bilan. -Anavi tog‘ning orqasiga borishimiz kerak. Ukamning oyog‘iga tikon kirib ketdi. Eshagingizga mingashib olsa maylimi, o‘zi judayam yengil, - dedi To‘lqin unga umid ko‘zlarini tikib. (Iblis devori 62-bet)

-Salomiga mehribonlik bilan alik olib, —iloyim baxtli bo‘lgin, qizim, deb duo qilib qo‘yuvchi kennoyisiga qaramaydi. Aka va ukalari hisoblangan Salohiddin, Bahriddin, Nuriddindan yuzini teskari buradi. (67-bet)

- Bu gap Ibrohimga ma'qul tushib, bolani quchoqlab oldi.

-Oying to'g'ri aytibdi. Odam degani mehribon bo'lmasa hayvondan farqi qolmaydi. (77-bet)

Yuqorida keltirilgan 3ta parchadan anglashiladiki, mehribonlik sharq millatiga xos bo'lgan asosiy ijobiy xarakterlardan biri hisoblanadi. Asar davomida kishida mehr tuyg'usi ustuvorlik qilishi kerakligi ta'kidlangan holda mehribon, mehribonlik, mehr so'zlar qayta qayta ishlatiladi. Ikki tildagi xarakterni tasvirlashning o'xshashligi sifatida Xolid Husayniy asarida ham, Tohir Malik asarlarida ham salbiy xarakterni ifodalash uchun yomon, ayyor yoki yolg'onchi kishilar hayvonga qiyoslangiligini misol qilib keltirishimiz mumkin.

Siz haqingizda eshituvdim. Ugroda ishlab yurganingizda ham haqiqatparastlik qilar ekansiz. Bu yaxshi fazilat. Ammo bu sohada faqat sizgina adolatli, sizgina haqiqatparast emassiz. Sizdan yoshim kattaroq bo'lgani uchun aytib qo'yay: hamkasblaringizdan sira gumonsiramang. Gumon bilan uzoqqa bora olmaysiz. Biz bir-birimizdan gumonsirasak, bir- birimizga ishonmasak, xalq bizni sariq chaqaga ham olmay qo'yadi. Shusiz ham odamlar bizga uncha ishonmaydi. (Shaytanat 2-qism 148-bet)

Ushbu parchada kishidagi haqiqatparastlik xalq orasida ishonch qozonish uchun eng zarur xislat ekanligi aytib o'tilgan.

Chuvrindi kutilmagan mehmonni uyga taklif qildi. Hovuz polvon o'jarlik bilan rad etdi. Mezbon qat'iyatlik bilan zo'rlayvergach, noiloj ichkari kirdi. (92-bet)

Yuqorida keltirilgan chuvrindi so'zi kishiga nisbatan kamsitish ma'nosida ishlatilib, undan keyin qo'llangan o'jrlik va qat'iyatlik skabi leksik birliklar kishini harakatga undovchi sifatlar tarzida keltirilgan.

Yigit «Qayoqqa olib borib qo'yay», deb so'rab ham o'tirmadi. Hatto «Baribir o'tirar ekansan, noz qilishing nimasi edi», degan ma'noda qarab ham qo'ymadi. «Bu sodiq laychalarning hammasi kamgapa?» deb o'yladi. (Elchin.17-bet)

Noz qilish birikmasi ayollarga xos bilan sifatni ifodalab , undan keyin keltrilgan birikmada ijobiy va salbiy xislat yonma yon kelgan. Masalan, sodiq laychalar.

— Militsiyada endi ish boshlaganimda ustozim bo'lardi, urushda jang qilgan, halol inson edi, — dedi Soliev. — Ammo xayolparastroq edi, bechora. O'sha odam, hademay to'qchilik boshlanib, jinoyat kamayadi, derdi. (36-bet)

Ushbu parchadan ko'rinib turiptiki asar davomida Kishida biror bir xususiyat butunlay emas, balki kam miqdorda borligini ko'rsatish uchun sifatning qiyosiy darajasidan foydalanilgan, xayolparastroq kabi. Chuvrindi bosh irg'ab qo'ydi. Asadbek esa Kesakpolvonning qo'pol muomalasidan g'ashi kelib, unga norozi qiyofada boqdi. (130-bet)

Asat o'qir ekanmiz, unda chuvrindi leksik birligiga juda ham ko'p marta duch kelamiz, ammo bu kishidagi xarakterni ifodalab kelmaydi, aksincha kishiga nisbatan uning xarakteridan, gap-so'zi va o'zini tutishi,, xatti-harakatidan kelib chiqqan holda boshqalar tomonidan qo'yilgan laqabni ifodalaydi.

— So'ramayman, gapingizdan qitmirlilikning hidi kelib turibdi.

— Qitmirlilik emas. Hali bu taklifim moydek yoqib, menga rahmat, akaxon, ham deysan. (36-bet)

— Ana, ko'rdingmi, darrov qo'rqasan. Bizda ilm bilan shug'ullanish erkinligi yo'q. Bizda amalparastlik erkinligi, dunyoparastlik erkinligi, haqiqat ko'ziga cho'p tiqish erkinligi, laganbardorlik erkinligi bor. Bulardan ustozing to'la foydalanib, maza qilib yashadi. Endi sen shunday yashaysan. So'ng sening shogirding. Shunday ketaveradi zanjir reaksiyasi bo'lib. (41-bet)

Ushbu keltirilgan gapda amalparastlik, dunyoparastlik, laganbardorlik kabi salbiy xarakter ifodalovchi so'zla go'yoki bir biriga sinonim sifatida qo'llanilgan va bir birini to'ldirgan.

ADABIYOTLAR:

1. Xamidovna, N. N. (2021). APPROACHES TO LEXICAL CONNOTATIONS, ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 1721-1726.
2. Navruzova, N., & Haydarov, A. (2022). КОННОТАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЗВУКОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 8(8).
http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/4462
3. Наврузова, Н. Х. (2022). KONNOTATIV MA'NONING BADIY ASARLARDA IFODALANISHI: Navruzova Nigina Xamidovna, Buxoro davlat universiteti Ingliz tilshunosligi kafedrasida o'qituvchisi. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (7). <https://www.interscience.uz/index.php/home/article/view/1490>
4. Khamidovna, N. N. (2022). THE DENOTATION AND CONNOTATION OF A WORD. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(4), 382-388. <https://wos.academiascience.org/index.php/wos/article/view/1242>
5. Navruzova, N. (2022). ПОДХОДЫ К ЛЕКСИЧЕСКИМ КОННОТАЦИЯМ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 8(8).
http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/435

SO‘Z–GAPLAR

Jo‘rayeva Shohista

Termiz davlat universiteti akademik litseyi ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu mavzu o‘zbek tilida so‘z -gaplar haqida bo‘lib, ularning gramatik vazifasi haqida batafsil ma‘lumotlar berildi. Mavzuda so‘z gaplarning boshqa sintaktik birliklardan farqi hamda ,ularning nutq jarayonida qay holda qo‘llanilishiga doir misollar berilgan.

Mazkur mavzuni o‘rganish o‘quvchilarda nutq jarayonida so‘z -gaplardan foydalanish ko‘nikmasini shakllantiradi.

So‘z-gaplar to‘plamini ajratish tamoyillari. O‘zbek formal tilshunosligida so‘z-gaplarning mohiyati, turlari, ularning leksik material tavsifi, qo‘llanish xususiyatlari empirik asosda etarlicha o‘rganilgan. Shakl-vazifaviy tilshunoslikda gapning eng kichik qurilish qolipi so‘z sifatida talqin qilingach, ziddiyatli, izohtalab nuqtalarga ega bo‘lgan so‘z-gaplarga ham lison-nutq ixtilofi nuqtayi nazaridan yondashish zarurligi ayon bo‘lib qoldi va har bir gapning til bosqichida o‘z qolipi mavjud bo‘lgani kabi, so‘z-gaplarning ham o‘ziga xos muayyan bir lisoniy qurilish qolipi bo‘lishi shart va zarurligi e‘tirof etildi.

Bo‘laklarga ajratilmaydigan gaplar yoki so‘z-gaplar umumiy atamasi ostida birlashtiriladigan gaplarning alohida belgilari mavjudki, ular shu belgilari bilan mustaqil so‘zlardan, yordamchi so‘zlardan, sodda yoxud qo‘shma gaplardan farq qiladi. Bular quyidagilar:

- 1) mustaqil holda gap bo‘la olish belgisi;
- 2) gap tarkibida shu gapning biror bo‘lagi bilan sintaktik aloqaga kirisha olmaslik belgisi;
- 3) o‘ziga xos g‘ayrioddiy ma‘noga ega bo‘lish belgisi;
- 4) bog‘lamalar bilan birika olmasligi va shuning uchun mayl, zamon, shaxs-son shakllariga ega emaslik belgisi.

So‘z-gaplar deganda shu to‘rt asosiy belgi bilan bir majmuaga birlashtiruvchi hodisalar tushuniladi.

1. Mustaqil holda alohida gap bo‘la olish belgisi. Bu belgi 4-belgi bilan chambarchas bog‘langan. O‘zbek lisoniy tizimi gapda ma‘lum bir axborotni tashuvchi tasdiq-inkor, mayl-zamon va shaxs-son ma‘no va munosabatlarini ifodalovchi tarkibiy qismlar zarur bo‘lishini talab qiladi. So‘z-gaplarda bunday

tarkibiy qismlarni alohida-alohida ajratish mumkin emas. Lekin ular ham gap bo‘la oladi, chunki kesimlik shakllari ma’no va munosabatlari so‘z-gaplarning o‘zida mujassamlangan va ularning ichki mohiyatini tashkil qiladi. Bunday gaplarda kesimlik kategoriyasi ma’nolari va kesimlik gap markazi vazifasida kelish fikrni shakllantirish, uni ifodalash bor. Ularda gap sifatida voqelanuvchi so‘zning leksik ma’nosida mujassamlashgan. Shu sababdan bunday gaplarda kesimlik mavjud, ammo kesimlik shakli ifodalanmagan.

2. Demak, so‘z-gaplar mustaqil gap bo‘la olish qobiliyatiga ega bo‘lganligi uchun bu so‘zlarga nisbatan *semantik funksional shakllangan so‘z-gaplar* atamasi qo‘llaniladi. Bu atamadagi “semantik” tarkibiy qismi hodisaning lug‘aviy (ma’noviy) tomoniga ishora qilib turadi. Bunda gap markazi mavqeida kelgan leksemalarning ikki tabiiy xususiyati namoyon bo‘ladi, ya’ni bunda leksik birlik ham so‘z, ham gapdir. Bu atamaning funksional tarkibiy qismi esa so‘z-gaplarning sintaktik vazifa bajarishi f a q a t g a p m a r k a z i v a z i f a s i d a k e l a o l i s h i bilan chegaralanganligini ifodalaydi. Demak, semantik-funksional shakllangan gaplar grammatik shakllangan gaplar (so‘z)dan farq qiladi va kesimlik ma’nolari so‘z-gaplarda leksik birlikning yoki atov birligi [so‘z]ning o‘zida mujassamlanganligi tufayli so‘z-gaplarning lisoniy qurilish qolipi sifatida berilgan.

3. So‘z-gaplarning o‘ziga xos g‘ayrioddiy lug‘aviy ma’noga egaligi. Bu xususiyat quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

- a) ma’no imkoniyatlari chegaralangan;
- b) o‘zida grammatik shakllarni talab etmaydi;
- v) boshqa so‘zlar bilan birikish qobiliyatlaridan mahrum;
- g) gapda bajara oladigan vazifasi cheklangan;
- d) ma’noli qismlarga ajralmaydi.

Shuning uchun ham bu leksemalar boshqa leksemalarga nisbatan g‘ayrioddiy, biroq ma’no va vazifa jihatidan alohida barqaror til birligi hisoblanadi. Aytib o‘tilgan fikrlardan shunday xulosaga kelish mumkinki, ot, sifat, son, olmosh, fe‘l, ravish, taqlid kabi so‘z turkumlari gapning istagan bir bo‘lagi vazifasida kela olsa, so‘z-gaplar gap (yoki uning markazi) vazifasida kela olishga xoslangan, bog‘lovchi, ko‘makchi, yuklamalar esa sintaktik aloqani ifodalash uchun xizmat qiladi.

So‘z-gaplar tasnifi. So‘z-gaplar o‘z ichida bir necha ma’noviy guruhga ajraladi: 1. Modallar. 2. Undovlar. 3. Tasdiq -inkor so‘zlar. 4. Taklif-ishora so‘zlar.

So‘zlovchining bayon etilayotgan fikrga munosabati qat’iy ishonch, gumon, taxmin kabi ma’nolarni ifodalab keladigan so‘zlar modal so‘zlardir. Ularga *xullas*,

demak, chamasi, tabiiy, ehtimol, shubhasiz, shekilli kabi soʻzlar misol boʻladi va bular formal tilshunosligimizda batafsil oʻrganilgan.

Kishilarning his-tuygʻularini, haydash, toʻxtatish kabi xitoblarni, buyruqlarni ifodalaydigan soʻz-gaplarning koʻrinishi undov soʻzlardir. His-tuygʻu undovlariga *oh, voy, eh, barakalla, rah mat, ofarin* kabi soʻzlar, buyruq -xitob undovlariga *pisht, beh-beh, pish-pish, chuh* kabi xitob soʻzlar kiradi.

Soʻz-gaplarning uchinchi maʼnoviy guruhi boʻlgan tasdiq -inkor soʻzlar koʻpincha modallar tarkibida oʻrganilgan. *Ha, mayli, xoʻsh, xoʻp* soʻzlari tasdiqni, *yoʻq, mutlaqo, aslo, sira* soʻzlari inkorni ifodalovchi soʻz-gaplardir.

Taklif-ishora soʻzlarga qoʻllanishi tana aʼzolarining maxsus harakatlari bilan uzviy bogʻliq boʻlgan *ma, mang, qani, marhamat* soʻzlari kiritilgan. Ular tinglovchiga qaratilgan boʻlib, uni biror ish-harakatni bajarishga undaydi.

Soʻz-gaplar shunday hodisalar guruhiki, ularning juda koʻpchiligi boshqa soʻz turkumlaridan tarixiy taraqqiyot jarayonida oʻziga xos nutqiy qoʻllanish natijasida shakllangan va rivojlangan. Chunonchi, *soʻzsiz, tabiiy* soʻzlari sifatdan, *albatta, ravishdan* oʻsib chiqqan boʻlsa, *har qalay, har holda* modal soʻzlari soʻz birikmalaridan, *nasib boʻlsa, xudo xohlasa* kabilar gaplardan kelib chiqqan.

Sof soʻz-gaplarga *albatta, alhamdulillah; eh, h oy, oh, oʻh; ha, yoʻq, mutlaqo; ma, mang* kabi modal, undov, tasdiq-inkor, taklif-ishora soʻzlari mansubdir. Oʻzbek sistem tilshunosligida soʻz-gaplar (modallashgan, undovlashgan tasdiq-inkorlashgan, taklif-ishoralashgan) soʻzlar, (modallashayotgan, undovlashayotgan, tasdiq -inkorlashayotgan, taklif-ishoralashayotgan soʻzlar, (modalsimon, undovsimon, tasdiq-inkorsimon) soʻzlar va ular nutqiy voqelanishlari mufassal oʻrganilgan.

(soʻz-gaplashgan) soʻzlar oʻz semantik-funk-sional xususiyatlari bilan har xil guruhning markaziy leksemalariga juda yaqin turadi, lekin oʻz aloqasi nisbatida qasoz turkumlaridan toʻla-toʻkis uzmagan boʻladi. Chunonchi, modallashgan soʻzlarga *chamasi, chogʻi, ehtimol*; undovlashgan soʻzlarga *ura, olgʻa, dod, voydod*; tasdiq -inkorlashgan soʻzlarga *boʻpti, maʻqul, aksincha, mutlaqo*; taklif-ishoralashgan soʻzlarga *qani* kabi leksemalar misol boʻladi.

(soʻz-gaplashayotgan) soʻzlar soʻz-gaplarga toʻla-toʻkis oʻtgan boʻlmaydi va soʻz-gaplarga «oʻtish yoʻlida» turgan soʻzlardir. A.M.Peshkovskiy «ayrim sifatlar sifatlardan uzilib toʻla-toʻkis otlarga oʻtib ketgan boʻlsa, ayrim sifatlar otlarga oʻtishning yarim yoʻlida turibdi» deb ruscha *morojenoe* va *bolnoy* soʻzlarini misol keltiradi. Bu oʻrinda modallashayotganlarga *balki, hatto, aftidan*; undovlashayotganlarga *yashang, voy oʻlay*; tasdiq -inkorlashayotganlarga *durust,*

to 'g'ri, rost, aslo, hargiz; taklif-ishoralashayotganlarga *mana mundoq* kabi so'zlarni misol keltirish mumkin. Chunonchi, 1. *Balki, siz aytarsiz nima bo'lganini?* (P.Tur.) 2. *Nafsi uchun emas, balki qadri uchun yig'laydi-da.* (O'.Usm.) 3. *-Qaerga borish, kimga uchrashishni u yaxshi biladi. – To'ppa-to'g'ri.* (CH.Ayt.) 4. *Hilola gapning to'g'risini aytdi* (O'.Usm.) gaplarida [W[^]-lashayotgan] so'zlar (1-3-gapda) qo'llanilgan.

(so'z-gapsimon) lar deganda mohiyatan so'z-gaplar bo'lmagan lug'aviy birliklarning so'z-gap vazifasida kelishi tushuniladi. Jumladan, modalsimonlarga *shunday qilib, baxtga qarshi, tavba, xudo saqlasin;* undovsimonlarga *erkalash ma'noli asalim, oppog'im* va undalma ma'noli *ey, do'stlar* kabi; tasdiq-inkorsimonlarga *xuddi shunday, hech qachon, noto'g'ri* kabi; taklif-ishorasimonlarga *boshlang* ko'rinishli so'zlar misol bo'ladi. Qisqasi, so'z-gaplarning leksik-semantik turlari bo'lmish sof so'z-gaplar o'zlari tarixan kelib chiqadigan so'z turkumlaridan batamom uzilgan bo'lib, ularning ko'pchiligi ravish, sifat, ot sifatida mutlaqo qo'llanilmaydi. So'z-gaplashgan unsurlar esa o'zlari tarixan kelib chiqqan so'zlar bilan omonimik munosabat hosil qiladi va o'z aloqasini boshqa turkumlardan to'la uzmagani bo'ladi. So'z-gaplashayotgan unsurlarga o'zi boshqa so'z turkumi (ravish, sifat, olmosh, son, fe'l)ga tegishli, lekin so'z-gaplarga xos ma'no va vazifalarda qo'llanila oladigan birliklar kiradi va bularning so'z-gapsimonlardan farqi shundaki, ushbu qatlamga oid so'zlar tarixiy taraqqiyot natijasida batamon so'z-gaplarga o'tib ketishi mumkin. So'z-gapsimonlar esa o'z turkumi doirasida qoladi.

So'z-gaplarning sintaktik xususiyatlari. So'z-gaplarning sintaktik xususiyati yuqorida ta'kidlaganimizdek, ularning kesimlik qo'shimchalarini qabul qilmasligi, bog'lama bilan birika olmasligidadir. So'z-gaplar ham undalmalar, sodda gaplar kabi kengaygan yoyiq holatlarda bo'lishi mumkin: 1. *CHO'lni o'zlashtirgan mardlarga ofarin.* (A.Qahhor.) 2. *Falakning dastidan dod!* (Hamza.) 3. *Barakalla sizga!* Misollardan ko'rinib turganidek, so'z-gaplar faqat bitta so'zdan iborat bo'lmay, nutqda kengayish qobiliyatiga ham ega. So'z-gaplarning yana bir sintaktik xususiyati shundaki, qurilishli gaplarda kesimlik kategoriyasi va ma'nosi orqali kiritiladi, [m]ning esa o'zbek tilida juda ko'p ko'rsatkichlari mavjud. Shaklning o'zgarishi bilan kesimlik kategoriyasining ma'no turlari ham o'zgaradi. Masalan, *Bo'ladi. Bo'lmaydi. Bo'lsa. Bo'ldi* va h.k. Ammo so'z-gaplarda bunday emas. Har bir so'z-gap shu gapga xos bo'lgan ma'nolarni ifodalashga xoslangan bo'ladi. Chunonchi, *Ha* so'zi tasdiqni fodalaydi. Uning bo'lishsizligi *Ha emas* bilan emas, balki alohida so'z *yo'q* bilan ifodalanadi. *Albatta* yoki *shubhasiz* modal so'zi qat'iy ishonch va tasdiqni ifodalaydi, inkor ma'nosi *mutlaqo, aslo* so'z-gaplari bilan beriladi.

So‘z-gaplarda zamon va shaxs ma‘nolari [0] ko‘rsatkichli bo‘lib, matnda muayyanlashadi. O‘zbek tilida gap (kesimlik) zamon va shaxs ma‘nolaridan xoli bo‘la olmaydi. Zero, so‘z-gaplarda zamon va shaxs-son ma‘nolarining kontekstual aniqlanish xususiyati bu so‘zlarning asosiy sintaktik xususiyati – kesimlik qo‘shimchalarini qabul qilmay gap bo‘lib kela olishi bilan sharhlanadi. So‘z-gaplarning yana bir sintaktik xususiyati – ularning gap tarkibida alohida pozitsiyada turishi, ya‘ni boshqa gap bo‘laklari bilan bog‘lanmasligidir va o‘zi gap sifatida “yashay olishi”, hamisha lisoniy alohidalikni saqlab qolishi bilan belgilanadi. Chunonchi, 1.-*Ertaga kelasizmi?- Albatta.* (O‘.Usm.) 2.-*Engil tortdingmi,qizim? - Shukur.* (A.Qahhor.) Ko‘rinadiki, so‘z-gaplarning umumiy sintaktik xususiyati ular kesimlik qo‘shimchalarini qabul qilmagan holda gap va uning markazini tuza olishidadir. To‘rt leksik-semantik turida (modallar, undovlar, tasdiq/inkor, taklif-ishora so‘zlar) kesimlik kategoriyasini tashkil etuvchi ma‘nolardan har biri alohida bo‘rttirilgan “yalang‘och” holda yuzaga chiqadi: modallar so‘zlovchining munosabatini , taklif-ishoralar shaxsga qaratilganlik ma‘nosini , tasdiq-inkorlar tasdiq va inkorni (bo‘lishli-bo‘lishsizlikni) va undovlar bo‘lg‘usi harakatni (zamonni) ifodalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jamolxonov. N. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. 1-qism. –T.: O‘qituvchi, 2005. Darslik. O‘z. R OTV tasdiq.
2. Bahridinova B.M. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Mashqlar to‘plami. (Morfemika. Morfonologiya. Derivatsiya. Morfologiya) 2-qism. Qarshi, 2005. O‘quv qo‘llanma. 85 bet. QDU IK tasdiq.
3. Bahridinova B.M. Hozirgi zamon o‘zbek tili (Qo‘shimchlar tasnifi yuzasidan materiallar) Qarshi, Nasaf n. 2004, 92 b.
4. Jamolxonov H. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. T., 2005.
5. Mengliyev B., Xoliyorov O‘. O‘zbek tilidan universal qo‘llanma. –T.: Akademnasr, 2011.
6. Ne‘matov X., G‘ulomov A. v.b. Ona tili. Umumta‘lim maktablarining 5-6-7-8-9-sinflari uchun darslik. T., 2002.
7. Rahmatullaev Sh. Hozirgi adabiy o‘zbek tili. –T., 2006.

SO‘ZLARNING SINTAKTIK SHAKLLARI. EGALIK VA KELISHIK KATEGORIYASI

Nurullayeva Iroda Mamadi qizi

Termiz davlat universiteti akademik litseyi ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu mavzu so‘zlarning sintaktik shakllari bo‘lib, o‘zbek tilidagi faol qo‘shimchalar tasnifi hamda turkumi haqida batafsil ma’lumotlar berildi. Mavzuda qo‘shimchalarning turli shakllari, ularning qo‘llanilishi haqida ma’lumotlar misollar orqali tushuntiriladi. Shuningdek, egalik shakllar hamda kelishik shakllarining ifodalanishi, qo‘shimchalar qo‘shilganda yuz beradigan imloviy o‘zgarishlar qoidalar izohlanadi.

Mazkur mavzuni o‘rganish o‘quvchilarda so‘zlarni asos va qo‘shimchalarga ajratish ko‘nikmasini shakllantiradi.

Avvalgi mavzularda aytilganidek, aloqa-munosabat (sintaktik) kategoriyalari so‘z turkumlariga emas, balki gap bo‘laklariga, so‘zlarning sintaktik mavqeiga xosdir. Aniqrog‘i, so‘z ma’lum bir turkumga xos bo‘lganligi uchun emas, balki qaysi gap bo‘lagi vazifasida kelayotganligiga, gapda qanday sintaktik vazifa bajarayotganligiga qarab aloqa-munosabat shakllarini qabul qiladi. Biroq bunda so‘z turkumlarining ko‘proq qaysi gap bo‘lagi vazifasiga xoslanganligi ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, ot turkumi ko‘proq tobe mavqeda kelib, ega, to‘ldiruvchi, qaratqich aniqlovchi vazifalarini bajaradi. Kesim vazifasida kelishga esa fe‘l turkumi xoslangan. Shuning uchun bu bir qarashda kelishiklar otlarga, kesimlik shakllari esa fe‘lga xosdek tasavvur uyg‘otadi. Bu grammatik illyuziyadir. Aslida barcha mustaqil so‘z turkumlarining barcha gap bo‘laklari vazifasida kela olishi haqidagi «aksioma» mazkur shakllarning so‘z turkumlariga munosabatini yaqqol namoyon qiladi.

So‘z turkumlarining gap bo‘laklari vazifasiga xoslanishi turlicha ekan, aloqa-munosabat shakllarining ularning har biridagi voqelanishi o‘ziga xosdir. Quyida har bir bir so‘z turkumi misolida bu o‘ziga xosliklar tahlil etiladi.

Aloqa-munosabat shakllarining fe‘llarda voqelanishini kesimlik kategoriyasidan boshlash maqsadga muvofiq. Zero, fe‘l kesim vazifasida kelishga eng ko‘p xoslangan so‘z turkumidir.

Kesimlik kategoriyasi. Ma’lumki, kesim gap bo‘lagi sifatida dunyodagi barcha tillarning sintaktik sistemasida alohida o‘rin tutadi. Uning mavqei turkiy tillarda, ayniqsa, muhim.

Turkiyshunoslikda ham, o‘zbek tilshunosligida ham kesimlik kategoriyasini maxsus morfologik kategoriya sifatida ko‘rsatish urf bo‘lmoqda. Zero, u aloqa-munosabat shakllari sirasida to‘liq sintaktik funktsiya bajarishi bilan ajralib turadi. Turkiy tillarning asosiy xususiyati shundadir. Chunki aloqa-munosabat kategoriyalari sirasidagi kelishik va egalik so‘zlarni bog‘lashga xizmat qilsa, ko‘p hollarda gap bo‘laklarini belgilamasa, kesimlik shakllari so‘zlarga alohida sintaktik vazifa beradi. Boshqacha aytganda, «gap bo‘laklarini shakllantirish» belgisi ostidagi ziddiyatda kesimlik kategoriyasi bu belgiga to‘liq egaligi bilan ajralib turadi. Egalik kategoriyasi esa gap bo‘laklarini belgilamaydi, balki faqat so‘zlarning sintaktik munosabatini ko‘rsatadi. Kelishik kategoriyasi bu belgiga majhul munosabatdir. Chunki, masalan, o‘rin-payt kelishigidagi so‘z hol vazifasida ham, boshqa vazifada ham bo‘lishi mumkin. Qiyoslang: Akam *shaharda* yashaydi (*shaharda* - hol). *Shaharda yashaydigan akam keldi* (*shaharda* - aniqlovchining tarkibiy qismi, hol emas). Bosh kelishikdagi so‘z ega vazifasida ham (*Akam keldi*), egadan boshqa vazifada ham (*Akamo‘qigan kitob*) kela oladi. Shuningdek, jo‘nalish, o‘rin-payt, chiqish kelishiklari ham muayyan gap bo‘lagini shakllantirmaydi.

Kesimlik kategoriyasining ma‘nolari murakkab bo‘lib, ular quyidagilardir:

- a) tasdiq/inkor ma‘nosi;
- b) mayl-munosabat ma‘nosi;
- v) zamon ma‘nosi;
- g) shaxs ma‘nosi;
- d) son ma‘nosi;

e) kesimni shakllantirish va uni gapning egasi va hol bilan bog‘lash. Demak, kesimlik kategoriyasida beshta ma‘noviy xususiyat va bir sintaktik vazifa mujassamdir. Ko‘rinadiki, «tasdiq/inkor, mayl-munosabat, zamon, shaxs, son, ma‘nosini ifodalab, kesimni shakllantirish va uning gap kengaytiruvchilari (ega, hol) ga sintaktik munosabatini ko‘rsatish» kesimlik kategoriyasining UGMsini tashkil qiladi.

Kesimlik kategoriyasi shakllari uchun shaxs, son, zamon, mayl-munosabat, tasdiq/inkor ma‘nolarini yaxlit ifodalash xos bo‘lib, bu ma‘nolar bir qo‘shimcha bilan ham, bir necha qo‘shimcha bilan ham ifodalanishi mumkin. Masalan, *kitobni o‘qi* gapida *o‘qi* so‘zshakli ikkinchi shaxs, birlik, hozirgi-kelasi zamon, tasdiq ma‘nolari voqelangan bo‘lib, bitta nol shakl bilan yuzaga chiqqan. *Otam – ishchi* gapida ham shunday hol kuzatiladi. *Kitobni o‘qimadingiz* gapida shaxs ma‘nosi *-ing*, son ma‘nosi *-iz*, inkor ma‘nosi *-ma*, zamon ma‘nosi *-di* shakli bilan alohida-alohida ravishda ifodalangan.

Egalik kategoriyasi. Bu kategoriyaning ko‘rsatkichlari quyidagilar: *-(i)m, -(i)miz, -(i)ng, -(ing)iz, -(i)si*. Egalik affiksi tarkibida beriluvchi *-lar* shaxs haqida emas, balki egalik qilinayotgan narsa/predmet haqida ma‘lumot tashigani uchun, shu narsaning ko‘pligiga ishora qilganligi tufayli uni bu kategoriya bilan bog‘lab bo‘lmaydi. Masalan, *...Antey kuchni erdan oladi, Said Ahmad ...ularning maqtovlaridan. Maqtovlari so‘zshaklidagi -lar maqtoovning ko‘pligini ko‘rsatmoqda.*

Bu kategoriya shaxs va son ma‘nosi bilan uzviy bog‘langan. Shu boisdan egalik kategoriyasi (qisq. EK) ning barcha ko‘rsatkichlarida bir vaqtning o‘zida shaxs ma‘nosi ham, son ma‘nosi ham ifodalanadi. Holbuki bu ma‘nolar ushbu kategoriyadan tashqarida ham mavjud (masalan, kishilik olmosh-larida, kesimlik kategoriyasida, shuningdek, o‘tning son kategori-yasida va h.). Aslida shaxs-son ma‘nosini ifodalash uchun kishilik olmoshlari xoslangan. Ulardan boshqa lisoniy birliklardagi shaxs-son ma‘nosi olmoshlar zotiy mohiyatining tajallilaridir. Demak, EKning zotiy mohiyatini shaxs-son ma‘nosining qo‘llanilishi bilan bog‘liq o‘ziga xos holatlardan tashqaridan qidirmoq lozim bo‘ladi.

EK asosidagi sintaktik qurilmalar rang-barang ma‘nolarni anglatadi. Bu rang-baranglik shaxs-son, aniqlik/noaniqlik kabi tajalli ma‘nolar, tobe so‘zning kelishik shakli, birikuvchi so‘zlar-ning semantikasi kabi omillar bilan bog‘liq bo‘ladi. Masalan, *g‘amim* so‘zshakli kontekst bilan bog‘liq ravishda ikki xil ma‘no anglatadi: *g‘amimni edim –g‘amimni eding*.

Shu boisdan EK ning faqat sintaktik xususiyatlari uning mohiyatiga daxldor. Zero, EK UGMsidagi kategorial ma‘no sintaktik tabiatli bo‘lib, undan anglashiladigan turli ma‘nolar yondosh va hamroh ma‘nolardir. Xususan, «shaxs-son» ma‘nosi EK uchun yondosh, shaxs-son kategoriyasi uchun kategorial ma‘nodir.

EK ning sintaktik (kategorial) mohiyati «keyingi mustaqil so‘zning oldingi ifodalangan (a) yoki ifodalanmagan (b) mustaqil so‘zga sintaktik munosabatini ko‘rsatishdir. Masalan, a) *mening kitobim, mening borganim, kelishning azobi; b) sevinchim, ishing;*

EK qaratqich kelishigi va bosh kelishik shakli bilan zich munosabatda bo‘ladi. Aniqrog‘i, egalik affiksi bilan shakllangan so‘zdan oldingi, unga tobe so‘z qaratqich (a) yoki bosh kelishikda (b) bo‘lishi mumkin: a) *mening kitobim, kitobning varag‘i; b) mart oyi, dam olish kuni, qish payti*. Keyingi birikuvlardagi bosh kelishik shaklini belgisiz qaratqich kelishigi sifatida tan olish ham uchrab turadi.

Ko‘rinadiki, egalik ma‘nosi uch xil usul bilan ifodalanadi:

Morfologik usulda egalik ma‘nosi egalik shakli bilan ifodalanadi, ammo qaratuvchi so‘z keltirilmaydi: *kitobim, o‘qiganing, taq-tuqi*.

Morfologik-sintaktik usul. Bunda egalik subyekti qaratqich kelishigida, egalik obyektiga egalik shaklida bo'ladi: *mening kitobim, sening o'qiganing, bolg'aning taqtuqi, gulning qizili.*

Sintaktik usul. Bunda egalik subyekti qaratqich kelishigida, egalik obyektiga egalik shaklisiz bo'ladi: *bizning uy, sizning ko'cha.*

Modal ma'no EK uchun nokategorial, ya'ni hamroh ma'no bo'lib, u o'zining grammatik kategoriyasiga ega emas. I shaxs birlik, III shaxs qo'shimchalaridan boshqalari modal ma'no ifodalaydi. «Sizlash», «sensirash», «kamsitish», «kesatish», «hurmat» kabi qator ma'nolar modal ma'nolardir. Bu, ayniqsa, ko'plikda yaqqolroq ko'zga tashlanadi. *Akamning kitoblari, dadamning mashinalari* kabi.

Egalik qo'shimchalarining xususiy qo'llanishlarida «butun-qism» ma'nosining yuzaga chiqishini ham kuzatish mumkin: *o'quvchilarning biri, talabalarning a'lochisi, odamlar-ning o'qigani* kabi.

EK ning UGMsi kategorial va yondosh ma'nolar asosida bir necha OGMLarga ajraladi:

«Qarashlilik/mansublik»: *Ilhomning kitobi, bolaning otasi, qo'yning boshi.*

«Foil-harakat»: *Adibaning kulishi, sening qarishing.*

«Aniqlanmishni aniqlovchiga bog'lash»: *qovun bozori, go'sht do'koni.*

Bu OGMLarning har biri bog'lanayotgan so'zlarning xususiyatlariga bog'liq ravishda qator XGMLarda yuzaga chiqishi mumkin: *bolaning otasi, gulning bargi, Mohigulning kitobi, qizlarning bittasi.* Masalan, bola va ota orasida qarindoshlik munosabati bo'lganligi sababli ularning ifodalovchilari bo'lgan *bola* va *ota* so'zlari egalik shakli bilan bog'langanda XGM «qarindoshlik» bo'ladi. *Ilhomning kitobi* birikuvida uch xil XGM yuzaga chiqadi: «Ilhom yozgan kitob», «Ilhomga qarashli kitob», «Ilhom haqidagi kitob».

EK ning ikkinchi OGMSi bog'liq qurshovda – aniqlanmish vazifasida harakat nomi, sifatosh, ba'zan fe'llardan yasalgan otlar kelgan so'z birikmalarida voqelanadi. Bunday birikmalarda aniqlanmish harakat-holat ma'nosida, qaratqichli aniqlovchi esa foil/subjekt ma'nosiga ega bo'ladi: *Sitoraning kelishi, Muniraning aytgani* kabi.

EK ning uchinchi OGMSi so'z birikmalari tuzish, so'zlararo sintaktik aloqani o'rnatish uchun xizmat qiladi. Misollar: *Astrobodning bir kuni bir yilga teng.* (Oyb.) *Oygulning yo'qligidan bo'ldi.*

EK shakllarining sintaktik vazifa bajarishi – o'tli birikmalar hosil qilish vazifasi asosida tadqiqotchilar turkiy tillar so'z birikmalari tizimida ham, gap qurilishida ham alohida qurilish – possessiv (qarashlilik) qurilishi mavjudligini qayd etadilar va

possesiv qurilish nominativ qurilishga qarama-qarshi qo‘yiladi. Haqiqatan ham, istagan turdagi gap qaratuvchi birikma variantiga ega bo‘lishi mumkin: *qizlardan bitta – qizlarning bittasi, molga qul - molning quli, vatan uchun kurash - vatan kurashi, qizil gul – gulning qizili.*

EK ning sintaktik funksiyasi ayrim so‘zlar tarkibida butunlay so‘nib ketadi: *kechasi, o‘rni, qaysi* kabi.

Kelishik kategoriyasi. Kelishik kategoriyasi (qisq. KK) morfologik kategoriyalar sirasida ustuvor sintaktik tabiati bilan ajralib turadi. U EK bilan birgalikda sintaktik shakllarning so‘z birikmasiga xos guruhini tashkil etib, gapga xos kesimlik kategoriyasidan farqlanadi. KKning UGMsi «sintaktik qurilma-larda oldingi so‘zni keyingi so‘zga bog‘lash»dir. Bu bilan u EK ga qarama-qarshi tursa, ko‘makchilar, fe‘lning o‘zgalovchi kate-goriyasi, bog‘lovchilar va ko‘makchilarga yaqin turadi. Ammo ulardan farqli jihatlarga ega. Ko‘makchilardan morfologik ko‘rsatkich (qo‘shimcha) ekanligi bilan farqlanadi. Ko‘makchilar grammatik ma’no ifodalash, so‘zlarni bir-biriga bog‘lash vazifasini bajarsa-da, ular leksik birliklar hisoblanadi. O‘zgalovchi kategoriya shakllaridan barcha mustaqil so‘zlarni sintaktik aloqaga kiritish, so‘zlarning lug‘aviy ma’nosiga ta’sir etmasligi bilan ajraladi. Holbuki, o‘zgalovchi kategoriyasi faqat fe’lga xos va fe’llarning lug‘aviy ma’nosiga ta’sir etishi bilan lug‘aviy-sintaktik mohiyatga ega. Shuning uchun ular «fe’l kelishiklari» deb ham yuritiladi. Bog‘lovchilardan esa tobe aloqa uchun xizmat qilib, so‘z birikmalariga xosligi hamda grammatik ko‘rsatkich (qo‘shimcha) ekanligi bilan farqlanadi.

KK olti shaklli sistema bo‘lib, ularning har biri o‘ziga xos ma’noviy va sintaktik xususiyatlar yaxlitligidan iborat. KK shakllari sistemasi quyidagi jadvalda aks etgan:

2-jadval

<i>No</i>	<i>Kelishiklarning nomi</i>	<i>Qo‘shimchasi</i>	<i>Misollar</i>
1	Bosh kelishik	-0	<i>Kitob, yaxshi, o‘n, men, borish</i>
2	Qaratqich kelishigi	-ning	<i>Kitobning, yaxshining, o‘nning, mening, borishning</i>
3	Tushum kelishigi	-ni	<i>Kitobni, yaxshini, o‘nni, meni, borishni</i>
4	Jo‘nalish kelishigi	-ga	<i>Kitobga, yaxshiga, o‘nga, menga, borishga</i>

5	O‘rin-payt kelishigi	-da	<i>Kitobda, yaxshida, o‘nda, menda, borishda</i>
6	CHiqishi kelishigi	-dan	<i>Kitobdan, yaxshidan, o‘ndan, mendan, borishdan</i>

Bosh kelishik. Bosh kelishik (qisq. BK) 0 shaklli bo‘lib, uning mohiyati boshqa kelishiklarga qarama-qarshi qo‘yilish asosida belgilanadi. BK dagi so‘zshakl gap tarkibida tobe mavqedagi istagan gap bo‘lagi, so‘z yoki gap kengaytiruvchisi bo‘lib kela oladi. Misollar:

Ega: *Derazamning oldida bir tup o‘rik oppoq bo‘lib gulladi.* (H.Olim.)

Aniqllovchi: *Bilim - baxt kaliti.* (Maq.)

To‘ldiruvchi: *Ko‘rpangga qarab oyoq uzat.* (Maq.)

Hol: *Ship etdi, Shibirg‘on ketdi.* (Top.)

Darslik va qo‘llanmalarda BK kesim vazifasidagi so‘zni ham shakllantiradi deyiladi: *Otam – o‘qituvchi. Dil qulfi - til* kabi. Biroq bunda *o‘qituvchi, til* so‘zshakllari kesim vazifasida bo‘lib, boshqa bo‘laklarga mutlaq hokimdir. KKning sintaktik mohiyati esa «sintaktik qurilmalarda oldingi so‘zni keyingi so‘zga bog‘lash»dir. Bu mohiyat nuqtayi nazaridan kelishiklarga munosabatda bo‘ladigan bo‘lsak, kesimda bosh kelishikni qidirish mantiqsizdir. Chunki, a) kesimlik kategoriyasi tarkibi murakkab bo‘lsada, unda kelishik shakli mavjud emas; b) KK umum-turkumiy kategoriya ekan, unda kesim vazifasidagi barcha mustaqil so‘zlarda kelishikni qidirishga to‘g‘ri kelgan bo‘lur edi; v) KK sintaktik mohiyati «oldingi so‘zni keyingi so‘zga bog‘lash» ekan, kesim eng oxirgi so‘z bo‘lib, undan keyin bog‘lanadigan birlik yo‘q; g) ayrim tadqiqotlarda bunday paytda kelishik ma‘nosi va vazifasi o‘ta darajada kuchsizlashadi, deyiladi. Aslida bunda kuchsizlashish shu darajadagi, kelishik mohiyati mutlaqo voqe-lanmaydi - «ko‘rinmaydi». Bu esa ushbu pozitsiyada kelishikni qidirmaslikni taqozo qiladi.

Tilshunoslar turkiy tillarda «bosh kelishikdagi so‘z gapning xohlagan bo‘lagi bo‘lib kela olishi»ni ta’kidlashadi. BK ning bu xususiyati boshqa kelishiklarning o‘rnini almashtira olishi bilan belgilanadi. Ammo bu imkoniyat chegaralangan. KK sistemasi ikki mikrosistemadan iborat: BK, qaratqich kelishigi (qisq. QK), tushum kelishigi (qisq. TK) va jo‘nalish kelishigi (qisq. JK), O‘rin-payt kelishigi (qisq. O‘PK), chiqish kelishigi (qisq. ChK). BK birinchi mikrosistemaga mansub bo‘lganligi uchun uning QK va TK ni almashtirishi bema’loldir. JK, O‘PK va ChK ga nisbatan bu imkoniyat nihoyatda chegaralangan. Masalan, *ikki kundan keyin - ikki kun keyin, qishloqqa ketdi - qishloq ketdi, oqshomda ketdi - oqshom ketdi.*

Qaratqich kelishigi. QK uch xil qo‘llanadi: *kitobning varag‘i, mening uyim, qoshin qarosi*. QK ko‘rsatkichini olgan so‘z qaratqich, u bog‘langan so‘z qaralmish deyiladi. Qaratqich-qaral-mish munosabati ancha barqaror bo‘lib, bu QK ko‘rsatkichining so‘z birikmasidagi o‘rni ancha barqarorligi bilan belgilanadi.

QK *shuning uchun, shuning singari* kabi birikuvlarda so‘z birikmasi hosil qilmaydi, balki so‘zning ajralmas qismiga aylanadi. QK ni olgan so‘z EK ni olgan so‘z bilan birga qo‘llanadi. Bunday qurilishli so‘z birikmalari [QKdagi ism + EKdagi ism] so‘z birikmasi umumiy qolipining voqelanishidir.

QK ning keltirilgan uch xil ko‘rinishi nutq ko‘rinishi, bog‘lanuvchi so‘zlarning lug‘aviy ma‘nosiga bog‘liq ravishda yuzaga chiqadi.

Tushum kelishigi. TK ham bir necha morfologik ko‘rsatkichga ega: *-ni, -n, -i*. TK dagi so‘z faqat fe‘l bilan bog‘lanadi. Fe‘llar TK dagi so‘zga munosabatiga ko‘ra, ikkiga ajraladi: o‘timli fe‘llar va o‘timsiz fe‘llar. TK ham ko‘p hollarda BK bilan o‘rin almashadi: *kitobni o‘qidi - kitob o‘qidi, olmaniedi - olma edi*. TK bilan shakllangan so‘z gap tarkibida so‘z kengaytiruvchisi – to‘ldiruvchi vazifasini bajaradi: *Novdalarni bezab g‘unchalar tongda aytdi hayot otini*. (H.Olim.)

Kelishiklarning belgisi/belgisiz qo‘llanilishi masalasi munozaralidir. Biz KK dagi so‘z uyushganda oldingi so‘z-shakllardagi kelishiknigina belgisiz deyish tarafdorimiz. Masalan: *Salim, Karim va Halimni ko‘rdim* (belgisiz TK). *Opalarim va akalarimning dardlari bir dunyo* (belgisiz QK). *Na sada daraxtlari osti, na machitlar, na doim bazm qiziydigan gavjumda biror sharpa eshitasiz* (belgisiz O‘PK). (J.Abd.)

Jo‘nalish kelishigi. JK ko‘rsatkichi *-ga*. JK semantikasiga yo‘nalganlik, xoslik, tenglashtirish kabi ma‘no turlari xos. Bu ma‘nolar birikuvchi so‘zlarning xususiyatidan kelib chiqib o‘zgarib ketaveradi: *ukamga olmoq, maktabga bormoq*. Birinchi birikmada «atalganlik» ma‘nosi *uka* va *ol*, ikkinchi birikmada «yo‘nalganlik» ma‘nosi *maktab* va *bormoq* so‘zlarining lug‘aviy va grammatik ma‘nosiga bog‘liqdir. JK UGMdagi kategorial ma‘no esa «oldinggi so‘zni keyingi so‘zga hol va to‘ldiruvchi vazifasida bog‘lash»dir.

O‘rin-payt kelishigi. O‘PK ko‘rsatkichi *-da*. O‘PK KK UGMsini «oldinggi so‘zni keyingi so‘zga hol va to‘ldiruvchi vazifasida bog‘lash» tarzida xususiylashtiradi. O‘PK va JK «yo‘nalganlik» va «o‘rinlashganlik» yondosh ma‘nolari bilan farqlanadi.

O‘PK ning BK bilan o‘rin almashishiga misol: *Sitora 1998 yil (da) tug‘ildi*. Bunday almashish kam uchraydi. O‘PK qo‘lla-nishida so‘zda makon, zamon, obyekt, vosita kabi ma‘nolar yuzaga chiqadi: 1. *Munira kompyuterda yozdi* (vosita).

2. *Vodiylarni yayov kezganda, Bir ajib his bor edi menda (payt). (H.Olim.) Hammasi muqaddas kitoblarda aytilgan (makon).*

Chiqish kelishigi. ChK yagona ko'rsatkichga ega: *-dan*. Bu qo'shimcha ko'rsatish olmoshlariga qo'shilganda bir *n* tovushi orttiriladi: *u+dan=undan, shu+dan=shundan*. Aytilganidek, BK bilan CHK ning o'rin almashishi nihoyatda cheklangan: *nondaneng-non eng, choydan iching-choy iching* kabi. CHK dagi so'z gap tarkibida hol, to'ldiruvchi, ega, kesim vazifasida keladi. Ega va kesim vazifasida kelganda CHK mohiyati voqelanmagandek tuyuladi. Misollar: *Munirada shu kitoblardan bor. Hijolati vazifani bajarmaganidan*. E'tibor qilinsa, bunda lisoniy qisqaruv mavjud: *Munirada shu kitoblardan (bir nechtasi) bor. Hijolati vazifani bajarmaganidan(dir)*. Birinchi gapda aslida *bir nechtasi* so'zshakli ega, ikkinchi gapda *-dir (turur)* kesim bo'lgan.

CHK TK bilan ham o'rin almashishi mumkin. Bunda semantikada farq seziladi: *nondaneng-nonnieng, choydan iching-choyni iching*. ChKning QK bilan o'rin almashishida ham shunday hol kuzatiladi: *o'quvchilardan biri – o'quvchilarning biri*.

Eslatma. Darslik va grammatikalarda har bir kelishikning yigirma-o'ttiz ma'no turi keltiriladi. Ularning aksariyati KK UGMsiga xos bo'lmagan, birikuvchi so'zlarning lug'aviy va grammatik ma'nosiga bog'liq hodisalardir. Shu boisdan har bir kelishik mohiyatini KK UGMdagi kategorial ma'no - «oldinggi so'zni keyingi so'zga bog'lash» zotiy mohiyatini qay tarzda xususiylashtirishidan qidirmoq lozim.

Eslatma. Turkiy tillarda kelishiklarning semantik va vazifaviy jihatlarini bir-biridan alohida va har xil mikrosiste-malarga keskin bo'lib o'rganib bo'lmaydi, chunki bu tillar kelishiklarining ma'no va vazifasi dialektik birlikda yashaydi, kelishiklarning turli funksiyasi bir-biriga turli belgilari bilan qarama-qarshi qo'yiladi. Masalan, JK, O'PK va CHK bir xil – hol va to'ldiruvchi vazifasida kela oladi. Biroq ular bu vazifani turlicha bajaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jamolxonov. N. Hozirgi o'zbek adabiy tili. 1-qism. –T.: O'qituvchi, 2005. Darslik. O'z. R OTV tasdiq.
2. Bahriddinova B.M. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Mashqlar to'plami. (Morfemika. Morfonologiya. Derivatsiya. Morfologiya) 2-qism. Qarshi, 2005. O'quv qo'llanma. 85 bet. QDU IK tasdiq.
3. Bahriddinova B.M. Hozirgi zamon o'zbek tili (Qo'shimchlar tasnifi yuzasidan materiallar) Qarshi, Nasaf n. 2004, 92 b.

4. Jamolxonov H. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. T., 2005.
5. Mengliyev B., Xoliyorov O‘. O‘zbek tilidan universal qo‘llanma. –T.: Akadennasr, 2011.
6. Ne‘matov X., G‘ulomov A. v.b. Ona tili. Umumta’lim maktablarining 5-6-7-8-9-sinflari uchun darslik. T., 2002.
7. Rahmatullaev Sh. Hozirgi adabiy o‘zbek tili. –T., 2006.

SHARQ KLASSIK ADABIYOTIDA ADABIY-TANQIDIY FIKRLAR TARAQQIYOTI

Jo'rayeva Shohista

Termiz Davlat universiteti akademik litseyi
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu mavzu sharq klassik adabiy-tanqidiy fikrlar taraqqiyoti haqida bo'lib, Ushbu mavzu o'zbek tilida asos va qo'shimchalar uslubiyati haqida bo'lib, o'zbek tilidagi faol qo'shimchalar tasnifi hamda turkumi haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Mavzuda qo'shimchalarning turli shakllari, ularning talaffuziga va fonetik o'zgarishlariga bog'liq holda qanday yozilishi misollar orqali tushuntiriladi. Shuningdek, asos va qo'shimchalar qo'shilganda yuz beradigan imloviy o'zgarishlar qoidalar izohlanadi.

Mazkur mavzuni o'rganish o'quvchilarda sharq klassik adabiyoti tarixini o'rganishda bilim hamda ko'nikmalarini shakllantiradi.

Kalit so'zlar: Sharq mumtoz adabiyotida adabiy-tanqidiy fikrlarni bayon etish shakllari. G'arb mumtoz adabiyotshunosligi tarixi, adabiyotshunoslikka kirish faniga oid darsik va qo'llanmalar. Milliy istiqlol mafkurasi va adabiyotshunoslik.

Manbashunoslik (istoriografiya — tarix va yozuv) adabiyotshunoslik fanlarining barcha davrlardagi tarixiga oid materiallarni to'playdi, umumlashtiradi va ularning rivojlanish yo'llarini sar- hisob qiladi. Adabiyotshunoslikning vujudga kelishi va tarixiy taraqqiyotini manbashunoslik ikki qismga bo'lib o'rganib kelmoqda:

Qadimgi Sharq mumtoz adabiyotshunosligida adabiy-tanqidiy fikrlar sinkretik tarzda (narsaning dastlabki, bir-biridan ajralma- gan, qorishiq holatida) mavjud bo'lgan. „Shu tufayli o'tmishda adabiy-tanqidiy qarashlar, stie'r va shoirlik haqidagi mulohazalar tarixiy yodnomalarda, esdalik tipidagi asarlarda, devonlarga yozilgan debochalarda, manoqib holatlarda, kichik lirik janriardagi asarlarda, dostonlarning maxsus boblarida, tazkiralarda, aruz, qofiya, badoye' va sanoye'ga doir risolalarda, ba'zan esa umuman ilmi adab deb atalmish ilmlar turkumiga bag'fishlangan kitob va lug'atlarda bayon etilgan.“ Ularni quyidagicha shakllarga bo'fiish mumkin:

1. Adabiy-tanqidiy fikrlar, eng avvalo, adabiy anjuman va yig'ilishlarda, o'zaro suhbatlarda og'zaki shaklda, ko'pincha fikr olishuvlar va munozaralar tarzida kechgan. Bu holatning tasviri tarixchi Xondamirning „Makorim ul-axloq“ asarida ham aks etgan: Lutfiy so 'z lutflida yagonayi davron edi. Undan ilgari hech kim turkiy

tilda she 'mi undan yaxshiroq ayta olmagan. Oliy hazrat yoshlari endigina to'lib, yigitlik davri boshlangan paytda, bir kuni Lutfiy xizmatiga bordi. Lutfiy — o 'z nozik fikrlaringizning natijalaridan yuzaga chiqqan bir g 'azalni o 'qish bilan bizni hahramand qilsangiz, deb iltimos qildi. Ul hazrat bir g 'azal o'qidi. lining matlai mana shu:

Orazin yopqach, ko'zimdin sochilur har lahza yosh, Bo'ylakim, paydo bo'lur yulduz, nihon bo'lg'ach quyosh.

Mavlaviy janoblari bu alangali g'azalni eshitish bilan hayrat dengiziga cho'mib, shunday dedi: „Volloh, agar muyassar bo'Isa edi, O'zimningo o'n ikki ming forsiy va turkiy baytimni shug'azalga almashardim va buning yuzaga chiqishini zo'r muvaffaqiyat hisoblardim ' Bu og'zaki bo'lib o'tgan mulohazadan ko'rinadiki, alloma Alisher Navoiy yigitlik davridayoq „o'z zamonining malik ul-kalomi“ nazariga tushgan va poetik mahoratining yuksakligi sababli ularni qoyil qoldirgan. 2. Sharq mumtoz adabiyotida shoir va shoirlik haqidagi mulohazalar dostonlar, she'rlar tarkibida ifoda qilingan. Jumladan, Alisher Navoiyning „Hayrat ul-abror“ dostonida nasr va nazm, ma'no va shakl haqida shunday so'z yuritiladi;

Nazm anga gulshanda ochilmog'lig'i, ' Nasr qaro yerga sochilmog'Ug'i.

Bo'lmasa e 'joz maqomida nazm. Bo'lmas edi tengri kalomida nazm.

Nazmda ham asl anga ta 'ni durur, Bo'lsun aning surati harne durur.

Nazjki m a'ni anga marg'ub emas, Ahli maoniy qoshida xo'b emas.

Nazmki ham surat erur xush anga, Zimnida m a'ni dog'i dilkash anga.'

Ya'ni, „Gulshanda gullarning saf tortib ochilib turishi, bu— nazm; ularning yerda sochilib-to'kilib yotishi esa nasrdir. Nazm bu qadar yuksak e'zozlanmasa, tangri so'zi („Qur'on“)da nazm bo'lmas edi. Nazmda ham asosiy narsa ma'nodir, uning shakli esa har xil bodishi mumkin. Yaxshi mazmunga ega bo'lmagan she'r tushungan odamlar tomonidan yaxshi baholanmaydi. Ham yaxshi shaklga ega bo'lgan, ham go'zal ma'no asosiga qurilgan she'r haqiqiy she'rdir“. Haqiqiy badiiy asardagi mazmun va shaklning omuxtaligini bun- day tushunish bugun ham amalda ekanligi Alisher Navoiy tushuncha- larining haqqoniyligi, asUigi, asosliligi, umriboqiyiligiga dalolatdir. 3. Adabiy jarayon va so'z san'atkorlarining xususiyatlari ha- qidagi fikrlar tarix, tarixiy-esdalik va nasihatnomalarda ham uchray- di. Zahiriddin Muhammad Boburning „Boburnoma“, Zayniddin Muhammad Vosifiyning „Badoye' ul-vaqoye'“, Kaykovusning „Qobusnoma“, Nizomiy Aruziy Samarqandiyning „Majma' un- navodir“ asarlarini misol keltirish mumMn. „Boburnoma“da „Alisherbek naziri yo'q Idshi erdi. Turkiy til bila to she'r aytubdirlar, hech kim ancha ko'p va xo'b aytqan emas“,— degan odilona va rostgo'y

xulosaga duch kelsak, „Qobusnoma“da „Har xil narsa yozmoqchi bo'lsang, o'z fikring bilan yozgil, boshqalarning so'zini takrorlama, agar boshqalarning so'zini takrorlasang, ko'ngling ochilmaydi, she'r maydoni senga keng bo'lmas va dastlabki she'r yozgan darajangda qolaverasan“, degan to'g'ri o'gitni ham uchratamiz. ' 4. „Sharqda o'n ikki qismdan, jumladan, lug'at, sarf, nahv, maoni, bayon, aruz, qofiya, sanoye' kabi ilmlar turkumini ilmi adab deb ataganlar. O'rta asr adiblari asarlarida bu ilmlar ko'pincha qorishiq tarzda ko'ringan, ya'ni muallif o'zining asarlarida ilmi adabning turli sohalari bo'yicha mulohaza yuritgan, ularni bir-biri bilan bog'liq tarzda tavsif qilgan va sharhlagan. Shuning natijasida she'r va shoirlar haqidagi fikrlar turli ilmlar haqida bahs yuritilganda ham bayon qilingan“ Abu Nasr Muhammad ibn Tarxon al-Forobiy (873 — 950)ning „Shoirlar san'ati qonunlari haqida risola“ (arabchadan A. Irisov tarjimasini), Abu Rayhon Beruniyning „Al-osor ul-bo'qiyah an il-qurun ul-holiya“ („O'tmish davridan qolgan yodgorliklar“), Abu Ali ibn Sinoning „Shifo“ kabi kitoblarini misol keltirish mumkin. Jumladan, Abu Nasr Forobiy yozadi: „Biz yana shunday deymiz: bu san'at ahli bilan (uyga) naqsh beruvchi rassom san'ati o'rtasida qandaydir munosabat bor. Bu ikkalasining san'atdagi moddasi turli-tuman bo'lsa ham, ammo shaklda, yaratilish va maqsadlarda bir-biriga mos keladi. Yoki aytaylik, o'sha ikkala yaratilgan narsada, ular shakllarida va maqsadlarida bir-biriga muvofiq, o'xshashlik bor. Bu shundayki, she'r san'atini bezaydigan narsalar so'z-mulohazalar bo'lsa, rassomlar san'atini bezaydigan narsa bo'yoqlar sanaladi. Bularning ikkovi o'rtasida farq bor, ammo ikkalasi ham odamlar tasavvuri va sezgilarida bir maqsadga — taqiid qilishga yo'nalgan bo'ladi.“ X asrdayoq she'r san'ati — so'z, rassom san'ati — bo'yoq ekanligi, ikkalasi ham odamlar qalbini obrazli ifoda qilishi haqidagi bu mulohaza adabiyot ilmining ancha chuqur o'rganilganligini isbotlaydi. 5. Sharq mumtoz adabiyotida she'r riyat (adabiyot) qonun-qoidalarini haqida maxsus nazariy risolalar ham yaratilgan. Ularda „ilmi qofiya“, „ilmi aruz“, „ilmi muammo“ va so'z san'atlari ilmi kabi maxsus sohalar tekshirilgan va poetika masalalari ohganilgan. Jumladan, Abulhasan Saraxsiyning „Kanz ul-qofiya“, Vahid Tabriziyning „Jam'i muxtasar“, Rashidi Votvotning „Hadoyiq us-sehr fi daqoyiq ush-she'r“ asarlarini ko'rsatish mumkin. Alisher Navoiyning „Mezon ul-avzon“, Muhammad Boburning „Muxtasar“ asarlarida aruz qonun-qoidalarini mufassal tekshirilgan. Alisher Navoiyda 19 bahr o'rganilgan bo'lsa, Bobur tavil bahri (mutalifa) doirasida hosil boduvchi aruz va amiq bahrlarini ham qo'shadi va aruzning 21 bahrini, 537 vaznini tavsif qiladi. 6. Adabiy-tanqidiy qarashlarni ifoda etuvchi, shoirlar hayoti va ijodi haqida ma'lumot beruvchi maxsus tazkira {arabcha. — „izikr“ so'zidan, „esdalik daftari“ ma'nosini beradi}lar.

Navoiyning „Majolis un-nafois“ (XV), Mutribiy Samarqandiy- ning „Tazkirat ush-shuaro“ (XVII), Masiho Samarqandiyning „Muzokir ul-as’hab“i (XVII) kabilar tazkiraning go‘zal namu- nalaridir. „Majolis un-nafois“ 8 majlis -bobdan iborat. Unda XV asr- ning 39-90- yillari orasida (51 yil davomida) faoliyat ko‘rsatgan 459 shoir haqida ma‘lumot beriladi, ularning poetik mukammal asarlaridan namunalar keltiriladi. Iste’dodli shoir Mirzobek (u yoshligida vafot etgan) haqida Navoiy yozadi: „Bu matla’ aningdurkim:

Ko ‘zing ne balo qaro bo ‘lubdur, Kim jong‘a qaro balo bo ‘lubdur.

Zulqoflyatayndur va qofiyalari tardiakskim, javob aytmoq bu faqir qoshida maholatdindur (qiyindir, mushkuldir-H.U). Agar- chi aning tiliga bu nav ’ abyot ko‘p o‘tar erdi, ammo hargiz parvo qilib bir yerda bitimas erdi. Bu matla ’in faqir tugatib, aning yodgori devonda bitibman“. 7. XIX asrda Rossiya O‘rta Osiyoni bosib olgach, gazeta va Jurnallar nashr etila boshlandi. Vaqtli matbuotda - „Turkiston viloyatining gazetasi“, „Sadoyi Farg‘ona“, „A1 Isloh“, „Oina“ kabi gazeta va Jurnallarda adabiyotga doir maqolalar bosildi, bahs va munozaralar uyushtirildi. Xullas, adabiyotshunoslik va adabiy-tanqidiy qarashlarni ifo- dalovchi bu shakllar (ularning hammasini qayd qildik, degan xu- losadan yiroqmiz) davr taqozosiga ko‘ra rivojlanib, o‘zgarib bor- di, ayni paytda, badiiy adabiyotning kamolot sayin rivojiga ham- kor bo‘ldi. _

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Botir Valixojayev. O‘zbek adabiyotshunosligi tarixi. X ■ T., „O‘zbekiston“, 1993, 9- bet.
2. Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror. T., G‘afur G‘ulom nomidagi Adabi- biyot va san‘at nashriyoti, 1986, 21- betlar. ^ B. Valixojayev. O‘zbek adabiyotshunosligi tarixi. T., „O‘zbekiston“, 1993, 17- bet.
3. Xondamir. Makorim-ul-axloq. T., G‘afur G‘ulom nomidagi Adabi- yot va san‘at nashriyoti, 1967, 45-46- betlar.

MAQOM SAN'ATINING USTOZ-SHOGIRDLIK AN'ANALARI (ODOBLARI)

Maksumova F.K

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy va amaliy fanlar fakulteti Tasviriy san'at va musiqa ta'limi kafedrası v.b.dotsenti, musiqashunos

Annotatsiya: Ushbu maqolada Maqom ijrochiligi yo'lida ijod qilayotgan va shu yo'lida o'zligini topoq istagan izlanuvchilar uchun odoblar eslatib o'tilgan. Maqomdon olimlarning tavsiyalari misolida kichik tavsiyalar, hayotiy misollar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: maqom, maqom ta'limi, maqom san'ati, ustoz, shogird, an'ana, odob.

Аннотация: В статье упоминаются правила поведения для тех, кто стремится к исполнению макома и хочет найти себя на этом пути. Приведены небольшие рекомендации и реальные примеры на примере рекомендаций ученых-макамдонов.

Ключевые слова: маком, макомное образование, макомное искусство, учитель, ученик, традиция, этикет.

Abstract: The article mentions the rules of conduct for those who strive to fulfill the makom and want to find themselves on this path. Small recommendations and real-life examples are given based on the recommendations of Macamon scientists.

Keywords: makom, makom education, makom art, teacher, student, tradition, etiquette.

O'zbek mumtoz musiqasi, xususan, Maqom san'ati asrlar davomida xalqimizning ma'naviy dunyosini boyitib kelgan. Bu murakkab san'at turini o'rganish va keyingi avlodga yetkazishda "ustoz-shogird" an'anasi yagona va eng samarali maktab hisoblanadi. Maqom — bu yozilgan notadan ko'ra, uzoq yillik mashqlar va ustozning nafasidan o'tadigan jonli merosdir. Maqom ta'limida "Jonli ijro" va "Quloq orqali tinglab o'rganish" jarayonining mahsulidir. Shundan maqom san'atida ustoz va shogird munosabatlari o'ta nozik psixologik va ijodiy jarayondir. Shogird ustozining nafaqat ovoz yo'lini, balki uning nafas olish

madaniyati, soʻz talaffuzi (diksiya) va asarning ichki dardini his qilishni ham oʻrganadi.

Maqom sanʼatining kelib chiqishi, xalqlar orasida, shnavandalar yuragi va qulogʻida muxrlanib qolishi uchun qator anʼana va odoblari bugungi kungacha yetib kelgan. Boshqa sohalarda ham muhim hisoblanuvchi, biroq maqom ijrochiligida eng asosiy shart boʻlgan ustoz-shogirdlik anʼanasining hamda ustozlik va shogirdlik odoblarini bir qator keltirib oʻtish bilan bugungi kun XXI asr yoshlarini oʻylab koʻrishga, fikrlashga undamoqchimiz. Eng avvalo, inson qaysi kasb yoki xunarni tanlab, oʻrganishi, izlanishidan qatʼiy nazar oʻsha mashgʻulotni hurmat qilmogʻligi, sevmogʻligi muhimdir. Shunda barcha qiyinchiliklar, mashaqqatlar yengildek, osondek tuyuladi.

Endi aynan maqom sozanda yoki xonanda ustozlarni asrlar davomida shogirdlar oldida koʻrsatgan shaxsiy va ijodiy harakatlari, odoblarini keltirib oʻtamiz. Bilamizki, inson hulqini goʻzal qilib koʻrsatuvchi birinchi omil bu kamtarlikdir. Alloh tarafidan berilgan qancha katta ilohiy qobiliyat, mukammal sanʼat egasi boʻlgan ustozlarni birinchi navbatda kamtarligi, kichik koʻngil egasi boʻlishlari taqsiq loyiqdir. Kamtar soʻzi orqasida sohasini sevguvchi, oʻzini va atrofdagilarni birdek hurmat qiluvchi mutaxassis turganini unutmaymiz. Bunda albatta qattiq qoʻl ustoz, kasbiga nisbatan talabchanlik shundoq sezilib turadi. Shunda ham shogirdlar kamolini oʻylab, ularni shaxsiy-ijodiy rivojlanishlari uchun, yuqori choʻqqilarga erishmoqliklari uchun joyi kelganda tanbeh beradi, joyi kelganda ruhlantirib qoʻllay oladi. Doim aytilgan gaplarini ustidan chiquvchi, soʻzi va amali bir boʻlib, shogirdlar mehrini, hurmatini qozonadilar.

Yana bir noyob lekin aynan mohoratli ustozlarga mos bir jihatni keltirib oʻtamiz, bu ham boʻlsa sohasini chinakkam mutaxassisi boʻlishi mumkin ammo, oʻzidan keyingi avlodga maktab qoldirish yoʻlida shunday shogirdlar boʻladi-ki, aytilgan ishni birinchi marotabadayoq ilgʻay oladi, tushunadi, davom ettiradi, shakllanishni boshlab yuboradi. Yana bir toifa shogirdlar esa qayta-qayta tushuntirish, ustoz amaliy jarayonda koʻrsatib berishi natijasida sekinroq qabul qiluvchi, berilgan bilimni hazm qiluvchilar ham uchrab turadi. Shunda ustoz oʻzi bilgan bilim va maktabni sabr ila turli yoʻllar, usullar bilan shogirdlarga yetkazib bermogʻi darkordir. Mana shunday sabrni oʻziga doʻst bilgan, dono ustozlarga munosib shogird boʻlishning ham odoblari bor. Buni Sanʼatshunoslik fanlari doktori, professor, musiqashunos-maqomshunos olim Ibrohimov Oqilxon Akbarovich (1956-2023)ning Maqom asoslari kitobida shunday keltirilgan:

- o‘z kasbini sevishi;
- ustozni oldida tavoze bilan turishi;
- ustoziga behuda savollarni bermasligi;
- savol bermoqchi bo‘lsa, avval ijozat so‘rashi;
- sabr-toqatli bo‘lishi;
- ustozining oila a‘zolari va qarindosh-urug‘lariga hurmat bilan munosabatda bo‘lishi;

- ustozining dushmani bilan do‘st tutinmasligi;
- ustozining ko‘rsatgan yo‘l-yo‘riqlariga amal qilishi;
- ustozining san‘atiga taqlid qilishi;
- ustozining an‘analarini davom ettirishi lozim bo‘lgan⁶⁰.

Bilamiz-ki, odab — san‘atning boshi. Maqom ijrochiligi shunchaki ijrochilik emas, balki shaxsiyatning shakllanishidir. Ustoz shogirdni sahnadagi madaniyati, kiyinish odobi va xalq oldidagi mas‘uliyati bilan tarbiyalaydi. Maqomxonlikda kibrga o‘rin yo‘q, har bir shogird o‘zini ustozlar an‘anasining kichik bir davomchisi deb bilishi lozim.

Zamonaviy maqomshunoslik esa XXI asrning barcha texnik imkoniyatlarini hurmat qilgan holda bir fikrni tasdiqlab o‘tadi. Texnologik taraqqiyot davrida maqomlarni audio yozuvlar orqali o‘rganish imkoniyati keng bo‘lsa-da, “ustoz-shogird” tizimining o‘rnini hech narsa bosa olmaydi. Yozuvlar ijro texnikasini berishi mumkin, ammo asardagi “ruh” va “holat”ni faqat ustoz bilan yuzma-yuz muloqotda anglaydi deb hisoblaydi.

Bunda maqom xonandalari yaxshi tushuvnuvchi ashula shaklida mavjud daromad, miyonxat, avj, namud va daromad kabi bosqichma-bosqich rivojlanuvchi, o‘rin almashuvchi qismlarni ijro etishda ustoz shogirdning shaxsiy imkoniyatlaridan kelib chiqib yo‘l ko‘rsatadi. Asar ijrosini shakli, nafas olish qoidalaridan ham oldin har bir ustoz shogirdiga faqat kuyni emas, balki g‘azal mulkini — Navoiy, Fuzuliy, Bobur kabi mutafakkirlar asarlarining mazmunini tushunishni o‘rgatadi. Zero, so‘z ma‘nosini anglamay turib, maqomning falsafasini tinglovchiga yetkazib bo‘lmaydi.

Biz yashab turgan yurt, makonda yuqoridagi an‘anani mukammal bajarayotgan ijodkor-u izlanuvchi ustoz-shogirdlar mavjud. Lekin atrofdagi insonlarning ayrim

⁶⁰ Ibrohimov O.A. Maqom asoslari. O‘quv qo‘llanma. / O. Ibrohimov: O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, O‘zbekiston Davlat san‘at va madaniyat instituti. Toshkent: «TURON-IQBOL», 2018. – 37-38-bb.

qismi ustoz ta'limotiga, o'giti va odobiga e'tiborsiz bo'layotganligini kuzatamiz. Ustoz ko'rganlik, unga ergashib, har taraflama o'rnak olib, shu orqali o'zini yo'lini topishga intilish kam insonlarda bordek tuyuladi. Har bir ota-onaga farzandi jondan aziz ne'matdir. Bu ne'matni ayrim kichik kamliklari, juda borsa erkalikdek seziluvchi nuqson va sifatlarini faqatgina ustoz ko'radi, uni to'g'rilashga intiladi. Shaxsan bizni ham kichik hayotiy tajribamizda ko'rganimiz, ustoz oldilaridagi hurmatimiz va vazifalarimizni vaqtida chuqur anglamay, shoshilib qo'yishimiz oqibatida ustozimizni ko'ngillarini og'ritib qo'yganimiz. Ustozimiz bo'lgan vaziyatga o'zlarini munosabatlarini, ranjiganlarini bildirganlaridan so'ng, ko'zimiz ochilgan, bir necha yillar faqat kechim so'rashga, xatoyimizni tan olishga bag'ishladik. Ustozimiz esa, samimiy va mehribon inson bo'lganliklari tufayli biz shogirdiga imkon berganlar. Alloh barcha ustozlarni salomat qilsinlar, o'tgan ustozlarni mehnati va sabog'ini kelgusi avlodga yetkazib yurish biz shogirdlarga nasib qilsin.

Aslida esa ustoz ko'rish, tarbiyalarini olmoqlik baxt! Aytadilar-ku, Ustoz – bu taqdir tuhfası! Dehqonchilik, nonvoychilik, ustachilik, hunarmandchilik kabi qator ustoz sabog'i va mehnati talab qilinadigan yo'nalish, hunarlar orasida barcha kasblarda ham baribir ustoz ta'limoti muhimdir. Elimizda yana bir chiroyli maqol bor-ku, Ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar.

Xulosa o'rnida shuni aytamiz-ki, asrlar osha bizgacha yetib kelgan an'analarni tushunib, hurmat bilan amal qilmog'ligimiz ortidan yangi avlodlarga yetkazishimiz oson bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ibrohimov O.A. Maqom asoslari. O'quv qo'llanma. / O.Ibrohimov: O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti. Toshkent: «TURON-IQBOL», 2018. – 160-b.
2. Maksumova F.Q. “O'zbekistonda boshlang'ich maqom ta'limi rivojlanishining ilmiy-nazariy asoslari” Interpretation and researches journal. 2023. 89-96-betlar.
3. Maksumova F.K. Ozarbayjon mug'omlari va zamonaviy kompozitorlik ijodiyoti O'zbekiston tadqiqotchilari nighoda (PROFESSOR RAVSHAN YUNUSOV METODIK MAKTABI MISOLIDA). Maqom ilmiy-uslubiy jurnal, 2024/3-son, 16-18-betlar

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

1.	JAMOA SHARTNOMASINING HUQUQIY TABIATI VA NAZARIY YONDASHUVLAR Tojimirzayeva Durдона Ilxomjon qizi	4
2.	TARJIMASHUNOSLIK YO'NALISHI TALABALARINI O'QITISHDA ZAMONAVIY RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI INTEGRATSIYA QILISH METODIKASI Mirzakarimova Zarnigor Tuxtasin qizi Baxtiyarov Muxtorjon Yakubovich	10
3.	O'ZBEKISTONNING XALQARO TASHKILOTLAR BILAN ALOQALARI Normurodov Akmal Akbarovich	14
4.	XORAZM VILOYATIDA BOSHQARILUVCHI YUQUMLI KASALLIKLARGA QARSHI IMMUNOPROFILAKTIKA TADBIRLARINING HOLATI VA EPIDEMIOLOGIK SAMARADORLIGI (2025-YIL TAHLILI) Karimova Sayyora Bahodirovna Raximova Xurshida Salayevna	17
5.	IX-XII ASRLARDA ILM-FAN VA MADANIYATNING YUKSALISHI Jahongir Usmanov Xujaqulovich	20
6.	URUSHDAN KEYINGI YILLARDA O'ZBEKISTON XALQ XO'JALIGINING RIVOJLANISHI Jahongir Usmanov Xujaqulovich	26
7.	DEVELOPMENT OF A MULTIMODAL SYSTEM FOR HUMAN EMOTION RECOGNITION BASED ON FACIAL EXPRESSIONS AND SPEECH Ernest Firatovich Khamzin	30
8.	THE ROLE OF INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS IN SUPPORTING SOLAR ENERGY PROJECTS IN UZBEKISTAN: EVIDENCE FROM ADB AND THE WORLD BANK Zokirova Mokhinur Umidjon qizi Abdurakhimova Z	36
9.	SUN'IY INTELLEKT VA STEAM YONDASHUVI ASOSIDA FIZIKANI O'QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH Sa'dullayeva Mahliyo Bozorboyev Mahmud Karimova Rayhon	60
10.	SABZI ASOSIDAGI BIO-SHIFOBAXSH ICHIMLIKLER: SABZI SHARBATINI O'SIMLIK OQSILLARI (MASALAN, KAKAO YOKI DUKKAKLILAR) BILAN BOYITISH VA ULARNING O'ZARO SINERGIK TA'SIRINI O'RGANISH Umarova Maftuna Qodirjon qizi Muzafarova Xolida Muxsinovna	65
11.	QUR'ONI KARIM TARJIMALARINING TARIXIY BOSQICHLARI: SOVET VA MUSTAQILLIK DAVRI TAHLILI Murodova Dilrabo Shomurodovna Sattorova Sevinch Madaminjonovna	70
12.	ZAMONAVIY O'ZBEK TILIDA ARXAIZMLAR: LEKSIK, SEMANTIK VA USLUBIY TAHLIL	76

	Xudayshukurova Nilufar Polvonnazirovna	
13.	SOVET DAVLATINING O'ZBEKISTONDA OLIB BORGAN QATAG'ONLIK SIYOSATI	
	Noryigitova Sevinch	80
14.	ZAMONAVIY O'ZBEK TILIDA INGLIZ TILIDAN O'ZLASHGAN NEOLOGIZMLAR: INTEGRATSIYA VA TARAQQIYOT	
	Xudayshukurova Nilufar Polvonnazirovna	83
15.	ZAMONAVIY TIBBIYOTDA BEPUSHTLIK MASALASI VA UNGA YECHIM TOPISH	
	Sodiqov Bobur	89
16.	MUTAASSIBLIK G'OYALARI: MOHIYATI, IJTIMOY XAVFI VA UNGA QARSHI MA'RIFIY KURASH	
	Ahmadisayev Murodulloh	95
17.	XALQARO LOGISTIKA INFRATUZILMASI VA UNING ASOSIY KOMPONENTLARI	
	Nig'matov Jahongir	100
18.	ZAMONAVIY IQTISODIY MUNOSABATLARDA QARZ MUOMALALARI VA RIBO MASALASI	
	Abdullayev Salmon	106
19.	КРИЗИСЫ И УПАДОК ВОСТОЧНО-ТЮРКСКОГО КАГАНАТА	
	Абдуллаев Махмуд Расулбек угли	112
20.	KAR VA ZAIF ESHITUVCHI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA KO'RGAZMALI VOSITALARNING PEDAGOGIK AHAMIYATI	
	Ibraymova Shaxnoza	117
21.	VOYAGA YETMAGANLAR JAVOBGARLIGINING XUSUSIYATLARI	
	Raximov Nodirbek Mutalliyevich	
	Bobojonov Temur Allabergan o'g'li	121
22.	BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING JISMONIY VA AQLIY KO'NIKMA KO'RSATKICHLARINING O'ZGARISHI	
	Rustamova Nilufar	129
23.	O'SMIRLAR SHAXSIY AVTONOMIYASINING RIVOJLANISHIDA MADANIY OMILLARNING ROLI	
	Anvarjonova Zulxumor Oxunjon qizi	133
24.	THE CONCEPT OF REGISTER IN LINGUISTICS: FUNCTIONS, FEATURES, AND PEDAGOGICAL SIGNIFICANCE	
	Tairova Shahnoza Bahromovna	141
25.	INTEGRATED INFORMATION SYSTEM ARCHITECTURE FOR DATA-DRIVEN EFFICIENCY IN TRADING ORGANIZATIONS	
	Nazarova G.N	
	Maratov B.B	146
26.	IKKINCHI JAHON URUSHIDAN SO'NG JANUBIY VILOYATLARDA TA'LIM TIZIMIGA BO'LGAN EHTIYOJNING ORTISHI	
	Nigora Sharopova	150
27.	SURUNKALI YURAK YETISHMOVCHILIGI – GLOBAL VA O'ZBEKISTONDAGI DOLZARB MUAMMO: STATISTIKA, OLDINI OLISH VA ZAMONAVIY DAVOLASH	
	Xolmetov Shavkat Sherimatovich	153

	Razzoqova Diyora Baxtiyor qizi	
28.	O‘SMIRLAR AVTONOMIYASINING RIVOJLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI XAVF VA HIMOYA OMILLARI Anvarjonova Zulxumor Oxunjon qizi	162
29.	BADIIY PUBLITSISTIK DISKURSNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI: QAMCHIBEK KENJA IJODI MISOLIDA Shokirova Gulnozaxon Ma‘rifat Qosimova	170
30.	O‘ZBEKISTONDA SO‘Z ERKINLIGINING CHEGARALARI: TANQID VA HAQORAT O‘RTASIDAGI FARQ So‘g‘diyona Hamidova Toshmuxeamedova Begoyim Alisher qizi	177
31.	РАЗВИТИЕ УЗБЕКСКОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ ВКЛАД ХАДИЧИ СУЛАЙМОНОВОЙ В РАЗВИТИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ Согдиана Хамидова Бегойим Тошмухамедова	182
32.	THE CULTURAL INTERPRETATION OF COLOR SYMBOLS IN PHRASEOLOGY AND PAREMIOLOGY Andreeva Valeria Anatolyevna Azizova Zarina Alixanovna	189
33.	INNOVATIVE APPROACHES TO THE INSTRUCTION OF SPECIALIZED TERMINOLOGY Norboeva Dilafruz	193
34.	ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА С НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА И ИХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ Турамуродова Севинч Анваровна Сатторов Уткир Уразалиевич	198
35.	ПРАВОСОЗНАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА Согдиана Хамидова, Бегойим Тошмухамедова	203
36.	ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ВОСТОЧНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА В РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ УЗБЕКИСТАНА КОНЦА XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА Чернова Татьяна Алексеевна	208
37.	ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИЯХ, СВЯЗАННЫХ С РАЗВИТОЙ ЭКОНОМИКОЙ, ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ЯЗЫКАМИ Адилова Солияхон, Хасанов Бехруз Бахтиёрович Низомиддинов Элверс Мухаммадович	212
38.	LINGUISTIC FEATURES OF THE UZBEK LANGUAGE AND ITS DEVELOPMENT TRENDS Dilnoza Yuldasheva Bekmurodovna	217
39.	YOSH OILALARNI MUSTANKAMLASHDA HADISLARGA ASOSLANGAN TARBIYAVIY TEXNALOGIYALAR Zoirov Olimjon Ravshan o‘g‘li	221
40.	ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ Адилова Солияхон, Умиркулов Олмос Санжар угли	227

41.	SHAXSIY MA'LUMOTLARNI HUQUQIY HIMOYA QILISHNING DOLZARB MASALALARI VA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI Qodirov Xursanali Nurali o'g'li Abdumutalibova Mubina Jaloldin qizi	232
42.	OLIV TA'LIMDA KASBIY KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK VA FALSAFIY ASOSLARI Mamatova Munisa Normurod qizi	236
43.	QIYOSIY ADABIYOTSHUNOSLIK: NAZAR ESHONQULNING "BAHOVUDDINNING ITI" VA DINO BUZZATTINING "AVLIYONING ITI" HIKOYALARI MISOLIDA Raimjonov Ahror Alisher o'g'li	241
44.	SHAXS RIVOJLANISHIDA ASOSIY QONUNIYATLAR VA IRSIYATNING AHAMIYATI Yuldashev Salohiddin Azamovich, Muxtorjonova Madina	248
45.	AVTOMOBIL YO'LLARIDAGI TRANSPORT VOSITALARIDAN CHIQUVCHI SHOVQINNING ATROF-MUHIT HAMDA AHOLIGA TA'SIRI Xikmatullayeva Marjona Ibrohim qizi, Salimova Barno Djamalovna	255
46.	CHALLENGES AND PEDAGOGICAL STRATEGIES IN THE PARALLEL ACQUISITION OF ENGLISH AND GERMAN: A HOLISTIC PERSPECTIVE Muhammadkulova Mohibonu Komiljon qizi	266
47.	BOSHLANG'ICH SINFLARDA SIFAT SO'Z TURKUMINI O'RGATISH METODIKASI O.S.Pirmatova, M.D.Ruziboyeva	271
48.	RKI (RUS TILI CHET TILI SIFATIDA) O'QITISHDA BAHOLOVCHI LEKSIKANI O'RGANISHNING NAZARIY ASOSLARI Yo'ldasheva Shoxsanamxon G'ofurjon qizi	274
49.	ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЭМОДЗИ КАК ЭЛЕМЕНТОВ ПИСЬМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ Холмирзаева Мафтунахон Дилшодбек кизи	284
50.	TIJORAT BANKLARIDA ISLOMIY MOLIALASHTIRISH ASOSLARI Jalilov Abdulaziz Abdulhamid o'g'li	292
51.	KLINIK PSIXODIAGNOSTIKANING NAZARIY ASPEKTLARI Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna, Saydiraxmonova Durдона Abror qizi	298
52.	MUSTAQILLIK YILLARIDA PEDAGOGIKA OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA ILMIY TADQIQOT ISHLARINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA UNING AHAMIYATI Raxmatova Feruza Nurmat qizi	303
53.	O'ZBEKISTONDA TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA XOTIN-QIZLARNING O'RNI Elboyeva Shahnoza, Buriyev Jaxongir Furqatovich	309
54.	BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI BARKAMOL SHAXS SIFATIDA TARBIYALASHDA USTOZNING ROLI Egamberganova Maxbuba Jabbargan qizi, Davlatova Gulnoza Maxmudovna	315
55.	YOSHLARDA AGRESSIV XULQ-ATVOR PROFILAKTIKASINI TASHKIL ETISHNING NAZARIY ASOSLARI Suvanova Gulbaxor Baxromovna	319
56.	НИЗОМИ МАОРИФИ ЧШС ТОҶИКИСТОН ДАРСОЛҲОИ БАЪДИҶАНҒИ	325

	Исобеова Муҳайёхон Алимамадовна	
57.	МАОРИФИ ҶШС ТОҶИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ 80-УМИ АСРИ XX	
	Исобеова Муҳайёхон Алимамадовна	331
58.	ATMOSFERA HAVOSINING IFLOSLANISHI: SABABLAR, OQIBATLAR VA YECHIMLAR	
	Mizamova.K. Maxramova.I. Maxanqulova.D, Maxmudova.N. Fayzullayeva.M. Ishpo'latova.D	338
59.	LIRIKADA TABIAT TASVIRI VA U BILAN BOG'LIQ POETIK OBRAZLAR TALQINI	
	(Omon Matjon she'rlari talqinida)	
	Abdujabborova Aziza Baxtiyor qizi	342
60.	RAQAMLI KOMPETENSIYA TUSHUNCHASI MAZMUNI VA UNI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA ILMIY TADQIQOTLAR TAHLILI	
	Qo'ziyeva Sitora Umar qizi	350
61.	МАКТАБГАЧА 6-7 YOSHLI BOLALARGA HAYOT XAVFSIZLIGI QOIDALARINI O'RGATISH METODIKASI	
	Madaliyeva Xurshida Ulug'bek qizi	355
62.	LINGUOPOETIC ANALYSIS OF THE WORKS OF MUHAMMAD YUSUF	
	Tukhtasinova Navruzakhon	358
63.	ПРОИЗНОШЕНИЕ НЕДАВНО ЗАЙМСТВОВАННЫХ СЛОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ	
	Расулова Дилбар	363
64.	ISSIQXONA SHAROITIDA POMIDOR (SOLANUM LYCOPERSICUM L.) NING FITOFTOROZ (PHYTOPHTHORA INFESTANS) KASALLIGINING TARQALISHI VA UNGA QARSHI KURASH CHORALARI	
	Xalilova Guldon Xudonazar qizi	369
65.	TARJIMADA YO'QOTISHLAR VA KOMPENSATSIYA STRATEGIYALARI	
	Baxtiyarov Muxtorjon Yakubovich, Mahamatqulova Dilnoza	372
66.	ZAMONAVIY RAQAMLI EKOTIZIMLARNING TARMOQLARARO BOG'LIQLIGI: STATISTIK TAHLIL VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	
	Zokirova Munisa Jamoliddin qizi, Hamidova Malika	377
67.	MTT RIVOJLANISH MARKAZLARIDA BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK JIHATLARI	
	Ne'matova Shahnoza Shamsiddin qizi, Muqaddas Umarova	385
68.	ФОЛЬКЛОР ХОРЕЗМА И ЕГО ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ	
	Бабаджанова Умида Баходировна	392
69.	"LISON UT TAYR" HAQIDA BIR QATRA	
	Sobirov Ibrohimjon Ilhomjon o'g'li	400
70.	HUSUSIY TIBBIYOT MUASSASALARIDA XIZMAT KO'RSATISH FAOLIYATINI BOSHQARISHDA NAVBATCHI HAMSHIRALARNING O'RNI	
	Parpieva Malika Muxamadjonovna	403
71.	LINGUOPRAGMATICS IN ENGLISH LINGUISTICS AND ITS INFLUENCE ON UZBEK LINGUISTICS	
	Khujaeva Feruza Tukhtasinovna	
	Sh.T.Akramov	413
72.	SHE'RIYATDA SYUJET, KOMPOZITSIYA, BADIY-TASVIRIY VOSITALAR	
	Abdurahmonova Mavluda Ibragimovna	418

73.	LUG‘ATSHUNOSLIK (LEKSIKOGRAFIYA) Nurullayeva Iroda Mamadi qizi	430
74.	ROMANTIZM VA REALIZM, ADABIY OQIMLAR Abdurahmonva Mavluda Ibragimovna	436
75.	OT SO‘Z TURKUMI. OTNING TASNIFLOVCHI LUG‘AVIY VA SINTAKTIK SHAKLLARI Abdurahmonova Mavluda Ibragimovna	447
76.	O‘ZBEK TILIDA FE‘LNING TASNIFLOVCHI KATEGORIYALAR Abdurahmonova Mavluda Ibragimovna	460
77.	MORFEMIKA VA MORFONOLOGIYA Abdurahmonova Mavluda Ibragimovna	480
78.	ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ Махмудова Гульноза	488
79.	ENERGY EFFICIENCY AND RISK GOVERNANCE IN INDUSTRIAL ENTERPRISES: INSTITUTIONAL, FINANCIAL, AND TECHNICAL DRIVERS Kurbanova Nigora Abduraxmanovna	497
80.	TOHIR MALIK ASARLARIDA INSON XARAKTERINI IFODALOVCHI LEKSIK BIRLIKLARNING IJOBIY VA SALBIY XUSUSIYATLARI Azimjonova Umida Azizjon qizi	507
81.	SO‘Z-GAPLAR Jo‘rayeva Shohista	516
82.	SO‘ZLARNING SINTAKTIK SHAKLLARI. EGALIK VA KELISHIK KATEGORIYASI Nurullayeva Iroda Mamadi qizi	521
83.	SHARQ KLASSIK ADABIYOTIDA ADABIY-TANQIDIY FIKRLAR TARAQQIYOTI Jo‘rayeva Shohista	530
84.	MAQOM SAN‘ATINING USTOZ-SHOGIRDLIK AN‘ANALARI (ODOBLARI) Maksumova F.K	534

ESLATMA!

“SCIENCE SHINE” xalqaro ilmiy jurnaliga kiritilgan ma’lumotlar va dalillarni haqqoniy va keltirilgan iqtiboslarni to’g’riligi hamda aniqligi uchun shaxsan mualliflar javobgardirlar!

NOTE!

The authors are personally responsible for the truthfulness of the information and evidence included in the international scientific journal "SCIENCE SHINE" and the correctness and accuracy of the quotations!

International scientific journal
SCIENCE SHINE

Issue 10(76)
30. 04. 2026

©Jurnal hajmi: 544 bet.
©Farg’ona, O’zbekiston Respublikasi
©<http://science-shine.uz/>